

6
2019 (280)

Щомісячний науково-практичний
юридичний журнал
видається з 1 січня 1996 р.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО і ПРАВО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІМ. АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА НАПРН УКРАЇНИ

Головний редактор

Крупчан
Олександр
Дмитрович

Редакційна
колегія:

Беляневич О.А.
Бобрик В.І.
Бичкова С.С.
Вавженчук С.Я.
Галантич М.К.
Долницький Б.
Дрозд О.Ю.
Коструба А.В.
Кубічек П.
Кузнецова Н.С.
Луць В.В.
Майданик Р.А.
Махінчук В.М.
Мельник М.І.
Монаенко А.О.
Торгашин О.М.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук

Укладення договору про публічні закупівлі:
динаміка законодавства та проблеми правозастосування..... 6

Карина Кацюба, Марія Конохова

Виконання юридичного обов'язку батьків
піклуватися про своїх повнолітніх дітей.....12

Оксана Козак

Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають
у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у прийомну сім'ю.....19

Віталій Кулаков

Товариство з обмеженою відповідальністю
як підприємницьке товариство..... 24

Вікторія Кучерявенко

Юридичний зміст категорії «недостовірна інформація»..... 29

Ірина Малиновська

Зміст прав інтелектуальної власності у сфері відносин
щодо баз даних соціальних мереж..... 33

Вікторія Породько

Підстави виселення зі службового житла в контексті
висновків Великої палати Верховного Суду.....39

Георгій Смірнов

Похідний позов: особливості та проблеми
правового регулювання в Україні..... 44

Олександр Снідевич

Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру,
які не можуть бути виконані без участі боржника.....52

Георгій Харченко

Основи речового права
в Цивільному кодексі України..... 57

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Олена Белікова, Євдокія Белікова

Спрощене провадження в господарському процесі
та перспективи прискорення захисту прав.....62

Анна Бучинська	
Штрафні санкції у сфері господарювання за законодавством України та Польщі.....	68
Оксана Вінник	
Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу.....	73
Діна Зятіна	
Докази і доказування в господарському процесі: новітня практика Касаційного господарського суду.....	83
Людмила Микитенко	
Вендинг: питання теорії та практики.....	89
Ярослав Петруненко	
Особливості контракції сільськогосподарської продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного використання державних коштів.....	94
Наталія Поліщук	
Господарсько-правовий режим криптовалют.....	100
ТРУДОВЕ ПРАВО	
Іванна Волошин	
Реалізація малозабезпеченими права на соціальне обслуговування.....	103
Марія Світенюк	
Посадова інструкція: поняття та правова природа.....	109
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО	
Алла Барабаш, Владислав Пророченко	
Добросусідство як правовий інститут.....	114
Ольга Яворська	
Договір як підстава виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільгосп потреб.....	120
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС	
Андрій Андреев	
Механізм правового регулювання суспільних відносин: окремі аспекти щодо визначення поняття та особливостей.....	125
Марина Бояринцева	
Поняття та види судових рішень адміністративних судів.....	129
Костянтин Бугайчук	
Інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції.....	135
Тетяна Голоядова	
Розвиток адміністративного судочинства в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації.....	142
Ілона Денисюк	
Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами.....	146
Ірина Дишлева	
Права та обов'язки державних службовців.....	152
Антоніна Діміч	
Суб'єкти логістичного забезпечення державної безпеки України.....	157
Інна Ковальчук	
Порівняльно-правова характеристика національних та зарубіжних антикорупційних органів.....	163

Ірина Комарницька Адміністративний процес захисту прав інтелектуальної власності в Україні.....	169
Андрій Мілевський Характеристика принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України.....	173
Микола Пахнін Правові форми взаємодії між органами публічного управління та засобами масової комунікації.....	178
Руслан Тополя Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів.....	183

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Катерина Головка Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи.....	188
Катерина Сьох Механізми вирішення виборчих спорів в Україні.....	192
Вікторія Ткаченко Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні.....	198

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Олендер Проблема визначення резидентства під час регулювання подвійного оподаткування.....	205
Вікторія Рарицька Ключові податково-правові цінності фіскальної держави.....	209

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Марина Басілашвілі Порівняльно-правовий аналіз реєстрації актів цивільного стану в Україні та Грузії.....	215
Тамара Губанова Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика.....	220
Євгенія Логвиненко Смертна кара у Стародавньому Єгипті.....	225
Олена Нестеренко Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності.....	230
Юлія Разметаєва Теоретичні аспекти зобов'язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи.....	235
Михайло Соф'їн До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції.....	240

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Юстина Бурачинська Кримінальна відповідальність за створення небезпеки: стан дослідження проблеми у доктрині кримінального права.....	245
Лілія Лісниченко Кримінально-правова характеристика грабежів і розбійних нападів.....	253
Олена Слотило Відмежування понять «грінмейл» та «рейдерство», їх кримінально-правове значення.....	258

КРИМІНОЛОГІЯ

Сергій Бичін

Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності.....262

Ірина Медведєва

Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби..... 267

Ярослав Шовкеник

Загальносоціальне запобігання податковій злочинності.....271

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дарія Лазарева

Проблемні питання досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, що виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання..... 276

Артем Михайлюк

Організаційно-правові засади процесуального нагляду за дотриманням законності на стадії досудового розслідування..... 281

Богдан Шабаровський

Перевірка показань свідка під час допиту у кримінальному процесі України.....287

Сергій Шульгін

Винесення слідчим, прокурором постанови, не передбаченої КПК України.....292

Вікторія Яворська

Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України..... 296

КРИМІНАЛІСТИКА

Владислава Демідова

Типові слідчі ситуації в методиці розслідування жорстокого поводження з тваринами..... 301

Роман Мудрецький

Криміналістична класифікація способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень..... 306

Яна Найдьон

Пошук та вилучення віртуальних слідів створення та поширення інформації порнографічного змісту..... 313

Владислав Негребецький

Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого експерименту..... 317

Анна Нечваль

Етапи проведення обшуку: теорія та практика..... 322

СУДОУСТРІЙ

Олександр Берназюк

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: поняття та структура..... 326

Ганна Вітюк

Етичні основи суддівської діяльності та особливості їх міжнародно-правової регламентації.....331

На першій сторінці
обкладинки –
пам'ятник
Магдебурзькому
праву в м. Києві

ПРОКУРАТУРА

- Віктор Фещук, Володимир Петрина**
Участь прокурора в господарському процесі.....337
- Сергій Циганок**
Незалежність прокуратури: досвід Польщі.....343

АДВОКАТУРА

- Святослав Антонюк**
Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності
адвоката у цивільному судочинстві України.....347

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

- Ярослав Костюченко**
Угода про асоціацію з ЄС
у національному правопорядку України.....354

РЕЦЕНЗІЇ

- Олександр Миколенко**
Рецензія на монографію Стрельченко Оксани Григорівни
«Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні:
адміністративно-правове дослідження».....360

Співзасновники:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», Адвокатське об'єднання «Gestors»

Видавець: ТОВ «Гарантія»

ISSN 2663-5313 (print)

ISSN 2663-5321 (online)

**Журнал є фаховим виданням з юридичних наук
на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015 (додаток № 8).**

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15779-4251 ПР від 02.11.2009 р.

**Журнал рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet вченою радою
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
(Протокол № 6 від 26.06.2019 року)
Офіційний сайт: pgr-journal.kiev.ua**

Підписано до друку 01.07.2019. Формат 70x108 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 42,08. Обл.-вид. арк. 37,87.
Тираж – 255. Замовлення № 0719/142
Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»,
73021, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

© Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія», 2019.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15779-4251 ПР від 02.11.2009 р.
Поштова адреса редакції: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 7-Б, оф. 4.
Тел./факс (044) 513-33-16.

УДК 347(043.2)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.01>**Сергій Вавженчук,***докт. юрид. наук, доцент,**професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення**Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ДИНАМІКА ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Стаття присвячена критичному огляду основних проблем укладення договорів про публічні закупівлі. Особливу увагу приділяється питанням становлення та динаміки законодавства про публічні закупівлі, особливостям порядку укладення договору про публічну закупівлю, а також специфіці правового регулювання зміни істотних умов такого договору.

Ключові слова: публічні закупівлі, договір, договір про публічну закупівлю, зміна договору, ціна договору.

Постановка проблеми. Одним із особливих сегментів договірної права, що привертає увагу як науки, так і практики, слід вважати договірні відносини публічних закупівель. Укладення договору про публічні закупівлі завжди привертало увагу правників через неоднорідність своєї структури, адже воно супроводжується протистоянням публічного та приватного інтересу, обмеженням принципу свободи договору, зміною класичного порядку укладення договору. Поглиблює проблему й те, що законодавство, яке регулює відносини публічних закупівель, перебуває у перманентному становленні. Саме тому потужні реформаційні процеси правового поля публічних закупівель та правові проблеми укладення договору про публічні закупівлі концентрують увагу на необхідності якісно нового та ґрунтовного дослідження процесу укладення зазначеного договору як фундаментальної та необхідної для держави конструкції договірної права.

Аналіз останніх досліджень. Стаття ґрунтується на дослідженнях публічних закупівель В. Малолітневої, Н. Пацурії, О. Шатковського та інших науковців, аналізі нормативно-правових актів, судової практики у цій сфері. Доктринальні здобутки різних періодів розвитку договірних відносин публічних закупівель, що окреслені в роботах провідних науковців, вказують не лише на популярність вживаності відповідної договірної конструкції, а й на необхідність її правового вдосконалення. Втім, незважаючи на наявність численних наукових праць, договірні відносини публічних закупівель потребують подальшого дослідження з огляду на переосмислення вихідних поло-

жень приватного законодавства до вимог сьогодення.

Метою даної роботи є критичний огляд основних проблем укладення договору про публічні закупівлі з урахуванням сукупності фундаментальних доктринальних розробок та динаміки нормативно-правового регулювання в заданому векторі.

Виклад основного матеріалу. Укладення договору з обов'язковим дотриманням певних процедур, що передбачається законом, зумовлене необхідністю здійснювати публічні закупівлі. Водночас варто зазначити, що укладення договору про публічні закупівлі здійснюється з обмеженням дії принципу свободи договору. Нормативно-правові акти у цій сфері встановлюють обов'язок для контрагентів укладати договори про публічну закупівлю у певному порядку, у визначеній формі та з дотриманням встановлених вимог, що не завжди корелює із загальними засадами укладення договору.

Процедури укладення договорів про публічну закупівлю товарів, у тому числі робіт, послуг, не є новими для договірної права. Активно означені процедури укладення договорів почали використовуватися європейськими державами після Другої світової війни для відновлення своїх економік. Як наслідок, на рівні ООН було прийнято типовий закон ЮНСІТРАЛ про публічні закупівлі товарів, робіт, послуг (Uncitral Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services, який надалі приймався у нових редакціях (1994 р., 2011 р.) [1; 2]. Типовий закон був підготовлений з метою підтримки узгодження між-

народних стандартів у сфері державних закупівель, і в ньому враховані положення Угоди СОТ про урядові закупівлі, директив Європейського Союзу (про закупівлі та засоби правового захисту), Конвенції ООН проти корупції, керівних принципів закупівель і керівних принципів набору та найму консультантів Світового банку та аналогічних документів інших міжнародних фінансових установ [2]. У типовому законі про публічні закупівлі передбачені процедури укладення договорів, що покликані розвинути конкуренцію між сторонами договору (постачальниками та підрядчиками), ефективно реалізувати такі закупівлі без зловживань з боку чиновників, інших зацікавлених осіб. Відповідно до ст. 27 р. 1, гл. 2 Типового закону ЮНСІТРАЛ про публічні закупівлі закупівельник може проводити закупівлі за допомогою: а) відкритих торгів; б) торгів з обмеженою участю; в) запиту котирувань; г) запиту пропозицій без проведення переговорів; д) двоступеневих торгів; е) запиту пропозицій з проведенням діалогу; ж) запиту пропозицій з проведенням послідовних переговорів; з) конкурентних переговорів; и) електронного реверсивного аукціону; й) закупівель з одного джерела. Розглядуваний типовий закон містить умови використання вищенаведених методів закупівлі, процедури їх проведення.

Крім цього, була прийнята Угода про державні закупівлі СОТ від 15 квітня 1994, до якої Україна приєдналася на умовах Рішення Комітету з державних закупівель Світової організації торгівлі GPA/133 від 16 листопада 2015 року, включаючи Додатки А і В до зазначеного Рішення, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 року [3]. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Угоди про державні закупівлі СОТ вона застосовується до будь-якого закону, нормативного акта, процедури чи практики, які стосуються будь-якої закупівлі організаціями, що охоплюються цією Угодою, як вказано у Додатку І. Необхідно звернути увагу й на те, що норми ч. 2 ст. 1 Угоди про державні закупівлі СОТ вказують, що вона застосовується до закупівлі на будь-якій договірній основі, включаючи придбання на основі договорів лізингу, оренди або майнового найму, з правом купівлі або без такого, включаючи будь-яку комбінацію товарів або послуг. Тобто аналізована Угода не містить обмежень її застосування, виходячи з видової ознаки договору публічної закупівлі.

Розвиток законодавства про публічні закупівлі в Україні сягає 90-х років. Так, у 1993 році була прийнята: Постанова Кабі-

нету Міністрів України № 871 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні», Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР «Про поставки продукції для державних потреб», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням», Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 року № 611 «Про заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження».

Надалі виникла необхідність вдосконалення процедури державних закупівель у рамках міжнародної співпраці, що призвело до прийняття блоку нормативно-правових актів, що регламентують публічні закупівлі з урахуванням міжнародних вимог СОТ. Так, були прийняті Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 694 «Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 року № 1058 «Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України», Постанова Кабінету Міністрів України від 01 вересня 1998 року № 1369 «Про здійснення торгів (тендерів) у будівництві». Проте в літературі відзначається неефективність застосування вищенаведеного правового масиву у сфері публічних закупівель. З цього приводу О. Шатковський підкреслив, що рівень дотримання вимог цих постанов з моменту їх прийняття був досить низьким. Приміром, у процесі здійснення заходів щодо інформатизації державних структур протягом 1998–1999 років лише 2% державних закупівель товарів, робіт і послуг було проведено згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 694 «Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)» [4, с. 45].

Згодом був ухвалений Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Він ґрунтувався на основних положеннях типового закону ЮНСІТРАЛ про публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, що мало покращити ефективність процедур укладення договорів про публічні закупівлі. За вказаним законом укладенню договору про закупівлю товарів, робіт, послуг передують обов'язковому порядку здійснення проце-

дур, які ґрунтуються на акті державної влади. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» такими попередніми процедурами є відкриті торги зі зменшенням ціни; торги з обмеженою участю; двоступеневі торги; запит цінних пропозицій (котирувань); закупівля в одного учасника; редукція (торги зі зменшенням ціни) [5]. Причому основними процедурами здійснення державних закупівель є редукція та відкриті торги зі зменшенням ціни. Внесення численних змін та доповнень до вказаного закону призвели до постійної зміни правил укладення аналізованих договорів. Зокрема, відбувалася постійна зміна контролюючого суб'єкта, створювалася Тендерна палата України, вводився та згодом змінювався механізм розгляду скарг Антимонопольним комітетом України.

У 2012 році було прийнято Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» [6]. Відповідно до ст. 2 розгляданого Закону замовники здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності». Разом із цим цей Закон визначав доволі широку сферу його застосування (транспорт, зв'язок, електроенергетика, тепла енергетика, водопостачання, водовідведення, аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден, транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів тощо).

25 грудня 2015 року на зміну Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» прийнято Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони». Норми ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» імперативно встановлюють випадки його застосування, випадки незастосування. Зокрема, зазначений Закон застосовується: а) до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень; б) до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень [7]. Також ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» визначає 16 випадків, на які дія закону не поширюється. Вказані випадки законо-

давцем ставляться у залежність від предмета закупівлі. Водночас із тексту закону залишається незрозумілим, чи предмет закупівлі ототожнюється із предметом договору. Аналіз ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» дає підстави для висновку, що випадки, на які дія закону не поширюється, не завжди стосуються предмета закупівлі, що ускладнює правозастосування. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 2 дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними дипломатичними установами. Очевидно, що у наведеному випадку йдеться не про предметну класифікацію, а про суб'єктну, що не вписується у ч. 3 ст. 2 аналізованого Закону. Разом із цим відповідно до ч. 4 ст. 2 згаданого Закону його дія для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на 9 випадків, що ставляться у залежність від предмета закупівлі.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: 1) відкриті торги; 2) конкурентний діалог; 3) переговорна процедура закупівлі. Окремо виділяється закупівля за рамковими угодами. Відповідно до ст. 13 Закону закупівля за рамковими угодами здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, з урахуванням вимог ст. 13 Закону, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог згаданої статті. При цьому на замовника покладається обов'язок здійснювати процедуру закупівель шляхом використання електронної системи закупівель. Законодавець ставить окремі вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель.

Законодавець надав право замовнику встановити один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідності учасника. У ч. 2 ст. 16 Закону визначено три кваліфікаційні критерії: 1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Позитивним є те, що Закон України «Про публічні закупівлі» не містить критерію, що мав місце у попередньому Законі України «Про здійснення державних закупівель». Адже ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» містила чотири кваліфікаційні критерії [8]. Три з них тотожні наведеним у ч. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а четвертий кваліфікаційний

критерій стосувався наявності фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Варто акцентувати увагу на тому, що учасники, визначені в ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», повинні мати затверджену керівником антикорупційну програму. Така антикорупційна програма має відповідати Типовій антикорупційній програмі юридичної особи [9]. На практиці трапляються випадки, коли антикорупційна програма учасника не відповідає Типовій антикорупційній програмі юридичної особи, що тягне своїм наслідком відхилення замовником пропозиції¹.

Не можна заперечити того факту, що учасник зобов'язаний внести інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до відповідної графи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Відсутність такої інформації в згаданому реєстрі дає підстави замовнику прийняти рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі. Вказана вимога впливає з п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за якою в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, а саме: інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа. Вказане правило не поширюється на державні органи й органи місцевого самоврядування. У судовій практиці звертається окрема увага на наявність інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Так, у Постанові Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 грудня 2018 року у справі № 826/9595/18 зазначено, що за правилами п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо, зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-

вань». Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що судом першої інстанції правильно встановлено, що зі змісту витягу № 1004112040 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату розгляду МКП «Хмельницькводоканал» тендерної пропозиції учасника ТОВ «Дезсистема» (протокол № 74 від 15 травня 2018 року), в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у графі, де зазначається інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), була відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) [10].

Регламентация укладення договору про закупівлю передбачена Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі». Причому якщо ЦК України містить загальні правила укладення такого договору, то останній встановлює лише особливості такого укладення договору. Таким чином, ст. 631 «Строк договору», 632 «Ціна» ЦК України будуть діяти в частині, що не регламентована нормами Закону України «Про публічні закупівлі».

Законодавець в імперативному порядку (ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі») передбачив, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Також законодавець окремо передбачив, що сторони позбавлені можливості змінити істотні умови договору про закупівлю з моменту підписання такого договору сторонами. Тобто, якщо з огляду на ст. 638 ЦК України умови договору про закупівлю є істотними, вони не можуть бути змінені після підписання такого договору. Слід зазначити, що законодавець не забороняє сторонам змінювати умови договору, що не є істотними.

Разом із цим законодавець вказав, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі у разі: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення

¹ Див.: Інформацію про відкриті торги, де мав місце такий факт / URL: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-11-001056-a>.

не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов, коли дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

На практиці найбільше проблем виникає щодо зміни ціни договору про закупівлю. Відповідно до ч. 2 ст. 632 ЦК України зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. У свою чергу Закон України «Про публічні закупівлі» у п. 2, 6, 7 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає як виняток зміну ціни договору.

Норми п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» дають підстави для зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Зміна ціни на наведеній нормативній підставі можлива лише у разі, коли предметом договору виступає товар. ЦК України не розкриває поняття товару, тому потрібно звернути увагу на ГК України. Так, відповідно до ч. 6 ст. 139 ГК України товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Таким чином, до поняття товар законодавець відніс не лише речі, але й роботи та послуги. Вказане свідчить про можливість зміни істотної умови на розглядуваній нормативній підставі навіть у разі, коли здійснюється закупівля

робіт або послуг. У цьому разі в договорі про публічні закупівлі сторонам варто передбачити порядок зміни ціни за одиницю товару з урахуванням підтвердження ініціатором факту зміни ціни одиниці товару в межах одного коливання ціни. Доказом зміни ціни на ринку відповідних товарів може бути як документ уповноваженого органу, так і висновок експерта про зміну ціни товару. При цьому до уваги береться один факт коливання ціни одиниці товару (навіть якщо коливання ціни було більше ніж 10% ціни за одиницю товару), що тягне своїм наслідком зміну ціни одиниці товару лише в межах 10% на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі». Таким чином, сторони позбавляються права змінювати умову договору про ціну одиниці товару покровою (наприклад, спочатку на 10%, а потім на 8%) в межах одного коливання ціни одиниці товару в межах 18%.

Норми п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не містять заборони змінювати ціну за одиницю товару декілька разів. Причому базою для обрахунку встановлення нової ціни за одиницю товару завжди виступає «діюча» ціна, тобто ціна, що визначена *чинними умовами* договору.

Норми п. 6 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» дають можливість змінити ціну у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. Підставою для внесення змін до договору про закупівлю буде підтвердження факту зміни ставок податків і зборів.

Зміна ціни на підставі п. 7 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється шляхом внесення змін до договору, що містять вказівку на нормативну підставу зміни ціни (наприклад, вказівка на нормативно-правовий акт, що передбачає зміну тарифу за споживання газу, електроенергії тощо).

Зміна ціни може ґрунтуватися як на одній, так і на декількох нормативних підставах, визначених у ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», адже аналізована стаття не містить імперативної заборони з цього приводу.

Висновки

Підсумовуючи, слід констатувати, що мета даної роботи досягнута, адже здійснено критичний огляд основних проблем укладення договору про публічні закупівлі з урахуванням сукупності фундаментальних доктринальних розробок та динаміки нормативно-правового регулювання в заданому векторі. Разом із цим автор дійшов таких висновків. По-перше, окреслена динаміка законодавства, що регламентує укладення

договору про публічні закупівлі. По-друге, виявлена можливість зміни істотної умови договору про публічні закупівлі на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» навіть у разі, коли здійснюється закупівля робіт або послуг. По-третє, норми п. 2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не містять заборони змінювати ціну за одиницю товару декілька раз. Причому базою для обрахунку встановлення нової ціни за одиницю товару завжди виступає «діюча» ціна, тобто ціна, що визначена чинними умовами договору.

Список використаних джерел:

1. UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994). URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html (дата звернення: 05.05.2019).
2. UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011). URL: http://www.uncitral.org/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html (дата звернення: 05.05.2019).
3. Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі : Закон України від 16 березня 2016 р. № 1029-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-19> (дата звернення: 03.05.2019).
4. Шатковський О. Розвиток законодавства України щодо державних закупівель: від еволюції

до революції. *Радник в сфері державних закупівель*. 2015. № 5 (44). С. 44-48.

5. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1490-III / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 20. Ст. 148.

6. Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності : Закон України від 24 травня 2012 р. № 4851-VI / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 17 Ст. 148.

7. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19> (дата звернення 08.05.2019).

8. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 2014 р. № 1197-VII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18> (дата звернення: 09.05.2019).

9. Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 р. № 75 / Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17> (дата звернення: 10.05.2019).

10. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 грудня 2018 р. у справі № 826/9595/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78494222> (дата звернення: 10.05.2019).

Стаття посвячена критическому обзору основних проблем заключення договорів о публичных закупках. Особое внимание уделяется вопросам становления и динамики законодательства о публичных закупках, особенностям порядка заключения договора о публичной закупке, а также специфике правового регулирования изменения существенных условий такого договора.

Ключевые слова: публичные закупки, договор, договор о публичной закупке, изменение договора, цена договора.

The article is devoted to the critical review of the main problems of concluding contracts on public procurement. Special attention is paid to the issues of the formation and dynamics of the legislation on public procurement, the specifics of the procedure for concluding a contract on public procurement, as well as the specifics of legal regulation of changes in essential terms of such contract.

Key words: public procurement, contract, contract on public procurement, change of contract, contract price.

УДК 347.454

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.02>**Карина Кацюба,***асистент кафедри цивільного права**Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого***Марія Конохова,***студентка II курсу**Інституту прокуратури та кримінальної юстиції**Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

ВИКОНАННЯ ЮРИДИЧНОГО ОBOB'ЯЗКУ БАТЬКІВ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СВОЇХ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Стаття присвячена аналізу проблем цивільно-правових аспектів механізму реалізації юридичного обов'язку батьків утримувати своїх повнолітніх дітей. У дослідженні проблематики автори використовували законодавство України і світову практику регулювання даних відносин. Зазначено, що відповідно до загальної світової практики батьки зобов'язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття, але існують і винятки із цього правила у передбачених законодавством випадках. Автори дослідили особливості обов'язку батьків з утримання своїх повнолітніх дітей і проблеми, які можуть виникнути у разі спроби реалізації такого права дитиною або одним із батьків.

Ключові слова: аліменти, аліментні зобов'язання батьків, утримання повнолітніх дітей, повнолітні непрацездатні діти, повнолітні діти, що продовжують навчання.

Постановка проблеми. Захист дітей слід розглядати як особливий самостійний інститут у системі правового захисту прав людини, а права і свободи дітей – як самостійний специфічний об'єкт правового захисту з боку держави. Основним правом дитини, що закріплене як у національному законодавстві України, так і на міжнародному рівні, є право на утримання [1, с. 20]. Конвенція про права дитини 1989 року визначає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини [2]. У контексті цього положення у межах своїх здібностей і фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку дитини, на батьків або інших осіб, які виховують дитину, покладається обов'язок надати таке утримання. За нормами статті 150 Сімейного Кодексу України (далі – СК України) батьки зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток і забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти [3]. Із цієї норми випливає обов'язок батьків з утримання своїх неповнолітніх дітей, повнолітніх непрацездатних дітей або тих, що продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги. Виконання цього обов'язку можливе як у добровільній формі шляхом фактичної виплати або укладення

батьками договору між собою, так і в примусовій формі через зобов'язання судом батьків виконувати такий обов'язок. На жаль, статистика розірвань шлюбу в Україні на 2017 рік становить 128 734 без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, тоді як кількість зареєстрованих шлюбів – 249 522 [4]. Це означає, що майже кожна друга сімейна пара розпадається і не завжди доходить до згоди щодо утримання дітей у добровільному порядку. Тож є потреба з'ясування особливостей юридичних фактів, які необхідні для призначення судом аліментів повнолітнім дітям для їх утримання. Також необхідним є з'ясування поняття потреби в утриманні, його елементів, а також помилок, які виникають у разі подання позову до суду для витребування аліментів у того з батьків, хто добровільно відмовляється виконувати таке обґрунтоване зобов'язання.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання аліментних зобов'язань на користь дитини досліджували багато українських і зарубіжних цивілістів, таких як Е.Ю. Костюченко, С.А. Муратов, В.І. Труба, Н.С. Бутрин-Бока, А.І. Пергамент, І.В. Жилінкова, Л.В. Сапейко, Л.В. Афансьєва, Н.М. Єршова та інші. Разом із тим без належної уваги залишилось дослі-

дження питання аліментного зобов'язання батьків утримувати своїх повнолітніх дітей.

Мета статті. Актуальним залишається питання дослідження права повнолітніх дітей на утримання батьками. У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти призначення і стягнення аліментів на утримання, помилки, яких припускаються у написанні позову до суду.

Виклад основного матеріалу. Сімейне право встановлює принцип рівності прав та обов'язків як батька, так і матері, передбачає здійснення батьківських прав та обов'язків відповідно до інтересів дітей. За загальним правилом, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття, тобто 18 років [3]. Разом із тим є випадки, коли право на утримання мають також повнолітні діти. У законодавстві України, Білорусії, Казахстану, Росії, Великобританії і Німеччині встановлюється обов'язок батьків забезпечувати як неповнолітніх дітей, так і повнолітніх. Але у Росії і Білорусії обов'язок батьків щодо забезпечення поширюється лише на непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги від батьків [5], [6]. Таким чином, чинним сімейним законодавством не передбачено обов'язок батьків утримувати повнолітніх працездатних дітей, в тому числі тих, які навчаються заочною формою в закладах, що здійснюють освітню діяльність. На думку Е.Ю. Костюченко, у російському законодавстві слід передбачити норму, яка б дозволяла продовжити термін аліментних зобов'язань батьків повнолітніх дітей у разі продовження їх навчання в середньому спеціальному або вищому навчальному закладі до 23 років [7, с. 60]. Це пояснюється тим, що часто після досягнення повноліття діти не стають економічно самостійними, а у разі позбавлення їх даного права вони потрапляють в скрутне матеріальне становище. Сімейне законодавство України, Казахстану, Великобританії і Німеччині передбачає право на аліменти для працездатних повнолітніх дітей у разі, якщо вони продовжують навчання у професійно-технічних або вищих закладах освіти і не можуть самостійно забезпечити себе засобами для існування. У Казахстані здійснення аліментного зобов'язання батьків щодо повнолітніх працездатних дітей обмежується віком до 21 року, а в Україні – віком до 23 років [3],[8]. Так, згідно з §1602 Німецького цивільного уложення, на фінансову підтримку батьків можуть претендувати діти, які не досягли 18 років, але мають свій дохід. А §1603 Німецького цивільного уложення урівнює в правах

на аліменти незаміжних повнолітніх осіб (дітей) від 18 до 21 років, які навчаються і проживають спільно з батьками, до дітей, які не досягли повноліття [9]. У Великобританії аліменти на утримання дитини виплачують до досягнення нею шістнадцятирічного віку. Термін виплати аліментів може бути продовжений за рішенням суду в разі, якщо, досягши цього віку, дитина здобуває освіту в навчальному закладі або проходить професійну підготовку незалежно від того, працює вона при цьому чи ні.

Аліментні зобов'язання батьків і дітей поряд з аліментними зобов'язаннями подружжя належать до аліментних зобов'язань першої черги, оскільки зазначені особи зобов'язані надавати утримання одне одному незалежно від наявності у них інших родичів (аліменти другої черги – зобов'язання щодо взаємного утримання баби, діда, внуків, братів, сестер, третьої черги – аналогічні зобов'язання мачухи, вітчима, падчерки, пасинка, вихователя і вихованців, є додатковими (субсидіарними)) [10]. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини [3]. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України [11]. Обов'язок утримувати дітей до їхнього повноліття, а також у разі продовження ними навчання покладається на обох батьків, а не лише на одного з них. Згідно зі статтями 198 і 199 СК України [3], батьки зобов'язані:

1) утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати;

2) утримувати повнолітніх дочку, сина до досягнення ними двадцяти трьох років, які продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

Обов'язок батьків утримувати повнолітніх непрацездатних дітей (стаття 198 СК України) виникає за наявності сукупності юридичних фактів: 1) кровне споріднення (незалежно від добровільного чи судового встановлення батьківства) чи наявність родинних відносин (усиновлення) між батьками та дитиною; 2) непрацездатність повнолітньої особи і у зв'язку з цим брак власних коштів для задоволення своїх потреб; 3) потреба повнолітньої дитини у матеріальній допомозі; 4) можливість батьків надавати таку матеріальну допомогу.

Однією з умов надання батьками утримання повнолітній дитині є її непрацездатність. Згідно зі статтею 75 СК України [3], яка визначає поняття непрацездатності щодо одного з подружжя, непрацездатною вважається особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом (60 років – для чоловіків, 50 років – для жінок [12]) або є особою з інвалідністю I, II чи III групи. Особа є такою, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання її майна, інші доходи не забезпечують їй прожиткового мінімуму, встановленого законом. Особа з інвалідністю – особа зі стійким розладом функцій організму, що під час взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити їй соціальний захист. [13]

Термін потреби у матеріальній допомозі як одного з елементів, необхідних для виникнення аліментних зобов'язань батьків щодо своїх повнолітніх дітей, повністю не розкритий у чинному законодавстві. Наприклад, О.О. Пахомов зазначає: «Потреба непрацездатних дітей не означає, що єдиним джерелом їхнього існування будуть присуджені їм від батьків аліменти. Вони можуть працювати і мати невеликий дохід, отримувати пенсію або стипендію, мати інші джерела доходу. Необхідним є тільки те, щоб ці засоби існування були визнані судом недостатніми для задоволення їхніх нормальних потреб» [14]. На думку вченого М.Г. Столбова, непрацездатність слід розцінювати як «стан, який полягає у відсутності достатніх засобів для задоволення необхідних потреб і в необхідності отримати їх власним трудом або у вигляді допомоги від інших осіб» [15, с. 3]. Встановлюючи факт потреби повнолітньої дитини у матеріальній допомозі, суд враховує всі її джерела доходу, у тому числі державну матеріальну допомогу. Особа вважається такою, що потребує матеріальної допомоги, якщо вона буде забезпечена коштами у розмірі, нижчому від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що встановлюється щороку Законом України «Про державний бюджет» (з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень) [16]. Зобов'язок батьків утримувати повнолітню непрацездатну дитину виникає за умови можливості надання батьками такої допомоги. Таку спроможність батьків надавати допомогу дітям буде визначати суд. Батьки, забезпечені нижче прожиткового мінімуму, як і непрацездатні батьки (напри-

клад, у разі досягнення пенсійного віку), надавати допомогу дітям не зможуть.

Другим випадком, коли батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх дітей, є продовження дитиною навчання. Згідно з роз'ясненнями, викладеними в п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3, [17] зобов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання, виникає за наявності сукупності юридичних фактів: 1) кровне споріднення (незалежно від добровільного чи судового встановлення батьківства) чи наявність родинних відносин (усиновлення) між батьками та дитиною; 2) продовження навчання повнолітньою дитиною; 3) потреба дитини у матеріальній допомозі; 4) можливість батьків надавати повнолітній дитині матеріальну допомогу.

Зобов'язок батьків надавати матеріальну допомогу триває лише до досягнення дитиною 23 років і не може бути продовжений. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання. Якщо навчання було припинене і знову відновлене, повнолітній може знову зажадати від батьків надання йому утримання протягом продовження навчання. Тобто зобов'язок батьків за наявності інших необхідних підстав виникне знову, але триватиме лише до досягнення повнолітнім 23 років, навіть якщо навчання до цього часу і не буде закінчено. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Верховний Суд України роз'яснив, як виконувати зобов'язок утримувати повнолітніх дітей на період навчання. У справі № 622/373/16-ц від 29.01.2018 до суду звернулася особа з позовом про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, та стягнення додаткових витрат на дитину [18]. Своєю вимогою позивач обґрунтовувала тим, що після розірвання шлюбу їхня спільна з відповідачем дочка навчається на третьому курсі у медичному коледжі на денній формі навчання за контрактом, проживає з нею і перебуває на її утриманні, а відповідач ухиляється від надання матеріальної допомоги на утримання повнолітньої дочки, яка продовжує навчання. Позивач не має змоги самостійно утримувати дитину, оскільки дочці необхідні кошти на проїзд до місця навчання, проживання, придбання одягу, харчування, підручників. Також зазначала, що до досягнення дочкою повноліття сплатила за навчання у медичному коледжі 28 437 грн. 96 коп. У зв'язку з цим просила стягнути з відповідача на її користь

на утримання повнолітньої дочки аліменти в розмірі 1/4 частини усіх видів його заробітку до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення нею 23-х років, а також у рахунок відшкодування 1/2 частини додаткових витрат, понесених позивачем на утримання дочки до досягнення нею повноліття, у розмірі 14 218 грн. 98 коп.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги повністю. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні вимог в частині стягнення на користь позивача 1/2 частини додаткових витрат на дитину в розмірі 14 218 грн. 98 коп. Суд апеляційної інстанції зазначив, що, стягуючи з відповідача на користь позивача додаткові витрати на дитину, суд першої інстанції не врахував, що додаткові витрати були викликані не особливими обставинами у вигляді розвитку здібностей дитини в розумінні статті 185 СК України, а у зв'язку з бажанням дитини продовжити навчання у медичному коледжі. Касаційний Цивільний Суд Верховного Суду залишив рішення апеляційного суду без змін. Суд зазначив, що положеннями статей 180, 183, 185, 193, 198, 199 СК України визначаються декілька видів виконання обов'язку утримувати дитину, зокрема: утримання неповнолітньої дитини, що стягується у частках або твердій грошовій сумі (статті 180, 183); участь батьків у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом, тощо) (стаття 185); утримання дитини, яка перебуває в закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі, у разі якщо батьки не беруть участі в утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального або іншого закладу, аліменти можуть бути стягнуті з них на загальних підставах (стаття 193); батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, а також якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги до досягнення ними двадцяти трьох років, за умови якщо батьки можуть надавати таку допомогу (стаття 198).

Відповідно до статті 185 СК України той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). А статтею 199 СК України передбачений обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання.

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу; право на утримання припиняється у разі припинення навчання; право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання. ВС роз'яснив, що на відміну від правовідносин щодо участі батьків у додаткових витратах на дитину (стаття 185 СК України), правовідносини щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина на період навчання регулюються главою 16 СК України, яка, зокрема, передбачає обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, шляхом сплати аліментів (статті 199, 200, 201 цього Кодексу). У визначенні розміру аліментів необхідно врахувати вартість навчання, підручників, проїзду до навчального закладу, проживання за місцем його знаходження. Норми цієї глави не встановлюють самостійного, окремого від аліментних зобов'язань, обов'язку батьків брати участь у додаткових витратах на дочку, сина, що викликані особливими обставинами. Тому у разі, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з навчанням до досягнення нею двадцяти трьох років, правила статті 185 СК України (додаткові витрати на дитину) не застосовуються, зазначені правовідносини регулюються статтею 199 цього Кодексу (утримання дитини, яка продовжує навчання).

Також постановою Верховного суду у справі №346/103/17 від 23.01.2019 встановлено, що чинним законодавством не передбачено звільнення відповідача від обов'язку сплачувати аліменти під час перебування повнолітньої дитини на канікулах [19]. Хоча під час канікул остання не проходить навчання, цей час входить у період навчання. У ст. 199 СК України законодавцем визначено обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчатись, тобто на весь період навчання, який охоплює період від вступу до закінчення чи відрахування з навчання. Стягнення аліментів припиняється у зв'язку із закінченням навчання, а не у зв'язку з канікулами.

Згідно зі статтею 200 СК України [3], суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу. Визначаючи роз-

мір аліментів, суд враховує: 1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 3¹) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; 3²) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; 4) інші обставини, що мають істотне значення. Як зазначає А. І. Пергамент, визначення розміру аліментних зобов'язань у частці від доходів поставило особу, уповноважену на отримання аліментів, у край важке положення: часто буває складно виявити всі окремі доходи зобов'язаної особи, а у разі визначення розміру аліментного зобов'язання в частці на отримувача аліментів падає тягар виявлення усіх конкретних доходів відповідача. З іншого боку, таке положення полегшує для недобросовісного відповідача можливість приховати частину своїх доходів і тим самим зменшити частку, яка належить дитині за аліментним зобов'язанням [20, с. 63].

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень [16]) і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів. Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід) і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати. Також, визначаючи розмір аліментів з одного з батьків, суд бере до уваги можливість надання утримання другим із батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою,

сином. Згідно зі статтею 201 СК України до відносин між батьками і дочкою, сином щодо надання їм утримання застосовуються норми статей 187, 189-192 і 194-197 цього Кодексу [3]. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати, такий договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується, і право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її, але при цьому не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. За словами Н.М. Єршової, найкращим чином забезпечує на майбутнє інтереси отримувача аліментів виконавчий лист, який гарантує регулярні надходження належного дитині матеріального утримання, що особливо важливо у разі зміни місця роботи, переїзду платника та іншого. Судовий виконавчий документ позбавляє отримувача аліментів від усіляких випадковостей, створюючи міцне та надійне юридичне підґрунтя належного виконання аліментних зобов'язань [21, с. 54]. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розпущом платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 СК України, – до досягнення нею двадцяти трьох років. За дослідженнями Н.С. Бутрин-Боки Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», процедура отримання алі-

ментів у порядку провадження була спрощена [22, с. 57]. Закон передбачає можливість батьків або законних представників сплатити аліменти згідно з належною процедурою шляхом подання заяви про видання судового наказу про сплату аліментів у сумі на одну дитину – одну чверть, дві дитини – одну третину, три або більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку для кожної дитини. Крім того, один із батьків або інших законних представників дитини, з якою дитина живе, має право звернутися до суду із заявою про видання судового наказу про виплату коштів у розмірі 50 відсотків від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку [23]. В.А. Кройтор зазначає: навіть якщо дитина отримувала аліменти, коли була неповнолітньою, необхідно наново звернутися до суду після досягнення дитиною повноліття з проханням про стягнення аліментів з того з батьків, який проживає окремо, у зв'язку з продовженням навчання дитиною і наявністю потреби у наданні матеріальної допомоги [24, с. 90]. На його думку, питання про присудження аліментів за вищевказаних обставин не може розглядатися в порядку наказного провадження, оскільки в законодавстві України не передбачається прожитковий мінімум для дитини, яка досягла вісімнадцяти років, від якого можна було би вирахувати п'ятдесят відсотків, передбачені ч. 1 п. 5 ст. 161 Цивільного процесуального кодексу України. На повнолітніх дочку, сина, які навчаються, аліменти зазвичай присуджуються в твердій грошовій сумі, для чого суду необхідно з'ясувати матеріальний стан відповідача [25].

Висновки і пропозиції.

Проаналізувавши норми Сімейного і Цивільного кодексів, практику Верховного суду України, можна дійти висновку, що законодавство України закріплює обов'язок батьків утримувати як неповнолітніх, так і повнолітніх непрацездатних дітей і тих, що продовжують навчання. Однак варто відмежовувати такі аліментні зобов'язання від обов'язку батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Необхідно чітко розмежовувати умови, за яких батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх дітей за наявності у них такої можливості, і належним чином розкривати поняття, які зазначені у законодавстві для запобігання виникненню колізій. Батьки можуть виконувати аліментні зобов'язання шляхом їх

фактичної виплати, укладенням між собою договору про виплату аліментів у тому разі, якщо дитина проживає лише з одним із батьків, шляхом передачі дитині права власності на нерухоме майно і тим самим одночасно припинити аліментні зобов'язання. У разі відмови одного з батьків від добровільного виконання такого обов'язку попри те, що він має таку змогу, є можливість стягнення аліментних зобов'язань через суд. Варто зауважити, що вирішувати проблему несплати аліментів на утримання дітей потрібно комплексно, не обмежуючись лише внесенням змін у законодавство. Необхідно також зосередити увагу на орієнтації суспільства на головних сімейних цінностях сучасної людської цивілізації.

Список використаних джерел:

1. Завгородній В.А., Пшенична Г.Є. Конституційний обов'язок батьків утримувати дітей до їх повноліття: стан наукових досліджень. *Право і суспільство*. 2013. № 6. С. 20-23.
2. Конвенція про права дитини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
3. Сімейний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n673>.
4. Таблиця шлюбності і розлучуваності 1990-2017 рр.: статистичні дані демографічних процесів і відтворення населення / Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/view.asp?ma=000_0311&ti=%D8%EB%FE%E1%ED%B3%F1%F2%FC+%B3+%F0%EE%E7%EB%F3%F7%F3%E2%E0%ED%B3%F1%F2%FC&path=../Quicktables/POPULATION/03/03/&lang=1&multilang=uk.
5. Сімейний кодекс Російської Федерації. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Семейный_кодекс_Российской_Федерации.
6. Кодекс Республіки Білорусь про шлюб і сім'ю. URL: https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje.htm.
7. Костюченко Е.Ю., Муратов С.А. Особенности регулирования института алиментных обязательств родителей в отношении совершеннолетних детей (на примере законодательства отдельных стран-участниц СНГ). *Вестник Московского университета МВД России*. 2013. № 9. С. 59-62.
8. Кодекс Республіки Казахстан про шлюб та сім'ю. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=3;-137.
9. Німецьке цивільне уложення. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Германское_гражданское_уложение/Книга_4/Раздел_2.
10. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2012. Вип. 20. Ч. 1. Т. 2. С. 32-36.
11. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

12. Про пенсійне забезпечення : Закон України № 1788-XII від 05.11.1991. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12>.

13. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні : Закон України № 2961-IV від 06.10.2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15>.

14. Пахомов А. А. Современная семья и реальная региональная социальная политика в отношении семей с детьми : монография. Якутск : Академия наук Республики Саха (Якутия), Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2004. 263 с.

15. Столбов М.Г. Как увеличить размер алиментов. 3-е изд. Москва : Ось-89, 2005. С. 3.

16. Про державний бюджет України на 2019 рік : Закон України № 2629-VIII від 23.11.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06>.

18. Постанова Верховного Суду України у складі постійної колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 622/373/16-ц від 29.01.2018. URL:

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71897455>.

19. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 346/103/17 від 23.01.2019. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/79516702>.

20. Пергамент А. И. Алиментные обязательства по советскому праву. Москва : Госюриздат, 1951. 167 с.

21. Ершова Н. М. Алиментные обязанности членов семьи. Москва : Знание, 1976. 64 с.

22. Бутрин-Бока Н.С. Деякі особливості новел сімейного законодавства України. *Право і суспільство*. 2018. № 4-2. С. 55-59.

23. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів : Закон України № 2234-VIII від 07.12.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19>.

24. Кройтор В. А. Особливості порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. *Університетські наукові записки*. 2013. № 1(45). С. 86-93.

25. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

Стаття посвячена аналізу проблем громадянсько-правових аспектів механізму реалізації юридическої обов'язковості батьків стосовно своїх повнолітніх дітей. При дослідженні проблематики автори використовували законодавство України та мирову практику регулювання даних відносин. Зазначено, що за загальною мировою практикою батьки зобов'язані створювати умови для досягнення своїми повнолітніми дітьми, але існують виключення з цього правила в передбачених законодавством випадках. Авторами досліджено особливості обов'язку батьків стосовно своїх повнолітніх дітей та проблеми, які можуть виникнути при спробі реалізації такого права батьком або одним з батьків.

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства родителей, содержание совершеннолетних детей, совершеннолетние нетрудоспособные дети, совершеннолетние дети, продолжающие обучение.

The article is devoted to the analysis of the problems of civil legal aspects of the mechanism for implementing the legal obligation of parents to support their adult children. In exploring of the issues, the authors used the legislation of Ukraine and global practice of the regulation of these relations. According to the general world practice, parents are obliged to support children until they reach the age of majority, but there are exceptions to this rule in cases stipulated by law. The authors investigated the features in the obligation of parents to support their adult children and what problems could arise in attempt to implement such right by a child or one of the parents.

Key words: alimony, alimony obligations of parents, the maintenance of adult children, adult disabled children, adult children continuing education.

УДК 347.643.8

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.03>**Оксана Козак,**

аспірант відділу проблем приватного права

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака

Національної академії правових наук України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РАЗІ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, У ПРИЙОМНУ СІМ'Ю

Стаття присвячена дослідженню питань, пов'язаних із законодавчим регулюванням відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю. Акцентується увага на тому, що правове регулювання відносин з влаштування дітей у прийомну сім'ю полягає у впливі суб'єкта правового регулювання на такі відносини шляхом встановлення правових норм чи договірних положень. Виокремлено характерні ознаки правового регулювання цих відносин. Обґрунтовано притаманність діяльності прийомних батьків ознаки професійності. Підкреслено притаманність правовому регулюванню відносин з влаштування дітей у прийомну сім'ю публічно-правового та приватноправового напрямів. Запропоновано редагувати положення ст. 256–1 СК України та класифікувати прийомні сім'ї за критерієм строковості їх утворення.

Ключові слова: правове регулювання, нормативно-правовий акт, прийомна дитина, прийомні батьки, влаштування у прийомну сім'ю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, виховні дитячі заклади.

Постановка проблеми. Аналізуючи питання правового регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю, насамперед зазначимо, що правове регулювання полягає у певній діяльності суб'єктів, які за допомогою права впливають на певні явища. У доктрині права категорія «правове регулювання» визнається відображенням соціального призначення права як одного з важливих організуючих факторів у системі соціального управління суспільними процесами [1, с. 19]. Відповідно, правове регулювання відносин з влаштування дітей у прийомну сім'ю полягає у певній діяльності суб'єктів договірного зобов'язання, які за допомогою права впорядковують відносини між собою. За такого підходу в правовому регулюванні відносин, що виникають під час влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю, доцільно сприйняти запропоновану С.О. Погрібним тезу щодо доцільності виділення об'єкта правового регулювання, суб'єктів правового регулювання і власне діяльності з питань правового регулювання в єдності її об'єктивного (фак-

тичного) прояву і внутрішніх (суб'єктивних) характеристик [2, с. 18].

А.Б. Гриняк із цього приводу наголошує, що саме з використанням такого діяльнісного підходу до реалізації суб'єктивного цивільного права сторони договору, виходячи із принципу свободи договору, можуть поводитися на власний розсуд. Щоправда, далі вчений зазначає, що, коли реалізується імперативно виражений юридичний обов'язок чи заборона, суб'єкти договірних зобов'язань суттєво обмежуються у виборі варіанту поведінки, оскільки імперативно виражена правова норма містить у собі санкцію, тобто стимулює реалізацію припису, що в ній міститься. Іншими словами, у правовому регулюванні приватноправових відносин (*в тому числі й відносин з влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю* – курсив наш – О. К.) задіяні як правові норми, так і індивідуально-правові акти компетентних органів і осіб, необхідні для регулювання досліджуваних правовідносин [3, с. 121]. Невипадково регулятивність, на думку С.С. Алексєєва, є змістовою властивістю безпосередньо самого права, і ще ніхто не довів, що вона такою самою мірою прита-

манна всім іншим засобам юридичного впливу, у тому числі правосвідомості, правовій культурі, правовій літературі тощо [4, с. 145], тобто правове регулювання у приватноправовій сфері відображається у регламентаційному впливі на особисті немайнові і майнові відносини цілісної системи правових засобів, що забезпечує упорядкованість фактичної поведінки їх учасників [5, с. 245].

Вклад основного матеріалу. Таким чином, правове регулювання відносин з влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю полягає у впливі суб'єкта правового регулювання (учасників цих правовідносин або держави в особі відповідних органів) на такі відносини шляхом встановлення правових норм чи договірних положень, що має свою мету, під якою в юридичній літературі пропонується розуміти упорядкування вказаних відносин відповідно до тих ідеальних моделей, які закладаються суб'єктом правового регулювання у нормах права [6, с. 54]. Існування правових відносин, тобто надання правової форми вже складеним або таким, що будуть складені у майбутньому, суспільним відносинам, по суті, є і метою правового регулювання [7, с. 83]. Такою метою у досліджуваних нами правовідносинах є упорядкування влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю відповідно до тих ідеальних моделей, які найкраще дозволятимуть суб'єкту правового регулювання забезпечити механізм здійснення та захисту прав таких осіб у нормах цивільного права. Безперечно, специфіка сучасного праворозуміння влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю полягає в тому, що ядром цього є дитина з власними інтересами та потребами, адже сім'я для дитини є важливою сферою життєдіяльності. З цього приводу доречно навести твердження О.В. Синегубова про те, що дитина апріорі не може існувати, розвиватися та виховуватися самостійно, оскільки в силу свого психологічно та фізично уразливого стану вона просто не виживе без сторонньої допомоги, її становлення, за загальним правилом, повинно відбуватись у сім'ї. Відповідно, кожна дитина має право на сім'ю, здійснення якого залежно від обставин її життєдіяльності наповнюється різними змістовими складовими [8, с. 308].

Отже, правове регулювання відносин з влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю характеризується тим, що таке регулювання: а) є впливом норм права на поведінку сторін договору про влаштування дітей

до прийомної сім'ї, узгодження їхніх потреб, інтересів один щодо одного та суспільства в цілому; б) є специфічною діяльністю органу державної влади, що прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, та прийомних батьків щодо впорядкування відносин між собою шляхом дотримання правових норм і їх коригування шляхом укладання конкретного договору відповідно до цих норм; в) має конкретний, організований характер (здійснюється шляхом встановлення прав та юридичних обов'язків на договірному (індивідуальному) рівні); г) має цілеспрямований та результативний характер, метою якого є створення належних умов розвитку та виховання дитини в сім'ї.

Вищевказане дозволяє говорити про притаманність діяльності прийомних батьків ознаки професійності. Так, п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26 квітня 2002 р. № 565 передбачено обов'язок осіб, які виявили бажання стати прийомними батьками, пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо за програмою, затвердженою Мінсоцполітики, та подати довідку про проходження такого навчання з рекомендацією центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Крім того, на користь висновку про професійний характер діяльності прийомних батьків свідчить оплатний характер вчинюваних ними дій з виховання дитини. Так, одному з прийомних батьків виплачується щомісячна державна соціальна допомога та грошове забезпечення. Причому розмір грошового забезпечення, що виплачується одному з прийомних батьків, включає в себе не тільки витрати, необхідні для забезпечення вихованця, але й оплату послуг прийомних батьків. Більше того із сум грошового забезпечення прийомних батьків відбувається нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що свідчить про їхнє право на отримання пенсії, як і всіх інших працюючих за цивільно-правовими договорами осіб, відповідно до чинного пенсійного законодавства. І, нарешті, за діяльністю прийомних батьків відбувається постійний контроль з боку компетентних органів.

Так, п. 21 аналізованої Постанови Кабінету Міністрів України передбачено підготовку щорічного звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї

на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальний супровід родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку поліції, місцевою службою у справах дітей. Крім того, п. 7 цієї Постанови прямо передбачено покладення обов'язку щодо здійснення контролю за виконанням умов договору про передання дитини у прийомну сім'ю, а також за умовами проживання, виховання прийомних дітей на місцеві служби у справах дітей і органи опіки та піклування районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад.

З цього приводу доцільно наголосити на притаманності правовому регулюванню відносин з влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім'ю двох взаємопов'язаних напрямів:

1) публічно-правового, який визначає публічно-правові засади такої діяльності (відображається в сукупності нормативно-правових актів, які визначають вид і характер поведінки учасників цих відносин);

2) приватноправового, який охоплює правове становище суб'єктів такої діяльності, підстави виникнення таких правовідносин, зокрема договір про влаштування дітей у прийомну сім'ю.

Таким чином, можемо виділити такі рівні правового регулювання відносин з влаштування дітей до прийомної сім'ї, як: нормативно-правовий та індивідуальний, де, як слушно наголошується в юридичній літературі, спостерігається зміна акцентів із законодавчого регулювання у бік договірної регулювання [9, с. 10]. Дійсно, шляхом індивідуального регулювання відносин з влаштування дітей до прийомної сім'ї відбувається розширення меж правового регулювання за рахунок передачі ініціативи із забезпечення захисту прав дітей таким учасникам цих правовідносин, як прийомні батьки та спеціально уповноважені органи місцевого самоврядування, які впорядковують відносини між собою за допомогою такого інструменту, як цивільно-правовий договір.

Аналізуючи нормативно-правовий складник регулювання відносин з влаштування дітей у прийомні сім'ї, слід наголосити, що закріплені в сімейному законодавстві правові норми, присвячені упорядкуванню досліджуваних правовідносин, спрямовують поведінку їх учасників таким чином, щоб не порушувались як загальні принципи право-

вого регулювання сімейних відносин, так і такий його принцип, як пріоритет сімейного виховання над іншими формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначене відображається у покладеному на органи опіки та піклування обов'язку вживати вичерпних заходів щодо влаштування дитини на виховання у сім'ю, і тільки у разі неможливості такого влаштування вона може бути влаштована до медичних, навчальних, виховних закладів, інших закладів та установ, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування цих закладів [10, с. 16].

Безпосередньо нормативно-правовому регулюванню відносин з влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомну сім'ю в межах Розділу 4 «Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» присвячено гл. 20–1 СК України, яка серед законодавчо поійменованих форм сімейного виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, є четвертою за рахунком. Тобто факт доповнення Розділу 4 СК України гл. 20–1 однозначно свідчить на користь висновку про закріплення правового статусу прийомної сім'ї як самостійної форми сімейного виховання дітей, які цього потребують.

Відповідно, під прийомною сім'єю, згідно зі ст. 256–1 СК України, розуміється сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цього приводу, на нашу думку, більш коректним видається закріплене у п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26 квітня 2002 р. № 565 визначення прийомної сім'ї, а саме: прийомною сім'єю є сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто, виходячи із закріпленого у ст. 3 СК України розуміння сім'ї як складу осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, одинока особа, як впливає зі ст. 256–1 СК України, не може прийняти на виховання дітей-сиріт або ж дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас положення ст. 256–2 передбачають, що прийомними батьками є подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зважаючи на вищенаве-

дену законодавчу суперечність, вважаємо за доцільне редагувати положення ст. 256–1 СК України таким чином:

Стаття 256–1. Приймна сім'я.

1. Приймна сім'я – сім'я або особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як видається, сприйняття запропонованої нами редакції ст. 256–1 СК України сприятиме розумінню на законодавчому рівні прийомної сім'ї як наділеної закріпленими в ст. 3 СК України всіма необхідними ознаками сім'ї. Зазначене підтверджується тим, що приймна сім'я також складається з осіб різного віку, соціального статусу, які не перебувають між собою в будь-яких родинних відносинах (приймні батьки і приймна дитина). Водночас між такою дитиною та приймними батьками виникає певний зв'язок як юридичного (зумовлений сукупністю прав та обов'язків, що виникають як на підставі правових норм, так і договірних положень), так і фактичного характеру (приймна дитина поєднується з іншими членами сім'ї приймних батьків, в результаті чого між ними виникають відносини фактичного характеру, що знаходяться за межами впливу норм гл. 20–1 СК України чи положень договору і базуються на загальновизнаних принципах людського спілкування).

Щодо такої ознаки сім'ї, як спільність проживання, побуту, взаємність прав, то за відсутності такої ознаки у досліджуваних нами правовідносинах неможливо говорити про створення прийомної сім'ї як такої, адже приймна дитина обов'язково повинна проживати та виховуватись поруч із приймними батьками. Відповідно, її межа між засобами існування, що належать прийомним батькам та прийомним дітям, відсутня, адже кошти, що виплачуються, наприклад, прийомній дитині-сироті, повинні витратитися приймними батьками розумно і раціонально на благо сім'ї.

І, нарешті, виходячи із закріпленого у ч. 4 ст. 3 СК України положення, що сім'я створюється не лише на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також і на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства, можемо стверджувати, що інститут прийомної сім'ї спрямований на виникнення сімейних відносин між приймними батьками та прийомною дитиною хоча б на певний проміжок часу (до досягнення дитиною повноліття, що є наслідком припинення дії договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній

сім'ї). Підсумовуючи, можемо зазначити, що прийомній сім'ї притаманні як загальні ознаки сім'ї, так і індивідуальні ознаки, що дозволяють відмежувати цей правовий інститут від таких суміжних інститутів, як патронат, усиновлення тощо.

Крім СК України, нормативно-правовому регулюванню відносин з влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомну сім'ю присвячено спеціальні положення законів України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», в яких до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віднесено дітей, єдиний або обидва із батьків якої: померли, невідомі, позбавлені батьківських прав, визнані в судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми чи оголошені померлими; дали згоду на усиновлення; понад шість місяців не проживають разом із дитиною та без поважних причини не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги та турботи.

Крім того, на підзаконному нормативно-правовому рівні досліджувані правовідносини регулюються вищенаведеною Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26 квітня 2002 р. № 565, де доволі детально відображено спробу розкрити порядок утворення прийомної сім'ї, влаштування туди дітей, правовий статус приймних батьків, матеріальне забезпечення прийомної сім'ї та закріплено примірний договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї.

Висновки

Аналіз положень цієї постанови свідчить про доцільність коригування розроблених та закріплених у 2002 р. її положень шляхом врахування світової практики щодо можливості класифікації прийомних сімей за критерієм строкості їх утворення, а саме на:

1) короткострокові прийомні сім'ї – дитина передається на короткий проміжок часу (до 12 місяців) на період вирішення рідною сім'єю наявних особистих чи соціально-побутових проблем або ж на період завершення процедури усиновлення близькими родичами з метою уникнення травмування психіки дитини, що може бути пов'язано з помещенням її в школу-інтернат;

2) довгострокові прийомні сім'ї – класичний приклад прийомної сім'ї, визначений гл. 20–1 СК України, коли дитина передається на виховання та утримання з моменту

виникнення такої необхідності до досягнення нею повноліття;

3) прийомні сім'ї-професіонали – прийомні батьки пройшли відповідне навчання та володіють професійними навиками виховання та утримання дітей з фізичними вадами розвитку, з проблемами у поведінці, дітей-інвалідів тощо.

Підсумовуючи, доцільно підтримати законодавця в проведеній у всіх нормативно-правових актах, що стосуються врегулювання відносин зі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, однозначній позиції, за якою передання дітей, які залишилися без батьківського піклування, в різного роду виховні дитячі заклади є доцільним лише за умови повної неможливості забезпечення їх сімейним вихованням шляхом усиновлення батьками або ж переданням на виховання у прийомні сім'ї. На основі цього можемо зробити висновки про доцільність у разі відмови батьків від виховання своїх дітей або ж неналежного виконання таких обов'язків передання дитини на виховання у такій послідовності: 1) до родичів батьків дитини; 2) на усиновлення 3) у прийомну сім'ю; 4) до спеціальної установи.

Список використаних джерел:

1. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. Москва: Юридическая литература, 1982. С. 19.
2. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03.

Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с законодательным регулированием отношений, возникающих при устройстве детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в приемную семью. Акцентируется внимание, что правовое регулирование отношений по устройству детей в приемную семью заключается в воздействии субъекта правового регулирования на такие отношения путем установления правовых норм или договорных положений. Выделены характерные признаки правового регулирования этих отношений. Обоснована свойственность деятельности приемных родителей признака профессионализма. Подчеркнута свойственность правовому регулированию отношений по устройству детей в приемную семью публично-правового и частноправового направлений. Предложено изменить положения ст. 256-1 СК Украины и классифицировать приемные семьи по временному критерию их образования.

Ключевые слова: правовое регулирование, нормативно-правовой акт, приемный ребенок, приемные родители, передача в приемную семью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, воспитательные детские учреждения.

The article is devoted to the study of issues related to the legislative regulation of relations that arise when arranging orphans and children deprived of parental care in foster families. It is emphasized that the legal regulation of relations with the placement of children in foster families is the influence of the subject of legal regulation on such relationships by establishing legal norms or contractual provisions. The characteristic features of legal regulation of these relations are singled out. The peculiarity of the activity of foster parents is substantiated by signs of professionalism. The peculiarity of legal regulation of relations with the placement of children in the foster family of public-law and private-law directions is emphasized. It is proposed to edit the provisions of Art. 256-1 of the Family Code of Ukraine and classify foster families according to the criterion of the term of their education.

Key words: legal regulation, normative-legal act, foster child, foster parents, placement in foster family, orphans, children deprived of parental care, educational institutions.

Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. С. 18.

3. Гриняк А. Б. Особливості договірного регулювання приватноправових відносин. *Приватне право і підприємництво* : збірник наукових праць. 2018. Вип. 18 / редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2018. С. 121.

4. Алексеев С. С. Теория права. Москва : Бек, 1993. С. 145.

5. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : монографія. Харків: Право, 2006. С. 245.

6. Пленюк М., Коструба А. Юридичні факти в доктрині приватного права України : монографія. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. С. 54.

7. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія. Київ: Ін Юре, 2014. С. 83.

8. Синегубов О. В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб: монографія. Харків : Золота миля, 2015. С. 308.

9. Гриняк А. Б. Договірні зобов'язання з виконання робіт у цивільному праві України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. С. 10.

10. Борисова В. І. Наставництво – одна з форм соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя. *Актуальні проблеми приватного права* : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 16.

УДК 347.72

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.04>**Віталій Кулаков,***здобувач кафедри цивільного права та процесу**Харківського національного університету внутрішніх справ*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО

Стаття присвячена аналізу товариства з обмеженою відповідальністю як учасника цивільних відносин та його ознак як підприємницького товариства. Незважаючи на те, що спеціальне законодавство не містить ознак такої юридичної особи, їх можна визначити через критерії, закріплені у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зважаючи на те, що в Україні товариство з обмеженою відповідальністю визнається підприємницьким товариством, його ознаки та критерії віднесення до відповідної категорії потребують доопрацювання, у зв'язку з чим запропоновано ознаки, що дозволять характеризувати його як підприємницьке товариство та відмежувати від інших організаційно-правових форм у рамках відповідної класифікаційної групи.

Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, підприємницьке товариство, юридична особа, підприємницька діяльність, організаційно-правова форма.

Постановка проблеми. Реформування економіки України напряму пов'язане з появою нових організаційно-правових форм юридичних осіб, що викликало необхідність розробки та прийняття спеціального законодавства, яке б визначало правове становище таких організацій та правові засади їх створення і діяльності. Позитивним зрушенням у контексті євроінтеграції України стало прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який врахував тенденції розвитку відповідної організаційно-правової форми юридичної особи та сучасний стан правозастосування в Україні. Слід зауважити, що низка питань, пов'язаних зі з'ясуванням сутності товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) як підприємницького товариства залишалися невирішеними.

Метою статті є характеристика товариства з обмеженою відповідальністю як підприємницького товариства.

Виклад основного матеріалу. Єдиного підходу до розуміння природи ТОВ немає, його поняття чітко не сформульоване. Законодавство багатьох європейських країн свідчить про визнання (невизнання) ними конструкції відповідної юридичної особи. Так, наприклад, законодавство Франції, Італії, Німеччини та Австрії визнає існування ТОВ, натомість у Нідерландах, відповідна організаційно-правова форма не отримала законодавчого закріплення. Водночас ТОВ у Бельгії відповідає приватне товариство з

обмеженою відповідальністю, у Люксембурзі – компанія з обмеженою відповідальністю, а в англо-американському праві – приватна компанія і закрита корпорація.

Однак ні Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), ні Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не містять легального визначення відповідної організаційно-правової форми юридичної особи. Натомість, відповідно до ч. 3 ст. 80 Господарського кодексу України (далі – ГК України), ТОВ – це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. У контексті дискусії про доцільність/недоцільність існування ГК України у тому числі як регулятора порядку створення, функціонування та припинення підприємницьких товариств виникають питання: 1) як тоді розуміти ТОВ, якщо буде відмінено дію цього нормативного акта; 2) чи досить норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для розуміння досліджуваної організаційно-правової форми юридичної особи; 3) чи варто взагалі відмовитися від використання конструкції ТОВ на користь приватного акціонерного товариства (як це зроблено в окремих правопорядках). З урахуванням того, що ТОВ отримали в економічній сфері України значне поширення, навряд чи є потреба у відмові від цієї організації.

Виходячи з положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», можна зробити два висновки: 1) законодавець України штучно відмовився від «нагромадженого» закріплення визначення ТОВ, оскільки його тлумачення є в ГК України; 2) можна провести певну паралель із ЦК України щодо визначення поняття «юридична особа», де ознаки цієї конструкції містяться не в одному легальному визначенні, а в конкретних статтях цього Кодексу.

У законодавстві України всі ознаки ТОВ знайшли своє відображення. Так, за статтями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: 1) якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі (ч. 2 ст. 10), що свідчить про *можливість створення ТОВ як однією, так і декількома особами*; 2) розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників (ч. 1 ст. 12), що свідчить про *поділ статутного капіталу на частки*; 3) учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників (ст. 2), тобто *учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства*.

Розвиток в Україні ринкових відносин та її інтеграція у світове співтовариство вимагають нового вирішення деяких аспектів правового статусу ТОВ як одного з учасників цивільних правовідносин – юридичної особи.

Необхідно зауважити, що цивільне законодавство більшості західних країн або взагалі не дає визначення юридичної особи, або обмежується лише найзагальнішими та надзвичайно короткими формулюваннями. ЦК України також не містить легального визначення юридичної особи. Стаття 80 цього Кодексу лише вказує, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Цивілістична наука на достатньому рівні напрацювала підходи до визначення ознак юридичної особи, якими є: а) організаційна єдність; б) виступ у цивільному обороті від свого імені; в) наявність відокремленого майна; г) здатність нести самостійну майнову відповідальність [1, с. 133–136]. При цьому, незважаючи на відсутність у легальному визначенні юридичної особи ознак, що завжди супроводжували його характеристику, вони не втратили свого значення.

Інші ознаки, які містяться в законодавстві, є допоміжною константою для визначення необхідних передумов створення того чи іншого різновиду юридичної особи. Так, зазначено, що поряд з основними ознаками, без яких ТОВ як організація не може володіти правами юридичної особи, слід вказувати на такі ознаки, як: державна реєстрація юридичної особи [2, с. 71; 3, с. 28–29], належна її організаційно-правова форма [4, с. 55, 57], власне місцезнаходження [5, с. 196], наявність самостійних інтересів і волі, які не збігаються з інтересами і волею учасників (членів) або її керівників [6, с. 18].

Отже, можна підсумувати, що: а) цивільне законодавство містить чіткий перелік обов'язкових ознак соціального утворення, за наявності яких воно набуває прав юридичної особи як самостійного учасника цивільного обороту; б) оскільки ТОВ є однією з організаційно-правових форм юридичної особи, відповідному виду організації притаманні всі її ознаки; в) розвиток законодавства та євроінтеграція України зумовлюють потребу у новому погляді як на сутність юридичної особи, так і на коло ознак, які допомагають виокремити її серед інших учасників цивільного обороту, у зв'язку з чим з'являються та отримують обґрунтування підходи щодо виділення інших ознак організації (які не завжди варто безапеляційно підтримувати).

ЦК України (ст. 84) прямо закріплює, що товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, можуть бути створені лише як виробничі кооперативи або господарські товариства, у тому числі ТОВ. Виходячи з цього, в рамках з'ясування проблематики ТОВ як підприємницького товариства актуальними є питання: 1) мети діяльності ТОВ як підприємницького товариства та 2) правосуб'єктності відповідної юридичної особи.

Так, ч. 2 ст. 83 ЦК України містить положення про поділ всіх товариств як юридичних осіб на підприємницькі та непідприємницькі, тобто законодавець використовує дихотомічний підхід, виключаючи автоматично можливість виділення будь-якої іншої групи організацій за відповідним критерієм поділу. Звідси, отримання прибутку як основна мета діяльності ТОВ є однією з основоположних ознак підприємницького товариства.

При цьому отримання прибутку для ТОВ є основною метою, оскільки законодавство не забороняє непідприємницьким товариствам також отримувати прибуток, але така діяльність має бути не основною, а другорядною (ст. 85 ЦК України). Виникає питання: у чому сутність прибутку підприємниць-

кого та непідприємницького товариства? У чому специфіка його використання? На це питання слід відповідати виходячи з положень ст. 84 ЦК України, де вказується, що у підприємницьких товариствах прибуток у подальшому розподіляється між їх учасниками. Проте вимоги про розподіл прибутку у непідприємницьких товариствах ст. 86 ЦК України не містить. Тобто ЦК України чітко визначає джерело отримання такого прибутку – підприємницька діяльність¹.

Здійснення підприємництва пов'язано з правосуб'єктністю ТОВ. Цивільне законодавство виходить з принципу загальної правоздатності юридичної особи (ст. 91 ЦК України). Разом із тим законодавцем встановлено, що окремі види діяльності, перелік яких закріплюється в нормативно-правових актах, юридична особа може здійснювати лише на підставі ліцензії. Тобто актуалізується питання дієздатності юридичної особи, хоча ч. 3 ст. 91 ЦК України відносить це питання до проблематики цивільної правоздатності².

Зважимо, що більшість організаційно-правових форм, які претендують на самостійність, доволі часто виділені штучно, коли насправді відсутні явні цивілістичні ознаки, які впливали б на певну особливість або винятковість їх становища як суб'єктів цивільного права та можливість виділення в самостійну організаційно-правову форму [9, с. 128–129]. Так, до «інших форм, встановлених законом», належать, зокрема, підприємства, передбачені ГК України. Серед юридичних осіб, які за своєю природою належать до підприємницьких юридичних осіб приватного права, слід вказати передбачені ст. 63 ГК України корпоративні та унітарні приватні підприємства. За своєю правовою природою поняття «корпоративне підприємство» та «підприємницьке товариство» накладаються одне на одне, маючи, проте, одну істотну відмінність: ГК України, на відміну від ЦК України, визначає невичерпність переліку корпоративних підприємств, підкреслюючи, що до них належать також «інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб». Дещо складнішою є ситуація з унітарними приват-

ними підприємствами, оскільки їхній статус ГК України не врегульовує, а звернутися до інших правових актів немає можливості, тому що така організаційно-правова форма не належить за своєю правовою природою до жодної із організаційно-правових форм підприємницьких товариств, передбачених ЦК України. У результаті створилася ситуація, за якої унітарне підприємство фактично випало зі сфери правового регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права [10, с. 123]. Отже, доктринальної концепції регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права у загальних нормах ЦК та ГК України немає, що спричиняє невідповідність норм спеціальних законодавчих актів положенням інституту юридичних осіб.

Потрібно сформулювати такі правові критерії, які дозволять вести мову про модель підприємницьких юридичних осіб приватного права як уніфіковану категорію. Самої ознаки, пов'язаної з метою отримання прибутку, не досить. Усі вказані юридичні особи приватного права створюються шляхом ініціативного волевиявлення засновників на основі об'єднання їхніх майнових внесків – маємо ще один із кваліфікуючих критеріїв, який у поєднанні із попереднім зумовлює потребу з'ясування механізму утворення майна майбутньої юридичної особи за рахунок внесків засновників. Специфіка такого механізму розкрита І. В. Спасибо-Фатєєвою, яка зазначає, що у разі їх виникнення відбувається «видозміна об'єктів», оскільки засновник (учасник) товариства, сплачуючи певні внески в майно товариства, отримує взамін сукупність майнових та немайнових прав, що іменуються корпоративними правами [11, с. 250]. Отже, між засновником (учасником) і самою юридичною особою зберігається особливий правовий зв'язок майнового характеру, який притаманний для всіх без винятку підприємницьких юридичних осіб приватного права. У теорії корпоративного права такий зв'язок визначають як властивий для корпоративних юридичних осіб.

На відміну від законодавства України, яке визнає ТОВ підприємницьким товариством, законодавство різних країн Європи по-різному характеризує таку юридичну особу. Наприклад, за німецьким правом важливою особливістю GmbH є те, що ця правова форма може застосовуватися не лише для ведення підприємницької, а й будь-якої не забороненої законом діяльності. Таким чином, GmbH може бути використано для так званих ідеальних цілей, тобто некомерційної діяльності. На відміну від цього законодавство України передбачає створення

¹ З приводу характеристики категорії «підприємницька діяльність» та її ознак більш детально див.: Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. 2-ге вид., зі змін. та випр. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. С. 10–13.

² Наприклад, О. В. Артикуленко стверджує, що ліцензування, встановлення виключних видів діяльності, інші чинники мають розглядатися як встановлення певних меж дієздатності, а не правоздатності юридичної особи [8, с. 10].

ТОВ виключно з метою здійснення підприємництва.

Законодавство Польщі визначає ТОВ як різновид торговельного товариства, яке визнається суб'єктом цивільного права та товариством капіталів (п. 1, 2 ст. 4 § 1 Кодексу торговельних товариств Польщі (далі – КТТ Польщі)). ТОВ – це товариство, створене шляхом об'єднання майна однією або декількома особами з метою, яка не заборонена законом (ст. 151 § 1 КТТ Польщі), яке наділяється цивільною правосдатністю з моменту створення (ст. 11 § 2 КТТ Польщі), а з моменту реєстрації також і правосуб'єктністю (статусом юридичної особи) [12, с. 49, 89].

У французьких ТОВ законодавцем чітко визначена відсутність «особистісного елемента», що пов'язано з навмисно ускладненим відчуженням часток їх учасниками, для того щоб по можливості закріпити особистий характер взаємовідносин суб'єктів малого та частково середнього бізнесу. У Швейцарії жорсткі правила щодо статусу ТОВ та їх учасників навіть призвели до значної кількісної переваги АТ над ТОВ, що не є характерним для інших європейських правопорядків. Правління та наглядові ради більшості німецьких ТОВ складаються з їх же учасників, у зв'язку з чим формально діючий принцип незалежності органів корпорації фактично замінений характерним для повного та командитного товариств принципом самоорганізації. Наведене дозволило Є.О. Суханову характеризувати ТОВ як деяку перехідну форму від об'єднання осіб до об'єднання капіталів, але зі значною перевагою «капіталістичних елементів» (обмежена відповідальність учасників, система органів, що обов'язково мають бути створені, мінімальний статутний капітал) [13, с. 76].

Висновки. Характерними ознаками ТОВ як підприємницького товариства є: 1) ТОВ здійснює свою діяльність виключно з метою отримання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК України); 2) ТОВ є чітко визначеною законодавством організаційно-правовою формою юридичної особи (ст. 84 ЦК України); 3) ТОВ, відповідно до ч. 2 ст. 90 ЦК України, може мати комерційне (фірмове) найменування; 4) наявність статутного капіталу, розділеного на частки визначених розмірів; 5) ТОВ, за загальним правилом, на відміну від підприємницьких юридичних осіб, наділяється загальною правосдатністю, тобто має такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (ч. 1 ст. 91 ЦК України); 6) як правило, у разі ліквідації підприємницького товариства, у тому числі й ТОВ,

яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (ч. 12 ст. 111 ЦК України).

Список використаних джерел:

1. Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навчальний посібник / С. О. Сліпченко, О. В. Синегубов, В. А. Кройтор та ін. ; за ред. Ю. М. Жорнокуя та Л. В. Красицької. Харків : Право, 2017. 808 с.
2. Борисова В. І. Юридична особа : поняття та ознаки. *Приватноправове регулювання суспільних відносин : традиції, сучасність, перспектива* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19–20 квіт. 2012 р.). Київ : ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. С. 70–72.
3. Могилевский С. Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. Москва : Статут, 2010. 421 с.
4. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ : Істина, 2005. 720 с.
5. Суб'єкти цивільного права / за заг. ред. акад. АПрН України Я. М. Шевченко. Харків : Харків юридичний, 2009. 632 с.
6. Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории : учебное пособие. Москва : Статут, 2003. 318 с.
7. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін. 2-ге вид., зі змін. та випр. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 324 с.
8. Артикуленко О. В. Правосуб'єктність юридичної особи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2018. 228 с.
9. Зозуляк О.І. Про закритий перелік організаційно-правових форм непідприємницьких юридичних осіб. *Актуальні проблеми приватного права* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслової (м. Харків, 28 лют. 2014 р.). Харків, 2014. С. 128–132.
10. Зеліско А.В. Проблеми систематизації статусу підприємницьких юридичних осіб приватного права. *Актуальні проблеми приватного права* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслової (м. Харків, 28 лют. 2014 р.). Харків, 2014. С. 121–124.
11. Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2007. 500 с.
12. Корпоративне право Польщі та України : монографія / Васильєва В. А., Герберт Анджей, Ковалишин О. Р. та ін. ; за ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 377 с.
13. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. Москва : Статут, 2014. 456 с.

Статья посвящена анализу общества с ограниченной ответственностью как участника гражданских отношений и его признаков как предпринимательского общества. Невзирая на то, что специальное законодательство не содержит признаков такого юридического лица, их можно определить через критерии, закрепленные в Законе Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Учитывая, что в Украине общество с ограниченной ответственностью признается предпринимательским обществом, его признаки и критерии отнесения к соответствующей категории требуют доработки, в связи с чем, предложены признаки, позволяющие характеризовать его как предпринимательское общество, с целью отграничения от других организационно-правовых форм в рамках соответствующей классификационной группы.

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, предпринимательское общество, юридическое лицо, предпринимательская деятельность, организационно-правовая форма.

The article is focused on the analysis of a limited liability company as a participant in civil relations and its characteristics as an entrepreneurial company. Despite the fact that special legislation does not contain the features of such a legal entity, they can be determined through the criteria established in the Law of Ukraine «On Limited Liability Companies». Considering the fact that a limited liability company is recognized in Ukraine as an entrepreneurial company, its features and criteria for the classification into an appropriate category need to be revised. In this regard the author has offered the features that will make it possible to characterize it as an entrepreneurial company and distinguish it from other organizational and legal forms within the framework of the appropriate classification group.

Key words: limited liability company, entrepreneurial company, legal entity, entrepreneurial activity, organizational and legal form.

УДК 347.77:007:070.16

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.05>**Вікторія Кучерявенко,**

магістр права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ»

Стаття присвячена аналізу змісту категорії «недостовірна інформація». Проаналізовано доктринальні погляди стосовно достовірності як загальної властивості інформації, факторів, що впливають на формування недостовірної інформації. Здійснено аналіз наявних у науковій літературі, в судовій практиці поглядів щодо категорії «недостовірна інформація». На основі проведеного дослідження визначено зміст категорії «недостовірна інформація».

Ключові слова: інформація, інформаційні відносини, право на інформацію, достовірність інформації, недостовірна інформація.

Постановка проблеми. Закріплене в ч. 1 ст. 34 Основного Закону право особи на свободу думки і слова, на вільне вираження поглядів і переконань варто визнати на індивідуальному рівні фундаментальною основою вільного й усебічного розвитку особистості, підґрунтям укріплення демократичного суспільства загалом. Проте право на свободу слова доволі часто вступає в колізію з інтересами суспільства, приватних осіб. У цьому контексті особливої актуальності набувають правові механізми обмежувального характеру. Одним із зазначених механізмів є відповідальність за поширення недостовірної інформації.

Достовірність у теорії визнається однією з найсуттєвіших загальних властивостей інформації, на законодавчому рівні визначається як один із основних принципів інформаційних відносин (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про інформацію»). Переконавання в достовірності інформації покладається на особу, яка її поширює, винятком є поширення інформації з офіційних джерел. Достовірність останньої презюмується.

Водночас, незважаючи на апелювання до такої властивості інформації, як достовірність, чинне законодавство, предметом регулювання якого є інформаційні правовідносини, не розкриває зміст цієї властивості. Відсутнє й визначення категорії «недостовірна інформація». Певні аспекти окресленого напрацьовані наукою та судовою практикою.

Цим пояснюється актуальність теми й перспективи дослідження правової категорії «недостовірна інформація».

Дослідженню теоретичних аспектів достовірності як загальної властивості інформації присвячені роботи А.О. Аносова, А.О. Білецької, З.М. Бржезької, Г.І. Гайдурі,

Л.О. Данильчук, Р.Р. Дробожура, Н.І. Логінової, Л.А. Микитенко, З.В. Партики, В.С. Політанського, М.М. Полудьонного. Сутність поняття «недостовірна інформація» розкривалася в роботах О.М. Доценко, Т.І. Лежух, С.І. Шимон.

Мета статті – аналіз такої властивості інформації, як достовірність, аналіз наявних у доктрині та судовій практиці поглядів стосовно категорії «недостовірна інформація» й на цій основі розкриття змісту останньої.

Виклад основного матеріалу. Достовірність як філософська категорія розглядається як термін, що позначає сприйняття істини чи переконань в істинності певного знання. Якщо достовірність характеризує відповідність знання дійсності, вона фіксує фактичну істинність. Якщо ця відповідність є проблематичною чи предметом суб'єктивного переконання, достовірність стає варіантною, залежно від змінних ситуацій прийняття того, що вважається суб'єктом незаперечним чи інтуїтивно очевидним. Те, що є достовірним для одного (індивідуального чи колективного) суб'єкта, може не мати статусу достовірного для іншого суб'єкта; те, що є достовірним для однієї епохи (часу), може стати недостовірним для іншої епохи (часу). Достовірність передбачає інтерсуб'єктивність, тобто стандарти, парадигми, норми (чи символи віри) аргументації, обґрунтування, демонстрування, свідчення, які визнаються колективним досвідом певного культурного середовища [1, с. 171].

У науці наголошується на тому, що достовірність є основоположною вимогою щодо інформації. Під достовірністю розуміється загальна властивість інформації, яка

визначає неспотворену частку в копії документа стосовно його оригіналу [2, с. 136]; властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного, точного відображення подій, фактів, що мали місце; відсутність помилок та упереджених суджень [3, с. 52]; відповідність дійсності [4, с. 21]; відповідність, адекватність та ідентичність отриманих даних фактичним умовам або властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного, точного відображення подій, фактів, що мали місце [5, с. 57]; здатність інформації об'єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світі [6, с. 21]; несуперечність змісту інформації реальній дійсності, правильність пояснення й підтвердження останньою [7, с. 5]; наближеність до першоджерела й адекватне сприйняття об'єкта розгляду суб'єктами системи інформаційного простору [7].

Достовірність у журналістиці розглядається як стандарт журналістської діяльності. Зміст цього стандарту зводиться до того, що кожен факт, який подається в матеріалі, повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Посилання на компетентне джерело інформації є для користувача засобів масової інформації (далі – ЗМІ) єдиним доказом того, що йому розповідають про речі, які відбуваються насправді, виключає із журналістського матеріалу таку ознаку, як домисел, а також формує підстави для того, аби не тільки автор матеріалу був переконаний, що інформація перевірена й точна, а й читач мав можливість переконатися в цьому. Водночас вимога відповідності фактів реальним подіям чи даним становить змістову частину стандарту точності. Цей стандарт заперечує спотворення первинного змісту інформації. Точність фактів досягається їх ретельною перевіркою в компетентних джерелах.

Отже, достовірність визначається правдивістю відображення. Однак варто врахувати, що в контексті правди як об'єктивної дійсності цінність останньої є абсолютна. Правда – те, що відповідає дійсності, об'єктивно існує, що є справжнім, істинним, правда не залежить від того, що члени суспільства про неї думають, як її сприймають чи не сприймають узагалі. Але життя суспільства, кожного індивіда залежить від пізнання, розуміння і сприйняття правди, що власне зумовлює важливість, життєво необхідну потребу суспільства й кожного його члена в правді. Саму правду неможливо змінити, але можна змінити її сприйняття, уявлення про неї. При цьому правда залишатиметься завжди незмінною, такою, як вона є. Просто до неї вже ніхто не дошукуються, не прагне

пізнати її. Фактично існує «об'єктивна правда» і «своя правда».

До низки загальних факторів, які впливають на формування так званої «своєї правди», варто зарахувати як умисні дії суб'єкта інформаційних відносин, так і дії, які позбавлені умислу з боку останнього (недбалість, недостатня компетентності у відповідному питанні, постійний цейтнот тощо). Вплив на зміну ставлення до інформації може відбуватися шляхом перекручення інформації, яке може виявлятися в додаванні в опис події чи явища елементів, яких насправді не існувало; подання неповної інформації завдяки зазначенню не всіх суттєвих відомостей; ненадійності джерела інформації; фальсифікації документів; упередженості особи в силу неможливості останньої абстрагуватися від власних емоцій, симпатій та антипатій; спотворення в результаті впливу завад (накладення на достовірну інформацію різного роду механічних шумів); перебільшення або ж надмірного зменшення значення певної ситуації (чутки тощо) [8, с. 5].

Дезінформування з боку представників ЗМІ зумовлюється не лише вищезазначеними факторами загального характеру, а й порушенням основних засад діяльності (етичних принципів діяльності), до яких, окрім розглянутих нами стандартів точності й достовірності, належать оперативність, збалансованість, відокремлення фактів від коментарів та оцінок, повнота, простота.

М.М. Полудьонний, визначаючи причини поширення ЗМІ недостовірної інформації, акцентує увагу також і на умовах праці представників ЗМІ, серед яких виокремлює інтенсивність, нерегульовану тривалість праці, значне морально-психологічне навантаження, виконання службових обов'язків і реалізація творчих планів у стресових ситуаціях і деякі інші умови. На думку вченого, самі ці аспекти на професійному рівні створюють велику можливість помилки у формуванні й поданні інформації [9].

Аналіз достовірності як загальної властивості інформації дає нам підстави перейти до аналізу наявних у доктрині та судовій практиці визначень категорії «недостовірна інформація».

Згідно з положенням Постанови Пленуму Верховного Суду України, недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені) [10].

Подібне до вищезокресленого визначення поняття надається С.І. Шимон. Учена заува-

жує, що недостовірною варто вважати інформацію про події, явища чи факти, які не мали місце взагалі (інформація вигадана) або ж перебіг яких спотворений у повідомленні (інформація викладена неправдиво) [11].

О.М. Доценко, посилаючись на тлумачення терміна «недостовірний», зазначає, що недостовірною є така інформація, що викликає сумнів щодо правдивості, правильності [12, с. 61].

Однак, з огляду на словосполучення «викликає сумнів», з окресленим визначенням важко погодитися, адже, як слушно зауважує М.М. Полудьонний, поняття «достовірність» є категоричним, не містить у собі значення «можливість» [9].

Т.І. Лежух зауважує, що інформація є недостовірною в разі її невідповідності дійсності [13].

Висновки

Достовірність – суттєва ознака інформації. Зміст цієї ознаки в науковій літературі тлумачиться з огляду на сферу знань, у межах якої здійснюється її дослідження. Достовірність інформації забезпечується об'єктивним відображенням дійсності, превалюванням сутності над формою, неупередженістю автора інформаційного матеріалу, всебічністю (повнотою) висвітлення подій, явищ, які мають місце в реальній дійсності. Негативний вплив різного роду факторів зумовлює поширення недостовірної інформації.

Належне дослідження категорії «недостовірна інформація» відсутнє в правовій доктрині. Науковці, предметом дослідження яких є інформаційні права, особливості захисту немайнових прав у зв'язку з поширенням недостовірної інформації, оминають детальне дослідження цього правового феномена, обмежуючись посиланням на визначення, розроблене судовою практикою, або нечисленні дефініції, наявні в літературі. Аналіз останніх свідчить, що змістовий аспект категорії «недостовірна інформація» здебільшого тяжіє до акцентування уваги на категоричності стосовно невідповідності певної інформації об'єктивній, реальній дійсності в силу її спотворення або штучного створення.

Список використаних джерел:

1. Філософський енциклопедичний словник/за заг. наук. ред. В.І. Шинкарук; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
2. Партико З.В. Властивості інформації. *Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна. Славське, 2017. С. 136–137.*
3. Микитенко Л.А. Парадигма забезпечення права споживача на інформацію. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 47–55.*
4. Логінова Н.І., Дробожур Р.Р. Правовий захист інформації: навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 264 с.
5. Політанський В.С. Принципи інформаційно-правових відносин. *Часопис Київського університету права. 2013. С. 55–60.*
6. Данильчук Л.О. Сутність дефініції «інформація». *Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 2012. № 5. С. 18–26.*
7. Бржевська З.М., Гайдур Г.І., Аносов А.О. Вплив на достовірність інформації як загроза для інформаційного простору. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка.* URL: <http://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/32/22>.
8. Білецька А.О. Основні поняття інформатики: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванов М.В., 2011. 49 с.
9. Полудьонний М.М. Позови про захист честі й гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини. *Права людини в Україні.* URL: <http://khp.org/index.php?id=1007460190>.
10. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.
11. Шимон С.І. Поширення недостовірної інформації: відповідальність за шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичної особи. *Юридичний журнал. 2003. № 6.* URL: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=320>.
12. Доценко О.М. Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту права фізичної особи на особисте життя. *Право і суспільство. 2013. № 6.2. С. 59–63.*
13. Лежух Т.І. Специфіка доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації. URL: http://pap.in.ua/3-2_2013/3/Lezhukh%20T.I.pdf.

Статья посвящена анализу содержания категории «недостоверная информация». Проанализированы доктринальные взгляды относительно достоверности как свойства информации, факторов, влияющих на формирование недостоверной информации. Осуществлен анализ имеющихся в научной литературе, в судебной практике взглядов относительно категории «недостоверная информация». На основании проведенного исследования определено содержание категории «недостоверная информация».

Ключевые слова: информация, информационные отношения, право на информацию, достоверность информации, недостоверная информация.

The article is devoted to the analysis of the content of the category “unreliable information”. Analyzed the position of scientists regarding such information properties as reliability, regarding factors affecting the formation of unreliable information. The analysis of the available in the scientific literature, in the judicial practice of views regarding the category “unreliable information” is carried out. As the result of investigation conducted, the content of the category “unreliable information” is determined.

Key words: information, information relations, right to information, reliability of information, unreliable information.

УДК 347.77. 01

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.06>**Ірина Маліновська,**

канд. юрид. наук, асистент кафедри цивільного права № 1

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЗМІСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ВІДНОСИН ЩОДО БАЗ ДАНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Стаття присвячена визначенню змісту прав інтелектуальної власності у сфері баз даних соціальних мереж і загальній характеристиці цивільних правовідносин щодо цього об'єкта. Запропоновано поділ цивільних правовідносин на внутрішні й зовнішні. Виокремлено такі внутрішні цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж: 1) правовідносини щодо створення (розроблення) бази даних соціальних мереж; 2) правовідносини з передавання майнових прав від розробника бази даних до її володільця; 3) правовідносини між володільцем бази даних соціальних мереж та адміністратором цієї бази даних; 4) правовідносини з використання соціальних мереж володільцем цієї бази даних. Зовнішні цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж класифіковані на: 1) правовідносини з доступу до соціальної мережі; 2) правовідносини щодо використання соціальної мережі; 3) правовідносини із захисту законних прав та інтересів суб'єктів у сфері використання, розміщення інформації в соціальних мережах. Кожен із виокремлених правовідносин охарактеризовані з погляду наявності в них змісту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, база даних, соціальні мережі, розробник, користувач, немайнові права, майнові права, правовідносини, інформація, використання, Інтернет.

Постановка проблеми. Невизначеність правовідносин, що виникають у процесі створення, використання соціальних мереж, створює необхідність визначення особливостей правової природи цього об'єкта і змісту цивільних прав, що виникають навколо нього. Саме належне їх визначення й класифікація є запорукою усунення недоліків і прогалин з метою забезпечення та здійснення ефективної правової охорони. Це зумовить створення базису для належного використання соціальної мережі й забезпечить у подальшому запобігання порушенням прав та інтересів суб'єктів, що створюють і використовують цей об'єкт.

Сфера соціальних мереж є однією з актуальних тем сьогодення, що становить предмет наукових досліджень у різних наукових напрямках. У юридичній науці правовий режим соціальних мереж, зміст правовідносин навколо них усе ще залишаються не визначеними. Посилюється проблематика навколо цього об'єкта через відсутність правового регулювання правовідносин щодо соціальних мереж. Крім цього, в цій сфері виникають різні за своєю правовою природою правовідносин, на це вказують численні публікації, зокрема А. Галуцько «Соціальні Інтернет-мережі як об'єкт адміністративно-правового регулювання» [1], Г. Огнев'юк «Особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах» [2], О. Олійник «Інтернет-спільноти

як суб'єкт взаємодії «суспільство-влада»: проблеми та перспективи» [3], Р. Радейко «Соціальні мережі як об'єкт правового регулювання» [4] та ін. Одним із недостатньо досліджених питань залишається характеристика правового статусу соціальної мережі. Так, цей об'єкт може розглядатися в різних аспектах, зокрема з погляду інтелектуальної власності як база даних, оскільки база даних є основою для створення програми для соціальних мереж. Варто підкреслити, що база даних використовується в будь-яких веб-сайтах, вона є обов'язковим елементом складних Інтернет-об'єктів, оскільки база даних є місцем для розташування/заповнення відповідної інформації. У зв'язку з цим доцільно розглянути характеристику цивільних правовідносин у сфері соціальних мереж, зміст прав інтелектуальної власності щодо цього об'єкта.

Мета статті – визначити зміст прав інтелектуальної власності у сфері баз даних соціальних мереж.

Виклад основного матеріалу. Електронна база даних є результатом інтелектуальної діяльності людини у сфері конструювання електронних даних. Творчість у цьому об'єкті виявляється в новому оригінальному підході до розташування інформації, яка може розміщуватися як володільцем бази даних, так і користувачем, в останньому випадку це відбувається під час заповнення

інформації соціальної мережі. База даних у такому випадку є сховищем інформації, якою обмінюються на сайтах соціальних мереж. Ця інформація зберігається в системах баз даних. Існують різні технології, які використовуються для створення цих баз даних. Прикладами технологій баз даних, що використовуються для збереження даних соціальних мереж, є MySQL, Oracle і SQL Server [5]. Найбільш близьким до розуміння бази даних соціальних мереж є визначення бази даних, запропоноване О. Кохановською. Дослідниця зазначає, що під базою даних варто розуміти об'єктивну форму подачі й організації сукупності даних, систематизованих так, щоб ці дані могли бути знайдені й оброблені за допомогою ЕОМ [6, с. 11]. Дійсно, база даних соціальних мереж створена з відкритим доступом для розміщення інформації та призначена для розташування персональної інформації фізичної особи, відомостей про юридичну особу, реклами, розповсюдження власних творів тощо. При цьому володільця цієї бази даних дає можливість розташовувати таку інформацію невідомому колу осіб шляхом пропонування оригінальності в організації розміщення даних. Такі бази даних є динамічним утворенням, що постійно змінюються шляхом поповнення або видалення інформації.

Розгляд соціальних мереж через розуміння сутності бази даних є дещо іншим підходом, ніж ті, що сьогодні поширені в юридичній науці, а саме: соціальний (визначення соціальної мережі як сукупності соціальних суб'єктів і зв'язків між ними) та комп'ютерознавчий (соціальна мережа розглядається як віртуальні Інтернет-платформи, що слугують для встановлення й підтримання зв'язків між індивідами або соціальними групами) [7, с. 114]. Наведений підхід дає змогу виявляти правовідносини від розроблення бази даних соціальних мереж до користування даними соціальних мереж. Такий складний зв'язок між різними правовідносинами дає можливість виявити широкі комплексні правовідносини, що виникають навколо баз даних соціальних мереж.

Цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж варто поділяти на внутрішні й зовнішні. Внутрішні цивільні правовідносини – це правовідносини зі створення, розроблення бази даних, що буде використано далі в соціальних мережах. Ці правовідносини за своєю правовою природою належать до правовідносин інтелектуальної власності, які охоплюють відносини зі створення, замовлення, використання баз даних. У цих правовідносинах бере участь автор, співавтор, з одного боку, та розроб-

ник бази даних (особа, яка проявила ініціативу і йде на ризик, здійснюючи інвестиції в розроблення бази даних) – з іншого. Наведені суб'єкти визначені відповідно до норм Директиви 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 р. [8]. До внутрішніх правовідносин у сфері баз даних соціальних мереж варто зарахувати й правовідносини з передання майнових прав від розробника бази даних до володільця бази даних. Володільця баз даних соціальних мереж в українському законодавстві не визначено, є лише поняття володільця бази персональних даних (фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, установлює склад цих даних і процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (абз. 2 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»)) [9]; власника веб-сайту, власник веб-сторінки (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») [10]. Тому можна лише запропонувати розглядати володільця бази даних соціальних мереж як особу, що визначає засади процедури використання соціальних мереж, обробки інформації бази даних, гарантує захист персональної інформації, розташованої в соціальних мережах, та отримує прибуток від використання бази даних. Найбільш відомими володільцями бази даних соціальних мереж є Марк Елліот Цукерберг, він є не лише володільцем, а й одним із авторів, розробником, керівником компанії такої соціальної мережі, як Facebook. До внутрішніх цивільних правовідносин у сфері баз даних соціальних мереж доцільно зарахувати правовідносини між володільцем бази даних соціальних мереж та адміністратором цієї бази даних. Адміністратор баз даних підтримує цілісність баз даних і повинен мати можливість резервного копіювання й забезпечення відновлення інформації, що зберігається в мережі. Він має право контролю, перевірки бази даних соціальних мереж для розпізнавання, виявлення та виправлення помилок у коді даних або структури бази даних. Тобто між володільцем бази даних соціальних мереж та адміністратором виникають правовідносини з виконання робіт щодо підтримки бази даних і підтримки високого рівня відвідування соціальних мереж. Внутрішні правовідносини охоплюють і правовідносини щодо використання соціальних мереж володільцем цієї бази даних, зокрема, для отримання прибутку. Підсумовуючи, можна виокремити такі внутрішні цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж: 1) правовідносини щодо створення (розробки) бази даних соціальних мереж;

2) правовідносини з передання майнових прав від розробника бази даних до володільця бази даних; 3) правовідносини між володільцем бази даних соціальних мереж та адміністратором цієї бази даних; 4) правовідносини з використання соціальних мереж володільцем цього об'єкта.

Як зазначено, крім внутрішніх цивільних правовідносин у сфері баз даних соціальних мереж, виникають і зовнішні правовідносини. Ці правовідносини є відносними, оскільки в них може брати участь невизначене коло осіб – користувачів соціальної мережі. Доцільно запропонувати розглядати під зовнішніми цивільними правовідносинами у сфері баз даних соціальних мереж правовідносини з доступу до соціальної мережі, її використання й захисту законних прав та інтересів суб'єктів у сфері використання, розміщення інформації в соціальних мережах.

Доступ до соціальної мережі можливий лише після реєстрації у відповідній базі соціальних мереж, при цьому така реєстрація може здійснюватися під псевдонімом, що не дає можливості встановити особу користувача. Крім доступу користувачів до соціальної мережі, однією із сучасних проблем є доступ до соціальних мереж спеціальних правоохоронних органів, пов'язаних із кібербезпекою. Для науковців у сфері криміналістики є нормою ствердження, що «досить поширеною сьогодні є взаємодія правоохоронних органів з адміністрацією соціальних сервісів. Чимало правоохоронних органів прослуховують чи перечитують інформацію підозрюваних або розшукуваних осіб із соціальних мереж. Актуальним є те, що звернення до інформації, що міститься в соціальних мережах, може дати результат на всіх стадіях скоєння злочину: готування, замах, безпосереднє вчинення суспільно небезпечного діяння» [11, с. 239]. Наведений підхід указує, що гарантії конфіденційної інформації, які гарантуються користувачами соціальної мережі, мають обмеження. Проблема конфіденційності й доступу до соціальних мереж особливо гостро виникла у світі після «справи Сноудена». У 2012 р. Європейська Комісія закликала до реформування правил захисту даних Європейського Союзу (ЄС), за допомогою яких громадяни повинні відновити контроль над своїми особистими даними [12]. При цьому у 2014 р. Суд Європейського Союзу визнав, що, згідно з Директивою ЄС 95/46/ЄС, громадяни ЄС мають право вимагати від інтернет-пошукових систем, таких як Google, видалити результати пошуку, безпосередньо пов'язані з ними [13, с. 94]. Наведене вказує, що зовнішні правовідносини з доступу до соціальних мереж є окремими самостійними

правовідносинами, які поєднують особисті немайнові та майнові права суб'єктів, що беруть участь у цих правовідносинах.

Крім правовідносин доступу, в зовнішніх цивільних правовідносинах у сфері баз даних соціальних мереж існують правовідносини з використання соціальних мереж. Ці правовідносини виникають між користувачем соціальної мережі, що розміщує інформацію в мережі, та адміністратором соціальної мережі; а також користувачем, що розміщує інформацію в мережі, й отримувачем такої інформації. Поряд з інформацією, яка розповсюджується мережею з метою обміну інформацією, окремі сторінки реєструються з іншою метою – популяризувати, просувати на ринку продукцію певного виробника або його послугу, привернути увагу потенційного споживача до певної інформації, інформувати його про новини компанії на регулярній основі [2, с. 22]. Тобто правовідносини використання соціальної мережі пов'язані з розміщенням, поширенням та отриманням інформації про особу, об'єкти інтелектуальної власності, бренди, відомості про дії й події тощо. Поряд із цими права під час використання соціальних мереж формуються права щодо вилучення й доповнення інформації, що розташована в соціальних мережах.

Зовнішні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж охоплюють і правовідносини захисту законних прав та інтересів суб'єктів у сфері використання, розміщення інформації в соціальних мережах. Ці правовідносини виникають у разі порушення суб'єктивних прав та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин у сфері соціальних мереж. Тематика захисту прав суб'єктів є окремим напрямом вивчення, при цьому первинно необхідно виявити зміст цивільних прав, зокрема прав інтелектуальної власності у сфері баз даних соціальних мереж.

Виокремлення внутрішніх і зовнішніх цивільних правовідносин у сфері баз даних соціальних мереж дає можливість визначити зміст прав інтелектуальної власності в цій сфері. Зміст прав інтелектуальної власності визначено в ч. 2 ст. 418 Цивільного кодексу України, це особисті немайнові права інтелектуальної власності й (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається законом [14]. Отже, стосовно кожного об'єкта інтелектуальної власності виникають особливі права інтелектуальної власності, що зумовлено специфікою об'єкта. Як уже доводилося, база даних соціальних мереж є об'єктом інтелектуальної власності, що призначена для встановлення соціальних зав'язків і розміщення інформації

ції. Наведена особливість призводить до того, що навколо бази соціальних мереж виникають самостійні правовідносини, залежно від виду цих правовідносин, виокремлюється їх власний зміст, що полягає у відповідних суб'єктивних правах і юридичних обов'язках. Розглянемо зміст прав інтелектуальної власності, що виникають у відповідних правовідносинах інтелектуальної власності.

Внутрішні цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж мають власний поділ, вони за своєю правовою природою тяжіють до інтелектуальної власності, тому доцільно виокремлювати в цих правовідносинах зміст прав інтелектуальної власності. У правовідносинах щодо створення бази даних соціальних мереж варто виокремлювати особисті немайнові права та майнові права суб'єктів. До особистих немайнових прав належать право авторства; право автора/співавторів бази даних на ім'я; право на недоторканність бази даних соціальних мереж; інші права. Ці права пов'язані з особою, передусім з особою автора бази даних, але щодо бази соціальних мереж ці права можуть виникати й у розробника бази даних, зокрема особа, яка вкладає інвестиції, має право на згадування власного імені під час використання цієї бази даних. Крім того, розробник бази даних має право на конфіденційність і залишатися невідомим. Майнові права автора бази даних будуть становити право на винагороду, права розробника – це право на використання об'єкта, його поширення, заборону використання тощо.

У змісті правовідносин із передання майнових прав від розробника бази даних до володільця бази даних будуть також простежуватися особисті немайнові та майнові права суб'єктів. Особисті немайнові права пов'язані зі згадуванням імені розробника бази даних, майнові права виникають із права на отримання оплати за передання бази даних. Наведені правовідносини за своєю природою належать уже до зобов'язального права з елементами права інтелектуальної власності. Наприклад, у договорі щодо передання бази даних соціальних мереж обов'язково вказується ім'я дійсного автора бази даних. Правовідносини між володільцем бази даних соціальних мереж та адміністратором цієї бази даних характеризуються як трудові правовідносини або зобов'язання з виконання робіт, послуг, за винятком відносин, які передбачають дії адміністратора щодо внесення змін у технічну структуру бази даних. У такому разі ця особа може виступати як співавтор бази даних або автор методики зі збереження бази даних. У такому разі виникають правовідносини інтелек-

туальної власності, пов'язані зі створенням нового об'єкта. Цивільні правовідносини з використання соціальних мереж володільцем бази даних соціальних мереж є правовідносинами інтелектуальної власності, зміст майнових прав яких цілком збігається з майновими правами, передбаченими ст. 424 Цивільного кодексу України [14].

Зовнішні цивільні правовідносини у сфері баз даних соціальних мереж поділяються на: 1) правовідносини з доступу до соціальної мережі; 2) правовідносини з використання соціальної мережі; 3) правовідносини із захисту законних прав та інтересів суб'єктів у сфері використання, розміщення інформації в соціальних мережах. Ці правовідносини безпосередньо пов'язані з використанням майнових прав інтелектуальної власності на базу даних соціальних мереж, але за своїм змістом вони виходять за межі права інтелектуальної власності й переходять у площину особистих немайнових прав, зокрема захисту персональних даних, приватного життя, приватності особи, вилучення інформації з бази даних соціальних мереж тощо. Зміст правовідносин інтелектуальної власності буде мати місце в зовнішніх правовідносинах у разі розміщення об'єктів інтелектуальної власності в соціальній мережі. Проблемність визнання й захисту прав інтелектуальної власності і соціальних мережах для України є вкрай актуальною. Наприклад, у рішенні Шевченківського районного суду м. Києва від 12.03.2018 визначено, що не є доказом авторства посилання на розміщення об'єкта інтелектуальної власності на власній сторінці в соціальній мережі, зокрема Інстаграм, у зв'язку з чим не підлягає застосуванню презумпція авторства [15]. Тому в зовнішніх правовідносинах у сфері баз даних соціальних мереж можуть виникати правовідносини інтелектуальної власності в разі розміщення об'єкта інтелектуальної власності в соціальній мережі.

Висновки

На підставі проведено дослідження можна зробити такі висновки. В Україні, як і у світі поступово формується окремий напрям правового регулювання – право соціальних мереж. Цивільні правовідносини у сфері соціальних мереж запропоновано класифікувати на внутрішні й зовнішні правовідносини, відповідно до цього поділу, доцільно виокремлювати зміст прав інтелектуальної власності залежно від виду правовідносин, їх правового регулювання. Проблемність визначення змісту прав інтелектуальної власності у сфері баз даних соціальних мереж зумовлена відсутністю

правового регулювання соціальних мереж і невизначеністю правової природи цього об'єкта. Тому ця тематика є актуальною для подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Галунько А.В. Соціальні Інтернет-мережі як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2013. Випуск 22. Частина I. Том 2. С. 127–129.

2. Огнев'юк Г. Особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 7. С. 21–25.

3. Олійник О.В. Інтернет-спільноти як суб'єкт взаємодії «суспільство-влада»: проблеми та перспективи. *Вісник Львівського університету. Серія «Соціологічна»*. 2014. Випуск 8. С. 180–185.

4. Радейко Р.І. Соціальні мережі як об'єкт правового регулювання. *ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні*: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 133–136.

5. Learn the Importance of the Database in a Social Media Website and How To Build a Great One! URL: <http://howto.yellow.co.nz/computers/internet/internet-technology/learn-the-importance-of-the-database-in-a-social-media-website-and-how-to-build-a-great-one/>.

6. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: монографія. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. 212 с.

7. Косолап О.В. Соціальні мережі як об'єкт криміналістичного дослідження. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 1. С. 112–117.

8. Про правовий захист баз даних: Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_241.

9. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

11. Бугера О. Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 5. С. 238–241.

12. European Commission. (2015). Special Eurobarometer 431: Data protection (Report). Retrieved. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf.

13. Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського Союзу: реалії, проблеми та перспективи. *Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації*: спеціальне видання наукових статей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 90–101.

14. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

15. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва. Справа № 761/12823/16-ц. Проведення від 12.03.2018 № 2/761/3672/2018. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74371224>.

Статья посвящена определению содержания прав интеллектуальной собственности в сфере баз данных социальных сетей и общей характеристике гражданских правоотношений по данному объекту. Предложена классификация гражданских правоотношений на внутренние и внешние. Выделены следующие внутренние гражданские правоотношения в сфере баз данных социальных сетей: 1) правоотношения по созданию базы данных социальных сетей; 2) правоотношения по передаче имущественных прав от разработчика базы данных к ее владельцу; 3) правоотношения между владельцем базы данных социальных сетей и администратором этой базы данных; 4) правоотношения по использованию социальных сетей владельцем этой базы данных. Внешние гражданские правоотношения в сфере баз данных социальных сетей разделены на: 1) правоотношения по доступу к социальной сети; 2) правоотношения по использованию социальной сети; 3) правоотношения по защите законных прав и интересов субъектов в сфере использования, размещения информации в социальных сетях. Каждый из выделенных правоотношений охарактеризованы с точки зрения наличия в них содержания прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, база данных, социальные сети, разработчик, пользователь, неимущественные права, имущественные права, правоотношения, информация, использование, Интернет.

The article is devoted to the definition of the content of intellectual property rights in the field of databases of social networks and general characteristics of civil legal relations with respect to this object. The division of civil legal relations is proposed into: internal and external. Isolated the following internal civil relations in the field of databases of social networks: 1) legal relationship regarding the creation (developer) of a database of social networks; 2) the legal relationship between the transfer of property rights from the developer of the database to its owner; 3) the relationship between the owner of the social networking database and the administrator of this database; 4) the use of social networks by the owner of this database. External civil relations in the field of databases of social networks are classified into: 1) the legal relationship with access to the social network; 2) legal relationship regarding the use of the social network; 3) legal relations to protect the legal rights and interests of entities in the field of use, placement of information in social networks. Every of the identified legal relationship is characterized in terms of the content of their intellectual property rights.

Key words: intellectual property, database, social networks, developer, user, non-property rights, property rights, legal relations, information, use, Internet.

УДК 347.254

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.07>**Вікторія Породько,**

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Національної академії Служби безпеки України

ПІДСТАВИ ВИСЕЛЕННЯ ЗІ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА В КОНТЕКСТІ ВИСНОВКІВ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

У статті з урахуванням позиції Великої Палати Верховного Суду та внаслідок порівняння норм національного законодавства України й міжнародно-правових актів розкриваються та аналізуються зміст підстав для виселення зі службових житлових приміщень, механізм їх обґрунтування, а також формуються пропозиції щодо законодавчого врегулювання правовідносин у цій сфері.

Ключові слова: службове житло, виселення зі службового житла, підстави для виселення, володіння нерухомим майном, втручання у право особи на повагу до житла.

Постановка проблеми. Створення, збереження й організація ефективного функціонування фонду службового житла в умовах зменшення частки державного сектору економіки країни не лише є вагомим засобом забезпечення нормальної діяльності підприємств, установ, організацій і державного апарату, а й сприяють реалізації конституційного права громадян на житло. Інститут службового житла дає змогу здійснювати належне кадрове наповнення виробничої сфери, військових формувань, правоохоронних органів, судів, залучаючи до трудових чи службових відносин кращих спеціалістів, здатних кваліфіковано виконувати свої обов'язки та реалізовувати повноваження. Водночас він дає можливість особам, які перебувають на державному забезпеченні житлом, мати гідні житлові умови на період до отримання помешкання для постійного проживання.

Рациональне використання службового житла значною мірою залежить від дотримання встановленого житловим законодавством порядку надання службових житлових приміщень, користування ними та виселення з них у разі втрати підстав для проживання.

Судова практика останніх років у справах цієї категорії свідчить про те, що саме під час вирішення спорів про виселення виникає найбільше протиріч, пов'язаних, як правило, з визначенням та обґрунтуванням підстав для виселення зі службового житла й дотриманням процедури розірвання відносин між власником службового житлового приміщення та наймачем.

До питання правового регулювання інституту службового житла в працях зверталися В.Я. Бондар, М.В. Іванчук, Г.І. Кова-

ренко, А.В. Мінаєв, А.Ю. Олійник, С.О. Сліпченко, М.О. Шишлюк, І.І. Штангрет та інші правознавці. Водночас науковці здебільшого зосереджуються лише на загальних положеннях житлового законодавства, оминаючи увагою проблему підстав виселення зі службового житла.

Метою статті є з'ясування на основі дослідження положень чинного законодавства з урахуванням висновків Великої Палати Верховного Суду (далі – ВПВС), викладених у Постанові від 4 липня 2018 року у справі № 653/1096/16ц про визнання осіб такими, що втратили право на проживання у службовій квартирі, їх виселення та зняття з реєстрації [1], сутності підстав виселення зі службового житла й визначення їх складників, що підлягають закріпленню в житловому законодавстві України.

Виклад основного матеріалу. Можливість отримання особою службового житла прямо пов'язана з її перебуванням у трудових відносинах із підприємством, установою, організацією та наявною у зв'язку з цим потребою проживання за місцем роботи або поблизу нього (ч. 1 ст. 118 Житлового кодексу УРСР (далі – ЖК)) [2].

Незважаючи на те що за чинним законодавством України службове житло не належить до житлових приміщень із фондів житла для тимчасового проживання, його використання не має постійного характеру, оскільки обмежується часом перебування особи, якій воно було надане, у трудових правовідносинах із роботодавцем. Констатуючи цю правову дефініцію [1, п. 61], ВПВС слушно зауважила, що той, хто користується

службовим житловим приміщенням, усвідомлює свій обов'язок щодо його звільнення після припинення трудових правовідносин із підприємством, установою, організацією, яка є його власником, а формулювання приписів ЖК із цього питання є досить чітким, щоб їх розуміти [1, п. п. 31, 60].

В основу тимчасовості проживання в службовому житловому приміщенні покладено право власності на нього як на нерухоме майно, що належить державі в особі уповноважених підприємства чи установи або громадській чи кооперативній організації. Пройшовши процедуру включення житлового приміщення до службових, визначену ч. 1 ст. 118 ЖК [2], і зареєструвавши право на нього як на об'єкт нерухомості відповідно до ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) [3] у державному реєстрі, вони стають його власником із повноцінним правом володіння, користування й розпорядження, закріпленим у ч. 1 ст. 317 ЦК [3].

Особа, яка в установленому законом порядку отримує службове житло для проживання, набуває право користування таким житловим приміщенням на підставі спеціального ордеру, виданого виконавчим комітетом місцевої ради. Можливість розпоряджатися таким житлом на свій розсуд для наймача житлове законодавство, по суті, виключає, встановлюючи обмеження на бронювання службових житлових приміщень, їх обмін, зміну договору найму. Що ж до права володіння, то в цивілістичній науці його традиційно найчастіше тісно пов'язують із правом користування житлом, розтлумачуючи як можливість постійного та безперешкодного знаходження в житловому приміщенні та реально контролювати його стан [4, с. 42]. У зв'язку з цим правознавцями висловлювалася думка, що, оскільки наймач службового житла вважається особою, яка фізично контролює об'єкт проживання і є його «нинішнім» володільцем, його виселення має відбуватися в порядку віндикації, тобто витребування майна з чужого незаконного володіння в межах передбачених ч. 11 ст. 257 ЦК строків позовної давності, недотримання яких є підставою для втрати права власності [5].

ВПВС у п. 91 Постанови відійшла від усталеного бачення, зазначивши, що наймач житла має лише право тимчасового володіння (*defentio*) ним, а саме право володіння (*possessio*) житлом залишається в його власника й визнається за ним навіть тоді, коли інша особа використовує таке майно протиправно.

Зазначене твердження відповідає висновкам судової інстанції щодо виду позову про виселення зі службового житла, і хоча в

чинному цивільному та житловому законодавстві не наводиться подібна диференціація видів володіння, наука цивільного права розрізняє фактичне та юридичне володіння майном. Водночас рішення ВПВС із цього питання не позбавлене певних суперечностей, оскільки в низці попередніх висновків, зроблених у цій же Постанові, підкреслюється, що володільцем службового житла залишається саме власник останнього, а з наймачем пов'язують право користування [1, п. п. 31, 51].

Саме на відносинах власності ґрунтується висновок ВПВС [1, п. 52] щодо непоширення на позови про виселення зі службових житлових приміщень строків позовної давності. Проаналізувавши передбачені цивільним законодавством способи захисту речових прав, зокрема витребування майна з чужого незаконного володіння [3, ст. 387] та усунення перешкод у здійсненні права користування й розпорядження майном [3, ст. 391], і дослідивши характер відносин, які виникають у наймодавця та наймача з приводу використання службового житла, судова інстанція логічно визначила, що такі позови належать до негаторних, тобто позовів про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном, до яких позовна давність не застосовується.

Отже, з моменту припинення трудових відносин із наймодавцем, який є власником службового житла, для наймача перестають існувати правові підстави користування ним, що, по суті, робить подальше користування незаконним і призводить до виникнення в підприємства, установи, організації, які надавали службове житлове приміщення для проживання, права на звернення до суду з позовом про виселення в будь-який час, поки триває це правопорушення.

Зазначене судове рішення відіграє важливу роль і у визнанні права власника службового житла на виселення з нього наймача, у якого наявні передбачені ст. 125 ЖК [2] обставини, що перешкоджають виселенню без надання іншого житлового приміщення, після того, як ці обставини припиняють існування з об'єктивних причин. На практиці строки, протягом яких це відбувається, нерідко перевищують строки позовної давності, встановлені законодавством, що породжувало спори про набувальну давність.

Відповідно до положень ст. 124 ЖК, робітники і службовці, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, підлягають виселенню зі службового житлового приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого житлового приміщення [2]. Тим

самим єдиною підставою для виселення зі службового житла законодавство України визначає припинення трудових (службових) відносин наймача з власником службового житлового приміщення. Зауважимо, що в контексті цієї статті не розглядаються питання виселення зі службового житла на підставах, загальних для всіх видів житла (осіб, які самовільно зайняли житлове приміщення; проживають у будинках, що загрожують обвалом, підлягають знесенню або переобладнанню в нежитлові; осіб, які систематично руйнують чи псують житлове приміщення або використовують його не за призначенням, тощо).

ВПВС, аналізуючи підстави для виселення зі службового житла, застосувала як джерело права Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, і практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

У статті 8 Конвенції передбачено, що кожен має право на повагу до свого приватного й сімейного життя і свого житла, а органи державної влади не можуть втручатися в здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [6]. На особливу важливість цих прав для особистості людини, її усталеного й безпечного місця в суспільстві наголосив і ЄСПЛ у рішенні у справі «Коннорз проти Сполученого Королівства» [7].

Із цінностей, перелічених у наведеній міжнародно-правовій нормі, вочевидь, виселення особи з житлового приміщення посягає на її право на повагу до свого житла. Це підтверджується й посиланням ВПВС на рішення ЄСПЛ, за яким утрата житла визнається найбільш крайньою формою втручання у право на повагу до нього [8].

Конституція України, як Основний Закон, та житлове й цивільне законодавство, що регулює житлово-правові відносини в нашій країні, не містять такої юридичної конструкції, як «право на повагу до житла».

Конституція України в ст. 47 [9] гарантує, а ЖК в ст. 1 [2] закріплює право громадян на житло, за яким держава створює для кожного умови побудови чи придбання житла у власність або взяття його в оренду, а громадянам, які потребують соціального захисту, держава й органи місцевого самоврядування надають

житло безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Зазначене право за своїм змістом належить до майнових прав.

Водночас Основний Закон України гарантує недоторканність житла [9, ст. 30], закріплюючи це право заборонаю на проникнення до житла, проведення в ньому огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. Право на недоторканність житла встановлює й цивільне законодавство України, класифікуючи його як особисте немайнове право, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Саме ст. 311 ЦК в ч. 4 вказує на виселення або іншим чином примусове позбавлення житла фізичної особи як на обмеження права на недоторканність житла у випадках, установлених законом [3].

Отже, з європейським правом на повагу до житла в українському законодавстві співвідноситься право на недоторканність житла, обмеження якого є виселення з помешкання. Тому не відповідає висновкам, зробленим самою ж ВПВС, уживання у п. п. 58, 65 Постанови конструкції «право на житло» [1], особливо коли йдеться про посилання на практику ЄСПЛ, який чітко застосовує термінологію «право на повагу до житла», що не є ідентичною.

Попри те що в Україні виселення зі службового житла закон чітко пов'язує з припиненням трудових або службових відносин наймача з власником цього житла, ст. 8 Конвенції визнає правомірним втручання органів державної влади у право особи на повагу до свого приватного й сімейного життя та свого житла, якщо воно не лише здійснюється у зв'язку із законом, але є необхідним в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [6].

Конституція України допускає обмеження недоторканності житла в невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей і майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються в учиненні злочину [9, ч. 2 ст. 30], а недоторканності особистого життя – в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини [9, ч. 2 ст. 32].

Подібне співвідношення не свідчить про узгодженість підходів до визначення мети виселення фізичної особи із житлового приміщення за міжнародним та українським законодавством, що, безумовно, ускладнює характеристику підстав для обмеження права. ЖК закріплює охорону житлових прав, за винятком їх здійснення в суперечності з призначенням чи з порушенням прав інших

громадян або прав державних і громадських організацій [2, ч. 5 ст. 9]. Такий підхід більш чітко відображає цінності, яким завдається шкода внаслідок незаконного використання службового житла.

Аналізуючи легітимну (у розумінні ст. 8 Конвенції) мету виселення особи зі службового житла, ВПВС зазначила, що після припинення її трудових відносин із роботодавцем, який надав це житло, вона повинна повернути службове приміщення, щоб у ньому мали можливість проживати інші працівники [1, п. п. 61, 62]. Звідси мета виселення полягає саме в забезпеченні прав інших громадян і прав державних і громадських організацій, які є власниками службових житлових приміщень або за якими останні закріплені на праві оперативного управління.

Важко погодитися з підтримкою ВПВС позиції ЄСПЛ щодо визначення мети виселення у справі «Каракуца проти України» [10], за якою втручання у право на повагу до житла колишнього військовослужбовця та членів його сім'ї, які були виселені з кімнати в гуртожитку після припинення служби в Міністерстві оборони України, переслідувало, окрім захисту прав інших військовослужбовців і працівників, які потребували житло у зв'язку зі службою чи роботою, ще й мету захисту інтересів економічного добробуту країни. Вплив правомірного виселення однієї сім'ї із житлового приміщення в гуртожитку на економічний добробут країни є вкрай сумнівним. До того ж у цьому конкретному випадку незаконне використання службового житла військового відомства скоріше зачіпає інтереси національної безпеки, куди належить сфера оборони, а не економічного потенціалу.

Необхідність застосування до фізичної особи такого заходу, як примусове виселення із житла, у демократичному суспільстві також визначається співмірністю втручання в її право на недоторканність житла меті, яка при цьому досягається. Службове житлове приміщення, що звільняється в результаті примусового виселення осіб, які, згідно із законом, втратили право користування ним, має бути потрібне власнику для використання за призначенням на момент виселення й не може простоювати тривалий час без заселення, тоді як колишній наймач залишиться без житла. Виселення особи зі службового житлового приміщення без надання іншого житла має також зумовлюватись відсутністю обставин, які його унеможливають, що передбачені ст. 125 ЖК [2].

Отже, до складників підстави для виселення зі службових житлових приміщень без надання іншого житла можна зарахувати:

– припинення трудових або службових відносин із державним органом, підприємством, установою, організацією, які є власником службового житлового приміщення або за якими це майно закріплене на праві оперативного управління;

– відсутність визначених ст. 125 ЖК обставин, що унеможливають виселення без припинення трудових надання іншого житла;

– необхідність забезпечення прав інших громадян на отримання службового житла та прав його власника на використання за призначенням як мету виселення;

– неможливість досягнення зазначеної мети іншим шляхом, ніж обмеження права фізичної особи на недоторканність житла.

Важливого значення в практичній площині застосування підстави для виселення зі службового житла в контексті висновків ВПВС набуває її обґрунтування. Воно стає обов'язковим елементом судового дослідження в конкретних спорах, що впливає на припинення трудових відносин прийнятих рішень.

Статус конкретного помешкання як службового повинен бути визначений рішенням виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради про включення його до переліку службових приміщень. Він закріплює призначення останнього, а також особливий режим надання, використання й виселення з нього наймача та членів його сім'ї. Право власності роботодавця на службове житло має підтверджуватись фактом його державної реєстрації в установленому законом порядку. У рішенні про розподіл службового житла закріплюються дані про виділення конкретного житлового приміщення саме як службового, що дає можливість наймачеві знати про свій обов'язок звільнити його після припинення правовідносин із роботодавцем.

У позові про виселення зі службового приміщення зазначається, що особа, яка в ньому проживає, припинила трудові або службові відносини з підприємством, установою, організацією, що є власником цього помешкання або за якою воно закріплене на праві оперативного управління, не має разом із членами своєї сім'ї передбачених ст. 125 ЖК обставин, які унеможливають виселення без надання іншого житлового приміщення, та відмовляється його звільнити добровільно. Крім того, у ньому конкретно наводяться суспільні відносини, яким завдається шкода внаслідок незаконного користування службовим житлом особою, яка втратила на це право. Обґрунтування пропорційності обмеження права громадянина на недоторканність житла в результа-

ті виселення має розкривати неможливість забезпечення захисту зазначених відносин або цінностей іншим шляхом.

Сумнівно, що нагальна суспільна необхідність для виселення відповідачів може бути обґрунтована чергою працівників, які можуть претендувати на заселення в службове житло, як зазначено в п. 66 Постанови ВПВС [1]. Адже, згідно із житловим законодавством України, службове житлове приміщення надається фізичній особі незалежно від її перебування на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом. Разом із тим наявність конкретних працівників, характер трудових чи службових відносин із роботодавцем яких потребує проживання в зазначеному службовому приміщенні, та їх важливість і необхідність для інтересів підприємства, установи, організації, яким належить службове житло, є вагомим аргументом на підтвердження вказаної суспільної потреби.

Висновки

З огляду на рішення ВПВС, підстава для виселення особи зі службового житлового приміщення не обмежується фактом припинення трудових або службових відносин із підприємством, установою, організацією, що є власником житла, а має комплексний характер. Важливими її складниками є елементи, що стосуються дотримання прав наймача, які сучасна судово практика в Україні пов'язує з європейськими стандартами та які мають бути чітко відображені в новому Житловому кодексі України для уникнення їх неоднозначного й довільного тлумачення. Положення житлового, цивільного законодавства та Основного Закону України, що регламентують захист житлових прав громадян і їх обмеження, у тому числі внаслідок виселення зі службового житла, потребують приведення у відповідність до положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та узгодження між собою.

В статтє с учетом позиции Большой Палаты Верховного Суда и вследствие сравнения норм национального законодательства Украины и международно-правовых актов раскрываются и анализируются содержание оснований для выселения из служебных жилых помещений, механизм их обоснования, а также формируются предложения относительно законодательного урегулирования правоотношений в этой сфере.

Ключевые слова: служебное жилье, выселение из служебного жилья, основания для выселения, владение недвижимым имуществом, вмешательство в право лица на уважение жилища.

Taking into account the Supreme Court Grand Chamber position and as a result of comparison, there are Ukraine's national legislation and international legal acts' norms, the grounds' contents for eviction from office premises, the mechanism of their substantiation are revealed and analyzed in the article as well as proposals for the legal relations regulation of in this sphere are formulated.

Key words: service housing, eviction from service housing, grounds for eviction, possessing of the real estate, interference with a person's right to respect for the home.

Список використаних джерел:

1. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 653/1096/16ц про визнання осіб такими, що втратили право на проживання у службовій квартирі, їх виселення та зняття з реєстрації. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75296538> (дата звернення: 20.04.2019).
2. Житловий кодекс Української РСР: Закон України від 30 червня 1983 р. № 5464-Х. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1983. Додаток до № 28. Ст. 573.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
4. Івашова І.П. Володіння як підстава виникнення права користування житлом. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 2 (11). С. 42–45.
5. Кисіль В. Право нерухомості: карколомні судові рішення 2018, частина 1. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/183332_pраво-nerukhomost-karkolomn-sudov-rshennya-2018-chastina-1 (дата звернення: 20.04.2019).
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. *Офіційний вісник України*. 1998. № 13. С. 270.
7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Коннорз проти Сполученого Королівства» («Connors v. the United Kingdom») від 27 травня 2004 р. (заява № 66746/01). *Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі*. 2004. № 3.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України» («Kryvitska and Kryvitskyu v. Ukraine») від 2 грудня 2010 р. (заява № 30856/03). *Офіційний вісник України*. 2012. № 43. Ст. 150. Ст. 1690.
9. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Case of Karakutsya v. Ukraine. The European Court of Human Rights from 16 February 2017 (Application no. 18986/06). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["18986/06"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-171475"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (дата звернення: 20.04.2019).

УДК 347.122

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.08>**Георгій Смірнов,***студент магістратури юридичного факультету**Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ПОХІДНИЙ ПОЗОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу особливостей національного та іноземного регулювання інституту похідного позову. У науковій роботі проаналізовано поняття похідного позову, виявлено недоліки правового регулювання та наведено власних пропозицій автора щодо їх подолання. Зокрема, автором запропоновано передбачити механізм превенції зловживанням правом на подання похідного позову. Здійснено дослідження особливостей відповідальності посадових осіб за похідним позовом. Розглядається можливість впровадження механізму превентивного похідного позову. Пропонується переглянути та змінити майновий ценз для подання похідного позову; передбачити можливість звернення з колективним похідним позовом.

Ключові слова: похідний позов, шкода, юридична особа, учасник, акціонер, посадова особа, статутний капітал, особлива інформація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми. Дослідженню інституту похідного позову присвячені праці таких учених: М.К. Богущ, І.В. Спасибо-Фатєєвої, О.Р. Ковалишина, Т.С. Гудіми, Н.О. Герасименко, Л.А. Островської, С.В. Шоки, О.В. Бігняка та інших. Втім, з огляду на те, яким чином цей інститут врегульовано в українському законодавстві, актуальним залишається наукове дослідження похідного позову з метою пошуку більш ефективних та раціональних рішень його правового регулювання.

Метою статті є визначення поняття похідного позову та ознак, що становлять його зміст; проведення порівняння підходів до правового регулювання похідного позову в Україні та іноземних державах; виявлення недоліків правового регулювання похідного позову та надання пропозицій щодо їх усунення та підвищення ефективності правового регулювання цього інституту в цілому.

Українське законодавство станом натеper доволі стрімко розвивається в частині модернізації регулювання корпоративних відносин. Особлива увага була приділена питанням захисту корпоративних прав міноритарних учасників юридичних осіб, що знайшло своє втілення у впровадженні такого способу захисту, як похідний позов.

Захистити корпоративні права учасника (акціонера) товариства в Україні за допомогою такого правового інструменту, як похідний позов, можна лише у зв'язку з набуттям чинності 1 травня 2016 року Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів» (далі – ЗУ «Про захист прав інвесторів») [1].

Більшість дослідників інституту похідного позову вказують, що його виникнення відбулося в країнах англосаксонської правової сім'ї, де він отримав назву “shareholder’s derivative action” або “derivative suit”. Зокрема, однією з перших згадок про конструкцію похідного позову є рішення Верховного Суду Сполучених Штатів Америки у справі “Dodge vs Woosley”, в якому було зазначено, що до юрисдикції судів справедливості належать справи щодо корпорацій, ініційовані за зверненням одного чи кількох учасників, якщо в результаті вчинених актів відбулося «порушення довіри» [2].

Дослідження особливостей похідного позову слід розпочати зі встановлення його поняття та ключових ознак, які становлять його суть.

О.І. Чугунова зазначає, що похідний позов слід розглядати з точки зору правового інструмента, ефективність застосування якого полягає в тому, що в разі неможливості юридичної особи ініціювати судовий розгляд самостійно учасник чи акціонер господарського товариства, який перебуває в статусі міноритарія, має передбачену законодавцем здатність звернутися до суду із позовом від імені та в інтересах такої юридичної особи щодо відшкодування збитків, завданих діями чи бездіяльністю її посадовою (посадових) особи [3].

Л.А. Островська під похідним позовом розуміє правовий засіб, який дає змогу заявляти та підтримувати позови в інтересах юридичної особи її учасникам або кредито-

рам, якщо юридична особа не ініціює розгляд самостійно через зацікавленість осіб, які входять до складу органів управління юридичної особи або контролюють такі органи управління в операціях, які стали підставою для подання позову [4].

Серед ознак О.І. Чугунова називає такі: 1) у визначених законом випадках такий позов подається учасниками, які за звичайних умов не уповноважені представляти юридичну особу; 2) право або охоронюваний законом інтерес належать юридичній особі.

Л.А. Островська серед ознак, що характеризують специфіку похідного позову, виділяє: 1) такі позови подаються однією особою (наприклад, кредитором або учасником юридичної особи) з приводу правовідносин, які виникли між двома або більше особами та в яких не брав участі заявник позову; 2) в особи, яка подає позов, відсутні окремі повноваження від самої юридичної особи, безпосередньо через норми права; 3) відшкодування за результатами розгляду позову отримує не особа, яка його подала, а юридична особа, в інтересах якої його подано.

Визначення, надане Л.А. Островською, хоч і доволі точно описує умови, за яких учасник (акціонер) юридичної особи застосовує інструмент похідного позову, однак посилення на те, що його можуть заявляти кредитори юридичної особи є доволі некоректним. Це пояснюється тим, що кредитори наділені правом звертатися з похідним позовом лише в законодавствах окремих держав, однак в Україні законодавство не надає їм такого права, обмежуючи суб'єктний склад колом осіб, яким належить 10 або більше відсотків статутного капіталу юридичної особи, або яким належить частка у власності юридичної особи, що становить 10 або більше відсотків.

Таким чином, більш коректним є визначення, надане О.І. Чугуновою, яке і пропонується застосовувати надалі у цій роботі.

Для українського законодавства інститут похідного (непрямого) позову є доволі новим, а тому ефективних правил його застосування натепер досі не вироблено. Зазначивши це, необхідно звернутися до практики застосування похідних позовів у державах, де цей інститут пройшов апробацію часом. За приклад можна взяти правове регулювання такого інституту в Сполучених Штатах Америки.

Перш за все варто наголосити, що законодавство США чітко розрізняє між собою прямі та похідні позови, а також встановлює умови, дотримання яких дає змогу реалізувати право на звернення з відповідним позовом. Зокрема, прямий позов має місце тоді,

коли учасник (акціонер) звертається до суду із позовом за захистом своїх прав, а не юридичної особи. Однак, аби судова система не була завантажена великою кількістю таких позовів, у США є два критерії, дотримання яких дає особі право звертатися з таким позовом: 1) шкода, завдана акціонеру чи учаснику товариства, має бути прямою та не походити від первинної шкоди юридичній особі; 2) шкода, завдана акціонеру чи учаснику товариства, має бути окремою та віддільною від шкоди, якої зазнали інші акціонери чи учасники [5].

Похідний позов за законодавством США, своєю чергою, може бути подано за таких умов: 1) наявність збитків; 2) наявність дії (бездіяльності), у зв'язку з чим юридична особа зазнала збитків; 3) відмова юридичної особи (її органів управління) вчинити відповідні дії для виправлення ситуації.

Втім, на цьому особливості похідного позову за законодавством США не вичерпуються. Наприклад, параграфом 605.0802 Законів штату Флорида передбачено, що особа, яка бажає звернутися з похідним позовом, має спочатку звернутися з претензійною вимогою до членів органів управління, надавши їм розумний строк для вчинення необхідних дій, який не має перевищувати 90 днів. Альтернативно цією главою передбачено, що особа може довести марність звернення з претензійною вимогою, якщо протягом 90 днів з моменту порушення членами органів управління товариства не було вжито відповідних дій [6].

Для порівняння: в Україні таких вимог не передбачено, і особа, яка бажає подати похідний позов, може зробити це, навіть не надавши членам органів управління можливості владнати ситуацію. Відсутність зазначених вище вимог, як і критеріїв відмежування прямих та похідних позовів, може призвести до завантаженості судової системи України, щойно такий спосіб захисту корпоративних прав набуде поширення серед учасників (акціонерів) товариств.

Принагідно слід зазначити, що в українському законодавстві встановлення обов'язкової процедури досудового врегулювання не позбавляє особу звернутися за захистом своїх прав та інтересів одразу ж до суду. Таку позицію викладено в Рішенні Конституційного Суду України № 15-рп/2002 від 9 липня 2002 року в справі № 1-2/2002 (справа про досудове врегулювання спорів). Зокрема, Конституційним Судом зазначено, що право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами [7].

Тому вбачається, що задля протидії можливим зловживанням правом на подання похідного позову імплементувати в українське законодавство досвід Японії – передбачити обов'язок особи володіти часткою (акціями) статутного капіталу протягом не менш як 6 місяців перед тим, як звертатися з похідним позовом [8].

Щодо того, яка особа наділена правом звертатися із похідним позовом, слід зазначити таке. Згідно зі статтею 54 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), таким правом наділена особа, якій належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства або частка у власності юридичної особи якої становить 10 і більше відсотків [9].

Наведене формулювання законодавця одразу викликає питання щодо можливості міноритарних учасників (акціонерів) товариства об'єднати свої позовні вимоги та звернутися до суду з колективним позовом, адже розмір у 10 відсотків статутного капіталу є значним.

Вважається, що ні. Річ у тім, що попередня редакція вказаної норми ще на стадії законопроекту передбачала не тільки менший поріг – 5 відсотків, але й зазначала про сукупне володіння кількома особами. Причина, за якої законодавець вирішив відмовитися від попереднього, більш логічного підходу, залишається незрозумілою. Тим паче, що законодавець у ч. 3 ст. 54 ГПК передбачив можливість інших учасників юридичної особи, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, приєднатися до поданого похідного позову.

Таким чином, наділивши правом на подання похідного позову лише учасника (акціонера) товариства, якому належить 10 і більше відсотків у статутному капіталі, законодавець необгрунтовано створює надто високий бар'єр для реалізації ним же наданого права на звернення з похідним позовом, адже кількість учасників в акціонерних товариствах (а віднедавна і в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю) може бути настільки великою, що серед акціонерів (учасників) не виявиться жодної особи, якій належить 10 і більше відсотків у статутному капіталі. Більше того, учасників (акціонерів) товариства можна позбавити права на звернення з похідним позовом, якщо недобросовісно розмити їхні частки (акції) в статутному капіталі.

Передбачений законодавцем ценз у 10 і більше відсотків призведе до ситуації, коли таким способом захисту практично неможливо буде скористатися. Як приклад більш ефективного підходу до законодавчого врегулювання цього питання варто навести

положення законодавства Федеративної Республіки Німеччина. Законодавством встановлено, що звернутися з похідним позовом може особа, яка володіє не менше 1% акцій, або часткою, номінальна вартість якої становить 100 000 євро.

Однак якщо в аспекті подання похідного позову акціонерами німецьке законодавство демонструє правильний підхід, проте, неможливо не відзначити, що в частині правового регулювання подання похідних позовів учасниками інших юридичних осіб, окрім акціонерних товариств, вимоги законодавства Німеччини є децю надмірними.

Позитивний приклад регулювання інституту похідного позову містить і Федеральний Закон Російської Федерації «Про акціонерні товариства» (надалі – ФЗ РФ «Про акціонерні товариства»)

По-перше, ч. 5 ст. 71 вищезазначеного Закону передбачено, що ценз подання похідного позову становить не 10 і більше відсотків (як це передбачено в Україні), а значно менше – 1 і більше відсотків статутного капіталу (що відповідає німецькому підходу). По-друге, ч. 5 ст. 71 ФЗ РФ «Про акціонерні товариства» передбачено право міноритарних акціонерів об'єднувати свої позовні вимоги, про що свідчить формулювання «акціонери, які сукупно володіють не менш ніж 1% розміщених звичайних акцій товариства» [10].

Наведені раніше дві новели у своїй сукупності дають змогу подолати низку практичних проблем, з якими може зіткнутися акціонер, у тому числі проблему розмивання частки акцій у статутному капіталі. Тому українському законодавцю слід звернути увагу на досвід інших держав та спробувати його якщо не перейняти, то модернізувати та впровадити у національне законодавство.

Варто також зазначити, що є приклади і розширення кола суб'єктів, які можуть звернутися з похідним позовом до посадової особи. Так, у деяких державах право пред'явлення похідного позову закріплено за кредиторами юридичної особи, яка перебуває в стані неплатоспроможності (перебуває в процедурі банкрутства). Зокрема, таке право було визнано рішенням Верховного Суду штату Делавер (США) у справі *North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. v. Gheewalla* [11].

Окрім цього, формулювання ст. 54 ГПК, що позов може бути подано особою, частка власності якої становить 10 і більше відсотків, дає змогу говорити про те, що звернення з похідним позовом може бути не тільки в межах господарських товариств, але й інших юридичних осіб, в межах яких вини-

кають корпоративні відносини. Наприклад, звернутися з похідним позовом може один з учасників виробничого кооперативу тощо.

Хто ж може бути відповідачем за похідним позовом? Як зрозуміло зі сказаного вище, відповідачем є саме посадова особа, діями або бездіяльністю якої завдано шкоди юридичній особі. Однак стаття 89 Господарського кодексу України (далі – ГК України), надаючи перелік підстав для відповідальності посадової особи, не містить визначення посадової особи та кого слід під таким терміном розуміти [12].

Тому для того, аби встановити коло суб'єктів, які підпадають під категорію «посадові особи», слід звертатися до спеціальних законів – Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ «Про ТОВ») та Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – ЗУ «Про АТ») тощо.

Зокрема, якщо звернутися до ЗУ «Про ТОВ», то згідно з ч. 1 ст. 42 Закону, посадовими особами можуть бути не тільки члени виконавчого органу чи наглядової ради, але й будь-які інші, якщо це передбачено статутом. Тобто посадовою особою в статуті товариства може бути зазначено і головного бухгалтера, менеджера, що покладатиме на останніх підвищену майнову та матеріальну відповідальність [13].

Що ж до ЗУ «Про АТ», то ситуація є дещо іншою. Згідно з визначенням посадових осіб, наданим у п. 15 ст. 1 Закону, посадовими особами є лише ті фізичні особи, які є членами органу товариства, без можливості передбачення їх у статуті. Тому посадовими особами є і директор (члени дирекції), і члени наглядової ради, і ревізор (ревізійна комісія) та інші [14].

Аналогічним є зміст і статті 23 Закону України «Про господарські товариства», який є чинним у тій частині, в якій це стосується повних та командитних товариств [15].

Таким чином, маємо ситуацію, за якої до корпоративних відносин у межах різних господарських товариств необхідно застосовувати різне розуміння категорії «посадова особа», а отже, і різне коло суб'єктів, які можуть бути відповідачами за похідним позовом.

Передбачити превентивний похідний позов пропонує М.К. Богуш у своїй дисертаційній роботі «Захист прав та інтересів суб'єктів корпоративних відносин». На її думку, в ситуаціях, коли загроза заподіяння збитків є реальною, заінтересованій особі слід надати можливість не чекати настання шкідливих наслідків, а звернутися за превентивним захистом, інструментом чого може бути превентивний похідний позов.

При цьому вчена наголошує, що оскільки йдеться про відповідальність саме посадових осіб юридичної особи, то доцільно прописати обов'язок такого позивача здійснити зустрічне забезпечення позовних вимог шляхом перерахування на депозитний рахунок суду суми, яка буде визначатися судом у кожному конкретному випадку [16].

З огляду на вищенаведене, М.К. Богуш пропонує серед підстав відповідальності посадових осіб за завдану їхніми діями чи бездіяльністю шкоду, наведених у ст. 89 ГК України, передбачити і «створення реальної загрози заподіяння збитків юридичній особі». При цьому, як зазначає вчена, цілком очевидно є проблематика використання оціночного поняття, яким є «реальна загроза». На її думку, реальна загроза має встановлюватися судом у кожному індивідуальному випадку на основі наданих учасниками доказів. Окрім цього, М.К. Богуш пропонує доповнити ст. 54 ГПК України, закріпивши за міноритарним учасником право звернення з похідним позовом про усунення реальної загрози заподіяння збитків.

Звісно, слід розуміти, що в такому разі предметом такого похідного позову буде не вимога покласти на посадову особу майнову відповідальність за те, чого ще не відбулося, а вимога щодо усунення реальної загрози заподіяння збитків, що наблизитиме його до негаторного позову, а тому така конструкція заслуговує на увагу та імплементацію в чинне законодавство.

Доцільним вбачається також аналіз визначених законодавцем підстав відшкодування збитків посадовою особою. Їхній перелік наводиться в ч. 2 ст. 89 ГК України. Такими підставами, зокрема, є: 1) дії, вчинені з перевищенням або зловживанням службовим становищем; 2) дії, вчинені з порушенням порядку погодження або іншої процедури прийняття рішень; 3) дії, вчинені з дотриманням порядку погодження, однак посадовою особою було подано недостовірну інформацію; 4) бездіяльність посадової особи, коли вона мусила здійснити певні дії відповідно до своїх обов'язків; 5) інші винні дії посадової особи.

Однак варто зазначити, що деякі з вищенаведених підстав визначені доволі абстрактно і породжують проблеми.

Зокрема, четверта підстава містить вказівку на обов'язки посадової особи в цілому, а п'ята – не конкретизує, за які саме винні дії особа буде зобов'язана відшкодувати збитки. Слід пам'ятати, що виконання посадовою особою певних обов'язків може бути покладено на неї трудовим договором чи контрактом.

Виникає питання: чи є неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом), підставою для подання похідного позову до такої посадової особи? Це тим паче є проблемним питанням, якщо врахувати той факт, що, згідно зі ст. 4⁸ ЗУ «Про захист прав інвесторів», п. 19 та п. 12 ст. 20 ГПК України, похідний позов віднесено до підвідомчості господарських судів, тоді як спори з трудових відносин – підвідомчості судів загальної юрисдикції.

Окрім цього, згідно з ч. 3 ст. 233 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), для вимоги щодо стягнення з працівника (посадової особи за договором, наприклад, директора) матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, встановлюється позовна давність у 1 рік. [17] Водночас, якщо йдеться про притягнення посадової особи до майнової відповідальності, то застосовується загальний строк позовної давності в 3 роки.

Також вирішення цього питання (майнову чи матеріальну відповідальність в такому разі має нести посадова особа) є надзвичайно важливим з огляду й на те, що в межах майнової відповідальності діє презумпція вини, а в межах матеріальної – ні, і позивачу доведеться доводити вину особи, а не тільки протиправність дій та наявність збитків.

З одного боку, як зазначає І.В. Спасибо-Фатеева, можна зробити однозначний висновок щодо того, що чинне законодавство передбачає цивільно-правову відповідальність для членів колегіального виконавчого органу, оскільки є низка норм, з яких це випливає [18]. Зокрема, йдеться про ч. 4 ст. 40 ЗУ «Про ТОВ» та ч. 4 ст. 92 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), якими передбачено солідарну відповідальність членів виконавчого органу; [19] і ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про ТОВ», якою встановлена солідарна відповідальність для посадових осіб щодо повернення виплат товариству. Адаже за матеріальну шкоду, завдану в межах трудових правовідносин, не передбачено ані солідарної, ані субсидіарної відповідальності.

Подібну позицію можна прослідкувати в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» (далі – ППВСУ «Про шкоду завдану працівниками»). Зокрема, в п. 16 Судом зазначено, що в разі заподіяння шкоди діями кількох працівників розмір її відшкодування визначається для кожного з них окремо, а єдиною підставою застосування солідарної відповідальності є вчинення кількома особами умисних дій із заподіяння шкоди. При цьо-

му застосування судом поняття «умисних дій» означає, що йдеться про відшкодування шкоди, завданої злочинними діями працівників підприємства, оскільки категорія «умислу» є кримінально-правовою [20].

Проблема полягає в тому, що це питання на тепер не знайшло свого вирішення в чинному законодавстві, а судова практика є ще не досить сформованою, аби було вироблено правові орієнтири застосування тих чи інших норм.

Наприклад, єдиним узагальненням судової практики, яке торкається питання відповідальності посадових осіб, є Постанова Пленуму Верховного Суду України, присвячена вирішенню корпоративних спорів, від 2008 року, а не 2016 року, тобто доволі неактуальна. Відповідно до п. 4 цієї Постанови у разі вирішення питання: чи належить спір між господарським товариством та членами виконавчого органу (наглядової ради) до корпоративного чи трудового, слід керуватися розділом XV Кодексу законів про працю [21].

Варто відзначити, що подібне формулювання суду не тільки не дає відповіді на поставлене запитання, а підводить нас до висновку, що наявність трудового договору з посадовими особами є підставою для віднесення такого спору до трудового, що не дасть змогу міноритарному учаснику звернутися з похідним позовом. Однак, як було зазначено раніше, наведена позиція суду, з огляду на зміни в чинному законодавстві, не є актуальною, проте це не означає, що вона є хибною.

Втім, якщо звернутися до конкретних прикладів із судової практики, то є певні цікаві приклади вирішення співвідношення цивільно-правового та трудового регулювання відносин за участю посадових осіб господарських товариств. Наприклад, у своєму рішенні від 07.02.2018 у справі № 711/5711/16-ц Верховний Суд зазначив, що характер відносин між товариством та його посадовими особами, хоч би з ними й укладено трудовий договір, не дає змогу говорити про пріоритет регулювання трудового законодавства над цивільним, оскільки, на відміну від інших працівників, обов'язки та повноваження таких осіб напряму пов'язані з дієздатністю юридичної особи, а оскільки поняття дієздатності та правосуб'єктності юридичної особи є цивілістичними, то пріоритет має надаватися саме цивільно-правовому регулюванню [22].

На нашу думку, зміст п. 4 ч. 1 ст. 89 ГК України необхідно уточнити, прямо зазначивши, що порушення посадовою особою її трудових обов'язків є/не є підставою для

майнової відповідальності за ст. 89 ГК України. Принаймні тоді ми отримаємо однозначну відповідь на питання співвідношення майнової та матеріальної відповідальності посадових осіб за порушення ними своїх трудових обов'язків.

Допоки законодавцем не буде зроблено уточнення, зміст п. 4 ч. 1 ст. 89 ГК України слід розуміти таким чином, що підставою подання похідного позову є порушення посадовою особою покладених на неї обов'язків – будь-яких, окрім трудових. Якщо йдеться про порушення виключно трудових обов'язків, то це вже винятково матеріальна відповідальність, якої, з огляду на можливість покладення на посадових осіб обов'язку з відшкодування неотриманого прибутку, має бути досить для захисту та відновлення порушених прав.

Втім, на цьому аналіз особливостей підстав відповідальності посадових осіб за похідним позовом не вичерпується. Річ у тім, що в ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про ТОВ» зазначено, що члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства мають діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства. При цьому ЗУ «Про АТ» аналогічної норми не містить – на посадових осіб покладається обов'язок діяти в інтересах акціонерного товариства, однак не згадується про добросовісність та розумність. Подібний відмінний підхід законодавця викликає подив, а особливо, якщо при цьому провести паралель з доктриною «правила бізнес-судження» (англ. – “business judgement rule”), яка є поширеною в англосаксонській правовій сім'ї.

Згідно з вищезазначеною доктриною, посадові особи товариства не несуть відповідальності за свої рішення, якщо вони діяли: 1) добросовісно; 2) розумно та поінформовано (як і будь-яка розумна пересічна особа на їх місці); 3) у спосіб, який вони обґрунтовано вважали таким, що відповідає найкращим інтересам компанії. Якщо для майнової відповідальності посадових осіб притаманною є презумпція вини, то для доктрини «правила бізнес-судження» притаманною є презумпція невинуватості, і тягар доказування лежить на позивачеві [23].

Оскільки це правило вироблено англосаксонською прецедентною системою, то і застосування його в Україні могло здійснюватися лише в рамках міжнародного приватного права – відносин з іноземним елементом, підпорядкованих законодавству однієї з держав англосаксонської правової системи. З цього приводу дивним видається той факт, що ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про ТОВ» закріплено всі три складники «правила бізнес-судження».

Тож виникає питання: яку мету переслідував законодавець, закріплюючи в ЗУ «Про ТОВ» всі три елементи інституту, який невідомий українському праву? Чи є це передумовою для перейняття іноземних норм у процесі безперервної конвергенції правових систем? Питання залишається відкритим, доки практика не покаже межі тлумачення положення ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про ТОВ».

Щодо умов притягнення посадової особи до відповідальності, то вони є загальними. Зокрема, Верховний Суд у справі № 922/2187/16 від 03.07.2018 року наголосив на тому, що необхідно довести наявність всіх чотирьох умов цивільно-правової відповідальності: 1) протиправність; 2) шкоду; 3) причинно-наслідковий зв'язок; 4) вину [24]. Щоправда, варто відзначити, що є судово-практика, відмінна від наведеної вище позиції Верховного Суду. Так, у Рішенні Господарського суду м. Києва від 28 листопада 2017 року у справі № 910/17440/17 суд наголосив на тому, що для похідних позовів досить довести наявність правопорушення та збитків [25].

Розглядаючи особливості похідних позовів за чинним законодавством, слід також відзначити, що згідно з п. 13 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [26], а також п. 13 Розділу 3 Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» [27], порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою емітенту, є особливою інформацією та підлягає розкриттю. Ст. 122 Господарського процесуального кодексу України також передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі за похідним позовом підлягає опублікуванню. При цьому, згідно з ч. 3 ст. 122 ГПК України, така ухвала має містити: 1) дату оприлюднення; 2) номер справи; 3) найменування та адресу суду; 4) ціну позову; 5) найменування позивача та його місцезнаходження; 6) найменування інших учасників справи.

Т.С. Гудіма та Н.О. Герасименко, розглядаючи такий аспект правового регулювання похідних позовів, зазначають, що оприлюднення такої інформації може завдати шкоди діловій репутації юридичної особи, бути підставою для розірвання ділових стосунків, зменшення інвестицій та погіршення економічного становища в цілому.

Зроблене вченими зауваження є справедливим. Адже сам факт наявності справи про відшкодування збитків, завданих посадовою особою, свідчить про слабкий рівень організації управління, а отже, і ненадійність такого товариства як теперішнього чи майбутнього контрагента.

Висновки

Саме впровадження похідного позову до українського законодавства є позитивним кроком на шляху до вдосконалення та приведення у відповідність українського корпоративного законодавства до тих стандартів законодавчого регулювання корпоративних відносин, що є в країнах з більш розвиненою системою корпоративного права. Однак регулювання цього інституту в його чинному стані потребує переосмислення та вирішення низки проблем. Зокрема, необхідно вжити таких кроків:

1. Зменшити майновий ценз для подання похідного позову з 10% до 1 відсотків власності в статутному капіталі.

2. Чітко прописати право учасників (акціонерів) звертатися з колективним похідним позовом.

3. Передбачити законодавчий механізм запобігання зловживанням правом на подання похідного позову у вигляді імперативної вимоги володіти часткою (акціями) в статутному капіталі юридичної особи протягом певного строку. Як приклад можна перейняти досвід Японії – встановити строк у 6 місяців.

4. Надати учасникам (акціонерам) юридичної особи право звертатися з превентивним похідним позовом для усунення загрози заподіяння шкоди, дозволивши таким чином попереджати негативні наслідки для юридичної особи та зберегти "goodwill", якщо останньому буде загрозувати заподіяння шкоди, яку не компенсує жодне відшкодування збитків.

5. Відмежувати матеріальну та майнову відповідальність посадових осіб у частині завдання ними шкоди юридичній особі у разі порушення своїх трудових обов'язків. Для цього пропонується конкретно прописати в ст. 89 ГК України, чи є порушення трудових обов'язків підставою для притягнення посадової особи до майнової відповідальності, чи ні.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів : Закон України в редакції від 01.10.2018. *Відомості Верховної Ради*, 2015, № 25, ст. 188.

2. Лаврінченко І. Похідний позов по-українськи. *Юридична Практика*. 2016. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/pohidniy-pozov-poukrayinski.html>;

3. Ковалишин О.Р. Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних правовідносин. *Вісник Академії адвокатури України*. 2010. № 1. С. 61–67.

4. Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство України :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса : Одес. нац. юрид. акад., 2008. 19 с.

5. Plummer S. Derivative or direct action against shareholder. URL: <https://roberteckardlaw.com/derivative-direct-action-shareholder/>.

6. Закони штату Флорида. 2018. URL: http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=I#TitleI.

7. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2002 в справі № 1-2/2002 від 09.08.2002 року. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02>.

8. Гудіма Т.С. Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні / Т.С. Гудіма, Н.О. Герасименко. *Економіка та право*. 2016. № 3. С. 140–146.

9. Господарський процесуальний Кодекс : Закон України в редакції від 28.08.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 6, ст. 56.

10. Про акціонерні товариства : Федеральний Закон Російської Федерації від 26.12.1995 № 208-ФЗ в чинній редакції. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/.

11. Рішення Верховного Суду штату Делавер Сполучених Штатів Америки від 18.05.2007 року в справі "North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. v. Gheewalla". URL: <https://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=92000>.

12. Господарський кодекс : Закон України в редакції від 07.02.2019 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст.144.

13. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України в редакції від 06.02.2018 року. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2018, № 13, ст. 69.

14. Про акціонерні товариства : Закон України в редакції від 1.10.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2008, № 50–51, ст. 384.

15. Про господарські товариства : Закон України в редакції від 17.06.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1991, № 49, ст. 682.

16. Богуш М.К. Захист прав та інтересів суб'єктів корпоративних відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2018. 240 с.

17. Кодекс законів про працю України : Закон України в редакції від 11.10. 2018 року. Затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР. 1971. Додаток до № 50, ст. 375.

18. Спасибо-Фатеева І.В. Корпоративні спори. Коментар судової практики / І.В. Спасибо-Фатеева, В.І. Крат, Н.Ю. Філатова. Харків, 2018. 287 с. (Право). (Проблеми судової практики).

19. Цивільний кодекс : Закон України в редакції від 04.02.2019 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 40–44, ст. 356.

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 29.12.1992 року «Про судову

практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0014700-92>.

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів». Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08>.

22. Постанова Верховного Суду від 07.02.2018 року в справі № 711/5711/16-ц. Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/review/72102687>.

23. Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2017 року у справі № 910/17440/17. Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру

судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70762101>.

24. Llewellyn L.C. Breaking Down the Business-Judgment. *Rule Commercial & Business Litigation*. 2013. URL: <https://www.winston.com/images/content/1/5/1535.pdf>.

25. Постанова Верховного Суду в справі № 922/2187/16 від 20.06.2018. Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/75081758>.

26. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України в редакції від 01.01.2019 року. *Відомості Верховної Ради України*, 2006, № 31, ст. 268.

27. Положення про розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів у редакції від 05.08.2018 року, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13>.

Статья посвящена анализу особенностей национального и иностранного регулирования института производного иска. В научной работе проанализировано понятие производного иска, определены недостатки правового регулирования и приведены собственные предложения автора касательно их преодоления. В частности, автором предложено предусмотреть механизм превенции злоупотребления правом на подачу производного иска. Осуществлено исследование особенностей ответственности должностных лиц по производному иску. Рассматривается возможность внедрения механизма превентивного производного иска. Предлагается пересмотреть и изменить имущественный ценз для подачи производного иска; предусмотреть возможность обращения с коллективным производным иском.

Ключевые слова: производный иск, ущерб, юридическое лицо, участник, акционер, должностное лицо, уставной капитал, особенная информация.

The article is devoted to analysis of peculiarities of national and foreign regulation of derivative lawsuit. In scientific research the notion of derivative lawsuit is analyzed; drawbacks of derivative lawsuit's legal regulation are discovered and author's suggestions regarding their elimination are given. In particular, the author proposes to implement a mechanism for prevention of abusing the right to file a derivative lawsuit. A research of peculiarities of company's official's liability under derivative lawsuit has been conducted. The possibility of implementation of preventive derivative lawsuit has been analyzed. A special emphasis has been made regarding the necessity of revision and alteration of material qualifications for filing derivative lawsuit; stipulation of possibility of filing a collective derivative lawsuit.

Key words: derivative lawsuit, damage, legal entity, participant, shareholder, official, share capital, special information.

УДК 347.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.09>**Олександр Снідевич,**

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОНАНІ БЕЗ УЧАСТІ БОРЖНИКА

Стаття присвячена аналізу процесуальної форми виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника. Зроблено висновок, що зазначена процесуальна форма є занадто спрощеною, через що часто рішення залишаються невиконаними. Сформульовано пропозиції з удосконалення законодавства про виконавче провадження.

Ключові слова: виконавче провадження, процесуальна форма, рішення немайнового характеру, стягувач, боржник, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. Процесуальна форма примусового виконання рішень має бути ефективною, тобто такою, що призводить до реального виконання рішення. Натомість правове регулювання процесуальної форми виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, у законодавстві про виконавче провадження виглядає недосконалим. Зазначена процесуальна форма є занадто спрощеною, через що досить часто рішення залишаються невиконаними.

Стан дослідження. Окремі правові проблеми, пов'язані з виконанням рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, досліджували Ю.В. Білоусов, І.В. Бондар, М.В. Гріцишина, П.П. Загоротко, Л.С. Малярчук, М.П. Омельченко, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан, С.В. Щербак та інші. Однак комплексно процесуальна форма виконання таких рішень досліджена не була.

Метою статті є окреслення проблем правового регулювання процесуальної форми виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, внесення пропозицій з удосконалення законодавства про виконавче провадження.

Виклад основного матеріалу. Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, визначена ст. 63 Закону «Про виконавче провадження». Так, згідно з нею, за рішеннями, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець

наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше як на третій робочий день після відкриття виконавчого провадження. У разі невиконання без поважних причин боржником рішення виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення протягом 10 робочих днів (за рішенням, що підлягає негайному виконанню, – протягом трьох робочих днів) та попередження про кримінальну відповідальність. Виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, передбаченого частиною другою цієї статті, повторно перевіряє виконання рішення боржником. У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Таким чином, процесуальна форма виконання рішень, які не можуть бути виконані без участі боржника, полягає у подвійному доведенні виконавцем до боржника обов'язку виконати рішення протягом десяти робочих днів. Будь-яких дій, спрямованих на безпосереднє виконання такого рішення, у зв'язку зі специфікою самого рішення виконавець не вчиняє. На відміну, наприклад, від виконання рішень майнового характеру, які виконуються виконавцем шляхом звернення стягнення на майно боржника, чи будь-яких

інших рішень, які можуть бути виконані без участі боржника іншими особами, виконання рішень зазначеної категорії може бути здійснене виключно боржником. Єдине, що залишається виконавцю, це застосовувати до боржника впродовж процесу виконання заходи непрямого примусу, визначені законодавством, які б стимулювали боржника до виконання рішення. Такими заходами законодавство визначає штраф, що накладається на боржника виконавцем, та ймовірну кримінальну відповідальність, до якої може бути притягнутий боржник. Штраф, що накладається на боржника та розмір якого визначено ч. 1 ст. 75 Закону «Про виконавче провадження», є не досить значним за своїми мірками – на фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн), на посадових осіб – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн), а на боржника – юридичну особу – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн). Ймовірна кримінальна відповідальність боржника виглядає більш загрозливо порівняно зі штрафом. Відповідно до ст. 382 КК умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17000 грн) або позбавленням волі на строк до трьох років. За обтяжуючих обставин покарання за такі дії може становити навіть позбавлення волі на строк до восьми років.

Зміст статті 63 Закону в частині окреслення нею процесуальної форми виконання рішень, що зобов'язують боржника вчинити певні дії, характеризується численними недоліками, пов'язаними з неузгодженням змісту цієї статті зі змістом інших норм Закону. Насамперед виникає питання щодо того, чи мусить виконавець накладати на боржника повторний штраф у подвійному розмірі після повторного невиконання боржником рішення.

Так, частина 2 ст. 75 Закону, яка врегульовує відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, на відміну від положень ст. 63 Закону, передбачає у разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин також накладення виконавцем у тому самому порядку на боржника штрафу у подвійному розмірі та лише після цього звернення виконавця до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи наведене, фактично вбачається певна колізія між нормами статей 63 та 75 Закону у визна-

ченні тих дій, що їх вчиняє виконавець у разі виконання рішень зазначеної категорії.

Вирішуючи цю колізію, К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов та Л.М. Павлова рекомендують у цьому разі виконавцю все ж керуватися ст. 75 Закону та у разі повторного невиконання боржником рішення накладати на боржника штраф у подвійному розмірі, і лише після цього звертатися до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення боржником кримінального правопорушення [1, с. 44]. Вважаємо за необхідне погодитися з таким підходом. На наш погляд, норма ст. 75 Закону «Про виконавче провадження» є спеціальною щодо визначення відповідальності за невиконання рішень про зобов'язання боржника вчинити певні дії, а отже, саме вона і має застосовуватися. Поміж тим не можемо не зумовити, що доцільно було б це питання належним чином врегулювати у ст. 63 Закону задля усунення будь-яких сумнівів щодо процедури виконання виконавцем відповідних рішень. Крім того, слід відзначити, що відповідне положення попереднього Закону «Про виконавче провадження» [2, с. 44] більш якісно врегулювало це питання, оскільки ст. 75 Закону, яка врегулювала загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, прямо передбачав повторне накладення виконавцем штрафу на боржника.

Неврегульованим у ст. 63 Закону залишається й питання щодо подальшої долі виконавчого документа у відповідному виконавчому провадженні. Так, як уже зазначалося вище, зазначена норма передбачає, що у разі повторного невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Вчинення будь-яких інших дій виконавцем зазначеною нормою не передбачено.

Однак уважний аналіз ст. 39 Закону, яка містить перелік підстав для закінчення виконавчого провадження, свідчить, що вона не містить зазначених вище обставин як підстав для закінчення виконавчого провадження. Виявляється, що відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 39 Закону однією з підстав для закінчення виконавчого провадження є надіслання виконавчого документа до суду, який його видав, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 63 цього Закону. Таким чином, з'ясується, що виконавець у разі повторного невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без

участі боржника, не просто надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, а попередньо ще й має надіслати виконавчий документ до суду, який його видав. Вчинення останньої дії знову ж таки доцільно було б прямо передбачити у змісті ст. 63 Закону. І тут знову ж таки не можна не звернути увагу на очевидно більш якісний зміст ст. 75 попереднього Закону «Про виконавче провадження», яка для окреслення процесуальної форми примусового виконання рішення чітко вказувала на необхідність надіслання у таких випадках виконавчого документа до суду.

Аналіз визначеного нами порядку виконання рішень, які не можуть бути виконані без участі боржника та згідно з якими боржник зобов'язується вчинити певні дії, свідчить про те, що він є занадто спрощеним. Штрафи, що накладаються на боржника, є дуже малими та не завжди сприяють реальному виконанню рішення. І лише кримінальна відповідальність може здаватися такою, що здатна більш-менш ефективно вплинути на боржника, якби вона завжди була б невідворотною. Однак фактично така кримінальна відповідальність є такою, що лежить уже поза межами виконавчого провадження та через це не впливає на виконання рішення у межах процедур примусового виконання рішення. Особливості ж її застосування врегульовуються кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, яке не завжди призводить до реального притягнення винних осіб до цієї відповідальності. Якщо ж урахувати, що особливістю процесуальної форми примусового виконання рішення у такому разі є те, що таке виконавче провадження відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону «Про виконавче провадження» не може бути розпочате знову, по суті, стягувач втрачає право на примусове виконання винесеного на його користь рішення без будь-яких можливостей ще раз скористатися в майбутньому тими перевагами, що надають йому процедури примусового виконання. Єдиною втіхою для нього може бути хіба що можливе притягнення боржника до кримінальної відповідальності, яке, однак, як зазначалося вище, може й не відбутися.

На наш погляд, процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, має бути більш дієвою та ефективною, побудованою з урахуванням положень матеріального законодавства, а система заходів процесуального примусу, що застосовуються

у таких випадках до боржника, має бути кількісно та якісно більш розгалуженою.

Насамперед необхідно переглянути визначений законодавством підхід до кваліфікації багатьох дій, що їх зобов'язаний вчинити боржник, як таких, що можуть вчинитися виключно боржником. Задля цього мають бути переглянуті положення матеріального законодавства щодо способів захисту порушених прав. Необхідно визнати, що не всі з тих дій, які натепер трактуються законодавством як такі, що можуть вчинитися виключно боржником, насправді, об'єктивно є такими. Ми розуміємо, що якщо матеріально-правовий обов'язок, що встановлений рішенням, безпосередньо пов'язаний з особою боржника, а виконання такого обов'язку іншою особою, хоча потенційно й можливе, але втрачає свою цінність для боржника, то є непереборна за таких умов неможливість виконання рішення іншою особою. Прикладом цього може бути встановлений рішенням обов'язок боржника, що впливає з особистих немайнових правовідносин та тісно пов'язаний з особою боржника, наприклад, зобов'язання художника намалювати картину. У таких випадках для стягувача має значення не так сама картина, як річ, не так інша картина навіть такої ж або ще кращої якості, як та обставина, що вона буде роботою конкретного художника. За таких умов ніхто інший, крім визначеного рішенням боржника-художника, не в змозі виконати це рішення. Навіть якщо законодавство прямо дозволить виконання такого рішення іншою особою, цінність такого виконання для стягувача буде знівельована.

Однак навряд чи можна розглядати як такий, що може бути виконаний виключно боржником, обов'язок конкретного боржника, наприклад, прийняти чи скасувати юридичне рішення (наприклад, зобов'язання посадової особи скасувати наказ, зобов'язання місцевої ради скасувати своє рішення тощо). Такий обов'язок розглядається як такий, що може бути виконаний виключно боржником лише тому, що є таким з точки зору законодавства. Жодних об'єктивних передумов для цього може й не бути. У разі зміни підходу законодавця до цього способу захисту на протилежний – скасування рішення самим судом – жодних проблем з виконанням такого рішення не виникатиме через непотрібність взагалі самого процесу виконання.

У цьому аспекті заслуговують також на увагу ті істотні проблеми, які виникають з виконанням рішень, за якими боржником є колегіальний, насамперед державний орган чи орган місцевого самоврядування, а окремі особи, які його складають, від-

мовляються голосувати за прийняття необхідного рішення. Як цілком обґрунтовано зазначає М.В. Гріцишина, якщо виконання рішення покладено на державний колегіальний орган, визначений Законом «Про виконавче провадження», механізм виконання судових рішень державним виконавцем неможливо реалізувати. Встановлений порядок виконання рішень щодо вчинення певних дій державним органом не передбачає спеціальних процедур для виконання судових рішень державними колегіальними органами [3]. На наш погляд, з таким твердженням слід погодитися, але вирішення проблем слід шукати не лише у створенні спеціальних процедур для виконання рішень колегіальними органами, а й у перегляді на предмет ефективності всього механізму застосування такого способу захисту права, як зобов'язання боржника до вчинення певних дій. Прикладом ефективного підходу законодавця до вирішення такого роду проблем у практиці було запровадження та існування впродовж певного періоду у сфері земельних праводносин позовів, названих землевпорядними. Для вирішення цих позовів суд не зобов'язував відповідача (боржника) приймати певне рішення (вчинити певну юридичну дію), а сам приймав це рішення (вчиняв дію) за наявності для того визначених земельним законодавством підстав [4, с. 69–73; 5, с. 10].

Іншим варіантом вирішення проблеми небажання боржника виконувати свій обов'язок, визначений рішенням, може бути виконання його на тих чи інших етапах виконавчого провадження самим виконавцем, особливо, якщо виконання рішення полягає у прийнятті боржником того чи іншого юридичного акта. При цьому необхідно визнати, що такого роду пропозиції вже з'являються у законотворчій практиці.

Так, проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про порядок примусового виконання рішення суду у трудових спорах пропонується статтю 65 Закону «Про виконавче провадження» викласти в новій редакції, згідно з якою: «1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується невідкладно виконавцем на підставі виконавчого документа шляхом видання відповідної постанови про поновлення стягувача на роботі та внесення відповідного запису до трудової книжки стягувача. Постанова виконавця є підставою для виходу працівника на роботу. 2. Постанова виконавця про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується невідкладно в порядку,

визначеному статтею 63 цього Закону» [6]. Таким чином, за такої побудови процесуальної форми виконавчого провадження вчинення боржником дій з винесення наказу про поновлення працівника на роботу, які натепер згідно з чинним законодавством можуть вчинятися виключно боржником, буде зайвим і жодної перешкоди у здійсненні виконавчого провадження їх невчинення боржником не становитиме.

При цьому зумовимо, що одним із варіантів вирішення проблеми особистого виконання боржником рішення про поновлення на роботі може бути взагалі відсутність у механізмі виконання таких рішень на стадії винесення боржником наказу про поновлення на роботі. Можливо, більш доцільним з підстав, зазначених вище, є передбачити нормативне положення про те, що рішення суду є безпосереднім актом, на підставі якого працівник може приступити до виконання своїх трудових обов'язків. І лише щодо інших вимог, наприклад, про стягнення коштів за час вимушеного прогулу, які досить часто пред'являються одночасно з вимогою про поновлення на роботі, допускати примусове виконання. Такий механізм, на наш погляд, усуне й ті можливі зловживання, які є у практиці і з боку стягувачів, які, отримавши рішення суду про поновлення на роботі, не поспішають з'явитися на роботі та приступити до виконання трудових обов'язків з огляду на те, що за відсутності наказу про поновлення працівників на роботі або недоведення до них змісту цього наказу вимушений прогул з їхнього боку начебто триває, а заробітна плата у зв'язку з цим за ними фактично зберігається.

Крім вдосконалення матеріального законодавства в частині більш якісного пристосування окремих способів захисту порушених прав до процедур виконання рішень, потребує удосконалення й законодавство про виконавче провадження в частині розширення заходів процесуального примусу, що застосовуються під час виконання рішень, які можуть бути виконані виключно боржником. Стимулювати боржника до виконання рішення мають насамперед численні заходи примусу виконавчо-процесуального характеру, а застосовувати їх мусять виконавці як особи, до обов'язку яких входить примусове виконання рішень, а не органи досудового розслідування.

На наш погляд, до боржника під час виконання рішень, якими він зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення та які не можуть бути виконані без його участі, можна застосувати низку інших заходів непрямого примусу, якими оперує

законодавство про виконавче провадження і які внаслідок своєї реальності та невідворотності застосування можуть бути значно ефективнішими за гіпотетичну кримінальну відповідальність боржника. Такими, наприклад, можуть бути обмеження боржника в праві виїзду за межі України, обмеження боржників у праві здійснення окремих належних їм прав (права управляти транспортними засобами, права на полювання, рибальство тощо).

Висновки

Правове регулювання процесуальної форми виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, у законодавстві про виконавче провадження виглядає недосконалим. Зазначена процесуальна форма є занадто спрощеною, через що досить часто рішення залишаються невиконаними. Зазначеному сприяє й недосконале матеріальне законодавство в частині окреслення способів захисту порушених прав.

Статья посвящена анализу процессуальной формы выполнения решений неимущественного характера, которые не могут быть выполнены без участия должника. Сделан вывод, что указанная процессуальная форма является слишком упрощенной, из-за чего часто решения остаются невыполненными. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства об исполнительном производстве.

Ключевые слова: исполнительное производство, процессуальная форма, решения неимущественного характера, взыскатель, должник, уголовная ответственность.

The article analyzes the procedural form of non-proprietary decisions implementation that cannot be executed without the participation of the debtor. It is concluded that the specified procedural form is too simplified. Therefore, the decisions remain unfulfilled. Formulated proposals for improving legislation on enforcement proceedings.

Key words: enforcement proceedings, procedural form, non-proprietary nature decisions, claimant, debtor, criminal liability.

Список використаних джерел:

1. Методичні рекомендації щодо застосування виконавцями положень Закону України «Про виконавче провадження»: практичний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 58 с.
2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-14>.
3. Гріцишина М. Виконання невиконаних дій державним органом. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadhennya/vikonannya-nevikonanih-diy-derzhavnim-organom.html>.
4. Снідевич О.С. Землепорядні позови у цивільному процесі України. *Право України*. 2006. № 6. С. 69–72.
5. Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ: нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: б. в., 2011. 18 с.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про порядок примусового виконання рішення суду у трудових спорах №8316 від 20.04.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63923.

УДК 347.2/.3

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.10>**Георгій Харченко,***докт. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри цивільного права**Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ОСНОВИ РЕЧОВОГО ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

У статті досліджені особливості змісту та структури книги третьої Цивільного кодексу України, присвяченої речовим правам. Зазначено про доцільність підвищення юридичної техніки викладення правових норм з речового права, приділення більшої уваги основам цієї підгалузі цивільного права України з відходом від дихотомії системи речових прав у законодавстві.

Ключові слова: речові права, право власності, речові права на чуже майно, загальні положення про речові права.

Постановка проблеми. Упродовж 1990-х та 2000-х років вінцем зусиль вітчизняної цивілістики у реформуванні цивільного права України стало прийняття в 2003 році нового і нині чинного Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [1]. Поряд із Земельним, Сімейним та Господарським кодексами України він став потужним поштовхом для розвитку української приватноправової доктрини.

Прийняття ЦКУ, зазначає Н. Кузнецова, було процесом складним, суперечливим і не до кінця послідовним, проте в цілому не можна не сказати про те, що цей Кодекс закріпив основні засади приватноправового регулювання особистих і майнових відносин і створив підґрунтя для подальшого розвитку цивільного законодавства на принципово оновленій основі [2, с. 9–10].

Під час підготовки проекту ЦКУ, як вказує Є. Харитонов, постала проблема вибору напрямів та зразків для наслідування. Підходи до неї визначилися ще на початку роботи над проектом. Зокрема, зазначалося, що сучасна правова система України є ближчою до романо-германської, хоч і має низку істотних відмінностей від неї. Останнім часом посилюється процес запозичення елементів із англо-саксонського права, пов'язаний з об'єктивними закономірностями зближення суспільно-політичних національних систем на європейському континенті (Ю. Шемшученко). Слушно підкреслювалося, що чинні цивільні кодекси західних держав мають бути в полі зору авторів нового ЦКУ з тим, щоб використати все те цінне, що увійшло в золотий фонд світової цивілістики (О. Бандурка, О. Пушкін, О. Скакун).

Багато цивілістів справедливо звертали увагу на доцільність використання

положень Основ цивільного законодавства 1991 р., котрі не набрали чинності, але стали вищим досягненням радянської цивілістики. При цьому наголошувалося, що йдеться не про сліпе копіювання, а про творче використання ідей і положень Основ цивільного законодавства з їх доробкою, уточненням, переусвідомленням і оновленням (Г. Матвеев, О. Підпригора).

Указувалося на доцільність використання ідей і модернізованих положень римського приватного права, що було «першоджерелом» багатьох західних кодифікацій, поєднаного з урахуванням специфіки цивілізаційного та історичного розвитку України і національних особливостей українського права (Є. Харитонов) [3, с. 58–59].

Мета статті. Отже, з огляду на наведене є очевидним, що розробники чинного ЦКУ в своїй роботі щиро прагнули відтворити у положеннях кодексу якомога більше наявного у світі позитивного досвіду розробки подібних нормативних актів. Певною мірою це завдання було виконано, однак зрозуміло, що меж досконалості немає, а тому нині, через п'ятнадцять років з моменту початку дії кодексу, видається доцільним ще раз критично проаналізувати окремі частини ЦКУ, зокрема книгу третю, присвячену речовим правам, зосередити свою увагу на підвищенні юридичної техніки в структуруванні та впорядкуванні відповідних правових норм (*мета статті*).

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти визначеної вище проблематики щодо змісту та структурування книги третьої ЦКУ в своїх працях висвітлювали різні науковці-правознавці, зокрема О. Дзера,

Н. Кузнецова, Р. Майданик, Є. Харитонов, Ю. Шемшученко та інші.

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід відзначити, що після прийняття чинного ЦКУ істотні зміни відбулись за різними напрямками цивільно-правового регулювання, зокрема й у сфері речового права України. У ЦКУ дістав відображення прогресивний досвід передових країн світу з урахуванням власної специфіки історичного розвитку вітчизняного цивільного права. Так само, як і Німецьке цивільне уложення, кодекс структурно побудований за пандектною системою, яка передбачає, що першочергову увагу має бути приділено не лише систематизації правових норм, а й їх узагальненню, індуктивно виводячи в структурі кодифікованого нормативно-правового акта загальні положення, що, по суті, є узагальненим стислим викладом усіх характерних для тих чи інших правових явищ ознак.

Історично відомо, що пандектне вчення орієнтувалось здебільшого на «Пандекти» візантійського імператора Юстиніана як на такий витвір римської (візантійської) юриспруденції, де систематизація всіх правових здобутків римської школи права була представлена у найбільш повному та систематизованому вигляді. Пандектистам система цивільного права вбачалася переважно як «піраміда правових концепцій», чітко й органічно взаємопов'язаних між собою, де шляхом послідовного застосування індуктивного та дедуктивного методів одні правові явища (родові) виводилися з інших (видових), і навпаки.

З огляду на такий досвід можна було б сподіватись, що розробники чинного Цивільного кодексу України так само будуть послідовно дотримуватися такого підходу в кожній книзі Цивільного кодексу України. Проте з його аналізу бачимо, що у книзі третій ЦКУ, яка присвячена речовим правам, відсутня загальна частина щодо речових прав як таких. За кращий варіант у кодексі був взятий інший підхід, коли окремо прописані загальні положення про право власності та загальні положення про речові права на чуже майно. Однак проблема полягає у тому, що загальні положення про речові права на чуже майно у ЦКУ насправді мають лише символічне значення, оскільки включають у себе тільки дві статті (ст.ст. 395–396 ЦКУ). Перша визначає перелік видів речових прав на чуже майно, а в друга взагалі має бланкетний характер і стосується захисту обмежених речових прав за аналогією захисту права власності.

Отже, як і раніше, знову потрапили у ситуацію, коли правова категорія «речові права», по суті, посунута правом власності

на другий план, тобто видове явище підміняє собою родове, на що вказує, зокрема, й відсутність у книзі третій ЦКУ загальних положень про речові права.

Зрозуміло, що право власності як найбільш повний за змістом різновид речових прав не має підміняти собою суб'єктивне речове право як родову категорію. Термін «речове право» у його суб'єктивному значенні має бути абстрагований від будь-якого режиму присвоєння, інакше він втрачає своє родове значення і перестає виконувати кваліфікуючу функцію визначення суб'єктивного цивільного права як речового. Співвідношення категорій умовно має відбуватися за лінією теорії та практики. Поняття суб'єктивного речового права має передусім методологічне значення у праві, оскільки уможливує на практиці виявлення різних речово-правових режимів у вигляді окремих видів речових прав. Право власності разом з тим має насамперед практичний вимір, є тим речово-правовим режимом присвоєння, в якому потенціал суб'єктивного речового права розкривається найбільш повно, але не всебічно.

Відсутність у Цивільному кодексі України повноцінних загальних положень про речові права на чуже майно також має своє закономірне пояснення. Річ у тім, що в сучасних умовах законодавчого розширення систематики речових прав первісні межі, за яких правові категорії «речові права на чуже майно» або «обмежені речові права» історично виникли, об'єктивно розмиваються. Терміни «речові права на чуже майно» або «обмежені речові права» нині мають прикладне значення хіба що для правової науки, тоді як для правотворчої діяльності кожен різновид речових прав має виступати самостійною одиницею, під яку в законі слід прописувати окремий правовий режим панування над майном, а це зумовлює недоцільність класифікації речових прав у законодавстві, зокрема, їх поділу на право власності та речові права на чуже майно.

З цих позицій структурування книги третьої ЦКУ вбачається недосконалим, коли замість назви «Речове право» або принаймні «Речові права» використовується назва «Право власності та інші речові права», причому всі інші речові права зведені в одну групу – речові права на чуже майно.

Така дихотомія системи речових прав у законодавстві, коли праву власності протиставляються всі інші речові права, часто пояснюється тезою про те, що останні завжди є похідними від права власності [4, с. 21–22], однак такий висновок є передчасним, а тому і помилковим. Свого часу, зокрема в радянський період, система речових прав так

і вибудовувалася, що, зрештою, і призвело до того, що про речове право як таке не йшлося, все і вся починалося та закінчувалося правом власності. Відголоски тих настанов і досі розбурхують думки науковців, не дають їм змогу вийти в їх уявленнях за межі права власності, побачити більшу константу – речове право.

За своїм змістом всі речові права можуть бути виведені від права власності, однак це ще не означає, що вони існують у праві лише у нерозривному зв'язку з правом власності і ним повністю зумовлені. Поєднані між собою в межах однієї групи цивільних прав, кожне з них має свою автономію. Не було б права власності, було б щось інше. Так, скажімо, за особою, яка затримала бездоглядну домашню тварину, визнається право на час розшуку власника тварини залишити її у себе на утриманні та в користуванні (ч. 2 ст. 340 ЦКУ). Безхазайна річ взагалі може не мати власника, спочатку вона перебуває у володінні і лише потім, можливо, перейде у власність. До речі, багато хто вважає, що саме з володіння все в речовому праві і розпочиналось – з нього зароджувалась систематика речових прав. У нашому житті все відбувається і розвивається за законами еволюції від простого до складного, і право в цьому процесі – не виняток.

Міф про цілковито похідний, тобто залежний від права власності характер усіх обмежених речових прав, появу якого можна було б частково «виправдати» особливостями історичного досвіду виникнення та становлення цих прав, насправді досить легко спростувати низкою умовиводів. Ю. Гамбаров щодо цього влучно підмітив, що ті, хто говорять про залежність сервітутів, тобто прав на чужі речі в інтерпретації правника, від власності, насправді враховують лише другий період розвитку сервітутного права, який відбувався в умовах цивільного буття, заснованого на праві власності [5, с. 350], проте нехтують першим етапом його становлення, що відбувався задовго до появи приватної власності в умовах осілого і сільськогосподарського побуту [5, с. 347]. У цей період, підкреслював науковець, люди задовольняли свої звичайні потреби, користуючись різними предметами навколишньої природи в таких формах, які аж ніяк не стосувалися власності хоча б тому, що остання ще не була відома для них. Навіщо, риторично запитував Ю. Гамбаров, кочовим племенам власність на землю, якщо вони постійно змінюють своє місцезнаходження, хоча до того ця земля була для них місцем для мисливства і пасовища [5, с. 347–348].

І справді, важко собі уявити, що ланцюжок прав власності на об'єкт у цивільному

обороті ніколи не переривається і не має тих часових проміжків, що визначаються відсутністю права власності на об'єкт. Якби справді все так і було, тоді навіщо прописувати в ЦКУ поняття безхазайної речі як речі, власник якої не просто невідомий, але в окремих випадках взагалі не існує.

На помилковість тези про похідний від права власності характер усіх речових прав на чуже майно, яку, на жаль, і сьогодні поділяють багато хто з науковців, у тому числі й українських, вказують й інші положення чинного законодавства України, зокрема ч. 3 ст. 337 та ч. 2 ст. 340 ЦКУ.

Відсутність у книзі третій ЦКУ загальних положень про речові права, на жаль, позначилась і на недооцінці значення фіксації у законодавстві принципів речового права. Загальновідомо, що спеціальні цивільно-правові принципи на рівні підгалузей цивільного права та його інститутів можна скомпонувати у відповідних книгах, розділах та главах кодексу. Таке структурування та систематизація полегшують сприйняття змісту положень як самого цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складників, зокрема речового права. Така юридична техніка, крім того, дає змогу зміцнити правовий каркас цивільного законодавства, посилити внутрішні взаємозв'язки між складниками всієї системи цивільного права, забезпечитися від можливої десинхронізації змісту окремих положень різних елементів всієї системи. Видається, що метод простої компіляції всіх цивільно-правових принципів в одній статті наразі не є тим способом, який би дав змогу вирішувати всі ці завдання найліпше. Приклад ЦКУ є яскравим підтвердженням цього. Зміст ст. 3 ЦКУ вказує лише на один принцип речового права, та й він стосується не стільки речового права як такого, скільки його інституту – права власності. Трохи більшим у цій статті є перелік принципів зобов'язального права. Сумніватися в тому, що принципи речового права не вичерпуються лише однією засадою, немає підстав. Книга третя ЦКУ «Право власності та інші речові права» насправді мало що додає до цього. Отже, в ЦКУ, як у кодифікованому акті, бракує принципів речових прав. Зважаючи на те значення, яке вони мають для права та життя кожної людини, така ситуація, на наш погляд, є неприпустимою і потребує виправлення.

Серед інших особливостей структури книги третьої ЦКУ слушно звернути увагу на ту обставину, що, на відміну від книги п'ятої кодексу «Зобов'язальне право», книга третя ЦКУ являє собою систему речових прав, а не систему правовідносин. За таким самим під-

ходом структуровані й норми кодексу книги другої «Особисті немайнові права фізичної особи» та книги четвертої «Право інтелектуальної власності», де йдеться також про окремі види абсолютних прав, а не правовідносин у цивільному праві України.

Доречно сказати, що полеміка навколо того, чи має система цивільного права вибудовуватися як система прав чи правовідносин, не є новою для правової науки. Суть спору, зазначав німецький правознавець Б. Віндшейд, полягає в тому, що має бути підставою природного зв'язку юридичних норм – зміст прав, що ними надаються, чи значення життєвих відносин, які цими нормами мають врегульовуватися. Зазначена дилема, на думку вченого, має вирішуватися на користь правовідносин. Аргументуючи свою позицію, він наводив, зокрема, приклад зі спадковим правом, особливості якого, як наголошувалося, визначаються не особливостями змісту прав, з якими спадкове право має справу, а свосерідністю відносин, що регулюються, тим, що в них йдеться про майно померлого.

На простій відмінності прав за їх змістом, продовжував Б. Віндшейд, не можна побудувати задовільної системи юридичних норм, предметом яких є майно живої особи. З цих позицій не можна було б систематично упорядкувати окремі зобов'язання, а володіння, яке зовсім не є правом на річ, а є лише юридичним відношенням до речі, потрібно було б на підставі такого підходу віднести до зобов'язального права чи до вчення про давність або включити його в загальну частину [6, с. 33].

У своїй аргументації, як бачимо, вчений наводив різні приклади, однак оминав суттєвих подробиць, зокрема, не пояснював, як він бачить виклад речового права в нормах кодифікованого акта з позиції речових правовідносин, а не суб'єктивних речових прав. Нагадаємо, що володіння він згадував не як право на річ, а як юридичне відношення до речі.

У його доводах тим часом усе стає зрозумілим у контексті особливості його позиції щодо розуміння того, чим взагалі може бути правовідношення. Власність і володіння, вказував правознавець, є правовідношенням, але не між особами, а між особою і річчю. Таким чином, модель, вибудована Б. Віндшейдом, так само, як і його аргументація цієї моделі, спрацьовує тільки тоді, коли розуміти правовідношення з тією «ясністю і визначеністю», з якою німецький правознавець закликав робити це всіх інших, тобто двояко, а не «односторонньо» – як відносини між особами і як відносини між особою та річчю [6, с. 83]. Такий підхід, до речі, і був сприйнятий у

Німецькому цивільному уложенні, зокрема у книзі третій, присвяченій речовому праву.

Видається, що праворозуміння суб'єктивного речового права як відносин між особами є помилковим, оскільки неминуче веде до ототожнення понять суб'єктивного права та правовідношення і, відповідно, нівелює відмінності між ними. Суб'єктивні права та правовідносини – це споріднені між собою категорії та правові елементи. Окремо вони не можуть існувати одні без інших. Для суб'єктивного права правовідношення – це те правове середовище, в якому воно може реалізовуватися та без якого його існування стає неможливим і втрачає будь-який практичний сенс. З іншого боку, спробуйте прибрати з правовідношення такий складник його структури, як суб'єктивне право, і зрозумієте, як це зруйнує саму конструкцію правовідношення. Така взаємозумовленість не є ототожнювальною для цих правових категорій, обидві породжені правом і кожна має своє самостійне призначення. Якщо спробувати повністю стати на позицію суб'єктно-суб'єктного підходу у визначенні дефініції суб'єктивного права, тобто бачити в суб'єктивному праві відносини між особами, то неминуче постане вибір – прибрати з права правовідносини чи суб'єктивні права, адже елементом правовідносин не можуть бути одні й ті самі відносини.

До того ж обов'язково слід брати до уваги, що речові права не слід прив'язувати виключно до абсолютних правовідносин, оскільки через абсолютний характер речових прав останні можуть реалізовуватися як у речових, так і у зобов'язальних правовідносинах (паралельно існуючи і в абсолютних правовідносинах), чому сприяє оборотоздатність їх об'єктів. Отже, такою властивістю речових прав і пояснюється те, чому книга третя ЦКУ «Право власності та інші речові права» має викладатися як система прав, а не правовідносин.

Висновки

Підсумовуючи викладене, варто наголосити, що з позиції юридичної техніки узагальнення в Цивільному кодексі України має відбуватися на різних правових рівнях: галузевому, підгалузевому, рівні правового інституту тощо. Їх висновки не завжди можна беззастережно застосовувати до інших елементів системи, оскільки те, що вважається правильним для цілого, не завжди повністю прийнятне для окремих її одиниць. На кожному рівні такого узагальнення має бути підкреслена його специфіка. З одного боку, зазначаються певні особливості та відмінності відповідної одиниці системи права порівняно з більш

крупним її елементом, для якого загальна норма є спеціальною, а з іншого – знаходять те спільне, що поєднує дрібніші системні елементи з цим рівнем узагальнення.

Те, що індуктивно, через казуїстичну акумуляцію практичного матеріалу, виводиться як узагальнення у правотворчій діяльності, потім уже дедуктивно може використовуватися у правозастосовній практиці для вирішення конкретних спірних ситуацій. Такий симбіоз, взаємопов'язаний і водночас взаємозбагачуваний, виводить законодавство на зовсім інший рівень його досконалості, дає змогу послідовно самоудосконалювати право в постійних оборотах такого процесу. Завдяки цьому законодавець здатний не тільки виявляти свої власні помилки та оперативно їх усувати, а й відчувати пульс реального життя, а отже, віддзеркалювати його в правових нормах.

Застосування такого підходу в праві синхронізує і гармонізує всі рівні узагальнення, прибирає з нього ті неузгодженості, що привносять у право можливість подвійного розуміння різних правових явищ, можливе їх отождолення чи зведення одне з другим, тобто все те, що робить зміст правових норм менш чітким і зрозумілим.

З цих позицій структурування книги третьої ЦКУ видається недосконалим, коли замість назви «Речове право» або принаймні «Речові права» використовується назва «Право власності та інші речові права», причому всі інші речові права зведені в одну групу – речові права на чуже майно. За такого підходу і справді здається, що всі речові права нібито конкурують з правом власності і, як писав Я. Абрамов, є його альтернативою [7, с. 325]. У такому протиставленні навряд чи слід очікувати, що буде приділена достатня увага основам речового права у законодав-

стві. Визнаючи пріоритет права власності над іншими речовими правами, законодавець так само прописує й відповідні положення ЦКУ, де правове регулювання відносин з прив'язуванням до інших речових прав відбувається за залишковим принципом – є глава щодо захисту права власності, але немає глави щодо захисту речових прав, а гл. 31 «Право володіння чужим майном» взагалі складається аж з чотирьох статей. Отже, знову постає та сама і, на жаль, уже давня проблема вітчизняної цивілістики, коли правом власності, по суті, підмінюється все речове право. Штучне, на нашу думку, підтримання дихотомії систематики речових прав не відповідає ані самій природі цих прав, ані вимогам сьогодення.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 03.06.2019).
2. Кузнєцова Н. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні. *Право України*. 2014. № 6. С. 9–14.
3. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Київ, 2007. 816 с.
4. Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового режима : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Екатеринбург, 2004. 211 с.
5. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Часть особенная. Вещное право. 1894–95. 487 с.
6. Виндшейд. Учебник пандектного права / пер. с нем., под ред. С.В. Пахмана. Санкт-Петербург, 1874. Т. 1: Общая часть. 358 с.
7. Абрамов Я.В. Сервітут у новому Цивільному кодексі та його аналіз з точки зору римського приватного права. *Наукові записки*. 2002. Т. 20. Спец. вип.: в 2 ч. Ч. 2. С. 325–328.

В статті досліджено особливості содержания і структури книги третьої Гражданського кодексу України, посвященої речовим правам. Зазначено цілесобразність підвищення юридическої техніки изложения правових норм о речовом праві, уделено більше уваги основам этой підотраслі гражданского права України с отходом от дихотомии системы вещных прав в законодательстве.

Ключевые слова: вещные права, право собственности, вещные права на чужое имущество, общие положения о вещных правах.

The article researches features of the content and structure of the third book of Civil Code of Ukraine, devoted to property rights. It is specified that the legal writing of rules on property rights should be improved as well as it is need to pay more attention to the basics of this sub-sector of civil law of Ukraine with a retreat from the dichotomy of the system of property rights in legislation.

Key words: property rights, right of ownership, real rights in relation to someone else's property, general provisions on property rights.

УДК 342.959

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.11>

Олена Белікова,
канд. юрид. наук, адвокат

Євдокія Белікова,
адвокат

СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСКОРЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ

Розкрито сутність та основне призначення процедури спрощеного позовного провадження в господарському процесі. Досліджено питання щодо справ, які доцільно та можливо розглядати у порядку спрощеного позовного провадження. Проведено аналіз господарсько-правового забезпечення процедури спрощеного позовного провадження. Виокремлено основні проблеми практичного здійснення спрощеного позовного провадження та запропоновані шляхи їх вирішення. Розроблені проекти правових конструкцій щодо уточнення положень ГПК України з метою усунення недоліків господарського правового забезпечення розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Ключові слова: господарський процес, спрощене позовне провадження, господарсько-процесуальні права, призначення експертизи, предмет доказування.

Постановка проблеми. Право на звернення до суду за захистом своїх прав є одним із найбільш фундаментальних прав з усіх, що гарантуються державою для дотримання принципу рівності перед законом та рівноправності суб'єктів господарських відносин під час здійснення ними відповідної діяльності. Основне завдання господарського судочинства полягає у відновленні порушених прав суб'єктів господарювання у спосіб, що є одночасно економічно вигідним та оперативним. Мінімізація витрат часу на розв'язання суперечок у судовому порядку є запорукою інтенсифікації господарської діяльності, а тому така інтенсифікація повинна забезпечуватися, окрім іншого, якістю судових процедур та їх спрощеним характером. Сучасне господарсько-процесуальне законодавство надає такі можливості та закріплює інститут спрощеного позовного провадження. Його ефективність нині не є однозначною, оскільки практичні аспекти застосування відповідних норм Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) пов'язані з виникненням суперечностей та неоднозначністю праворозуміння певних законодавчих положень. Саме тому дослідження організаційно-правових засад регулювання спрощеного провадження, зрозуміло, є актуальним через потребу вдосконалення та оптимізації практичного застосування відповідних норм ГПК України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика господарсько-правового забезпечення спрощеного позовного провадження як окремого різновиду судочинства в судах господарської юрисдикції дістала розв'язання в працях таких вчених, як В. І. Бобрик, Г. Гембара, А.О. Згама, Т.Д. Суярко, О. Угриновська та інші.

Метою даної статті є аналіз законодавчого закріплення та практичного застосування норм, що регулюють спрощене провадження в господарському процесі

Виклад матеріалу дослідження. Спрощене провадження є однією з форм господарського судочинства, метою якої, відповідно до ст. 12 ГПК України, є швидке вирішення справи. Системний аналіз положень ст. 12 та ст. 247 ГПК України демонструє наявність трьох категорій справ, що можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження: малозначні справи; справи незначної складності; інші категорії справ, що не належать до справ, визначених в ч. 4 ст. 247 ГПК України.

При цьому звертає на себе увагу протиріччя, що виникає між ч. 1 ст. 247 ГПК України, відповідно до якої «у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи» [3], та ч. 3 ст. 12 ГПК України, відповідно до якої «спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної склад-

ності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи» [3]. Крім того, положення п. 2 ч. 5 ст. 12 ГПК України відносить незначні справи до категорії малозначних: «для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [3]. Але п. 1 ч. 5 ст. 12 ГПК України визначає малозначними справи, «у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [3]. Таким чином, законодавець у двох статтях створив суттєве протиріччя стосовно того, які саме справи повинні розглядатися в порядку спрощеного провадження, а також яким чином відбувається диференціація таких справ.

На нашу думку, обидві норми потребують більшої визначеності та уточнення, а тому пропонується внесення таких змін до ГПК України, зокрема:

– викласти ч. 5 ст. 12 ГПК України в такій редакції:

«5. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи, у яких ціна позову не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та для яких пріоритетним є швидке вирішення»;

– викласти ч. 1 ст. 247 ГПК України в такій редакції:

«1. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи»;

– викласти ч. 2 ст. 247 ГПК України в такій редакції:

«У порядку спрощеного позовного провадження, крім малозначних справ та справ незначної складності, можуть бути розглянуті будь-які інші справи, віднесені до юрисдикції господарського суду, за умови подання клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження. У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, зазначені у частині четвертій цієї статті».

У такий спосіб ми пропонуємо узгодити положення загальної та спеціальної частин ГПК України щодо порядку та меж застосування спрощеного провадження. Нами обстоюється позиція щодо того, що у разі

невіднесення справи до категорії малозначних або незначної складності, а також за умови відсутності обмежень, передбачених ч. 4 ст. 247 ГПК України, згода сторін на застосування спрощеного провадження є обов'язковою. Логіка такого твердження виходить із такого:

– формулювання «інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи» [3] повинно свідчити про те, що у сторін по справі існує об'єктивна необхідність вирішити її в якомога коротші терміни;

– питання застосування спрощеного провадження у випадках, які прямо не передбачені ГПК України, тобто стосовно інших справ, окрім малозначних та справ незначної складності, вирішується судом, а отже, може не збігатися з точкою зору сторони по справі. Така ситуація об'єктивує ризик порушення прав будь-якої зацікавленої сторони у подібній справі;

– застосування судом спрощеного провадження для справ, що не належать до малозначних та справ незначної складності, може стати причиною для зловживання процесуальними правами зацікавленої в затягуванні розгляду такої справи сторони.

Наведені вище ризики є цілком об'єктивними, а тому і потребують вирішення шляхом уточнення положень законодавства.

Досить суперечливим аспектом спрощеного провадження є процедура прийняття рішення щодо переходу в таке провадження за клопотанням позивача. Ст. 249-250 ГПК України передбачають можливість прийняття судом рішення про початок спрощеного провадження за умови подання позивачем відповідного клопотання та відсутності заперечень позивача. Така позиція законодавця суттєво пришвидшує розгляд справи, оскільки фактично в письмовому режимі відбувається узгодження питання щодо розгляду справи в порядку спрощеного провадження. Такий режим – без виклику сторін – позбавляє останніх можливості зловживання процесуальними правами, зокрема, задля затягування судового розгляду та навмисного нез'явлення в судові засідання.

Разом із тим штучне затягування розгляду справи може відбуватися шляхом апеляційного оскарження ухвали про відкриття провадження у справі та застосування процедури спрощеного провадження. Однак у такому разі ч. 5 ст. 250 ГПК України передбачає, що «якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк такі заперечення, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних при-

чин» [3]. Така «жорстка» позиція законодавця свідчить фактично про наявність лише однієї підстави для звернення відповідача до суду апеляційної інстанції – у разі пропуску з поважних причин строків на подання заперечення на ухвалу про відкриття провадження у справі та розгляд справи в порядку спрощеного провадження.

Це пояснюється тим, що «оскільки стадії підготовчого провадження немає, то суд при розгляді справи в порядку спрощеного провадження повинен учинити дії щодо підготовки справи самостійно до розгляду справи по суті, тобто до відкриття першого судового засідання. Це впливає з того, що завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів» [6, с. 86-87]. Тобто оскарження в апеляційному порядку ухвали про розгляд справи в спрощеному провадженні повинно вважатися не способом затягування її розгляду, а елементом, що забезпечуватиме повноцінність реалізації права відповідача на судовий захист своїх прав.

На думку Т.Д. Суярко, «умовами, що дозволяють розглядати справу у порядку спрощеного провадження, виступають відсутність заперечень з боку відповідача, наявність згоди сторін на розгляд справи у спрощеному провадженні, тобто ті події, які ще не настали і настання яких (або ненастання) неможливо спрогнозувати. Саме наявність у сукупності підстав та умов дозволяє визначити необхідні та достатні передумови для розгляду справи в порядку спрощеного провадження» [5, с. 155]. Тобто права відповідача не порушуватимуться у разі наявності сукупності окреслених умов, але правильна та коректна оцінка такої сукупності, її однозначність є питанням, яке є суттєвим і надзвичайно складним для вирішення. Це пояснюється тим, що в процесі спрощеного провадження виникають такі головні проблеми, які є фактичними наслідками недоліків законодавчого забезпечення даної форми вирішення господарсько-правового спору:

– по-перше, суду об'єктивно не може бути відомий той факт, чи є відомі сторонам по справі всі обставини справи та чи сторони повідомили суд про всі наявні обставини виникнення спору. За таких умов суд ґрунтується на наданих позивачем доказах (оскільки виносить рішення про спрощене провадження лише на підставі аналізу фактів, викладених у позовній заяві, та доказів доданих до неї) та виносить ухвали про розгляд справи в порядку спрощеного провадження. Суд виходить із того, що позивач надав усі докази, які він хотів або прагнув надати. Тобто потреба у заслуховуванні позиції позива-

ча фактично відсутня. Це повинен розуміти і сам позивач, оскільки він подає клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного провадження;

– по-друге, суд не може роз'яснити сторонам, що саме входить у предмет доказування по справі. Він не може роз'яснити учасникам, які саме докази повинні бути подані, оскільки, відповідно до норм ГПК України, він взагалі не повинен вирішувати це питання, оскільки в порядку спрощеного провадження відсутній контакт зі сторонами справи. Таким чином, суд позбавлений джерел отримання додаткової інформації по справі і повинен виходити виключно із наданих позивачем доказів. І лише за умови, якщо відповідач надасть заперечення або надасть альтернативні докази, суд повинен вирішувати питання про допустимість спрощеного провадження. Тобто суд двічі вирішує це питання: перший раз, коли виносить ухвалу про спрощене провадження у разі подачі позовної заяви; другий – коли отримує відзив або заперечення відповідача.

Наведені вище обставини є проблемними, оскільки вони взаємопов'язані. Як зазначає з цього приводу у своїх роботах В.І. Бобрик, вирішення таких проблем можливе лише в умовах практичної реалізації положень ГПК України щодо розгляду справ у порядку спрощеного провадження, оскільки лише за умови оцінки загального відношення позивача та відповідача до малозначності справ, що розглядаються в такий спосіб, можна буде з'ясувати реальність ризиків порушення прав сторін по справі [2, с. 14-15; 1, с. 99]. З цього приводу слушною є позиція А.О. Згами, яка полягає в тому, що в порядку спрощеного провадження «права та законні інтереси учасників господарського процесу не обмежуються з огляду хоча б на те, що фактично доказова база господарського процесу побудована на письмових доказах, навіть позначення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі, на вимогу судді можуть бути викладені письмово. Спрощена процедура розгляду справи створить додаткові важелі впливу на дисциплінованість учасників господарського процесу у контексті вчасності надання ними суду доказів та обґрунтування власної чіткої позиції у справі, дозволить прискорити отримання кінцевого результату по справі» [4, с. 54]. На нашу ж думку, вирішуючи дилему щодо повноти захисту або реалізації прав сторонами по справі в умовах спрощеного провадження, слід навести декілька аргументів:

– беззаперечна оперативність вирішення господарського спору в порядку спрощеного провадження створює необхідну динаміку

господарських відносин, але така динаміка забезпечується перш за все вихідною позицією позивача. Йдеться про повноту зібраних позивачем доказів обставин по справі та їх надання суду. Сам суд не займається збиранням доказів, а лише їх дослідженням та оцінкою і, приймаючи рішення про достатність зібраних та наданих позивачем доказів, може ухвалити рішення про недоцільність розгляду справи в порядку позовного провадження із викликом сторін;

– економічна ефективність як критерій мінімізації витрат сторін на вирішення господарського спору. Економічність вирішення спору в такий спосіб означає зменшення витрат сторін на процедури, пов'язані із судовим розглядом справи. А тому, на нашу думку, такий критерій, як економічність, потребує додаткового врахування судом під час вирішення питання щодо спрощеного провадження, оскільки ціна позову не повинна перевищувати розміру судових витрат;

– вирішення проблеми значимості кінцевого результату розгляду справи для відповідача пов'язується з питанням доцільності реалізації свого права на перехід зі спрощеного провадження в загальне, оскільки це пов'язано з додатковими витратами на подання заперечення, а у разі його відхилення – на оскарження відповідної ухвали суду в порядку апеляційного провадження.

Наведене вище дає змогу зробити висновок про те, що питання про повноту реалізації сторонами своїх процесуальних прав є питанням власної відповідальності, рівня правової культури та правосвідомості, а також рівня довіри до суду. На нашу думку, останнє є найбільш індикативним критерієм у вирішенні відповідачем питання щодо згоди на спрощене провадження. Річ у тому, що суд, не викликаючи сторони, все ж таки повинен вирішувати питання щодо процесуальної долі клопотань, заяв та інших документів, поданих разом із позовом або поданих в якості відповіді, відзиву на позов чи заперечень на відзив. Тобто суд не може спитати думки сторін щодо допустимості тих чи інших процесуальних документів, їх релевантності чи належності до предмета доказування. Тому суд зобов'язаний самостійно вирішувати питання щодо задоволення тих чи інших клопотань, поданих сторонами, в тому числі і клопотань щодо необхідності витребування додаткових пояснень від третіх осіб, доказів або питань забезпечення позову чи доказів.

Єдиним недоліком у цьому контексті є проблема із вирішенням питання про призначення експертизи. Так, системний аналіз положень ст. 250-252 ГПК України дає змогу

зробити висновок про те, що, коли суд вирішує питання щодо призначення експертизи, він не може врахувати думок сторін, не може забезпечити їхнє право на постановку питань та меж експертизи, а це фактично призводить до того, що за таких умов висновки експерта можуть вважатися недопустимим доказом. Цей висновок ґрунтується на такому:

– відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України «питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі» [3]. Це означає, що, вирішуючи питання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, суд застосовує положення ст. 251-252 ГПК України, які не передбачають жодних інших проміжних ухвал у даній справі, за винятком ухвали щодо задоволення або відмови у задоволенні клопотання про перехід до розгляду справи за загальними правилами позовного провадження;

– відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 251 ГПК України «підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться» [3]. Але аналіз положень ГПК України демонструє, що саме на етапі підготовчого засідання і вирішується питання щодо призначення експертизи;

– відповідно до ст. 251 ГПК України сторонами по справі подаються: від позивача – позовна заява та відповідь на відзив; від відповідача – відзив та заперечення на відповідь на відзив; від третіх сторін – пояснення на позовну заяву та відзив [3]. Клопотання при цьому передбачені лише у разі їх подання разом із позовною заявою. Таким чином, вирішення питання про призначення експертизи можливе на етапі винесення ухвали про розгляд справи в порядку спрощеного провадження;

– положення чч. 4-9 ст. 251 передбачають можливість участі сторін у судовому засіданні, яке фактично і є засіданням, у якому справа вирішується по суті. Так, відповідно до ч. 5 ст. 250 ГПК України «суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін» [3]. Але в такому випадку розгляд справи вже відбуватиметься по суті, а отже, на підставі поданих сторонами доказів та повідомлених обставин справи. Єдине питання, яке може вирішуватися за участю сторін у такому засіданні, – це уточнення або певні пояснення тих чи інших незрозумілих суду обставин та фактів.

Враховуючи наведені вище норми ГПК України, а також розуміючи об'єктивну необхідність призначення тієї чи іншої експертизи в господарському судочинстві, зазначимо, що є потреба в уточненні положень ГПК України стосовно порядку призначення такої експертизи в порядку спрощеного провадження. На нашу думку, питання про призначення експертизи та перелік запитань для експертів повинно вирішуватися в ухвалі про відкриття провадження у справі, тобто у межах реалізації судом положень ч. 1 ст. 250 ГПК України. Але в такій ухвалі повинно одночасно роз'яснюватися, що коло питань може бути уточнене у відзиві, відповіді на відзив та запереченні на нього. Разом із тим сама позовна заява може бути подана разом із клопотанням про призначення експертизи, і в такому разі коло питань повинно міститися в ньому, що відповідає положенням ГПК України. Таким чином, в аналізованому аспекті реалізації спрощеного провадження єдиним проблемним питанням є призначення експертизи у спрощеному провадженні за рішенням суду. Цю проблему пропонується вирішити шляхом доповнення статті 250 ГПК України частиною 8 такого змісту:

«8. Якщо суд вирішив призначити судову експертизу при розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження за клопотанням учасника справи або за власним рішенням, суд в ухвалі про відкриття провадження у справі зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. У частині призначення експертизи ухвала про відкриття провадження у справі, в якій суд вирішує питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, повинна відповідати вимогами ст. 100 цього Кодексу. У разі, якщо сторони надаватимуть уточнення до переліку питань, з яких експерт має надати суду висновок, або заперечення стосовно особи (осіб), якій доручено проведення експертизи, та переліку матеріалів, що надаються для дослідження, шляхом приєднання відповідного клопотання до відзиву, відповіді на відзив, заперечення або пояснення третіх сторін, суд постановляє ухвалу про:

1) залишення такого клопотання без задоволення;

2) задоволення клопотання та визначення уточненого переліку питань, з яких експерт має надати суду висновок; заміну особи (осіб), якій доручено проведення експерти-

зи, та доповнення переліку матеріалів, що надаються для дослідження».

На нашу думку, в такий спосіб одночасно зберігатиметься необхідна для спрощеного провадження оперативність та динаміка, а також реалізовуватимуться права сторін у контексті забезпечення повноти та всебічності дослідження обставин справи.

Висновки

Підводячи підсумки аналізу законодавчого забезпечення спрощеного провадження в господарському процесі та його впливу на повноту реалізації сторонами їхніх процесуальних прав, слід акцентувати на наступному.

Спрощене провадження є ефективним засобом прискорення судового розгляду справи, економічним способом вирішення господарсько-правового конфлікту в судовому порядку та необхідним елементом переходу до електронного судочинства. У цьому є його основні здобутки та переваги порівняно із загальними правилами позовного провадження. Крім того, в порядку спрощеного провадження суттєво зменшуються можливості для зловживання процесуальними правами сторонами по справі та штучного затягування процесу вирішення справи по суті.

Проблема, пов'язана з певними, і, на нашу думку, цілком об'єктивними, недоліками, усунення яких стало можливим за умови практичного застосування положень ГПК України щодо розгляду справ у порядку спрощеного провадження, може бути вирішена шляхом внесення запропонованих нами уточнень в окремі положення ГПК України. Зокрема, це стосується уточнення та деталізації положень ст. 12, 247 ГПК України щодо більш конкретного розмежування малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Запропонована нами детермінація полегшить практику суддів щодо віднесення господарсько-правового спору до одного з трьох видів для вирішення питання про можливість застосування спрощеного провадження.

Також вимагають уточнення законодавчі положення щодо вирішення питання про призначення експертизи в порядку спрощеного провадження без переводу такого провадження в загальне позовне та без ускладнення процедур, передбачених в порядку спрощеного провадження. Цього пропонується досягнути за рахунок з'ясування необхідності призначення судової експертизи та уточнення кола питань для неї в письмовому порядку, тобто через клопотання або заперечення у передбачених ст. 251-252 ГПК України процесуальних заявах та документах.

Загалом, вважаємо що ефективність розгляду справ у порядку спрощеного провадження повинна демонструвати можливість розширення переліку та категорій справ, що можуть бути розглянуті в такому порядку. Це є суттєвим і надзвичайно важливим напрямом подальших наукових досліджень, оскільки здатне суттєво розвантажити господарські суди та підвищити ефективність господарського судочинства, водночас піднявши рівень довіри до судів.

Список використаних джерел:

1. Бобрик В. І. Дискурс про критерії розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. *Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні* : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18–19 жовт. 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 97–100.
2. Бобрик В. І. Перспективи спрощення в Україні судового розгляду цивільних і господарських справ з невеликою ціною позову в контексті європейського досвіду. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. № 3. С. 11–15.
3. Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.1991

Раскрыта сущность и основное назначение процедуры упрощенного искового производства в хозяйственном процессе. Исследован вопрос о перечне дел, которые могут быть рассмотрены в порядке упрощенного искового производства. Проведен анализ хозяйственно-правового обеспечения процедуры упрощенного искового производства. Выделены основные проблемы практического осуществления упрощенного искового производства и предложены пути их решения. Разработаны проекты правовых конструкций по уточнению положений ХПК Украины с целью устранения недостатков хозяйственно-правового обеспечения рассмотрения дел в порядке упрощенного искового производства.

Ключевые слова: хозяйственный процесс, упрощенное исковое производство, хозяйственно-процессуальные права, назначение экспертизы, предмет доказывания.

There were disclosed the essence and basic purpose of the procedure of simplified arbitrage proceedings. The question of the range of cases that are expedient and can be considered in the order of simplified arbitrage proceedings was investigated. It was made the analysis of legal adjusting of the simplified arbitrage procedure. The main problems of the practical implementation of simplified arbitrage proceedings and the ways of their solution were outlined. There were proposed the draft legal constructs for clarifying the provisions of the Arbitration Procedure Code of Ukraine with a view to eliminating the shortcomings of the legal adjusting of cases under simplified arbitrage proceedings.

Key words: arbitrage process, simplified arbitrage procedure, arbitrage-procedural rights, appointment of expertise, subject of evidence.

№ 1798-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3437> (дата звернення: 17.03.2017).

4. Згама А.О. Щодо оптимізації процесуальних форм у господарському процесі: наказне провадження та спрощене позовне провадження. *25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 52-56

5. Суярко Т.Д. Спрощені провадження господарського судочинства як механізм забезпечення доступності правосуддя у господарських справах. *25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 155-158.

6. Угриновська О., Гембара Г. Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 12. С. 85-92.

7. Уніфікація і диференціація процедур цивільного, господарського та адміністративного судочинства: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. 202 с.

УДК 346.32

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.12>**Анна Бучинська,**

канд. юрид. наук,

доцент кафедри правознавства

Житомирського національного агроєкологічного університету

ШТРАФНІ САНКЦІЇ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

У статті досліджуються нормативно-правові і практичні аспекти застосування штрафних санкцій у сфері господарювання за законодавством України та Польщі. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що і в українському, і в польському законодавстві за невиконання або неналежне виконання господарських зобов'язань застосовуються штрафні санкції. Зроблено висновок щодо схожості підходів у законодавстві двох держав щодо застосування штрафних санкцій, до яких віднесено штраф і пеня, за винятком неустойки, яка передбачена лише в законодавстві України.

Ключові слова: неустойка, штраф, пеня, зовнішньоекономічний договір, невиконання та неналежне виконання господарських зобов'язань.

Постановка проблеми. Одним із перших законодавчих актів, який проголосував свободу здійснення господарської діяльності у зовнішніх зносинах, був Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991, який відкрив можливість суб'єктам господарювання вступати в зовнішньоекономічні відносини шляхом укладення зовнішньоекономічних договорів. Підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС ще більш поглибило інтеграційні процеси з державами – членами ЄС, особливо у сфері економічної співпраці. Польща не тільки є державою – членом ЄС, але й нашим сусідом, з яким Україна постійно підтримує тісні економічні зв'язки, в тому числі торгівельні.

Огляд публікацій. Необхідно зазначити, що в українській юридичній літературі не проведено жодних досліджень щодо застосування господарських санкцій в польському праві. А оскільки, як зазначено вище, Україна співпрацює з Польщею в різних напрямках, у тому числі в економічній сфері, варто висвітлити даний аспект насамперед у практичному аспекті, що має допомогти уникнути непорозумінь під час укладення зовнішньоекономічних договорів між суб'єктами господарювання України та Польщі. Це і є метою статті.

Виклад основного матеріалу. Укладаючи господарський договір, у тому числі зовнішньоекономічний, кожна зі сторін розраховує на те, що він буде виконаний своєчасно, належним чином, наприклад, що поставлений товар буде якісний, об'єкт своєчасно зданий в експлуатацію. На жаль, досить часто виникає ситуація, коли підрядник із різних

причин не виконує своїх зобов'язань згідно з договором, або постачальник здійснює поставку невідповідного товару, чи покупець несвоечасно проводить розрахунки. Саме в такій ситуації кожна зі сторін намагається найкращим чином захистити свій юридичний інтерес, передбачивши господарські санкції ще на етапі укладення договору.

Серед господарських санкцій важливу роль відіграють штрафні санкції, застосування яких передбачено і в разі укладення зовнішньоекономічних договорів. Зокрема, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001 затверджено Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), яким визначено порядок застосування штрафних санкцій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань. При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів – від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір) [1, п. 1.11].

Господарський кодекс України (далі – ГКУ) визначає штрафні санкції як господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання [2, ст. 230]. Аналіз положень ГКУ дає підстави стверджувати, що законодавець не сформулював самих понять

«неустойка», «штраф», «пеня», що може викликати труднощі у їх застосуванні в господарському обігу. Натомість визначення цих понять дає Цивільний кодекс України. Зокрема, стаття 549 ЦКУ встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторі у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенєю є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання [3].

У науковій літературі зазначено, що під штрафом, який може бути застосований у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання необхідно розуміти грошову суму, розмір якої встановлюється нормативно-правовими актами або договором у твердій сумі, або у процентному відношенні до ціни всього договору чи невиконаної його частини, або у кратному розмірі до ціни договору чи вартості майна, що застосовується незалежно від збитків потерпілого та стягується одноразово [4, с. 38].

За загальним правилом, розмір штрафних санкцій передбачається законом чи договором. Пріоритет у визначенні розміру штрафних санкцій надається закону. Так, наприклад ч. 2 ст. 231 ГКУ встановлено розміри штрафних санкцій, якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту [2].

На думку науковців, на відміну від пені, передбаченої ЦКУ, дана штрафна санкція у господарських відносинах може застосовуватись як щодо грошових, так і щодо інших зобов'язань. Також пропонується під пенею розуміти грошову суму, яка встановлюється нормативно-правовими актами або договором за прострочення виконання господарських зобов'язань суб'єктом господарювання, обчислюється у відсотках, розмір стягнення якої є граничним та не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки, період стягнення якої є граничним і не може перевищувати 6 місяців (п. 6 ст. 231, ст. 343 ГКУ та Закон України «Про несвоєчасне виконання грошових зобов'язань») [4, с. 38].

Розмір пені сторони визначають у договорі самостійно, але він не може перевищувати

визначеного Законом України «Про несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.1996, тобто максимального розміру, встановленого як подвійна облікова ставка НБУ [5]. Такий граничний розмір пені, на думку деяких науковців, є заниженим [6, с. 14].

На практиці найбільше проблем може виникати у разі застосування такої штрафної санкції, як неустойка, яка одночасно являє собою міру відповідальності і спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Вважається, що основне призначення неустойки виражається в стимулюванні боржника до належного виконання свого зобов'язання, а додаткове – в тому, що вона є невідгідним наслідком для несправного боржника [4, с. 38]. Складність застосування такого виду штрафних санкцій пов'язана з відсутністю її визначення у ГКУ, а також відсутністю регулювання розміру неустойки, що може призвести до невідправданно високих її розмірів.

Відповідно до ст. 233 ГКУ, у разі, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно зі збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу [2].

Слід також зазначити, що на практиці реально стягнути штрафні санкції можливо тільки за рішенням суду і якщо їхній розмір визначений договором у межах чинного законодавства. Хоча, як зазначається в науковій літературі, перелік способів обчислення штрафних санкцій не є вичерпним, оскільки, виходячи із загальнодозвільного принципу правового регулювання господарських відносин, сторони у договорі можуть передбачити й інші способи, якщо це не буде суперечити імперативним приписам закону [7, с. 390].

Таким чином, штрафні санкції застосовуються у вигляді грошової суми або іншого майна; підставою застосування штрафних санкцій є невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання; законом може бути визначений граничний розмір штрафних санкцій.

На відміну від українського законодавства, в якому діє Господарський кодекс України, господарське право Польщі не має кодифікованого акта, в якому б урегулювались питання господарської відповідальності. У зв'язку з цим провідне місце у регулюванні господарських договірних зобов'язань, у тому числі питань, пов'язаних із господарською відповідальністю за неви-

конання чи неналежне виконання господарських договорів, віднесено до Цивільного кодексу Польщі.

Укладаючи господарські договори за законодавством Польщі, можна передбачити такі господарські санкції, як штраф і пеня. Польський законодавець чітко розрізняє, що у разі невиконання або неналежного виконання негрошового зобов'язання сплачується штраф, натомість у разі грошового зобов'язання – пеня.

У польському праві під штрафом необхідно розуміти грошову суму, яку боржник зобов'язаний сплатити за невиконання або неналежне виконання зобов'язання негрошового характеру (ст. 483 § 1 ЦК Польщі) [8]. Так, по-перше, як впливає з визначення, штраф являє собою певну грошову суму, яку зобов'язаний сплатити боржник, тобто, укладаючи договір, сторони можуть визначити конкретну грошову суму, наприклад 10000 злотих за неналежне виконання робіт. Однак на практиці також має місце відсоткове встановлення розміру штрафу, наприклад 1,5% від вартості недопоставленої або неналежної якості поставленої продукції. Штраф також може бути застосований у разі, якщо сторона відмовиться від договору.

По-друге, штраф сплачується у разі невиконання або неналежного виконання негрошового зобов'язання, тобто штрафом можна забезпечити будь-яке зобов'язання, крім грошового.

По-третє, штраф сплачується за невиконання або неналежне виконання зобов'язання за наявності вини боржника, тобто застосовується у разі виникнення обставин, за які зобов'язана сторона несе відповідальність. Тому, наприклад, у разі, якщо субпідрядник спізнюється з виконанням будівельних робіт у зв'язку з несвоєчасною поставкою будівельних матеріалів генеральним підрядником або з огляду на несприятливі кліматичні умови, і зобов'язання у зв'язку з цим не може бути виконане своєчасно, його не може бути притягнуто до відповідальності у разі настання таких обставин. З огляду на зазначене, сторони у договорі можуть визначити обставини, за яких до іншої сторони не буде застосовано відповідальності у вигляді штрафу. Таким чином, сплачувати штраф зобов'язана тільки та сторона договору, яка неналежним чином виконала договір зі своєї вини.

По-четверте, штраф має виконувати своєрідну компенсаційну функцію на випадок невиконання або неналежного виконання договору. При цьому штраф можна вимагати, в принципі, незалежно від того, чи були нанесені збитки чи ні, і якщо так, то незалежно від їх розміру [9, с. 36-37].

По-п'яте, відповідно до ст. 484 § 2 ЦК Польщі, розмір встановленого в договорі штрафу може бути зменшено, але таке зменшення може відбутись лише на підставі рішення суду. Суд може зменшити розмір штрафу тільки за таких передумов: 1) договір виконано в значній частині; чим більший ступінь виконання договору, тим на більшу суму суд може зменшити штраф; 2) штраф у договорі є значно завищений стосовно збитків, які може зазнати кредитор; 3) кредитор своїми діями вплинув на неналежне виконання або невиконання договору (наприклад, якщо підрядник і субпідрядник встановили в договорі штраф за несвоєчасне виконання робіт і підрядник несвоєчасно поставив матеріали, то субпідрядник може вимагати зменшення розміру штрафу) [10, с. 299-301].

Таким чином, застосування штрафу в господарських договорах, зокрема встановлення його розміру, хоча і відбувається за погодженням сторін, але може бути зменшене судом.

У разі несвоєчасного виконання грошових зобов'язань у польському праві застосовується пеня. Відповідно до ст. 481 ЦК Польщі, якщо боржник несвоєчасно виконує грошове зобов'язання, кредитор може вимагати відсотки за час прострочення, навіть якщо не зазнав жодної шкоди і навіть якщо прострочення було наслідком обставин, за які боржник не несе відповідальності.

Крім вищевказаних положень ЦК Польщі, права кредитора і обов'язки боржника у зв'язку з термінами оплати у разі проведення господарських операцій регулюються Законом «Про терміни оплати в торгових операціях» від 08.03.2013. Відповідно п. 3 ст. 4 зазначеного Закону законодавчими відсотками за несвоєчасне проведення розрахунків у господарських операціях є відсотки в розмірі, що дорівнює ставці рефінансування Нацбанку Польщі і вісім процентних пунктів [11]. Розмір даної ставки встановлюється два рази на рік – на I й II півріччя (в I півріччі 2019 року становить 9,5%).

Якщо сторони не передбачили в договорі термін оплати, кредитор може вимагати сплати пені після закінчення 30 днів, починаючи з дня виконання ним зобов'язання до дня проведення належної оплати (п. 1 ст. 6). Закон визначає, що термін оплати, зазначений у договорі, не може перевищувати 60 днів, рахуючи з дня передачі боржником фактури чи рахунку, що підтверджують поставку товару або виконання робіт (надання послуг), якщо сторони в договорі не домовилися про інше і за умови, що таке положення не є дискримінацією по відношенню до кредитора.

Пеня розраховується шляхом множення величини заборгованості на кількість днів прострочення виконання зобов'язання і множенням на розмір законодавчо визначеної відсоткової ставки і діленням на 365 днів.

Крім цього, згідно з п. 1 ст. 10 Закону кредитор, починаючи з дати отримання права на нарахування пені, має право на оплату боржником суми 40 євро в перерахунок на польську валюту за середнім курсом євро, оголошеним Національним Банком Польщі в останній робочий день місяця, що передує місяцю, в якому настало право вимоги. Така оплата є компенсацією за витрати, пов'язані зі стягненням заборгованості, якщо вартість понесених витрат є вищою, ніж зазначена сума, можна додатково вимагати вартість перевищення понесених витрат.

Якщо сторони в договорі виключають або обмежують права кредитора чи зобов'язання боржника щодо сплати пені (наприклад, кредитор у договорі відмовиться від пені, або зобов'язується її не доводити в судовому порядку, або звільняє боржника від обов'язку платити пеню), такі положення договору будуть вважатися недійсними. Також недійсними будуть положення договору, які будуть визначати пеню в розмірі, нижчому за законодавчо визначений.

Висновки

Проведений аналіз законодавчих актів і наукової літератури з питань регулювання штрафних санкцій за українським та польським законодавством дає підстави стверджувати, що український законодавець відніс до них неустойку, штраф і пеню, що регулюються положеннями ГКУ і ЦКУ, натомість польський законодавець передбачив застосування таких господарських санкцій, як штраф і пеня, що регулюються ЦК Польщі. Укладаючи зовнішньоекономічні договори за участю суб'єктів господарювання України та Польщі, необхідно врахувати наявні розбіжності щодо видів штрафних санкцій і порядку їх застосування. Загалом, щодо укладення зовнішньоекономічних договорів необхідно звернути увагу, що штраф стягується за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання в польському праві негрошового характеру, в Україні такі обмеження відсутні. Польський законодавець передбачив сплату пені у разі несвоєчасного про-

ведення грошових розрахунків у договірних відносинах, в Україні допускається застосування пені також до інших зобов'язань. Поняття неустойки взагалі відсутнє в господарському праві Польщі. Отже, укладаючи зовнішньоекономічний договір, сторони мають максимально передбачити підстави застосування штрафних санкцій і їхній розмір, інакше застосування цих санкцій буде неможливим.

Список використаних джерел:

1. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06 вересня 2001 р. № 201. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01>
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.
4. Татькова З. Відповідальність у формі сплати штрафних санкцій. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право»*. 2011. Випуск 15. С. 37–43.
5. Про несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 5. Ст. 28.
6. Черешнюк В. М. Правове регулювання укладення і виконання господарських договорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Київ, 2007. 19 с.
7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 720 с.
8. Kodeks cywilny : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Dziennik Ustaw*. 1964. Nr 16. Poz. 93.
9. Szumańska Joanna. Nadmierne odszkodowanie z tytułu kary umownej – overcompensatory remedy. *Rynek – Społeczeństwo – Kultura*. 2016. Nr Specjalny S. 3–42.
10. Szewczyk Jarosław. O kryteriach miarkowania nadmiernych kar umownych w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego. *Palestra*. 2013. Nr 1-2. S. 298–304.
11. O terminach zapłaty w transakcjach handlowych : ustawa z dn. 8 marca 2013 r. *Dziennik Ustaw*. 2013. Poz. 403.

В статье исследуются нормативно-правовые и практические аспекты применения штрафных санкций в сфере хозяйствования согласно законодательству Украины и Польши. Проведенный анализ дает основания утверждать, что и в украинском, и в польском законодательстве за невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственных обязательств применяются штрафные санкции. Сделан вывод относительно сходства подходов в законодательстве двух государств относительно применения штрафных санкций, к которым отнесены штраф и пеня, за исключением неустойки, которая предусмотрена только в законодательстве Украины.

Ключевые слова: неустойка, штраф, пеня, внешнеэкономический договор, невыполнение и ненадлежащее выполнение хозяйственных обязательств.

The article outlines the legal and practical aspects of the application of penal sanctions in the field of economic activity under the legislation of Ukraine and Poland. Further analysis showed that both Ukrainian and Polish legislation impose penalties for non-fulfilment or improper fulfilment of economic obligations. The findings of this study indicate similarity of approaches in the legislation of the two states regarding the application of penalties, which include a fine and a penalty for each day of delay (payment or fulfilment of the obligation), with the exception of a forfeit that is used only in the legislation of Ukraine.

Key words: forfeit, fine, penalty for each day of delay, foreign economic agreement, non-fulfillment and improper fulfilment of economic obligations.

УДК 346.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.13>**Оксана Вінник,***докт. юрид. наук, професор,**член-кореспондент Національної академії правових наук України,**головний науковий співробітник**відділу правового забезпечення ринкової економіки**Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва**імені академіка Ф. Г. Бурчака**Національної академії правових наук України*

ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ/СПОРІВ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Стаття присвячена проблемам врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки, функціонування якої забезпечується інформаційно-комунікаційними технологіями, які надають широкі можливості її учасникам щодо задоволення своїх господарських чи споживчих потреб, проте можуть використовуватися з неправомірною метою. На підставі аналізу чинного законодавства України, теоретичних праць та матеріалів практики виявляються особливості відносин у сфері цифрової економіки з точки зору їх складу, нормативно-правового регулювання, механізмів виявлення порушень та застосування до порушників відповідних санкцій, виявляються проблеми правового регулювання, включно з неефективною імплементацією положень Директиви ЄС «Про електронну комерцію» щодо захисту прав споживачів, а також пропонується закріпити основні механізми захисту прав споживачів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу в одному кодифікованому акті, яким може бути Кодекс цифрової економіки.

Ключові слова: цифрова економіка, електронний бізнес, інформаційно-комунікаційні технології; електронна торгівля; конфлікти/спори; захист прав споживачів.

Постановка проблеми. Для сфери цифрової економіки з притаманним для неї електронним бізнесом як особливою формою ведення підприємництва, що характеризується використанням його суб'єктами інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в їхній поточній діяльності (обслуговування ринку телекомунікацій, створення цифрових ресурсів, надання електронних довірчих послуг, електронна комерція, в тому числі е-торгівля, спілкування з уповноваженими органами, партнерами по бізнесу/контрагентами та учасниками бізнес-організацій за допомогою зазначених технологій тощо), характерним є певна специфіка розгляду конфліктів та спорів. За загальним правилом, це відбувається в традиційному порядку – шляхом подання відповідної заяви до суду (залежно від підвідомчості – до цивільного, господарського, адміністративного, а у разі наявності між сторонами спору відповідної угоди – третейського, якщо інше не передбачено законом). Разом із тим у сфері електронного бізнесу часто трапляються конфлікти/спори, пов'язані з використанням цифрових технологій. Безпосередній розгляд таких конфліктів/спорів потребує

спеціальних процедур за участю відповідних фахівців та/або уповноваженого в цій сфері органу, рішення яких може оскаржуватися в судовому порядку.

Відповідні положення закріплено в низці актів законодавства, про які йтиметься далі, проте нерідко вони є неефективними через низку причин, виявлення яких і є метою цієї статті з огляду на недостатність чи неповноту відповідних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Теоретичні та теоретико-практичні розробки проблем вирішення конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та е-бізнесу стосуються переважно відповідальності у сфері електронної комерції в аспекті захисту прав споживачів [1; 2; 3; 4], адміністративної відповідальності [5], а в нещодавно виданій монографії колективу авторів НДІ інформатики та права [6] – з точки зору інформаційної деліктології з відповідним висвітленням правових аспектів інформаційного злочину, адміністративного інформаційного проступку та цивільного інформаційного делікту. Разом із тим ринки цифрової економіки, що визначають її специфіку і забезпечують її функціонування (теле-

комунікацій, електронних довірчих послуг, електронної комерції), – це сфера господарювання з притаманними їй ознаками. Як і традиційна економіка, цифрова економіка (далі – ЦЕ) будується на балансі публічних і приватних інтересів: перших – щодо забезпечення цивілізованості відносин ЦЕ з точки зору урахування інтересів «публіки» – суспільства в цілому, територіальних громад, певних категорій суб'єктів-споживачів, представників е-бізнесу, їхніх контрагентів, кредиторів щодо гарантування їхніх прав та законних інтересів державою як у вертикальних (з уповноваженими органами), так і горизонтальних та змішаних відносинах (наприклад, між засновниками та уповноваженими органами щодо державної реєстрації створюваного ними суб'єкта), *приватних* – щодо забезпечення окремим учасникам зазначених відносин / їх групам можливості задоволення їхніх інтересів у відносинах із собі подібними та уповноваженими у сфері ЦЕ органами.

Урахування публічних інтересів забезпечується встановленням імперативних вимог до учасників відносин ЦЕ, наявністю уповноважених органів, покликаних встановлювати в межах закону певні правила поведінки на відповідному ринку, контролювати їх виконання, виявляти порушників, застосовувати до них передбачені законом санкції, накладення яких, втім, може бути оскаржено в судовому порядку (зазвичай, адміністративного судочинства).

Урахування приватних інтересів учасників відносин цифрової економіки відбувається в процесі реалізації комплексу заходів, серед яких: 1) приписи закону, що зазвичай враховують найбільш типові інтереси учасників відповідних відносин, а також диспозитивні норми закону, які дозволяють вибрати найбільш оптимальний (з визначених законом) для певної особи спосіб поведінки або відсутність вимог певної поведінки, крім заборони зловживати своїми правами та приписами закону; 2) самозахист, якщо це не суперечить вимогам закону; 3) можливість звернення до уповноважених органів у разі порушення правил на відповідному ринку, що завдало шкоди приватним інтересам учасника ринку, споживача; 4) альтернативні способи розгляду конфліктів/спорів (якщо можливість їх застосування не суперечить закону або прямо передбачена законом, що може мати місце, зокрема, у разі вирішення спору технічного характеру за участю відповідних фахівців); 5) судовий порядок як універсальний, застосування якого може мати місце і після розгляду спору/конфлікту уповноваженими органами або шляхом застосу-

вання альтернативної процедури, якщо сторони (одна з них) не задоволені прийнятим таким органом рішенням і закон передбачає судове його оскарження.

Відносини ЦЕ та е-бізнесу досить складні, вони включають низку взаємопов'язаних відносин, а саме щодо: (а) телекомунікацій (їх створення, обслуговування, використання), (б) радіочастотного ресурсу (його розподілення та використання з метою забезпечення радіозв'язку), (в) електронних довірчих послуг (їх надання та отримання, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у цій сфері, а також основних організаційно-правових засад електронної ідентифікації), (г) електронної комерції (вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем), (д) електронної оплати замовлених товарів, робіт, послуг, (е) електронного урядування (використання уповноваженими у сфері економіки органами інформаційно-комунікаційних технологій в тому числі щодо надання адміністративних послуг суб'єктам підприємництва з ліцензування, надання інших дозволів, державної реєстрації тощо), (є) використання зазначених технологій під час організації та ведення бізнес-діяльності. Серед положень, що визначають особливості відносин ЦЕ та е-бізнесу, важливе місце посідають норми щодо порядку вирішення конфліктів/спорів у цій сфері.

Значені відносини регулюються низкою актів законодавства, які (серед іншого) містять норми щодо судового та досудового захисту інтересів учасників відповідного ринку. Варто згадати лише відповідні положення ключових актів, що визначають специфіку відносин ЦЕ:

– Закон «Про телекомунікації» [7] розрізняє *державне управління в цій сфері* (яке відповідно до ст. 13 здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ), іншими органами виконавчої влади відповідно до закону; ЦОВЗ згідно зі ст. 15 виконує низку повноважень (серед яких розробка та затвердження нормативно-правових актів з питань, віднесених до його компетенції; визначення вимог щодо рівня якості телекомунікаційних послуг; впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій; затвердження технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів і об'єктів телекомунікацій та ін.) та *державне регулювання* у сфері телекомунікацій (органом якого, відповідно до ст. 17, є Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) та діє на підставі затвердженого Президентом України Положення [8], забезпечуючи державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації з відповідними повноваженнями, в тому числі щодо надання, відмови в наданні та анулювання ліцензій, застосування санкцій до порушників встановлених вимог (щодо припинення порушення) та звернення до суду щодо притягнення до відповідальності, яка згідно з вищезгаданим законом та Законом України від 5 квітня 2007 року «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [9] застосовуються лише в судовому порядку. Закон «Про телекомунікації» містить також положення про: а) права оператора, провайдера телекомунікацій оскарження в судовому порядку рішення уповноваженого в цій сфері органу (НКРЗІ) про: відмову у видачі ліцензії (ст. 46), продовження строку її дії (ст. 49), про її анулювання (ст. 55), а також можливість оскарження рішення зазначеної комісії про результати конкурсу на отримання ліцензії (ст. 47); б) досудового врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за участю представників зацікавлених сторін, фахівців у сфері телекомунікації та експертів) та можливість звернення до суду у разі прийняття цією Комісією рішення, яке не задовольняє одну зі сторін (ст. 61); в) щодо застосування судового порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства про телекомунікації та вилучення в судовому порядку (з відповідним спрямуванням до Державного бюджету України) прибутку, отриманого оператором, провайдером телекомунікацій внаслідок здійснення діяльності без повідомлення НКРЗІ та/або без ліцензії, дозволу на використання номерного ресурсу, внаслідок порушення встановлених цією комісією тарифів (ст. 75);

– Законом України «Про радіочастотний ресурс» [10] передбачає можливість оскарження в судовому порядку рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (ст. 38), про відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот (ст. 39); про відмову у впровадженні нової радіотехнології з ініціативи ліцензіата – користувача радіочастотного ресурсу України (ст. 40), про анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення (ст. 45), а також щодо стягнення в судо-

вому порядку понад 6-місячної заборгованості збору за користування радіочастотним ресурсом України (разом із встановленою законодавством пенею), доходу (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманого користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених зазначеним Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, анулювання дозволів на експлуатацію (ст. 58);

– Закон «Про електронні довірчі послуги» [11] закріплює положення щодо: права користувачів електронних довірчих послуг на оскарження в судовому порядку дій чи бездіяльності надавачів електронних довірчих послуг та органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг (ст. 12); можливості визнання судом правочину, вчиненого в електронній формі, недійсним у разі, коли під час його вчинення використовувався кваліфікований електронний підпис чи печатка, кваліфікований сертифікат якого/якої не містить відомостей, передбачених зазначеним Законом, або містить недостовірні відомості (ст. 23); рішення суду як підставу для скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (ст. 25); здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг контролюючим органом шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у цій сфері, за результатами яких приймаються відповідні рішення (зокрема, про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу), надсилання центральному засвідчувальному органу подання про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг із Довірчого списку в разі порушення встановлених цим законом і виявлених в процесі перевірки вимог (ст. 33); права посадових осіб контролюючого органу під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг у разі виявлення порушень зазначених вимог видавати обов'язкові для виконання кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг приписи про усунення виявлених порушень і визначати строк їх усунення; накладати на винних осіб адміністративні стягнення за

порушення вимог Закону «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону, а також звертатися до суду щодо застосування заходів реагування (ст. 34);

– Закон України «Про електронну комерцію» [12] містить положення про: органи державної влади як один із видів учасників відносин у цій сфері (ст. 6); загальні засади відповідальності сторін електронного правочину та постачальника послуг проміжного характеру за невиконання договірних зобов'язань – згідно з встановленим законом або договором порядком (ст. 17, 19), щодо вирішення спорів – у порядку, визначеному законодавством (ст. 18).

В усіх вищезгаданих сферах діють уповноважені/контролюючі органи, положення про які закріплено в трьох перших із вищенаведених законів, а четвертий («Про електронну комерцію»), на жаль, має істотні прогалини щодо цього, хоча інші акти законодавства (зокрема, Закон «Про захист прав споживачів» [13]) певним чином заповнюють цю прогалину.

За відсутності узагальнених положень щодо державного регулювання, контролю та нагляду у сфері ЦЕ варто визначитися з уповноваженими органами, що вправі розглядати конфлікти/спори, пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій:

У сфері телекомунікацій діють такі уповноважені органи:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку (далі – НКРЗІ), створена відповідно до Указу Президента № 1067/2011 від 23.11.2011 на виконання вимог закону «Про телекомунікації». Цим же Указом затверджено Положення [8] про зазначену Комісію як орган державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю) з відповідними повноваженнями в тому числі стосовно вирішення спірних питань (між операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні); розглядає звернення споживачів і приймає рішення з питань, що належать до її компетенції; забезпечує досудове врегулювання спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікацій-

них мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів; вправі застосовувати в установленому законом порядку відповідні санкції до порушників (до суб'єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом у разі порушення ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах телекомунікації, радіочастотного ресурсу (ліцензійних умов); за порушення законів щодо державного ринкового нагляду); забезпечує досудове врегулювання спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, надання послуг перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;

– Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, що діє на підставі відповідного Закону (від 23 лютого 2006 року «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» [14]), серед **основних завдань** якої формування та реалізація державної політики у сферах **криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації**, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних інформаційних ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку (з відповідними повноваженнями, в тому числі щодо встановлення дозвільного порядку, видачі, переоформлення, призупинення (поновлення) дії, анулювання дозволів (копій і дублікатів дозволів) на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб; проведення планових та позапланових перевірок); зазначена Служба вправі звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері електронних довірчих послуг, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом;

– Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація Держспецзв'язку) – Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, що діє на підставі затвердженого Урядом Положення [15], відповідно до якого вправі проводити планові та позапланові перевірки (зокрема, щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного і технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб в державних органах, органах місцевого самоврядування, органах управління Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах), застосовувати адміністративно-господарські санкції (в тому числі зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку: експертні висновки, видані за результатами державної експертизи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації; свідоцтва про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, комплексів та систем спеціального зв'язку, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, і криптографічних алгоритмів; декларації та атестати відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та акти атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності у разі ненадання допуску (доступу) або створення перешкод для такого допуску (доступу) уповноваженим посадовим особам Держспецзв'язку до проведення заходів державного контролю за станом технічного захисту інформації або за наявності порушень у сфері захисту інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, якщо це створює реальну загрозу або передумови до порушення конфіденційності та/або цілісності та доступності інформації), звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері електронних довірчих послуг, а також у разі виник-

нення інших спорів у порядку, встановленому законом.

У сфері електронних довірчих послуг уповноваженими щодо низки питань є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв'язку), Міністерство юстиції України. Одним із завдань у зазначеній сфері першого з названих органів (Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України) є участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг); серед обов'язків – встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації; контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; проведення планових та позапланових перевірок (кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їхніх відокремлених пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу щодо дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг) із закріпленням *права* звертатися до суду в разі виникнення спорів у сфері електронних довірчих послуг.

За Адміністрацією Держспецзв'язку, серед основних завдань якої – участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг), також закріплено низку відповідних повноважень, а саме щодо: здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; встановлення вимог щодо безпеки та захисту інформації для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх відокремлених пунктів реєстрації; проведен-

ня планових та позапланових перевірок кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їх відокремлених пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу щодо дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; вимоги припинення виявлених порушень, а також звернення до суду в разі виникнення спорів у сфері електронних довірчих послуг.

За Міністерством юстиції, яке діє відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 Положення [16], серед іншого, закріплено відповідні завдання: створення умов для функціонування суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг (і, відповідно, надання адміністративної послуги шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку, визначеного Законом України «Про електронні довірчі послуги»), здійснення державного регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг, забезпечення здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у цій сфері. На виконання зазначених завдань Міністерство юстиції наділене відповідними *повноваженнями*, а саме: воно погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC), а також плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг; приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг; розглядає пропозиції (зауваження) суб'єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг; надає суб'єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов'язаних із наданням електронних довірчих послуг; інформує контролюючий орган про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу; проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру; забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електро-

нних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг; здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом.

За умови порушення вимог спеціального закону, що регулює відносини на певному ринку і закріплює повноваження уповноваженого/контролюючого в цій сфері органу, включно із застосуванням адміністративно-господарських санкцій, застосовується адміністративно-судовий порядок розгляду конфлікту/спору, а в певних, визначених законом випадках – судовий (зокрема, виключно за рішенням суду може бути зупинене повністю або частково виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання [9, ч. 5 ст. 4]). Застосування уповноваженим органом передбачених законом санкцій або його звернення до суду щодо їх застосування за порушення встановлених законом вимог відбувається здебільшого незалежно від наявності заяви сторони, що зазнала втрат від такого порушення. Ініціатива щодо виявлення порушення та застосування до порушника встановлених санкцій може належати уповноваженому/контролюючому органу або учаснику відповідних відносин, права та законні інтереси якого було порушено. Рішення щодо застосування таким органом передбачених законом санкцій може бути оскаржено заінтересованою особою (зазвичай порушником, до якого такі санкції мають застосовуватися) до суду адміністративної юрисдикції.

У сфері електронної комерції можуть траплятися порушення, пов'язані з використанням телекомунікаційних і електронних довірчих послуг, виявлення яких з відповідним реагуванням покладено на вищезгадані органи. Крім того, для цієї сфери характерне порушення прав споживачів, які через Інтернет-магазини та/або торговельні Інтернет-платформи придбавають різноманітні товари, замовляють роботи та послуги. З питань розрахунків із використанням цифрових технологій (що потребує окремого дослідження) діє порядок, визначений законами України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України [12, ст. 13], а щодо товарів, робіт, інших (ніж фінансові) послуг – Закон «Про захист прав споживачів» [13], що передбачено ст. 8 Закону «Про електронну комерцію» [12]. Відповідно, уповноваженим органом щодо захисту прав споживачів є Держспожив-

захист – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що діє на підставі відповідного Положення [17]. Однак фактичне підпорядкування цієї служби Міністерству аграрної політики та продовольства (Мінагрополітики), як і її назва, свідчать про орієнтацію на захист прав споживачів продуктів харчування. Як зазначає О. Титамір [4], цей орган був утворений в результаті невдалого реформування органів державного нагляду за захистом прав споживачів і створення його на базі кількох структур, в результаті чого фактично було розмито механізми контролю над несумлінним бізнесом через відсутність у цієї служби реальний можливостей (включно з повноваженнями, наявністю відповідних фахівців, що знаються і на інформаційно-комунікаційних технологіях, і на різноманітних групах товарів, торгівля якими здійснюється через мережі Інтернет, малоефективною процедурою застосування санкцій, слабким фінансуванням зазначеного органу). На складність та довготривалість механізму розгляду скарг споживачів зазначеним органом та слабку ефективність судового захисту наголошується в Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року [18] (на державному рівні не створено систему реалізації європейського принципу презумпції невинності споживача, доступу та прозору систему досудового розгляду скарг і реагування на результати незалежних споживчих досліджень). Передбачені зазначеною Концепцією як необхідні заходи (створення умов для ефективного, доступного і оперативного досудового/альтернативного врегулювання споживчих спорів; забезпечення спрощеної процедури судового розгляду таких спорів; можливість подання колективних/групових спорів споживачів та ін.) реалізуються доволі повільно. Отже, вплив на порушників прав споживачів у сфері е-торгівлі є малоефективним через відсутність дієвого механізму, який дав би можливість споживачеві самостійно відстоювати свої права або звертатися по допомогу до уповноважених органів. Захист прав споживачів в Україні ще не став пріоритетом для держави, попри проголошення [18] важливості цієї проблеми, адже споживачами є всі громадяни, а бізнес-виробниками та посередниками – лише їх частина, прибуток якої забезпечують споживачі.

Особливості захисту прав споживачів у сфері ЦЕ пов'язані зі специфікою е-торгівлі (застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій), що, своєю чергою, зумовлює і відповідні вимоги: а) наявність уповноважених органів, що опікуються

певними питаннями застосування таких технологій, та наявність у них права застосовувати до порушників у визначених законом випадках адміністративно-господарські санкції); б) обов'язковість досудового розгляду конфлікту/спору, якщо він прямо чи опосередковано пов'язаний з використанням таких технологій; в) можливість оскарження рішень уповноважених органів до вищестоящего органу чи до суду; г) право уповноважених органів безпосередньо звертатися до суду у разі відмови порушника виконати припис такого органу щодо припинення порушення чи сплати санкцій, а також у випадках, коли закон передбачає виключно судовий порядок застосування окремих їх видів (зокрема, щодо припинення повністю чи частково виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання [15, ч. 5 ст. 4]. Разом із тим завдання цифровізації економічної та інших сфер суспільного буття [19] сприймається державними органами та суб'єктами господарювання однобоко: головне – «цифровізуватися», а споживачі – з різними цифровими можливостями (в тому числі з їх браком або повною відсутністю у значної частини громадян) – питання другорядне, про яке можна і забути, попри наявність відповідних положень в актах ЄС та закріпленого в законі [20] завдання адаптувати вітчизняне законодавство до права Європейського Союзу.

Загалом справа виглядає так: з першого погляду згадана специфіка розгляду конфліктів/спорів ніби відповідає практиці в ЄС та положенням відповідних актів, проте їх імплементація в українське законодавство непослідовна з точки зору забезпечення ефективності захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, про що, зокрема, свідчить аналіз відповідних положень Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року [21]. Ця Директива, зокрема, передбачає вирішення спорів поза межами суду (досудовий порядок) – ст. 17, судовий порядок – ст. 18, вжиття ефективних та пропорційних до здійсненого порушення санкцій, що мають бути запроваджені в національне законодавство для реалізації положень цієї директиви (ст. 20); **необхідність створення державою контактних пунктів, доступних принаймні за допомогою електронних засобів, з яких одержувачі послуг та постачальники послуг можуть:** а) отримати загальну інформацію

як про контрактні права та обов'язки, так і про механізми подання скарг та відшкодування збитків у випадку спорів, включаючи практичні аспекти, залучені при використанні таких механізмів; b) отримати детальну інформацію про органи, об'єднання чи організації, з яких вони можуть отримати подальшу інформацію чи практичну допомогу; заохочення державою прийняття кодексів поведінки в зазначених сферах торговельними, професійними та споживачькими об'єднаннями чи організаціями (за участю організацій, які представляють інтереси споживачів) з метою належного запровадження положень цієї директиви (ст. 16).

Проблема імплементації положень актів ЄС (досить численних) щодо ключових питань цифрової економіки (в тому числі з питань телекомунікацій [21]) залишається невирішеною, про що свідчать і відповідні акти Уряду [22] та уповноважених органів [23], а також реакція на них саморегулювальних організацій [24], деякі з яких прагнуть впровадити згадані в Директиві «Про електронну комерцію» Правила етики в пов'язаних з цифровою економікою сферах [25].

Висновки

Підсумувати це коротке дослідження можна таким чином.

Крім загальних засад врегулювання конфліктів та розгляду спорів, що діють за традиційної економіки, у сфері ЦЕ та електронного бізнесу особливістю є зазвичай досудовий розгляд спорів, що пов'язано з використанням специфічних ресурсів – інформаційно-комунікаційних технологій і, відповідно, потребою участі в розгляді спору особи/осіб/органу, що є фахівцями (мають фахівців) у відповідній сфері та/або опікуються відповідною сферою; необхідність забезпечення цифрових прав споживачів з огляду на наявну в нашій країні цифрову нерівність; складна система уповноважених органів, частина з яких – малоєфективні (особливо Держспоживзахист), і складне нормативно-правове регулювання, розібратися в якому доволі складно професійному юристу, не говорячи про пересічних споживачів; слабо орієнтований на споживачів судовий захист їхніх прав.

Отже, досі актуальними і такими, що потребують якнайшвидшого вирішення на законодавчому рівні, залишаються передбачені Концепцією державної політики у сфері захисту прав споживачів [18] як необхідні такі заходи: створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів; забезпечення спрощеної процедури судового розгляду

споживчих спорів, зміни судових підходів під час розгляду споживчих позовів у частині надання доказів, відшкодування моральної шкоди, розгляду справ щодо невизначеного кола осіб з метою створення справедливого, доступного, оперативного досудового порядку врегулювання споживчих спорів, а щодо практичного складника – забезпечення можливості для пересічних споживачів скористатися грамотною та безкоштовною консультацією фахівців у сфері цифрової економіки щодо реалізації своїх цифрових прав і виконання уповноваженими органами відповідних обов'язків (на зразок згаданих у ст. 16 Директиви ЄС «Про електронну комерцію» контактних пунктів). Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цієї проблеми стало б закріплення чітких і зрозумілих для споживачів положень щодо складу відносин ЦЕ (з визначенням правового статусу її суб'єктів, правового режиму використовуваних об'єктів/ресурсів, включно з Інтернет-магазинами та торговельними Інтернет-платформами, засобів регулювання, механізмів захисту прав споживачів, включаючи й порядок врегулювання конфліктів / розгляду спорів у цій сфері, а також засобів сприяння споживачам щодо реалізації їхніх прав, включно з цифровими) в кодифікованому акті законодавства, яким може бути Кодекс цифрової економіки. Це сприяло б ефективності не лише правового регулювання, а й правозастосування завдяки збільшенню можливості для пересічних споживачів-громадян – ключових фігур громадянського суспільства – реалізації своїх прав, кількість яких зростає за рахунок цифрових прав, необхідних у сфері е-торгівлі.

Список використаних джерел:

1. Кузьміна М. М. Правове регулювання захисту прав споживачів в Інтернет-торгівлі. *Право та інновації*. 2014. № 3(7). С. 36-42.
2. Язвінська О. М. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. *Економіка та управління на транспорті*. 2016. Вип. 2. С. 255-261.
3. В. Желіховський. Поширення електронної комерції в Україні. URL : <http://ippi.org.ua/sites/default/files/07zveku.pdf> (дата звернення: 27.01.2019).
4. Олег Титамир. Чому в Україні захист прав споживачів є здебільшого фіктивним? URL: <https://delo.ua/opinions/chomu-v-ukrajini-zahist-prav-spozivachiv-je-zde-352134/> (дата звернення: 13.05.2019).
5. Шаблієнко А.С. Основні проблемні питання адміністративно-правового регулювання у сфері електронної комерції. URL : <http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/351-osnovni-problemni-pytannya-administrativno->

pravovo-ho-rehulyuvannya-u-sferi-elektronnoyi-komertsiyi-shabliienko-a-s (дата звернення: 07.05.2019).

6. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології : монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Белякова. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

7. Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 12. Ст. 155.

8. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації : затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067/2011> (дата звернення: 20.05.2019).

9. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2007. № 29. Ст. 389.

10. Про радіочастотний ресурс України : Закон України від 1 червня 2000 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2000. № 36. Ст. 298.

11. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5 жовтня 2017 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2017. № 45. Ст. 400.

12. Про електронну комерцію : Закон України від 3 вересня 2015 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2015. № 45. Ст. 410.

13. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року. *Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)*. 1991. № 30. Ст. 379.

14. Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України : Закон України від 23 лютого 2006 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2006. № 30. Ст. 258.

15. Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2014-%D0%BF> (дата звернення: 22.05.2019).

16. Положення про Міністерство юстиції України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF> (дата звернення: 13.05.2019).

17. Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF> (дата звернення: 13.05.2019).

18. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

19. Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 217-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-%D1%80> (дата звернення: 13.05.2019).

20. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page2> (дата звернення: 17.02.2018).

21. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 29. Ст. 367.

22. Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку : Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року («Директива про електронну комерцію»). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224 (дата звернення: 15.05.2019).

23. Кабмін затвердив план впровадження стандартів ЄС у сфері телекомунікацій. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2015/04/17/7033004/> (дата звернення: 07.05.2019).

24. Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 360-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/pras/248098596> (дата звернення: 19.05.2019).

25. Україні необхідно поліпшити законодавство про захист прав споживачів у сфері електронної комерції. URL: <https://press.unian.ua/press/10052978-ukrajini-neobhidno-polipshiti-zakonodavstvo-pro-zahist-prav-spozhivachiv-u-sferi-elektronnoji-komerciji.html> (дата звернення: 13.05.2019).

26. Лист Інтернет Асоціації України № 215 від 07.12.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг. URL: <https://inau.ua/document/lyst-no-215-vid-07122018-golovi-nkrzishchodo-nadannya-propozyciy-do-proektu-zmin-do> (дата звернення: 12.05.2019).

27. Кодекс (Правила) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету. URL: <https://drive.google.com/drive/folders/1vKpKBrnBkwDnVs-vfCXixJooGulD0rK2> (дата звернення: 08.04.2019).

Стаття посвячена проблемам урегулювання конфліктів/спорів в сфері цифрової економіки, функціонування якої забезпечується інформаційно-комунікаційними технологіями, які надають широкі можливості її учасникам задоволення своїх господарських або потребителських потреб, однак можуть використовуватися з неправомірною метою. На основі аналізу діючого законодавства України, теоретичних робіт і матеріалів практики виявляються особливості відносин в сфері цифрової економіки з точки зору їх складу, нормативно-правового регулювання, механізмів виявлення порушень і застосування до порушників відповідних санкцій, виявляються проблеми правового регулювання, включаючи неефективну імплементацію положень директиви ЄС «Про електронну комерцію» щодо захисту прав споживачів, а також пропонується закріпити основні механізми захисту прав споживачів в сфері цифрової економіки і електронного бізнесу в одному кодифікованому акті, який може бути Кодексом цифрової економіки.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронный бизнес, информационно-коммуникационные технологии; электронная торговля; конфликты/споры; защита прав потребителей.

The article is devoted to issues of conflict / disputes resolution in the sphere of digital economy, functioning of which is provided by information and communication technologies that provide wide opportunities for its participants to satisfy their economic or consumer needs, but may be used with unlawful purpose. On the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine, theoretical works and materials of practice, features of the relations in the sphere of digital economy from the point of view of their composition, legal regulation, mechanisms of detection of violations and application to violators of the corresponding sanctions, the procedure for settling conflicts / disputes are revealed; problems of legal regulation are revealed, including ineffective implementation of the provisions of the EU Directive "On e-commerce", and also it is proposed to consolidate the basic mechanisms of protection of the rights of the participants of these relations, especially consumers as the most vulnerable category of participants in relations in the sphere of digital economy and e-business, in one codified act, which may be the Code of the Digital Economy.

Key words: digital economy, electronic business, information and communication technologies; e-commerce; conflicts/disputes; protection of consumer rights.

УДК 346.91:347.94(477)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.14>**Діна Зятіна,**

канд. юрид. наук,

доцент кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: НОВІТНЯ ПРАКТИКА КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

Стаття присвячена аналізу новел чинного Господарського процесуального кодексу України щодо доказування та доказів через дослідження практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. У статті розглядаються новітні положення господарського процесу щодо обов'язку доказування, підстав звільнення від доказування, ознак доказів та порядку їх витребування господарським судом. Також приділено увагу особливостям показань свідків, висновків експертів, визначено можливість відхилення доказів у господарському процесі.

Ключові слова: докази, доказування, господарський процес, практика Верховного Суду, звільнення від доказування, показання свідків, судова експертиза, висновок експерта у галузі права.

Постановка проблеми. У ст. 2 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) закріплено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

У належному та правильному вирішенні господарського спору провідне місце посідає дослідження доказів, що містять інформацію щодо обставин даного спору. ГПК України нещодавно зазнав істотних змін. Не в останню чергу ці зміни стосуються інституту доказування та доказів у господарському процесі. Так, у чинній редакції ГПК України з'явилися нові засоби доказування, такі як електронні докази та показання свідків, чітко регламентовано порядок та часові межі подачі доказів, визначено процедуру витребування доказів, встановлено дещо змінені правила звільнення від доказування, закріплено можливість проведення судової експертизи на замовлення учасника справи тощо. Як видається, дослідження практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (далі – КГС ВС) щодо доказування в господарському процесі

становить неабиякий науковий та практичний інтерес з огляду на важливість правових позицій, що викладаються у рішеннях Верховного Суду.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми доказів та доказування в судовому процесі присвячено чимало наукових праць та досліджень; зокрема, проблематикою доказування займалися такі вчені, як: В.Е. Беяневич, С.В. Васильєв, Т.М. Кучер, Л.М. Ніколенко, Т.В. Степанова, Р.В. Тертишніков, М.К. Треушніков, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан та інші.

Водночас сьогодні, в умовах істотного реформування процесуального законодавства, в тому числі і господарсько-процесуального, актуалізується дослідження особливостей доказування в господарському процесі згідно з новелами ГПК України. Як видається, таке дослідження через призмю аналізу матеріалів судової практики дасть змогу краще зрозуміти порядок реалізації закріплених процесуальних положень.

Отже завданням вказаної статті є вивчення основних нововведень ГПК України щодо доказів і доказування в господарському процесі з паралельним аналізом відповідної практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Виклад основного матеріалу. Стаття 74 ГПК України, розподіляючи обов'язки щодо доказування, встановлює, що кожна

сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Ч. 4 ст. 74 ГПК закріплює нові положення, згідно з якими суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у разі, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів. Як зазначено в постанові КГС ВС від 05.02.2019 у справі № 914/1131/18, «необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень в господарському процесі є складовою обов'язку сприяти всебічному, повному та об'єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини цей доказ підтверджує» [1]. Отже, подаючи докази, учасник справи має також вказати, які обставини підтверджує цей доказ.

Не всі факти, що мають значення для вирішення господарської справи, потребують судового доказування. Так, згідно зі ст. 75 ГПК України не потребують доказування: визнані учасниками справи обставини; загальновідомі факти; преюдиційні факти. Відповідно до положень ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються під час розгляду іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Ч. 6 ст. 75 ГПК України закріплює й інші факти, що встановлені в судових рішеннях і мають преюдиційне значення для господарського суду. Водночас для того, щоб обставини мали преюдиційний характер, вони мають бути безпосередньо досліджені та встановлені судом та відображені в мотивувальній частині судового акта. З цього приводу КГС ВС у справі № 927/976/17 у постанові від 12.07.2018 зазначив, що «преюдицію утворюють виключно лише ті обставини, які безпосередньо досліджувалися і встановлювалися судом, що знайшло відображення в мотивувальній частині судового акта. Лише згадувані, але такі, що не одержали оцінку суду, обставини не можуть розглядатися як встановлені судом і не набувають властивості преюдиціальності. Тобто преюдиціальні факти слід відрізнити від оцінки іншим судом певних обставин» [2].

Також цікаву позицію КГС ВС висловив у постанові від 05.02.2019 у справі № 922/4336/13 щодо преюдиційності рішень у справах про банкрутство. Так, у постанові зазначено, що «доводи скаржника, про те, що ухвала місцевого суду від 23.02.2017 не може прийматися до уваги відповідно до частини 4 статті 75 ГПК України як судові рішення, яким встановлено певні обставини, оскільки вона прийнята у даній справі, а законодавець пов'язує поняття «преюдиційність» виключно з обставинами, встановленими в інших справах, Суд вважає помилковими з огляду на те, що провадження у справі про банкрутство об'єднує в собі множинність різних спорів, пов'язаних з активами боржника та порядком ведення процедури банкрутства, що зобов'язує суд приймати до уваги свої попередні рішення у справі про банкрутство як преюдиційні та, виходячи з фактичних обставин, встановлених у цих рішеннях, здійснювати подальший рух у процедурі банкрутства до її повного завершення» [3].

Слід вказати, що чинна редакція ГПК України не містить спеціальних положень щодо фактів, стосовно яких існує так звана законна презумпція (встановлені законом факти), на відміну від попередньої редакції ГПК, де вказувалося, що таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Водночас, виходячи з природи законних презумпцій (наприклад, презумпція правомірності правочину відповідно до ст. 204 ЦК України), можна зробити висновок, що правило щодо можливості спростувати такі презумпції в загальному порядку продовжує діяти. Про це свідчить і новітня судова практика. Зокрема, у постанові КГС ВС від 04.03.2019 у справі № 5015/6070/11 зазначено, що «згідно зі статтею 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Закріплена зазначеною статтею ЦК України презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов'язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили; у разі неспростування презумпції правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а створені обов'язки підлягають виконанню» [4].

Стаття 77 ГПК України визначає критерії допустимості доказів. Так, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засо-

бами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Згідно з положеннями ГПК України, а саме абз. 2 ч. 5 ст. 91 ГПК України, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Як зазначає КГС ВС у постанові від 11.06.2018 у справі 904/8549/17, «всупереч зазначеним вимогам законодавства, місцевий суд прийняв рішення за відсутності в матеріалах справи саме належним чином засвідчених письмових доказів. Обґрунтування суду апеляційної інстанції щодо прийняття до справи таких документів у такому вигляді ВС не може прийняти, оскільки такі документи не є допустимими доказами. Так, допустимість доказів означає, що у випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування. Належність доказів – це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об'єктивної істини. При цьому питання про належність доказів остаточно вирішується судом» [5]. Така практика КГС ВС свідчить про необхідність належним чином засвідчувати письмові докази для того, щоб вони були належними і допустимими доказами.

Відповідно до ст. 80 ГПК України, докази подаються позивачем разом із поданням позовної заяви, а відповідачем – разом із поданням відзиву. З аналізу положень ст. 182 ГПК України випливає, що докази мають бути зібрані судом у підготовчому засіданні. Суд у межах строків підготовчого засідання може встановлювати строки для подання додаткових доказів. У разі пропущення встановлених строків для подання доказів учаснику справи необхідно обґрунтувати неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від нього. Відсутність відповідного обґрунтування причин пропуску строку є підставою для неприйняття доказів судом до розгляду. Реалізацію вказаних процесуальних положень можна побачити з аналізу матеріалів судової практики. Так, у постанові від 26.03.2019 у справі № 910/23355/17 КГС ВС підтримав позицію судів першої та апеляційної інстанції щодо неприйняття наданої учасником справи розписки як обґрунтованого доказу, з огляду на те, що «учасник справи не обґрунтував належним чином причини пропуску встановленого судом строку на подання доказів, не надав належних та допустимих доказів на підтвердження обставин втрати ним зазначеної вище розписки,

на які він посилався в якості обґрунтування причин пропуску строку для подання доказів. З огляду на викладене, суди правильно та відповідно до положень частини 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України не прийняли до розгляду надану розписку як доказ по справі <...>» [6]. У своїй іншій постанові від 21.01.2019 у справі 925/2028/15 КГС ВС зазначив, що «прийняття судом до розгляду несвоєчасно поданих доказів без поважних на те причин, а лише через неналежну підготовку сторони щодо судового розгляду справи порушує імперативні норми ГПК України та унеможлиблює дотримання принципу рівності учасників справи і неупередженості суду» [7], що також слід враховувати учасниками господарського процесу.

Стаття 81 ГПК України регламентує порядок витребування доказів. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. При цьому, як випливає із практики Верховного Суду, учасник справи має обґрунтувати неможливість самостійної подачі доказів. Так, у постанові КГС ВС від 17.04.2019 у справі № 910/6381/18 зазначено, що «Верховний Суд погоджується із висновком суду щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про витребування доказів, оскільки з огляду на характер правовідносин, що склалися між сторонами, а також викладені позивачем у процесуальних документах обставини, свідчать, що такі докази мали би бути наявні у позивача. У будь-якому випадку позивачем не обґрунтовано належним чином, з яких підстав такі докази були у нього відсутні та з яких підстав він не може самостійно надати докази, які просить витребувати відповідним клопотанням» [8].

Новим видом доказів у господарському процесі є показання свідків. Уведення інституту показань свідків у господарський процес було предметом тривалих наукових дискусій і ставилося під сумнів багатьма науковцями з огляду на доволі формалізований характер господарських відносин. Водночас поява цього виду доказів у ГПК України свідчить про уніфікацію та лібералізацію процесуальних положень та може мати позитивний вплив на процес судового доказування, розширюючи перелік можливих засобів доказування. Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або ті, які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб (ч. 1 ст. 87 ГПК України). Відповідно

до ч. 2 ст. 87 ГПК України на підставі показань свідків не можуть встановлюватися обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються (обліковуються) у відповідних документах. Законом можуть бути визначені інші обставини, які не можуть встановлюватися на підставі показань свідків. Так, наприклад, у постанові КГС ВС від 29.01.2019 у справі № 922/705/18 вказано: «Касаційний господарський суд також погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що покази свідків про те, що вони бачили підписи в протоколі, не можуть підтверджувати обставини реєстрації учасника на загальних зборах та обставини оригінальності та автентичності підписів учасників товариства, зокрема позивача, на протоколи загальних зборів, тобто, як правильно зазначили суди, ці обставини не можуть бути встановлені на підставі свідчень свідків. Такі обставини можуть бути встановлені лише на підставі письмового доказу – документа, в якому міститься такий підпис» [9]. Така практика КГС ВС цілком узгоджується з особливістю господарських правовідносин та специфікою окремих господарських спорів, у яких обставини справи можуть бути встановлені виключно на підставі письмових доказів.

ГПК України доволі детально регламентує порядок проведення експертизи та висуває чіткі вимоги, яким має відповідати експертний висновок. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У постанові КГС ВС від 26.02.2019 у справі № 925/1453/16 зазначено: «Посилання скажника на те, що суди попередніх інстанцій безпідставно відмовили у задоволенні клопотань позивача про призначення у справі судової технічної та судової почеркознавчої експертизи Касаційний господарський суд відхиляє з огляду на те, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення» [10]. Отже, згідно з вказаними положеннями, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, що необхідно враховувати учасникам справи у разі заявлення клопотань про призначення судової експертизи.

Говорячи про оцінку висновку експерта судом, слід підкреслити, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами ГПК України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. Наприклад, у постанові КГС ВС від 27.01.2019 у справі № 904/7651/17 зазначено, що «в разі відхилення будь-яких доказів, у тому числі висновку судового експерта, господарський суд повинен у мотивувальній частині судового рішення навести правове обґрунтування такого відхилення в разі, якщо суд дійде висновків, які протилежні висновкам, зазначеним в судовій експертизі, а також вказати ті фактичні обставини, з огляду на які ці докази не взято до уваги судом» [11].

Окремо необхідно зупинитися на висновку експерта у галузі права. Слід підкреслити, що висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду. Суд може посилається в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань (ст. 109 ГПК України). Особливості призначення експертизи у галузі права в господарському процесі знаходимо і в практиці Верховного Суду. Так, КГС ВС у постанові від 26.10.2018 у справі № 910/9971/17 встановив: «Касаційний господарський суд погоджується з доводами, викладеними у касаційній скарзі, та вважає за необхідне зазначити, що: суд апеляційної інстанції, розглянувши клопотання Товариства про призначення судової наукової експертизи, постановив задовольнити клопотання Товариства про призначення експертизи у галузі права; Товариство не подавало клопотань про призначення наукової та/або будь-якої іншої судової експертизи у суді першої інстанції; висновок експерта у галузі права, який не є доказом у справі та не є обов'язковим для суду, може бути подано до суду виключно учасником справи; ГПК України суду не надано право призначати експертизу у галузі права про застосування аналогії закону чи аналогії права, оскільки саме учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права». Крім того, у вказаній постанові зазначено: «Призначення судової експертизи у галузі права призвело до прийняття судом неправильного рішення (ухвали) про зупинення провадження у справі. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи у цій справі мало наслідком невинуватене затягуван-

на судового процесу» [12]. Отже, зі змісту вказаної постанови вбачається, що ГПК України суду не надано право призначати експертизу у галузі права про застосування аналогії закону чи аналогії права, оскільки саме учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права. Призначення експертизи у галузі права не може бути підставою зупинення провадження у справі, як це може відбуватися в разі призначення судової експертизи відповідно до ст. 228 ГПК України. Експертиза у галузі права не є судовою експертизою і має консультативний характер для суду.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 238 ГПК України у мотивувальній частині рішення зазначаються докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення. Особливості реалізації вказаного законодавчого положення знаходимо і в судовій практиці. У Постанові КГС ВС від 27.01.2019 у справі № 910/7054/18 зазначено: «Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог процесуального закону щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом» [13], що свідчить про те, що в рішенні суду мають відобразитися результати дослідження всіх доказів, зібраних у справі, в тому числі тих, які відхилені судом. Водночас далі в цій постанові Касаційний господарський суд «аналізує практику Європейського суду з прав людини, зокрема викладену у справах «Проніна проти України» (рішення від 18.07.2006), «Трофимчук проти України» (рішення від 28.10.2010), де Європейський суд з прав людини зазначає, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. З цього приводу Касаційний господарський суд роз'яснює, що «такий висновок Європейського суду з прав людини звільняє суди від обов'язку надавати детальну відповідь на кожен аргумент скажника, проте не свідчить про можливість взагалі ігнорувати доводи чи докази, на які посилаються сторони у справі» [13]. У своїй іншій постанові, від 12.02.2019 у справі № 911/1694/18, КГС ВС також вважає за доцільне звернутись до практики Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях вказує на те, що «застосовуючи процедурні правила, національні суди повинні уникати як надмірного формалізму, який буде впливати на справедливість процедури, так і зайвої гнучкості, яка призведе до нівелювання процедурних вимог, встановлених законом (див. рішення у справі «Walchli v. France», заява № 35787/03, п. 29, 26.07.2007; «ТОВ «Фріда» проти України», заява № 24003/07, п. 33, 08.12.2016).

Європейський суд з прав людини також зазначає, що, хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії», № 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті» [14].

Висновок

Вивчення рішень Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду становить значний науковий та практичний інтерес, адже дозволяє досягти певної уніфікації та єдності судової практики, що робить господарський процес більш прозорим та передбачуваним. Це є особливо актуальним після реформування процесуального законодавства, коли новітні законодавчі положення потребують відповідної практичної реалізації. Також видається доцільним узагальнення практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за аналогією з постановами Пленуму Вищого господарського суду, що сприятиме більшій процесуальній визначеності.

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.02.2019 у справі № 914/1131/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79718958>.
2. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.06.2018 у справі № 927/976/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74670250>.
3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.02.2019 у справі № 922/4336/13. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79845986>.
4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.03.2019 у справі № 5015/6070/11. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80308685>.
5. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.07.2018 у справі 904/8549/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75368697>.
6. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.03.2019 у справі № 910/23355/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80754278>.
7. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.01.2019 у справі 925/2028/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79349565>.
8. Постанова Верховного Суду у складі

колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.04.2019 у справі № 910/6381/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81304542>.

9. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29.01.2019 у справі № 922/705/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79503228>.

10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.02.2019 у справі № 925/1453/16. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80181015>.

11. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.10.2018 у справі № 910/9971/17. URL:

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80366531>.

12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.10.2018 у справі № 910/9971/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77593547>.

13. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.02.2019 у справі № 910/7054/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80366586>.

14. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.02.2019 у справі № 911/1694/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79807853>.

Статья посвящена анализу новел Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно доказывания и доказательств путем исследования практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. В статье рассматриваются новейшие положения хозяйственного процесса об обязанности доказывания, основаниях освобождения от доказывания, признаках доказательств и порядке их истребования хозяйственным судом. Также внимание уделено особенностям показаний свидетелей, выводам экспертов, определена возможность отклонения доказательств в хозяйственном процессе.

Ключевые слова: доказательства, доказывание, хозяйственный процесс, практика Верховного Суда, освобождение от доказывания, показания свидетелей, судебная экспертиза, вывод эксперта в сфере права.

The article is devoted to the scientific analyses of new provisions of Economic Procedural Code of Ukraine about evidences and proving process by means of studying of Cassation economic court in the composition of the Supreme Court practice. In the article new provisions of economic court procedure are considered, among which are: legal provisions about obligation of evidence submission, exceptions from proving, features of evidence and legal order of their request by economic court. As well as that, attention is paid to the peculiarities of witness testimony in economic litigation, expert conclusions, the possibility of evidence rejection is defined.

Key words: evidence, proving, economic litigation, practice of the Supreme Court, exception from proving, witness testimony, expert examination, expert conclusion in the sphere of law.

УДК 346(477)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.15>**Людмила Микитенко,**

канд. юрид. наук,

доцент кафедри міжнародного приватного,

комерційного та цивільного права

Київського національного торговельно-економічного університету

ВЕНДИНГ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

У статті на основі аналізу чинних нормативно-правових актів і наукових доробок проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів щодо правової природи вендингів (торгових автоматів) і порядку провадження торговельної діяльності через торговельні автомати. Досліджено правову природу торгових автоматів і вимоги до їх функціонування.

Ключові слова: вендинг, торговий автомат, тимчасова споруда, торговий об'єкт, роздрібна торгівля, пункт продажу, спеціалізоване обладнання, реєстратор розрахункових операцій.

Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес і пов'язаний із цим економічний розвиток спричинили істотні зміни в роздрібній торгівлі та актуалізували необхідність створення й розвитку нових автоматизованих систем – торгових автоматів (вендинг).

Вендинг (англ. vending от англ. vend – здійснювати торгівлю (через автомати) – це продаж товарів і послуг за допомогою автоматизованих систем (торгових автоматів). Вендинг набув широкого розповсюдження у світі як зручний і не дуже вимогливий спосіб вести торгівлю або надавати послуги. Вендинг має різні напрями і практично доречний у всіх комерційних сферах і галузях життя суспільства [1].

Нині автоматизований продаж товарів практикується в усьому світі. Традиційно країною-фаворитом у сфері вендинг-технологій у роздрібній торгівлі є Японія, де близько 60% продажу товару здійснюється за допомогою торговельних автоматів (далі – ТА) [2]. Ринок ТА (вендингу) в Україні – один із найбільш незайнятих. Так, у Японії встановлено 1 автомат приблизно на 23 людини, в США це співвідношення становить 1/35, у Європі – 1/110. В Україні, за оцінками компанії Pro-Consulting, цей показник становить 1/3000. І до обсягів ринку в \$60 млрд. щорічно, як в Японії, Україні поки що далеко. В Україні вендинговий бізнес поки вузькосегментований і нерозвинений, наповненість ніші – усього 15-20% [3].

Отже, розвиток вендингу в Україні набирає значних обертів для здійснення роздрібною торгівлю шляхом самообслуговування, з огляду на це, потребує правового регулювання й дослідження. У чинному законодавстві відсутні норми прямої дії, які

б визначали порядок і вимоги до розміщення торговельних автоматів, власне, як і відсутнє нормативне визначення цього поняття і його правова природа. Це, у свою чергу, призводить до правової невизначеності, а саме належить ТА до торговельного об'єкта чи, можливо, ТА є торговельним обладнанням, на який не потрібно отримувати погодження місцевих органів влади. Це питання є наріжним каменем, оскільки існують складні процедурні вимоги до розміщення торгового об'єкта (наприклад, тимчасової споруди), на нього потрібно отримати погодження місцевих органів влади, оформити паспорт прив'язки й укласти договір про пайову участь.

Питання щодо легітимациї та правової природи вендингу висвітлювалися в працях М. Леві та Б.А. Вейтц [4], Н.А. Голошубової, І.О. Бланк [6], Г. Джоунз [7], Л.А. Микитенко [8] та інших, що зумовлено об'єктивними факторами, зокрема гостротою проблем, які виникають під час визначення правової природи торговельних автоматів і легітимациї їх функціонування. Проте одностайності в поглядах щодо правової природи та легітимациї ТА немає ні в науковців, ні в юристів-практиків, ні в нормативно-правових актах, які також не дають однозначної відповіді.

Метою статті є розроблення й обґрунтування пропозицій щодо визначення правової природи та легітимациї функціонування ТА.

Для досягнення поставленої мети основна увага в статті зосереджена на вирішенні таких завдань:

- проаналізувати нормативно-правові акти, які врегульовують питання належності й функціонування ТА;
- визначити правову природу ТА;

- окреслити законодавчі вимоги до розміщення та функціонування ТА;

- сформулювати висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Фахівці практики зазначають, «що в Правилах розміщення таких споруд № 244 (як і в інших законодавчих актах) не згадується ТА серед тимчасових споруд. Він говорить (мається на увазі Правила – автор) лише, що ТА може бути розміщено у пересувній тимчасовій споруді (ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI; п. 1.4 Порядку № 244). Принагідно зауважимо: якщо ви збираєтеся розміщувати свій ТА саме у такій споруді або вирішите, що власне ТА є тимчасовою спорудою – треба буде отримати паспорт прив'язки тимчасової споруди (розд. II Порядку № 244)» [9].

Тобто, на переконання автора, праволоділець ТА має сам визначитися з правовою природою ТА, як наслідок, тобто отримувати чи не отримувати паспорт прив'язки. Власне, вся доктрина автора побудована на переконанні, що ТА – це тимчасова споруда. Не погоджуючись із запропонованою доктриною, відмітимо, що автор посилається на п. 1.4 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності й зазначає, що ТА – це пункт пересувної тимчасової споруди. Проте, з аналізу визначення п. 1.4 Порядку випливає, що в пересувній тимчасовій споруді може бути розміщено торговельне обладнання, до якого зараховано й ТА. Тобто ТА – це торговельне обладнання, яке може бути розміщене в будь-якому торговельному об'єкті!

Для врегулювання розбіжностей у поглядах і законодавстві варто здійснити ґрунтовний аналіз нормативних актах, щоб дійти істини в цьому питанні.

Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15 червня 2006 р. № 833 [10], суб'єкт господарювання для провадження своєї діяльності може мати роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу для провадження роздрібної торговельної діяльності. Проте в цьому нормативному акті не визначено, через які торгові об'єкти суб'єкт господарювання може здійснювати роздрібну торгівлю.

Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля», роздрібна торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що

охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг [11].

Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією з форм позамагазинного продажу товарів, за якої приміщення не мають торговельного залу для споживачів. Продаж товарів здійснюється через пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, *торговельні автомати* [12].

Тобто, відповідно до Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, ТА є пунктом дрібнороздрібної торговельної мережі.

У підпункті 3.3.3 розділу 3 Наказу Державного комітету статистики «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства» від 24 жовтня 2005 р. № 327 зазначено, що *торгові автомати* – різновид мережі роздрібної торгівлі предметами повсякденного попиту та імпульсної покупки, необхідної в різних ситуаціях (тютюнові вироби, прохолодні та гарячі напої, цукерки, інші легкі продукти харчування, газети, косметика, книги, музичні альбоми, фільми, футболки тощо). Їх установлюють на вулицях, площах, вокзалах, у місцях відпочинку населення для продажу штучних товарів» [13]. Тобто, відповідно до цієї Інструкції, ТА належать до мережі роздрібної торгівлі. У пункті 2.7 цієї ж Інструкції визначено, що торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) – сукупність об'єктів (закладів) роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).

Підсумовуючи аналіз вищезазначених нормативно-правових актів, убачаємо, що ТА властиві такі основні критерії:

- пункт некапітальної забудови;
- пункт дрібнороздрібної торговельної мережі;
- пункт продажу товарів.

Тобто наведені критерії дають підстави вважати, що ТА належать до пункту продажу, через який здійснюється дрібнороздрібна торгівля. Але чи насправді ТА є торговим об'єктом дрібнороздрібної торговельної мережі?

Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, ТА належить до спеціального обладнання. У пункті 1.4 визначено, що «пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщено торговельне обладнання, низь-

котемпературний прилавок, лоток, емність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібною торгівлі та іншої підприємницької діяльності» [14].

У пункті 1.8 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності вказано: «Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, *не потребує отримання будь-якого дозволу*». При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд із ТС. Таке обладнання повинно мати зовнішній вигляд, який відповідає архетипу тимчасової споруди [14].

У пункті 6.48 «Тара-обладнання» Національного стандарту України ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля» зазначено, що до обладнання належить технічний засіб для розміщування, транспортування, тимчасового зберігання та продажу з нього товарів методом самообслуговування. А в пункті 7.6 Національного стандарту наводиться визначення *ТА, а саме це технічний засіб, який автоматично відпускає товари покупцеві після одержання від нього платіжних засобів*. Підтвердженням того, що ТА є технічним засобом, через який здійснюється передача товару покупцеві, є ст. 703 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України «Продаж товарів з використанням автоматів». У пункті 1 ст. 703 ЦК України йдеться про таке: «Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі його режим роботи, а також дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару». Тобто в ЦК України зазначено, що ТА – це засіб, за допомогою якого укладається договір роздрібно-купівлі продажу.

На підтвердження нашої позиції стосовно зарахування ТА до спеціалізованого торговельного обладнання наведемо норми ЦК України, який виділяє декілька видів договорів роздрібною купівлі-продажу залежно від їх умов, а також способу укладення й інших ознак. Зокрема, до таких договорів належать договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару в установленний договором строк (ст. 701 ЦК України), договір купівлі-продажу товару за зразками (ст. 702 ЦК України), договір купівлі-продажу з використанням автоматів (ст. 703 ЦК України). Тобто в ЦК України визначено особливості укладання договорів роздрібною купівлі продажу залежно від способу укладання договору, а не через певний об'єкт торгівлі.

Звертаємо увагу на те, що у правовідносинах із використанням ТА однією зі сторін правочину є споживач. Отже, у разі укладання договору купівлі-продажу з використанням ТА застосовуються норми Закону України «Про захист прав споживачів», який регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг і виробниками й продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту й основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Виходячи з аналізу вищезазначених нормативних актів, зауважимо, що ТА – це не торговий об'єкт, а спеціалізоване обладнання (технічний засіб) через який здійснюється роздрібна торгівля та який може розміщуватися як у торговому об'єкті, так і поза його межами.

З огляду на те, що ТА не належить до торгового об'єкта, на нього не потрібно отримувати погодження, паспорт прив'язки й укладати договір про пайову участь, як, наприклад, на тимчасові споруди та пересувні торгові об'єкти, як зазначено в Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Для розміщення ТА його власник (володілець) зазвичай укладає з власником торгового об'єкта договір оренди торговельної площі, де буде розміщено ТА.

Для легітимації діяльності ТА, окрім його встановлення, потрібно дотриматися процедури фіскалізації. Принагідно відмітимо, що, оскільки в ТА належить до технологічного обладнання, через яке споживачі отримують продукцію і здійснюють розрахунки за нею, ТА ще й належить до реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО). Відповідно до ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», реєстратор розрахункових операцій – це пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції та який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти й/або реєстрації кількості проданих товарів (надання послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу [15]. Відповідно до цієї ж статті, до реєстраторів розрахункових операцій належить автомат із продажу товарів (послуг).

Для функціонування ТА як РРО в ньому повинні бути реалізовані фіскальні функції. До фіскальних функцій належать одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіс-

кальній пам'яті, багаторазове зчитування й неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій і/або безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо).

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб'єкти господарювання повинні видавати особі в обов'язковому порядку розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції. Тобто власне ТА повинен видавати розрахунковий документ, який засвідчує укладання правочину.

Відмітимо, що на території України дозволяється реалізовувати й застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій і конструкція та програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній і програмній документації виробника.

Оскільки торговий автомат є РРО, то його треба реєструвати в органі Державної фіскальної служби (далі – ДФС) за місцем реєстрації суб'єкта господарської діяльності, а також вести книгу обліку розрахункових операцій. Окрім того, суб'єкт господарської діяльності має подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. Відповідно до Наказу ДФС України «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» від 4 січня 2019 р. № 8 [16], реєстр містить перелік РРО (171 модель), які дозволені до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

Проте, відповідно до ст. 296.10 Податкового кодексу України, реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку 1-ї групи; 2-ї і 3-ї груп (фізичні особи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку. Проте норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійсню-

ють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Тобто, якщо суб'єкт господарської діяльності – фізична особа-підприємець – є платником єдиного податку, він має право не застосовувати РРО. Але оскільки ТА автоматично належить до РРО, то не залежно від способу оподаткування він зобов'язаний зареєструвати свій ТА, який включений до державного реєстру РРО.

Висновки

У ході дослідження ми дійшли таких висновків:

1. ТА належить до спеціалізованого торговельного обладнання (технічний засіб), через який здійснюється роздрібна торгівля та який може розміщуватися як у торговельно-об'єкті, так і поза його межами. Тому отримувати паспорт прив'язки тимчасової споруди відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не потрібно.

2. ЦК України виділяє декілька видів договорів роздрібної купівлі-продажу залежно від їх умов, а також способу укладення й інших ознак, до такого способу укладення належить договір купівлі-продажу з використанням автоматів (ст. 703 ЦК України).

3. ТА – це пристрій, у якому реалізовані фіскальні функції та який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг) та/або реєстрації кількості проданих товарів (надання послуг), операцій із приймання готівки для подальшого переказу.

4. На наше переконання, для усунення протиріч у законодавстві й оптимізації функціонування ТА в Україні доречно в Постанову Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 № 833 внести норму, яка б визначила й правовий статус ТА, наприклад, ТА – це технічний засіб, який автоматично відпускає товари покупцеві після одержання від нього платіжних засобів.

Окрім того, в цій же Постанові передбачити відсылні норми (які згадувалися в дослідженні щодо реєстрації ТА як РРО) стосовно функціонування ТА.

Список використаних джерел:

1. Словарь Linguee. URL: <https://www.linguee.com/english-russian/search?source=auto&query=Vending&cw=370>.

2. Разнообразие вендинговых машин в Японии. URL: <http://provending.com.ua/showthread.php?t=272>.

3. Огляд ринку. Вендинг. Вільна каса! URL: <https://msb.aval.ua/news/?id=26917>.

4. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер, 1999. 448 с.

5. Голошубова Н.А. Состояние и направления развития розничной торговой сети Украины. *Оборудование*. 2003. № 3. С. 5–8.

6. Бланк И.А. Торговый менеджмент. Киев: УФИМБ, 1997. 408 с.

7. Джоунз Г. Торговый бизнес: Как организовать и управлять / пер. с англ. Москва: ИНФРА-М, 1996. 304 с.

8. Микитенко Л.А. Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкту торгівлі, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України. *Вісник господарського судочинства*. 2011. № 10. С. 23–26.

9. Несстеренко М. Торговельні автомати: організаційні моменти. *Податки та бухгалтерський облік*. 2015. № 66. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/august/issue-66/article-10803.html>.

10. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF>.

11. Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004 «Роздільна та оптова торгівля». *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: [http://www.dt-kt.com/natsionalniy-standart-](http://www.dt-kt.com/natsionalniy-standart-ukrayini-dstu-4303-2004-rozdribna-ta-optova-torgivlya/)

[ukrayini-dstu-4303-2004-rozdribna-ta-optova-torgivlya/](http://www.dt-kt.com/natsionalniy-standart-ukrayini-dstu-4303-2004-rozdribna-ta-optova-torgivlya/).

12. Правила роботи дрібнороздільної торговельної мережі від 08.07.1996 № 369. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-96>.

13. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства: Наказ Державного комітету статистики від 24.10.2005 № 327. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z135005?find=1&text=%E0%E2%F2%EE%EC#w12>.

14. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z133011?find=1&text=%E0%E2%F2%EE%EC#w11>.

15. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80>.

16. Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій: Наказ ДФС України від 04.01.2019 № 8. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovozakonodavstvo/nakazi/73125.html>.

В статті на основі аналізу діючих нормативних правових актів і наукових досягнень проведено комплексне вивчення теоретичних і практичних аспектів, касуючихся правової природи вендинга (торгового автомата), а також порядку здійснення торгової діяльності через торговельні автомати. Исследована правова природа торговельних автоматів і вимоги до їх функціонування.

Ключевые слова: вендинг, торговый автомат, временное сооружение, торговый объект, розничная торговля, пункт продажи, специализированное оборудование, регистратор расчетных операций.

Based on the analysis of current legal acts and scientific developments, a comprehensive study of theoretical and practical aspects has been carried out. The aim of this study was to research the legal nature of vending machines (trade machines) and the order of conducting trading activities through trade automats. The legal nature of automatic vending machines and the requirements for their operation have been explored.

Key words: vending, vending machine, temporary building, trading facility, retail trade, point of sale, specialized equipment, settlement operations registrar.

УДК 346.52:346.2

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.16>**Ярослав Петруненко,***канд. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри господарського права і процесу**Національного університету «Одеська юридична академія»*

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

У статті охарактеризовано договір контрактації сільськогосподарської продукції як один із господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. Визначено особливості суб'єктного складу договору, його предмет; проведено аналіз інших елементів змісту договору контрактації сільськогосподарської продукції. На підставі проведеного аналізу розроблено практичні рекомендації з удосконалення господарсько-правового регулювання в досліджуваній сфері.

Ключові слова: контрактація, сільськогосподарська продукція, договір, господарсько-правовий засіб, державні кошти, ефективне використання.

Постановка проблеми. Контрактація сільськогосподарської продукції являє собою особливий вид розміщення державного замовлення та здійснення публічних закупівель. Під час укладення договорів контрактації мається на меті задоволення суспільних і державних потреб у сільськогосподарській продукції, здійснення її закупівлі для подальшої переробки або заготівлі. Однак, на відміну від процедури публічних закупівель, договір контрактації укладається щодо сільськогосподарської продукції, яка має бути поставлена (вирощена, вироблена) у майбутньому, тобто на момент укладення договору вона фактично відсутня. При цьому необхідно зауважити, що контрактація сільськогосподарської продукції являє собою дієвий господарсько-правовий засіб забезпечення ефективного використання державних коштів, її вплив саме в цьому аспекті й роль і значення у забезпеченні ефективного використання державних коштів важко переоцінити. Тому наявна увага науковців до цієї договірної конструкції є цілком виправданою, а виявлення слабких місць і проблемних аспектів її застосування з наступним обґрунтуванням пропозицій щодо її удосконалення, з огляду на вищезазначене, видається актуальним і необхідним.

Деякі питання вдосконалення правового регулювання господарської діяльності досліджували в працях такі науковці, як О.В. Безух, В.С. Белих, О.М. Вінник,

О.П. Віхров, Є.П. Губін, В.В. Добровольська, Д.О. Жмуліна, Д.В. Задихайло, Т.А. Лавренюк, Т.А. Латковська, О.Е. Лілемея, Д.В. Лічак, В.К. Малолітнева, В.К. Мамутов, В.С. Мілаш, В.М. Пашков, Д.А. Петров, О.П. Подцерковний, В.В. Поєдинок, В.Ф. Попондопуло, Г.В. Смолин, В.А. Устименко, О.Г. Хрімлі, В.В. Чайковська, Р.І. Шабанов, В.В. Шпаков, В.С. Щербина, О.Х. Юлдашев, І.М. Ямкова та ін. Питання правового регулювання контрактації сільськогосподарської продукції не є новими, їх досліджували такі науковці, як В.М. Батурич, С.М. Братусь, Х.А. Гайдаржи, М.С. Ліпецкер, Х.М. Марич, А.С. Проценко, М.М. Семеган, А.М. Статівка, Р.О. Халфіна, О.А. Швець, З.І. Шкундін та ін. Однак сьогодні відсутні комплексні наукові роботи з дослідження ролі й значення контрактації сільськогосподарської продукції в забезпеченні ефективного використання державних коштів, що вказує на важливість вивчення цієї проблематики й зумовлює інтерес автора до цієї теми.

Метою статті є здійснення аналізу особливостей договору контрактації сільськогосподарської продукції, з огляду на роль і значення цього інституту в забезпеченні ефективного використання державних коштів, а також розроблення пропозицій щодо вдосконалення господарського законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Поняття й види засобів забезпечення ефективного використання державних коштів (із виокремленням із них *прямих*, серед яких є контракти сільськогосподарської продукції), їх характеристика та системний аналіз у контексті галузевих ознак господарського права з наступним обґрунтуванням висновку про господарсько-правову природу цих засобів висвітлено в наукових розвідках [1, с. 85–90]. Контракція сільськогосподарської продукції становить особливий предмет господарсько-правового та господарсько-договірного регулювання, внаслідок чого виникає необхідність у системному дослідженні його правової природи, особливостей і значення для забезпечення ефективного використання державних коштів. Загальнотеоретичні й господарсько-правові основи механізму контракти раніше вже розглядалися автором [2, с. 129–137], тож представлена стаття являє собою логічне продовження вивчення цієї проблематики.

Згідно з ч. 1 ст. 272 Господарського кодексу (далі – ГК) України [3], державна закупівля сільськогосподарської продукції здійснюється за договорами контракти, які укладаються на основі державних замовлень на поставку державі сільськогосподарської продукції. Положенням ч. 2 цієї ж статті [3] зазначається, що за договором контракти виробник сільськогосподарської продукції (*виробник*) зобов'язується передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації (*контрактанту*) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, що передбачені договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти й оплатити її.

Зі змісту вищевказаної норми випливає, що однією з особливостей цього договору є його суб'єктний склад. Зокрема, *контрактантом* – стороною цього договору, яка виступає від імені держави, є заготівельне (закупівельне) або переробне підприємство чи організація.

Між тим необхідно погодитися з думкою Х.А. Гайдаржи, яка зауважує, що контрактантом можуть бути як держава в особі уповноважених органів – розпорядників державних коштів, так і приватні особи, що бажають скористатися перевагами саме договору контракти, а не стандартними договорами купівлі-продажу сільськогосподарської продукції [4, с. 63]. Ця точка зору виявляється цілком обґрунтованою, однак варто уточнити, що фізичні особи та юридичні особи приватного права можуть виступати стороною договору контракти сільськогосподарської продук-

ції тільки на умовах, визначених у Цивільному кодексі (далі – ЦК) України.

Так, за приписами ст. 713 ЦК України [5], на відміну від приписів ст. 272 ГК України [3], не уточнюється статус контрактанта, тобто цією стороною може виступати будь-яка фізична або юридична особа, оскільки жодних обмежень щодо цього ЦК України [5] не встановлено.

Зовсім по-іншому це питання врегульоване в ст. 272 ГК України [3], зі змісту якої чітко випливає, що контрактантом є державний замовник в особі заготівельного (закупівельного) або переробного підприємства чи організації. Причому, як передбачено ч. 3 ст. 273 ГК України [3], у договорі контракти можуть передбачатися обсяги сільськогосподарської продукції, приймання якої контрактант здійснює безпосередньо у виробника, і продукції, яка доставляється безпосередньо виробником торговельним підприємствам. Решта продукції приймається контрактантом на визначених договором приймальних пунктах, розташованих у межах адміністративного району за місцезнаходженням виробника.

Отже, державний замовник на поставку сільськогосподарської продукції для задоволення потреб держави може призначити безпосереднього виконавця договору з боку контрактанта – переробного або заготівельного (закупівельного) підприємства, приймального пункту, розташованого на певній адміністративно-територіальній одиниці. Іншими словами, державним замовником може виступати орган державної влади, державна установа, організація або інший орган, фінансування діяльності якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, але свої зобов'язання за договором контракти він може реалізувати через інших суб'єктів – заготівельні (закупівельні) або переробні підприємства.

У контексті дослідження варто зауважити, що договір контракти сільськогосподарської продукції тільки тоді стає господарсько-правовим засобом забезпечення ефективного використання державних коштів, коли його обов'язковим учасником (контрактантом) є державний замовник, а розрахунки за договором здійснюються з коштів державного бюджету. Саме такими ознаками договір контракти сільськогосподарської продукції наділений відповідно до ГК України [3].

Що стосується іншої сторони договору контракти сільськогосподарської продукції, то нею є виробник відповідної продукції. Причому його форма власності, організаційно-правова форма не уточнені в ст. ст. 272–273

ГК України [3], з чого можна було б зробити висновок, що право на укладення договору контрактації сільськогосподарської продукції має будь-який виробник такої продукції. Однак у законодавстві України містяться певні розбіжності щодо визначення самого поняття «сільськогосподарський товаровиробник». Більше того, зважаючи на те що договір контрактації сільськогосподарської продукції укладається в порядку виконання державного замовлення, то під час визначення вимог до його учасників мають ураховуватися також положення Закону України «Про публічні закупівлі» [6].

За визначенням, наведеним у Податковому кодексі (далі – ПК) України [7], під сільськогосподарським товаровиробником розуміється юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням і виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) і її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, і здійснює операції з її постачання.

Своєю чергою, Закон України «Про сільськогосподарський перепис» [8] визначає виробників сільськогосподарської продукції як юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.

Отже, як видно, законодавчі акти як основну ідентифікуючу ознаку сільськогосподарського товаровиробника називають здійснення ним сільськогосподарської діяльності, тобто діяльності, яка визначена такою відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) [9]. Однак, згідно з положеннями ПК України [7], висувається ще одна вимога до сільськогосподарського товаровиробника – наявність статусу юридичної особи, тоді як Закон України «Про сільськогосподарський перепис» [8] не містить подібного положення. Із цього приводу необхідно уточнити, що визначення поняття сільськогосподарського товаровиробника в ПК України [7] наводиться з метою врегулювання питань щодо його оподаткування. У зв'язку з цим до правовідносин, які виникають у процесі укладення й виконання

договору контрактації сільськогосподарської продукції, більш доцільним є застосування визначення поняття виробника сільськогосподарської продукції, яке міститься в Законі України «Про сільськогосподарський перепис» [8].

До того ж, згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» [6], учасником процедури закупівлі може бути фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Отже, на підставі проведеного вище аналізу можна зробити такі висновки: 1) у договорі контрактації сільськогосподарської продукції передбачено дві сторони – контрактанта й виробника; 2) контрактантом є державний замовник, який повинен відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про публічні закупівлі» [6]; ним може бути орган державної влади, орган місцевого самоврядування та інші розпорядники бюджетних коштів; 3) в окремих видах договорів контрактації сільськогосподарської продукції контрактантом може виступати визначений спеціальним законодавством орган; 4) виробником сільськогосподарської продукції може бути будь-яка фізична чи юридична особа незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, у тому числі нерезидент.

Наступною особливістю договору контрактації сільськогосподарської продукції є власне предмет договору – сільськогосподарська продукція.

У науковій літературі зазначається, що сільськогосподарська продукція – це нормативно визначений перелік продукції сільського, рибного та лісового господарства, а також продуктів її первинної переробки [10, с. 63]. Визначення поняття «сільськогосподарська продукція» наведене в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» [11]. Відповідно до вимог цього Закону [11], сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) – це товари, зазначені в групах 1–24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних чи орендованих потужностях (площах).

Отже, як видно, до сільськогосподарської продукції зараховано як продукти рослинного, тваринного походження, так і результати обробки та переробки цих товарів. Сільськогосподарська продукція як предмет договору контрактації повинна відповідати певним характеристикам. Зокрема, приписами ч. 3 ст. 272 ГК України [3] зазначено, що в договорах контрактації повинні передбачатися види продукції (асортимент), номер національного стандарту або технічних умов, гранично допустимий уміст у продукції шкідливих речовин; кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у виробника; ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок та умови доставки, строки здавання-приймання продукції; обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти й підприємства; взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання ними умов договору; інші умови.

Очевидним є те, що наведені групи вимог до якості, екологічної й гігієнічної безпеки сільськогосподарської продукції мають бути уніфіковані зі стандартами ЄС. Як зауважує із цього приводу А.С. Проценко, в українському законодавстві питання адаптації варто розглядати у трьох напрямках: 1) правове регулювання продовольчої безпеки; 2) правове регулювання здійснення державних закупівель; 3) правове регулювання сільського господарства [12, с. 45]. Отже, зважаючи на специфіку предмета договору контрактації сільськогосподарської продукції, а також беручи до уваги ту обставину, що технічні характеристики останньої та вимоги до її якості є істотними умовами договору, видається необхідним більш ґрунтовно підійти як до регулювання самого поняття «*сільськогосподарська продукція*», так і до визначення її характеристик.

Крім предмета, істотною умовою договору контрактації є також ціна сільськогосподарської продукції. Тут необхідно враховувати той момент, що, відповідно до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» [13] і Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» [11], ціни на деякі окремі види сільськогосподарської продукції підлягають державному регулюванню. Так, зокрема, об'єктами державного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця тверда; пшениця м'яка; зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; гречка; просо; овес;

соє; насіння сояшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житне; м'ясо та субпродукти забійних тварин і птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія сояшникова. Отже, у договорі контрактації сільськогосподарської продукції під час установлення ціни має враховуватися рівень мінімальної та максимальної інтервенції, розрахований відповідно до Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об'єкта державного цінового регулювання [14].

Наступним питанням, яке потребує розгляду в межах дослідження, є спосіб виконання договору контрактації, тобто фактично ще одна істотна умова договору – права й обов'язки сторін.

Зі змісту ст. ст. 272–273 ГК України [3] випливає, що основними обов'язками контрактанта є прийняття всієї сільськогосподарської продукції в кількості й асортименті, а також у строки, обумовлені договором; оплата цієї продукції за цінами, визначеними в договорі; сприяння у виробництві продукції. При цьому обов'язками виробника є вироблення (вирощування, вигодовування) продукції, що відповідає договору за асортиментом, технічними вимогами, кількістю, і її постачання в обумовлені строки до місця, визначеного в договорі.

Крім того, ст. 273 ГК України [3] також установлює особливі вимоги до виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції. Зокрема, відповідно до цієї статті, виробник повинен не пізніше як за п'ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, і погодити календарний графік її здачі. При цьому контрактант, у свою чергу, зобов'язаний прийняти від виробника всю пред'явлену ним продукцію на умовах, передбачених у договорі. Нестандартну продукцію, яка швидко псується, придатну для використання у свіжому або переробленому вигляді, і стандартну продукцію, яка швидко псується, що здається понад обсяги, передбачені договором, контрактант приймає за цінами й на умовах, що погоджені сторонами. Наведене положення ст. 273 ГК України [3] неповною мірою узгоджується зі ст. 272 цього ж Кодексу [3]. Зокрема, це стосується зобов'язання виробника не пізніше як за п'ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість продукції та зобов'язання контрактанта прийняти всю продукцію виробника. У цьому випадку виникає декілька проблемних питань, що потребують свого вирішен-

ня: по-перше, якщо договором встановлено певний асортимент і кількісний склад продукції, який контрактант повинен прийняти у виробника, чи виникає тоді в контрактанта обов'язок приймати продукцію понад цієї кількості; по-друге, чи можна в договірному порядку змінити строк попереднього повідомлення про поставку.

Із цього приводу варто зауважити, що під час вирішення цих проблемних питань варто виходити з господарсько-правової природи договору контрактації, але водночас зважати й на те, що цей договір є господарсько-правовим засобом регулювання економічної діяльності. Тому видається доцільним на законодавчому рівні уточнити, які умови договору визначаються на розсуд сторін, а які є обов'язковими для включення їх до змісту договору.

Загалом необхідно погодитися з тими науковцями, які вказують на те, що схема відносин між учасниками договору контрактації сільськогосподарської продукції й державними замовниками та виконавцями законодавчо не визначена [15, с. 137]. На цій підставі нагальною необхідністю має стати уточнення таких важливих питань: 1) як саме відбувається відбір виробників для укладення договорів контрактації сільськогосподарської продукції (на аграрних біржах, у порядку розміщення державного замовлення тощо); 2) регламентація права та порядку здійснення контрактантом контролю за виробничим процесом; 3) які положення Закону України «Про публічні закупівлі» [6] мають застосовуватися до регулювання правовідносин щодо укладення договору контрактації.

Висновки

Підсумовуючи викладене, за результатами дослідження можливо сформулювати такі узагальнені висновки й надати пропозиції. Зокрема, укладення договорів контрактації сільськогосподарської продукції є досить дієвим господарсько-правовим засобом забезпечення ефективного використання державних коштів, оскільки дає змогу, з одного боку, забезпечити підтримку вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а з іншого – задовольнити потреби держави у відповідній продукції належної якості й безпечності за оптимальними цінами. Між тим необхідно вказати на окремі недоліки правового регулювання порядку укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції, а саме: 1) необхідність уніфікації технічних характеристик і вимог до якості сільськогосподарської продукції зі стандартами ЄС; 2) певна неузгодже-

ність між собою положень ч. ч. 2 і 3 ст. 272 та ч. ч. 1 і 2 ст. 273 ГК України [3] щодо того, які умови договору визначаються на розсуд сторін, а які є обов'язковими для включення їх до змісту договору; 3) нерегульованість питань щодо порядку відбору виробників і місця укладення договорів контрактації сільськогосподарської продукції; 4) невизначеність порядку здійснення контрактантом контролю за виробничим процесом. Для усунення вищезазначених недоліків і з метою вдосконалення господарського законодавства в цій сфері видається можливим запропонувати: 1) у ч. 3 ст. 272 ГК України [3] істотні умови договору контрактації доповнити правом контрактанта здійснювати контроль за виробничим процесом у порядку та у спосіб, що визначені в договорі; 2) стосовно ч. ч. 2 і 3 ст. 273 ГК України [3] необхідно уточнити, що ці положення застосовуються, якщо інше не передбачено договором; 3) у ч. 5 ст. 273 ГК України [3] зазначити, що інші особливості укладення та виконання договору контрактації визначаються в законах України; 4) прийняти Закон України «Про контрактацію сільськогосподарської продукції», яким урегулювати всі основні питання, пов'язані з укладенням договорів контрактації сільськогосподарської продукції та їх виконанням.

Список використаних джерел:

1. Петруненко Я.В. Господарсько-правова природа засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С. 85–90.
2. Петруненко Я.В. Контрактація як господарсько-правовий механізм забезпечення ефективного використання державних коштів. *Публічне право*. 2015. № 4 (20). С. 129–137.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
4. Гайдаржи Х.А. Сільськогосподарський переробний кооператив як суб'єкт договору контрактації. *Теоретичні та практичні наукові інновації*. 2015. № 13. С. 64–66.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
6. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 9. Ст. 89. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19>.
7. Податковий кодекс України 2 грудня 2010 р. / Верховна Рада України. *Офіційний вісник України*. 2010. № 92. Том 1. Ст. 3248. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

8. Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008 р. № 575-VI / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2009. № 9. Ст. 115. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-17>.

9. Про Митний тариф України: Закон України від 19 вересня 2013 р. № 584-VII / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 20–21. Ст. 740. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18>.

10. Чабаненко М.М. Сільськогосподарська продукція як категорія аграрного права України. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 58–65.

11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1877-IV / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 49. Ст. 527. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15>.

12. Проценко А.С. Правове регулювання договору контракції сільськогосподарської

продукції: адаптація із законодавством ЄС. *Журнал східноєвропейського права*. 2017. № 40. С. 36–49.

13. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 р. № 400-XII / Верховна Рада УРСР. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1990. № 45. Ст. 602. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12>.

14. Про затвердження Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об'єкта державного цінового регулювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 159 / Кабінет Міністрів України. *Офіційний вісник України*. 2010. № 12. Ст. 582. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2010-п>.

15. Швець О.А. Державне замовлення як правова форма резервування сільськогосподарської продукції. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Серія «Юридичні науки». 2004. № 60–62. С. 135–137.

В статтє дана характеристика договору контракції сельскохозяйственной продукції как одного из хозяйственно-правовых средств обеспечения эффективного использования государственных средств. Определены особенности субъектного состава договора, его предмет; проанализированы иные элементы содержания договора контракції сельскохозяйственной продукції. На основе проведенного анализа разработаны практические рекомендации по усовершенствованию хозяйственно-правового регулирования в исследуемой сфере.

Ключевые слова: контракція, сельскохозяйственная продукція, договор, хозяйственно-правовое средство, государственные средства, эффективное использование.

The article describes an agreement on the contracting of agricultural products as one of the economic and legal means of ensuring the effective use of public funds. The features of the subject structure of the contract, its subject; the analysis of other elements of the content of the contract for the contracting of agricultural products. On the basis of the analysis, practical recommendations were developed for improving the economic and legal regulation in the area under study.

Key words: contracting, agricultural products, contract, economic and legal means, public funds, effective use.

УДК 346.62

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.17>**Наталія Поліщук,**

аспірант

Інституту економіко-правових досліджень
Національної академії наук України

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КРИПТОВАЛЮТ

У статті розглядається потреба визначення правової природи криптовалют. Досліджується, чи можуть бути криптовалюти об'єктом цивільних прав. Розглянуто можливість віднесення криптовалют до товару, відповідно до цивільного права. Згідно з аналізом наукових і нормативних джерел, проаналізовано можливість віднесення криптовалют до майна в рамках господарського законодавства. Також у статті з'ясовується, чи можуть бути криптовалюти нематеріальними активами.

Ключові слова: криптовалюти; правова природа криптовалют; нематеріальні активи, цінні папери, майно, цивільне право, господарське право.

Постановка проблеми. Ознакою успішної європейської країни є впровадження сучасних інформаційних технологій. Зокрема, використання криптовалют може мати суттєвий вплив на економіку країни. Відсутність нормативно-правового регулювання криптовалют створює більш загальну проблему тінізації економіки. Визначеність правового статусу криптовалют дозволить зробити їхнє використання контрольованою діяльністю та підвищить довіру до криптовалютних бірж. Для процесу легалізації криптовалют потрібно визначитись з їх правовою природою, а саме – чи можна віднести криптовалюту до грошей, цінних паперів, нематеріальних активів та іншого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою правових підходів до криптовалют займалися такі вітчизняні вчені, як А.Т. Проценко [1], В.Є. Селезньов [2], К.С. Пашенко [3], Е.Ю. Молчанова [4] та інші.

Метою дослідження є теоретичне дослідження та розробка пропозицій щодо правової природи криптовалют.

Викладення основного матеріалу. Ринок криптовалют активно розвивається як у світі, так і в Україні. Наразі відсутня єдина міжнародна практика щодо правового статусу криптовалют, адже під час визначення правової природи криптовалют кожна держава керується нормами національного законодавства. Сьогодні саме поняття криптовалют залишається невизначеним, і слід зазначити, що правова природа криптовалют є доволі складною та неоднозначною через ознаки

децентралізації та анонімності, що не дозволяє визначити правову природу за аналогією до інших об'єктів. Як наслідок – поява ризиків, з якими мають справу користувачі криптовалют: складнощі з обміном криптовалют на фіатні кошти; ризики класифікації діяльності на ринку криптовалют як незаконної; відсутність у можливості судового захисту прав щодо питань, пов'язаних із криптовалютами; невизнання дій з криптовалютами правочином. На думку вітчизняних вчених Е.Ю. Молчанової та Ю.М. Солодковського, криптовалюта – це «фідучіарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плаваючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку, з повною відсутністю контролю з боку центробанків» [4 с. 63]. Отже, щоб дати точне визначення криптовалютам, потрібно спочатку дослідити їх правову природу.

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права; результати робіт; послуги; результати інтелектуальної, творчої діяльності; інформація; інші матеріальні і нематеріальні блага [5]. Оскільки криптовалюти не є предметом матеріального світу, вони не підпадають під категорію речей. Відповідно до ст. 192 ЦКУ грошима є грошова одиниця України – гривня та іноземна валюта. Криптовалюти не є грошовою одиницею України. Поняття іноземної валюти визначено у ЗУ «Про валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VII: «Іноземна валюта – грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, каз-

начейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу...» [6]. Криптовалюти не можуть бути віднесені до іноземних валют, оскільки не є банкнотами, казначейськими білетами чи монетами.

Відповідно до ст. 194 ЦКУ «Цінним папером є документ установлені форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам». Оскільки криптовалюти не є документами установлені форми, не містять відповідних реквізитів, не посвідчують грошове або інше майнове право, вони не мають ознак цінних паперів. Однак варто зауважити, що криптовалюти можуть мати певні ознаки цінних паперів, а саме токени в рамках проведення ICO (Initial coin offering) [7].

Згідно із ст. 190 ЦКУ «Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки». Тобто, щоб криптовалюти могли вважатися майном, вони мають бути 1) окремою річчю, 2) сукупністю речей, або 3) майновими правами та обов'язками. Криптовалюти не можуть бути визнані річчю чи їх сукупністю, як розглянуто вище, оскільки вони не належать до матеріального світу, а майнові права та обов'язки стосуються теж саме майна. Тобто норми ЦКУ не дають можливості однозначно віднести криптовалюти до майна через їх нематеріальну природу.

В 2017 р. в Україні був прецедент, коли криптовалюта Ефіріум виступила предметом договору міни, а саме відбувся продаж квартири за криптовалюту. За таким підходом, криптовалюти відповідають ознакам товару, оскільки згідно зі ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «товар – будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Таким чином, можна зробити висновок, що криптовалюти виступають товаром і все ж можуть бути різновидом майна [8].

Розглянемо правову природу криптовалют з точки зору господарського права. Об'єктом господарських правовідносин є майно у формі речей і безтілесного майна (нематеріальних активів). Оскільки крип-

товалюти не є предметом матеріального світу, вони не підпадають під категорію речей. Згідно зі ст. 139 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) «Майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів» [9]. Варто розглянути криптовалюти як нематеріальні активи. У травні 2018 року Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office (BRDO)) видав книгу про законодавчі та регуляторні питання у сфері криптовалют в Україні «Зелена книга «Регулювання ринку криптовалют», де зроблено висновок, що криптовалюти є «нематеріальними активами» [7].

Поняття нематеріального активу визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (далі – П(с)БО8): «Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований». Щоб віднести криптовалюти до нематеріального активу, потрібно дослідити, чи відповідають вони таким ознакам: 1) бути немонетарним активом; 2) не мати матеріальної форми; 3) можлива ідентифікація. Відповідно до П(с)БО8 «Немонетарні активи – усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей» [10]. Отже, криптовалюти – це не грошові кошти, оскільки грошима є тільки грошова одиниця гривня та іноземна валюта. Якщо розглядати криптовалюту як еквіваленти грошових коштів, потрібно звернутись до визначення у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 7, де вказано, що «Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості» [11]. Оскільки криптовалютам притаманні значні зміни вартості, їх не можна віднести до еквівалентів грошових коштів. Таким чином, криптовалюти підпадають під визначення немонетарного активу. Криптовалюти не мають матеріальної форми, оскільки є записами у реєстрах, тому також підпадають під наступну ознаку у визначенні «нематеріальні активи». Залишається дослідити, чи є можливість ідентифікувати криптовалюти. Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «актив є ідентифікованим, якщо він: а) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити

або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або б) виникає внаслідок довірливих або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань» [12]. Криптовалюти підпадають під описані критерії ідентифікованого активу, адже їх можна відокремити, продати і так далі. Отже, можна зробити висновок, що криптовалюти мають ознаки «нематеріальних активів». Згідно зі ст. 139 ГКУ нематеріальні активи належать до майна, тому є підстави вважати криптовалюти майном.

Висновки

Створення належних господарсько-правових механізмів регулювання обігу криптовалют стане запорукою інноваційного розвитку української економіки. Застосувати чинне українське законодавство до криптовалют проблематично. До об'єктів цивільного права криптовалюту віднести важко, тому першочерговим слід визнати можливість внесення змін до Цивільного кодексу України, якими буде визначено цивільно-правий статус криптовалюти, наприклад, визначити, що для цілей захисту права власності криптовалюту згідно з цивільним законодавством криптовалюти варто вважати товаром. Згідно з господарським законодавством вони мають достатньо ознак нематеріальних активів, а оскільки згідно з Господарським кодексом України нематеріальні активи входять в ширше поняття – майно, криптовалюти можуть вважатися майном.

В статье рассматривается необходимость определения правовой природы криптовалют. Исследуется, могут ли быть криптовалюты объектом гражданских прав. Рассмотрена возможность отнесения криптовалют к товару, в соответствии с гражданским правом. Согласно анализу научных и нормативных источников, проанализирована возможность отнесения криптовалют к имуществу в рамках законодательства. Также в статье рассматривается, могут ли быть криптовалюты нематериальными активами.

Ключевые слова: криптовалюты, правовая природа криптовалют, нематериальные активы, ценные бумаги, имущество, гражданское право, хозяйственное право.

The article clarifies the need to determine the legal nature of cryptocurrencies. It is being researched whether cryptocurrencies may be considered objects of civil rights. Considered the possibility of attributing cryptocurrencies to goods, in accordance with civil law. According to the analysis of scientific and normative sources, the possibility of assigning cryptocurrencies to property within the framework of economic legislation has been analyzed. Also, the article examines whether cryptocurrencies could be intangible assets.

Key words: cryptocurrency; the legal nature of cryptocurrencies; intangible assets, securities, property, civil law, commercial law.

Список використаних джерел:

1. Проценко А.Т. Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії. *Право і суспільство*. 2016. № 2 ч. 3. С. 130–134
2. Селезньов В.Є. Проблеми правового регулювання цифрових валют у ЄС / В. Є. Селезньов // Актуальні проблеми вітчизняної. 2017. № 4. С. 189–192
3. Пащенко К. Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют / К. Пащенко // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 97–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_7_21.
4. Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют. *Міжнародна економічна політика*. 2014. № 1. С. 60–79.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 40–44.: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
6. Закон України «Про валюту і валютні операції». URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19>.
7. Зелена книга «Регулювання ринку криптовалют». URL: www.brdo.com.ua.
8. Некітін К.Г. Правовий статус криптовалют в Україні та світі. URL: http://lsej.org.ua/1_2018/12.pdf.
9. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. ВВР. 2003. №№ 18–22. ст. 144. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>.
10. Нематеріальні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99>.
11. Нематеріальні активи: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050.
12. Звіт про рух грошових коштів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

УДК 349.3

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.18>**Іванна Волошин,***аспірант кафедри соціального права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка*

РЕАЛІЗАЦІЯ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стаття присвячена виявленню основних проблем, які виникають під час реалізації права на соціальне обслуговування малозабезпеченими особами чи сім'ями. Розглянуто різноманітність законодавчих підходів до визначення величини доходу правоможного суб'єкта як правової підстави отримання соціального обслуговування. Проаналізовано порядок надання платного соціального обслуговування малозабезпеченим громадянам. Виявлено основні недоліки формування мережі закладів соціального захисту в Україні та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне обслуговування, малозабезпечена особа, рівень доходу, потреба у соціальному обслуговуванні.

Постановка проблеми. Право малозабезпечених громадян на соціальне обслуговування є одним зі складників права на соціальний захист, поряд із соціальними допомогою, пільгами, субсидіями, кредитами тощо. На відміну від грошового забезпечення, на законодавчому рівні відсутній централізований (спеціальний) нормативно-правовий акт, який би визначав порядок соціального обслуговування відповідної категорії громадян. Тому правове регулювання даних правовідносин характеризується чималою кількістю неузгоджених положень, які перешкоджають дотриманню принципів рівності та адресності під час соціального захисту малозабезпечених.

Потребує опрацювання також питання про можливість обмеження відповідного права недостатністю у державі економічних засобів для надання соціального обслуговування безкоштовно або ж для створення належних умов для своєчасного, якісного та повного задоволення потреб населення. Водночас проблему поглиблює той факт, що не фізична здатність, вік, неможливість знайти роботу чи інше, а саме відсутність певного рівня доходу зумовлює потребу особи чи сім'ї звернутися до держави за допомогою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціального обслуговування громадян відображені у наукових працях М.О. Буянової, О.О. Гірник, А.М. Лушнікова, С.М. Прилипка, Н.О. Рунової, С.М. Синчук, Б.І. Сташківка, О.М. Ярошенка та ін. Водночас питання соціального обслуговування власне малозабезпечених громадян не стали

предметом наукового інтересу вищезазначених науковців.

Мета статті – виявити основні проблеми, які виникають у малозабезпечених громадян під час реалізації ними права на соціальне обслуговування, та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Питання соціального обслуговування малозабезпечених громадян в Україні регулюється низкою в основному підзаконних нормативно-правових актів. Серед таких можна виділити: Закон України «Про соціальні послуги» [1], Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» [2], Типове положення про будинок нічного перебування [3], Типове положення про центр реінтеграції бездомних осіб [4], Типове положення про соціальний готель [5], Інструкція «Про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей» [6] тощо. Аналізуючи положення зазначених актів, найперше варто відзначити, що такими закріплено декілька підходів щодо розуміння поняття «малозабезпечена особа/сім'я», які є відмінними від традиційного розуміння малозабезпеченості як рівня доходу, нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого на відповідний період.

Зокрема, право на соціальне обслуговування зумовлюється певним рівнем доходу особи, яка претендує на отримання соціального обслуговування. Величина відповідної

вимоги залежить або від правового статусу правоможної особи, та/або від суб'єкта, який таке обслуговування надаватиме. Іншими словами, залежно від виду соціального обслуговування, на отримання якого претендує особа, встановлюється різна межа мало-забезпеченості особи. Так, для отримання соціального обслуговування у територіальних центрах соціального обслуговування сукупний дохід сімей бездомних осіб; громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) має бути нижчим, ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї, а для сімей безробітних та осіб, які постраждали внаслідок стихійного лиха, катастрофи – нижчим, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Разом із тим для малозабезпечених громадян, які не мають у власності чи користуванні житла, придатного для проживання, взагалі не передбачено вимоги щодо певного рівня доходу, який би виступав правовою підставою для отримання необхідного соціального захисту. Дещо опосередковано така умова передбачена п. 1.4. Типового положення про соціальний готель. Так, відповідно до згаданого пункту, клієнтами готелю можуть бути бездомні особи віком від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання), купівлі житла, які не мають медичних протипоказань та проживають на території України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з дітьми [5].

Як видається, визначення певного рівня доходу, нижче котрого бездомні особи матимуть право на отримання соціального обслуговування у відповідних закладах, не лише є важливою гарантією для реалізації відповідними громадянами свого права на соціальне обслуговування, а й забезпечить адресність такого обслуговування, сприятиме ефективному використанню наявних ресурсів та засобів. Адже, відсутність законодавчого закріплення відповідного критерію нині дозволяє звернутися для отримання соціального обслуговування навіть тим бездомним громадянам, які мають достатній дохід для того, аби винайняти або ж придбати у власність житло для себе та членів своєї сім'ї.

Разом із тим недосконалою з точки зору конкретності формулювання видається умова про наявність джерела доходу, недостатнього для оренди або купівлі житла, оскільки відсутній певний механізм обчислення рівня такого доходу.

Потребує також удосконалення порядок реалізації права на отримання продуктів дитячого харчування малозабезпеченими

сім'ями. Відповідно до п. 1 Інструкції «Про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей» малозабезпеченими вважаються ті сім'ї з дітьми, яким призначається та виплачується державна допомога згідно із Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Виходить, що отримати дитяче харчування для дітей перших двох років життя можуть не усі малозабезпечені сім'ї, а лише ті, яким призначено державну соціальну допомогу. Таке законодавче формулювання, як видається, обмежує право малозабезпечених сімей на соціальне обслуговування, адже нелогічним видається зв'язок одного виду соціального захисту з іншим. Соціальний захист у вигляді соціальних допомог, субсидій, пільг тощо є правом особи, яке вона за власним бажанням може реалізувати, а може й ні. Право отримати той чи інший вид соціального захисту має бути самостійним, незалежним від інших, а можливість його реалізації повинна визначатися певними умовами, якими у даному випадку є факт малозабезпеченості сім'ї. Тому пропонуємо внести зміни до п. 1 вищезазначеної Інструкції, де передбачити положення такого змісту: «малозабезпечена сім'я – сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї».

Також з метою забезпечення єдності та чіткості правового регулювання пропонуємо у нормативно-правових актах, які регулюють порядок, умови та інші особливості соціального обслуговування малозабезпечених громадян, обов'язковою умовою надання такого обслуговування передбачити власне рівень доходу особи чи сім'ї (залежно від виду обслуговування), нижчий від прожиткового, встановленого законодавством на відповідний період.

Важливим у контексті дослідження порядку та умов реалізації малозабезпеченими громадянами права на соціальне обслуговування є питання про платність такого обслуговування. Аналізуючи умови надання соціального обслуговування таким громадянам, варто відзначити, що окремі послуги для таких громадян передбачені на безоплатній основі, а за інші все ж таки встановлено обов'язок оплати. Наприклад, відділення адресної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) безоплатно забезпечує громадян соціальним обслуговуванням [2]. Натомість п. 6.2. Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб закріплює право центру надавати послуги на платній

основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» [4]. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про соціальні послуги» соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, надаються з встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Своєю чергою, соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України [1].

Якщо законодавець лише допускає можливість безоплатного надання послуг центром реінтеграції бездомних осіб, то послуги соціального готелю завжди є платними, що зазначено у п. 2.6. Типового положення про соціальний готель. Оплата за проживання в готелі може здійснюватися безпосередньо клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою. Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в угоді між соціальним готелем та клієнтом [5].

Зважаючи на законодавче тлумачення поняття «малозабезпеченість», малозабезпеченими є ті особи чи сім'ї, які в межах свого місячного доходу, не можуть самостійно забезпечити себе усім необхідним. Відповідно, чи можна говорити про нормативне закріплення обов'язку таких громадян оплатити отримані послуги як про одну із гарантій їх соціального захисту?

Питання про зарахування платного соціального обслуговування до системи соціального забезпечення чи соціального захисту громадян викликало чимало дискусій у науковій літературі. Думки науковців із цього приводу розділилися на дві групи. Так, одні науковці (М.О. Буянова [7, с. 177], О.Є. Мачульська Ж.А. Горбачова [8, с. 293], Б.І. Сташків [9, с. 9]) вважають, що соціальне обслуговування, як і інші види соціального забезпечення, надаються на умовах соціальної аліментарності, тобто безплатно та безеквівалентно. Вчені переконують, що плата громадян за отримані послуги не може регулюватися нормами права соціального забезпечення. Вона є предметом цивільного права, навіть якщо такі послуги надаються особам, які потрапили у складну життєву ситуацію, і реалізуються органами соціального захисту [7, с. 177].

Опонентами зазначеного підходу є О.О. Гірник [10, с. 166], Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко [11, с. 87-88], А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Н.Н. Тарусіна [12, с. 381], Н.О. Рунова [13, с. 4], які вважають, що соціальне обслуговування може надаватися як на безоплатній, так і на платній основі. Зокрема, за словами А.М. Луш-

нікова, форма оплати не може визначати правову природу і цільове спрямування соціальної послуги як предмета соціально-забезпечувальних правовідносин [12, с. 546-546].

Доволі аргументований підхід до оплатності соціального обслуговування пропонує О.О. Гірник. Вчена, розглядаючи можливість як платного, так і безоплатного соціального обслуговування потребуючих громадян, обґрунтовує теорію соціального розрахунку вартості відповідного обслуговування, під яким (соціальним розрахунком) пропонує розуміти законодавчо регламентований порядок визначення вартості (платне чи безплатне) соціального обслуговування з дотриманням принципів цільового використання одержаних коштів та недопущення дискримінації якості такого обслуговування за ознакою платності [10, с. 166].

Водночас, аналізуючи порядок визначення вартості соціального обслуговування для малозабезпечених громадян, виявляємо чимало недоліків, які створюють перешкоди для того, щоб гарантувати відповідній категорії громадян належний соціальний захист. Наприклад, у п. 2.6. Типового положення про соціальний готель, регулюючи питання визначення плати за проживання у такому готелі потребуючих громадян, вказується на те, що розмір такої плати визначається в угоді між соціальним готелем та клієнтом, типова форма якої затверджена у Додатку до цього Положення. Своєю чергою, зі змісту п. 3.2. примірної угоди вбачається, що розмір оплати визначається у відсотках від фактичних витрат на проживання у кожному конкретному випадку зокрема. Жодних додаткових критеріїв щодо обчислення такої вартості у вітчизняному законодавстві немає. Тому вважаємо, що такий порядок визначення розміру плати за проживання у соціальному готелі не є належною гарантією реалізації права малозабезпеченої особи на соціальне обслуговування.

Дещо вирішує питання оплатності соціального обслуговування новий Закон України «Про соціальні послуги», введення в дію якого відбудеться з 01 січня 2020 року. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 28 даного закону, з установами диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. Своєю чергою, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід

яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, а також понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг (ч. 4 ст. 28) [14].

Попри такі нововведення, вважаємо, що додаткового законодавчого регулювання потребує також питання про порядок визначення самої вартості наданого соціального обслуговування, а також про розробку критеріїв визначення суми, яку мало забезпечена особа повинна заплатити, якщо така встановлюється у відсотковому співвідношенні від вартості обслуговування чи від величини середньомісячного доходу потребуючої особи. Що стосується вартості соціального обслуговування, то, на нашу думку, така не повинна бути комерційною, тобто визначатися з урахуванням прибутку для суб'єкта, який таку послугу надає. Відповідна величина має відповідати виключно собівартості обслуговування, тобто тим витратам, які були здійснені для його надання.

Щодо відсоткового співвідношення ціни, яку повинна сплатити мало забезпечена особа від вартості соціального обслуговування чи від величини доходу мало забезпечених, то у першому випадку такий відсоток повинен диференціюватися, зважаючи на рівень доходу одержувача соціального обслуговування. Тобто чим нижчий дохід у суб'єкта, тим меншим буде відсоток, який підлягає сплаті. За умови встановлення величини плати за соціальне обслуговування у відсотках від сукупного доходу особи чи сім'ї пропонуємо такий (відсоток) визначити єдиним (однаковим) для усіх одержувачів. Відповідно, чим більший дохід в особи, тим більшою буде плата за соціальне обслуговування.

Підсумовуючи проведені дослідження умов надання соціального обслуговування як однієї з гарантій реалізації права мало забезпечених громадян на соціальний захист, вважаємо, що закріплення можливості надання соціального обслуговування мало забезпеченим громадянам повинно супроводжуватися розробленням, впровадженням порядку та критеріїв визначення суми, яку повинен сплатити одержувач такого обслуговування. Такі порядок та критерії, мають бути розроблені з урахуванням сфери надання соціального обслуговування та суб'єктів, які його отримують.

Серед основних проблем, які виникають у системі соціального захисту мало забезпечених громадян, поряд із вищезазначеними, виділяємо відсутність налагодженого механізму створення мережі закладів соціального обслуговування. Суб'єктами, які надають соціальне обслуговування є: соціальний готель, будинок нічного перебування, центр

реінтеграції бездомних осіб, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також заклади, які здійснюють видачу дитячого харчування (молочні кухні та роздаткові пункти лікарень, поліклінік, спеціалізовані магазини та відділи «Дитяче харчування», продовольчі магазини з оплатою по безготівковому рахунку з коштів, передбачених органам охорони здоров'я на цю мету.

Типовими положеннями, які визначають порядок створення та діяльності зобов'язаних суб'єктів, не закріплено обов'язок такі заклади створити, а лише визначено певні умови, за яких такі суб'єкти будуть створені. Для прикладу, п. 1.7. Типового положення про будинок нічного перебування передбачено, що нічліжний будинок утворюється у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки [3]. Аналогічне положення закріплено п. 1.7. Типового положення про центр реінтеграції бездомних громадян [4]. Таким чином, створення певного закладу надання соціальних послуг, незалежно від форми власності, ставиться у залежність не від наявності реальної потреби надати відповідну допомогу потребуючим громадянам, а від певних соціально-економічних умов, які сьогодні незадовільні. Виходить, що держава знову ж таки допускає можливість зменшення обсягів соціального захисту мало забезпечених громадян порівняно із законодавчо гарантованими, зважаючи на брак економічних ресурсів.

Крім цього, інколи умови створення суб'єктів надання соціального обслуговування не можуть бути дотримані, оскільки суперечать іншим законодавчим положенням вітчизняного законодавства. Так, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги (п. 53) [2]. Водночас зі змісту п. 59 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» вбачається, що обстеження матеріально-побутових умов проживання особи проводиться за її згодою після звернення із заявою про наявність потреби у соціальному обслуговуванні та надання необхідних документів. Отже,

виникає законодавча колізія, адже в одному положенні визначено необхідність провести обстеження матеріально-побутових умов потребуючих громадян і лише тоді створити заклад, який забезпечить їх соціальне обслуговування, а в іншому – можливість проведення такого обстеження виникає після звернення правоможного суб'єкта із заявою про надання соціального обслуговування.

У контексті даної проблематики важливим видається ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги» (вступає в дію з 01.01.2020), яка закріплює порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах шляхом щорічного збирання, узагальнення та аналізу інформації, у тому числі з урахуванням статі, віку, місця проживання відповідних категорій осіб/сімей. Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах здійснюється на підставі, але не виключно: соціально-демографічних даних про вразливі групи населення та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; результатів оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах; інформації про надавачів соціальних послуг та їхні можливості [14].

Відповідно вважаємо, що саме такий принцип створення мережі закладів соціального обслуговування малозабезпечених громадян повинен бути закладений у відповідному законодавстві та бути належною гарантією функціонування системи надання соціального обслуговування населенню.

Висновки

Під час реалізації малозабезпеченими особами чи сім'ями законодавчо гарантованого права на соціальне обслуговування виникає чимало проблем, які в основному зумовлені недосконалістю вітчизняного законодавства або ж недостатністю матеріальних ресурсів для забезпечення належного рівня та обсягу соціального захисту потребуючих. Серед основних проблем нами виділено законодавче закріплення різних критеріїв визнання суб'єктів права малозабезпеченими, залежно від їхнього правового статусу або від виду соціального обслуговування. Подекуди взагалі відсутній законодавчо закріплений механізм визначення сукупного доходу особи, нижче якого така може претендувати на соціальне обслуговування.

Недосконаліми з практичної точки зору видаються також нормативно-правові положення про можливість надання соціального обслуговування малозабезпеченим особам

як безоплатно, так і за плату, оскільки для відповідної категорії громадян саме недостатність або відсутність грошових коштів формує потребу у соціальному захисті.

Потребує опрацювання чинний порядок формування мережі закладів, які здійснюють соціальне обслуговування громадян в Україні. Основним критерієм створення відповідних суб'єктів має слугувати наявність визначеної кількості малозабезпечених громадян, а не наявність для цього матеріально-технічних засобів.

Список використаних джерел:

1. Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 № 966-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15>.
2. Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF>.
3. Типове положення про будинок нічного перебування : наказ Міністерства праці та соціальної політики від 14.02.2006 № 31. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-06>.
4. Типове положення про центр реінтеграції бездомних осіб : наказ Міністерства праці та соціальної політики від 14.02.2006 № 31. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-06>.
5. Типове положення про соціальний готель : наказ Міністерства праці та соціальної політики від 03.04.2006 № 98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0450-06>.
6. Інструкція про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей : наказ Міністерства охорони здоров'я від 30.03.1994 № 42. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0086-94>.
7. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения : учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2005. 528 с.
8. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения : учебное пособие для ВУЗов. 3-е изд. перераб. и доп. Москва : Книжный мир, 2001. 293 с.
9. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навчальний посібник. Київ : Знання, 2007. 567 с.
10. Гірник О.О. Соціальне обслуговування за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 193 с.
11. Право социального обеспечения в Украине : учебник / Л.И. Лазор, Н.И. Иншин, С.Н. Прилипко и др.; под общ. ред. Л.И. Лазор, С.Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко. ООО «Виртуальная реальность», 2010. 456 с.
12. Лушников А.М., Лушников М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследование) : учеб. пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2008. 432 с.

13. Рунова Н.О. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Луганськ, 2011. 23 с.

14. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19>.

Статья посвящена выявлению основных проблем, возникающих при реализации права на социальное обслуживание малообеспеченными людьми или семьями. Рассмотрено разнообразие законодательных подходов к определению величины дохода правомочного субъекта как правового основания получения социального обслуживания. Проанализирован порядок предоставления платного социального обслуживания малообеспеченным гражданам. Выявлены основные недостатки формирования сети учреждений социальной защиты в Украине и предложены пути их устранения.

Ключевые слова: социальная защита, социальное обслуживание, малообеспеченное лицо, уровень дохода, потребность в социальном обслуживании.

The article is devoted to revealing the main problems that arise during the implementation of the right to social services by low-income persons or families. Considered the variety of legislative approaches to determining the value of income of a legitimate subject as the legal basis for obtaining social services. The procedure of providing paid social services to low-income citizens is analyzed. The main disadvantages of forming a network of social protection institutions in Ukraine are revealed, and ways of their elimination are proposed.

Key words: social protection, social service, low income person, income level, need for social services.

УДК 349.2

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.19>**Марія Світенюк,**старший викладач кафедри філософії і суспільних наук
Чернігівського національного технологічного університету

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

Стаття присвячена проблемам правового регулювання посадової інструкції. Автор наголошує, що трудове законодавство України не містить ні визначення посадової інструкції, ні вимог щодо її складання, змісту, порядку прийняття та внесення змін, процедури скасування. Запропоновано врегулювати питання посадових інструкцій працівників у новому Трудовому кодексі України.

Ключові слова: посадова інструкція, правове регулювання, працівник, роботодавець.

Постановка проблеми. В умовах триваючого реформування трудового законодавства України одним із важливих кроків є необхідність прийняття нового Трудового кодексу, який би підняв рівень регулювання трудових відносин на більш високий рівень. У цьому аспекті важливими є врегулювання питань ефективної організації праці на всіх підприємствах, в установах і організаціях. Організацію праці можна розглядати як сукупність різних відносин: організаційних, економічних, правових, етичних, технічних, технологічних тощо. Працівник бере участь у всіх видах відносин, а його правове положення визначається різними документами, зокрема й посадовими інструкціями. У процесі реформування трудових відносин в Україні однією з невирішених проблем належної організації праці є проблема правового регулювання посадових інструкцій працівників підприємств, установ і організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На жаль, дослідники не часто звертають увагу на цю проблему. Проте питання щодо посадових інструкцій працівників були предметом дослідження таких авторів, як: І. Биць, О. Виноградова, Ф. Кадиров, Л. Кулбужева, Л. Нечаюк, А. Петерс, О. Ткачівська, О. Хованська, Х. Юдіна, А. Юшко тощо.

Метою цієї статті є дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання посадових інструкцій працівників підприємств, установ і організацій за трудовим законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Для ефективної організації праці на всіх підприємствах, в установах і організаціях розробляють посадові інструкції, які є документом, в якому визначаються основні функції, права та обов'язки найманих працівників. Більше того, посадова інструкція є інструментом

організації праці в її правовій формі, дає чітке уявлення про трудові обов'язки працівника і допомагає вирішувати трудові спори, що виникають.

Посадова інструкція – це один із локальних нормативних актів, що приймається роботодавцем. Норми, закріплені в посадовій інструкції, не мають погіршувати становище працівників порівняно зі встановленим трудовим законодавством та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами.

Таким чином, посадові інструкції мають відповідати чинному трудовому законодавству і є правовою основою для застосування до працівників заходів впливу. Згідно з п. 1 ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), до початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний роз'яснити працівникові його права й обов'язки. Якщо права працівників є переважно загальними, вони визначаються в колективному договорі, у правилах внутрішнього трудового розпорядку, то обов'язки кожного працівника залежать від посади, яку він обіймає (виконуваної ним роботи), і закріплені саме в його посадовій інструкції. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що на всіх підприємствах незалежно від форм власності мають бути розроблені й затверджені посадові інструкції, адже саме вони сприяють чіткій організації виробництва і визначають конкретні завдання, функції, права й обов'язки працівників підприємства. Відсутність же посадових інструкцій на посади, що передбачаються в штатному розкладі, треба вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке власник або уповноважений ним орган може нести відповідальність згідно із законодавством [1, с. 6].

Вимоги посадової інструкції обов'язкові для найманого працівника з моменту ознайомлення з нею під розпис і до переведення на іншу посаду або припинення трудових відносин.

Якщо посадова інструкція не розроблена або якщо працівника не ознайомлено з її змістом під розпис, притягнути його до відповідальності за, наприклад, невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків буде досить проблематично. Ми погоджуємось із думкою О. Ткачівської, що відсутність посадової інструкції може викликати труднощі для роботодавця щодо звільнення працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП України в разі «виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я». Це саме стосується і випадку звільнення за цією ж підставою у разі «скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці». Саме положення посадової інструкції можуть бути аргументом у спорі між роботодавцем та працівником, прийнятим із випробувальним терміном, під час звільнення з посади з причини непроходження випробування (ст. 28 КЗпП України) [2].

Нині чинне законодавство України використовує термін «посадова інструкція». Так, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі – Довідник) [3], – це загальний довідник, який застосовується для всіх видів економічної діяльності. Але є й галузеві довідники, призначені для працівників окремих галузей господарства. Нині їх налічується вже понад 90 [4, с. 92].

Довідник служить основою розроблення посадових інструкцій, які закріплюють обов'язки, права та відповідальність. Пункт 6 Довідника закріплює, що конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації. Під час розроблення посадових інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів. Інструкції мають відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі термі-

ни – чіткі визначення. Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. Усі посадові інструкції, що розробляються на підприємствах, в установах, організаціях, мають бути взаємопов'язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників. Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівника під розписку. До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їхнього структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни. Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі [3].

Правове регулювання посадової інструкції знаходимо також у підрозділі 6 розділу II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. У цьому документі зазначено, що затвердження управлінських документів здійснюється особисто посадовою особою (посадовими особами) відповідно до її (їхніх) повноважень або розпорядчим документом установи із зазначенням на документі грифа затвердження, оформленого відповідним чином. Розпорядчим документом установи затверджуються положення про структурні підрозділи, інструкції, правила, порядки та інші документи нормативно-правового або нормативного характеру. Посадовою особою особисто затверджуються документи, що не потребують додаткових вказівок, завдань щодо їх упровадження або виконання (положення (статути) установи, протоколи, акти, плани, звіти, кошториси, штатні розписи, посадові інструкції, програми, нормативи тощо) [5].

Отже, розробці посадових інструкцій передуює вивчення всіх нормативно-правових документів, що регламентують порядок діяльності посадових осіб та правила роз-

робки і зберігання цих організаційно-правових документів. Сам же процес розроблення посадових інструкцій можна представити у вигляді таких етапів: 1) підготовчий етап; 2) розробка проекту посадової інструкції; 3) узгодження проекту посадової інструкції; 4) затвердження посадової інструкції.

Варто звернути увагу також на те, що Міністерство праці та соціальної політики України свого часу в Листі від 03.10.2005 року № 36-508 «Щодо посадових інструкцій працівників» повідомило, що конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації. Посадові інструкції, після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, обов'язково доводяться до працівника під розписку. Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове становище яких визначено в Статуті (Положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначені основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій. Враховуючи вищезазначене, на основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису керівник підприємства забезпечує розроблення та затверджує посадові інструкції працівників і доводить їх до працівників під розписку [6]. Також у цьому листі Міністерство погодилося із висновком про те, що роботодавець під час прийняття на роботу працівника роз'яснює його права та обов'язки, посилаючись на посадову інструкцію.

Варто зазначити, що нині в трудовому законодавстві України не встановлено легального визначення поняття посадової інструкції. Однак у ст. 4 КЗпП України встановлено, що до системи актів трудового законодавства відноситься Кодекс законів про працю України та інші акти законодавства України, прийняті відповідно до нього. Саме це твердження визначає можливість прийняття уповноваженими суб'єктами посадових інструкцій.

Проект Трудового кодексу України (далі – Проект) у п. 3 ст. 10 передбачає, що у випадках, передбачених законодавством, колективними угодами та колективними договорами, трудові відносини можуть регулюватися нормативними актами роботодавця. А п. 4 ст. 12 Проекту закріпив обов'язок роботодавця доводити прийняті нормативні акти до відома всіх працівників. Якщо нормативний акт стосується конкретного робочого місця чи конкретної посади (посадова інструкція, інструкція про порядок виконання робіт тощо), працівник знайомиться з ним під розписку у триденний строк [7].

Необхідність правового регулювання посадових інструкцій зумовлюється ще й тим, що, як правильно зазначає І. Биць, не треба недооцінювати значення посадових інструкцій, оскільки вони:

- установлюють та закріплюють конкретні завдання й обов'язки працівників, їхні права, відповідальність;
- є нормативним підґрунтям для застосування до працівника заходів впливу;
- інформують працівника про його дії, яких від нього очікують; критерії оцінювання результатів його праці; орієнтири щодо підвищення рівня кваліфікації в межах конкретної професії [1, с. 6].

Відсутність же законодавчого визначення цієї категорії зумовила існування великої кількості підходів до визначення етимологія поняття посадової інструкції.

Посадова інструкція – документ, що визначає організаційно-правове становище у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадові інструкції встановлюють права та обов'язки працівників, їх підпорядкування, назву та специфіку посади, кваліфікаційні вимоги, відповідальність працівника, затвердження інструкції та інше [8].

Посадова інструкція – інструкція, яка вказує коло доручень, обов'язків, робіт, які має виконати особа, що обіймає цю посаду на підприємстві [9]. Однак, крім обов'язків, посадова інструкція має чітко визначати права робітника, вимоги до його кваліфікації, знань і навичок, підпорядкованість і умови праці. Відповідно до цього в ретельному та якісному складанні посадової інструкції зацікавлений сам працівник [10, с. 185].

Посадова інструкція – документ, який включає в себе конкретизовані трудові функції, навички тощо на основі професійних стандартів (за їх наявності) або кваліфікаційних довідників [11, с. 71].

Посадова інструкція є, з одного боку, організаційно-розпорядчим документом, який визначає посадові обов'язки кожного

працівника, його права й відповідальність за виконувану роботу, з іншого – нормативною основою для оцінки діяльності працівника, встановлення його відповідності посаді, яку він обіймає [12, с. 279–280]. Ми погоджуємось з думкою А.Н. Петерса, що посадова інструкція містить обсяг прав і обов'язків працівника, тобто індивідуалізує посаду [13, с. 23].

Варто також погодитись з тим, що посадові інструкції дають можливість: раціонально розподіляти функціональні обов'язки між працівниками; підвищити своєчасність і надійність виконання завдань; покращити соціально-психологічний клімат у колективі; чітко визначити функціональні зв'язки робітника; конкретизувати права працівника; підвищити колективну й особисту відповідальність; підвищити ефективність морального й матеріального стимулювання; організувати рівномірне завантаження працівників [14, с. 85–86].

Таким чином, з огляду на вищевикладене, можна виділити такі основні положення, що стосуються посадових інструкцій:

1) у трудовому законодавстві України відсутні норми, які чітко визначають порядок складання, оформлення і внесення змін до посадової інструкції. Роботодавець має право самостійно приймати рішення про те, яким чином оформити посадову інструкцію та її зміст;

2) роботодавець має право в процесі трудової діяльності уточнити посадові обов'язки працівника, деталізувавши їх до конкретних дій, що дасть змогу у разі притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності вказати пункт посадової інструкції, який порушений працівником;

3) відмова працівника від підпису про ознайомлення з внесенням змін до посадової інструкції або з новою посадовою інструкцією не є підставою для звільнення працівника за п. 6 ст. 36 КЗпП України (відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці);

4) посадові обов'язки працівника мають бути вказані максимально чітко, не містити розмитих формулювань і не допускати декількох варіантів тлумачення;

5) посадова інструкція має усувати невідповідності у наповненні функціональних обов'язків працівника.

Висновки

Посадова інструкція є інструментом організації праці в її правовій формі, оскільки посадова інструкція дає змогу створити ефективну організацію трудових відносин і захищає інтереси всіх працюючих і робото-

давців. Пропонуємо в новому Трудовому кодексі України закріпити положення про те, що під посадовою інструкцією слід розуміти локальний нормативно-правовий акт, що містить завдання, трудову функцію та конкретний перелік посадових обов'язків працівника з урахуванням особливостей організації виробництва і праці, прав і меж його відповідальності, а також кваліфікаційні вимоги, що висуваються до обійманої посади. Було б доцільно також ввести в Трудовий кодекс України норми, що регулювали б складання, зміст, прийняття, зміну та скасування посадових інструкцій.

Список використаних джерел:

1. Биць І. Посадові інструкції: розроблення та оформлення. *Праця і зарплата*. 2017. № 23 (1035). 21 червня 2017. С. 6–7.
2. Ткачівська О. Чи потрібні посадові інструкції для працівників? URL: <http://dspif.gov.ua/news/135-chi-potrbn-posadov-nstrukcyi-dlya-pracvnikv.html>.
3. Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN16994.html.
4. Юшко А.М. Правове регулювання професійних стандартів в Україні. *Право та інноваційне суспільство*. 2018. № 2 (11). С. 89–96.
5. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15>.
6. Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо посадових інструкцій працівників» від 3 жовтня 2005 року № 36-508. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v36-5203-05>.
7. Проект Трудового кодексу України від 20 травня 2015 року (доопрацьований реєстр. № 1658). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
8. Посадова інструкція. *Вікіпедія: вільна енциклопедія*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Посадова_інструкція.
9. Хованская О. Должностные инструкции педагогов и тьюторов. *Кадровик. Кадровое делопроизводство*. 2012. № 2. URL: <https://hr-portal.ru/article/dolzhnostnye-instrukcii-pedagogov-i-tyutorov>.
10. Виноградова О.М. Посадова інструкція аудитора як інструмент професійної діяльності. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. 2013. № 4 (60). С. 108–185.
11. Кадыров Ф.Н., Кулбужева Л.Ю. Должностная инструкция в условиях последних новаций в сфере трудовых компетенций медицин-

ских работников. *Менеджер здравоохранения*. 2016. № 5. С. 70–77.

12. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 348 с.

13. Петерс А.Н. Должностная инструкция как средство индивидуализации трудовой функции

работника. *Вестник Омского юридического института*. 2011. № 3 (16). С. 2–25.

14. Юдіна Х.К. Методичний підхід до розробки посадових інструкцій управлінців готелю. *Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки»*. 2011. № 1(9). С. 84–89.

Статья посвящена проблемам правового регулирования должностной инструкции. Автор отмечает, что трудовое законодательство Украины не содержит ни определения должностной инструкции, ни требований по ее составлению, содержанию, порядку принятия и внесения изменений, процедуры отмены. Предложено урегулировать вопрос должностных инструкций работников в новом Трудовом кодексе Украины.

Ключевые слова: должностная инструкция, правовое регулирование, работник, работодатель.

The article is devoted to the problems of legal regulation of the job description. The author stresses that the labor legislation of Ukraine does not contain any definition of a job description, nor requirements for its compilation, content, procedure for acceptance and amendment, the procedure of cancellation. It is proposed to regulate issues of job descriptions of employees in the new Labor Code of Ukraine.

Key words: job description, legal regulation, employee, employer.

УДК 349.412.4

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.20>**Алла Барабаш,***канд. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу**Чернігівського національного технологічного університету***Владислав Пророченко,***студент юридичного факультету**Чернігівського національного технологічного університету*

ДОБРОСУСІДСТВО ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Стаття присвячена характеристиці правового інституту добросусідства, його ознак та місця у правовій системі України. Проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння відносин добросусідства, їхньої правової природи, сутності та змісту. Автори звертають увагу на комплексний характер інституту добросусідства, розглядають його як уособлення кількох нормативних приписів, що характеризується внутрішньою організацією, має регулятивний та приватноправовий характер і є одним із видів обмежень прав на землю.

Ключові слова: добросусідство, відносини добросусідства, інститут добросусідства, обмеження прав, незручності, шкідливий вплив.

Постановка проблеми. З урахуванням тенденції розвитку відносин приватної власності на землю в Україні, подібною земельних масивів, збільшенням кількості титулованих землеволоділцьців постає питання про мирне співіснування власників та користувачів сусідніх земельних ділянок. Одним із дієвих правових інструментів, покликаних забезпечити цивілізоване використання землі, є інститут добросусідства. Правове регулювання добросусідства повинно враховувати як мінімум два аспекти: по-перше, право власника (користувача) земельної ділянки володіти, користуватися нею у межах, визначених законом; по-друге, інтереси сусідів, які також мають право на володіння, користування своїми земельними ділянками.

Інтеграція України до європейського простору зумовлює додаткові вимоги до збалансування інтересів приватних власників. Зокрема, згідно із положеннями статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Отже, застосування правил добросусідства набуває великого значення. Звідси дослідження правового регулювання добросусідства видається особливо актуальним натеper.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням різних аспектів відносин добросусідства займалися такі вчені, як І.В. Гиренко, О.В. Заєць, П.Ф. Кулинич, О.А. Лобов, Р.І. Марусенко, А.М. Мірош-

ниченко, І.В. Мироненко, О.М. Пашенко, А.І. Ріпенко, В.І. Семчик, М.В. Шульга та інші. Проте комплексного наукового аналізу правового інституту добросусідства дотепер не проводилось.

Мета статті полягає у характеристиці правового інституту добросусідства, його ознак та місця у правовій системі України.

Виклад основного матеріалу. Законодавчою основою здійснення добросусідства є норми глави 17 Земельного кодексу України. Відповідно до положень частини 1 статті 103 Земельного кодексу України зміст добросусідства визначено як обов'язок власників та землекористувачів вибирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, за яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

У науковій літературі добросусідство розглядають як окремий вид обмежень прав на землю, що не дає особам самотійних прав на чужу річ, а лише обмежує особу у здійсненні нею свого власного права. Разом із тим існує презумпція відносин добросусідства й обов'язку дотримуватися правил добросусідства, які не потребують державної реєстрації [1, с. 33].

О.А. Лобов вважає, що добросусідство у сучасній системі права слід розглядати у таких чотирьох аспектах, як: (а) комплексний міжгалузевий інститут земельного

права, (б) суб'єктивне право, (в) обов'язок землекористувачів, (г) основоположний принцип земельного права [2, с. 107]. На наш погляд, добросусідство дійсно можна розглядати у кожному з цих аспектів.

На думку О.І. Заєць, земельно-правове добросусідство – це, по-перше, врегульовані земельним законодавством суспільні відносини між землевласниками, землекористувачами, іншими титульними володільцями земельних ділянок та їхніми сусідами. Таким чином, сторонами цих відносин є, з одного боку, землевласники, землекористувачі, інші титульні володільці земельних ділянок (цей складник добросусідських відносин завжди може бути визначений в силу вимог статей 125, 126 та інших статей Земельного кодексу України), з іншого – їхні сусіди. По-друге, земельно-правове добросусідство – це земельні правовідносини, які складаються по відношенню до певних об'єктів, а саме земельних ділянок. По-третє, земельно-правове добросусідство – це земельні правовідносини, фактичним змістом яких є діяльність землевласників, землекористувачів, інших титульних володільців земельних ділянок, які є сусідами, з використання цих земельних ділянок у межах своїх повноважень відповідно до цільового призначення, але в режимі добросусідства. Тобто суб'єкти цих відносин повинні вибирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, за яких власники, користувачі, інші титульні володільці сусідніх земельних ділянок матимуть можливість найбільш повноцінно використовувати останні відповідно до їхнього цільового призначення, співпрацювати у реалізації своїх прав на землю [3, с. 29]. З цією думкою важко не погодитись, оскільки тлумачення добросусідства в Земельному кодексі України включає всі зазначені аспекти і розглядається у всіх наведених значеннях.

В.І. Семчик пропонує розрізняти право добросусідства в об'єктивному та суб'єктивному розуміннях. Право добросусідства в об'єктивному аспекті – це сукупність правових норм, якими встановлені правила добросусідства та закріплені способи і засоби їх здійснення. Завдання даних правових норм – забезпечити умови для найбільш повного, зручного та безпечного використання земельних ділянок їхніми власниками (або землекористувачами) згідно з цільовим призначенням цих ділянок.

Втілення вищезгаданих норм на практиці має своїм результатом виникнення правовідносин добросусідства, що характеризуються притаманним їм правовим змістом: суб'єктивним складом, правами та обов'язками,

а також підставами виникнення та терміном існування. Право добросусідства у суб'єктивному аспекті – це сукупність прав та обов'язків власників (користувачів) сусідніх земельних ділянок, що спрямовані на забезпечення умов для найбільш повного, комфортного та безпечного використання земельних ділянок їхніми власниками (користувачами) відповідно до цільового призначення цих ділянок [4, с. 241]. З огляду на вищевикладену характеристику, слід зауважити, що Земельний кодекс України визначає зміст добросусідства, застосовуючи суб'єктивний підхід. Надалі в нашій статті добросусідство буде характеризуватись в об'єктивному розумінні як правовий інститут.

Під інститутом права прийнято розуміти сукупність відокремлених, взаємопов'язаних правових норм, що утворюють частину галузі права та регулюють певну сторону юридичних суспільних відносин [5, с. 198].

Інститут добросусідства має загальні ознаки, які притаманні всім правовим інститутам:

1) Інститут права – це завжди комплекс, певна сукупність правових норм, тобто з єдиної норми інститут складатися не може [6]. Комплексний зміст інституту добросусідства полягає в тому, що він представлений сукупністю правових норм. З аналізу положень глави 17 Земельного кодексу України випливає, що три статті із семи присвячені питанням розмежування земельних ділянок, встановлення та використання межових споруд, по одній статті відведено для розкриття змісту добросусідства та визначення видів і критеріїв впливу на сусідні земельні ділянки, попередженню шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку, а також врегулюванню питань проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев і кущів.

Характеризуючи зміст правового інституту, його текстовий вираз, вчені звертають увагу на наявність у складі інституту виокремлених понять, термінів, конструкцій [7, с. 260-261]. Інститут добросусідства вводить до правового поля такі поняття, як добросусідство, правила добросусідства, незручності, попередження шкідливого впливу на земельну ділянку.

2) Як і будь-який правовий інститут, інститут добросусідства включає не лише безпосередні регулятивні норми (правила поведінки), але й первинні, опосередковані ті, що беруть участь у регулюванні даного виду суспільного відношення. Інститут добросусідства ґрунтується на кількох нормативних приписах та є їх уособленням:

- використання земельних ділянок повинно здійснюватись за цільовим призначен-

ням, визначеним під час передачі земель у власність або користування (один з основоположних принципів земельного права, що впливає із положень статей 19-21 Земельного кодексу України);

- власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству (частина 3 статті 13 Конституції України);

- кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (частина 1, 7 статті 41 Конституції України);

- власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Здійснюючи свої права та виконуючи обов'язки, власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов'язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена, або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом (частина 1-7 статті 319 Цивільного кодексу України);

- фізичні особи мають право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції (частина 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

3) Правовий інститут характеризується внутрішньою організацією, логічною конструкцією. Суб'єктами інституту добросусідства є власники та землекористувачі (орендарі) сусідніх земельних ділянок. Як правило, такими суб'єктами є фізичні особи. Хоча прямої законодавчої вказівки, яка б виключила зі складу суб'єктів добросусідства юридичних осіб, немає, негативний вплив на сусідів внаслідок діяльності підприємств мінімізується шляхом застосування норм інших правових інститутів. Зокрема, встановленням навколо підприємств територій з обмеженим режимом використання санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель. Згідно з положення-

ми частини 1 статті 114 Земельного кодексу України санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від території житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон також забороняється будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних із постійним перебуванням людей. Згідно з положеннями частини 1 статті 115 Земельного кодексу України зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

Окрім того, що суб'єктами інституту добросусідства є фізичні особи, слід уточнити, що такі особи повинні бути власниками або землекористувачами *сусідніх* земельних ділянок. Ми погоджуємося з думкою О.В. Заєць, яка вважає, що сусіди поділяються на дві групи осіб: 1) суміжних землевласників, землекористувачів <...> та 2) тих, хто не має спільної межі з даною особою, але мають земельні ділянки недалеко і на яких так чи інакше може впливати діяльність даної особи [3]. Очевидно, що поняття «сусідні земельні ділянки» є ширшим, ніж поняття «суміжні земельні ділянки». Суміжними є земельні ділянки, які мають спільну межу, незалежно від того, чи визначена вона в натурі (на місцевості) межовими знаками. Сусідні земельні ділянки не є наперед визначеними об'єктами. У кожному конкретному випадку суд чи інший орган, компетентний вирішувати спори щодо дотримання правил добросусідства, повинен визначити сусідів, які не є суміжними землеволодільцями, але потерпають від діяльності чи бездіяльності відповідного суб'єкта.

Особливої уваги потребує аналіз об'єктів інституту добросусідства. Частиною 3 статті 2 Земельного кодексу України визначено три основні об'єкти земельних відносин: землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). У теорії земельного права пануючою також є думка про три об'єкти земельних відносин. Однак є й інші точки

зору. Так, П.Ф. Кулинич пропонує розширений перелік трактування об'єктів земельного права. Зокрема, до них вчений відносить властивості землі, що відображають її якісні характеристики [8]. Звичайно, якщо йдеться про встановлення добросусідських відносин щодо земельних ділянок сільськогосподарського або лісогосподарського призначення, особливого значення набуває попередження шкідливого впливу на якість ґрунту, оскільки він використовується як основний засіб виробництва. Погіршення якості ґрунту зумовлює зменшення його родючості, що, у свою чергу, завдає матеріальної шкоди власнику (землекористувачу) сусідньої земельної ділянки.

З аналізу положень статті 104 Земельного кодексу України випливає, що метою застосування правил добросусідства є забезпечення попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку. Такий вплив пов'язується не лише із самою землею (можливістю використання землі за цільовим призначенням, якістю ґрунту), але й зі здоров'ям людей, тварин, станом атмосферного повітря тощо. Як приклад, постійний шум від сусідів може призвести до порушення сну, спровокувати підвищення тиску, серцебиття, гіпертонічну хворобу, викликати агресію. Регулярний забій худоби на сусідній земельній ділянці зумовлює характерний запах, появу великої кількості комах; постає питання утилізації відходів, може погіршитись епізоотична ситуація та екологічний стан навколишнього середовища, внаслідок чого збільшується ймовірність поширення різноманітних хвороб людей і тварин. Перелік наслідків шкідливого впливу у статті 104 Земельного кодексу України відкритий. Очевидно, що перелік неправомірних наслідків виходить за межі правопорушень у сфері земельних відносин. Звідси констатуємо зв'язок інституту добросусідства з нормами медичного права, аграрного права, екологічного права.

На наш погляд, об'єкт відносин добросусідства складається з двох частин:

1) право власності або право користування земельною ділянкою. Наслідком порушення права користування земельною ділянкою може бути неможливість використання землі за цільовим призначенням, погіршення якості (родючості) ґрунту;

2) здоров'я людей, тварин, стан атмосферного повітря тощо.

З теоретичної точки зору неоднорідність об'єкта інституту добросусідства свідчить про міжгалузевий характер цього правового інституту. З практичної точки зору неоднорідність об'єкта інституту добросусідства

створює додаткові складнощі під час збирання доказів порушення правил добросусідства.

4) Регулятивний характер інституту добросусідства проявляється в тому, що комплекс його юридичних норм регулює різні варіанти розвитку певної життєвої ситуації. У цьому розумінні правовий інститут добросусідства окреслює межі таких типових правовідносин:

– відносини щодо розмежування суміжних володінь і запобігання безпосередньому порушенню меж земельних ділянок. Врегулюванню даних відносин у чинному Земельному кодексі України присвячені статті 105-109;

– відносини щодо здійснення опосередкованих впливів на сусідні земельні ділянки, які не пов'язані з безпосереднім порушенням їхніх меж. Ці відносини регулюються статтями 103, 104 Земельного кодексу України. Зазначений поділ відображає специфіку правового регулювання відносин добросусідства. Регулювання опосередкованих впливів на земельну ділянку, яке не пов'язане з безпосереднім порушенням меж, викликає складнощі.

Окрім регулятивних норм, інститут добросусідства має у своєму складі правоохоронну норму статті 105 «Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев». З аналізу положень статті випливає, що власник (користувач) земельної ділянки має право на самозахист шляхом відрізання коренів і гілок, які проникають із сусідньої земельної ділянки і заважають використовувати власну земельну ділянку згідно з цільовим призначенням.

До загальних характеристик інституту добросусідства слід додати:

1) Інститут добросусідства має яскраво виражений приватноправовий характер. У його основу покладено диспозитивний метод правового регулювання, коли суб'єкт має право самостійно вибирати модель поведінки в рамках окреслених меж. Згідно з положеннями статті 103 Земельного кодексу України такими межами є *незручності*, які завдаються власникам, користувачам сусідніх земельних ділянок. Поняття незручностей, на відміну від шкоди, є оціночною категорією. Водночас поняття незручностей може і повинно враховувати моральні аспекти. Аналіз судової практики свідчить, що відповідальність за порушення правил добросусідства настає лише у тому разі, якщо позивач доводить, що його сусід порушує правові або технічні норми. Окрім посилань на норми Земельного кодексу України, позивачі у справах про добросусідство найчастіше обґрунтовують свої вимоги посиланням на норми Цивільного кодексу

України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145; Державними будівельними нормами України ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», затвердженими наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 17.04.1992 № 44, ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168; «Порядком виконання будівельних робіт», затвердженим постановою КМУ від 13.04.2011 № 466, локальними нормативними актами (Правилами благоустрою села, міста чи селища, Положеннями про порядок облаштування огорож в окремому населеному пункті). Огляд судових рішень, винесених протягом 2018 року, свідчить, що самі по собі незручності жодного разу не стали єдиною причиною задоволення позову про порушення правил добросусідства. Таким чином, на практиці маємо ситуацію, коли диспозитивний вибір поведінки власника чи користувача земельної ділянки обмежується не моральними незручностями, а правами та обов'язками власника, користувача сусідньої земельної ділянки.

2) Інститут добросусідства є одним із видів обмеження прав на землю. Залежно від змісту, з прив'язкою до класичної тріади правомочностей власника, добросусідство є обмеженням насамперед права володіння та користування. Порушення права володіння на практиці здебільшого пов'язується зі спорами щодо меж або самовільного зайняття суміжної земельної ділянки. Порушення права користування може проявлятися як у спорах щодо меж або самовільного зайняття суміжної земельної ділянки, так і у спорах з приводу інших негативних впливів.

Застосування інституту добросусідства законодавство не пов'язує з тією чи іншою категорією. Але практика свідчить, що здебільшого звернення до суду має на меті захист присадибних земельних ділянок. За строком дії добросусідство є безстроковим обмеженням. Підставою виникнення добросусідства є нормативний акт. Застосування інституту добросусідства законодавство не пов'язує з певною формою власності на землю, однак практика свідчить, що у більшості випадків звернення до суду має на меті захист земельних ділянок, переданих у приватну власність або наданих в оренду фізичним особам.

Висновки

Отже, інститут добросусідства є міжгалузевим регулятивним правовим інститутом, який ґрунтується на нормах Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, Земельного кодексу України та Цивільного кодексу України.

Суб'єктами інституту добросусідства є власники та землекористувачі (в т. ч. орендарі) сусідніх (в т. ч. суміжних) земельних ділянок. Об'єктом інституту добросусідства є 1) право власності та/або право користування земельною ділянкою; 2) здоров'я людей, тварин, стан атмосферного повітря тощо.

В основу правового регулювання добросусідства покладено два види типових правовідносин: 1) відносини між власниками та/або землекористувачами суміжних земельних ділянок з приводу меж; 2) відносини між власниками та/або землекористувачами сусідніх земельних ділянок з приводу будь-яких інших негативних впливів на земельну ділянку, здоров'я людей, тварин, стан атмосферного повітря тощо.

Інститут добросусідства має приватноправовий характер та є одним із видів обмежень прав на землю. Оскільки інститут добросусідства містить у своєму складі оціночні поняття (незручності, шкідливий вплив на земельну ділянку), його застосування зумовлює додаткові вимоги до казуального тлумачення.

Список використаних джерел:

1. Ріпенко А.І., Пашенко О.М. Земельне право України: загальна частина : навчальний посібник. Одеса : Видавництво ТОВ «Удача», 2013. 80 с.
2. Лобов О.А. Добросусідство в земельному праві України: історико-правовий аспект. *Проблеми законності*. 2011. № 116. С. 102-108.
3. Заєць О.В. Онтологічні та еколого-правові аспекти добросусідства за земельним законодавством України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2012. № 2. С. 28-31.
4. Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В. Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. 600 с.
5. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 336 с.
6. Загорська Л.І. Інститут права як вираження правової нормативності та його властивості. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу НУ «ОЮА» «Правове життя сучасної України»*, 16-17 травня 2013 р. Т. 1. С. 79-82.

7. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид.

наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

8. Кулинич П.Ф. Об'єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект. *Право України*. 2014. № 5. С. 142-155.

Статья посвящена характеристике правового института добрососедства, его признаков и места в правовой системе Украины. Проанализированы современные научные подходы к пониманию отношений добрососедства, их правовой природы, сущности и содержания. Авторы обращают внимание на комплексный характер института добрососедства, рассматривают его как олицетворение нескольких нормативных предписаний, который характеризуется внутренней организацией, имеет регулятивный и частноправовой характер и является одним из видов ограничения прав на землю.

Ключевые слова: добрососедство, отношения добрососедства, институт добрососедства, ограничение прав, неудобства, вредное воздействие.

The article is devoted to the characterization of the legal institute of neighborliness, its features and place in the legal system of Ukraine. The modern scientific approaches to the understanding of relations of neighborliness, their legal nature, essence and content are analyzed. The authors draw attention to the complex nature of the institute of neighborhood, consider it as the personification of several normative prescriptions, characterized by the internal organization, has a regulatory and private law and is one of the types of restrictions on the rights to land.

Key words: neighborliness, neighborly relations, institute of neighborliness, restriction of rights, inconvenience, harmful influence.

УДК 347.440.14

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.21>**Ольга Яворська,**

канд. юрид. наук,

старший науковий співробітник

Національної школи суддів України

ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬГОСП ПОТРЕБ

Стаття присвячена дослідженню основних положень договору про користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Проведено аналіз та визначено недоліки правового регулювання правовідносин, що виникають внаслідок укладення такого договору. Розглянуто підстави набуття та зміст права емфітевзису.

Ключові слова: право емфітевзису, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, договір, власник земельної ділянки, землекористувач (емфітевт).

Постановка проблеми. Зміни та перетворення у галузі земельних правовідносин призвели до створення системи речових прав на земельні ділянки, серед яких, зокрема, є право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Сучасна наука земельного права намагається розробляти доцільні й ефективні з точки зору методології обґрунтування різних моделей земельних правовідносин, проте багато в чому такий процес полягає у здійсненні спроб щодо вдосконалення відомих ще з римського права земельних інститутів.

Відносини з приводу користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб регулюються нормами речового та зобов'язального права, що є інститутами цивільного законодавства України. Право емфітевзису визначене Цивільним кодексом України (далі – ЦК) у главі 33 та Земельним кодексом України (далі – ЗК) у ст. 102-1. Укладення договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб здійснюється відповідно до норм цивільного законодавства з урахуванням норм земельного, попри те, що договір емфітевзису укладається стосовно земель сільськогосподарського призначення. Зазначене спонукає до дослідження права емфітевзису з точки зору різних за своєю природою правовідносин.

Стан дослідження. Окремі аспекти проблематики правового регулювання інституту емфітевзису відображені у працях вітчизняних та зарубіжних фахівців. Серед них варто виділити А. Венедиктова, О. Дзеру, Д. Грімма, С. Погрібного, О. Підпригору, Є. Харитонову, В. Хвостова та інших.

Метою статті є вивчення та аналіз основних положень договору про користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, оскільки саме договір є підставою виникнення права емфітевзису.

Виклад основного матеріалу. Право емфітевзису має певні особливості та відрізняється від інших речових прав. Так, інші речові права можуть встановлюватися на підставі закону, рішення суду чи заповіту, тоді як право емфітевзису встановлюється виключно на підставі договору. Тільки власник земельної ділянки може надати її в користування іншій особі на умовах емфітевзису. Статтями 11 та 509 ЦК визначено, що однією з підстав виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань), які мають виконуватися належним чином і в установленій строк, є договір. Договором визнається домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 ЦК). Відповідно до статті 407 ЦК право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (землекористувачем) [1]. Отже, сторонами договору є власник та землекористувач.

Чинне законодавство встановлює певні обмеження для власників щодо надання в користування земельних ділянок на умовах емфітевзису [2, с. 9]. Відповідно до частини п'ятої статті 22 ЗК землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися

у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. За змістом частини четвертої статті 81, статті 145 ЗК допускається, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення ці особи також мають право набувати, проте лише у спадщину, і протягом року зобов'язані їх відчужити, оскільки успадковані земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у приватній власності осіб без громадянства або іноземних громадян. У разі невиконання цієї вимоги настають передбачені пунктом «д» статті 143 ЗК наслідки, а саме: право власності на земельну ділянку може бути примусово припинене у судовому порядку. Враховуючи те, що право власності відповідно до статті 125 ЗК виникає з моменту отримання спадкоємцем земельної ділянки документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та його державної реєстрації, після чого на зазначені правовідносини повністю поширюються гарантії права власності, то обчислення річного строку «добровільного» відчуження слід починати від часу одержання іноземним громадянином чи особою без громадянства державного акта на право приватної власності на земельну ділянку. Отже, за відсутності факту «добровільного» відчуження іноземним громадянином чи особою без громадянства успадкованої земельної ділянки вона підлягає примусовому відчуженню. При цьому пункт 15 розділу X «Перехідні положення» ЗК, яким встановлено заборону купівлі-продажу або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, не поширюється на ці правовідносини, оскільки положення частини четвертої статті 81 ЗК є імперативним [3].

Розглянемо іншу сторону договору емфітевзису – землекористувача (емфітевта). Ним є особа, яка виявила бажання користуватися земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб [2, с. 9].

Відповідно до ч. 3 ст. 22 ЗК землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

а) громадянам – для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства;

б) сільськогосподарським підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам –

для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян – для ведення підсобного сільського господарства;

г) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції – для розміщення власної інфраструктури [3].

Найбільш поширеним є укладення договору емфітевзису між громадянами – власниками земельних ділянок та сільськогосподарськими підприємствами.

Так, сільськогосподарські підприємства можуть набувати в користування без будь-яких обмежень, в тому числі і на умовах емфітевзису, землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва [2, с. 10].

Законодавець у ст. 22 ЗК забув зазначити, що в користування набувають землі сільськогосподарського призначення ще й фермерські господарства. Статтею 31 ЗК передбачено, що до складу земель фермерського господарства також входять земельні ділянки, що використовуються фермерським господарством на умовах оренди. Можливість використання вищезазначеними юридичними особами такого цільового призначення на умовах емфітевзису законодавець не передбачає, проте заборони користуватися земельними ділянками на умовах емфітевзису в законодавстві також немає. Практика показує, що такі юридичні особи успішно набувають землі на умовах емфітевзису. У Запорізькій області є судова практика, за якою право емфітевзису для фермерських господарств визнається встановленим з підстав, визначених законом [2, с. 10].

Правовідносини за досліджуваним договором урегульовано гл. 33 розд. II ЦК. Отже, договір має містити всі умови, визначені для подібного роду договорів, а саме відповідати вимогам статті 203. Укладаючи договір, сторони мусять мати на меті реальне настання правових наслідків. Договір емфітевзису має відповідати вимогам, установленим ст. 407–412 ЦК та ст. 102-1 ЗК для подібного роду договорів, а саме: 1) сторони мають дійти згоди щодо всіх істотних умов договору в частині: об'єкта емфітевзису (кількості та цільового призначення земельних ділянок); строку надання права користування; нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в користування; розміру плати за користування землею та порядку її зміни; 2) установити порядок та умови передачі в користування і повернення об'єкта емфітевзису; 3) визначити

обмеження (обтяження) щодо використання ділянки; 4) закріпити права та обов'язки землекористувача; 5) узгодити порядок зміни умов договору і припинення його дії; 6) обумовити ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта користування чи його частини; 7) визначити відповідальність сторін у разі невиконання умов договору. Стосовно нотаріального посвідчення договору емфітевзису слід зазначити, що правочин, вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, установлених законом або домовленістю сторін (ст. 209 ЦК). Також ні ЗК, ні ЦК, ні Законом від 02.09.93 р. № 3425-ХІІ «Про нотаріат» вимог про нотаріальне посвідчення договору користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб не передбачено. Таке посвідчення здійснюється за домовленістю сторін. Тому відсутність нотаріального посвідчення саме цього договору не є порушенням. У разі укладення договору емфітевзису керуватися істотними умовами, передбаченими Законом від 06.10.1998 № 161-ХІV «Про оренду землі» (далі – Закон № 161) не обов'язково, оскільки цей Закон регулює відносини, пов'язані з орендою землі. Сторони є вільними в укладенні договору та на власний розсуд мають право погоджувати будь-які умови. Типової форми договору емфітевзису не встановлено, але це не означає, що слід застосовувати типову форму договору оренди землі чи норми Закону № 161.

Абзацом першим ч. 4 ст. 179 Господарського кодексу України (далі – ГК) встановлено, що у разі укладення господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли вони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству [4]. Договір, у тому числі господарський, вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов (ст. 638 ЦК, ст. 180 ГК). Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів такого виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Під час укладення господарського договору сторони зобов'язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну (згідно із ЦК та іншим законодавством України) та строк дії.

Отже істотними умовами договору емфітевзису є:

- об'єкт – відповідна земельна ділянка;
- цільове призначення земельної ділянки – сільськогосподарське використання за цільовим призначенням;

– строк;

– плата за користування – відповідно до ч. 2 ст. 409, ч. 2 ст. 410 ЦК визначається розмір, форма, умови, порядок та строки її виплати [5, с.187].

Надалі розглянемо їх детальніше.

Об'єктом договору є земельна ділянка. У договорі зазначається її місце розташування, площа, кадастровий номер та цільове призначення землі. Крім того, зазначається документ, на підставі якого така земельна ділянка перебуває у власності [2, с. 11]. Потрібно пам'ятати, що земельна ділянка, на яку встановлюється право емфітевзису, має бути зареєстрована у Державному земельному кадастрі і мати присвоєний кадастровий номер, адже право емфітевзису підлягає обов'язковій реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно [6, с. 8].

Під час укладення договору користувач мусить знати про наявні обмеження, обтяження щодо земельної ділянки, яку він має намір використовувати. Бажано перед укладенням договору ознайомитись із землевпорядною документацією, яка стала підставою для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Якщо такі обмеження, обтяження існують, то власник мусить про це повідомити майбутнього користувача, котрий має впевнитися, що надалі вони не будуть перешкоджати використанню земельної ділянки для сільськогосподарських потреб чи вимагати зменшення плати за договором [2, с. 11].

Розглянемо строк дії договору. Так, відповідно до статті 408 ЦК договір емфітевзису може бути як строковим, так і безстроковим. Коли укладено безстроковий договір, тобто на невизначений строк, кожна зі сторін має право відмовитися від договору, попередньо повідомивши про це іншу сторону не раніше, ніж за рік [1]. Повідомлення про відмову від договору складається у довільній формі та надсилається на офіційну адресу іншої сторони. Відповідно до ч. 4 ст. 102-1 ЗК строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб не може перевищувати 50 років [3].

Під час обговорення умов договору про термін його дії сторони мають чітко усвідомлювати, що строк договору впливає на інші умови договору. Тому інтереси власника землі та емфітевта мають бути збалансованими і взаємовигідними [2, с. 12]. Пролонгацію договору емфітевзису законодавством не передбачено, але сторони можуть домовитися про переважне право емфітевта перед іншими особами на укладення договору на новий строк.

Наступною істотною умовою такого виду договору є плата за користування земельною ділянкою. Законодавством прямо не визначено характер оплати договору, проте стаття 410 Цивільного кодексу України передбачає, що обов'язком землекористувача є внесення плати за користування земельною ділянкою та інші платежі, встановлені законом [1].

Розмір плати, її форма, умови, порядок і строки виплати встановлюються договором. Сторони договору емфітевзису можуть передбачити як одноразову виплату за весь термін використання земельної ділянки, так і внесення плати за користування у визначений договором період. Крім плати за користування земельною ділянкою, користувач за домовленістю може сплачувати інші платежі, встановлені законом. Користувач не є платником земельного податку, але можна передбачити договором, що емфітевт вносить плату від імені власника землі [2, с. 13].

Цивільним та земельним законодавством, а також договором емфітевзису визначаються як права, так і обов'язки сторін. Так, права власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб, закріплені у статті 409 ЦК, де визначено, що:

1) власник земельної ділянки має право вимагати від землекористувача використання її за призначенням, встановленим у договорі;

2) власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором. Цією ж статтею визначено обов'язок власника, який полягає у неперешкоджанні землекористувачеві у здійсненні його прав [1]. Власник, передавши свою земельну ділянку у користування іншій особі, має надати землекористувачу безперешкодний доступ до неї на період дії договору.

Права та обов'язки землекористувача визначає стаття 410 ЦК, де вказано, що:

1) землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в повному обсязі відповідно до договору;

2) землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом;

3) землекористувач зобов'язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації [1].

Окрім зазначених у вищевказаній статті прав та обов'язків, сторони можуть встанов-

лювати й інший зміст правовідносин з приводу користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Наприклад, обов'язок щодо дотримання вимог протипожежної, екологічної, санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо охорони земель тощо; обов'язок не вчиняти дії, що шкодять земельній ділянці, правам та інтересам власника, повідомляти власника про випадки, що призвели чи можуть призвести до погіршення властивостей земельної ділянки. Визначений законодавством перелік прав та обов'язків не є вичерпним. Сторони можуть на власний розсуд прописати в договорі й інші, важливі, на їхню думку, права та обов'язки сторін, а також відповідальність за неналежне виконання умов договору.

Підстави припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб передбачені у ст. 412 ЦК. Право емфітевзису припиняється в позасудовому порядку у разі: поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача; відчуження земельної ділянки для суспільних потреб; спливу строку, на який було встановлено таке право. Крім того, право емфітевзису може бути припинено за згодою сторін шляхом розірвання договору. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом [1].

Зазвичай сторони в розділі договору про припинення та розірвання зазначають, що перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не є підставою для припинення договору, а до набувача права власності на ділянку переходять і права та обов'язки за договором.

Не слід забувати, що припинення права також підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Припинення договору має здійснюватися у такій самій формі, що і його укладення, якщо інше не встановлено цим договором (ст. 654 ЦК). Також варто мати на увазі, що продати право емфітевзису, а також здійснити інші дії (успадкувати, внести до статутного капіталу, передати у заставу) можна тільки стосовно приватних земель. На державні та комунальні землі встановлено пряму заборону [6, с. 9–10].

Висновки

Підбиваючи підсумки, варто зазначити таке. Договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) набуває все більшого поширення у сфері оформлен-

ня відносин з приводу користування землею між власником та землекористувачем. Проте законодавством України не приділено досить уваги праву емфітевзису та його договірному регулюванню, оскільки про нього йдеться лише у ст. 102-1 ЗК та ст. 407-412 ЦК, на відміну від права оренди, яке значно ширше регулюється вищевказаними кодексами, окремим законом та має типову форму договору. Натомість право емфітевзису, незважаючи на прогалини у законодавчому регулюванні та вузьку нормативну базу, створює можливості для самостійного обрання сторонами взаємовигідних умов договору, що не суперечать чинному законодавству України.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44, ст. 356.

2. Спіцина Л. Законодавчі засади використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису в Україні. МЕН. 2017, № 5 (95). С. 7–22. URL: <http://yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Spitsina.pdf>.

3. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002, № 3–4, ст. 27.

4. Пляс О.В. Природа правовідносин користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та для забудови. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evre_2015_1_33.pdf.

5. Господарський кодекс : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003, №№ 18, 19–20, 21–22, ст. 144.

6. Козюк З. Як правильно укласти договір емфітевзису. URL: <https://balance.ua/files/global/2018-Agro-32-p7-13-UA.pdf>.

Статья посвящена исследованию основных положений договора о пользовании чужим земельным участком для сельскохозяйственных потребностей. Проведён анализ и определены недостатки правового регулирования правоотношений, возникающих в результате заключения данного договора. Рассмотрены основания приобретения и содержание права эмфитевзиса.

Ключевые слова: право эмфитевзиса, пользование чужим земельным участком для сельскохозяйственных потребностей, договор, собственник земельного участка, землепользователь (эмфитевт).

The article is devoted to the study of the main provisions of the contract on the use of someone else's land for agricultural needs. The analysis and identified shortcomings of legal regulation of legal relations arising from the conclusion of this contract. The grounds for the acquisition and content of the right emphyteusis are considered.

Key words: right of emphyteusis, use of someone else's land for agricultural needs, contract, owner of a land plot, land user (emphyteuta).

УДК 342.92

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.22>**Андрій Андреев,**

канд. юрид. наук,

викладач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ

У статті проведено теоретичне дослідження механізму правового регулювання. Автором виявлено низку спірних положень щодо визначення поняття механізму правового регулювання. Розкрито основні підходи до розуміння складників механізму правового регулювання та визначено його особливості в сучасний період.

Ключові слова: механізм правового регулювання, європейська інтеграція, складники, ефективність, принципи.

Постановка проблеми. Прагнення України на входження до складу Європейського Союзу (далі – ЄС) як повноправного члена викликає необхідність формування якісно нового правового забезпечення. Доктрина людиноцентризму як проєкція загальноєвропейських цінностей потребує впровадження у діяльність національних публічних інституцій на всіх організаційних рівнях. Відсутність ефективно діючих правових норм унеможливує успішне завершення розпочатих в Україні реформ, так само як і норми права не здатні виступати інструментом регулювання без відповідних засобів.

У цьому аспекті показником дієвості правового впливу на суспільні відносини виступає механізм правового регулювання – складна і багатоаспектна категорія (далі – МПР). Визначення сутності й особливостей механізму правового регулювання є запорукою ефективності його застосування у різних сферах суспільного життя та поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини як головного обов'язку держави, проголошеного Конституцією України [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем МПР займалися багато фахівців із теорії та різних галузей права. Варто зазначити науковий доробок: В.Б. Авер'янова, Ю.П. Битяка, В.В. Галуцька, І.П. Голосніченка, М.С. Кельман, І.М. Коросташової, Є.В. Курінного, Б.О. Логвиненка, Л.Р. Наливайко, О.В. Негодченка, О.Ф. Скакун, С.Г. Стеценка, Т.А. Плутагар та багатьох інших. Поряд із цим певна застарілість розуміння МПР, що склалася у вітчизняній

науці, в сукупності з множинністю поглядів на його природу актуалізують подальші дослідження МПР.

Метою дослідження є висвітлення авторської позиції щодо визначення поняття та особливостей механізму правового регулювання суспільних відносин у сучасний період.

Досягненню мети сприятиме вирішення таких завдань: а) надання дефініції поняття МПР; б) визначення складників МПР; в) розкриття особливостей МПР в сучасний період.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для початку варто зауважити, що поняття МПР є відносно новим для вітчизняної теорії держави і права. У 1966 році СС. Алексєєвим було опубліковано монографічне дослідження, в якому запропоновані науковцем елементи правового регулювання поєднуються у відповідний механізм. Останній визначається ним як взята у єдності вся сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини. Таким чином, поняття механізму охоплює дві сторони правового регулювання. По-перше, це забезпечення за допомогою сукупності правових засобів правового впливу на суспільні відносини і, отже, забезпечення ефективності правового впливу. У цьому аспекті проблема має своїм предметом механізм забезпечення ефективності правового регулювання. По-друге, це внутрішня будова механізму, його окремі еле-

менти (частини), взяті у співвідношенні. Досліджувана С.С. Алексєєвим проблема аналізується під іншим кутом зору: предметом аналізу виступають окремі засоби правового впливу, взяті у єдності, а також виконувани ними специфічні функції у механізмі правового регулювання [2, с. 30].

У сучасний період О.Ф. Скакун (2001 рік) пропонує розуміти МПР як узяті в єдності систему правових засобів, способів і форм, за допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок («належне» у праві стає «сущим») [3, с. 499]. Слід зазначити, що науковець визначає механізм у призмі впорядкування суспільних відносин, тобто через правове регулювання, а не через правовий вплив, розмежовуючи відповідні категорії.

Подібно до вищевказаної позиції, М.С. Кельман та О. Г. Мурашин визначають механізм правового регулювання як єдину систему правових засобів, за допомогою яких здійснюється результативне правове впорядкування суспільних відносин та подолання перепон, які стоять на шляху задоволення інтересів суб'єктів права [4, с. 372]. Недоліками вказаної точки зору вважаємо акцент на результативності та подоланні перепон. Відповідні фактори часто мають місце у МПР та ніяк не впливають на визначення його поняття, радше на його якісні показники.

В.М. Костюк, посилаючись на В.Н. Хропанюка, наводить поняття МПР як системи правових засобів, за допомогою яких здійснюється упорядкованість суспільних відносин відповідно до цілей і задач правової держави [5, с. 362]. Аналізуючи дане визначення, не можна погодитись із тим, що упорядкування суспільних відносин пов'язане із цілями та задачами правової держави. Вважаємо, що таке правове регулювання не завжди пов'язане із правовою державою. Приміром, у недемократичних державах діє аналогічний за своєю сутністю МПР.

Цікавою є думка В.М. Протасова, який у дослідженні правового регулювання визначає МПР не як певну систему (правову конструкцію), а як певну стадію осмислення правової дійсності на шляху до утворення правової системи [6, с. 65].

Нами пропонується власне розуміння МПР, який може бути представлений як сукупність правових засобів, спрямованих на врегулювання суспільних відносин. Причому кожен зі складових елементів такого механізму виконує основні чи факультативні функції, об'єднуючою метою яких є регулювання суспільних відносин.

Обґрунтовуючи власну позицію, зауважимо, що МПР не є механізмом або системою у технічному розумінні цього поняття. Усі його складові елементи існують самі по собі, проте лише у сукупності вони органічно поєднуються між собою і доповнюють один іншого.

Переходячи до розкриття складників МПР, зауважимо, що Ю.В. Кривицький пропонує включити до системи МПР такі правові засоби: 1) норми права; 2) правовідносини; 3) акти застосування; 4) акти тлумачення норм права. При цьому останні два елементи визначаються як факультативні [7, с. 77].

Цитована вище О.Ф. Скакун виокремлює елементи МПР залежно від стадій правового регулювання: 1) принципи права, норми права, нетипові правові розпорядження (спеціалізовані норми права), об'єктивовані в нормативно-правових актах; 2) правовідносини, суб'єктивні юридичні права і обов'язки в їх індивідуалізації (конкретизації); 3) акти безпосередньої реалізації прав і обов'язків; 4) акти застосування норм права [3, с. 500].

Автори навчального посібника з адміністративного права України за редакцією В.В. Галуцька зазначають: «Сучасна юридична наука характеризується наявністю двох підходів до визначення формальних елементів механізму правового регулювання. Перший – широкий, що визначається множинністю елементів, зокрема норм права, юридичних фактів, правовідносин, тлумачення норм права, реалізацією норм права, законністю; правовою культурою і правосвідомістю, правомірною та протиправною поведінкою, юридичною відповідальністю. Другий – вузький, що включає лише деякі з вищезазначених елементів, наприклад норми права, індивідуальні акти, правовідносини, правореалізацію та законність» [8, с. 212].

Дійсно так, відсутність законодавчого закріплення визначення поняття МПР, його елементів, стадій та ознак дозволяє розглядати дане явище у різних аспектах, проте значно ускладнює його розуміння.

Розглядаючи більш вузьку стосовно МПР категорію «механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (МАПР)», І.М. Коросташова пропонує поділити елементи відповідного механізму на обов'язкові та додаткові. До обов'язкових елементів механізму віднесено: 1) правові норми; 2) правові факти; 3) правовідносини; 4) акти реалізації норм права. Причому реалізація норм права має чотири форми: використання, виконання, дотримання та застосування [9, с. 57].

Резюмуючи підходи до елементного складу МПР, зауважимо, що на відміну від

класичного уявлення механізму, де складові елементи перетікають із стану в стан, змінюючи саму систему, МПР має низку цікавих особливостей. Оскільки МПР – це правове явище, його елементи не є постійними за кількістю та якістю. Ми не можемо уявити годинниковий механізм без певної шестерні – він не працюватиме. Але ми можемо спостерігати МПР без певного елемента (причому, відсутня правова культура). МПР має основні та додаткові складники – це теж правильно, але вони не перетікають зі стану у стан, а, проходячи певні стадії, наслідують один іншого. Так, має місце, наприклад, прийняття норми, її застосування відповідно до конкретної ситуації, а потім реалізація та видання певного акта. Тобто спостерігаються окремі елементи на певних стадіях, окремі правові засоби, які у певній послідовності поєднуються між собою.

Отже, до складників МПР пропонується віднести: правові норми; юридичні факти (фактичні склади); правовідносини; акти реалізації правових норм. Інші елементи МПР впливають на його якісні характеристики.

Що стосується особливостей МПР у сучасний період, видається важливим урахування перспектив розвитку підходів до розуміння даного поняття. Цитована вище І.М. Коросташова пропонує вважати основним принципом МПР базовий демократичний принцип правової держави – принцип верховенства права, що включає в себе комплекс елементів, недотримання (порушення) яких тягнуть за собою порушення цього принципу в цілому [9, с. 59].

Погоджуючись із наведеним, наголосимо, що принципи МПР у цілому мають кореспондуватися із принципами права та правового регулювання і принцип верховенства права вбачається тут цілком слушним, визначальна роль якого потребує додаткових досліджень.

Б.Д. Гудз наголошує на тому, що з теоретичної позиції для розкриття сутності категорії «ефективність МПР» головним є встановлення співвідношення між метою та результатом, що визначає ефективність механізму [10, с. 177].

Коментуючи тезу фахівця щодо ефективності МПР, складно уявити собі ідеальну пропорцію між метою та результатом. І чи саме у досягненні мети полягає ефективність МПР? Умовно «точкою відліку» можна вважати непорушність прав і свобод учасників у ході дії такого механізму.

В.Б. Авер'янов відзначав той важливий момент, що процес становлення демократичної, правової держави в Україні зумовлює докорінні зміни у МПР. Це особливо акту-

ально для галузі адміністративного права. Відбувається процес переосмислення поглядів щодо сутності, принципів, функцій і системи адміністративного права з урахуванням змін, що стосуються проблем управління, діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, утвердження пріоритету юридичного забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян [11, с. 104].

Складно не погодитись із тим, що елементи МПР, а отже і він у цілому, є динамічним явищем, яке перебуває у постійній трансформації. Питання полягає у глибині і швидкості настання відповідних змін, у стандартах до яких має бути наблизений відповідний механізм. У контексті євроінтеграційних прагнень України таким орієнтиром може виступати МПР, що діє в державах – членах ЄС.

Висновки

Підводячи підсумок дослідження МПР, наголошуємо на розгляді можливості перегляду сутності МПР не як «механізму» безпосередньо, а як послідовної взаємодії (алгоритму) утворюючих його складових елементів, що поєднані спільною метою. Більш вузькі порівняно з МПР категорії, приміром адміністративний і цивільний механізми правового регулювання суспільних відносин та подібні до них утворення, мають власні особливості, що зумовлені якісним наповненням їх елементів (наприклад, специфікою норм, актів застосування, характером відносин), але одночасно поєднані системоутворюючою категорією, якою виступає МПР.

У сучасний період основною особливістю МПР є орієнтир його розвитку – напрям євроінтеграції України, де базовим принципом має бути верховенство права – ключовий принцип демократичних держав-учасниць ЄС.

Перспективи подальших досліджень МПР вбачаються нами у перегляді його складників та у визначенні критеріїв ефективності.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва : Издательство «Юридическая литература», 1966. 188 с.
3. Скаун О.Ф. Теория держави і права : підручник / пер. з рос. Харків, Консум, 2001. 656 с.
4. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : підручник. Київ : Кондор, 2008. 477 с.

5. Костюк В.М. Характеристика механізму правового регулювання сфери освіти. *Митна справа*. 2011. № 4 (76), частина 2. С. 361-366.

6. Протасов В.Н. Что и как регулирует право : учебное пособие. Москва : Юрист, 1995. 95 с.

7. Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 4. С. 74-79.

8. Галуцько В.В., Курило В.І., Короед С.О. та ін. Адміністративне право України : навчальний посібник. Т.1. Загальне адміністративне право / за ред. проф. В.В. Галуцька. Херсон : Гринь Д.С., 2015. 272 с.

9. Коросташова І.М. Механізм адміністративно-правового регулювання як правова категорія та багатоаспектне явище. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2019. № 1. С. 52-61.

10. Гудз Б.Д. До питання про визначення гарантій ефективності судового контролю за законністю адміністративної діяльності органів влади. *Митна справа*. 2012. № 6 (84). Ч. 2. К. 2. С. 174-178.

11. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

В статті проведено теоретичне дослідження механізму правового регулювання. Автором виявлен ряд спорних положень щодо визначення поняття механізму правового регулювання. Розкриті основні підходи до розуміння елементів механізму правового регулювання і визначені його особливості в сучасний період.

Ключевые слова: механізм правового регулювання, європейська інтеграція, елементи, ефективність, принципи.

The article deals with theoretical study of the mechanism of legal regulation. The author identified a number of controversial provisions regarding the definition of the legal regulation mechanism. The basic approaches to understanding the components of the mechanism of legal regulation are revealed and its features in the modern period are defined.

Key words: mechanism of legal regulation, European integration, components, efficiency, principles.

УДК 342.98

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.23>

Марина Бояринцева,
суддя Округового адміністративного суду м. Києва

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

У статті автором досліджується сутність, види та ознаки судового рішення, що приймаються у порядку адміністративного судочинства. Увага автора зосереджена на характеристиках новел чинного законодавства у сфері адміністративного судочинства. Автором здійснюється класифікація судових рішень, що можуть бути прийняті у порядку адміністративного судочинства. Автором обґрунтовується власне розуміння судового рішення, яке є законним та обґрунтованим актом здійснення правосуддя, що прийнятий у результаті повного, об'єктивного, всебічного й неупередженого аналізу всіх фактичних обставин адміністративної справи відповідно до норм чинного законодавства і визначає безспірне врегулювання юридичного конфлікту з метою задоволення порушених прав людини та публічного інтересу за умови набуття ним законної сили.

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, адміністративний позов, інституційність, судові рішення, судовий розгляд.

Постановка проблеми. Основним результатом судового розгляду адміністративної справи, безсумнівно, є вирішення юридичного конфлікту шляхом прийняття судового рішення. З метою забезпечення ефективності реалізації судових рішень доцільно визначити їхню сутність та встановити критерії для їх класифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-правові аспекти дослідження правової природи, сутності й змісту судових рішень в адміністративному судочинстві визначаються у наукових розробках В.М. Бевзенка, Е.Ф. Демського, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, О.М. Пасенюка, В.Г. Перепелюка, М.І. Смоковича, В.С. Стефанюка та інших. Однак аналіз останніх наукових напрацювань свідчить про недостатність теоретичних та правотворчих розробок у досліджуваній сфері і дає підстави зробити висновок про необхідність пошуку шляхів удосконалення адміністративно-процесуального законодавства, що зумовлюється неповнотою правового регулювання досліджуваної проблеми і невпорядкованістю процесу правозастосування, підтвердженням чого є неоднозначність судової практики.

З огляду на вищезазначене, **метою** наукової статті є встановлення сутності судового рішення, що приймається у порядку адміністративного судочинства.

Виклад основного матеріалу. Сутність судових рішень визначається не лише встановленою для них чинним законодавством процесуальною формою, а й залежністю від

ланки та складників судової системи, що їх приймає, що визначає їхній зміст. Слушність такого підходу підтверджувалася висновками таких теоретиків радянської юридичної науки, як М.Г. Авдюков, який наголошував на доцільності судового рішення як акту правосуддя, який захищає права сторін, правопорядок у державі шляхом вирішення правових спорів між сторонами по суті [1, с. 16], Л.В. Левшин [2, с. 6-9], який розглядає судові рішення як розпорядження щодо певної поведінки конкретним учасникам конфліктних правовідносин, що ґрунтуються на конкретній правовій нормі і є тим унікальним важелем дії «державного апарату примусу», що здатний у необхідних випадках виконати це рішення незалежно від бажання зобов'язаної особи.

Варто підкреслити, що, незважаючи на добу, у яку були здійснені ці наукові розробки, вони не втратили своєї актуальності, звичайно, з урахуванням історичного минулого, в якому відбувався розвиток юридичної науки.

Проголошення незалежності України в історико-правовому вимірі визначило необхідність реформування судової системи і впровадження нових практичних підходів до визначення форми та змісту судових рішень. Створено систему адміністративної юстиції, нової складової частини судової системи, завданням якої, безсумнівно, є реалізація гарантій забезпечення відкритості здійснення публічного управління та забезпечення принципів об'єктивності прийняття управлінських рішень. У зв'язку з цим варто процитувати М.І. Смоковича, який

у своїй доповіді з нагоди річниці створення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду відзначив, що влада, яка не боїться свого народу, створює систему судів адміністративної юстиції [3, с. 373-381].

Загалом сучасне праворозуміння категорію судового рішення визначає як акт правосуддя у справі, яким підтверджується факт порушення прав та законних інтересів учасників правовідносин і визначається шлях його відновлення, що становить зміст системи правової охорони.

До обов'язкових ознак судових рішень належить необхідність дотримання відповідної процедури їх прийняття, тобто за своєю сутністю, на відміну від правозастосовних рішень адміністративних органів, вони мають відповідати досягненню мети встановлення безспірності у юридичному конфлікті. Лише судовий орган, на відміну від адміністративного органу (в межах даного дослідження категорія «адміністративний орган» використовується у розумінні, визначеному у проекті Закону України «Про адміністративну процедуру») [4], уповноважений таким чином вирішити юридичний конфлікт і прийняти рішення, яке має бути виконано учасниками спору беззаперечно.

Безспірність вирішення правового конфлікту досягається в тому числі шляхом дотримання процедури прийняття судового рішення, що пов'язується з прийняттям значної кількості супроводжувальних процесуальних документів, відсутність яких є формальною підставою для оскарження правомірності прийнятого судового рішення.

Відповідно до чинного законодавства у сфері адміністративного судочинства розмежовуються лише дві категорії «судове рішення» та «рішення суду», при цьому сутність цих двох категорій визначається через розуміння їх форми, однак оминаючи необхідність відображення у таких дефініціях їх змістового наповнення. Зокрема, п. 12, 13 ч. 1 ст. 4 КАС України встановлюється, що під судовим рішенням розуміється «рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції», і, відповідно, під рішенням суду розуміється «рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимоги».

Натомість в акті, що має характер узагальнення судової практики, прийнятому ще у 2013 році Пленумом Вищого адміністративного суду України, наведено визначення категорії «судове рішення», що відповідає вимогам практичної доцільності та ефективності його запровадження на рівні адміністративно-процесуального законодавства. Так, в абз. 1 п. 1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 трав-

ня 2013 р. № 7, щодо судового рішення вказано: «акт правосуддя, ухвалений згідно з нормами матеріального та процесуального права і згідно з конституційними засадами та принципами адміністративного судочинства є обов'язковим до виконання на всій території України» [5].

Визначати сутність судових рішень в адміністративних справах доцільно з урахуванням здійснення їх класифікації за рядом критеріїв.

За предметом захисту судові рішення можуть бути умовно поділені на рішення з приводу захисту порушеного права; рішення з приводу захисту охоронюваного законом інтересу; рішення з приводу захисту порушеного права та охоронюваного законом інтересу.

Варто підкреслити, що, незважаючи на поширеність використання категорії «інтерес» у судовій практиці, на законодавчому рівні вона залишається не визначеною. Спроби визначення сутності інтересу ведуться на рівні теоретико-правових досліджень та правозастосовчої практики.

Наприклад, у справі № 9901/153/2851 рішенням Великої палати Верховного Суду було встановлено, що відповідно до статті 2 КАС України завданням здійснення адміністративного судочинства є не лише забезпечення прав особи, а й реалізація її інтересів. Відповідно до змісту Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004, поняття «порушене право», за захистом якого особа може звертатися до суду і яке вживається у низці законів України, має той самий зміст, що й поняття «охоронюваний законом інтерес». При цьому під охоронюваним інтересом розуміється «правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб'єктивного права; б) є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити Конституції України і законам України, суспільним інтересам, загально визнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування в межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом». Додаткової уваги вимагає висновок Конституційного Суду України щодо неможливості та недоцільності втручання держави у забезпечення нормативно-го регулювання забезпечення та реалізації «інтересу». Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення

в яку для суб'єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним.

Позаяк у законодавстві трапляється застосування категорій «публічний інтерес» та «приватний інтерес», це є критерієм для розмежування застосування заходів юридичної відповідальності, визначення можливості застосування процедури медіації у вирішенні юридичного спору, критеріїв розмежування юрисдикції спеціалізованих та загальних судів. Наприклад, ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України передбачається, що укладення угоди про примирення є допустимим лише у разі заподіяння шкоди приватним інтересам, при цьому публічні інтереси таким протиправним діянням не порушуються.

У КАС України також неодноразово згадується категорія «публічний інтерес». Зокрема, при визначенні оплати праці адвоката має бути враховано значення задоволення публічного інтересу (п. 4 ч. 5 ст. 134 КАС України), і так само при визначенні розподілу судових витрат має враховуватись, чи спрямований розгляд та вирішення справи на задоволення публічних інтересів (п. 2 ч. 9 ст. 139 КАС України).

Практика Європейського Суду з прав людини також використовує категорію інтересу: у вирішенні та розгляді поданих позовних заяв прийняття відповідних рішень базується на застосуванні критеріїв співвідношення приватних та публічних інтересів. Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини від 03 квітня 2008 р. у справі «Пономарьов проти України» [6] наголошено на тому, що особа в розумні інтервали часу має вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їй судового провадження. Згідно зі ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка не передбачає обов'язкової участі особи у розгляді справи за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, урахуваючи принцип судочинства, зазначений в практиці Європейського суду з прав людини, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд визнає за необхідне провести розгляд справи за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

О.І. Миколенко залежно від суб'єктної приналежності інтересів, які відповідно до чинного законодавства підлягають забезпеченню реалізації з боку держави, виділяє: інтереси окремої особи чи невеликої групи осіб, які визнаються і захищаються державою (матеріальний достаток, гідно оплачувана робота й ін.); інтереси суспільства, які визнаються більшою частиною суспільства і забезпечуються державою (зниження рівня

криміногенної обстановки шляхом забезпечення громадського порядку, захист здоров'я і життя людей через ліквідацію наслідків аварій, катастроф і ін.); інтереси держави, які визнаються всім суспільством і які є важливими для нормального функціонування держави як політико-територіальної організації суспільства (збереження державного режиму та форми правління в країні шляхом захисту конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, тощо) [7, с. 102-103]. При цьому вчений обстоює позицію доцільності запровадження поділу публічного інтересу на державний та громадський інтереси [7, с. 103].

Аргументацію щодо недоцільності та неможливості законодавчого визначення категорій «законний інтерес», «приватний інтерес», «публічний інтерес» здійснено у наукових розробках ряду вчених. Зокрема, низка представників російської юридичної науки (Т.Б. Шубина [8, с. 11], Є.В. Михайлова [9, с. 77-84]) підкреслюють неможливість та передусім недоцільність законодавчого визначення категорії «законний інтерес».

Однак необхідно підкреслити, що відсутність усталеного наукового підходу до розуміння сутності категорій «законний інтерес», «публічний інтерес», «приватний інтерес» позитивно не відображається на результатах судової практики вирішення юридичних конфліктів, має своїм наслідком застосування оціночних категорій у діяльності адміністративних органів, що негативно впливає на рівень ефективності правового регулювання суспільних відносин.

У цьому аспекті заслуговує на увагу теза, висловлена В.В. Галуньком, який акцентує увагу на реалізації саме публічних інтересів у межах адміністративно-правових відносин. При цьому вчений підкреслює, що публічним інтересом є визначена взаємопов'язана сукупність приватних інтересів, які задовольняються внаслідок комплексного застосування адміністративно-правових методів, засобів, принципів та функцій діяльності суб'єктів публічної адміністрації [10, с. 181].

Отже, розгляд та вирішення адміністративних спорів, у тому числі встановлення предметної юрисдикції адміністративних судів, пов'язується не лише з вирішенням завдання забезпечення та захисту прав людини, а й із забезпеченням реалізації публічних інтересів.

Окрім вищезазначеного, судові рішення має відповідати вимогам законності (тобто відповідати нормам матеріального права за дотримання норм процесуального права) та обґрунтованості (тобто має бути ухвалене судом на підставі повного і всебічного

з'ясування обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні). На таких ознаках судових рішень, як повнота, зрозумілість та чіткість викладення інформації, які (рішення) складаються з чотирьох частин (вступної, описової, мотивувальної і резолютивної з додержанням зазначеної послідовності), необхідно акцентувати на законодавчому рівні.

Гарантією безспірності виконання судових рішень, що набули законної сили, є реалізація принципу єдності судової практики. Судове рішення не повинно містити положень, які б суперечили або виключали одне одного, ускладнювали чи унеможливлювали його виконання.

За змістовим наповненням рішення, які суд приймає під час розгляду та вирішення публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства, виділяються ухвали, постанови, рішення, які мають характер індивідуальної дії і спрямовані на вирішення конкретних правових конфліктів.

Чинним законодавством у сфері здійснення адміністративного судочинства визначено, яким критеріям має відповідати постанова, ухвала, рішення (рішення суду першої інстанції) як вид судового рішення, що залежить від його змістового наповнення, реалізації меж судового розгляду та вирішення адміністративної справи, що є підставою для застосування різних підходів до розуміння її елементів (ст. 241 КАС України).

Зокрема, встановлено, що судове рішення у формі постанови приймається адміністративним судом апеляційної чи касаційної інстанції і є вирішенням справи по суті (п. 14 ч. 1 ст. 4 КАС України). Судове рішення суду першої інстанції називається «рішенням суду» (п. 13 ч. 1 ст. 4 КАС України).

Натомість прийняття ухвал як форми судового рішення здійснюється з метою врегулювання процедурних питань, пов'язаних з рухом справи, прийняттям до розгляду клопотання та заяви учасників справи, вирішенням питання про відкладення розгляду справи, обґрунтуванням доцільності оголошення перерви, визначенням підстав зупинення провадження у справі (ч. 2 ст. 321 КАС України).

Цікавим є розмежування дій суду, на якому наголошує законодавець, зазначаючи, що судова ухвала набуває законної сили з моменту «її проголошення», тоді як постанова – з моменту «її прийняття» (ст. 325 КАС України). У разі прийняття ухвали у порядку письмового провадження набрання нею законної сили відбувається «з моменту її підписання суддею (суддями)» (ч. 3 ст. 325 КАС

України). Крім того, навіть із філологічної точки зору відсутній єдиний підхід до формулювання резолютивної частини ухвали і постанови. Суддею (суддями) застосовуються такі формулювання: «ухвалено ухвалу» [11], «постановлено ухвалу» [12], «постановлено постанову» [13], що зайвий раз підкреслює необхідність досягнення єдиних підходів не лише до змісту судових рішень чи рішень суду, але й до їх стилістичного оформлення.

Крім того, практика оформлення судового рішення у касаційній інстанції має бути запроваджена за зразком рішень Європейського Суду з прав людини, тобто із зазначенням таких складових елементів, як «історія справи», «рух справи», «короткий зміст позовних вимог», «короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій», «короткий зміст вимог касаційної скарги», «стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанції», «доводи учасників справи», «джерела права й акти їх застосування», «позиція Верховного Суду», «оцінка доводів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції» [14; 15 та ін.]. При цьому такі підпункти повинні відповідати встановленому чинним законодавством розумінню частин судового рішення адміністративного спору. Такими складовими частинами є: вступна частина, описова частина, мотивувальна частина, резолютивна частина (ст. ст. 322, 356 КАС України). Наприклад, у вступній частині постанови суду апеляційної інстанції зазначається дата і місце її прийняття, номер справи; найменування суду апеляційної інстанції, прізвища та ініціали суддів і секретаря судового засідання; імена (найменування) сторін і особи, яка подала скаргу; найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, дата ухвалення рішення, прізвище судді (суддів); час і місце його ухвалення, дата складання повного тексту рішення; в описовій частині – короткий зміст позовних вимог і рішення суду першої інстанції; короткий зміст вимог апеляційної скарги; узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнений виклад позиції інших учасників справи; у мотивувальній частині – обставини, встановлені судом першої інстанції та неоспорені обставини, а також обставини, встановлені судом апеляційної інстанції, і визначені відповідно до них правовідносини, доводи, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої інстанції; мотиви прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу; чи були і ким порушені, невизна-

ні або оспорювані права, свободи та (або) інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду; висновки за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції; у резолютивній – висновок суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги і позовних вимог; новий розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом справи у суді першої інстанції, – у разі скасування або зміни судового рішення; розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції; строк і порядок набрання постановою законної сили та її оскарження; встановлений судом строк для подання суб'єктом владних повноважень – відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій (ст. 322 КАС України).

Мотивувальна частина постанови адміністративного суду касаційної інстанції, на відміну від мотивувальної частини постанови суду адміністративного суду апеляційної інстанції, має містити мотиви прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу; доводи, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції; висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд; дії, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд (ч. 1 ст. 356 КАС України).

У ч. 2 ст. 356 КАС України наголошено, що постанова Великої Палати Верховного Суду має визначати, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об'єднана палата, що передала справу на розгляд палати, об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду.

Застосування зразка рішення Європейського Суду з прав людини у практиці українських судів підтримується незначною кількістю суддів, більшість суддів підтримує підхід з виділенням частин рішення, прямо визначених КАС України. З огляду на очевидний прогресивний рух у бік імплементації європейських стандартів здійснення судового розгляду та вирішення публічно-правових спорів, варто наголосити на доцільності підготовки та поширення відповідних методичних рекомендацій з дотримання вимог такого оформлення, що, беззаперечно, сприятиме забезпеченню принципу єдності судової практики.

Висновки

Таким чином, доцільно зробити проміжний висновок щодо необхідності законодавчого визначення *судового рішення в адміністративній справі як законного та обґрунтованого акта здійснення правосуддя, що в результаті повного, об'єктивного, всебічного й неупередженого аналізу всіх фактичних обставин адміністративної справи відповідно до норм чинного законодавства визначає безспірне врегулювання юридичного конфлікту з метою задоволення порушених прав людини та публічного інтересу, за умови набуття ним законної сили.*

Список використаних джерел:

1. Авдюков М. Г. Судебное решение. Москва : Юрид. лит., 1959. 192 с.
2. Левшин Л. В. Сущность и значение судебного решения в советском гражданском процессе : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 1953. 20 с.
3. Смокович М. Суддівська незалежність і дисциплінарна відповідальність : пошук балансу. *Публічна служба і адміністративне судочинство : здобутки і виклики* : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). Київ : ВД «Дакор», 2018. С. 373-381.
4. Смокович М. Суддівська незалежність і дисциплінарна відповідальність : пошук балансу. *Публічна служба і адміністративне судочинство : здобутки і виклики* : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). Київ : ВД «Дакор», 2018. С. 373-381.
5. Про судові рішення в адміністративній справі : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. № 7. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13>
6. Справа «Пономарьов проти України» (Заява № 3236/03, Страсбург, 3 квітня 2008 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434
7. Миколенко О.І. Публічний і приватний інтерес в адміністративному процесі. *Правова держава*. 2016. № 24. С. 100-104.
8. Шубина Т. В. Теоретические проблемы защиты права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 1998. 16 с.
9. Михайлова Е. В. Законный интерес как правовая категория. *Університетські наукові записки*. 2012. № 3 (43). С. 77-84.
10. Галуцько В. В. Публічний інтерес в адміністративному праві. *Форум права*. 2010. № 4. С. 178-182.
11. Справа №2-а-4525/10. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72023919>.
12. Справа № 300/65/19. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79060610>.
13. Справа № 2-269/11. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74001350>.
14. Справа № 804/4555/15 URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81246775>.
15. Справа № 826/1627/16 URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81215430>.

В статье автором исследуется сущность, виды и признаки судебного решения, принимаемого в порядке административного судопроизводства. Внимание автора сосредоточено на характеристике новелл действующего законодательства в сфере административного судопроизводства. Автором осуществляется классификация судебных решений, которые могут быть приняты в порядке административного судопроизводства. Автором обосновывается собственное понимание судебного решения, которое является законным и обоснованным актом правосудия, что в результате полного, объективного, всестороннего и беспристрастного анализа всех фактических обстоятельств административного дела в соответствии с нормами действующего законодательства определяет бесспорное урегулирование юридического конфликта с целью удовлетворения нарушенных прав человека и публичного интереса, при условии вступления в законную силу.

Ключевые слова: административно-правовой спор, административный иск, институционность, судебное решение, судебное рассмотрение.

In the article, the author examines the nature, types and characteristics of a judicial decision, taken in the order of administrative proceedings. The attention of the author is focused on the characteristics of the current legislation in the field of administrative proceedings. The author carries out the classification of court decisions that can be taken in the course of administrative proceedings. The author substantiates his own understanding of the court decision, is a legitimate and justified act of justice that as a result of a complete, objective, comprehensive and impartial analysis of all the actual circumstances of the administrative case in accordance with the norms of current legislation, defining an indisputable settlement of legal conflict in order to satisfy violated human rights and public interest, subject to entry into force.

Key words: administrative and legal dispute, administrative lawsuit, institutionality, judicial decision, judicial review.

УДК 351.75:342.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.24>**Костянтин Бугайчук,**

канд. юрид. наук, доцент,

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності

Харківського національного університету внутрішніх справ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

У статті автором проаналізований зміст категорій «інформація», «інформаційне забезпечення», сформульовані їх визначення, виділені особливості та види. Досліджена сутність інформаційно-забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції, визначено її мету, завдання, види та напрями. Особливу увагу приділено дослідженню інформаційних процесів, що відбуваються під час роботи з інформацією, що перебуває в обігу в системі Національної поліції України.

Ключові слова: інформація, забезпечення, інформаційне забезпечення, публічне адміністрування, Національна поліція.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року приділяє особливу увагу питанням інформатизації управлінських процесів та удосконалення інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності. Зокрема, керівництво МВС України відзначає відсутність ефективного адміністрування та управління інформаційними системами та ресурсами в органах системи МВС, недосконалість впровадження в професійну та управлінську діяльність Національної поліції інноваційних та технологічних рішень.

Водночас слід зазначити, що в процесі дослідження автором наукової літератури виявлено неоднакове трактування терміна «інформаційне забезпечення» та його ключових ознак; до того ж спостерігається ототожнення зазначеного поняття із такими категоріями, як інформаційно-аналітичне і навіть документальне забезпечення.

На підставі цього можна зробити висновок, що існує потреба у з'ясуванні поняття та ознак інформаційного забезпечення, проведення його відмежування від споріднених категорій, визначення його місця в системі публічного адміністрування в органах Національної поліції, що дасть змогу надалі виробити обґрунтовані пропозиції в частині розвитку та удосконалення інформаційно-правових відносин, які виникають у системі поліцейських органів та підрозділів.

Аналіз останніх публікацій. Інформаційне забезпечення процесів управління та адміністрування в тому числі в системі правоохоронних органів були предметом наукових

досліджень Н.І. Астахової, О.М. Бандурки, Ю.Л. Мохової, П.М. Сніцаренко, В.В. Сокурєнка, С.С. Шоптенко [1-6].

Водночас сучасна перебудова системи Національної поліції України, яка відбувається в умовах інформаційного суспільства, вимагає переосмислення, оптимізації та розвитку її внутрішніх організаційно-комунікаційних зв'язків, інформаційних потоків та баз даних з метою якісного виконання покладених на цей правоохоронний орган завдань. Ця ситуація зумовлює проведення додаткових наукових досліджень з питань інформаційного забезпечення діяльності поліції в тому числі щодо процесу організації та здійснення в її системі публічного адміністрування.

Метою статті є формулювання терміна «інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції», проведення загальнотеоретичного аналізу його ознак, завдань та складових елементів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «забезпечення (забезпечити)» у словниковій літературі можна звести до таких позицій: 1) постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; 2) створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; 3) зробити можливим, дійсним, реально виконуваним [7, с. 684; 8, с. 224; 9].

Серцевиною терміна «інформаційне забезпечення» є поняття інформації. Енциклопедії та словники визначають її як:

– відомості про які-небудь події, чийсь діяльність і т. ін.; повідомлення про щось [9].

– документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві й державі та навколишньому природному середовищі [10, с. 717].

– відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях, у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації, фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем, пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості [11].

Чинні нормативно-правові акти закріплюють такі визначення й ознаки інформації: 1) будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [12; 13]; відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб [14]. Отже, на підставі вищезазначеного можливо виділити такі ознаки інформації:

– це будь-які дані або відомості, які можуть зберігатися на матеріальних носіях або в електронному вигляді;

– це дані або відомості, що можуть бути представлені в різних фізичних чи електронних формах (документи, книги, помітки, ілюстрації, фотографії, голограми, відеофільми, звукові записи, графіки, діаграми бази даних комп'ютерних систем, усні вислови тощо);

– для різних типів інформації встановлений відповідний рівень доступу. У цьому випадку зазначені дані або відомості, можуть бути публічно оголошені та доступні для широкого загалу або доступні в рамках окремого правового режиму.

Отже, можна припустити, що в загальному вигляді інформаційне забезпечення являє собою задоволення потреб у певних відомостях або даних будь-якого характеру чи форми вираження.

Окрім термінологічного підходу, вважаємо доцільним також проаналізувати наукові здобутки із зазначеного питання, які містяться у спеціальній літературі.

У загальній теорії управління інформаційне забезпечення розуміють як діяльність, що організовується в рамках управління, яка спрямована на проектування, функціонування та вдосконалення інформаційних систем (курсив – авт.), що забезпечують ефективне вирішення завдань управління [15, с. 21].

З позицій менеджменту інформаційне забезпечення – це сукупність процесів збору, обробки, зберігання, аналізу та видачі інформації (курсив – авт.), необхідної для забезпе-

чення управлінської діяльності та технологічних процесів [1].

У системі державного управління – це сукупність заходів органів державного управління всіх рівнів та всебічних дій суб'єктів інформаційної діяльності з метою створення (формування), використання і захисту в інформаційному просторі держави необхідних інформаційних ресурсів (курсив – авт.) та їх своєчасне надання для реалізації функцій управління органів державної влади [4, с. 50].

Якщо розглядати діяльність господарського сектору, то можна знайти думки, згідно з якими це сукупність дій з надання необхідної для управлінської діяльності інформації (курсив – авт.) в зазначене місце на основі певних процедур із заданою періодичністю [16, с. 9].

Водночас дослідники Т.М. Стокороса, В.М. Приймак та С.М. Петренко розглядають інформаційне забезпечення як систему одержання, оцінки, зберігання та перероблення даних, створену з метою вироблення управлінських рішень у тому числі в процесі здійснення правоохоронної діяльності (курсив – авт.). Інформаційне забезпечення науковці розглядають і як процес забезпечення інформацією, і як сукупність інформаційних ресурсів, засобів, методів і технологій, які сприяють ефективним комунікаціям у системі управління [17, с. 299; 18, с. 20; 19, с. 168].

У публікаціях з питань організації управління в правоохоронних органах інформаційне забезпечення розуміється як:

– органічна єдність роботи щодо визначення змісту, обсягів, якості інформації, необхідної для здійснення управління, а також заходів щодо раціональної організації процесів збирання, систематизації, накопичення та обробки цієї інформації (курсив – авт.) шляхом застосування різноманітних методів, методик і технічних засобів [3, с. 271].

– комплекс організаційних, правових, технічних і технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечують у процесі управління і функціонування системи інформаційні зв'язки її елементів – суб'єктів і об'єктів (курсив – авт.) шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань [20, с. 531].

– діяльність суб'єктів управління, що спрямована на надання службам та підрозділам органів внутрішніх справ відомостей (курсив – авт.), необхідних їм для здійснення покладених на них завдань і функцій та задовольняє відповідні вимоги [21, с. 124].

Отже, засновуючись на наведених позиціях дослідників, які представляють різні

галузі науки, можемо виділити такі підходи до визначення змісту терміна «інформаційне забезпечення»:

- діяльність (сукупність заходів, дій) щодо організації процесів збирання, систематизації, накопичення та обробки інформації;
- діяльність уповноважених суб'єктів щодо надання інформації, необхідної для виконання поставлених завдань або прийняття управлінських рішень;
- діяльність (сукупність заходів, дій), спрямована на формування інформаційних систем та інформаційних зв'язків між елементами системи управління;
- сукупність інформаційних ресурсів (даних), які забезпечують ефективне функціонування соціальної системи.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції доцільно розуміти в двох аспектах:

- як сукупність даних (відомостей), виражених у будь-якій формі (електронній чи документальній), що містяться на матеріальних та електронних носіях (у тому числі у комп'ютерних базах даних) або виражені в публічній формі, які необхідні для загальної організації та здійснення процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції, а також розробки, прийняття та виконання управлінських рішень;
- як процес діяльності уповноважених осіб (підрозділів), пов'язаний із організацією та здійсненням пошуку, збору, накопиченням, зберіганням, обробкою, використанням та захистом інформації в системі Національної поліції, яка є основою здійснення публічного адміністрування, а також розробки, прийняття та виконання управлінських рішень в системі Національної поліції.

Отже, цілями інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції України слід визначити:

- узгодження дій суб'єктів здійснення публічного адміністрування;
- сприяння прийняттю ефективних управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію та розвиток системи Національної поліції України;
- створення інформаційних систем, спрямованих за внутрішнє забезпечення публічного адміністрування та взаємодію із зовнішнім середовищем та його інформаційним простором (системами).

У свою чергу, завданнями інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції України є:

- забезпечення процесу адміністрування якісною, достовірною, оперативною інфор-

мацію, його систематична інформаційна підтримка;

- підтримка та розвиток внутрішніх інформаційних зв'язків між елементами системи адміністрування;
- управління інформаційними потоками в системі Національної поліції, їх удосконалення та оптимізація;
- забезпечення інформаційного впливу на процес адміністрування задля досягнення стратегічних та оперативних цілей;
- забезпечення двостороннього зв'язку між суб'єктами та об'єктами адміністрування, створення дієвого механізму зовнішнього впливу на процеси вироблення, ухвалення та виконання управлінських рішень в системі Національної поліції;
- реалізація принципу прозорості адміністрування, надання зацікавленим органам, особам та інститутам громадянського суспільства інформації про досягнуті результати адміністрування, наявні проблеми та шляхи їх вирішення.

Робота з інформацією традиційно складається з цілої сукупності відповідних дій (заходів), які отримали назву «інформаційні процеси». Згідно з визначенням ці процеси являють собою послідовну зміну стану та уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду на інший за допомогою певних методів [22].

Отже, основними інформаційними процесами, які відбуваються під час інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції, виступають: пошук та збір, накопичення та зберігання, обробка, використання та захист.

Використовуючи відповідні наукові здобутки [22-24; 5, с. 213-217], проаналізуємо сутність зазначених інформаційних процесів.

1. Пошук та збір інформації є первинним процесом, який полягає у застосуванні різноманітних методів для виявлення даних (відомостей), що містяться у навколишньому середовищі, електронних базах даних різного характеру, архівах, бібліотеках тощо. Під час пошуку задаються відповідні параметри необхідних відомостей та здійснюється порівняння отриманих даних з наявними потребами (параметрами).

До основних методів пошуку та збору даних належать: запити до інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет або внутрішніх систем Національної поліції; спостереження, дослідни; проведення опитувань, анкетувань, експериментів; дослідження документів у бібліотеках, архівах; читання наукової, довідкової літератури, перегляд відео, прослуховування аудіо контенту.

2. Накопичення інформації та зберігання. Отримана інформація, що відповідає заданим параметрам, накопичується та зберігається у відповідних електронних базах даних або документальних архівах та бібліотеках. Слід зазначити, що накопичення інформації супроводжується процесом її сортування та розподілу згідно із її основними ознаками та параметрами.

3. Обробка інформації являє собою процес, коли вона може перетворюватися з одного виду на інший. Із обробкою інформації пов'язаний аналітичний процес, внаслідок якого, наприклад, інформація із документального виду перетворюється на електронний, якісна – на кількісну і навпаки. Під час обробки інформації вона може бути згрупована та узагальнена за параметрами, що під час первісного пошуку не застосовувалися.

4. Передача інформації здійснюється шляхом її переміщення між суб'єктом та об'єктом адміністрування або між його суб'єктами з метою подальшого використання. Передача може здійснюватися усно, письмово, за допомогою каналів електронного зв'язку тощо.

5. Використання інформації здійснюється шляхом її застосування на всіх стадіях публічного адміністрування та здійснення публічного адміністрування та стадіях процесу розробки та ухвалення управлінських рішень.

6. Захист інформації в процесі публічного адміністрування супроводжує усі вищезазначені інформаційні процеси і полягає у встановленні відповідних обмежень на вчинення дій щодо певних масивів даних або відомостей.

У контексті дослідження сутності інформаційного забезпечення публічного адміністрування вважаємо за доцільне наголосити на його відмежуванні від споріднених категорій, що часто трапляються у спеціальній літературі та ототожнюються з ним, а саме: інформаційно-аналітичне забезпечення та документальне забезпечення

Як зазначає Ю.Л. Мохова, термін «інформаційно-аналітичне забезпечення» утворюють два взаємопов'язані елементи, а саме: інформаційний рівень – діяльність спеціально підготовлених фахівців, зайнятих пошуком, відбором, обробкою, накопиченням, узагальненням і збереженням інформаційних одиниць; аналітичний рівень – виробництво спеціально підготовленими фахівцями на підставі наявних інформаційних одиниць і складних розумових процесів нового знання щодо явища або події, що вивчається [25, с. 76].

Отже, вбачається, що інформаційно-аналітичне забезпечення пов'язано насамперед зі створенням спеціальних інформаційних

продуктів (аналітичних документів, довідок, записок тощо) на основі отриманої та узагальненої інформації і є органічною частиною інформаційного забезпечення.

У свою чергу, відповідно до чинного законодавства, документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [12]. Отже на відміну від інформаційного забезпечення, яке формує інформаційні зв'язки та оптимізує інформаційні потоки, документальне забезпечення має на меті формування системи обігу документів як носіїв певних даних (відомостей) і, у свою чергу, також може виступати організаційним складником інформаційного забезпечення.

Якщо розглядати інформаційне забезпечення публічного адміністрування як сукупність даних (відомостей), то залежно від сфери тримання та розповсюдження такої інформації воно може бути двох видів:

– внутрішнє інформаційне забезпечення – це сукупність баз даних, що складають інформаційні системи Національної поліції, відомості з яких перебувають у «відомчому обігу» без розповсюдження у зовнішнє середовище, що є основою здійснення процесу адміністрування, а також надання населенню поліцейських послуг;

– зовнішнє інформаційне забезпечення – це сукупність зовнішніх вхідних та вихідних даних (відомостей), які використовуються Національною поліцією з метою здійснення процесу публічного адміністрування, а також з метою створення умов для позитивного сприйняття громадськістю діяльності Національної поліції, створення ефективного механізму зворотного зв'язку між поліцією та суспільством.

Якщо звернутися до процесуального погляду на інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції та інформаційні процеси, що відбуваються під час роботи з інформацією, то його напрямками (або складовими елементами) можна визначити такі:

1) Моніторинг, пов'язаний із процесами пошуку, збору, накопичення інформації. Він являє собою процес систематичного спостереження та отримання даних (відомостей) з метою вивчення функціонування системи Національної поліції, виявлення недоліків та перспективних напрямів розвитку. Дані, отримані в результаті моніторингу, можуть виступати основою та передумовою прийняття управлінських рішень.

2) Аналітична робота, під час якої здійснюється обробка інформації, на підставі якої відбувається створення нового інформаційного продукту: аналітичної записки,

довідки, доповіді. Аналітична робота забезпечує обґрунтованість прийняття управлінських рішень, дозволяє оцінити зв'язок даних, визначати тенденції та напрями удосконалення процесу адміністрування.

3) Інформаційно-організаційне забезпечення. Організаційний складник інформаційного забезпечення насамперед належить до процесу використання інформації для вироблення і прийняття управлінських рішень, а також їх подальшого доведення до виконавців, здійснення контролю та оцінки отриманих результатів. Таким чином, можна сказати, що документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції пов'язано саме з організаційним елементом інформаційного забезпечення, оскільки саме за допомогою документів відбувається фіксація інформації, її доведення та контроль за їх виконанням.

4) Вважаємо, що важливими складниками організаційного напрямку інформаційного забезпечення також є інформаційна підтримка роботи з кадрами Національної поліції. Вона полягає у вжитті заходів щодо надання особовому складу інформації, яка необхідна йому для виконання покладених завдань, крім того, зазначимо особливу роль інформаційного забезпечення проходження служби в Національній поліції, зокрема, в контексті побудови прозорих управлінських процесів щодо добору, переміщення та просування особового складу, забезпечення його соціального та правового захисту.

5) Захист інформації. За своєю сутністю напрям захисту характеризується сукупністю правових, організаційних та технічних заходів, спрямованих на збереження цілісності інформації, недопущення її несанкціонованого витоку, встановлення певних рівнів та видів доступу до інформації, що утворюється в процесі публічного адміністрування.

Висновки

Отже, вищевикладені позиції стосовно змісту інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції дозволяють нам сформулювати певні узагальнення та висновки.

1. Основними ознаками інформації, як наукової категорії виступають такі: 1) це будь-які дані або відомості, які можуть зберігатися на матеріальних носіях або в електронному вигляді; 2) дані (відомості) представляються в різних фізичних чи електронних формах; 3) для різних типів інформації встановлений відповідний рівень доступу.

2. Інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції доцільно розуміти в двох аспектах:

– як сукупність даних (відомостей), виражених у будь-якій формі (електронній чи документальній), що містяться на матеріальних та електронних носіях (в тому числі у комп'ютерних базах даних) або виражені в публічній формі, які необхідні для загальної організації та здійснення процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції, а також розробки, прийняття та виконання управлінських рішень;

– як процес діяльності уповноважених осіб (підрозділів), пов'язаний з організацією та здійсненням пошуку, збору, накопиченням, зберіганням, обробкою, використанням, та захистом інформації в системі Національної поліції, яка є основою здійснення публічного адміністрування, а також розробки, прийняття та виконання управлінських рішень в системі Національної поліції.

3. Цілями інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції України слід визначити: узгодження дій суб'єктів здійснення публічного адміністрування; сприяння прийняттю ефективних управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію та розвиток системи Національної поліції України; створення інформаційних систем, спрямованих на внутрішнє забезпечення публічного адміністрування та взаємодію із зовнішнім середовищем та його інформаційним простором (системами).

4. Робота з інформацією в системі Національної поліції України традиційно складається із сукупності відповідних дій (заходів), які мають назву «інформаційні процеси». Основними інформаційними процесами, які відбуваються під час інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції, виступають: пошук та збір, накопичення та зберігання, обробка, використання та захист.

5. Якщо розглядати інформаційне забезпечення публічного адміністрування як сукупність даних (відомостей), то залежно від сфери тримання та розповсюдження такої інформації воно може бути двох видів: внутрішнє та зовнішнє. З процесуальних позицій основними напрямками (складовими елементами) інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції виступають: моніторинг, аналітична робота, інформаційно-організаційне забезпечення, захист інформації.

Перспективними напрямками подальших наукових досліджень маємо визначити дослідження повноважень та напрямів удосконалення діяльності суб'єктів інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції.

Список використаних джерел:

1. Астахова Н.И. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. Москва : Издательство Юрайт, 2014. 422 с. URL: <https://goo.gl/FZkG4B> (дата звернення: 22.03.2019).
2. Мохова Ю.Л., Линьова Н.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного управління. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2018. № 2 (19). URL: <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/11.pdf> (дата звернення: 21.03.2019).
3. Основи управління в органах внутрішніх справ : навчальний посібник / О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, В.М. Василенко та ін. Харків : ХНУВС, 2011. 591 с.
4. Сніцаренко П.М. Роль та місце інформаційного забезпечення в системі державного управління. *Державне управління: теорія та практика*. 2016. № 1. С. 46-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2016_1_6 (дата звернення: 22.03.2019).
5. Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокурєнка. Харків: Стильна типографія. 2017. 580 с.
6. Шоптенко С.С. Зміст та основні напрямки інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2017. Випуск 46. Том 2. С. 50-54.
7. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 2. Ж-0 / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт., 1999. 911 с.
8. Бахмат І. Особливості засобів забезпечення режиму виконання і відбування покарань. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2010. Вип. 5. С. 224-227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NzIubp_2010_5_55 (дата звернення: 14.03.2019).
9. Словник української мови : в 11 тт. / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970-1980. Том 3. 1972. с. 18. URL: <http://sum.in.ua/s/zabezpechuvaty> (дата звернення: 15.03.2019).
10. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 1999. Т. 2. Д-Й. 744 с.
11. Інформація / Найповніший тлумачний словник української мови онлайн (V&V Project). URL: <https://goo.gl/ei25gc> (дата звернення: 20.03.2019).
12. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 19.03.2019).
13. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 22.03.2019).
14. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15> (дата звернення: 22.03.2019).
15. Воскресенский Г.М. Теория и практика информационного обеспечения управления в органах внутренних дел : учебное пособие. Москва : Акад. МВД СССР. 1985. 121 с.
16. Балабанова Л.В. Информационное обеспечение обоснование управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия : монография. Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского. 2003. 143 с.
17. Стокороса Т.М. Информатизация та інформаційне забезпечення: підходи до трактування понять. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2008. Вип. 18.9. С. 296-301
18. Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : монографія. Донецьк: ДонНУЕТ. 2007. 290 с.
19. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 240 с.
20. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 702 с.
21. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть обшая : учебник / под ред. Коренева А.П. Москва : Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2002. 309 с.
22. Інформаційні ресурси Ужгородського національного університету. URL: <http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3675> (дата звернення: 25.03.2019).
23. Макарчук О.М. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології. *Комп'ютер у школі та сім'ї*. 2013. № 3. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_3_5 (дата звернення: 17.03.2019).
24. Білоусова Л.І. Інформатика 10-11: навчальний посібник. Харків: Факт. 2009. 352 с. URL: https://kafinfo.org.ua/files/Informatyka_10_11/Glava_1_2.pdf (дата звернення: 17.03.2019).
25. Мохова Ю.Л., Линьова Н.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного управління. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2018. № 2 (19). URL: <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/11.pdf> (дата звернення: 18.03.2019).

В статті автором проаналізовано содержание категорій «інформація», «інформаційне забезпечення», сформульовані їх визначення, виділені особливості і види. Исследована сутність інформаційного забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції, визначені його цілі, задачі, види і напрямки. Особливу увагу приділено дослідженню інформаційних процесів, що відбуваються при роботі з інформацією, що знаходиться в обороті в системі Національної поліції України.

Ключевые слова: інформація, забезпечення, інформаційне забезпечення, публічне адміністрування, Національна поліція.

In the article, the author analyzed the content of the categories «information», «information support», formulated their definitions, singled out features and types. The essence of the information support of public management in the bodies of the National Police is investigated, its goals, tasks, types and directions are defined. Particular attention is paid to the study of information processes occurring when working with information in circulation in the system of the National Police of Ukraine.

Key words: information, support, information support, public management, National Police.

УДК 347.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.25>**Тетяна Голоядова,***канд. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Адміністративні суди в Україні є доволі новим інституціональним утворенням у механізмі державної влади, а адміністративне судочинство – новою формою вирішення конфліктів, що виникають у публічній сфері між органами влади та фізичними чи юридичними особами. Більшість країн Європи знайомі з перевагами цього інституціонального утворення ще із середини XIX століття, коли у європейській свідомості укорінилася необхідність вирішення спорів, що виникають між пересічними громадянами та органами державної влади, незалежним арбітром у вигляді адміністративних судів.

Ключові слова: адміністративне судочинство, публічно-правові відносини, механізм захисту прав особи, публічна інформація, суб'єкти владних повноважень.

Постановка проблеми. Важливу роль у сучасному суспільстві відіграють інформаційні технології та інформаційні відносини. Розвиток таких відносин не міг не позначитись на формах і методах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування як у внутрішньо-організаційній, так і у зовнішньо-організаційній сферах. Не оминули інформаційні технології і публічно-сервісну сферу, яка бурхливо розвивається останні десять років. У радянському адміністративному праві перевага надавалась правовому регулюванню процедури розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади в адміністративному порядку. Зрозуміло, що такий підхід не тільки негативно позначався на захисті прав і свобод людини і громадянина, а й грубо порушував права громадян на справедливий розгляд справи у судовому порядку.

Аналіз останніх досліджень. За часів незалежності України лише деякі аспекти проблеми забезпечення права особи на доступ до публічної інформації, були предметом досліджень, які здійснили І.В. Арістова, О.С. Денісова, Л.М. Задорожня, Б.А. Кормич, Т.А. Костецька, Л.В. Кузенко, Н.В. Кушакова, О.В. Логінов, А.І. Марущак, О.Г. Марценюк, К.С. Маштак О.В. Нестеренко, В.В. Речицький, Т.М. Слінько та інші.

Разом із тим і сьогодні мало уваги в науковій літературі приділяється адміністративному судочинству як одному з елемен-

тів механізму захисту прав особи на доступ до публічної інформації.

Метою статті є дослідження сутності та змісту процедури доступу особи до публічної інформації, механізм її реалізації та виконання суб'єктами владних повноважень вимог чинного законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Конституція України в ст. 34 закріплює, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1]. Ця норма повною мірою відповідає положенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Разом із тим довгий час національне законодавство не передбачало механізмів щодо реалізації цього конституційного права, особливо у взаємовідносинах із суб'єктами владних повноважень. Лише в січні 2011 року був ухвалений Закон України «Про доступ до публічної інформації», який визначив порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень або інших розпорядників публічної інформації [3]. Цей Закон закріплює визначення поняття «публічна інформація»: це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень

своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом (ст. 1) [3]. Таке поняття містить у собі широке коло різноманітної інформації, як створеної самими суб'єктами владних повноважень, так і отриманої такими органами в межах своїх повноважень ззовні.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не врегулює питання зловживання правом на інформацію, що призводить до виникнення ситуації, коли забезпечення належного виконання законодавства про доступ до публічної інформації стає надмірним тягарем та створює перешкоди для повноцінного та ефективного виконання суб'єктом владних повноважень його функцій. Сьогодні в діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування у процесі реалізації права на доступ до публічної інформації немає чіткого механізму його забезпечення, їхня діяльність характеризується декларативними положеннями щодо обміну інформацією, які потребують єдиних стандартів якості для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

Наявність процедури доступу до публічної інформації, яка прописана в національному законодавстві, на жаль, не стала стимулюючим фактором для великої кількості суб'єктів владних повноважень, які почали ігнорувати вимоги законодавства, а іноді й грубо порушувати його. Дуже часто особам, які робили запити на отримання публічної інформації, суб'єкти владних повноважень: 1) взагалі не надавали відповіді на запит або не надавали інформацію, про яку йшлося у запиті; 2) безпідставно відмовлялися у задоволенні запиту на інформацію; 3) надавали або оприлюднювали недостовірну, неточну або неповну інформацію; 4) надавали інформацію з порушенням передбачених законодавством строків; тощо. Це насамперед стосується невиконання ч. 3 ст. 22 цього Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка визначає порядок, коли розпорядник інформації, якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, умисно відмовляється спрямувати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Органи публічної влади, порушуючи також ст. 7 Закону «Про інформацію», яка гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації, шукають різні приводи, але тільки не на користь права доступу громадян до публічної інформації, на власний розсуд ухвалюють рішення про відмову

у наданні інформації, скеровують громадян до іншої державної інстанції без конкретних пропозицій щодо шляхів їх реалізації або ж взагалі лише побічно їх інформують [4]. Зазвичай це пов'язано з отриманням громадянами публічної інформації про нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади і здебільшого з неправомірним застосуванням грифів «ДСК» (для службового користування). Таким чином приховуються суспільно значущі рішення, зокрема інформація про розпорядження бюджетними коштами, а також володіння, користування чи розпорядження державним та комунальним майном та умови отримання цих коштів чи майна. Цим порушується право громадян на доступ до інформації, яка становить суспільний інтерес, і немає фактичних підстав для зарахування її до інформації з обмеженим доступом. Отже, залишається незрозумілим у такому разі, як громадськість може здійснювати контроль за прийняттям рішень і тим більше брати участь у прийнятті управлінських рішень органами публічної влади.

Саме у цих випадках важливу роль в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації відіграє адміністративне судочинство.

Наприклад, О.М. Сибіга, характеризуючи особливості прояву судового контролю та судового захисту у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, зазначає, що, з одного боку, адміністративні суди, здійснюючи правосуддя з даної категорії справ, контролюють діяльність органів публічної адміністрації щодо забезпечення доступу до публічної інформації фізичним та юридичним особам, а з іншого – захищають порушене розпорядниками інформації право особи на доступ до публічної інформації. Саме цей аспект функціональної подвійності правосуддя адміністративних судів у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, на думку О.М. Сибіги, і привертає свою увагу, адже адміністративні суди, захищаючи права осіб у публічній сфері, дисциплінують публічну владу і таким чином створюють умови для подальшої розбудови демократичного суспільства у нашій країні [6, с. 144].

Повністю погоджуємося з висловленими думками, адже серед основних функцій адміністративного судочинства можна виділити контроль за діяльністю суб'єктів владних повноважень у сфері забезпечення доступу до публічної інформації та захист прав осіб в інформаційній сфері від свавілля суб'єктів владних повноважень. Подібну позицію висловлює у своїх працях і Ю.М. Старілов, який підкреслює, що адміністративне судочинство створює правові засоби організа-

ції, ефективного функціонування та контролю не лише у сфері виконавчої влади, а й у судовій і нормотворчій сферах. Контрольні повноваження судової влади, що встановлюють та забезпечують режим законності організації та діяльності органів публічного управління та їх посадових осіб, що обмежують свавільне застосування правових норм та виправляють юридичні помилки, застосовуються з метою підтримання дії принципу поділу влади та відповідності адміністративної практики визнаним стандартам правової держави [7, с. 32].

Роль адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління досліджував у своїх працях і С.В. Ківалов [8]. Він зазначає, що функціональна природа адміністративного судочинства передбачає, передусім, спрямування діяльності адміністративних судів та суддів на підтримання демократичного ладу у взаємовідносинах представників публічної влади та невлadних суб'єктів, створення передумов дотримання принципу верховенства права, прав і свобод невлadних суб'єктів публічно-правових відносин. Також С.В. Ківалов звертає увагу на те, що охоронна функція адміністративного судочинства полягає в цілеспрямованому підтриманні режиму законності та прав, свобод і законних інтересів суб'єктів публічно-правових відносин у мзагальнодержавних та муніципальних масштабах, а гарантуюча функція адміністративного судочинства є проявом того, що вона забезпечує виконання законодавчих та підзаконних актів, які містять у собі правила поведінки органів публічної адміністрації, а також права і свободи людини та громадянина в публічно-правовій сфері [8, с. 12-13].

Якщо викладені вище думки врахувати у характеристиці сфери реалізації права на доступ до публічної інформації, то це буде означати, що суб'єкти владних повноважень, які відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» належать до розпорядників публічної інформації, зобов'язані забезпечити реалізацію конституційного права особи на інформацію, складовою частиною якого є і право на доступ до публічної інформації. Функціонуюча ж в Україні система адміністративних судів, по-перше, охороняє передбачений національним законодавством режим доступу до публічної інформації, по-друге, контролює законність реалізації суб'єктами владних повноважень покладеного на них обов'язку, по-третє, захищає права осіб у публічно-інформаційній сфері.

Висновки

На підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки.

Адміністративне судочинство в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації відіграє таку роль:

- по-перше, охороняє суспільні відносини, які склалися у сфері доступу до публічної інформації, від свавілля суб'єктів владних повноважень;
- по-друге, контролює діяльність суб'єктів владних повноважень на предмет її відповідності режиму законності у сфері доступу до публічної інформації;
- по-третє, захищає права особи на доступ до публічної інформації від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL : [http // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15) (дата звернення: 18.04.2019).
3. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL : [http //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) (дата звернення: 18.04.2019).
4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
5. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр>.
6. Сибіга О. М. Адміністративне судочинство в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації. *Науковий вісник УжНУ. Серія «Право»*. № 43. Том 3. С. 144-148.
7. Старилов Ю. Н. От административной юстиции к административному судопроизводству. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. 144 с.
8. Ківалов С. В. Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління. Актуальні проблеми держави і права. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ардр_2014_71_4.
9. Щорічна доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2017 році. URL : file:///D:/Kashinska/Downloads/Dopovid_2018.pdf.
10. Дубина Н.А., Турута О.В. Проблеми ефективності законодавства України. *Право і безпека*. 2015. URL : <http://oaji.net/articles/2016/2258-1452247184.pdf>.

Административные суды в Украине являются довольно новым институциональным образованием в механизме государственной власти, а административное судопроизводство – новой формой разрешения конфликтов, возникающих в публичной сфере между органами власти и физическими или юридическими лицами. Большинство стран Европы знакомы с преимуществами этого институционального образования еще с середины XIX века, когда в европейском сознании укоренилась необходимость решения споров, возникающих между рядовыми гражданами и органами государственной власти, независимым арбитром в виде административных судов.

Ключевые слова: административное судопроизводство, публично-правовые отношения, механизм защиты прав человека, публичная информация, субъекты властных полномочий.

Administrative courts in Ukraine are quite new institutional formations in the mechanism of state power, and administrative justice is a new form of solution of conflicts that arise in the public sphere between the authorities and individuals or legal entities. Most European countries are familiar with the benefits of this institutional formulation since the mid-nineteenth century, when in the European consciousness the need to resolve emerging disputes between ordinary citizens and state authorities was an independent arbitrator in the form of administrative courts.

Key words: administrative justice, public-legal relations, mechanism of protection of person's rights, public information, subjects of authority.

УДК 342.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.26>**Ілона Денисюк,***аспірант кафедри адміністративного та фінансового права**Національного університету біоресурсів і природокористування України*

ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ СУДАМИ

У статті розглянуто доктринальні підходи до визначення категорій «адміністративне правопорушення», «екологічне правопорушення», «екологічне адміністративне правопорушення», «адміністративне правопорушення в галузях охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів». Визначено основні ознаки екологічних адміністративних правопорушень. Сформульовано визначення поняття «підсудні екологічні адміністративні правопорушення».

Ключові слова: правопорушення, адміністративне правопорушення, екологічне правопорушення, екологічне адміністративне правопорушення, суд, підсудні екологічні адміністративні правопорушення.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку людства характеризується негативним впливом на довкілля. Екологічна ситуація постійно погіршується як на планетарному, так і на національному рівнях. Для запобігання негативному впливу людини на навколишнє природне середовище варто застосовувати всі можливі засоби та способи, всі наявні механізми впливу. Важливе місце в цьому процесі займають правові засоби, у тому числі можливість притягнення осіб, винних у порушенні законодавства, що регулює відносини у сфері використання, охорони природи тощо, до юридичної відповідальності в судовому порядку. У свою чергу, одним із базових факторів для підвищення ефективності й дієвості правових норм є чіткість та однозначність правової термінології. Зважаючи на це, а також на постійні реформаційні процеси в законодавчому полі нашої держави потреба у формулюванні такого поняття, як «підсудні екологічні адміністративні правопорушення» є нагальною, що й зумовлює актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на досить значний інтерес фахівців до проблем адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері екології, які неодноразово ставали предметом наукових пошуків таких учених, як В. Б. Авер'янов, Д. М. Бахрак, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Л. В. Коваль, В. І. Курило, С. В. Ківалов, І. А. Куян, В. В. Костицький, Н. Д. Красіліч, Д. М. Лук'янець, К. А. Рябець, Ю. С. Шемшученко, та багатьох інших, питання визначення категорії «підсудні еко-

логічні адміністративні правопорушення» залишається досі фактично не дослідженим.

Мета статті – аналіз доктринальних підходів до визначення категорій «адміністративне правопорушення», «екологічне правопорушення», «екологічне адміністративне правопорушення» тощо задля формулювання авторського визначення поняття «підсудні екологічні адміністративні правопорушення».

Виклад основного матеріалу. Здійснення судового розгляду адміністративних справ (у тому числі й щодо екологічних адміністративних правопорушень) має на меті насамперед їх вирішення у повній відповідності до чинного законодавства, об'єктивно, повно і всебічно для захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Суд має забезпечити правильне і справедливе вирішення справи шляхом застосування і додержання матеріальних та процесуальних норм законодавства й за наявності підстав притягнути винних до адміністративної відповідальності.

Підставою для настання адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення є особливе правопорушення – екологічне адміністративне правопорушення. Саме воно є предметом судового розгляду. Для найповнішого й найбільш обґрунтованого результату будемо рухатись від загального до конкретного – від поняття «правопорушення» до поняття «екологічне адміністративне правопорушення, як предмет судового розгляду».

Теоретики права, оперуючи поняттям «правопорушення», визначають його як «суспільно небезпечне або шкідливо непра-

вомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність» [1, с. 420]; «суспільно шкідливе винне діяння дієздатного суб'єкта, яке протирічить вимогам правових норм» [2, с. 408]; «винну протиправну дію чи бездіяльність деліктоздатної особи, яка спричинила шкоду суспільству, державі чи окремим особам, яка тягне юридичну відповідальність» [3, с. 245]. Як бачимо, суттєвих відмінностей наведені визначення не містять, й загально визначені ознаками правопорушення є протиправність (неправомірність), суспільна шкідливість (небезпечність), вольовий характер, винність, вираження через протиправні дії або бездіяльність.

Щодо адміністративних правопорушень, то на доктринальному рівні Д. М. Лук'янець пропонував розглядати їх як «урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки, але на відміну від правовідносин ці права й обов'язки не реалізуються, а порушуються» [4, с. 13]. Віддаючи належне вченому, зазначимо, що такий підхід видається дещо сумнівним, бо породжує існування «не правовідносин» і не вказує на основний наслідок правопорушення – юридичну відповідальність.

Наразі дискусій щодо дефініції «адміністративне правопорушення» фактично немає, оскільки КУпАП надає його легальне визначення. За ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Щодо ознак адміністративного правопорушення, то йому притаманні неведені вище характерні риси правопорушення як узагальнюючої категорії, й додатково виділяється ознака адміністративної караності, тобто настання саме адміністративної відповідальності.

Екологічний характер юридичної відповідальності, у тому числі й адміністративної, проявляється в особливій підставі – екологічному правопорушенні.

У найзагальнішому вигляді його визначають Л. О. Бондар та В. В. Курзова як «протиправне діяння чи бездіяльність, що порушує встановлений екологічний порядок, за скоєння якого законом передбачена правова відповідальність» [5, с. 91]. Аналогічне визначення екологічного правопорушення дає Н. Д. Красіліч [6, с. 335]. На думку

В. М. Завального, екологічним правопорушенням є «винне протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений порядок, заподіює шкоду природному середовищу, здоров'ю людини та містить реальну загрозу такого спричинення, за яку передбачена юридична відповідальність» [7, с. 385]. На наш погляд, досліднику варто було б зробити уточнення щодо екологічного характеру порушуваного порядку (а точніше, правопорядку). По-іншому підходить до визначення екологічного правопорушення В. І. Андрейцев, пропонуючи розуміти його як «протиправне, винне діяння, що посягає на право власності на природні ресурси, встановлений порядок управління природокористуванням, права і законні інтереси громадян на сприятливе навколишнє середовище і встановлений режим використання та охорони природних ресурсів» [8, с. 145]. Як бачимо, тут автор не акцентує на можливості настання юридичної відповідальності нанесенні шкоди.

Специфічними рисами саме екологічного правопорушення є екологічна спрямованість, екологічна небезпечність, екологічна протиправність. Також має місце позиція про обов'язкову двооб'єктність екологічного правопорушення, яка включає навколишнє середовище і здоров'я людини [9].

Ураховуючи все вищевикладене, пропонуємо розглядати екологічне правопорушення таким чином. Оскільки саме «екологічність» є ключовою ознакою й вона найповнішою мірою відображена у відносинах, що регулюються такою галуззю права, як екологічне право, пропонуємо розуміти екологічне правопорушення через призму відносин, які регулюються цією галуззю й визначити його як «протиправне, винне діяння (дію чи бездіяльність), що порушує встановлені законодавством вимоги до використання природних ресурсів, охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, спричинює чи може спричинити шкоду навколишньому природному середовищу та (або) здоров'ю людини, за яке передбачена юридична відповідальність».

Ця, так би мовити, загальна форма екологічного правопорушення «забарвлюється» додатковими рисами у разі її застосування до поняття «екологічне адміністративне правопорушення».

Науковці трактують цей термін по-різному. Приміром, К. А. Рябець та В. І. Курило визначають поняття «адміністративне правопорушення в галузях охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів» як винну, протиправну

дію (або бездіяльність), яка порушує встановлений порядок охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, завдає шкоди здоров'ю людини та природі і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність [10, с. 5; 11, с. 264]. Критичний аналіз наведеного визначення дозволяє нам зауважити, що у ньому варто було зазначити не лише реальне завдання шкоди як наслідок правопорушення, а й потенційну можливість заподіяння такої шкоди. Потрібно було б наголосити й на екологічності останньої.

З позиції іншого дослідника – О. М. Хіміч, адміністративне екологічне правопорушення є протиправним, винним діянням (дією чи бездіяльністю), яке вчиняється праводієздатним суб'єктом і заподіює або несе реальну загрозу заподіяння екологічної шкоди чи таке, що порушує права та законні інтереси суб'єктів екологічного права [12, с. 72]. Знову ж таки, на наш погляд, недоліками такого тлумачення даного поняття є, по-перше, відсутність вказівки на вид юридичної відповідальності (фактично його можна розуміти як загальне визначення екологічного правопорушення), а по-друге, не можна погодитись із тим, що внаслідок екологічного адміністративного правопорушення порушуються права та законні інтереси суб'єктів лише екологічного права. Вочевидь, коло суб'єктів, чії права можуть бути порушені внаслідок екологічного правопорушення, є значно ширшим і охоплює всіх людей незалежно від їхнього правового статусу.

Чи не найвдаліше визначення екологічного адміністративного правопорушення дає російський вчений О. О. Яковлева: «це суспільно шкідлива, протиправна, винна дія чи бездіяльність фізичної чи юридичної особи, що посягає на відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки, спричинює екологічну шкоду чи створює загрозу спричинення такої шкоди, за здійснення якої Кодексом РФ про адміністративні правопорушення чи законами суб'єктів РФ передбачена адміністративно-правова відповідальність» [13, с. 8]. Тут варто зупинитись детальніше лише на вказівці про суспільну шкідливість такого діяння, але про це йтиметься далі.

З'ясуємо, чи притаманна екологічним адміністративними правопорушенням ознака суспільної шкідливості, чи вони є суспільно небезпечними діяннями.

У наукових колах погляди на це питання розділились. Приміром, Л. В. Коваль стверджує, що суспільна небезпека виступає мате-

ріальною суттю більшості адміністративних правопорушень. Хоча, говорить автор, є й такі незначні адміністративні правопорушення, які в поодиноких випадках небезпеки не становлять, а є суспільно шкідливими. Ознаки суспільної небезпечності вони набувають у своїй сукупності [14, с. 11–13]. На противагу Л. В. Ковалю Ю. О. Левенець стверджує, що використовувати термін «суспільна небезпека» щодо адміністративних правопорушень недоречно, оскільки вони за своєю суттю суспільно шкідливі. Як аргумент Ю. О. Левенець наводить те, що термін «небезпека» містить елементи будь-якого ризику для життя та здоров'я людей, завдання реальної шкоди. Натомість суспільна шкідливість характеризується незначним, «легким» завданням шкоди здоров'ю людині в перспективі або взагалі відсутністю факту настання шкоди [15, с. 61–62]. У свою чергу В. В. Лук'янов вважає, що суспільно небезпечними можуть визнаватися не лише ті діяння (маючи на увазі адміністративні правопорушення), які завдають реальної шкоди, а й ті, що створюють реальну загрозу її настання [16, с. 83–84]. Головною ознакою адміністративного правопорушення називає суспільну небезпеку С. Г. Стеценко [17, с. 232–233].

Екологічні правопорушення теж наділяються ознакою суспільної небезпечності. Зокрема, про суспільно небезпечні наслідки вчинення більшості з них говорить Н. Д. Красіліч [6, с. 337] та деякі інші науковці. Ми вважаємо, що всі екологічні правопорушення несуть небезпеку суспільству, оскільки у разі їх вчинення може завдатися чи реально завдається шкода таким життєвабезпечувальним для людини природним ресурсам, як повітря, вода, земля, рослинний та тваринний світ тощо. Більшість із них є або повністю невідтворювані, або відтворюються протягом дуже тривалого часу. Окрім того, зважаючи на нерозривні взаємозв'язки у навколишньому природному середовищі, шкода, завдана одному елементу довкілля, може стати причиною порушень нормального функціонування всієї системи.

Щодо суспільної небезпечності власне екологічних адміністративних правопорушень, то, на наш погляд, заслуговує на увагу позиція І. А. Куян. Вона доводить, що суспільна небезпечність притаманна екологічним адміністративним правопорушенням і має якісну і кількісну характеристики. Перша полягає у зменшенні екологічних інтересів суспільства, нівелюванні цінності навколишнього природного середовища, у вживленні еколого-правового нігілізму. Друга виражається у ступені суспільної небезпеки [18, с. 44–45]. Поєднання цих двох

характеристик дозволяє диференціювати екологічні адміністративні правопорушення, у тому числі й на такі, які має розглядати суд.

Відаючи належне вищенаведеним висновкам учених, ми все ж таки є прихильниками застосування ознаки суспільної небезпечності до злочинів, а щодо адміністративних правопорушень, то їх характеризувати через категорію «суспільна шкідливість». Остання може бути різного ступеня і слугувати ознакою для розмежування судової та позасудової підвідомчості відповідних адміністративних (у тому числі екологічних) правопорушень.

Ураховуючи вищенаведене, екологічне адміністративне правопорушення варто визначити як «суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння (дію чи бездіяльність) особи, що порушує встановлені законодавством вимоги до використання природних ресурсів, охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, спричинює чи може спричинити шкоду навколишньому природному середовищу та (або) здоров'ю людини, за здійснення якого законом передбачена адміністративна відповідальність».

Зважаючи на різноманітність екологічних адміністративних правопорушень, вчені неодноразово здійснювали їх класифікацію за різними критеріями.

Аналіз літератури дозволяє дійти висновку, що найпоширенішим є поділ екологічних адміністративних правопорушень за об'єктом посягання. За ним одні вчені виділяють адміністративні земельні, надрові, водні, лісові і рослинні, атмосферні, фауністичні та інші правопорушення [19, с. 30; 20, с. 70]. Інші за цим же критерієм групують правопорушення: 1 – псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель; 2 – неналежне використання водних ресурсів; 3 – про ліси і землі лісового фонду; 4 – про рослинний і тваринний світ; 5 – пов'язанні з охороною атмосферного повітря; 6 – надр [7, с. 385]. На додаток до цих груп Ю. С. Шемшученко називає групу екологічних адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням вимог екологічної безпеки, та окремо виділяє групу правопорушень, що стосуються екологічних прав громадян [21, с. 341–343]. Російський учений Ю. Г. Жариков, групуючи екологічні адміністративні правопорушення, розрізняє ті, що включають: порушення загальних екологічних правил і вимог;носять шкоду землі, надрам, водам; правопорушення проти власності на природні ресурси; правопорушення в області контролю (нагляду) [22, с. 283–292].

Більш широку класифікацію екологічних адміністративних правопорушень було здійснено І.А. Куян за змістом цінності (блага), що охороняється нормами екологічного права та адміністративними стягненнями; за компонентом довкілля, який використовується чи піддається протиправному негативному впливу; за джерелом негативного впливу, видом діяльності чи речовиною, що використовується в процесі такої діяльності та є потенційно небезпечною для довкілля. На основі цих критеріїв вона виділяє: групу екологічних адміністративних правопорушень, що посягають на екологічну безпеку; що порушують екологічні права громадян; що порушують вимоги щодо охорони та використання компонентів довкілля (природних ресурсів, об'єктів, екосистем). За особливістю виникнення правовідносин, спричинених юридичним фактом – екологічним адміністративним правопорушенням, І. А. Куян виділяє прості правопорушення (виникають у зв'язку з вчиненням адміністративного правопорушення і закінчуються, як правило, реалізацією адміністративної санкції); дозвільні (ліцензійні) (правопорушення, пов'язанні з веденням екологічно значущої діяльності з порушенням умов дозволів на використання природних ресурсів); функціональні (пов'язанні з невиконанням конкретних обов'язків, які є змістом діяльності чи входять до компетенції посадової особи); договірні [18, с. 31–49].

Враховуючи всі вищенаведені позиції, зі свого боку хочемо додати, що продовжити розглядувану класифікацію екологічних правопорушень можна через їх розмежування за: нормативним актом, яким встановлюється адміністративна відповідальність: правопорушення, відповідальність за які передбачена КУпАП, та правопорушення, відповідальність за які передбачена іншими нормативними актами (наприклад, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [23]); за ступенем суспільної шкідливості: правопорушення підвищеного ступеня суспільної шкідливості; правопорушення незначної суспільної шкідливості; не злісні порушення первісного характеру, суспільно шкідливі лише в «загальній масі» (тут додамо, що такий поділ запропонований Л. В. Ковалем, але із застосуванням категорії «суспільна небезпечність» для всіх адміністративних правопорушень [14, с. 11–13]); за характером санкцій: екологічні адміністративні правопорушення, за скоєння яких передбачено накладення штрафу; екологічні адміністративні правопорушення, за скоєння яких передбачено й інші санкції; за складом

правопорушення: екологічні адміністративні правопорушення з матеріальними та формальними складами. Нарешті, окремим критерієм класифікації екологічних адміністративних правопорушень є орган, уповноважений притягувати до адміністративної відповідальності. За ним розрізняємо екологічні адміністративні правопорушення, які розглядаються: адміністративними комісіями; органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими уповноваженими законом органами (посадовими особами); судами (суддями). І це далеко не повний перелік критеріїв, за якими можна виділяти екологічні адміністративні правопорушення.

Отже, за органом, уповноваженим розглядати справи про екологічні адміністративні правопорушення, можна виділити групу таких, які розглядає суд (суддя).

Науковці одногласно стверджують, що до компетенції суду (суддів) віднесено розгляд найбільш тяжких адміністративних правопорушень, що фактично перебувають на межі злочинів. Так, І. А. Куян вказує, що адміністративно-юрисдикційна компетенція суду (судді) включає коло справ по таких складах екологічних адміністративних правопорушень, які відрізняються від злочинів лише одним з елементів, зокрема наслідками [18, с. 170]. Виділяють серед критеріїв судової підвідомчості адміністративних правопорушень й об'єкт посягання (найважливіші суб'єктивні права особи (у нашому разі це екологічні права); санкції, які передбачають обмеження особистих прав громадян, що передбачені Конституцією України [4, с. 293].

Варто зазначити, що нині існують пропозиції щодо виділення окремої категорії правопорушень, яка б увібрала в себе найменш тяжкі злочини та найбільш тяжкі адміністративні правопорушення (куди належать і розглядувані нами екологічні адміністративні правопорушення) та мала б розглядатись у судовому порядку. За пропозицією авторів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України» (реєстраційний номер 4712 від 16 квітня 2014 р.) [24] це мають бути кримінальні проступки. Схожа пропозиція висувалась і науковцями: виділити кримінальні й адміністративні проступки; передбачити їх у новому нормативному акті – Кодексі про адміністративні проступки; на період формування громадської свідомості щодо доцільності регулювання кримінальним правом відповідальності за кримінальний проступок назвати такі проступки терміном, похідним від органу, який

розглядає справи щодо них, – «підсудні проступки» [25, с. 570-576]. Проте жодна з них не була сприйнята в наукових колах і піддавалась справедливій критиці з боку фахівців [26, с. 330].

Ми, погоджуючись загалом із критикою таких кардинальних змін базових засад кримінального й адміністративного права, вважаємо, що можливим є застосування терміна «підсудні адміністративні правопорушення» для визначення правопорушень (у тому числі й екологічних адміністративних), розгляд справ по яким входить до компетенції суду.

Висновки

Таким чином, пропонуємо ввести до юридичного понятійно-категорійного апарату термін «підсудні екологічні адміністративні правопорушення» та вважати ними «протиправні, підвищеного ступеня суспільної шкідливості, винні діяння (дії чи бездіяльність) особи, що порушують встановлені законодавством вимоги до використання природних ресурсів, охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, спричинюють чи можуть спричинити шкоду навколишньому природному середовищу та (або) здоров'ю людини, за здійснення яких законодавством передбачена адміністративна відповідальність та розгляд справ по яким, згідно із законодавством, віднесено до компетенції суду (судді)».

Список використаних джерел:

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
2. Алексеев С. С., Архипов С. И., Корельский В. М. и др. Теория государства и права : учебник. Москва : Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. 570 с.
3. Хачатуров Р. Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности : монография. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 950 с.
4. Лук'янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія. Суми : Університетська книга, 2006. 367 с.
5. Бондар Л. О., Курзова В. В. Екологічне право України : навчальний посібник. Київ: Вид-во «Бурун Книга». 2008. 368 с.
6. Красіліч Н. Д. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. *Екологічне право України. Академічний курс* : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. С. 334–340.
7. Завальний В. М. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення – проблемні питання. *Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів*

тив Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.). Суми, 2005. С. 385.

8. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК. Киев : Урожай, 1989. 200 с.

9. Балюк Г. Проблемы удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України. URL: <http://vuzlib.com/content/view/1170/34/>.

10. Рябець К. А. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2007. 18 с.

11. Курило В. І. Адміністративні проступки в галузі охорони навколишнього середовища: правова природа, природні та соціальні наслідки. *Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 26–27 травня 2005 р.)*. Київ : Магістр XXI сторіччя, 2005. С. 262–264.

12. Хімич О. М. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання. *Право України*. 2003. № 4. С. 68-

13. Яковлева Е. А. Проблемы административно-правовой ответственности за экологические правонарушения (на примере Байкальской природной территории) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.14. Тюмень, 2010. 27 с.

14. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. Київ : Вища школа, 1975. 65 с.

15. Левенець Ю. О. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення в галузі стандартів якості та безпеки продуктів харчування. *Вісник Академії митної служби України. Серія «Право»*. 2010. № 2. С. 59-65.

16. Лукьянов В. В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие? *Государство и право*. 1996. № 3. С. 83–91.

17. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 624 с.

18. Куян І. А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2001. 208 с.

19. Рябець К. А. Питання розвитку законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища. *Юридична Україна*. 2006. № 1. С. 29–32.

20. Книш В. І. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. *Право і Безпека*. 2011. № 1. С. 68-71.

21. Шемпученко Ю. С. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. *Екологічне право України. Академічний курс : підручник*. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2005. С. 341-347.

22. Жариков Ю. Г. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. *Экологическое право: учебник*. Москва : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. С. 271-302.

23. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 27. Ст. 218.

24. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України № 4712 від 16 квітня 2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664.

25. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

26. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В., Байда А. О. Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2014. № 1(2). С. 312-330.

В статье рассмотрены доктринальные подходы к определению категорий «административное правонарушение», «экологическое правонарушение», «экологическое административное правонарушение», «административное правонарушение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов». Определены признаки экологических административных правонарушений. Сформулировано определение понятия «подсудные экологические административные правонарушения».

Ключевые слова: правонарушение, административное правонарушение, экологическое правонарушение, экологическое административное правонарушение, суд, подсудные экологические административные правонарушения, общественная вредность, общественная опасность.

The article deals with doctrinal approaches to the definition of the categories “administrative offense”, “environmental offense”, “environmental administrative offense”, “administrative offense in the field of environmental protection and rational use of natural resources”. The main signs of environmental administrative offenses were identified. The definition of the concept of “jurisdictional environmental administrative offenses” was formulated.

Key words: offense, administrative offense, environmental offense, environmental administrative offense, court, jurisdictional environmental administrative offenses.

УДК 347.45

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.27>**Ірина Дишлева,**

студентка

Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Наукова стаття присвячена характеристиці основних прав та обов'язків державних службовців в Україні. Акцентовано увагу на поглядах науковців щодо цього поняття. Виокремлено зобов'язання держслужбовців відповідно до статті 8 Закону України «Про державну службу».

Ключові слова: державний службовець, права державного службовця, обов'язки державного службовця, службові права, суб'єкт адміністративного права.

Постановка проблеми. У контексті розглядуваного питання слід приділити увагу аналізу правового статусу державних службовців, а також виділити основні елементи, які визначають держслужбовців як суб'єктів адміністративного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неабиякий внесок у дослідження проблем функціонування та діяльності державної служби в Україні, правового статусу державного службовця як учасника адміністративно-правових відносин зробили такі вчені, як: В. Авер'янов, Н. Гончарук, М. Білинська, Н. Гончарук, Л. Пашко, А. Радчинський, І. Сурай, С. Серьогін, В. Чмига, В. Черепанов, І. Шпекторенко та інші.

Мета статті – дослідити особливості державної служби у сучасних реаліях українського суспільства та проаналізувати державних службовців як суб'єктів адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Взагалі суб'єктом права визнається учасник суспільно-правових відносин, наділений певним обсягом юридичних прав і обов'язків. Це поняття містить у собі такі взаємопов'язані критерії:

- соціальні, які передбачають участь особи у суспільних відносинах як відокремленого елемента, що здатний самостійно реалізувати свою волю;

- юридичні, що передбачають наявність комплексу прав та обов'язків у певному колі суспільних відносин [1, с. 51].

У науково-юридичній літературі питання стосовно суб'єктів правовідносин вирішувалося неоднозначно. Деякі вчені вважали, що суб'єкт правовідносин – це збірне поняття, за допомогою якого позначаються реальні учасники певних суспільних відносин.

Виходячи із цього, розрізняють такі окремі категорії, як «суб'єкт права» та «суб'єкт правовідносин».

Під суб'єктом права у загальному сенсі слід розуміти осіб, які наділені правосуб'єктністю, тобто потенційно здатні бути учасниками певного кола суспільних відносин [2, с. 43].

Вивчення правової літератури вказує на те, що є різні погляди стосовно співвідношення таких категорій, як «суб'єкт адміністративного права» і «суб'єкт адміністративних правовідносин». Наприклад, О.Б. Абросимова відзначала, що суб'єктами адміністративного права є особи, які беруть участь (або можуть брати участь) в адміністративно-правових відносинах. Такі особи, відповідно, наділяються комплексом адміністративної правосуб'єктності, дієздатності та деліктоздатності [3, с. 88]. В. Голуб говорить про те, що «суб'єкт адміністративного права» охоплює як потенційні можливості особи бути учасником публічно-правових відносин, так і процес їх реалізації. Таким чином, аналіз даних точок зору дозволяє зробити висновок про те, що категорія «суб'єкт адміністративного права» ширша, ніж поняття «суб'єкт адміністративних правовідносин».

Суб'єктами адміністративного права слід визнати учасників суспільних відносин, яких норми адміністративного права наділили комплексом прав і обов'язків, тобто вони мають здатність вступати в адміністративно-правові відносини.

Говорячи про державного службовця, необхідно відзначити, що він є суб'єктом адміністративного права, виступає реальним учасником публічно-правових відносин. Але, перш ніж розглянути зміст адміністративно-правового статусу державного службовця, необхідно визначити, хто є державним службовцем.

Так, А.М. Агапова підкреслює, що діяльність держслужбовця завжди пов'язана із функціями реалізації державної влади, тобто вона не може бути здійснена в інших напрямках діяльності держави [4, с. 300]. Таким чином, важливим критерієм відмежування державних службовців від інших працівників, на думку А.М. Агапової, є виконання ними роботи, яка безпосередньо пов'язана зі здійсненням державної влади.

Практично аналогічної позиції дотримувався В.О. Атаманчук. Так, він виділяв такі основні характеристики державного службовця:

1) держслужбовець у процесі виконання своїх посадових обов'язків діє від імені державних органів та органів місцевого самоврядування;

2) займає посаду у державній системі;

3) його оплата праці здійснюється відповідно до норм і форм, які встановлені державою [5, с. 270].

В.С. Волков відносить до ознак державного службовця таке:

1) держслужбовець – це фізична особа, яка є громадянином України, не молодша за 18 років, володіє державною мовою та має професійну освіту;

2) він повинен відповідати вимогам законодавства України про державну службу;

3) держслужбовець обіймає оплачувану державну посаду державної служби у порядку, встановленому законом;

4) державному службовцю присвоюється у встановленому законом порядку кваліфікаційний розряд (ранг, чин тощо);

5) діяльність держслужбовця спрямована на виконання державних функцій та вирішення державних завдань в економічно-соціальної та адміністративно-політичній сферах;

6) діяльність держслужбовців має, як правило, невиробничий характер;

7) державний службовець приймає присягу на вірність Українському народові та державі [6, с. 284].

Що стосується положень Закону України «Про державну службу», то виходячи зі змісту правового статусу державного службовця, який викладений у Законі, до числа відмінних ознак державного службовця можна віднести те, що він:

1) є громадянином України;

2) заміщає державну посаду в державному органі;

3) виконує обов'язки, які визначаються державною посадою, яку він обіймає;

4) отримує за виконання своїх службових повноважень грошову винагороду за рахунок бюджетних коштів.

Слід зазначити, що в адміністративно-правовій науці України питання регламентації адміністративно-правового статусу державного службовця, а також класифікації його прав та обов'язків у сучасний період приділено недостатню увагу. Водночас у нашій державі проводиться робота з удосконалення українського законодавства, яка спрямована на вирішення наявних проблем класифікації прав, обов'язків і гарантій державних службовців в Україні.

Адміністративно-правовий статус відображає тісні зв'язки держслужбовця з органами державної влади та управління. Внаслідок цього адміністративно-правовий статус таких осіб, з одного боку, являє собою базу для становлення і реалізації інших конституційних прав та обов'язків, а з іншого – безпосередньо входить у будь-який інший правовий статус, як його найважливіша складова частина [7, с. 47].

Таким чином, адміністративно-правовий статус державного службовця – це система прав, які надані державним службовцям, а також сукупність покладених на них обов'язків. До адміністративно-правового статусу належить система заохочень, заборон і обмежень, а також заходів юридичної відповідальності за невиконання або неналежне виконання службовцями своїх посадових обов'язків.

Зміст адміністративно-правового статусу державних службовців у структурному сенсі має визначатися їхніми основними правами та обов'язками. Це дозволить досить чітко виділити функціональну спрямованість і структуру адміністративно-правового статусу держслужбовця і, таким чином, не допустити, так би мовити, «розмивання» кордонів цього поняття.

Державний службовець – це особа, яка тісно пов'язана з апаратом (або органом) державного управління відносинами служби. Тобто державним службовцем є особа, яка надає за винагороду (платню) свої особисті професійні або технічні послуги з метою здійснення управлінським апаратом держави покладених на нього функціональних обов'язків. До речі, вищевказані відносини можуть здійснюватися як у державній сфері, так і в недержавній [8, с. 202].

Якщо взяти до уваги українське законодавство, то можна зазначити, що у нашій країні державна служба виступає важливим інститутом безпосередньої участі громадян в управлінні державними справами. Тобто під державною службою розуміється постійна та професійна діяльність з метою забезпечення реалізації державними органами своїх владних повноважень.

Що стосується адміністративної правосуб'єктності державного службовця, то вона виникає з моменту заміщення (заняття) ним певної державної посади. Взагалі, статус посади визначає обсяг правосуб'єктності державного службовця та його соціально-правове становище.

Посада – це первинна соціально-організаційна структурна одиниця державного органу або установи, яка визначає комплекс прав і обов'язків, встановлює певні кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки кандидатів на вакантну посаду.

Виникнення, зміна та припинення відносин у сфері державної служби здійснюються відповідно до чинних правових приписів, які мають державно-владний та адміністративно-правовий характер.

Право вступу на державну службу України мають її громадяни, що досягли 18-річного віку, володіють достатнім рівнем державною мовою, мають професійну освіту та відповідають вимогам, які встановлені законодавством України для певної категорії державних службовців.

Варто зазначити, що у разі вступу (проходження) на державну службу не допускається встановлення яких би то не було прямих чи непрямих обмежень або переваг залежно від майнового і посадового становища, статі, місця проживання, раси, походження, національності, наявності або відсутності громадянства України, переконань, мови, ставлення до релігії, належності до громадських об'єднань, які створені у порядку, передбаченому Конституцією України.

Як складовий фактор правового статусу державних службовців, їхні права ґрунтуються на конституційних правах громадян України. Основним Законом нашої держави гарантується державному службовцю, як і для всіх громадян України, такі права: на повагу до його гідності (ст. 28); на свободу та особисту недоторканність (ст. 29); на недоторканність житла (ст. 30); інші права і гарантії, які визначені статтями 31-35, 43, 45-49, 53, 59 Конституції України.

Адміністративно-правовий статус державного службовця поряд із загальними ознаками правового статусу (загальне призначення, теоретична конструкція складу правовідносин), містить ряд особливостей, які надають такому статусу якісну та кількісну визначеність. Тобто виявлення таких основних ознак дозволяє об'єднати та систематизувати численні характеристики, які містяться у різних галузях права, у рамках однієї правової конструкції (у нашому випадку – у Законі України «Про державну службу»).

Адміністративно-правовий статус державного службовця характеризує його місце, яке він займає в системі органу державного управління. Тобто цей статус визначає межі діяльності такого державного службовця по відношенню до інших суб'єктів адміністративного права. Так, правовий інститут, який досліджується, належить до числа спеціальних статусів, із регламентацією яких законодавець пов'язує покладання на особу (державного службовця) додаткових (спеціальних) повноважень [18, с. 500].

Що стосується прав і обов'язків державних службовців, то під ними у теорії адміністративного права розуміють особливий вид мір належної та допустимої поведінки у сфері державно-владних відносин, які встановлені та гарантовані державою. При цьому слід розрізнити посадові права та обов'язки, які визначають та встановлюють певний обсяг повноважень щодо конкретної державної посади; та загальні права й обов'язки, які встановлені для всіх без винятку державних службовців незалежно від категорії займаної ними державної посади.

Посадові права та обов'язки державного службовця є похідними від завдань і функцій державного органу та виражають його спрямування і повноваження.

Загальні права та обов'язки державного службовця встановлюються Законом України «Про державну службу». До них належать:

- 1) повага до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення лідерів, колег та інших осіб;
- 2) чітке регулювання службових обов'язків;
- 3) встановлення належних умов праці та матеріально-технічної підтримки державних службовців;
- 4) винагорода залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та звання;
- 5) гарантування права на відпустку, соціальне забезпечення та пенсію відповідно до положень Закону;
- 6) професійне навчання;
- 7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та старанного виконання службових обов'язків;
- 8) участь у профспілках і в діяльності об'єднань громадян (за винятком політичних партій);
- 9) оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з державної служби у встановленому законом порядку, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінки офіційної діяльності;

10) захист від незаконного переслідування державними органами та їх посадовими особами у разі повідомлення про порушення вимог Закону про державну службу;

11) отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідної інформації з питань, що належать до його компетенції;

12) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження державної служби;

13) проведення на його прохання службового розслідування з метою усунення необґрунтованих, на його думку, тверджень чи підозр.

Державні службовці можуть реалізувати й інші права, які прямо передбачені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях.

Слід також зазначити, що Основний Закон нашої держави передбачає можливість певних обмежень щодо прав і свобод людини й громадянина. Конституційний принцип, який гарантує кожному право на рівний доступ до державної служби, не виключає обмежень для вступу на цю службу або заняття певних державних посад. Такі обмеження передбачені Законом України «Про державну службу».

Стаття 7 вищезазначеного Закону вказує, що особа не може вступити на державну службу, якщо вона:

- 1) досягла шістдесятип'ятирічного віку [9];
- 2) визнана недієздатною або її дієздатність обмежена у порядку, визначеному законодавством;
- 3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не знята або не погашена;
- 4) позбавлена права займатися діяльністю, яка пов'язана з виконанням функцій держави відповідно до рішення суду;
- 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. У цьому разі така заборона поширюється протягом трьох років із дня набрання таким рішенням суду законної сили;
- 6) має громадянство іноземної держави;
- 7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
- 8) підпадає під заборону, яка встановлена нормами Закону України «Про очищення влади».

Що стосується обов'язків державного службовця, то він, відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну службу», зобов'язаний:

1) дотримуватися норм Конституції та законів України, а також принципів державної служби та правил етичної поведінки держслужбовця;

2) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

3) ставитися з повагою до державних символів України [9];

4) під час виконання своїх посадових обов'язків обов'язково використовувати державну мову та не допускати заходів, спрямованих на дискримінацію державної мови;

5) забезпечувати ефективне виконання завдань та функцій державних (муниципальних) органів у межах наданих йому повноважень;

6) професійно та сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

7) виконувати законні рішення державних органів, накази (розпорядження) та доручення своїх керівників;

8) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

9) постійно вдосконалювати свою організацію службової діяльності та підвищувати рівень професійної компетентності [9];

10) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, іншу інформацію, яка не підлягає розголошенню, що стали йому відомі у зв'язку із виконанням посадових обов'язків тощо.

Висновки

В адміністративно-правовій науці та навчальній літературі державна служба традиційно розглядається у взаємозв'язку з аналізом питання щодо суб'єктів адміністративного права. Це зумовлено тим, що державні службовці є суб'єктами реалізації управлінських та інших функцій держави та виступають учасниками здійснення компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування.

Державні службовці користуються у своїй діяльності цілим комплексом прав, які визначені ст. 7 Закону України «Про державну службу», та мають певні обов'язки (ст. 8 Закону України).

Список використаних джерел:

1. Гошовская В. Управление в государственной службе. Право и экономика. 2016. № 9. С. 45-60.
2. Бахрах Д.М. Государственная служба: понятия, сущность, принципы. Актуальные проблемы права та політики. 2017. № 2. С. 38-51.
3. Абросимова О.Б. Виконавча влада в Україні: система та принципи. Харків : Статут, 2014. 103 с.
4. Агапова А. М. Адміністративне право України : підручник для студентів. Луганськ : Ліга Закон, 2013. 401 с.
5. Атаманчук В.О. Суть державної служби. Харків, 2017. 378 с.
6. Волков В.С. Государственная служба : навчальний посібник. Львів: Інтермедія. 2017. 303 с.
7. Сіцинський А. Дисциплінарна та адміністративна відповідальність у сфері державної служби. Актуальні проблеми права. Одеса, 2016. № 3. С. 42-49.
8. Черепанов В. Система державного і муніципального управління. Київ : Норма, 2016. 292 с.
9. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19>.

Научная статья посвящена характеристике основных прав и обязанностей государственных служащих в Украине. Акцентировано внимание на мнениях ученых о данном понятии. Выделены обязанности госслужащих в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О государственной службе».

Ключевые слова: государственный служащий, права государственного служащего, обязанности государственного служащего, служебные права, субъект административного права.

The scientific article is devoted to the description of the basic rights and duties of civil servants in Ukraine. The emphasis is placed on the views of scholars on this concept. The commitment of civil servants in accordance with Article 8 of the Law of Ukraine "On Civil Service" is singled out.

Key words: civil servant, civil servant rights, duties of a civil servant, service rights, subject of administrative law.

УДК 615.9 (477).357

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.28>**Антоніна Діміч,**

канд. юрид. наук, докторант

Національної академії Служби безпеки України

СУБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена розгляду доктринальної характеристики суб'єктів адміністрування у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в Україні. Автором виокремлені основні суб'єкти адміністрування та охарактеризовано безпосередні повноваження у зазначеній сфері. Суб'єкти адміністрування логістичного забезпечення національної безпеки в Україні автором розподілені на оперативний, оперативно-тактичний та тактичний рівень адміністрування.

Ключові слова: суб'єкти, адміністрування, повноваження, компетенція, логістичне забезпечення, національна безпека, оперативний, оперативно-тактичний, тактичний, рівень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У правовій науці завжди спостерігався значний інтерес наукової спільноти до вивчення національної безпеки, яка неодноразово ставала предметом наукових досліджень. Зокрема, істотний вклад у розроблення цієї проблематики здійснили такі знатні науковці, як В.Б. Авер'янов, В.Б. Вагапов, О.М. Гончаренко, Г.В. Новицький, О.В. Кузьменко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, М.Б. Левицька, К.М. Логвіненко, Е.М. Лисицин, І.М. Петрів, О.Г. Стрельченко, О.В. Українчук, О.Л. Хилько, Л.М. Шипова тощо.

Мета статті полягає у тому, щоб на основі чинного законодавства та з наукових поглядів дослідників-правознавців розкрити сутність повноважень суб'єктів адміністрування у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в Україні.

Виклад основних положень. Логістичне забезпечення державної безпеки України покладено на широке коло суб'єктів, які наділені спеціальним статусом.

Залежно від сфери діяльності суб'єкта та від того, якими нормами визначається його становище в певній ієрархічній системі, статус може бути: правовий, професійний, соціально-побутовий, культурний тощо. Розкриваючи зміст категорії правового статусу, слід зазначити, що насамперед він характеризує юридичне становище фізичної особи в суспільстві й державі, хоча, безумовно, правовий статус мають й інші суб'єкти права, такі як суб'єкти публічної адміністрації, у тому числі суб'єкти, які наділені владними повноваженнями у сфері логістичного забезпечення державної безпеки України [1, с. 254].

Логістичне забезпечення державної безпеки України покладено на широке коло суб'єктів, які наділені спеціальним статусом. Діяльність органів логістичного забезпечення національної безпеки України ґрунтується на **принципах**: верховенства права, законності, рівності усіх людей у своїх правах, пріоритетності гуманізму; достатності; ефективності; гнучкості; прозорості; координації; відповідальності; співробітництва; функціональної сумісності; стійкості; дотримання політики позаблоковості; масштабності; плановості; диференційованості.

Відповідно до законодавства, *метою діяльності публічних органів управління щодо логістичного забезпечення національної безпеки України* є реалізація державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Якщо конкретизувати сферу логістичного забезпечення національної безпеки України, то ключовою метою є запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізація власної воєнної політики Україною, дотримання норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки, участь у міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у сфері оборони на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України [1, с. 254].

До **суб'єктів логістичного забезпечення національної безпеки України** слід віднести таких, як: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України;

Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади [2, с. 564]; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; Національне антикорупційне бюро України; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Розвідувальні органи України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; органи і підрозділи цивільного захисту; громадяни України [3, с. 104]; об'єднання громадян [4, с. 60] тощо.

Президент України здійснює повноваження у сфері національної безпеки відповідно до Конституції України. Він є главою держави, забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, здійснює керівництво у сферах національної безпеки держави, очолює Раду національної безпеки і оборони України, видає укази і розпорядження з питань національної безпеки, які є обов'язковими до виконання на території України. У сфері логістичного забезпечення національної безпеки Президент України здійснює контроль за сектором безпеки і оборони як безпосередньо, так і через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України та створювані ним у разі необхідності консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби [5].

Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань логістичного забезпечення національної безпеки України.

Верховна Рада України у сфері логістичного забезпечення національної безпеки країни здійснює парламентський контроль та ухвалює закони України, які визначають і регулюють діяльність органів сектору безпеки і оборони та їхні повноваження, а також затверджує відповідні бюджетні асигнування та приймає рішення щодо звіту про їх використання. Вона створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить, зокрема, забезпечення контролю за діяльністю органів сектору безпеки і оборони [5].

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю. Діяльність Кабінету Міністрів України у сфері логістичного забезпечення національної безпе-

ки України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки тощо.

Основними повноваженнями Кабінету Міністрів України у сфері логістичного забезпечення національної безпеки України доцільно визначити такі: здійснення заходів щодо охорони та захисту державного кордону України і території України; здійснення заходів щодо зміцнення національної безпеки України, розробку та затвердження державних програм із цих питань; здійснення заходів щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначення у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори; вжиття заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань; забезпечення соціальними і правовими гарантіями військовослужбовців, осіб, звільнених із військової служби, та членів їхніх сімей тощо [6].

Кабінет Міністрів України здійснює контроль за дотриманням законодавства та реалізацією державної політики у сферах національної безпеки і оборони та звітує з цих питань перед Президентом України і Верховною Радою України [5].

Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері логістичного забезпечення національної безпеки України в межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про Раду національної безпеки і оборони України», а саме: розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки, та подає пропозиції Президентові України, ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань національної безпеки, узагальнює практику їх застосування та результати перевірок їх виконання; координує та контролює діяльність органів виконавчої влади з відбиття збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, здоров'я, конституційних прав, свобод

і законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану та у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України тощо.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень щодо логістичного забезпечення національної безпеки України забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки. Центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування, розвідувальні та правоохоронні органи з метою логістичного забезпечення національної безпеки: забезпечують контроль у межах своїх повноважень; створюють необхідні умови для здійснення іншими суб'єктами контролю передбачених законами повноважень тощо [5].

Головним та провідним суб'єктом у системі центральних органів виконавчої влади щодо логістичного забезпечення національної безпеки є *Міністерство оборони України*, яке здійснює: забезпечення формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо: організацію в силах оборони заходів оборонного планування; визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони; військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами тощо [7].

Треба відзначити, що основними завданнями Міноборони у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в Україні є: підготовка в межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентів України, в тому числі й з питань логістичного забезпечення національної безпеки; здійснення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах національної безпеки держави; визначення шляхів становлення та розвитку спроможностей системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах як складової частини загальнодержавної системи стратегічних комунікацій; участь у проведенні аналізу воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці; планування та здійснення заходів щодо

протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України; здійснення інших повноважень щодо логістичного забезпечення національної безпеки, визначених чинним законодавством.

У сфері логістичного забезпечення національної безпеки Міноборони з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, інформаційної безпеки та кібербезпеки, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління тощо [7].

Наступним суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки є *Міністерство внутрішніх справ України* як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні тощо [5].

Наступним суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки є *Збройні сили України* як військово формування, на яке покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. З метою логістичного забезпечення національної безпеки країни вони здійснюють стримування та відсіч збройної агресії проти України, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Наступним суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки є *Генеральний штаб Збройних Сил України* як головний орган військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування Збройних Сил України та визначених сил і засобів інших складових частин сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Він в особливий період виконує функції стратегічного керівництва

Збройними Силами України, іншими складниками сил оборони. Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням пропозицій Командувача об'єднаних сил здійснює планування, координацію та контроль за підготовкою всіх складників сил оборони з метою набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей [7].

На наш погляд, важливим суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки є *Національне антикорупційне бюро України* як державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці [10].

Особливим суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки є *Служба безпеки України* як державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України і підпорядковується Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України. Вона забезпечує державну безпеку країни на основі неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина і здійснює: протидію розвідувально-підривної діяльності проти України; боротьбу з тероризмом; контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури; охорону державної таємниці [11].

Треба відзначити, що *Національна поліція України* є центральним органом виконавчої влади і також наділена логістичними повноваженнями щодо забезпечення національної безпеки в країні, а саме: вона забезпечує громадську безпеку і порядок, охорону прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, а також надає визначені законом послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [12, с. 142].

Доцільно відзначити також, що такий суб'єкт адміністрування, як *Національна гвардія України*, є військовим формуванням з правоохоронними функціями, яке здійснює логістичне забезпечення національної

безпеки в країні з метою виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з іншими органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій [5].

Наступним суб'єктом у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в країні є *Державна прикордонна служба України* як правоохоронний орган спеціального призначення, що реалізує державну політику у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

На наш погляд, *Державну службу України з надзвичайних ситуацій* доцільно віднести також до суб'єктів адміністрування сфери логістичного забезпечення національної безпеки в країні. Вона є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт, пожежогашіння, пожежної та техногенної безпеки, роботи рятувальних служб під час аварій, а також гідрометеорологічної діяльності.

Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, яка теж є суб'єктом адміністрування сфери логістичного забезпечення національної безпеки в країні. У межах своєї повноважень вона реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Наступними не менш важливими суб'єктами адміністрування у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в країні є *Розвідувальні органи України* як державні органи або структурні підрозділи у їх складі, уповноважені законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Розвідувальні органи України беруть участь у формуванні і реалізації державної політики з питань національної безпеки і оборони у визначених законодавством сферах. На розвідувальні органи України покладаються такі обов'язки: добування, аналітичне

на обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації; здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах; вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України (у тому числі у кіберпросторі), життю, здоров'ю її громадян тощо.

Слід також зазначити, що до публічного адміністрування даної сфери залучаються й інші суб'єкти. Наприклад, *Національний банк України* відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України. Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Крім того, *громадяни України* через участь у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку.

Висновок

Здійснивши доктринальний аналіз суб'єктів адміністрування у сфері логістичного забезпечення національної безпеки в країні, доцільно відзначити, що дана сфера характеризується широким колом суб'єктів, які наділені компетенцією щодо здійснення логістичних функцій у зазначеній сфері. Під компетенцією суб'єктів публічного адміністрування у сфері логістичного забезпечення національної безпеки треба розуміти сукупність прав та обов'язків, які законодавчо встановлені і спрямовані на реалізацію логістичних функцій уповноваженими на це органами. Треба зауважити, що суб'єкти

адміністрування логістичного забезпечення національної безпеки в Україні мають поділятися на оперативний, оперативно-тактичний та тактичний рівень, характеристику яких ми дамо у наступних наших статтях.

Список використаних джерел:

1. Сокурєнко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : дис. ...доктор. юрид. наук за спец. 12.00.07. Київ, 2016. 573 с.
2. Курс адміністративного права України : підручник / за заг. ред. Кузьменко О.В. Київ: «Юрінком Інтер», 2018. 904 с.
3. Стрельченко О.Г., Іващук О.В. Адміністративно-правова характеристика суб'єктів у сфері обороноздатності країни. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2014. Випуск 6-2. Т. 3. С. 103-107.
4. Стрельченко О.Г. Юсіфлі Б.Т.О. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права. *Науковий вісник Херсонського національного університету. Серія «Право»*. 2013. Вип. 6. Т. 2. С. 59-62.
5. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. С. 241.
6. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 13. С. 222.
7. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (зі змінами та доповненнями від 10 січня 2019 року). *Офіційний вісник України*. 2014. № 97. С. 51. Ст. 2796.
8. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. С. 241.
9. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2014 року № 671/2014. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-p>.
10. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 47. С. 2051.
11. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. С. 382.
12. Стрельченко О.Г. Юсіфлі Б.Т.О. Національна поліція як суб'єкт публічного адміністрування в Україні. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*: збірник наукових статей. Чернівці. 2016. № 1. С. 141-152.
13. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. С. 382.

Статья посвящена рассмотрению доктринальной характеристики субъектов администрирования в сфере логистического обеспечения национальной безопасности в Украине. Автором выделены основные субъекты администрирования и охарактеризованы непосредственные полномочия в указанной сфере. Субъекты администрирования логистического обеспечения национальной безопасности в Украине автором разделены на оперативный, оперативно-тактический и тактический уровень администрирования.

Ключевые слова: субъекты, администрирование, полномочия, компетенция, логистическое обеспечение, национальная безопасность, оперативный, оперативно-тактический, тактический уровень.

The article is devoted to the consideration of the doctrinal characteristics of the subjects of administration in the field of logistic provision of national security in Ukraine. The author distinguishes the main subjects of administration and describes the immediate authority in the specified field. The subjects of administration of the logistic support of national security in Ukraine are divided by the author into operational, operational-tactical and tactical level of administration.

Key words: subjects, administration, powers, competence, logistic support, national security, operative, operational-tactical, tactical, level.

УДК 328.185+340.05

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.29>**Інна Ковальчук,***канд. юрид. наук, доцент кафедри організації судових,
правоохоронних органів та адвокатури**Національного університету «Одеська юридична академія»*

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

Стаття присвячена порівняльно-правовій характеристиці національних та зарубіжних антикорупційних правоохоронних органів. Висвітлено міжнародно-правові засади та досвід зарубіжних країн щодо протидії корупційним злочинам. У статті розглянута компетенція національних та зарубіжних антикорупційних органів як складової частини правоохоронних органів.

Ключові слова: корупція, боротьба з корупцією, спеціалізовані антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура України, Вищий антикорупційний суд.

Постановка проблеми. Корупція породжує проблеми і загрози для стабільності й безпеки суспільств, підриває демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку принципу верховенства права. Корупція перестала бути виключною проблемою окремих держав, натомість боротьба з корупційними проявами актуальна для більшості демократичних країн. Відповідно до статті 6 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції кожна держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, наявність органу або (у належних випадках) органів, які здійснюють запобігання корупції. Кожна держава-учасниця забезпечує органу або органам, які здійснюють запобігання корупції, необхідну незалежність, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, з метою надання такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу. Держави зобов'язуються забезпечувати необхідні матеріальні ресурси та спеціалізований персонал, а також таку підготовку персоналу, яка може бути потрібна для виконання покладених на нього функцій [4].

Огляд публікацій. Питання функціонування антикорупційних органів неодноразово піднімалося у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Прикладом того слугують праці, зокрема, В. Д. Андріанова, Т. Вульфа, Е. Гюргена, І. Коруля, Г. Куріс, М. Мельник, Є. Невмержицького, І. Ревак, С. Рогульського, С. Серьогіна, І. Чемерис

тощо. Однак у світлі створення в Україні антикорупційних органів (Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд) великої актуальності набувають дослідження досвіду функціонування зарубіжних та національних антикорупційних органів у порівняльному аспекті, що й становить мету статті.

Виклад основного матеріалу. Необхідність створення національних антикорупційних органів передбачає не тільки Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, а й Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією. Відповідно до статі 20 Кримінальної конвенції кожна сторона, що її підписала, вживатиме таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення спеціалізації персоналу та органів на боротьбі з корупцією. Для того, щоб вони могли здійснювати свої функції ефективно та без будь-якого невинного тиску, вони повинні мати необхідну самостійність відповідно до основоположних принципів правової системи сторони. Сторони забезпечуватимуть підготовку персоналу таких органів та фінансові ресурси, достатні для виконання його завдань [5].

Багато країн світу проводять антикорупційну політику, а отже, існує велика різноманітність методів боротьби з корупцією. У деяких країнах стає жорсткішим антикорупційне законодавство, а задля забезпечення його реалізації повноваження делегуються створеним комісіям з дотримання професійної етики, певні повноваження з боротьби з корупцією делегуються урядам

країн, а інколи й створюються окремі органи, відповідальні за антикорупційні заходи.

Доцільно розглянути міжнародний досвід боротьби з корупцією на прикладі таких країн, як: Республіка Ботсвана, Китайська Народна Республіка, Республіка Польща та Республіка Сінгапур, та проаналізувати правовий статус Вітчизняних антикорупційних органів.

У 1994 році було ухвалено Закон про корупцію та економічну злочинність (Botswana Corruption and Economic Crime Act) у Ботсвані для створення Директорату з питань корупції та економічної злочинності (Directorate on Corruption and Economic Crime). Існувала нагальна потреба в цьому заході, оскільки Ботсвана була свідком низки корупційних скандалів, у яких брали участь керівники урядових установ і урядової еліти на початку 1990-х років. Директорат мав повноваження проводити розслідування, запобігати проявам корупції та виховувати громадськість у цьому напрямі. Він також взяв на себе розслідування випадків корупції серед працівників поліції Ботсвани.

Антикорупційні органи в Китайській народній республіці розпочинали свою діяльність зі створення Дисциплінарної наглядової комісії Комуністичної партії Китаю (Chinese Communist Party's disciplinary supervisory commission) у 1927 році. Дисциплінарну наглядову комісію було відновлено в 1978 році як внутрішній дисциплінарний орган Комуністичної партії Китаю. На місцевих партійних адміністративних рівнях діють дисциплінарні та інспекційні комітети, які є місцевими філіями Дисциплінарної наглядової комісії. Вона реалізує політичний порядок Китайської народної республіки, розслідує порушення законодавства та веде антикорупційну роботу в країні.

Центральне антикорупційне бюро Польщі (The Polish Central Anti-Corruption Bureau) було створене відповідно до Закону «Про Центральне антикорупційне бюро Польщі» 2006 року для боротьби з корупцією в державному та приватному секторах, державних і місцевих органах влади, а також для боротьби з діяльністю, яка підриває економічні інтереси нації. Функції Центрального антикорупційного бюро полягають у виявленні та доказуванні кримінальних правопорушень проти державних установ та органів місцевого самоврядування, адміністративного правосуддя, під час виборів та референдумів, а також запобіганні таким правопорушенням; нагляді за громадським порядком, достовірністю документів, виконанням податкових зобов'язань, фінансуванні політичних партій, актів корупції або

діяльності, що завдає шкоди економічним інтересам держави. Функції Центрального антикорупційного бюро Польщі також включають проведення досудового провадження проти осіб, що звинувачуються у вищезазначених правопорушеннях.

Бюро розслідування корупційних практик у Сінгапурі (The Singaporean Corrupt Practices Investigation Bureau), яке є однією з найстаріших антикорупційних організацій у світі, створено в 1952 році. Бюро розслідувань здійснює розслідування та запобігання корупції в державному та приватному секторах, розслідування звинувачень у корупційних неправомірних діях державних службовців. Бюро має право рекомендувати зміни до законодавства про державну службу, що стосуються корупційних проявів у державних установах. Також Бюро має повноваження поширювати просвітницьку антикорупційну рекламу через громадські освітні програми.

Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14 жовтня 2014 року Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Національне бюро складається з центрального і територіального управлінь.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Також ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро» закріплює положення, якими гарантується незалежність Національного бюро та його співробітників, а саме:

1) особливий порядок конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпний перелік підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро»;

2) конкурсні засади відбору інших працівників Національного бюро, їх особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці;

3) установленний законом порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного бюро;

4) визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро, їхніх близьких родичів, майна.

Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах

не допускається. Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.

Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного бюро чи його працівників, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного бюро невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Національного бюро [2].

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» до системи Прокуратури України входить, зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених ЗУ «Про прокуратуру» і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями.

У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво [3].

Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України (далі – Спеціалізована антикорупційна прокуратура) є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України (на правах Департаменту), підпорядкованим заступнику Генерального прокурора України – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [6].

Враховуючи особливості правового статусу та функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Законом України «Про прокуратуру» визначено особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керів-

ника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором осіб. Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1-3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», призначення здійснюється Генеральним прокурором, а на посади, передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:

1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;

2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.

Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції. Не можуть бути членами конкурсної комісії державні службовці або особи, які займають політичні посади, депутати Верховної Ради України та місцевих рад, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також члени політичних партій.

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної комісії, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією.

Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокура-

тури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Кандидатури, відібрані конкурсною комісією (по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру»), подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на розгляд Генерального прокурора для подальшого призначення на адміністративну посаду.

Кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, подається на розгляд Генерального прокурора. Відібрані конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальшого призначення на адміністративну посаду.

Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам законів України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції», а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі проводиться публічно, з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури).

До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і територіальні філії, які

розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро України. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору.

Прокурорами вищого рівня для керівників управлінь, відділів та їх заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, видаються за обов'язкового погодження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник у межах строку, на який їх було призначено, без їхньої згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури.

Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України.

Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;

2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

4) визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;

5) визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також прокурора для керівництва такою групою;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;

7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення і узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України [3].

Відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судустрою України. Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Вищий антикорупційний суд:

– здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;

– аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсуд-

ності, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їхньої діяльності, а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.

Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України [1].

Висновки

Отже, Україна не перша та не єдина країна, що зіштовхнулася з таким деструктивним явищем для суспільства та держави, як корупція. Необхідність боротьби з корупцією та створення для цього спеціалізованих органів у рамках національного законодавства закріплюють міжнародні нормативно-правові акти щодо боротьби з корупцією. У світі існує велике різноманіття системи спеціалізованих антикорупційних органів, що функціонують у рамках відповідних правових систем. В Україні в систему спеціалізованих органів у сфері боротьби з корупцією нині входять: Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у складі Генеральної прокуратури України та Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судустрою України.

Список використаних джерел:

1. Про Вищий антикорупційний суд : Закон України від 07.06.2018 № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

2. Про Національне антикорупційне бюро : Закон України від 05.06.2019 № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.

3. Про прокуратуру : Закон України від 28.08.2018 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : ратифікована ВР України 18.10.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

5. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією : ратифікована ВР України 18.10.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

6. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України : наказ Генеральної прокуратури України від 12.04.2016 № 149. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149900-16>.

Статья посвящена сравнительно-правовой характеристике национальных и зарубежных антикоррупционных правоохранительных органов. Освещены международно-правовые основы и опыт зарубежных стран по противодействию коррупционным преступлениям. В статье рассмотрена компетенция национальных и зарубежных антикоррупционных органов как составной части правоохранительных органов.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, специализированные антикоррупционные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, Высший антикоррупционный суд.

The article is devoted to the comparative and legal characterization of national and foreign anti-corruption law enforcement bodies. The international legal principles and experience of foreign countries concerning counteraction to corruption crimes are highlighted. The article deals with the competence of national and foreign anti-corruption bodies as an integral part of law-enforcement bodies.

Key words: corruption, fight against corruption, specialized anti-corruption bodies, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office of Ukraine, Highest Anticorruption Court.

УДК 342.92: 342.7

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.30>**Ірина Комарницька,**

канд. юрид. наук,

асистент кафедри конституційного та міжнародного права

Навчально-наукового інституту права та психології

Національного університету «Львівська політехніка»

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто роль та значення процесу адміністративного захисту прав інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено адміністративному правопорушенню та доказам його скоєння.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, інтелектуальна власність, процес, захист, докази.

Постановка проблеми. Потреба у подоланні порушень прав інтелектуальної власності в Україні пояснюється необхідністю забезпечення законних прав та інтересів власників інтелектуальних прав та дотримання законодавства щодо їх захисту. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності вимагає більш глибокого, комплексного й порівняльного аналізу, виявлення їх особливостей.

Метою статті є визначення проблем захисту інтелектуальної власності, процесу захисту та адміністративної відповідальності та виявлення їх особливостей у сучасних умовах.

Аналіз дослідження проблеми. Теоретичні аспекти адміністративного захисту прав інтелектуальної власності висвітлювались у працях українських та зарубіжних вчених таких як А. Гулеміна, С. Гуцу, В. Клочкова, Т. Костецької, І. Мартянова, О. Остапенка, О. Соколенко, О. Підпригора, М. Цимбалюк, А. Штефан та ін. Однак зміни в сучасному житті країни створюють необхідність правового регулювання захисту об'єктів інтелектуальної власності, особливо в адміністративному порядку.

Виклад основних положень. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція щодо зростання кількості справ, що стосуються вирішення судами спорів, які виникають у сфері авторського права. Ситуація, що склалася, пояснюється декількома факторами: по-перше, бажанням зацікавлених осіб вирішувати юридичні спори у межах правового поля, по-друге, необхідністю примусового забезпечення вирішення спору з боку держави [2]. Разом із тим реалізація конституційних гарантій щодо захисту судом прав

та свобод особи, що закріпленні ст. 55 Конституції України, неможлива без забезпечення умов для здійснення права на справедливий суд, встановлених п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди різних рівнів застосовують під час розгляду справ Конвенцію 1950 р. й практику Суду як основне джерело права. Також ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає: ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якої вона віднесена відповідно до процесуального закону.

В українському законодавстві право інтелектуальної власності – це право особи на результат творчої, інтелектуальної діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності.

Склад адміністративного правопорушення – це сукупність об'єктивних та суб'єктивних ознак, наявність яких можна розглядати як адміністративне правопорушення.

Порушення прав інтелектуальної власності можна поділити на два види: договірні й позадоговірні. Суб'єктами правопорушень можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Захист інтелектуальної власності заходами адміністративного характеру має велике значення у встановленні та підтриманні законності та правопорядку у цій сфері.

Якщо розглядати адміністративний захист прав інтелектуальної власності як один із напрямів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, то це правозастосовна й правоохоронна владна діяльність із вирішення індивідуальних справ щодо припинення порушень або відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів

юридичних та фізичних осіб, відшкодування завданих збитків потерпілим і притягнення винних у їх скоєнні до адміністративної відповідальності.

Стаття 51 ЗУ України «Про авторське право і суміжні права», яка має назву «Порядок захисту авторського права і суміжних прав», передбачає, що захист особистих немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав здійснюється у порядку, встановленому адміністративними, цивільними і кримінальними законами [1].

Відповідальність передбачається за незаконне використання таких об'єктів права інтелектуальної власності:

- літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення;
- комп'ютерної програми, бази даних;
- наукового відкриття;
- винаходу, корисної моделі;
- промислового зразка;
- знака для товарів і послуг;
- топографії інтегральної мікросхеми;
- раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо.

Відповідальність настає у разі привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом [5].

З метою правильного застосування судами законодавства у сфері захисту права інтелектуальної власності Верховним Судом України було проведено аналіз застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності [6], який виявив низку недоліків у судовій практиці.

Найбільшу увагу привертає ст. 51-2 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення прав щодо усіх об'єктів права інтелектуальної власності, що визначені у ст. 420 ЦК України, а саме: об'єктів промислової власності; об'єктів авторського права; об'єктів суміжних прав; нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності [5].

Варто також звернути увагу на доказову базу, яка міститься у матеріалах справ про адміністративні правопорушення щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Обов'язковою ознакою такого правопорушення є наявність потерпілого, права якого порушені, та повні відомості про нього: прізвище, ім'я, по батькові, назва юридичної особи, адреса правопорушника та потерпілого, документ, що підтверджує право інтелектуальної власності. Дані щодо суб'єкта права інтелектуальної власності встановлюються шляхом направлення відповідних запитів

до органів, уповноважених вести облік таких прав у порядку, визначеному законодавством.

Потрібно підкреслити, що, крім зазначеного вище, мають бути також долучені пояснення потерпілого стосовно того, чи мало місце порушення його прав інтелектуальної власності; якщо мало, то в чому воно полягало та чи завдано ним збитки (і розрахунки завданих збитків).

Також у матеріалах справи повинні міститись матеріали, які підтверджують вчинення незаконних дій. Подекуди (наприклад, для доведення незаконного використання права інтелектуальної власності) необхідний також висновок експертизи.

Ці дані повинні також міститись у протоколі про порушення права інтелектуальної власності, бо їх відсутність практично унеможлиблює перевірку заперечень правопорушника щодо відсутності у його діях адміністративного правопорушення, і суди не мають можливості продовжувати розгляд справи.

Право інтелектуальної власності – це суб'єктне право, яке означає, що завдання адміністративного розслідування в справах за ст. 51-2 КУпАП необхідно виконувати в повному обсязі й здійснювати всі заходи щодо встановлення суб'єкта права та повідомляти останнього про порушення його прав і долучати до матеріалів справи відповідну інформацію [5].

З об'єктивної сторони правопорушення, що передбачені ст. 51-2 КУпАП, можна охарактеризувати трьома видами діянь: незаконне використання об'єкта інтелектуальної власності; привласнення авторства; інше умисне порушення прав.

У таких випадках необхідно встановити суб'єкта, чії права інтелектуальної власності були порушені, та обов'язкову наявність такого права, яка має підтверджуватися відповідними документами.

Змінами, внесеними до Конституції України від 02.06.2016 щодо правосуддя та нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, передбачено створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Однак залишається до кінця не вирішеним питання юрисдикції.

Визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності міститься у ч. 2 ст. 20 ГПК України, в якій обмежено визначено лише категорії справ. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 20 ГПК України справи щодо прав автора, а особливо спори щодо колективного управління майновими правами авторів, підлягають розгляду Вищим судом із питань інтелектуальної власності. Отже, Вищий суд із питань інтелектуальної

власності повинен здійснювати судочинство за правилами господарського судочинства. Згідно зі ст. 4 ГПК України правом на звернення до господарського суду наділяються не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці, державні органи та органи місцевого самоврядування та фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, також особи, яким згідно із законодавством надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. У ст. 4 ЦПК України законодавець підтверджує конституційну гарантію, закріплену в ст. 55 Конституції України, щодо захисту прав та свобод людини та громадянина і зазначає, що кожна особа має право у порядку, встановленому даним Кодексом, звернутися до суду за захистом порушених, невизнаних чи оспорюваних своїх прав, свобод чи інтересів. У ч. 1 ст. 2 ЦПК України зазначено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд та вирішення справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод або інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. У § 1 «Предметна та суб'єктна юрисдикція» гл. 2 ЦПК України пропонується відмовитися від юрисдикції, оскільки у ч. 1 ст. 19 ЦПК України сказано, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, які виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Тож постають запитання: який же спеціалізований суд і за якими правилами буде розглядати спір щодо авторського права та права інтелектуальної власності [1].

Окремо слід зауважити, що п. 4 ч. 2 ст. 20 ГПК України визначає, що суб'єктом звернення щодо судового розгляду може бути лише автор, а метою такого захисту – захист авторських прав.

Досліджуючи проблему щодо розділення юрисдикції між Вищим судом із питань інтелектуальної власності й іншими судами щодо захисту інтелектуального права, не можна оминати й специфіку порушень у даній сфері, які посягають на майнові і на немайнові права інтелектуальної власності. Поширеною є така практика, коли автори не надають виключних авторських прав, коли за ними зберігаються немайнові і майнові права інтелектуальної власності. Коли відбувається незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, автоматично порушуються немайнові й майнові права, до яких за договором із автором належать невиключні майнові права інтелектуальної власності. Відповідно до положень

п. 4 ч. 2 ст. 20 ГПК України, автор має право захищати свої немайнові й майнові авторські права шляхом звернення із позовом до Вищого суду із питань інтелектуальної власності, а особи, яким передані майнові авторські права, – у порядку господарського або цивільного судочинства [8].

Дана схема розмежування юрисдикції буде діяти й у разі порушення права інтелектуальної власності, коли автор передає виключні майнові права на інтелектуальну власність, адже немайнові права залишаються в автора. Тож автор свої немайнові права має захищати у Вищому суді із питань інтелектуальної власності, а особа, якій були передані майнові права інтелектуальної власності, – у порядку господарського або цивільного судочинства.

Висновки

Отже, можна дійти висновку, що головну роль відіграє саме адміністративний захист права інтелектуальної власності.

Однак є необхідність удосконалити порядок підготовки матеріалів про адміністративне правопорушення. Також слід приділяти увагу письмовим доказам, залучати висновки спеціалістів та експертів з права інтелектуальної власності, документи, які підтверджують право інтелектуальної власності власника.

Також необхідно пам'ятати, що ці правопорушення мають на меті лише прямий умисел та корисливі мотиви. Оскільки даним правопорушенням притаманний матеріальний склад злочину, то обов'язковим стає встановлення причин таких дій і шкідливих наслідків для суспільства.

Список використаних джерел:

1. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ. / Законодавство України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.
2. Данилюк А. Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 6. С. 126–132.
3. Керноз Н. Є., Берднік І. В. Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів в національному судочинстві. *Молодий вчений*. 2014. № 11 (14). С. 160–165.
4. Липщик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр. Москва; Ладомир : Издательство ЮНЕСКО, 2002. 788 с.
5. Любімова С. Ю. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності : монографія. Харків : НікаНова, 2014. 455 с.
6. Снідевич О. С. Проблеми розмежування юрисдикції. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2014. № 2 (10). С. 41–53.

7. Судариков С. А. Основы авторского права. Москва : Амалфея, 2000. 512 с.

8. Штефан А. С. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2009. № 2. С. 41–51.

Reference

1. Zakon Ukrainy` «Pro avtors`ke pravo i sumizhni prava» vid 23 grudnya 1993 r. № 3792-XII [Elektronny`j resurs] // Zakonodavstvo Ukrainy`. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

2. Danilyuk A. Perspektyvy zaprovadzhennya v Ukraini patentnoyi yustytsiyi // *Teoriya i praktyka intelektual'noyi vlasnosti*. 2014. № 6. S. 126–132.

3. Kernoz N. Ye., Berdnik I. V. Probleminst' zakonodavchoho vrehulyuvannya pidsudnosti

ta yiyi vydiv v natsional'nomu sudochynstvi // *Molodyy vchenyy*. Lystopad, 2014 r. № 11 (14). S. 160–165.

4. Lyptsyk D. Avtorskoe pravo y smezhnyye prava; per. s fr. M.: Ladomyr; Yzdatel'stvo YuNESKO, 2002. 788 s.

5. Liubimova S. Yu. Administratyvni protsedury u sferi hospodarskoi diialnosti: monohrafiia. Kh.: NikaNova, 2014. 455 s.

6. Snidevych O. S. Problemy rozmezhuvannya yurysdyktsiyi // *Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi*. 2014. № 2 (10). S. 41–53.

7. Sudarykov S. A. Основы avtors'koho prava. M.: Amalfeya, 2000. 512 s.

8. Shtefan A. S. Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu avtorskoho prava i sumizhnykh prav. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*. 2009. № 2. S. 41–51.

В статье рассмотрена роль и значение процесса административной защиты прав интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено административному правонарушению и доказательствам его совершения.

Ключевые слова: административная ответственность, интеллектуальная собственность, процесс, защита, доказательства.

The article considers the role and significance of the process of administrative protection of intellectual property rights. Particular attention is paid to the administrative offense and the evidence of its commission.

Key words: administrative responsibility, intellectual property, process, protection, proofs.

УДК 351.74: 342.922

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.31>**Андрій Мілевський,***здобувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
Міжрегіональної академії управління персоналом*

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наукова стаття присвячена висвітленню принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України. Розглядається зміст принципів, таких як законність; оперативність і своєчасність; загальнодоступність правової та іншої необхідної інформації; неупередженість і справедливість; юридична відповідальність адміністративних органів і їх посадових осіб; юридична визначеність; зведення до раціонального мінімуму кількості документів і процедурних дій, що вимагаються для надання адміністративних послуг; постійний моніторинг якості надання публічних послуг.

Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, принципи, адміністративні послуги, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України.

Постановка проблеми. Принцип (від лат. *princĭpium* – начало, основа) – це основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю й відображують суттєві положення теорії вчення, науки, системи внутрішнього та міжнародного права, політичної, державної чи громадської організації [16, с. 110].

Мета статті – висвітлити принципи адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, розглянути їх зміст.

Виклад основного матеріалу. Принципи права, зазначає М.І. Байтін, є тим, «на чому засноване формування, динаміка та дія права як демократичного або, навпаки, тоталітарного. Принципи права виражають те головне, основне у праві, тенденції його розвитку, те, на що право має бути націлене» [5, с. 5]. Термін «принцип» походить від латинського слова «*princĭpium*», яке означає «начало», «основа».

О.С. Мельничук стверджує, що принцип – це те, що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило поведінки [12, с. 547]. За В.І. Далем, слово «принцип» означає наукове чи моральне начало, основу, правило, від якого не відступають [15, с. 431].

У контексті означеної тематики під принципами варто розуміти основоположні засади, на яких ґрунтується процес діяльності

органів державної та місцевої влади щодо надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам.

Так, А.М. Колодій переконаний, що принципи права – це такі відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші закономірності й підвалини цього типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю й загальною значущістю, відповідають об'єктивній необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу. Принципи права спрямовують і надають синхронності всьому механізму правового регулювання суспільних відносин, досконаліше за інших розкривають місце права в суспільному житті і його розвиток. Саме принципи права є критерієм законності й правомірності дій громадян і посадових осіб, адміністративного апарату та органів юстиції й за певних умов мають велике значення для зростання правосвідомості населення, його культури й освіти [8, с. 27].

Дослідник Ю.Ф. Кравченко метафорично називає принцип своєрідним променем прожектора, який висвітлює певну площину. Можна перебувати з одного боку цього променя, з іншого, зсередини, але не виходити за його межі [9, с. 204].

Так, у ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» закріплено десять найбільш важливих взаємопов'язаних принципів, на яких має ґрунтуватися функ-

ціонування всієї системи адміністративних послуг і яким мають відповідати організація та порядок надання таких послуг, а саме: 1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 2) стабільності; 3) рівності перед законом; 4) відкритості та прозорості; 5) оперативності та своєчасності; 6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 7) захищеності персональних даних; 8) раціональної мінімізації кількості документів і процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; 9) неупередженості та справедливості; 10) доступності та зручності для суб'єктів звернень [11]. Ці принципи базуються на відповідних нормах Конституції України й ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України [6].

Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, О.В. Терещук, В.К. Шкарупа зазначають, що *загальні принципи* мають фундаментальне значення для всієї галузі адміністративного права. Вони виявляються й деталізуються в галузевих принципах адміністративного права, які, у свою чергу, поділяються на основні принципи та принципи формування й функціонування його окремих інститутів (наприклад, принципи державної служби, принципи адміністративної відповідальності, принципи адміністративної процедури тощо) [2, с. 15].

В.Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк, В.В. Зуй стверджують, що загальні принципи українського адміністративного права, закріплені в Конституції України, конкретизуються й розвиваються в законодавчих та інших нормативно-правових актах. До них належать: 1) принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 2) принцип верховенства права та правового закону; 3) принцип рівності однорідних суб'єктів адміністративного права перед законом; 4) принцип демократизму; 5) принцип взаємної відповідальності суб'єктів публічної адміністрації й об'єктів публічного управління; 6) принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між суб'єктами публічної адміністрації та об'єктами публічного управління [3, с. 82].

Спеціальні галузеві принципи взаємопов'язані з принципами виконавчої діяльності публічної адміністрації. Принципи виконавчої діяльності – це потенційна основа формування галузевих принципів адміністративного права. Разом із тим варто зазначити, що в нормах адміністративного права принципи виконавчої діяльності постають у зміненому вигляді, набуваючи форми конкретних загальнообов'язкових вимог [3].

У сучасній українській науці адміністративного права однією з перших спроб визначення принципів адміністративного

права сучасного етапу реформування науки та галузі адміністративного права на основі демократичних стандартів є пропонування Г.Й. Ткач класифікація, згідно з якою виділяються:

1) загальні принципи: принцип законності, принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина, принцип рівності громадян перед законом, принцип демократизму нормотворчості й реалізації права, принцип взаємної відповідальності держави й людини, принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою й людиною;

2) спеціальні принципи: принципи державної служби, принципи адміністративної відповідальності, принципи адміністративного процесу [14, с. 80–84].

Існує й інша точка зору, наприклад, представлена в підручнику «Адміністративне право України» за редакцією Ю.П. Битяка: «Конституція України дає можливість отнести к принципам государственного управления такие: ответственность органов исполнительной власти (должностных лиц) за порученное дело перед человеком и государством; верховенство права; законность; участие граждан и их объединений в управлении; равноправие граждан в управлении; гласность» [1, с. 9].

Пропонуємо такий поділ принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України:

– загальні (верховенства права; законності; рівності; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; загальнодоступності правової й іншої необхідної інформації; неупередженості та справедливості; юридичної відповідальності суб'єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб, свободи вибору, системності, гуманізму, демократизму й науковості, територіально-галузевий, безперервності, цілеспрямованості, економічної доцільності, результативності, професійності, доступності, єдності, централізації (підпорядкованості), зручності, своєчасності й зонально-предметний; юридичної відповідальності суб'єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб, свободи вибору; системності; гуманізму; демократизму; результативності; плановості; територіальності);

– спеціальні (якість надання публічних послуг; юридичної визначеності; зведення до раціонального мінімуму кількості документів і процедурних дій, що вимагаються для надання публічних послуг; упровадження нових організаційних форм надання публічних послуг (універсамів послуг, єдиних офісів тощо), більш зручних для фізичних і юридичних осіб; постійного моніторингу якості надання публічних послуг).

М.І. Козюбра зазначає, що принцип верховенства права повною мірою проявляється в його меті: утвердження такого правопорядку, який обмежує розсуд державної, передусім виконавчої, влади, ставить її під контроль суспільства, створюючи для цього відповідні правові механізми [7, с. 30–63]. Цей принцип обмежує й законодавчу владу, яка також є і виконавцем раніше ухвалених законів, тобто є «зв'язаною» законами [10, с. 81]. Це означає, що, ухвалюючи нове законодавство з питань публічних послуг, парламент має дотримуватися обмежень, установлених у ст. 5 Закону України «Про адміністративні послуги» [11].

Одне з провідних місць принципу *верховенства права* визначено в ч. 1 ст. 8 Конституції України, зокрема щодо визначення України як правової держави, а також щодо визнання та дії в Україні принципу верховенства права [1]. Зрештою, сама ідея сервісної держави та публічних послуг впливає з принципу верховенства права. Адже, згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права виявляється в повазі до людської гідності й включає приязне ставлення органу публічної адміністрації до громадянина [10, с. 82].

Принцип *законності* можна розглядати і як складник принципу верховенства права, і як окремий принцип [10, с. 82–83]. Найціннішим у ньому є саме вимога до рівня правового регулювання адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України. Тобто таке регулювання має здійснюватися законами. У Законі України «Про адміністративні послуги» принцип законності найбільш чітко виражено в ст. 5, за якою виключно законами встановлюються підстави для одержання адміністративної, в тому числі публічної, послуги; суб'єкт надання послуг і відповідні його повноваження; перелік і вимоги до документів для отримання послуги; платність або безоплатність послуги; граничний строк надання; перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги; перелік адміністративних послуг, що надаються в державі [11].

Як правильно зазначає С.Г. Стеценко, принцип законності ефективно діє тоді, коли положення чинного законодавства є чіткими, зрозумілими, реалістичними [13, с. 261].

Принцип *рівності* означає формальну рівноправність – ідентичність обсягу прав і юридично санкціонованих можливостей учасників правовідносин, у нашому випадку насамперед рівність суб'єктів звернення й

суб'єктів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України перед законом. Не менш важливе значення цього принципу в рівності різних суб'єктів звернення. Принцип виражається в концептах формальної рівності, заборони дискримінації, відсутності необґрунтованих, безпідставних переваг чи привілеїв для якогось із суб'єктів звернення. У сфері надання публічних послуг принцип рівності суб'єктів звернення передбачає додержання вимоги обслуговувати відвідувачів у порядку черговості (в порядку «живої черги» чи з використанням електронної черги). Однакові чи однотипні послуги повинні надаватися на однакових умовах (щодо строків, переліку документів, оплати, змісту рішень) [10, с. 85–87].

Принцип *відкритості й прозорості* передбачає можливість насамперед для суб'єктів звернення – потенційних споживачів послуг – і всіх зацікавлених суб'єктів повсякчасно й оперативно отримувати всю повноту необхідних їм достовірних відомостей щодо функціонування системи адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України [10, с. 87–88].

Так, принцип *юридичної визначеності*, що полягає в необхідності визначати безпосередньо в законодавчому акті види адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, а деякі процедури – як особливості надання адміністративних послуг відповідними підрозділами Міністерства юстиції України за місцем проживання (реєстрації) фізичних чи за юридичною адресою (місцем реєстрації) юридичних осіб.

Принцип *результативності* передбачає спрямованість підрозділів Міністерства юстиції України, що здійснюють надання адміністративних послуг на позитивне вирішення справи. Результативність також передбачає орієнтацію на цілісність послуги, тобто отримання особою загального очікуваного результату.

Принцип *доступності* передбачає фактичну можливість особи звернутися за отриманням адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України. Доступність включає наявність інформації про орган, який надає відповідні послуги, її достатність (повноту) й коректність; різноманітність і доступність джерел такої інформації, в тому числі можливість отримання інформації телефоном, через мережу Інтернет; територіальну наближеність органу до споживачів послуг; можливість вільного (безперешкодного) доступу споживачів послуг у приміщення адміністра-

тивного органу; наявність і безкоштовність бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за послугою, можливість отримання таких бланків із веб-сторінки органів публічної адміністрації; справедливий (обґрунтований) розмір плати за послугу (якщо послуга платна).

Принцип *зручності* передбачає врахування інтересів і потреб споживачів послуг. Зручність включає можливість вибору способу звернення за адміністративною послугою, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, в тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання послуги; максимальний обсяг і зручність для споживачів часу особистого прийому громадян, чітку визначеність цього часу та його реальне дотримання; відсутність черг або впорядкованість (організованість) особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорості (нумерованої) черги тощо; зручний порядок оплати послуги (якщо послуга платна).

Своєчасність як один із принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, передбачає дотримання встановленого терміну надання послуги з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Орган, що надає адміністративну послугу, повинен урахувати законні інтереси особи щодо прискореного надання послуги.

Наприклад, у ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги» зазначається, що граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги. Суб'єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги в найкоротший строк і за мінімальної кількості відвідувань суб'єктом звернення. У разі надання адміністративної послуги суб'єктом органу публічної адміністрації, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, визначений ч. 1 або 2 ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги», а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення в такий строк – на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.

Адміністративна послуга, що надається підрозділами Міністерства юстиції України, вважається наданою з моменту отримання її суб'єктом звернення особисто або

надіслання поштою (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги [11]. Тобто законодавець визначив, що строк надання адміністративної послуги не може бути більшим, ніж тридцять днів з моменту реєстрації заяви щодо отримання конкретної послуги.

Принцип *оперативності й своєчасності* адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, втілено в закріплених нормами Закону України «Про адміністративні послуги» численних вимогах до строків виконання тих чи інших дій [10, с. 88–90]. Оперативність означає, що справу має бути вирішено якомога швидше, у якомога коротший період часу, незважаючи на офіційно відведений на це строк. Тобто цей принцип засуджує практику штучного й невмотивованого зволікання з прийняттям рішення у справі – до останнього дня чи іншого критично малого періоду часу в рамках відведеного законодавством строку. Вимога своєчасності означає, що справу має бути вирішено в передбачений законодавством строк, при цьому в період до настання обставин, коли втрачається сенс в отриманні суб'єктом звернення відповідної послуги.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги» [11], інформаційна картка адміністративної послуги містить відомості про строк надання послуги. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 8 зазначеного Закону, в технологічній картці адміністративної послуги також мають зазначатися строки виконання окремих етапів (дії, рішення) у рамках процедури розгляду справи про надання послуги. Питанням строків у цьому Законі присвячено окрему ст. 10, яка й розкриває складники цього принципу. Приписи ч. 3 ст. 10 цього Закону визначають необхідність надання послуги в найкоротший строк і за мінімальної кількості відвідувань суб'єктом звернення, що є вимогою оперативності. Натомість норми ч. 1 і 2 ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги» про граничний строк надання послуги орієнтовані насамперед на вимогу своєчасності.

Законом України «Про адміністративні послуги» передбачено також організаційно-правові механізми реалізації цього прин-

ципу з чітким визначенням повноважень: за п. 5 ч. 4 ст. 13, здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ і прийняття рішень належить до основних завдань адміністратора ЦНАП.

Висновки

Отже, принципи адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України, – це основоположні засади, на яких ґрунтується процес діяльності суб'єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг фізичним і юридичним особам. Тому порушення одного з них може призвести до порушення інших. Якість надання публічних послуг досягається послідовним застосуванням усієї системи принципів і кожного з них окремо.

Список використаних джерел:

1. Административное право Украины: учебник для студ. высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; под ред. Ю.П. Битяка. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Право, 2003. 576 с.
2. Адміністративне право: навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Каложний, О.В. Терещук, В.К. Шкарупа. Київ: Вид-во Паливода А.В., 2001. С. 15.
3. Адміністративне право України: Академічний курс: підручник: у 2 т. / В.Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк, В.В. Зуй та ін.; голова ред. кол. В.Б. Авер'янов. Київ: Юридична думка, 2004. Т. 1: Загальна частина. С. 80–84.
4. Адміністративне право України: Академічний курс: підручник: у 2 т. / В.Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк, В.В. Зуй та ін.; голова ред. кол.

В.Б. Авер'янов. Київ: Юридична думка, 2004. Т. 1: Загальна частина. С. 80–84.

5. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты. *Правоведение*. 2000. № 3. С. 4–15.

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.

7. Козюбра М.І. Верховенство права і Україна. *Право України*. 2012. № 1–2. С. 30–63.

8. Колодій А.М. Принципи права України. Київ: Нац. академія внутр. справ України, 1998. 208 с.

9. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: монографія. Харків, 2003. 245 с.

10. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / за заг. ред. В.П. Тимощука. Київ: ФОП Москаленко О.М. 392 с.

11. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 32. Ст. 409.

12. Мельничук О.С. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничук. Київ, 1974. 776 с.

13. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

14. Ткач Г.Й. Принципи адміністративного права. *Адміністративне право України. Академічний курс: у 2 т.* / В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов та ін.; під ред. В.Б. Авер'янова (голова). Київ: Юридична думка, 2007–2004. Т. 1. 591 с.

15. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1955. 556 с.

16. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 2004. Т. 6: Т – Я. 768 с.

Научная статья посвящена освещению принципов административных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства юстиции Украины. Рассматриваются содержание принципов, таких как законность; оперативность и своевременность; общедоступность правовой и другой необходимой информации; беспристрастность и справедливость; юридическая ответственность административных органов и их должностных лиц; юридическая определенность; сведение к рациональному минимуму количества документов и процедурных действий, которые требуются для предоставления административных услуг; постоянный мониторинг качества предоставления публичных услуг.

Ключевые слова: услуга, административная услуга, принципы, административные услуги, предоставляемые подразделениями Министерства юстиции Украины.

The scientific article is devoted to the coverage of the principles of administrative services provided by the units of the Ministry of Justice of Ukraine. The content of the principles such as: legality; promptness and timeliness; public availability of legal and other necessary information; impartiality and justice; legal responsibility of administrative bodies and their officials; legal certainty; minimizing the number of documents and procedural steps required to provide administrative services; continuous monitoring of the quality of public services.

Key words: service, administrative service, principles, administrative services, provided by units of the Ministry of Justice of Ukraine.

УДК 342.95

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.32>**Микола Пахнін,***доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України визначено й надано характеристику окремих форм взаємодії між органами публічного управління та ЗМК. Констатовано, що Україна досі не висчерпала всіх підходів, засобів і можливостей стосовно вдосконалення взаємодії органів публічного управління та ЗМК, але, узагальнюючи наукове дослідження питань такої взаємодії, дійшли висновку, що напрацьований досвід такої взаємодії зарубіжних країн становить неабиякий інтерес для України й потребує подальших досліджень.

Ключові слова: форми, взаємодія, органи публічного управління, засоби масової комунікації, інформаційна політика.

Постановка проблеми. Сьогодні забезпечення прозорості й відкритості владних інститутів є одним із ключових складників демократизації системи публічного управління в Україні, створення певних умов з метою надання вільного доступу до суспільно важливої інформації, яка, у свою чергу, є гарантом ефективності публічного управління, вільного розвитку суспільних відносин і становлення процесів державотворення. У розвинених країнах засоби масової комунікації (далі – ЗМК) виступають як вагомий посередник під час обговорення та проведення аналізу важливих політичних і державно-управлінських рішень. Від висвітлення діяльності державно-публічних інституцій у відповідних ЗМК залежить рівень довіри суспільства до зазначених органів публічного управління. Останнім часом органи публічного управління, які на загальнодержавному рівні діють у напрямі впровадження європейських стандартів демократичного управління, взяли зобов'язання із забезпечення вільного доступу громадян до інформаційних джерел і встановлення та реалізації принципів свободи слова. Саме тому головним вектором здійснення державної інформаційної політики України повинна стати ефективна взаємодія органів публічного управління із ЗМК та, відповідно, створення сприятливих умов для налагодження такої взаємодії.

Теоретичним підґрунтям розгляду проблемних питань взаємодії органів публічного управління з масовими засобами комунікації є теорії Д. Кіна, що висвітлюють зв'язок масових комунікацій і демократії, теорії пре-

си Т. Перерсона, Ф. Сібєрта й У. Шрамма, а також критика зазначених теорій Ф. Вебстером; теорії зв'язків із громадськістю С. Катліпа, С. Блека, Х. Брума, А. Сентера, що втілені в розробках Т. Репкової, М. Метіса, Л. Швидунової та інших дослідників цього напрямку. Комунікативні моделі взаємодії суспільства з політикою, їх вплив на політичні й суспільні процеси розглядають у працях такі науковці, як Ж. Бодрійяр, Ю. Габермас, М. Мак-Луган, Е. Тоффлер, Г. Лассуел. Серед вітчизняних науковців у цьому напрямі варто відзначити роботи О. Крюкова, І. Панаріна, С. Михайлова, В. Попова, М. Грачьева, А. Русакова, у яких частково розглянуто проблемні питання взаємодії політики та ЗМК й основні напрями здійснення інформаційної політики в Україні.

|| Саме тому **метою статті** є визначити та розглянути окремі форми взаємодії між органами публічного управління та ЗМК.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи взаємодію ЗМК й органів публічного управління, важливо чітко усвідомлювати цілі такого процесу. Мета публічного управління в медіасфері виявляється в обґрунтуванні актуалізації та легітимності своїх цілей за допомогою отримання громадської підтримки. Органи публічного управління для досягнення зазначеної мети потребують інструментів формування й опосередкованого впливу на суспільство. Таким інструментом є ЗМІ. Останні, перебуваючи у взаємодії з органами публічного управління, мають на меті задоволення потреб в інформації окремих елементів суспільства зокрема

та суспільства загалом. Але діяльність ЗМІ здебільшого націлено на отримання прибутків від реалізації власної аудиторії. Тож, підсумовуючи вищезазначене, можна говорити про те, що взаємодія ЗМК й органів публічного управління має суперечливий характер через різну спрямованість їхньої діяльності та наявність особливих інтересів.

З метою забезпечення взаємодії та єдності політичної й економічної влади, політичного й економічного управління суспільством та органами публічного управління зараховуються до ключових засобів інформаційний менеджмент та інформаційно-політичне управління медіаринком [1]. Тому інформаційна політика прирівнюється до політичної й економічної влади. Важливо підкреслити, що за умови побудови і трансформації інформаційного суспільства зазначений процес є закономірним. Залежність засобів масової інформації (далі – ЗМІ) від політичного режиму є однією зі сторін їхнього об'єктивного взаємозв'язку. Проте вектор органів публічного управління та відповідних елементів ЗМК повинен мати одне спрямування. Вітається наявність опозиції щодо органів публічного управління, але конструктивну позицію має бути спрямовано на встановлення й підтримку діалогу ЗМІ з органами публічного управління та влади із засобами мас-медіа. Ідеться про необхідність створення відносин соціального партнерства й розвитку діалогових інформаційних технологій замість маніпуляційних і тоталітарних.

Спільним у моделях взаємодії ЗМК й органів публічного управління є значний вплив ЗМК на свідомість громадськості й те, що, відповідно, ставлення до влади формується під впливом мас-медіа. Спільна риса моделей – наявність комунікатора та реципієнта, відмінність – у проміжній ланці, тобто способі й учасниках передачі повідомлення. Теорії «соціальної відповідальності», «залежності», «використання та задоволення» покладають головну роль у формуванні думки спільноти саме на ЗМК, що вимагає від них відповідальності, професійності й компетентності.

Проблема публічної комунікації є актуальною для місцевих органів влади. Теоретично вона спричинена нестачею належних матеріальних і людських ресурсів, а головне, відсутністю розуміння більшістю посадових осіб важливості комунікації для забезпечення громадської підтримки не лише своїх рішень, а й легітимності влади загалом. Як свідчить практика, на місцевому рівні діяльність таких інститутів громадянського суспільства, як громадські організації, гро-

мадські ради та відповідні осередки політичних партій, утворені при органах виконавчої влади й органах місцевого самоврядування, є недостатньо ефективною. Тому великого значення в налагодженні взаємодії між органами влади та населенням набувають місцеві ЗМК, особливо недержавні, які мають довіру населення територіальної громади та значний легітиміаційний потенціал. За визначенням О. Білого та Є. Бистрицького, легітиміаційний потенціал становлять мотиви й підстави, що можуть бути використані для публічного доведення легітимності політики і спроможні створювати консенсус [2].

Легітиміаційний потенціал ЗМК закладено насамперед у їхній природі та місії: можливість одночасного охоплення великої частини суспільства, обов'язок доводити до громадян об'єктивну, достовірну, неупереджену інформацію за процеси, що відбуваються в суспільстві та впливають на його розвиток. До цього переліку можна додати й мотиви, що їх диктує ринок, а саме: потребу в забезпеченні фінансової стабільності організації та пошуків додаткових джерел доходів, що може спричинити поширення джінси (оприлюднення замовних матеріалів під виглядом редакційних), необхідність боротьби за утримання й розширення своєї цільової аудиторії, яка спонукає до пошуку тем, цікавих для суспільства. Як відомо, громадяни за відсутності власного досвіду спілкування з державними службовцями свою думку про роботу органів влади та їхніх працівників формують, зокрема, на основі матеріалів ЗМК. Як зазначає Н. Пашина, ЗМК, обираючи «героїв» для свого матеріалу, визнають і підсилюють їхній соціальний статус, наділяють їх престижем, тим самим легітимують їх і сприяють легітимності організації, особи, фактів, про які вони говорять. Увага ЗМК, на переконання науковця, свідчить про те, що «об'єкт повідомлення гідний бути виділеним з анонімної маси, його поведінка і думки важливі для всіх» [3]. У зв'язку з цим потрібно наголосити, що ЗМК можуть використовувати або використовуватися як для досягнення консенсусу, що є необхідною умовою легітиміації, так і для роз'єднання, поділу суспільства щодо певних подій.

ЗМК часто створюють основи для формування думки суспільством або ж використовують технології маніпуляції з метою формування подібних суспільних настроїв. Для ефективного реалізації комунікативної політики науковцями розроблено моделі формування громадської думки. Як зазначає О. Висоцький, саме моделі формування громадської думки становлять основу технологій легітиміації влади [4].

Організація форм взаємодії зі ЗМК має свою специфіку на центральному та місцевому рівнях. Зокрема, існує практика проведення щотижневих прес-конференцій перших осіб місцевих органів державної влади й місцевого самоврядування, під час яких вони висвітлюють важливі події, що відбулися попереднього тижня, та анонують події поточного тижня, відповідають на запитання журналістів. Така форма роботи дає змогу забезпечити подання офіційного погляду на події, що відбуваються в місті, районі чи області, усіма ЗМК незалежно від наявності фінансування з місцевого бюджету. Крім того, розставляються акценти, виділяються найважливіші й бажані для влади теми, також інформація, викладена під час прес-конференції, може стати поштовхом для підготовки більш розширених матеріалів. На прес-конференції посадовець у межах моделі порядку денного має можливість реалізувати й такий варіант технології легітимації влади, як відволікання уваги від гострих невідгидних для нього тем, пропонуючи журналістам інформацію про нейтральні події чи реалізовані успішні проекти [4].

Характерною формою роботи органів влади й аудіовізуальних ЗМК місцевого рівня є зустрічі в прямому ефірі з керівниками органів публічної влади. Особливістю таких передач є можливість поставити запитання гостю студії не лише у ведучого, а й у слухачів чи глядачів. Варто зазначити, що такий вид комунікації є досить популярним серед громадян: не кожен має змогу потрапити на прийом до посадової особи, крім того, ефект публічно поставленого запитання й отриманої відповіді надає впевненості у вирішенні проблеми. Такі передачі є позитивними й для гостя студії, який, відповідаючи на запитання, не лише показує свою відкритість, а й доносить свою позицію, розповідає про діяльність органу, який представляє. Також такі передачі дають посадовцям можливість отримати зворотний зв'язок щодо їхньої діяльності, врахувати думки та пропозиції громадян під час прийняття рішень, зменшити навантаження на працівників відділів, які працюють зі зверненнями громадян. Специфіка соціально-політичної ситуації кожного населеного пункту визначає вибір і змістове наповнення форм роботи органів влади зі ЗМК. Такі зустрічі відбуваються, щоб наочно продемонструвати результати діяльності або ж привернути увагу до нагальних проблем. Відомо, що кухня, за стереотипом із радянських часів, – це місце, де обговорюються чутки, звідси й назва «Міська кухня». Чутки, як зазначає

Г. Почепцов, – це теж масова комунікація, але вона не контролюється владою та не потрапляє до ЗМК [5].

Важливо зазначити, що для дослідження й аналізу громадської думки органами публічного управління передбачені відповідна адміністративна структура (Національний інститут стратегічних досліджень) і відповідні суб'єкти, що обираються державним замовником. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР передбачає, що аналіз взаємодії суспільства з органами публічного управління всіх рівнів повинен здійснюватися відповідними відділами зі звернення громадян, що фінансуються державою.

Характеристика структури й основних напрямів діяльності відділів зв'язків із громадськістю в органах публічного управління вказує на те, що зв'язки з громадськістю органів публічного управління, зокрема «паблік рилейшнз», або PR, є усталеною комунікаційно-психологічною взаємодією організаційних структур управління із суспільством з метою формування позитивного іміджу органів влади і створення сприятливого інформаційного середовища для суб'єктів відповідної взаємодії. Аналіз властивостей зв'язків із громадськістю в управлінні суспільними процесами дає відповідні підстави до розгляду їх як тривалого, планового та свідомого впливу на створення певного внутрішнього й зовнішнього соціального, політичного та психологічного середовища, яке має сприяти формуванню позитивного іміджу суб'єктів публічного управління та викликати позитивний, довірливий настрій зазначеного оточення щодо органів публічного управління. У межах дослідження доцільно поверхово розглянути основні функції зв'язків із громадськістю, до яких можна зарахувати «пабліситі» (формування позитивного іміджу); підтримку рівномірності інтересів публічної влади та громадянського суспільства; інформування громадськості й маніпулятивну функцію, що полягає в переконуванні суспільства та впливі на громадську свідомість.

За умови розвитку сучасного інформаційного суспільства та його характеру PR-діяльність набуває зовсім іншої якості під впливом того, що держава виступає як відповідна структура, що своєю головною метою має не владу, а управління – контроль упорядкування економічних, політичних, соціальних та інших відносин суспільства, через що стратегія комунікацій

держави й суспільства ґрунтується, відповідно, на новому за своїм принципом понятті «взаємодія».

Визначення PR-діяльності як «установлення зв'язків» і «прагнення налагодити контакт» є звуженим і спростовує їхню ключову функцію, що відображена в терміні «взаєморозуміння». Порівнюючи поняття «взаємодія» та «паблік рилейшнз», варто зазначити, що «паблік рилейшнз» є більш широким поняттям, яке означає засоби взаємодії. «Взаємодія», у свою чергу, свідчить про методи співпраці в інформаційному полі. Проте в широкому розумінні взаємодію суспільних структур із державою розкрито через такі форми, як взаємодія, підтримка, врахування пропозицій і думок, право на інформацію, залучення до участі під час підготовки рішень, наділення контрольними повноваженнями, залучення до роботи в державних органах. Також виокремлено інститути відкритої демократії, як-то: суспільні палати й ради, погоджувальні комісії, слухання з різних проблем. Окрім закріплення на законодавчому рівні форм, також існують різноманітні технології та механізми зв'язків із громадськістю, необхідні для органів публічної влади і громадських організацій. Взаємовідносини суспільства й органів публічного управління на перехідному етапі демонструють зрілий PR через використання науково-дослідних методів вивчення цільової громадськості, встановлення та підтримку зворотного зв'язку.

Розгляньмо також управлінську модель, за якою громадськість перебуває в контакт з державою як клієнт, що отримує послуги. Участь зв'язків із громадськістю в здійсненні публічного управління характеризується як сприяння державі у вирішенні об'єктивних суперечностей між плюралізмом політичної сфери суспільства й цілісністю державної влади. Тому, відповідно до загальних тенденцій розвитку суспільства, державні служби мають удосконалюватися і створювати умови для формування громадянського суспільства. За результатами такої взаємодії змінюється стан не тільки об'єкта взаємодії, а й суб'єкта, що вступає у взаємодію. Така модель є оптимальною в управлінні складними процесами комунікацій, що створюються у відповідних умовах взаємодії держави та суспільства [6].

Можливості PR можна використовувати з метою підвищення відкритості публічного управління й апроксимації до громадських інтересів. Низький рівень відкритості органів публічного управління, низька ефективність взаємодії із суспільством призводять до відчуження окремих елементів суспільства

від влади, що, у свою чергу, може стати відповідною передумовою соціальних потрясінь. Невід'ємною рисою демократичного ладу є орієнтація на ефективний діалог із суспільством, відкритість і прозорість, налагодження ефективної системи відносин між органами публічного управління та суспільством на всіх рівнях управління. Сучасне інформаційне суспільство вимагає від органів публічної влади таких якостей, як прозорість, відкритість, наявність дійового зворотного зв'язку та поінформованість. Зазначені ознаки органів публічної влади можна забезпечити тільки через застосування діалогових форм управління, які можуть здійснюватися у відповідних формах публічного менеджменту, різноманітних моделях соціального партнерства: як тристороння взаємодія бізнесу, громадськості й влади (трипартизм); як будь-які варіанти двосторонньої взаємодії влади та громадськості; як безпосередня взаємодія місцевих державних організацій з органами місцевого самоврядування. Ключовими функціональними завданнями зв'язків із громадськістю в системі публічного управління науковці виокремлюють участь у процесі демократизації державного управління (зокрема, і на самоврядному рівні); сприяння в установленні засад громадянського суспільства; залучення громадян до державного управління.

Зв'язки з громадськістю є важливою та відповідальною сферою діяльності органів публічного управління, що передбачають використання різних технологій і напрямів реалізації інформаційної взаємодії з громадськістю. Без відкритих і чесних відносин між представниками громадськості й органами публічної влади їхня робота матиме низьку ефективність. Саме через це так важливо, щоб сьогодні керівники органів публічної влади усвідомлювали важливість діяльності служб зв'язків із громадськістю. Таке усвідомлення має сприяти підняттю іміджу органів публічного управління та поступово повертати довіру суспільства до влади. Зазначений напрям роботи відділів зв'язків із громадськістю потребує більш детального дослідження.

Висновки

Підбиваючи підсумки за результатами аналізу, зазначимо, що процеси функціонування ЗМК й фундаментальних моделей взаємодії органів публічної влади та ЗМК характеризуються все більшим доступом до джерел інформації, розвитком свободи слова, впливом економічної та політичної незалежності ЗМІ, отже, відповідно, широким та об'єктивним висвітленням ними

суспільного життя й діяльності. Ефективність взаємодії органів публічної влади та ЗМК залежить від стабільності й послідовності методів і заходів їхньої співпраці, що за наявності концептуальних підходів до комунікаційної та інформаційної державної політики є ключовим. Від рівня стабільності цих концептуальних підходів залежить можливість зміни напрямів взаємодії органів публічної влади та ЗМК, можливість використання нецивілізованих підходів, зміщення демократичного розвитку процесів державотворення. Україна досі не вичерпала всіх підходів, засобів і можливостей стосовно вдосконалення взаємодії органів публічного управління й ЗМК, але, узагальнюючи наукове дослідження питань такої взаємодії, дійшли висновку, що напрацьований досвід такої взаємодії зарубіжних країн становить неабиякий інтерес для України й потребує подальших досліджень.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины определены и охарактеризованы отдельные формы взаимодействия между органами публичного управления и СМК. Констатировано, что Украина до сих пор не исчерпала всех подходов, средств и возможностей по совершенствованию взаимодействия органов публичного управления и СМК, но, обобщая научное исследование вопросов такого взаимодействия, приходим к выводу, что нарабатанный опыт такого взаимодействия зарубежных стран составляет большой интерес для Украины и требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: формы, взаимодействие, органы публичного управления, средства массовой коммуникации, информационная политика.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, the characterization of certain forms of interaction between public administration bodies and MMC is defined and given. It is stated that Ukraine has not yet exhausted all approaches, means and opportunities in improving the interaction between public administration and MMC, but, summing up the scientific study of such interaction issues, we conclude that the experience of such interaction of foreign countries is of considerable interest to Ukraine and requires further research.

Key words: forms, interaction, bodies of public administration, mass media, information policy.

Список використаних джерел:

1. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. Москва: Инфра-МВ, 2008. 355 с.
2. Цокур Є.Г. Особливості реалізації легітимізаційного процесу. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_34/Gileya34/P8_doc.pdf.
3. Пашина Н.П. Роль засобів масової комунікації в процесі політичної ідентифікації соціальних суб'єктів. URL: <http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/900/1/Пашина.pdf>.
4. Висоцький О.Ю. Громадська думка як головний об'єкт впливу легітимізаційних технологій. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_57/Gileya57/P14_doc.pdf.
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2-ге вид., допов. Київ: ВІЦ «Київ. ун-т», 1999. 307 с. С. 93.
6. Тарашвили Е. Связи с общественностью в государственных структурах. URL: http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib.

УДК 342.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.33>**Руслан Тополя,**

канд. юрид. наук, докторат

Науково-дослідного інституту публічного права

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У статті проаналізовані прогресивні риси адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів у зарубіжних країнах та надані пропозиції щодо імплементації кращого досвіду в український правовий простір, а також виявлена та сформульована специфіка суспільних відносин щодо адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів і запропоновано шляхи розвитку цієї галузі в Україні на прикладі досвіду країн Європейського Союзу.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, експертно-криміналістичні дослідження, транспортні засоби, євроінтеграція.

Вступ. Питання запозичення позитивних положень із законодавства інших країн щодо адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів актуальним було завжди, а тепер, коли постійно вдосконалюються методи підробки номерів транспортних засобів, кузовів, документів на автомобіль, воно постало перед сучасним українським суспільством особливо гостро.

Хотілося б акцентувати, що, на наш погляд, не слід просто копіювати законодавство іноземних країн, зокрема учасниць ЄС, а треба враховувати наш менталітет та особливості національної специфіки українського народу. Так, на думку В. Джарти, з якою ми погоджуємося, зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, нагальною є необхідність узгодити українську правничу термінологію з європейською [1, с. 185].

Мета статті – розглянути питання, які пов'язані з євроінтеграційним процесом у сфері адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів.

Результати дослідження. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) є пріоритетною складовою частиною інтеграції України до ЄС, що, своєю чергою, є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики. Метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС є досягнення

відповідності правової системи України *acquis communautaire* з урахуванням критеріїв, що висувуються Союзом до держав, які мають намір вступити до нього [2, с. 1].

В. Введенська зазначає, що розвиток українського суспільства, зокрема його євроінтеграційний вектор, зумовлює появу нових подій і явищ, що мають віднайти своє місце як у національному законодавстві, так і в теорії права [3, с. 12].

Якщо звернутися до ключового нормативно-правового акта в сфері адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів – Закону України «Про судову експертизу» [4], останній розділ Закону, присвячений міжнародному співробітництву державних судово-експертних установ України в галузі судово-експертної діяльності, складають його три статті. У статтях 22 і 23 розглянуто порядок проведення судових експертиз за дорученням правомочної особи чи органу іноземної держави, а також залучення для спільного проведення судових експертиз фахівців інших держав. Остання, 24 стаття, передбачає можливість міжнародного співробітництва державних судово-експертних установ у сфері не тільки практичної, а й наукової діяльності [5, с. 5].

На думку М. Лошицького та І. Шруб, у більшості європейських країн є ліміти на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДПТ), яка була оформлена за відсутності працівників поліції. І така практика пози-

тивно зарекомендувала себе та не викликає суттєвих заперечень [6, с. 96]. Тому Г. Авдєєва досить влучно зазначає, з чим ми також погоджуємося, що одним із важливих елементів успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості норм законодавства нашої країни з правовими нормами ЄС щодо використання спеціальних знань у судочинстві [7, с. 637].

За результатами аналізу законодавства країн ЄС можна зазначити, що у світі послідовно реалізуються принципи забезпечення незалежності експерта, орієнтації не на відомчу належність експерта, а на наявність у нього спеціальних знань, необхідних для вирішення завдань правосуддя, забезпечення принципу змагальності експертів, залучених різними сторонами процесу, та інші принципи, які мають вирішальне значення для забезпечення судочинства справді незалежною, об'єктивною та кваліфікованою експертизою. При цьому наявність інституту приватної експертизи в країнах ЄС є не лише однією з гарантій забезпечення законних прав і свобод громадян та інтересів суспільства, але й дає змогу суттєво зменшити бюджетні витрати на утримання державних спеціалізованих експертних установ. Одним із важливих елементів успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості норм законодавства нашої країни з правовими нормами ЄС щодо використання спеціальних знань у судочинстві [7, с. 637].

У Нідерландах судові експерти державних експертних установ проводять експертизи і дослідження за зверненням поліції, а не суду. Суд запрошує експертів незалежно від їхнього основного місця роботи. У Великій Британії експерт зазвичай запрошується однією зі сторін процесу для проведення експертизи або досліджень і розглядається як експерт з боку обвинувачення чи захисту, причому список експертів зберігається у Спілці юристів держави [7, с. 365].

У Чехії судово-експертна діяльність регулюється Законом № 36 від 20 квітня 1967 «Про експертів і перекладачів». Відбір експертів (перекладачів) здійснюється у співпраці з державними органами влади, науковими установами, університетами та громадськими організаціями, які діють при регіональних судах [8]. Тобто такими організаціями є не лише державні та недержавні установи, що на професійній основі здійснюють експертну діяльність, а й вищі навчальні заклади, наукові інститути та організації, які на прохання державних органів можуть виконати експертне дослідження та скласти висновок судової експертизи.

Список експертів і перекладачів і їх доповнення, а також зміни направляються регіональною владою судам, обласній та районній прокуратурі, поліції, адміністраціям відповідного регіону й обласному слідчому управлінню [8].

Експертом у Фінляндії та Швеції є особа, що проводить судову експертизу, має для цього спеціальні знання та навички, відповідну вищу освіту. Системи експертних установ Фінляндії та Швеції складаються з державних і приватних лабораторій, які здійснюють судову експертизу, освітніх установ, які здійснюють підготовку фахівців у галузі судової експертизи. Особливістю підготовки експертних кадрів у Фінляндії та Швеції є те, що після закінчення навчання у вищому навчальному закладі експерт отримує диплом магістра та сертифікат, на підставі якого має право проводити судову експертизу як у державних органах, так і в приватній практиці. Процесуальне законодавство Фінляндії та Швеції надає судовому експертові статус свідка і не містить терміна спеціаліст. Розподіл посад експерта і фахівця в Державних лабораторіях Фінляндії здійснюється за науковим ступенем: експерт має ступінь магістра, а фахівець – ступінь бакалавра, що підтверджується відповідними дипломами про вищу освіту [7, с. 636].

Досить суміжними є положення нашого та іспанського законодавства в деяких аспектах. Іспанський варіант побудови цього виду діяльності – це, коли окремі відомства мають судово-експертні лабораторії, в цьому разі – це Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції. Судово-експертні лабораторії підпорядковано Міністерству юстиції на доповнення до судово-експертних лабораторій, що підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ (Іспанія та Польща) [9].

В європейських країнах, як правило, адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів здійснюється таким чином, що відомчі експертні установи ведуть свою діяльність, співпрацюючи з поліцейськими організаціями під юрисдикцією Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції.

Досить прогресивними є положення таких європейських країн, як Німеччина, Норвегія, Литва, де є два технічні паспорти («великий» та «малий») на транспортний засіб. Перший, так званий «малий», дає право керувати, користуватися, а другий – «великий» – дає повне право розпоряджатися, керувати, відчужувати транспортний засіб.

Позитивні риси єдиної державної підпорядкованості судово-експертної діяль-

ності можна простежити на досвіді Міністерства юстиції Республіки Казахстан, де вперше було реалізовано ідею створення єдиної експертної системи. Згідно зі ст. 4 Закону Республіки Казахстан «Про судову експертизу», така експертиза здійснюється за допомогою державних органів судової експертизи, яка включає: Центр судової експертизи Міністерства юстиції Республіки Казахстан, Центр судової медицини уповноваженого органу в галузі охорони здоров'я та його територіальні підрозділи, спеціалізовані підрозділи державних органів та організацій, до функцій яких віднесено проведення судових експертиз, за винятком підрозділів державних органів, на які законодавством Республіки Казахстан покладено функції кримінального переслідування [10]. При цьому в Міністерстві внутрішніх справ, Комітеті національної безпеки і Міністерстві оборони було залишено працівників у кількості, необхідній для реалізації різних форм техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування.

Хотілося б акцентувати, що позитивно впливає на організацію судово-експертної діяльності в Україні участь судово-експертних установ нашої держави в міжнародних експертних організаціях. На початок XXI ст. судові експерти країн світу не мають своєї професійної міжнародної організації, такої як наприклад Interpol. Однак, на нашу думку, подібну роль у масштабі Європи могла б узяти на себе ENFSI (Європейська академія судової експертизи), яка існує понад 10 років і є, мабуть, найбільш авторитетною ланкою, що об'єднує судових експертів Європи. Членами Європейської організації судової експертизи (European Network of Forensic Science Institutions – ENFSI) є 60 лабораторій судової експертизи в 34 країнах Європи [11].

Це досить потужна організація у сфері судової експертизи, саме тому вона заслуговує на увагу крізь призму окресленої в цьому підрозділі дослідження проблематики. Історія ENFSI бере свій початок з 1990-х років. У її межах раз на три роки проводиться конференція установ судової експертизи (EAFS). У вересні 1997 р. у роботі першої такої конференції (Лозанна, Швейцарія) брали участь 19 країн, а у вересні 2000 р. у другій (Краків, Польща) – уже 34 країни Європи, а також США, Австралія, Азербайджан, Кіпр, Єгипет. Окрім пленарних засідань, робота конференції була організована у 18 секціях, що охоплювали весь спектр проблем сучасної експертизи [12, с. 605].

Результати діяльності ENFSI високо цінуються зарубіжними експертами, що підтверджує нашу думку про перспективність розвитку міжнародних контактів у галузі судової експертизи саме через цю організацію. Членство в ENFSI буває двох видів – членство судово-експертних установ країн, що входять у Європейський Союз, і членство судово-експертних установ країн, що не входять у ЄС. Крім того, є почесні члени. Член ENFSI – інститут чи установа судової експертизи – має здійснювати не менше половини видів експертизи у своїй країні, мати статус державного значення (виробництво експертиз для поліції, суду або прокуратури). В інституті має працювати не менше 25 осіб, включаючи управлінський апарат, наукових співробітників і служби забезпечення. Інститут мусить мати необхідну акредитацію [13].

Кількість членів цієї мережі постійно зростає. Натепер це 58 установ судової експертизи із 33 країн: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Монтенегро, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Словенія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Україна і Велика Британія [13].

За ініціативою Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Мінтрансв'язку готує нові вимоги до класифікації пасажирських автотранспортних засобів за рівнем комфортності. Ці вимоги планується максимально наблизити до чинних європейських стандартів, зокрема визначити перелік необхідного обладнання автобусів (наявність багажних відділень, телевізорів, туалетів, кондиціонерів, обов'язковість надання пасажирам місць для сидіння), що мають право працювати на міжміських внутрішніх маршрутах. Так, у Швейцарії запроваджено зіркову класифікацію автотранспортних засобів. Автобуси, не обладнані певним набором засобів (бойлер для нагріву води, кондиціонер, туалет, відеомонітори), до роботи на маршрутах довжиною понад 100 км не випускаються [14, с. 18].

Класифікаційні вимоги будуть запроваджуватися поступово. Повільна імплементація дасть змогу автоперевізникам планово замінювати автотранспортні засоби. Пасажири отримають якісно новий рівень комфорту. Адже нині на значні відстані люди змушені їздити на непристосованих автобусах або й навіть на мікроавтобусах [14, с. 18]. Звичайно, треба було б, щоб у нашій країні підвищувався рівень комфорту перевезень

пасажирів та і самі транспортні засоби ставали зручнішими та комфортнішими.

Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів у цілому зводиться до таких ключових положень:

1) не слід просто копіювати законодавство іноземних країн, зокрема учасниць ЄС, а треба враховувати наш менталітет та особливості національної специфіки українського народу;

2) у європейських країнах, як правило, адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів здійснюється таким чином, що відомчі експертні установи ведуть свою діяльність, співпрацюючи з поліцейськими організаціями під юрисдикцією Міністерства внутрішніх справ;

3) досить прогресивними є положення таких європейських країн, як Німеччина, Норвегія, Литва, де є два технічні паспорти («великий» та «малий») на транспортний засіб. Перший, так званий «малий», дає право керувати, користуватися, а другий – «великий» – право розпоряджатися, керувати, відчужувати транспортний засіб;

4) Європейська мережа судово-експертних установ – European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) поряд з іншими престижними міжнародними організаціями є досить впливовою на нашому континенті.

Список використаних джерел:

1. Джарти В.В. Управління об'єктами державної власності в Україні: правова природа та механізм реалізації : монографія. Харків : Діа плюс, 2014. 270 с.

2. Грицак С.В. Адаптація інформаційного законодавства України до норм Європейського Союзу : автореф. дис... канд. юр. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Запоріжжя, 2013. 16 с.

3. Введенська В. «Європротокол» як джерело доказів. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 6 (198). С. 12–15.

4. Закон України від 25 лютого 1994 № 4038-ХІІ «Про судову експертизу» : ста-

ном на 1 січня 2019 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 28. Ст. 232.

5. Міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи. *Можливість міжнародного співробітництва державних СЕУ*. 22 січня 2015. URL: <http://www.vuzlib.su/books/2034>.

6. Лошицький М., Шруб І. Нові підходи до розмежування повноважень при оформленні матеріалів ДПТ (між ОВС та страховими організаціями). *Вісник прокуратури*. 2010. № 6 (106). С. 93–95.

7. Авдеева Г. Проблеми гармонізації законодавства України у галузі судової експертизи із законодавством країн Європейського Союзу. *Гармонізація законодавства*. 27 березня 2015. URL: <http://www.ares21.vk.kharkov.ua/bitstream/123456789/7223/1>.

8. 37/1967 Sb. VYHLAŠKA ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících URL: http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=regulation§ion=1&id=30965&name=37/1967.

9. Романенко Л.М. Розвиток організації судово-експертної діяльності в Україні з урахуванням досвіду деяких зарубіжних країн. Електронна бібліотека юридичної літератури : *Правознавець.com.ua*. 30 січня 2015. URL: <http://pravoznavec.com.ua/period/article/2241/%D0>.

10. Закон Республики Казахстан «О судебной экспертизе» от 10 февраля 2017 года № 44-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37215312ENFSI.

11. Европейская сеть организаций судебной экспертизы. 22 січня 2015. URL: <http://www.ekei.ee/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/enfsi>.

12. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 875 с.

13. Экспертный центр при Институте судебных экспертиз и криминалистики: Европейская Сеть судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI). 12 січня 2015. URL: <https://ceur.ru/library/spravochnik/ms/item126232/>.

14. Мінтрансв'язку разом з автоперевізниками підготують нові вимоги до комфортності міжміських автобусів. *Автошляховик України* (науково-виробничий журнал), листопад–грудень 2005 року. С. 18–20.

В статье проанализированы прогрессивные черты административно-правового регулирования экспертно-криминалистических исследований транспортных средств в зарубежных странах и предложены предложения по имплементации лучшего опыта в украинское правовое пространство, а также обнаружена и сформулирована специфика общественных отношений в сфере административно-правового регулирования экспертно-криминалистических исследований транспортных средств, предложены пути развития этой отрасли в Украине на примере опыта стран Европейского Союза.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, экспертно-криминалистические исследования, транспортные средства, евроинтеграция.

The article analyzes progressive features administrative-legal regulation of forensic research of transport funds of foreign countries and provides suggestions on the implementation of best practices in ukrainian law field. Just discovered and formulated specifics of public relations in the sphere of administrative-legal regulation forensic research of transport means and suggested ways of development of this industry in Ukraine on the example of the experience of the countries of the European Union.

Key words: administrative and legal regulation, forensic research, vehicles, European integration.

УДК 340.2

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.34>**Катерина Головка,**

канд. юрид. наук,

здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства
Ужгородського національного університету

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті сформульовано, що систематизація муніципального законодавства України – це форма його вдосконалення, яка може мати нормотворчий або ненормотворчий характер. Нормотворчий характер притаманний консолідації та кодифікації муніципального законодавства України, а ненормотворчий характер – інкорпорації муніципального законодавства України. На підставі аналізу муніципального законодавства України було сформульовано висновок, що його систематизація здійснюється по відношенню до: а) положень національних нормативно-правових актів (Конституції, законів України та підзаконних актів) – шляхом застосування інкорпорації, консолідації та кодифікації; б) положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Парламентом, – шляхом застосування інкорпорації. Аргументовано недоцільність застосування для систематизації муніципального законодавства України таких її форм, як облік та звід законів.

Ключові слова: муніципальне законодавство, систематизація, систематизація муніципального законодавства, кодифікація, консолідація, інкорпорація.

Постановка проблеми. Автор цієї статті протягом багатьох років досліджує питання систематизації муніципального законодавства України, викладаючи результати своєї наукової діяльності у статтях у фахових виданнях. Як правило, кожна стаття присвячена окремій проблемі, а тому актуальним є узагальнення авторських висновків та пропозицій в межах однієї статті. У зв'язку з цим дана публікація матиме концентрований зміст, що з огляду на наявність обмежень до обсягу статей є вимушеним компромісом.

Аналіз досліджень. Муніципальне законодавство є доволі дослідженою галуззю національного законодавства, але монографічні дослідження його систематизації поки що відсутні. Сплеск інтересу до систематизації муніципального законодавства України спостерігався на початку 2000-х років у зв'язку з розробкою та обговоренням Проекту Кодексу законів про місцеве самоврядування (Муніципального кодексу, дивись, наприклад, [1]), однак публікації з цього питання були представлені переважно газетними статтями, інтерв'ю фахівців, статтями у фахових виданнях. Що ж до інкорпорації та консолідації муніципального законодавства України зокрема та до його систематизації у цілому, то їх дослідженню поки що не приділялося достатньої уваги; існують лише поодинокі напрацювання у цій сфері щодо окремих інститутів (дивись, наприклад,

[2; 3]). А отже, такі праці є актуальними та необхідними для подальшого удосконалення муніципального законодавства України. Слід зазначити, що автор цієї статті протягом доволі тривалого часу працює у цьому напрямі (дивись, наприклад, [4-6]).

Мета статті – проаналізувати потенціал різних форм систематизації законодавства з метою їх застосування для подальшого удосконалення муніципального законодавства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Галузь муніципального законодавства України тісно пов'язана з однойменною галуззю права. Муніципальне право України – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з місцевим самоврядуванням, у тому числі з прямою демократією на місцевому рівні, створенням та функціонуванням органів місцевого самоврядування в межах власних та делегованих повноважень. Муніципальне право України нині слід розглядати як комплексну галузь національної системи права. Деякі з її джерел, однак не усі, охоплюються галуззю муніципального законодавства України, яка також має комплексний характер.

З точки зору аналізу систематизації муніципального законодавства України навряд чи правильним буде застосовувати поняття «законодавство» у вузькому значенні та

обмежитись лише класифікацією законів України, які регламентують суспільні відносини, пов'язані з місцевим самоврядуванням. Досліджуючи систематизацію муніципального законодавства України, доцільно також приділити увагу нормативно-правовим актам органів та посадових осіб місцевого самоврядування та іншим документам. Застосування для цього поняття «законодавство» у широкому розумінні, тобто не тільки як сукупності законів України, ставить питання визначення кола тих нормативно-правових актів, які будуть охоплюватись цим поняттям.

Для дослідження питань систематизації муніципального законодавства України запропоновано визначити муніципальне законодавство України як систему, до якої входять Конституція, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Парламентом, закони України та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з місцевим самоврядуванням, у тому числі з прямою демократією на місцевому рівні, створенням та функціонуванням органів місцевого самоврядування в межах власних та делегованих повноважень.

У процесі багаторічних досліджень систематизації муніципального законодавства України сформульовано та запропоновано для подальшого наукового дискурсу дефініцію цього поняття. Систематизація муніципального законодавства України – це приведення до структурної та логічної впорядкованості положень національних нормативно-правових актів (Конституції, законів України та підзаконних актів) та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Парламентом, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з місцевим самоврядуванням.

Приведення законодавства до структурної впорядкованості полягає в укрупненні нормативно-правових актів, які включено до муніципального законодавства України, а також у розташуванні документів у хронологічній, алфавітній, предметній послідовності. Розташування документів у певній послідовності може бути застосовано і до тих міжнародних договорів, які запропоновано включити до муніципального законодавства України. Виявлено, що приведення законодавства до логічної впорядкованості полягає у виключенні з текстів нормативно-правових актів застарілих норм та норм, які визнані Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України, заповненні прогалин, вирішенні колізій.

Досліджуючи систематизацію муніципального законодавства України, необхідно

взяти до уваги, що воно вже пройшло період свого формування та становлення. Відповідно, теза про відсутність необхідності його систематизації внаслідок проведення «революційних» перетворень була актуальною приблизно протягом першого десятиріччя після проголошення незалежності країни, але не зараз, коли відбувається аж ніяк не формування та становлення, а вдосконалення муніципального законодавства України.

Необхідність систематизації муніципального законодавства України зумовлена потребами:

- ревізії актів муніципального законодавства України відповідно до принципів поточного етапу муніципальної реформи (децентралізації публічної влади, субсидіарності у сфері надання послуг тощо);

- ліквідації як прогалин (наприклад, у частині загальнодержавної регламентації організації та проведення місцевих референдумів), так і суперечностей у муніципальному законодавстві (наприклад, у частині того, чи є іноземні громадяни та особи без громадянства членами територіальних громад сіл, селищ, міст, чи ні);

- полегшення застосування актів муніципального законодавства фахівцями та пересічними членами територіальних громад; підвищення рівня правосвідомості та активізації правового просвітництва членів територіальних громад.

Також деякі форми систематизації законодавства можуть слугувати засобом активізації правотворчості у муніципальній сфері – це кодифікація муніципального законодавства України та консолідація муніципального законодавства України напряму та опосередковано – інкорпорація муніципального законодавства України.

Наступне сформульоване у процесі дослідження систематизації муніципального законодавства України узагальнення полягає в тому, що наразі її стан не є задовільним. Виявлено, що кодифікований характер мають лише поодинокі акти, що містять норми муніципального законодавства, а саме:

- Конституція України;
- Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (вперше в українській юридичній літературі доведено, що цей закон має кодифікований характер, з посиланням на змістові характеристики та кількісні показники);

- деякі статuti територіальних громад (інша частина статутів територіальних громад мають характер консолідованих нормативно-правових актів).

Що ж до такої форми систематизації муніципального законодавства, як його інкорпорація, то по відношенню до загально-

державних нормативних актів про місцеве самоврядування та до актів органів місцевого самоврядування вона все частіше та частіше застосовується в електронній формі – шляхом їх узагальнення в межах електронної бази даних з контекстним пошуком.

На підставі цього констатовано, що наразі галузь муніципального законодавства України не має свого «однойменного» кодексу, хоча спроби його прийняття були. Системоутворюючим нормативно-правовим актом муніципального законодавства є Закон від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні».

Слід зазначити, що низький рівень систематизації муніципального законодавства України зумовлюється браком відповідної політичної волі. Висновок аргументовано за підсумком аналізу текстів концептуальних документів про реформу місцевого самоврядування, які приймалися протягом періоду існування України як незалежної держави центральними органами державної влади, до яких належать:

- Концепція адміністративної реформи, затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р.;

- Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 р.;

- Концепція щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» 2001 р., схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р.;

- Концепція реформи місцевого самоврядування, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. (нині втратила чинність);

- Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р.

У кожному з цих концептуальних документів приділено значну увагу подальшому удосконаленню муніципального законодавства, насамперед Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у цілому, але у жодному з них не йдеться про систематизацію муніципального законодавства України зокрема. Про систематизацію законодавства згадується лише у Концепції адміністративної реформи 1998 р., однак йдеться про адміністративне законодавство; пропозиції щодо його систематизації сформульовано хоча й стисло, але не поверхнево.

Виявлено, що здійснення систематизації муніципального законодавства України

значно утруднюється тим, що у галузі муніципального законодавства досі немає уніфікованого доктринального підходу до нормотворчості в частині застосування однієї з теорій про природу місцевого самоврядування: громадської, державницької або теорії муніципального дуалізму. На підставі цього сформульовано пропозиції:

- послідовно дотримуватися у процесі здійснення систематизації муніципального законодавства однієї теорії місцевого самоврядування, що сприятиме подальшому вдосконаленню муніципального законодавства України у напрямі його доктринальної єдності;

- у здійсненні систематизації муніципального законодавства України дотримуватись теорії муніципального дуалізму.

Дослідження систематизації муніципального законодавства України було б неповним без аналізу її форм. Застосування інкорпорації, консолідації та кодифікації для систематизації муніципального законодавства України не викликає заперечень. А ось застосування менш традиційних форм систематизації законодавства по відношенню до муніципального законодавства викликає певні зауваження. Так, облік не має перспектив застосування як одна з форм систематизації муніципального законодавства України з огляду на те, що:

- як форма систематизації законодавства облік поки що не отримав визнання більшості вчених, які досліджують питання систематизації;

- облік у муніципальному законодавстві не має таких особливостей, які відрізняли б його від обліку в інших галузях законодавства.

Запропоновано аналізувати облік в рамках дослідження інкорпорації муніципального законодавства України.

Щодо такої не дуже поширеної форми систематизації законодавства, як звід законів, визначено, що вона не має перспектив застосування як одна з форм систематизації муніципального законодавства України з огляду на те, що кількість законів, які регламентують відповідні суспільні відносини, в Україні є доволі невеликою (а саме, це Закони «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про місцеві вибори» від 1 липня 2015 р., «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р., «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 р., «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р., «Про статус депутатів місцевих рад» тощо) від 11 липня 2002 р.

Висновок

Систематизація муніципального законодавства України – це форма його вдосконалення, яка може мати нормотворчий або ненормотворчий характер. Нормотворчий характер притаманний консолідації та кодифікації муніципального законодавства України, а ненормотворчий характер – інкорпорації муніципального законодавства України. На підставі аналізу муніципального законодавства України було сформульовано висновок, що його систематизація здійснюється по відношенню до: а) положень національних нормативно-правових актів (Конституції, законів України та підзаконних актів) – шляхом застосування інкорпорації, консолідації та кодифікації; б) положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Парламентом, – шляхом застосування інкорпорації. Аргументовано відсутність доцільності застосування для систематизації муніципального законодавства України таких її форм, як облік та звід законів.

В статье сформулировано, что систематизация муниципального законодательства Украины – это форма его усовершенствования, которая может иметь нормотворческий или ненормотворческий характер. Нормотворческий характер присущ консолидации и кодификации муниципального законодательства Украины, а ненормотворческий характер – инкорпорации муниципального законодательства Украины. На основании анализа муниципального законодательства Украины был сформулирован вывод о том, что его систематизация осуществляется в отношении: а) положений национальных нормативно-правовых актов (Конституции, законов Украины и подзаконных актов) – путем применения инкорпорации, консолидации и кодификации; б) положений международных договоров, согласие на обязательность которых дано парламентом, – путем применения инкорпорации. Аргументирована нецелесообразность применения при систематизации муниципального законодательства Украины таких ее форм, как учет и свод законов.

Ключевые слова: муниципальное законодательство, систематизация, классификация муниципального законодательства, кодификация, консолидация, инкорпорация.

The article states that the Ukrainian municipal legislation's systematization is a form of its improvement, which may have normative or non-normative character. The normative character is inherent in the consolidation and codification of the Ukrainian municipal legislation, and the non-normative character is in Ukrainian municipal legislation's incorporation. Based on the analysis of the Ukrainian municipal legislation, it was concluded that its systematization is carried out in relation to: a) the provisions of national legal acts (the Constitution, laws of Ukraine and by-laws) - by applying incorporation, consolidation and codification; b) the provisions of international treaties, the consent of which is binding on the Parliament, – by the application of incorporation. It is argued that there is no expediency in applying to systematize the Ukrainian municipal legislation such forms as the accounting and a set of laws.

Key words: municipal legislation, systematization, systematization of municipal legislation, codification, consolidation, incorporation.

Список використаних джерел:

1. Орзіх М. П. Проект Муніципального кодексу України (огляд за матеріалами обговорення в Одеській національній юридичній академії). *Юридичний вісник*. 2001. № 2. С. 105-137.
2. Мішина Н.В. Термін «самоорганізація населення» в законодавстві та в доктринальній літературі України. *Державне управління: теорія та практика*. 2006. № 1. URL: <http://www.academy.kiev.ua/ej3/txts/REGIONALNE/04-MISCHINA.pdf>.
3. Мішина Н.В. Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні. *Юридичний вісник*. 2014. № 2. С. 36-40.
4. Можаровська К.В. Щодо сучасного стану муніципального законодавства України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 2. URL: http://www.pap.in.ua/2_2013/Mozharovska.pdf.
5. Можаровська К.В. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» як кодифікований акт. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 3-2.
6. Можаровська К.В. Муніципальний кодекс України: за чи проти? *Право і суспільство*. 2015. № 2. С. 33-38.

УДК 342.8

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.35>**Катерина Сьох,***канд. юрид. наук,**викладач кафедри конституційного права та прав людини**Національної академії внутрішніх справ*

МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

У статті висвітлені актуальні питання, пов'язані з механізмом вирішення виборчих спорів під час виборчого процесу. Запропоновано власне бачення поняття «виборчі спори». Охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти механізму вирішення виборчих спорів. Розглянуті види виборчих спорів, які можуть виникати під час виборчого процесу, та запропоновані механізми їх вирішення.

Ключові слова: виборчі спори, виборче право громадян, механізм вирішення виборчих спорів, вибори.

Постановка проблеми. Актуальність теми полягає в тому, що Україна перебуває в періоді виборів. Так, 2019 рік – це рік, на який покладено багато надій, сподівань на покращення життя в Україні, які мають настати після виборів Президента України та формування парламенту. І основне завдання нашої держави та громадян у цілому – провести вибори якомога прозоріше без порушень виборчого права громадян. А в разі виникнення будь-якого порушення завдання органів державної влади – швидко реагувати та вирішувати виборчі спори.

Виборчими спорами називають спори, які виникають між учасниками виборчого процесу. Високий рівень конфліктності під час виборчого процесу зумовлює пильну увагу до зазначеного правового явища суспільства, законодавця, міжнародної спільноти. Держава має створити такий механізм врегулювання виборчих спорів, який дасть можливість проводити демократичні вибори. І найефективнішим способом врегулювання виборчих спорів є судовий розгляд.

Для вирішення цих завдань в Україні було створено систему адміністративних судів. Одним із завдань яких є захист виборчих прав громадян, зокрема, захист невід'ємного виборчого права вільного вибору представників влади. Так, адміністративний суд здійснює судовий контроль за дотриманням виборчих прав громадян України шляхом розв'язування виборчих спорів і від розуміння правової природи, структури, сутності зазначених спорів залежить ефективність їх розгляду та вирішення.

Оскільки Україна стоїть на шляху до вступу в Європейський Союз, вибори у 2019 році будуть проходити під пильним наглядом міжнародних представників, тому

Україна має провести вибори так, щоб був найменший прояв виборчих спорів, а для цього потрібно створити дієвий механізм проведення виборчого процесу, який буде реально реалізовуватися під час проведення виборів. А в разі виникнення будь-яких виборчих спорів вирішення їх має бути справедливим, чітким та відповідати національному законодавству та міжнародним стандартам.

Мета статті – аналізуючи положення національного та міжнародного законодавства, дослідити механізми вирішення виборчих спорів для подальшого практичного застосування на виборах в Україні.

Виклад основного тексту. З огляду на те, що Україна переживає період виборів, проблему виборчих спорів неможливо оминути. Оскільки досвід попередніх виборів, що проходили в Україні, говорить про те, що до суду звертаються тисячі громадян України та посадових осіб з порушенням виборчого права. А якщо вдатися до статистики проведення виборів минулих років, то можна сказати, що у 2007 році до адміністративних судів надійшла приблизно 8501 позовна заява, у 2012 – 9009 позовних заяв, у 2014 році – 4808 позовних заяв [6]. А у 2019 році під час першого туру виборів Президента України, за даними МВС України, з початку виборчого процесу було складено 73 протоколи про адміністративні правопорушення. Усього до Національної поліції України в усіх регіонах України надійшло 357 повідомлень про виборчі події [5]. Кількість звернень свідчить про те, що чинне національне законодавство України працює недосконало. Механізм проведення виборів, який є зараз, має прогалини, що призводить до масового порушення вибор-

чих прав громадян України та порушення демократичності виборів, і результати цього відбиваються на розвитку нашої держави.

Перш ніж зрозуміти, в чому ж прогалини в законодавстві та запропонувати механізми їх вирішення, потрібно зрозуміти, що ж мається на увазі під поняттям «виборчі спори». На жаль, у законодавстві такого визначення немає і це є проблемою, тому що немає чіткого розуміння, що таке «виборчі спори». Це призводить до неправильного тлумачення позовних заяв судами.

До наукового дослідження поняття «виборчий спір» долучилися такі науковці, як: М.В. Жушман, А.Б. Зеленцов, В.П. Іщенко, С.В. Кальченко, Є.Б. Лупарєв, І.А. Самсін, М.І. Смокович, В.А. Стукаленко, Ю.Б. Ключковський, С.В. Ківалов, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, Ю.А. Попова та інші.

Аналізуючи запропоновані науковцями визначення, можна сказати, що розуміння «виборчих спорів» є різним, наприклад, як правовий спір, публічно-правовий спір, адміністративний спір.

Якщо розглядати «виборчий спір» з позиції «правового спору», як стверджують деякі науковці, то це є правовідносини, суб'єкти яких мають певні суперечності (як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру). Суб'єкти у взаємодії один з одним переслідують свої цілі, які можуть суперечити або взаємовиключати одна одну. Або ж, наприклад, що це такий тип правовідносин, який характеризується наявністю суперечностей сторін, які були викликані конфліктом інтересів або незбіжністю поглядів на законність та обґрунтованість дій суб'єктів правовідносин [2]. Такі визначення є більш широкого значення, їх можна застосувати до багатьох видів спорів, а не лише до виборчих спорів.

У більш вузькому розумінні поняття «виборчі спори» можна розглядати в Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). Хоча конкретного визначення і не зазначено, але відповідно до пункту 6 статті 19 КАСУ об'єктом позову до адміністративного суду є «спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи виборчим референдумом» [3]. Слід ураховувати, що положеннями цієї норми визначено основні складники виборчого спору, за якими спір має виникнути під час виборчого процесу, та правовідносини, в яких виник цей спір, мають бути пов'язані з виборчим процесом.

М.І. Смокович вважає, що виборчий спір – це правовий конфлікт, який розв'язується в судовому або адміністративному порядку, якщо на це немає заборо-

ни, за зверненням спеціально установлених законодавством суб'єктів, який виник під час виборчого процесу чи процесу референдуму і пов'язаний з порушенням виборчого законодавства суб'єктами, що відповідно до законодавства можуть нести відповідальність за це порушення [4, с. 23].

На нашу думку, виборчі спори – це правовідносини, які виникають між суб'єктами і характеризуються суперечностями та порушеннями права громадян під час виборчого процесу чи виборчого референдуму і розв'язуються в судовому та адміністративному порядку.

Що стосується розуміння механізму, то можна зазначити, що механізм являє собою систему, яка характеризується високим рівнем організованості та структурною побудовою.

Отже, виходячи з поняття «виборчі спори» та розуміння механізму, на нашу думку, механізмом вирішення виборчих спорів має бути комплекс організацій, юридичних засобів або ж сам механізм оскарження та здійснення нагляду за виборчими діями, процедурами щодо рішень адміністративних, судових чи законодавчих органів.

Питання організації, проведення виборів в Україні, здійснення виборчого процесу і його забезпечення та гарантування врегульовані Конституцією України, законами «Про Центральну виборчу комісію», «Про державний реєстр виборців», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про місцеві вибори», а також іншими нормативними актами. Дотримання цих нормативно-правових актів під час проведення та організації виборів має бути запорукою відкритого та безспірного виборчого процесу. Але, як показує практика, чинне законодавство недостатнє, це підтверджується кількістю виборчих спорів, які виникали під час проведення виборів минулих років.

Основним органом, який розглядає та вирішує виборчі спори, є Адміністративний суд. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 17 Кодексу про адміністративне судочинство України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом. Так, саме адміністративний суд є органом, який мусить мати чіткий механізм вирішення виборчих спорів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (вибор-

чі спори), підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Особливості розгляду адміністративними судами справ, пов'язаних з виборчим процесом, встановлено в ст. 273–277 КАС України, а саме:

- оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій;

- уточнення списку виборців;

- оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників ЗМІ та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум;

- оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу;

- спори, що пов'язані з виборами Президента України [3].

Аналізуючи рішення суду та позовні скарги, а також дослідження деяких науковців, можна виділити найбільш актуальні питання виборчих спорів: неналежне утворення виборчих дільниць та округів; неправомірне включення (невключення) до списку виборців; неналежне оформлення виборчих комісій; відмова у реєстрації кандидата; неправомірне використання ЗМІ; неправомірне використання службового становища; порушення правил проведення передвиборчої агітації; порушення порядку фінансування виборів; порушення правил та порядку голосування; порушення правил підрахунку голосів [8, с. 15–16]. І це ще далеко не повний перелік спорів, які виникають між суб'єктами під час виборчого процесу. На жаль, всі ці спори мають місце в судових рішеннях і це свідчить про недоліки в чинному національному законодавстві. Тому наше завдання – знайти ефективні механізми вирішення цих спорів та передбачити їх виникнення.

Основними проблемами виникнення виборчих спорів є порушення виборчого законодавства виборцями та посадовими особами, а також неправильне тлумачення норм виборчого законодавства. Адже чітко прописані норми закону, зрозумілі в їх тлумаченні для посадових осіб та для громадянина. І в разі порушення цих норм має бути чіткий механізм покарання за це.

Аналізуючи попередню судову практику, необхідно наголосити на тому, що під час розгляду спорів, пов'язаних з виборчим про-

цесом, існували проблеми із застосуванням Кодексу адміністративного судочинства та виборчих законів стосовно визначення підвідомчості та підсудності цих справ, що вносило певний дисбаланс у механізм захисту прав і законних інтересів громадян.

Наприклад, однією з основних проблем виникнення виборчих спорів є недосконалість списків виборців. Так, судова практика показує, що такого виду виборчих спорів є найбільше. Відповідно до положень ч. 2 ст. 274 КАС справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії [3]. Причому суд звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Така норма говорить про те, що кожен громадянин, який має право голосу і стикнувся з проблемою відсутності себе в списку виборця, має право звернутися до суду з позовом про включення до списку виборця. Начебто проблем у вирішенні такого позову не повинно виникати. Але відповідно до ч. 3 ст. 274 КАС такий позов громадянин може подати не пізніше ніж за 2 дні до голосування [3], і ця норма призводить до масових виборчих спорів, тому що, як правило, виявлення відсутності в списку виборця відбувається в день виборів, і двох днів немає. Адже відповідно до виборчого законодавства перенесення голосування неможливе.

Механізм вирішення такого виборчого спору має бути чітким та спрацьовувати миттєво, адже затягування процесу вирішення позбавляє громадянина права голосу на виборах, а це є порушенням прав громадянина. Уточнення, перевірка списків виборців лежить на виборчих комісіях, тому й відповідальність за похибки має бути на них.

На нашу думку, потрібно внести зміни до чинного законодавства, а саме до ч. 3 ст. 274 КАС, у цій статті чітко потрібно зазначити, що надходження позову щодо внесення змін до списку виборців має бути вирішено негайно. Механізмом вирішення такого спору має бути чітка система взаємозв'язку між органами влади. Наприклад, надійшов позов до суду, одразу йде запит до органу Державного реєстру виборців, і надання рішення має бути в той же день, що й надійшов позов. Це має бути чітко відпрацьований механізм.

Доречно було б звернутися за досвідом до зарубіжних країн. Наприклад, у європейських країнах давно запроваджено електронний розгляд справи, починаючи з електронної форми позовної заяви і закінчуючи

такою ж формою судового рішення. На нашу думку, це було б дуже доречним у разі розгляду виборчих спорів, які мають відбуватися у стислий строк, наприклад внесення до списку виборців.

Кількість виборчих спорів саме такого характеру говорить про прояв невідповідальності посадових осіб виборчої комісії та посадових осіб органу Державного реєстру виборців. Це говорить про відсутність чітко зазначеної норми покарання за це. На нашу думку, потрібно до КАС додати норму, де б була зазначена адміністративна відповідальність за такі недопрацювання, а в разі зловживання – і кримінальна відповідальність. Це дасть можливість уникнути масовості порушень виборчого права громадянина та не призведе до масовості виборчих спорів щодо уточнення виборчих списків.

Ще однією проблемою, яка призводить до виборчих спорів через невідповідальність посадових осіб виборчих комісій, є їхня необачність під час видачі виборчих бюлетенів виборцю. Тобто кожен виборець перед отриманням виборчого бюлетеня ставить підпис про його отримання та свідчить про те, що громадянин прибув на дільницю і реалізував своє виборче право. Непоодинокими є випадки, коли громадяни не можуть отримати свій виборчий бюлетень, тому що вже стоїть підпис, який свідчить про отримання ним бюлетеня. Отже, через необачність та некваліфіковані дії посадових осіб громадянин не може реалізувати своє виборче право. У такий спосіб може відбуватися і зловживання своїми посадовими повноваженнями, підробляючи підписи. Як показує судова практика, з позовами такого характеру до суду звертається мало громадян, а отже, члени виборчої комісії залишаються непокараними. На нашу думку, у КАС має бути стаття щодо відповідальності за такі діяння – від штрафу до кримінальної відповідальності. І громадянам потрібно наголошувати, що в разі виникнення такої ситуації обов'язково звертатися до суду.

На жаль, це не єдині проблеми, які призводять до виборчих спорів у виборчому процесі. У період передвиборчої кампанії ми можемо спостерігати за активністю агітації та поширенням інформації щодо претендентів на зайняття посади в органах державної влади. Так, відповідно до чинного законодавства України кожен суб'єкт виборчого процесу має право звернутися до засобу масової інформації для оприлюднення інформації, що стосується виборів. Під час передвиборчої конкуренції суб'єкти виборчого процесу не завжди коректно використовують дане їм право, поширюючи інформацію як достовір-

ну, так і недостовірну, що часто призводить до виборчих спорів.

Відповідно до законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про місцеві вибори» суб'єкти виборчого процесу мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію про суб'єкта виборчого процесу, яку вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їхню відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніше як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, зобов'язаний надати суб'єктам, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації [7, с. 289]. А в разі відмови спростування інформації суб'єкт, проти якого була застосована недостовірна інформація, може позиватися до адміністративного суду на засоби масової інформації.

Своїм рішенням адміністративний суд зобов'язує засіб масової інформації надати відповідному суб'єкту виборчого процесу можливість оприлюднити відповідь (можливість спростувати такий матеріал) на інформацію, яку суб'єкт вважає недостовірною. При цьому в порядку виборчого спору адміністративні суди не можуть досліджувати достовірність або встановлювати недостовірність поширеної інформації, оцінювати поширену інформацію як твердження про факт або оціночні судження, оскільки це є виключним правом самого суб'єкта виборчого процесу, стосовно якого поширюється інформація. Отже, в рамках повноважень адміністративного суду суб'єкт виборчого процесу може подати позов лише на засоби масової інформації, а не на того, хто поширив недостовірну інформацію.

Для того щоб подати позов на суб'єкта, який поширив недостовірну інформацію, потрібно звернутися з позовом до господарського або цивільного суду, які в межах своєї компетенції можуть розглядати такі спори. На нашу думку, потрібно внести зміни до КАС і додати норму, яка б дозволяла в межах адміністративного суду розглядати спори, що стосуються суб'єктів виборчого права, щодо поширення недостовірної інформації. Якщо виборчі спори розглядає адміністративний суд, то і цей не має бути винятком.

На нашу думку, для того щоб досягти успіху у вирішенні виборчих спорів, потрібно закріпити всі права та обов'язки громадян стосовно реалізації виборчого права в одному нормативно-правовому акті. Натепер законодавець активно працює над Виборчим кодексом. Цей кодекс має врегулювати всі недоліки виборчої системи, що дасть можливість зменшити кількість виборчих спорів, а в разі їх виникнення – допомогти у їх вирішенні. Спроба створити виборчий кодекс говорить про адаптацію національного законодавства до європейського стандарту. І намагання стабілізувати його, прийняти у вигляді такого документа, який би міг розглядатися як довгостроковий, а не лише на одні вибори, це теж – серйозний виклик. Виборчий кодекс має стати основним досягненням у реалізації принципу стабільності виборчого законодавства.

Висновки

Правове регулювання порядку виборчих спорів є ключовою гарантією забезпечення судового захисту виборчих прав громадян України. Гарантування такого забезпечення можливе лише за наявності дієвого механізму та досконалого процесуального законодавства, яким регламентується процедура розгляду виборчих спорів.

В українському нормотворчому процесі традиційно склалося так, що після закінчення виборів спільнота забуває про прояви недосконалості національного законодавства і вже перебуває на іншій стадії суспільного життя – управління державою. До виборчого законодавства суспільство знову повертається перед наступними виборами, що є неправильним. Змінювати дієві механізми потрібно відразу після пройдених виборів, що дасть змогу забезпечити його стабільність і досконалість у майбутньому.

Кожні вибори, які проходили в Україні, призводили до одних і тих же виборчих спорів, але, на жаль, до чинного законодавства за ці роки не було внесено суттєвих змін, які б унеможливили виникнення таких спорів. Отже, для того щоб існував дієвий механізм вирішення виборчих спорів, перш за все потрібно створити єдиний нормативний акт, який включатиме всі прогалини у виборчому процесі.

Пропонуємо у Виборчий кодекс України, який активно доопрацьовується, внести розділ, який би закріплював, роз'яснював та давав змогу громадянам України подавати позов до адміністративного суду, який потре-

бує миттєвого вирішення, в електронному вигляді, і судам надавати відповідь у такому ж вигляді. Це дасть змогу кожному громадянину швидше реалізувати своє виборче право та позбавить багатьох незручностей. Така практика існує у європейському суспільстві і, як наслідок, є позитивний результат.

Список використаних джерел:

1. Виборчий кодекс України : проект Закону України від 02.10.2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671.
2. Ківалов С.В. Виборчі спори. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/503/Kivalov_Vyborchiy_spir.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон від 06.07.2005 № 747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
4. Конституція України. Відомості ВРУ. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
5. Перший звіт за результатами спостереження ОПОРИ на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. URL: <http://opora.ua.org/report/vybory/vybory-prezidenta/vybory-prezidenta-2019/46483-pershyy-zvit-zarezultatamy-sposterezheniya-opory-na-cherhovyykh-vyborakh-prezydenta-ukrayiny-31-berезnya-2019-roku>.
6. Про узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів про зміну виборчої адреси та місця голосування, уточнення списків виборців, які виникли під час позачергових виборів Президента України та виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 12.09.2014 № 9. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009760-14?lang=ru>.
7. Смокович М.І. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 576 с. URL: http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file/NKR/Monografii_Smokovich/Smokovich_Mono_2014.pdf.
8. Смокович М.І. Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення. *Проблеми адміністративного права*. 2014. С. 14–23.
9. Most requested statistics Estonia. 2019. URL: <http://www.stat.ee/mainindicators>.
10. Quinn J. A Proportional Voting System for Awards Nominations Resistant to Voting Blocs. 2017. URL: https://www.schneier.com/academic/paperfiles/Proportional_Voting_System.pdf.
11. Internet Voting Documents Statistics ID-card Advance Voting. Voting Abroad. Voting on Ships. Voting on Election Day. Statistics about Internet Voting in Estonia. Estonian National Electoral Committee. 2016. URL: <http://www.vvk.ee/voting-methodsin-estonia/engindex/statistics>.

В статье освещены актуальные вопросы, связанные с механизмом решения избирательных споров в ходе избирательного процесса. Предложено собственное видение понятия «избирательные споры». Охарактеризованы теоретические и практические аспекты механизма решения избирательных споров. Рассмотрены виды избирательных споров, которые могут возникать во время избирательного процесса и предложены механизмы их решения.

Ключевые слова: избирательные споры, избирательное право граждан, механизм решения избирательных споров, выборы.

The article covers topical issues related to the mechanism for resolving electoral disputes during the election process. Proposed own vision of the concept of “electoral disputes”. The theoretical and practical aspects of the mechanism for resolving electoral disputes are described. The types of electoral disputes that may arise during the electoral process and proposed mechanisms for their resolution are considered.

Key words: electoral disputes, electoral right of citizens, mechanism for resolving electoral disputes, elections.

УДК 342.7

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.36>**Вікторія Ткаченко,***аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
адвокат АО «Курчин і Партнери»*

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

У статті розглядаються питання конституційного та правового забезпечення регулювання шлюбно-сімейних відносин в історичній ретроспективі. Виділено основні етапи закріплення цих відносин: докняжий період (важливу роль відіграє звичай на основі полігамності); княжа доба (з'являються проконституційні правові акти, спостерігається конфлікт звичаю із християнськими нормами); періоди Великого князівства Литовського та козацького управління (джерелом були звичай та норми християнської моралі); Україна у складі Російської імперії (укладання та розірвання шлюбу відбувається тільки за згоди церкви); радянська доба (контрастні зміни щодо регулювання сімейних відносин: від їх перебудови та відділення від церкви, сексуальної революції до закріплення широкого обсягу гарантій, пов'язаних з материнством та дитинством тощо); період незалежності (закріплено право на шлюб, права дитини, соціальні гарантії).

Ключові слова: конституційне регулювання шлюбно-сімейних відносин, законодавче регулювання, норми звичаєвого права, норми проконституційних правових актів, шлюбно-сімейні відносини, моногамія, материнство, дитинство, шлюб, сімейні відносини.

Актуальність теми. У різні історичні епохи формування української державності правове забезпечення шлюбно-сімейних відносин, включаючи конституційне, не було однаковим. Витоки цих складних і водночас важливих відносин, які впливають на функціонування суспільства у цілому, беруть свій початок з найдавніших правових та конституційно-правових джерел нашої держави. Потреба дослідження пов'язана з інтеграційними процесами України до Європейського Союзу, приведення вітчизняного законодавства до європейських та світових стандартів. Це має здійснюватися з урахуванням українських історичних традицій, особливостей культури, сучасних реалій та тенденцій розвитку українського суспільства, держави та права. Крім того, питання регулювання шлюбно-сімейних відносин у конституційно-правовому аспекті не набуло достатньої комплексності. Тому вивчення цих відносин в історичному аспекті є надзвичайно актуальним, а також поєднується із сучасними трансформаціями розуміння та правового регулювання.

Метою статті є визначення етапів розвитку правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні на основі виявлення особливостей їх конституційного та зако-

нодавчого закріплення в історичній ретроспективі.

Постановка проблеми. Проблематика шлюбно-сімейних відносин крізь призму конституційного права досліджена не досить. Ті чи інші питання, пов'язані із правовим забезпеченням багатогранного спектра цих правовідносин, досліджували такі учені: О. Бирлюк, О. Гончаренко, А. Колодій, Т. Красвітна, Т. Лахач, О. Майданник, О. Мартинюк, Ю. Походзіло, І. Словська, І. Чеховська, В. Форманюк та інші.

Результати дослідження. Вивчення особливостей шлюбно-сімейних відносин доцільно розпочати з докняжого періоду (до середини IX ст. н.е). У цей час ці відносини регулюються звичаєм (племінним, місцевим). Саме звичай у майбутньому вплине і на перші спроби доконституційного закріплення шлюбно-сімейних відносин. Так, у «Повісті минулих літ» говориться: «А древліани жили подібно до звірів, ... і весіль не було в них, а умикали вони дівчат коло води. А радимичі, і вятичі, і сіверяни один обичай мали: ...І весіль не було в них, а ігрища межі селами. І сходились вони на ігрища, на пляси і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, – з якою ото хто умовився. Мали ж вони по дві і по три жони» [1, с. 30]. Отже, у цьому

прикладі спостерігаємо важливу роль звичаю у шлюбних відносинах на основі полігамності. Шлюб міг бути укладений як через викрадення жінки, так і через «приведення» з можливістю отримання приданого (посагу). Інститут «приданого», який зародився ще у дохристиянську епоху, з певними видозмінами дійшов у виді звичаю і дотепер.

Однак І. Чеховська резюмує: «Згідно з нормами звичаєвого права, сім'я набувала чинності тільки тоді, коли в ній були діти. Родина без дітей вважалася неповноцінною, а бездітність – нещастям. Утворенню сім'ї надавали великого значення. Про це свідчить ставлення до весільних обрядів, народження дітей, хрещення, подальшого виховання дітей. <...> Жінка займала залежне від чоловіка становище, однак навіть в умовах патріархальної сім'ї вона зберігала повну самостійність і мала певні громадські права» [2, с. 152].

Об'єднання племен на теренах нашої сучасної держави призвело до появи Київської Русі (XI–XII ст.), та власне писана вітчизняна проконституційна думка дійшла до нашого сучасника у договорах з греками за князя Олега 911 р., Договорі за князя Ігоря 944 р. та самій Руській Правді [3, с. 12]. «Руська правда» (1036–1037 рр.) – це перший писаний кодифікований акт [4, с. 120–122].

Князя доба на теренах України характеризується появою проконституційних правових актів, утвердженням моногамії у шлюбі, упровадженням християнських норм та збереженням традицій звичаєвого права у певних видах шлюбно-сімейних відносин, неврегульованих християнськими нормами моралі.

Однак слід додати, що певні зародки розуміння сім'ї як моногамного шлюбу в X–XII ст. відбулися після хрещення Київської Русі. Водночас права власності подружжя доволі детально регламентувалися. Т. Красвітна робить висновок: «Після прийняття християнства у 988 році відбулася рецепція канонічних правил Візантії. Регулювання шлюбно-сімейних відносин повністю перейшло у відання церкви. Основним джерелом шлюбно-сімейного законодавства того часу був візантійський звід церковних правил, постанов вселенських і помісних соборів, думок авторитетних діячів церкви й імператорських постанов щодо церкви – Номоканон. Доповнений постановами князів він отримав назву Кормчої книги [5, с. 28]. Натомість О. Бирлюк вказує на конфлікт зі звичаями дохристиянської доби, оскільки церква прагнула відмінити весільні обряди, що існували раніше, щоб люди брали шлюб лише за церковним обрядом і забули дохристиянські звичаї [6, с. 46].

Підтримуючи цю думку, В. Форманюк слушно зазначає: «Характерною рисою розвитку шлюбного права на цьому етапі є те, що значна кількість відносин взагалі залишається за межами правового поля і це відкриває простір до запровадження релігійних морально-етичних норм» [7, с. 151].

Звичайно, на утвердження певних нових традицій у приватній сфері людського буття потрібен тривалий час. Однак не всі нові бачення приживаються і у подальшому утверджуються навіть під тиском держави, що і показав досвід формування української державності, включаючи шлюбно-сімейні відносини. Погоджуємося із думкою Ю. Походзіла, К. Силенок: «Християнство, зокрема православна церква, справило великий вплив на формування нових морально-етичних норм життя, які певною мірою знайшли своє відбиття в новій правовій системі. Подальша еволюція права відбувалась у бік гуманізації. Отже, християнська церква стала стабілізуючим фактором суспільно-політичного ладу і правового розвитку як Київської Русі, так і сучасної України [8, с. 16]. Справді, морально-етичні канони християнства, закладені ще за Київської Русі, пройшовши тернистий шлях, у певних актуалізаціях збереглися і дотепер. Вплив церкви на шлюбно-сімейні відносини, незважаючи на відділення її від держави, зберігається доволі сильний і донині. Водночас це сфера морально-етичного та звичаєвого життя кожної людини. Хрещення дитини, вінчання, обітниця подружжя здатні здійснювати більший вплив на регулювання відносин, ніж правила поведінки, санкціоновані державою.

Щодо сфери майнових відносин, то важливе місце відігравав посаг, який отримувала дівчина за умови одруження. О. Мартинюк зазначає: «спадкова частина дівчини досить часто у законі ототожнювалась з посагом, тому посаг одночасно був інститутом як сімейного, так і спадкового права. У формі посагу донька отримувала частину спадщини родинного майна. Таким чином, посаг ставав власністю подружжя. У разі розлучення або смерті бездітної дружини він повертався до її родичів. Якщо ж жінка ставала вдовою, посаг через успадкування переходив до її дітей» [9, с. 9]. О. Полін вказує: «У Руській Правді вперше зроблено спробу вирізнити батьківське і материнське майно, а також права спадкоємців батьківського і материнського спадкового майна [10, с. 11]. Тому майнові права жінки у період Київської Русі були доволі високо захищені порівняно з подібними правами у інших суспільствах. Питання шлюбно-сімейних відносин визначалися у і Статуті Ярослава, зокрема у Просторовій редакції.

Норми і принципи «Руської Правди» зберегли своє значення і в часи феодальної роздробленості, зокрема, на землях могутньої Галицько-Волинської держави (1199–1340 рр.) [11, с. 114].

І. Бойко зазначає: «До 1434 р. у Галичині в складі Польщі діяли норми шлюбно-сімейного права «Руської Правди». У Галичині тривалий час існував громадянський шлюб, заснований на народних весільних звичаях і традиціях. Починаючи з XVI ст. між батьками й родичами молодої та батьками і родичами молодого укладався договір (зговір, змовини, згода). Спочатку цей договір укладався усно, а починаючи з XVII ст. – письмово, щоб закріпити за молодими придане. У XVI ст. християнська церква встановлює контроль над процесом одруження. З того часу тільки через обряд вінчання шлюб ставав дійсним. Порядок укладання шлюбу в Польському королівстві регламентувався також нормами католицького права. Укладання шлюбу здійснювалось у декілька етапів: сватання, оглядини, заручини, вінчання та весілля. Сватання й оглядини не породжували правових наслідків. Іншим етапом на шляху укладання шлюбу були заручини, які породжували юридичні наслідки [12, с. 30].

Церква регулює питання розлучення. Поступово вводяться норми, які його забороняють, а припинення шлюбу можливе лише за умови смерті одного з подружжя.

У порядку винятку канонічне право дозволяло «відлучення від стола і ложа» (*separatio a mensa et thoro*) [13, с. 359–361].

Наступний етап конституційно-правового забезпечення шлюбно-сімейних відносин – це період існування Великого князівства Литовського протягом XVI століття та дії трьох Литовських статутів (1529, 1566 і 1588 рр.), які ґрунтувалися на нормах звичаєвого права та приписах німецьких, польських та чеських судєбників. Н. Яковенко зазначає, що «на законодавчому рівні була зафіксована система надання утримання дружині у разі смерті чоловіка або розірвання шлюбу з його вини, яка полягала у наданні їй чоловіком третини свого нерухомого майна у користування довічно. При цьому потреба чоловіка в утриманні до уваги не бралася і ніяк не регулювалася» [14].

Період козацького управління в Україні (друга половина XVI – перша половина XVIII ст.). У ході визвольної боротьби українського народу зазначене законодавство, яким визначалися права і положення населення, втрачало силу і скасовувалося, а деякі, зокрема Статут Великого князівства Литовського, у певній частині продовжували чинність. Джерелом шлюбно-сімейних від-

носин були звичай та норми християнської моралі. Діяло неписане козацьке право.

З 1654 року частина України увійшла до складу Російської імперії, норми російського права на Гетьманщину не поширювалися, за винятком тих, які видавалися для цієї території [15, с. 199–200].

І. Словська наголошує, що перший етап становлення українського конституціоналізму пов'язаний з підготовкою і прийняттям першої української конституції – Конституції Пилипа Орлика 1710 року [16, с. 7]. Однак проблематика шлюбно-сімейних відносин у першій конституції не порушувалася. Продовжує діяти козацьке звичаєве право щодо регулювання шлюбно-сімейних відносин.

Проблематика досліджуваних відносин порушувалася у «Правах, по которым судится малороссийский народ...» (далі – «Права»), які були укомплектовані у 1743 році [17]. У ньому вперше прямо встановлювався обов'язок чоловіка та його родичів утримувати дружину як за його життя, так і після його смерті [18, с. 27].

На думку І. Петренка, «Гетьманщина у II половині XVIII ст. повністю втратила залишки автономії, перетворившись на провінцію Російської імперії. Шлюб і створена в його результаті сім'я опинилися повністю під контролем Російської православної церкви та світської влади. Цим було повністю знівельовано українські родинні традиції, що ґрунтувалися на звичаєвому праві. На священнослужителів було покладено обов'язок провадити в життя і суворо стежити за виконанням постанов і розпоряджень центральної влади із шлюбно-сімейного законодавства» [19, с. 71]. Однак із таким висновком складно погодитися. Низка традиційних сімейних звичаїв, залишених нам ще із домосковської доби, зберігається, звичайно, із певними модифікаціями, і донині. Культурна українська ідентифікація сімейних цінностей не була втрачена, незважаючи на тривалий час окупації території України.

Починаючи з XVI–XVII ст. укладання та розірвання шлюбу могло відбуватися тільки за згоди церкви. Вінчання оголошено таємно та набуло сакрального значення, що простежується і донині.

Із середини XIX ст. на Україну було поширено чинність «Зводу законів Російської імперії» [20]. Процес закріпачення селянства вплинув на шлюбно-сімейні відносини та був одним із найжорстокіших в історії української держави. Сім'ї могли бути розлучені, людина не вважалася особистістю. Скасування кріпацтва позитивно відбилося на інституті шлюбу та сім'ї, від-

булася загалом зміна парадигми розуміння прав людини у тогочасному суспільстві.

І. Чеховська констатує: «Сім'я базувалася на патріархально-авторитарній системі, яка характеризується, по-перше, пануванням і контролем чоловіків над дружинами, старших над молодшими, по-друге, пріоритетами сім'ї як цілого над індивідуальними запитам та інтересами її членів. Батьки мали широкі права і значні обов'язки стосовно дітей (вони були закріплені у X томі «Свода Законів Російської імперії»)» [2, с. 152].

Л. Слюсар відзначає: «До 1840 р. шлюби православних з неправославними могли укладатися лише з дозволу архієрея, але згодом шлюби російських підданих православної та римо-католицької віри з не християнами були заборонені й ця заборона існувала і на початку ХХ ст.» [21, с. 65].

Період визвольних змагань на українських землях визначається діяльністю Центральної Ради і прийняттям чотирьох універсалів та Конституції (1918 р.). Однак нетривала дія цих актів підкреслює інтерес до них як до пам'яток правової культури та думки. Усі вказані документи прагнули вирішити нагальні на той час питання управління державою, тому сімейних відносин не торкалися.

Радянська доба уособлюється прийняттям чотирьох Конституцій (1919, 1929, 1937, 1978 рр.), у яких тією чи іншою мірою були закріплені норми щодо регулювання шлюбно-сімейних відносин. Ці акти відобразили бачення радянської думки на інститут шлюбу та сім'ї.

Т. Лахач зазначає: «Історія шлюбно-сімейних відносин 1920-х років у радянській Україні радикально змінювалася. Регламентційні нововведення держави щодо повсякденного життя та обрядів української родини супроводжувалися боротьбою з традиціями, патріархальними звичаями та насадженням нового побуту» [22]. 20 лютого 1919 р. Декрет Раднаркому України «Про цивільний шлюб і про ведення книг запису актів громадянського стану» скасував церковний шлюб, визначив положення щодо вступу у шлюб та його реєстрацію.

І. Чеховська слушно визначає такі періоди сімейної політики радянської держави (1918–1991 рр.): 1. Період радикальної перебудови інституту сім'ї і сексуальної революції (1918–1921 рр.). 2. Період компромісів і суперечливих соціальних впливів на сім'ю (1921–1929 рр.). 3. Період репресивних заходів сімейної політики (1929 – сер. 50-х рр.). 4. Період ціннісно-інституціональної кризи сім'ї і політики допомоги сім'ї (50-і – сер. 80-х рр.). 5. Період загострення кризи сім'ї в умовах переходу до ринкової еко-

номіки (сер. 80-х – 1991 рр.) [2, с. 151–152]. Як бачимо, радянська держава приділяла велику увагу питанням правового та політичного забезпечення приватної сфери регулювання шлюбу, що і відбивалося на житті суспільства.

У Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 року не визначаються будь-які відносини, прямо чи опосередковано пов'язані зі шлюбом та сім'єю [23].

Конституція (Основний Закон) Української Соціалістичної Радянської Республіки 1929 року визначає: лише забезпечення «політичних прав для трудящих мас без різниці статі; відокремлення церкви від держави і школи від церкви і воля релігійних визнань і антирелігійної пропаганди признається за всіма громадянами; право обирати й бути обраним до рад незалежно від статі» [24].

На відміну від двох попередніх конституцій, у яких питанням шлюбно-сімейних відносин не приділялося уваги, зважаючи на політичні моменти, у Конституції (Основному Законі) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 року статтею 121 жінці надаються рівні права з чоловіком у всіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя; можливість здійснення цих прав забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права на працю, оплату праці, відпочинок, соціальне страхування й освіту, державною охороною інтересів матері й дитини, наданням жінці при вагітності відпусток зі збереженням утримання, широкою сіткою пологових будиноків, дитячих ясел і садків [25]. Отже, у цьому разі спостерігаємо закріплення на конституційному рівні соціальних прав жінки, пов'язаних із сімейними відносинами та материнством.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки, прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 року, на відміну від попередніх радянських конституцій, прямо закріплює положення, які стосуються відносин шлюбу та сім'ї. Зокрема, статтею 51 передбачалося, що сім'я перебуває під захистом держави, шлюб ґрунтується на добровільній згоді жінки та чоловіка; подружжя є повністю рівноправним у сімейних відносинах. Також закріплювалося положення, що держава виявляє піклування про сім'ю шляхом створення і розвитку широкої мережі дитячих закладів, організації і вдосконалення служби побуту та громадського харчування, виплати допомоги

в разі народження дитини, надання допомоги і пільг багатодітним сім'ям, а також інших видів допомоги сім'ї [26]. Отже, соціальний захист сімейних відносин був закріплений на конституційному рівні та був частиною державного регулювання і державної політики. Крім того, цією Конституцією передбачалася рівність прав жінки і чоловіка. Здійснення цих прав забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, у праці, винагороді за неї і просуванні по роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають малолітніх дітей. Тобто розширюється обсяг гарантії з боку держави щодо захисту прав, пов'язаних з материнством та дитинством. Як бачимо, Конституція 1978 року закріпила найбільший обсяг гарантій, пов'язаних з материнством та дитинством, визначила захист сім'ї пріоритетом держави, пролонгувала попередні положення щодо рівності прав жінки та чоловіка. Причому цікавим фактом є те, що конструкція статті 33, яка містила зазначені положення, спочатку включила слово жінка, а потім чоловік, а не конструкцію – рівність чоловіка та жінки. Що є доволі прогресивним на той час.

У цей період створюється та приймається низка кодексів: 1. Кодекс законів про акти громадянського стану, сім'ю та опіку був затверджений у 1919 р. Ним забезпечувалося право непрацездатного подружжя на одержання утримання від іншого з подружжя; право на аліменти після розлучення. Проте у зв'язку з обставинами військового часу він фактично не набрав чинності [27, с. 45]. 2. Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР від 30 травня 1926 р. 3. Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР від 20 червня 1969 р. [28] (із відповідними змінами й доповненнями був чинний до 2003 р.).

За свідченням тогочасних фахівців у галузі культури констатувалося, що релігійний обряд хрещення прагнули замінити: «громадянським обрядом «зорин» або «октябрин», який здійснювався без священика, священної води та іншого...» [29, с. 56–58]. Хрестини уподібнювалися до мітингів робітничих колективів і були далекі від сімейно-

побутових обрядів, на таких урочистостях інколи навіть читали доповідь-лекцію атеїстичного змісту, виголошували поздоровлення батькам від секретаря комсомольської організації, шанованих більшовиків, колег по роботі, співали народні пісні й обов'язково «Інтернаціонал» [29, с. 56–58].

Період незалежності України знаменується прийняттям Конституції України 1996 року та Сімейного кодексу України, у якому в розвиток Конституції закріплюються важливі норми сімейних відносин. Як слушно зазначає О. Майданник: «Головним завданням Основного Закону є регулювання найважливіших для людини, суспільства і держави відносин, виконання ролі правової основи цього суспільства і держави... Конституція України виконує роль базового, фундаментального джерела для всіх без винятку галузей національного права України» [30, с. 26].

Стаття 51 Конституції України закріплює засади права на шлюб, які ґрунтуються на вільній згоді жінки і чоловіка та рівності прав і обов'язків подружжя у шлюбі та сім'ї, а також права дитини. Проблема прав дитини натеper досить активно досліджується, у тому числі в аспекті: «правового статусу ненародженої дитини... Право на життя дитини насамперед має забезпечуватися правом на збереження і підтримання життя, зокрема і правом на народження» [31, с. 94]. Основний Закон сучасної України проголошує низку соціальних прав, пов'язаних із шлюбно-сімейними відносинами.

Висновки

Отже, узагальнюючи викладене вище, можна виділити такі основні етапи закріплення правового забезпечення шлюбно-сімейних відносин у конституціях і конституційних актах та інших джерелах конституційного права на теренах України:

I етап. Докняжий період. Важливу роль відіграє звичай у шлюбних відносинах на основі полігамності.

II етап. Княжа доба характеризується появою проконституційних правових актів, утвердженням моногамії у шлюбі, упровадженням християнських норм та збереженням традицій звичаєвого права у певних видах шлюбно-сімейних відносин, неврегульованих християнськими нормами моралі. Спостерігається конфлікт звичаю із християнськими нормами.

III етап. Період існування Великого князівства Литовського та дії трьох Литовських статутів, які ґрунтувалися на нормах звичаєвого права у шлюбно-сімейних відносинах.

IV етап. Період козацького управління в Україні (друга половина XVI – перша половина XVIII ст.). Джерелом шлюбно-сімейних відносин були звичай та норми християнської моралі. Діяло неписане право козацької держави.

V етап. Україна у складі Російської імперії. Укладання та розірвання шлюбу могло відбуватися тільки за згоди церкви. Вінчання оголошено таїною та набуло сакрального значення.

VI етап. Радянська доба, яка уособлюється прийняттям чотирьох Конституцій (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Відбуваються контрастні зміни щодо регулювання сімейних відносин: від радикальної перебудови, відділення від церкви, сексуальної революції, суперечливих соціальних впливів на сім'ю до закріплення широкого обсягу гарантій, пов'язаних з материнством та дитинством, визначення захисту сім'ї пріоритетом держави, пролонгування положення щодо рівності жінки та чоловіка.

VII етап. Період незалежності України знаменується прийняттям Конституції України 1996 року та Сімейного кодексу. Закріплення на рівні Основного Закону засад права на шлюб, прав дитини, соціальних гарантій, пов'язаних із шлюбно-сімейними відносинами.

Важливість шлюбу для збереження та продовження роду, розподіл прав та обов'язків між чоловіком та дружиною, незважаючи на певні модифікації залежно від історичного етапу розвитку державності, зберігають свої принципові засади та лише поглиблюються у напрямі гостроти пошуку місця сучасної сім'ї у світі, який глобалізується.

Список використаних джерел:

1. Літопис руський / пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; відп. ред. О.В.Мишанич. Київ : Дніпро, 1989. 591 с.
2. Чеховська І.В. Генезис сімейної політики в Україні. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)*. 2010. № 3 (50). С. 150–159.
3. Мироненко О.М. Історія Конституції України / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : Ін Юре, 1997. 58 с. (Бібліотечка «Нова Конституція України»).
4. Руська Правда. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття : навчальний посібник з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. Львів, 2003. 156 с.
5. Красвітна Т. Генезис зобов'язання подружжя з утримання. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 8. С. 28–32.
6. Бирлюк О.М. Формування шлюбу в Київській Русі: норми звичаєвого та церковного права. *Часопис Київ. ун-ту права*. 2010. № 4. С. 44–48.

7. Форманюк В.І. Формування візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV – VI ст.) : автореф дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2001. 20 с.

8. Походзіло Ю.М., Силенок К.П. Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у X – XIX століттях. *Теорія і практика правознавства*. 2015. Вип. 2 (8). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_4 (дата звернення: 07.03.2019).

9. Мартинюк О.В. Еволюція правового становища жінки в Україні (X – перша половина XVII ст.) : автореф дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2010. 20 с.

10. Полін О. Співвідношення сімейної власності і спадкування у Київській Русі. *Юридична Україна*. 2010. № 8. С. 11–15.

11. Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навчальний посібник для студентів, викладачів ВНЗ. Київ : «Знання», 2008. 207 с.

12. Бойко І.Й. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у Галичині в складі польського королівства (1349–1569). *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки»*. 2007. Том 20(59). № 2. С. 28–33.

13. Bandtkie J.W. Prawo prywatne Polskie. Warszawa, 1851. S. 359–361.

14. Яковенко Н. Від партикулярних привілеїв до правничої системи: Литовські Статути й реформи. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ : Критика, 2005. 584 с. URL: <http://www.haidamaka.org.ua/0121.html> (дата звернення: 09.03.2019).

15. Історія держави і права України : підручник / за ред. А.С. Чайковського. Київ : Юрінком Ін-тер, 2003. 512 с.

16. Словська І.Є. Український конституціоналізм: етапи становлення та розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. НАН України Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2004. 20 с.

17. Права, по которым судится малороссийский народ / Изданныя под редакцією и с приложениемъ изследования о семьъ Своде и о законахъ действовавшихъ в Малороссіи проф. А.Ф. Кистяковского. Киевъ: Въ университетской тип. (І.І. Завадскаго), 1879. 1054 с.

18. Собрание малороссийскихъ правъ 1807 г. / отв. ред.: Б.М. Бабий, А.Н. Мироненко. Киев : Наукова думка, 1993. 368 с.

19. Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у II половині XVIII ст. (на основі документів фонду Пирятинського духовного правління державного архіву Полтавської області). *Наука. Релігія. Суспільство*. 2008. № 2. С. 65–72.

20. Сводъ законовъ Россійской Имперіи. Том 10. Часть 1. URL: <http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html#img13> (дата звернення: 28.07.2018).

21. Слюсар Л.І. Еволюція шлюбу в Україні: XVII – початок XX сторіччя. *Демографія та соц. економіка*. 2011. № 2. С. 62–72.

22. Лахач Т. Історія шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920-х років в умовах повсякденності. URL: <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/43.pdf> (дата звернення: 09.03.2019).

23. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1919 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/p0001316-19> (дата звернення: 09.03.2019).

24. Конституція (Основний Закон) Української Соціалістичної Радянської Республіки. URL: <http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html> (дата звернення: 09.03.2019).

25. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 року. URL: <http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html> (дата звернення: 09.03.2019).

26. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 року. URL: <http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html> (дата звернення: 09.03.2019).

27. Семейное право Украины : учебник / под ред. Ю.С. Червоного. Харьков : ООО «Одиссей», 2005. 520 с.

28. Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР від 20 червня 1969 р. № 2006-VII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1969. № 26. Ст. 204.

29. Дарманский П. Обряд у житті людини. Київ : Політвидав України, 1974. 198 с.

30. Майданик О.О. Конституція України – правова основа життєдіяльності суспільства і держави. *Юридична Україна*. 2016. № 3–4. С. 24–31.

31. Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини. *Право України*. 2010. № 5. С. 90–95.

В статье рассматриваются вопросы конституционного и правового обеспечения регулирования брачно-семейных отношений в исторической ретроспективе. Выделены основные этапы закрепления этих отношений: докняжеский период (важную роль играет обычай на основе полигамности); княжеская эпоха (появляются конституционно-правовые акты, наблюдается конфликт обычая с христианскими нормами); периоды Великого княжества Литовского и казацкого управления (источником были обычай и нормы христианской морали); Украина в составе Российской империи (заключение и расторжение брака происходит только с согласия церкви); советская эпоха (контрастные изменения по регулированию семейных отношений от их перестройки и отделения от церкви, сексуальной революции к закреплению широкого объема гарантий, связанных с материнством и детством и т.п.); период независимости (закреплено право на брак, права ребёнка, социальные гарантии).

Ключевые слова: конституционное регулирование брачно-семейных отношений, законодательное регулирование, нормы обычаевого права, нормы проконституционных правовых актов, брачно-семейные отношения, моногамия, материнство, детство, брак, семейные отношения.

The article deals with the issues of constitutional and legal provision of regulation of marriage and family relations in the historical retrospective. The main stages of consolidation of these relations are distinguished: the pre-princely period (an important role is played by the custom on the basis of polygamy); prince's day (there are pro-constitutional legal acts, a conflict is observed with the custom of Christian norms); periods of the Grand Duchy of Lithuania and the Cossack Department (the source was the custom and norms of Christian morality); Ukraine within the Russian Empire (the conclusion and termination of marriage occurs only with the consent of the church); the Soviet era (contrasting changes in the regulation of family relations: from their rearrangement and separation from the church, the sexual revolution to the consolidation of a wide range of safeguards related to maternity and childhood, etc.); the period of independence (enshrined the right to marriage, the rights of the child, social guarantees).

Key words: constitutional regulation of marriage and family relations, legislative regulation, customary law, norms of pro-constitutional legal acts, marriage-family relations, monogamy, motherhood, childhood, marriage, family relations.

УДК 347.73

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.37>**Ігор Олендер,**

канд. юрид. наук,

докторант кафедри фінансового права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИДЕНТСТВА ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

У статті аналізуються деякі критерії визначення резидентства під час регулювання подвійного оподаткування. Установлено, що за територіального критерію резидентства береться до уваги тільки характер перебування (проживання) платника податку на національній території, в іншому випадку резидентство ґрунтується суто на національній належності джерела доходу. Усі сучасні угоди, як правило, базуються на понятті «резидент», що охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, на яких одна чи обидві країни, що домовляються, поширюють режим необмеженої податкової відповідальності.

Ключові слова: резидент, критерії резидентства, подвійне оподаткування, юридичні особи, фізичні особи.

Постановка проблеми. Один із випадків, у яких виникає явище подвійного оподаткування, є оподаткування доходів, які отримані резидентами за кордоном. Така ситуація виникає, коли особа (як фізична, так і юридична), будучи резидентом однієї держави, отримує доходи (прибуток) від господарської діяльності, яку вона здійснює на території держави, де вона вважається нерезидентом. Обов'язковим у такому випадку є те, що резидент повинен сплатити податки на території держави фактичного здійснення своєї господарської діяльності. Крім того, така особа повинна підлягати оподаткуванню й у країні свого резидентства. У цьому випадку вирішити названі протиріччя можна на підставі спеціальних міжнародних угод, згідно з якими оподаткування відбувається в одній із держав або в рамках національного законодавства країни [1, с. 113, 114].

Теоретичним підґрунтям для статті стали праці вітчизняних та іноземних учених-юристів, а саме: К. Бланкарта, К. Вогеля, Л.К. Воронової, А.Т. Ковальчука, А.Н. Козиріна, М.П. Кучерявенка, Л.Л. Лазебник, І.А. Ларюгіної, С.Г. Пепеляєва, І.Ю. Петраша, С.Ф. Сутиріна, А.А. Шакирянова, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи та ін. Разом із цим податкові відносини постійно розвиваються, а правове їх регулювання вдосконалюється, тому виникає потреба перегляду багатьох питань під іншим кутом зору.

Тому **метою статті** є вивчення критеріїв визначення резидентства під час подвійного оподаткування.

Виклад основного матеріалу. Під час визначення сфери своїх податкових повноважень деякі держави виходять або з принципу резидентства, тобто оподатковують усі доходи суб'єктів, які мають місце проживання або резиденцію на їхній території, незалежно від того, в якій країні в дійсності цей дохід отриманий. Такий підхід прийнято вважати необмеженим податковим зобов'язанням, яке встановлюється для платника податку. Відповідно до другого підходу (обмеженого податкового зобов'язання платника податку), держава додержується принципу джерела, тобто оподатковує будь-які доходи, отримані на її території, незалежно від того, має одержувач доходу місце проживання або резиденцію в цій країні чи ні. Більшість держав, у тому числі Україна, здійснюють оподаткування на основі поєднання обох цих принципів [1, с. 114].

Статус резидента встановлюється законодавством відповідної країни за нормами, що відрізняються стосовно громадян (фізичних осіб) і корпорацій (юридичних осіб). Однак, як слушно відзначають С.Ф. Сутиріна, О.І. Погорлецький, поняття резидентства не залежить від громадянства фізичної особи або національної належності юридичної особи. Резидент цієї юрисдикції визначається з погляду постійного місця перебування для цілей оподаткування. Для визнання юридичної особи-платника податків резидентом необхідно встановити наявність певних ознак – податкового доміцця (*fiscal domicile*) [2, с. 46, 47]. Така ідея знаходить

підтримку й у вітчизняних дослідників, які звертають увагу на різницю в оподаткуванні, що є визначальною під час стягнення податків, саме виходячи з наявності податкового доміцця, який розподіляє платників податків на резидентів і нерезидентів [3, с. 582, 583; 4, с. 15].

Критерій (принцип) резидентства передбачає, що всі резиденти країни підлягають у ній оподаткуванню стосовно абсолютно всіх своїх доходів – як тих, що отримуються на території цієї країни, так і за її межами (так звана необмежена податкова відповідальність), а нерезиденти – тільки стосовно доходів, що отримуються з джерел у цій країні (обмежена податкова відповідальність).

Типова конвенція ОЕСР, беручи за основу оподаткування принцип резидентства, визначає для юридичних осіб такі критерії резидентства, як місцезнаходження керівного органу, місце реєстрації або інший аналогічний критерій [5]. При цьому визначальною ознакою для встановлення необмеженого податкового обов'язку для юридичної особи за можливості надання резидентства обох договірних держав є критерій розміщення фактичного керівного органу. Варто відзначити, що сьогодні саме ця модель покладена в основу проекту Конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податку, розробленою Міністерством фінансів України, який, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію роботи щодо підготовки міжнародних договорів і майна та запобігання ухиленням від сплати податку» від 12.11.1993 № 921 [6], повинен використовуватися під час проведення переговорів і підготовки текстів відповідних міжнародних договорів України.

Друга модель, визначена в Типовій конвенції ООН 1980 року, більш ширше застосовує для оподаткування принцип територіальності, при цьому в основу Конвенції покладено критерій «постійного ділового закладу» («постійного місця перебування»), відповідно до якого більшість доходів корпорацій, отриманих за кордоном, обкладаються податком у джерела, тобто в країнах-імпортерах капіталу [7].

Типовий договір США про уникнення подвійного оподаткування, на підставі якого можливе укладення двосторонніх договорів про уникнення подвійного оподаткування із цією державою, є третьою альтернативною моделлю встановлення взаємовідносин із приводу уникнення подвійного оподаткування. Так, резидентство юридичних осіб, за цією моделлю, можна встановити на підставі кри-

терію «місце корпоратизації» або за взаємною домовленістю договірних держав [8].

У чинному законодавстві України питання визначення статусу резидентства юридичної особи врегульовано п. п. 14.1.122 та 14.1.213 ст. 14 Податкового кодексу (далі – ПК) України. Так, згідно з п. 14.1.213 ст. 14 ПК України, резидентами вважаються юридичні особи та їхні відокремлені особи, які утворені відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на території України, так і за її межами. Також до цієї категорії зараховані дипломатичні представництва, консульські установи й інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет. Відповідно до п. 14.1.122 ст. 4 ПК України, нерезидентами вважаються іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їхні зареєстровані (акредитовані або легалізовані) згідно із законодавством України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи й інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні.

Особливості визначення статусу резидента й нерезидента для юридичної особи та звільнення доходів із джерелом походження з України податковою юрисдикцією України визначено чинними міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування [9] і ст. 103 ПК України, яка встановлює порядок застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Окрім того, статус податкового резидента України для застосування останніми міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо доходів, які ними отримані за межами України, підтверджується на підставі Наказу Державної податкової адміністрації (далі – ДПА) України від 12.04.2002 № 173 [10]. Указаним актом визначено форму довідки-підтвердження статусу податкового резидента України та передбачено її видачу державною податковою інспекцією за місцезнаходженням юридичної особи протягом 10 робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

Серед особливостей, які існують у практиці визначення резидентського статусу юридичних осіб в Україні, варто відзначити такі.

Відповідно до п. 103.4 ст. 103 ПК України, підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особи, яка виплачує йому доходи, довідки

(або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

Такі документи, як свідоцтва про реєстрацію на території іноземних держав (сертифікати про інкорпорацію), виписки з торгових реєстрів тощо, не можуть розглядатися як документи, що підтверджують для податкових цілей постійне місцезнаходження організації в іноземній державі. Це пов'язано з тим, що постійне місцезнаходження організації на території іноземної держави може визначатися на підставі різних критеріїв, наприклад, державної реєстрації, місцезнаходження органу управління, місця здійснення основної діяльності або на підставі інших аналогічних критеріїв. Іноземна компанія, створена (зарєєстрована) в іноземній державі, може не бути її резидентом, а це тягне за собою неможливість застосовувати до неї положення міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Отже, постійне місцезнаходження компанії має підтверджуватися тільки компетентним (уповноваженим ним) органом, зазначеним у відповідному міжнародному договорі. При цьому довідка-підтвердження повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. Із цього приводу ДПА України видала низку роз'яснень, що стосуються, по-перше, форми довідки, яка може підтверджувати статус нерезидента, по-друге, компетентного органу чи посадової особи, які мають право видавати таку довідку, по-третє, правил щодо легалізації такого документа.

Загалом визначення резидентського статусу юридичних осіб полягає у кваліфікації обставин, що вказують на зв'язок між ступенем присутності платника податку в країні й отриманими в результаті такої присутності прибутком чи доходом. Чітка регламентація критеріїв резидентства юридичної особи дає можливість державі виконати важливі завдання: по-перше, збільшити податкові надходження до бюджету, по-друге, сприяти власним резидентам у здійсненні інвестиційної діяльності за кордоном. Основною проблемою, яка існує під час установлення резидентського статусу, є визначення його критеріїв у міжнародних договорах про уникнення подвійного оподаткування. Частина наявних критеріїв, таких як «місцезнаходження керівного органу», «місце корпоративізації», «місце розміщення фактичного керівного органу», не визначено ні в самих текстах конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, ні в чинному законодавстві

України. Саме тому одним із пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного законодавства в досліджуваній сфері має стати детальне визначення кваліфікуючих ознак, на підставі яких установлюються статус резидента [1, с. 120–122].

Пунктом 14.1.213 ст. 14 ПК України встановлено критерії резидентства фізичної особи, що загалом відтворюють норми договорів про уникнення подвійного оподаткування із цього питання. Так, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. Якщо держава, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити або якщо фізична особа не має місця постійного проживання в жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше ніж 183 дні (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Окрім того, якщо, всупереч закону, фізична особа-громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на зарахування податків, сплачених за кордоном, передбачених цим Кодексом або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства й на неї не поширюються наведені правила визначення резидентського статусу, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права, тобто відповідно до укладених договорів про уникнення подвійного оподаткування. При цьому достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України або її реєстрація як самозайнятої особи [1, с. 132, 133].

Критерій (принцип) територіальності, навпаки, встановлює, що оподаткуванню в цій країні підлягають лише доходи, які отримуються на її території; відповідно,

будь-які доходи, які отримуються чи вилучаються за кордоном, звільняються від податків у цій країні [2, с. 46–49].

Висновки

Отже, стосовно першого критерію резидентства береться до уваги тільки характер перебування (проживання) платника податку на національній території, другий – ґрунтується суто на національній належності джерела доходу. Усі сучасні угоди, як правило, базуються на понятті «резидент», що охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, на яких одна чи обидві країни, що домовляються, поширюють режим необмеженої податкової відповідальності.

Стягнення податків із джерела з доходів, що переводяться за кордон, розглядається як один із найефективніших заходів податкового контролю – як засобу запобігання ухиленню від сплати податку; валютного контролю – над доходами на капітал, що переводяться за кордон, і станом платіжного балансу; контролю над увезенням технології, що відповідає вимогам країни.

Список використаних джерел:

1. Демянчук Ю.Г. Організаційно-правові засади уникнення міжнародного подвійного оподаткування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; інформаційне право». Київ, 2011. 213 с.
2. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике /

под ред. С.Ф. Сутырина. Санкт-Петербург: Полиус, 1998. 312 с.

3. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: в 6 т. Харьков: Легас; Право, 2005. Т. 3: Учение о налоге. 600 с.

4. Башняк О.С. Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; інформаційне право». Харків, 2005. 20 с.

5. OECD Model convention with respect to taxes on income and on capital. URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/52/35/1914475.pdf>.

6. Про організацію роботи щодо підготовки міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленню від сплати податку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1993 № 921. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-93-%EF>.

7. U.N. Model Double Taxation between Developed and Developing Countries. N.Y., 1980.

8. United States Model income tax Convention of November 15, 2006. URL: <http://www.ustreas.gov/press/releases/reports/hp16801.pdf>.

9. Щодо міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування: Лист ДПА України від 13.01.2009 № 405/7/12-0117. *Міжнародні угоди і оподаткування* / Держ. податк. амін. України; упоряд.: Л.В. Трофімова та ін. Київ: ДП «ІВЦ ДПА України», 2009. 1346 с.

10. Про підтвердження статусу податкового резидента України: Наказ ДПА України від 12.04.2002 № 173. *Офіційний вісник України*. 2002. № 18. С. 252.

В статье анализируются некоторые критерии определения резидентства при регулировании двойного налогообложения. Установлено, что при территориальном критерии резидентства принимается во внимание только характер пребывания (проживания) налогоплательщика на национальной территории, в ином случае резидентство основывается исключительно на национальной принадлежности источника дохода. Все современные сделки, как правило, базируются на понятии «резидент», охватывающем всех юридических и физических лиц, на которых одна или обе страны, что договариваются, распространяют режим неограниченной налоговой ответственности.

Ключевые слова: резидент, критерии резидентства, двойное налогообложение, юридические лица, физические лица.

The article analyzes some of the criteria for determining a residence in the regulation of double taxation. It is established that the territorial criterion of a residence takes into account only the nature of the stay (residence) of the taxpayer in the national territory, otherwise the residence is based solely on the nationality of the source of income. All modern agreements are usually based on the concept of 'resident', which covers all legal entities and individuals, in which one or both countries agree to extend the regime of unlimited tax liability.

Key words: resident, residence criteria, double taxation, legal entities, individuals.

УДК 347.73

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.38>**Вікторія Рарицька,***аспірант кафедри публічного права**Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича*

КЛЮЧОВІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена аналізу з методологічних позицій антропосоціокультурного підходу та світоглядних інновацій усього культурного контексту української дійсності в період після Революції Гідності таких ключових податково-правових цінностей вітчизняної фіскальної держави, як її податковий суверенітет та законне встановлення (встановлення законом) податку.

Ключові слова: фіскальна держава, податково-правові цінності, етатистська податково-правова доктрина, антропосоціокультурна концепція податкового права, податковий суверенітет, законне встановлення податку.

Постановка проблеми. Відомий український учений-правознавець П.С. Пацурківський резонно зауважив, що наука будь-якого суспільства є невід'ємним елементом його культури, а тому покликана відображати специфіку всього культурного контексту епохи [1, с. 59]. Квінтесенцію сучасної епохи історії України становить фундаментальна ціннісна революція, яку за її характером, масштабами та впливом на подальший хід суспільного розвитку можна порівняти з пізньоантичним антропосоціокультурним переворотом [2, с. 375–450]. Як відомо, він докорінно змінив усі базові суспільні цінності [3, с. 13–20]. Це ж саме відбувається і в українському суспільстві під впливом та після Революції Гідності [4, с. 35–43]. Розпочалися процеси глибоких якісних змін і в науці фінансового права [5; 6; 7; 8; 9]. Прикметно, що передусім вони зачепили методологію цієї науки та її окремих інститутів [10; 11; 12; 13; 14]. Більше того, в центрі цих змін, природно, опинилися світоглядні проблеми науки фінансового права [1; 15; 16; 17; 18], а також питання її методології [10; 19; 20; 21; 22]. Проте світоглядна проблематика науки фінансового права, яка найвиразніше заявила про свою актуальність, поки що досліджена найменше. Проте принципово важливе значення для науки фінансового права мало акцентування уваги П.С. Пацурківським на появі у держави нової мети її фінансової діяльності [10, с. 22–26]. Це свідчить про зміну цінностей української держави. «Так, за часів адміністративно-командної економіки, – зазначав він, – найважливішим з проміжних завдань було вчасне і повне використання коштів державного бюджету на заплановані цілі» [10, с. 22], то у нових «умовах ця ситуація докорінно змінилась»

[10, с. 23]. На перше місце серед тактичних цілей фінансової діяльності держави, як довів П.С. Пацурківський, «вийшов збір грошових коштів у державні фінансові фонди» [10, с. 23]. «Саме тому, – резюмував він, – у правовій сфері нині найактивніше розробляється нормативна база державних доходів» [10, с. 24].

Це, своєю чергою, зумовило особливу актуальність розробки парадигмально нового методологічного інструментарію пізнання правової дійсності. Найбільш інноваційною, повною, послідовною та аргументованою відповіддю на цю практичну потребу стала антропосоціокультурна концепція пізнання податкового права, розроблена Р.О. Гаврилюк [6]. Вона довела, що антропосоціокультурний підхід до пізнання податково-правової дійсності є сукупністю таких евристичних інструментів, за допомогою яких податкове право вивчається як атрибутивно людиномірний феномен на основі соціокоду публічних потреб людини, зумовлених відповідним типом культури [6, с. 24].

Р.О. Гаврилюк обґрунтувала також положення про те, що і держава іманентно має антропосоціокультурну природу [6, с. 127–145]. Проте за певних соціокультурних умов держава перероджується у субстанційну, яка протиставляє себе соціуму [6, с. 188–207]. Фіскальна держава є одним з різновидів саме таких держав. У такому разі держава захоплює податкове право людини та протиправно привласнює його собі [6, с. 208–217]. Це призводить до непримиренних протиріч між істинно публічними потребами соціуму та намаганням фіскальної держави підміняти їх власними потребами [6, с. 218–221]. Чи не найгостріше ці протиріччя проявляються у таких податково-правових цінностях фіс-

кальної держави, як її податково-правовий суверенітет та законне встановлення (встановлення законом) податку [6, с. 247–275]. Ці цінності фіскальної держави ще не знайшли у науці фінансового права належного аналізу, особливо проявлення цих цінностей в умовах глибоких трансформаційних процесів в Україні після Революції Гідності.

Саме тому аналіз вищезазначених цінностей фіскальної держави і обрано **предметом дослідження** у цій статті.

Методологічним підґрунтям дослідження є антропосоціокультурний підхід, оскільки він дає можливість визначити істинні податково-правові цінності фіскальної держави, а також всебічно дослідити їх.

Виклад основного матеріалу.

Податковий суверенітет як податково-правова цінність фіскальної держави.

Ключовою ідеєю етатистського розуміння податкового суверенітету держави є розуміння його як феномена верховної влади, яка є невід'ємним атрибутом будь-якої держави і визначається умовою її існування та позначає владність, ієрархічність податкових правовідносин за участю фіскальної держави. Саме вказана ознака податкового суверенітету позначає його надзвичайну цінність для фіскальної держави, «поза якою державна влада не існує в принципі» [6, с. 249], адже у ньому знаходить свій вираз суверенна, невід'ємна, необмежена природа податкової влади держави, спрямована на задоволення її фіскального інтересу.

Таке розуміння податкового суверенітету є прямо протилежним його тлумаченню у теорії суспільного договору, особливо у її сучасній європейській інтерпретації. Класична теорія суспільного договору Т. Гоббса, згідно з якою з метою організації в політичну спільноту та одержання переваг політичного порядку людина добровільно відмовилася від своєї природної свободи, наділивши створену таким чином державу суверенітетом спеціального управління та загальнообов'язкового веління [23, с. 134–135], була суттєво доповнена європейською наукою про публічні фінанси наприкінці ХХ століття. Вказаний період став переломним моментом у європейському розумінні суверенітету і держави. Суверенна держава почала визнаватися дещо більшим, ніж нацією із зовнішньою незалежністю та внутрішнім контролем над населенням, територією та владою.

Так, Д.М. Рінг стверджує, що в цей період під суверенітетом, окрім комплексу суверенних прав, почав розумітися також локус обов'язків держави, зосереджених на захисті своїх громадян та сприянні їх добробуту

[24]. Зазначені суверенні обов'язки супроводжують суверенні права держави та є невід'ємним елементом її податкового суверенітету. Європейська податково-правова наука, обґрунтувавши положення про те, що теорія суспільного договору є основою для формування податкового суверенітету держави, зробила вагомий внесок у розуміння взаємин між членами громадянського суспільства щодо розподілу між ними тягаря фінансування публічної влади [25, с. 8] та взаємозобов'язань держави і громадянського суспільства у податкових правовідносинах.

Вказаний підхід до розуміння податкового суверенітету, аналізуючи його правову природу як похідного від платників податків, вимагає від держави виконання природного обов'язку із забезпечення захисту та благополуччя своїх громадян. Таким чином, розуміння держави як інституту, створеного внаслідок укладення суспільного договору, піддає сумніву пануюче нині розуміння держави і особи як двох діаметрально протилежних суб'єктів податкових правовідносин внаслідок виявлення між ними тісного, постійного взаємозв'язку [26, с. 26]. Таке розуміння податкового суверенітету передбачає взаємні обов'язки держави і платника податків у податкових правовідносинах, еквівалентність їх зв'язку та симетричність їх відповідальності одне перед одним.

Концепція податкового суверенітету в етатистській доктрині оподаткування демонструє домінуюче становище фіскальної держави у податкових правовідносинах та асиметричність її податкового права. Так, цінність податкового суверенітету для фіскальної держави проявляється як у асиметричності взаємин між державою і платником податків (на це вказує, крім іншого, поєднання закріплених на конституційному рівні, з одного боку, суверенного, необмеженого податкового права фіскальної держави, а з іншого боку, примусового податкового обов'язку платника податків та заборону для останнього брати безпосередню участь у вирішенні питань, пов'язаних із оподаткуванням через референдум), так і у асиметричності між державою та муніципальними утвореннями через державні та місцеві податки [27] та між державою та міжнародним співтовариством. Усе зазначене вище підтверджує тезу про те, що податковий суверенітет є фундаментальною податково-правовою цінністю фіскальної держави, а не платника податків, суспільства чи нації, оскільки метою його реалізації є задоволення потреби фіскальної держави у публічних фінансових ресурсах.

Водночас для платника податків концепція податкового суверенітету фіскальної

держави є швидше «антицінністю», оскільки етатистське розуміння податкового суверенітету неминуче детермінує підлегле становище платника податків у податкових правовідносинах, ігнорування, а часто й порушення його законних прав та інтересів. Так, реалізуючи власний податковий суверенітет, фіскальна держава часто вдається до порушення права власності платника податків. Так, у справі ЄСПЛ «Україна-Тюмень» проти України» Суд указав, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним та пропорційним з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та захисту основоположних прав особи, наголосивши при цьому на неприпустимості порушення права власності платника податків, до якого вдаються фіскальні держави, реалізуючи власний податковий суверенітет [28].

Найбільш поширеними прикладами втручання фіскальної держави у права платника податків є порушення його права на приватність (зокрема, у справі ЄСПЛ «Функе проти Франції» суд зазначив, що протиючі ухилилися від оподаткування, «держави мають право вдатися до деяких заходів, наприклад, огляду житла та виїмки, для встановлення речових доказів скоєного правопорушення» [29]), проблема правомірності передачі податкової інформації між державами (наприклад, у справі ЄСПЛ «Othymia Investments BV проти Нідерландів» [30] Суд встановив правомірність надання кореспонденції платника податків без повідомлення про це самого платника [31]), обмеження доступу платника до інформації про запити щодо нього (зокрема, у справі «Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu», яка розглядалася Великою палатою Європейського суду справедливості Суд звернув увагу на те, що згідно з Директивою Ради 77/799/ЄЕС, якщо запит є частиною розслідування, не вимагається, щоб запитуюча держава інформувала про нього платника податків [32]) і т. д.

Отже, вказана етатистська інтерпретація податкового суверенітету як цінності фіскальної держави, яка закріпилася не лише у податково-правовій науці, але і у податковому законодавстві, зумовлює побудову всієї етатистської податково-правової ціннісної ієрархії фіскальної держави. Податковий суверенітет як цінність фіскальної держави спрямований на задоволення її потреб та інтересів, по-перше, шляхом забезпечення її достатньою мірою публічними фінансовими ресурсами та фінансування постійно зростаючих, часто необґрунтованих публічними потребами витрат, а по-друге, забезпечуючи

існування фіскальної держави, її відтворення та розвиток.

Законне встановлення (встановлення законом) податку. Цінність для фіскальної держави **законного встановлення податку** впливає з цінності для неї податкового суверенітету, позаяк вимога встановлення податків законами держави є продовженням податкового суверенітету держави та так само через свою надзвичайну важливість закріплюється на конституційному рівні. На перший погляд, фундаментальна значимість вказаної вимоги для держави полягає у її прагненні гарантувати у такий спосіб невід'ємні права людини та захистити їх від потенційно можливого порушення з боку окремих державних органів та їх посадових осіб. Тобто встановлення податку законом мало б відігравати роль цінності платника податків, а не фіскальної держави, адже воно нібито спрямоване на захист прав та законних інтересів платника податків. Однак фіскальна держава, навпаки, у такий спосіб санкціонує власну необмежену фіскальну владу. На це вказує, зокрема те, що поряд зі встановленням у ч. 2 ст. 92 Конституції України вимоги встановлення податків виключно законом законодавець закріплює також принципово важливе в конкретному контексті обмеження можливості платника податків брати участь у вирішенні питань, пов'язаних із оподаткуванням шляхом заборони на проведення референдумів з питань податків (ст. 74 Конституції України) [33]. Системний аналіз зазначених конституційних положень підтверджує тезу про те, що вони закріплюють право держави на встановлення та стягнення податків, яке є суверенним та не може належати нікому іншому та позбавляє індивіда – платника податків можливості безпосередньої участі у створенні, зміні чи скасуванні нормативних положень оподаткування.

У конституціях деяких держав відсутні подібні положення. Найбільш очевидним та переконливим видається досвід Швейцарії. В конституції Швейцарії немає прямої заборони на проведення референдумів з питань податків. Більше того, практика проведення подібного референдуму спростовує аргументи противників такого способу вирішення питань, пов'язаних із законодавчим врегулюванням процесу оподаткування та демонструє його ефективність. Підтвердженням цьому є, зокрема, проведений в Швейцарії 12.02.2017 року народний референдум щодо реформи корпоративного оподаткування. Передумовою прийняття федеральним парламентом Швейцарії вказаної реформи був тиск зі сторони держав, які не можуть запро-

понувати підприємствам такі ж вигідні умови оподаткування, як окремі кантони Швейцарії. За результатами голосування, більшість швейцарців проголосували проти вказаної податкової реформи [34], аргументуючи своє рішення тим, що за наслідками її впровадження податки для великих транснаціональних компаній виростуть лише незначно, тоді як податок для звичайних підприємств істотно знизиться, і це негативно позначиться на бюджетах кантонів. Вищезазначене дає нам змогу погодитися з позицією Р.О. Гаврилюк та П.С. Пацурківського, які зазначають, що податковий референдум є способом подолання проблем у податковій політиці. Він дає змогу врахувати думку платників податків, що істотно обмежує можливості маніпулювання громадською думкою у разі прийняття важливих рішень [35; 36].

Тому, на нашу думку, закріплення в українській Конституції заборони на проведення референдумів з питань податків поряд із невід'ємним правом держави встановлювати і стягувати податки та примусовим податковим обов'язком платника податків **означає пріоритетність фіскального інтересу держави у податкових відносинах та, як наслідок, ігнорування інтересу платника податків.** З цього приводу ми поділяємо думку Р.О. Гаврилюк, яка резонно зауважила, що встановлення законом податку за своєю природою і властивостями покликано забезпечити податково-правовий інтерес держави, її потреби у податкових ресурсах, є зовнішнім вираженням волі держави, а не суспільства, та іманентно не переслідує мету захисту природних прав і законних інтересів платників податків у сфері оподаткування [6, с. 275].

Зокрема, проблема порушення прав та законних інтересів платників податків у контексті вимоги законного встановлення податків виявляється у разі порушення однієї з основних вимог законодавчої системи, яке, однак, ні загальним, ні спеціальним законодавством не передбачено. Йдеться про вимогу якості закону. Важливість її дотримання пов'язана з тим, що виникнення податкового обов'язку на підставі нечіткого або суперечливого податкового закону є неможливим. Однак існування подібних ситуацій у фіскальній державі є швидше правилом, ніж винятком з нього. Їх виникнення зумовлене специфічним становищем держави в податкових правовідносинах.

На це було звернуто увагу у рішенні ЄСПЛ «Щокін проти України» [37]. Скарги платника податків на незаконність дій податкового органу, а саме збільшення розміру сум податків на підставі Інструкції, яка була підзаконним актом, і незастосування

Декрету Кабінету Міністрів України, який мав силу закону, українськими судами задоволені не були. Тому з метою захисту від довільного обмеження майнових прав внаслідок неоднозначності, неузгодженості українського податкового законодавства заявник звернувся до ЄСПЛ. Розглянувши матеріали справи, суд підтвердив порушення прав заявника, оскільки відповідне національне законодавство не було чітким і згаданим і, таким чином, не відповідає вимозі «якості» закону, не забезпечувало адекватність захисту від свавільного втручання в майнові права заявника [37].

Порушення державою вимог належної якості закону та посягання на законні права та інтереси платників податків ЄСПЛ неодноразово також фіксував у інших справах, зокрема, у справі «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» Суд наголосив на важливості доступності закону та встановив, що норма не може вважатися «законом», поки вона не сформульована з достатнім ступенем точності, що дає змогу особі узгоджувати з нею свою поведінку [38], у справі «Серков проти України» ЄСПЛ наголосив на тому, що національне законодавство має відповідати вимозі «якості» закону, щоб воно було доступним для заінтересованих осіб, чітким і передбачуваним у застосуванні [39].

Таким чином, конфліктність і розбіжність інтересів платника податків і держави породжують різноспрямовану оцінку та інтерпретацію ними податкових норм, їх діаметрально протилежний характер [40, с. 32], а двозначність податкового закону і породжена нею невизначеність дають фіскальній державі можливість практично безперешкодно, хоча і в межах закону, задовольняти власні інтереси, тим самим обмежуючи права платників податків. Отже, це підтверджує інструментальну природу законного встановлення податку як податково-правової цінності фіскальної держави, яка спрямована на задоволення її суб'єктивного фіскального інтересу.

Висновки

Отже, дослідження податкового суверенітету фіскальної держави і законного встановлення (встановлення законом) нею податку як її податково-правових цінностей вказують на їх особливу, інструментальну природу. Вона полягає у тому, що головною метою вказаних цінностей фіскальної держави є задоволення її потреб та інтересів у податкових правовідносинах, зокрема шляхом забезпечення її достатньою мірою публічними фінансовими ресурсами та фінансування постійно зростаючих витрат, а також забезпечення самого існування фіскальної

держави, її відтворення та розвитку. Вказана інструментальна роль податково-правових цінностей податкового суверенітету і законного встановлення податку викриває особливу, етатистську природу податково-правової ціннісної ієрархії фіскальної держави, в основі якої перебуває сама держава та її основна системоутворююча фундаментальна цінність – потреба цієї держави у фінансових ресурсах.

Список використаних джерел:

1. Пацурківський П. Світоглядні проблеми науки фінансового права. *Право України*. 2010. № 1. С. 52–60.
2. Гаврилюк Р.А. Антропосоціокультурний код податкового права : монографія. Книга 1. *Истоки налогового права*. Чернівці: Черновицький національний університет, 2014. 450 с.
3. Гаврилюк Р.О. Софістика – перша природно-правова пізнавальна традиція. *Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць*. Вип. 618. *Правознавство*. Чернівці : ЧНУ, 2012. С. 13–20.
4. Гаврилюк Р.О. Чому в Україні не відбулась Оголошена Револуція у сфері прав людини? *Право України*. 2016. № 6. С. 35–43.
5. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. Чернівці : ЧДУ, 1998. 278 с.
6. Гаврилюк Р.О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 636 с.
7. Гаврилюк Р.А. Антропосоціокультурний код податкового права : монографія. Книга 2. *Константи налогового права*. Чернівці : Черновицький національний університет, 2014. 804 с.
8. Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов'язання як окрема категорія фінансового права : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 366 с.
9. Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм: права сутність та форми прояву : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 248 с.
10. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. Чернівці : ЧДУ, 1997. 244 с.
11. Гаврилюк Р. Проблеми філософсько-методологічного самовизначення пострадянської теоретичної юриспруденції. *Право України*. 2012. № 6. С. 163–170.
12. Гаврилюк Р. Причинність у податковому праві: антропосоціокультурний підхід. *Право України*. 2012. № 9. С. 340–349.
13. Гаврилюк Р. Чи можливе наукове неклассичне пізнання права? *Право України*. 2014. № 1. С. 94–105.
14. Гаврилюк Р. Обґрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права. *Право України*. 2014. № 10. С. 209–219.
15. Гаврилюк Р.А. Трансформація філософії податкового права в посткризисному обществі: постсолидаризм или постэгалитаризм. *Финансовое право*. Москва, 2010. № 4. С. 35–40.
16. Havrilyk R. Filozofia pokryowego prawa podatkowego. *Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego* /Redakcja Eugeniusz Ruskowski, Iryna Zawerucha. Bialystok – Lwow : Temida, 2010. S. 394–407.
17. Havrilyk R. European Doctrines of Tax Law: Comparative Analysis. *Науки трудове*. Том 50, серия 7. *Правни науки*. Русе, 2011. С. 44–46.
18. Havrilyuk Ruslana A. Origin of Tax Law: Anthroposociological Approach. *Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences*. Section 18. Science of law / German/Russian – ORT Publishing, 2012. № 1. P. 566–570.
19. Пацурківський П., Савкіна О. Податково-правова доктрина України: між Скіллою етатизму і Харібдою людиноцентризму. *Право України*. 2017. № 9. С. 192–204.
20. Гаврилюк Р.А. Диалектика содержания и формы налогового права как отражение его системной сущности. *Финансовое право*. Москва, 2006. № 12. С. 25–29.
21. Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права. *Право України*. 2009. № 2. С. 101–108.
22. Гаврилюк Р. «Квантова суперпозиція» публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії. *Право України*. 2009. № 6. С. 154–160.
23. Hobbes T. *Leviathan*. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996. 616 p.
24. Ring D. *Democracy, Sovereignty and Tax Competition: The Role of Tax Sovereignty in Shaping Tax Cooperation*. Boston : Boston College Law School faculty papers, 2009. P. 1–41.
25. Harris P., Oliver D. *International Commercial Tax*. New York : Cambridge Univ. Press, 2010. 521 p.
26. Рарицька В.В. Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору. *Юридична Україна*. 2014. № 11. С. 25–30.
27. Raritska, V. The Asymmetric Nature of State and Local Taxes: Comparative Legal Research. *European Journal of Law and Public Administration*. 2018. Vol. 5, № 1. Pp. 94–103.
28. Постанова Європейського Суду з прав людини від 20 травня 2010 року. Справа «Україна-Тюмень» проти України» (заява № 22603/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_596.
29. Постанова Європейського Суду з прав людини від 25 лютого 1993 року. Справа «Funke etc. v. France» (заява № 10828/84). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/tur#%7B%22itemid%22%3A%22001-57809%22%7D>.
30. Постанова Європейського Суду з прав людини. Справа «Othymia Investments BV» v Netherlands» (заява № 75292/10). URL: <https://taxlink.ua/ua/court/sprava-obktpidprimnickoi-dijalnosti-otimia-investments-othymia-investments-bv-proti-niderlandiv/us/>.

31. Матеріали аналітичної платформи TaxLink. URL: <https://taxlink.ua/ua/news/aktualni-problemi-adminsudochinstva-v-podatkovih-sporah-realii-ta-shljahi-virishennja.htm#hcq=Cho0Onr>.

32. Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, С. 276/12. URL: https://library.cronerico.uk/cch_uk/btc/2013-btc-718.

33. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 30.09.2016. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

34. Видмер М. Итоги народного референдума в Швейцарии. 12.02.2017. URL: <https://business-swiss.ch/2017/02/itogi-narodnogo-referenduma-v-shvejtsarii-12-2-2017>.

35. Гаврилюк Р.О. Конституційно-правова природа моделей швейцарської фіскальної муніципалізації та польської фіскальної децентралізації: порівняльний аналіз. Prawo naszymi sasiadami / Redaktor cyklu publikacji Jerzy Posluszny. Т. 1: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki. Rzeszów–Przemysl, 2013. S. 170–185.

36. Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. Legal Regulation of Taxation in The Swiss Confederation. *European Journal of Law and Public Administration*. 2018. Volume 5, Issue 1. P. 81–93.

37. Постанова Європейського Суду з прав людини від 14 жовтня 2010 р. Справа «Шокін проти України» (заява № 23759/03 і 37943/06). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECCHR&id=001100944&filename=001100944.pdf>.

38. Постанова Європейського Суду з прав людини від 6 листопада 1980 р. Справа «The Sunday Times v United Kingdom». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_164.

39. Постанова Європейського Суду з прав людини від 7 липня 2011 р. Справа «Серков проти України» (заява № 39766/05). URL: <http://cons.parus.ua/map/doc/087859C3D7/Sprava-Serkov-proti-Ukrayini.html>

40. Демин А.В. Неопределённость в налоговом праве и правовые средства ее преодоления : дисс. докт. юрид. наук / науч. конс. Д.В. Винницкий. Москва, 2014. 452 с.

Статья посвящена анализу с методологических позиций антропосоциокультурного подхода и мировоззренческих инноваций всего культурного контекста украинской действительности в период после Революции Достоинства таких ключевых налогово-правовых ценностей отечественного фискального государства, как его налоговый суверенитет и законное установление (установление законом) налога.

Ключевые слова: фискальное государство, налогово-правовые ценности, этатистская налогово-правовая доктрина, антропосоциокультурная концепция налогового права, налоговый суверенитет, законное установление налога.

The article is devoted to analyzing of such key tax legal values of the Fiscal State as its tax sovereignty and the legal establishment (formation by law) of the tax. Author tries to do it using the methodology of the anthroposociocultural approach and philosophical innovations, the entire cultural context of Ukrainian reality in the period after the Revolution of Dignity.

Key words: Fiscal State, tax legal values, etatist tax law doctrine, anthroposociocultural conception of tax law, tax sovereignty, legal establishment of tax.

УДК 340.12:347.62(477+479.22)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.39>**Марина Басілашвілі,***аспірант кафедри загальноправових дисциплін**Харківського національного університету внутрішніх справ,**головний спеціаліст Харківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану**Головного територіального управління юстиції у Харківській області*

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ

У статті розглянуті особливості регламентації основ реєстрації актів цивільного стану в Україні та Грузії. Проведений порівняльно-правовий аналіз чинного законодавства країн. Визначено значення досвіду Грузії для реформування порядку реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Ключові слова: акти цивільного стану, порівняльна характеристика, Україна та Грузія, надання адміністративних послуг.

Постановка проблеми. Державна реєстрація актів цивільного стану має велике значення для обліку природного руху населення і відстеження демографічних процесів у суспільстві з метою вироблення та здійснення державної людино орієнтованої політики. Починаючи з Декретів 1917 р., у тому числі і в сучасному українському законодавстві, закріплюється перелік актів цивільного стану, які підлягають обов'язковій державній реєстрації. Адже, як зазначили експерти Програми «U-LEAD з Європою», у зв'язку з виданням Наказу Мініюсту № 2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» «послуги з державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) є одними з обов'язкових для громадян і одними з найактуальніших <...>» [1].

Реформи виконавчих органів у кожній країні мають свої традиції, закономірності та результати. Сьогодні науковці багато уваги приділяють вивченню саме реформи у Грузії. Адже процес змін у 2004-2012 рр. в Грузії був проведений в таких самих несприятливих соціально-економічних умовах, в яких перебуває Україна. До того ж механізм реформи системи надання державних послуг за принципом «одного вікна» (далі – ПОВ) в Грузії був прикладом для розвитку нового підходу до надання адміністративних послуг в Україні.

Стан дослідження. Особливості реєстрації актів цивільного стану у Грузії не були предметом дослідження вітчизняних науковців. Окремі вчені в межах своїх наукових пошуків звертають увагу на надання адміністративних послуг у Грузії в цілому. Питання правового регулювання процесу надання адміністративних послуг в Україні та Грузії в різних аспектах розглядалося такими нау-

ковцями, як: В.Б. Авер'янов, О.М., Буханевич, С.В. Ківалов, Т.О. Коломoeць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.О. Легеза, Р.С. Мельник та ін. З них – дві докторські дисертації: О.М. Буханевича «Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» (2016 рік), в якій комплексно розкрито теоретичні основи та практика правового регулювання надання адміністративних послуг в Україні, та Є.О. Легези «Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект» (2018 рік), в якій досліджувалось питання публічних послуг з акцентом на особливостях адміністративно-правового регулювання використання їх ресурсу та формулюванням відповідної Концепції публічних послуг.

Однак окремо у тандемі особливості реєстрації актів цивільного стану у країнах, що вивчаються, досліджені не були. Звідси, на нашу думку, доцільно приділити увагу особливостям реєстрації актів цивільного стану у Грузії та провести порівняльну характеристику грузинського та українського законодавства.

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел здійснити порівняльно-правовий аналіз реєстрації актів цивільного стану в Україні та в Грузії. Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 1) розкрити досвід Грузії щодо реєстрації актів цивільного стану; 2) охарактеризувати сучасний стан нормативного регулювання реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Основна частина дослідження. Практика надання адміністративних послуг сьогодні свідчить про наявність великої кількості

проблем у процесі отримання таких послуг громадянами. Україна, як свого часу і Грузія, стоїть на порозі формування єдиної системи органів із надання адміністративних послуг, що повинно спростити громадянам доступ до вказаних послуг. Адже реєстрація актів цивільного стану, будучи цивільно-правовим інститутом, є невід'ємною частиною процесу надання адміністративних послуг, з яким співвідноситься як право/обов'язок та процес реалізації.

На нашу думку, ідентичність державного закріплення особливостей реєстрації актів цивільного стану України та Грузії необхідно досліджувати виходячи зі співвідношення нормативних актів однакової юридичної сили.

Реєстрація актів цивільного стану в Україні отримала регламентацію безпосередньо в ст. 49 «Акти цивільного стану» Цивільного кодексу України [2] (далі – ЦК України). У вказаній вище нормі зазначається, що актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 49 ЦК України). Актами цивільного стану є народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід із громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалідність, смерть тощо (ч. 2 ст. 49 ЦК України). Окремо ЦК України визначає, що державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть (ч. 3 ст. 49 ЦК України). Далі ж кодифікований акт відсилає до норм спеціального законодавства, яке визначає порядок та особливості процесу реєстрації актів цивільного стану [2]. У свою чергу Цивільний кодекс Грузії (далі – ЦК Грузії) не містить окремої норми, яка б встановлювала природу реєстрації актів цивільного стану та визначала б основні події та дії, які підлягають особливій процедурі реєстрації. Однак неодноразово у ЦК Грузії згадується необхідність реєстрації конкретних дій/подій у територіальній службі діючої у сфері управління Міністерства юстиції Грузії юридичної особи публічного права – Агентства з розвитку державних сервісів. Так, наприклад, ст. 1106 ЦК Грузії встановлює: «Шлюб – добровільний союз чоловіка і жінки з метою створення

сім'ї, зареєстрований у територіальній службі діючої у сфері управління Міністерства юстиції Грузії юридичної особи публічного права – Агентства з розвитку державних сервісів (далі – територіальна служба Агентства)», або ч. 1 ст. 1244 ЦК Грузії, яка визначає: «Реєстрацію рішення про усиновлення здійснює будь-яка територіальна служба Агентства, за бажанням заявника» тощо [3]. Тобто в Грузії основний кодифікований акт у сфері цивільних правовідносин не містить основи для розуміння особливостей та природи актів цивільного стану, на відміну від ЦК України.

Переходячи до спеціальних законів, слід підкреслити, що в Україні діє Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», прийнятий у 2010 році [4] (далі – Закон), який покликаний регулювати відносини, пов'язані з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, внесенням до актових записів цивільного стану змін, їх поновленням і анулюванням, визначає засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану [4].

Закон у ч. 1 і ч. 2 ст. 2 дублює положення ч. 1 та ч. 2 ст. 49 ЦК України [2]. Однак ч. 1 ст. 3 Закону конкретизує положення кодифікованого акта і визначає, що державна реєстрація актів цивільного стану у встановлених законом випадках є обов'язковою. А саме: відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов'язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [4].

Далі Закон переходить до регламентації особливостей процесу реєстрації актів цивільного стану та визначає розгалужену систему органів державної реєстрації актів цивільного стану і порядок проведення державної реєстрації актів цивільного стану.

У ч. 1 ст. 4 Закон визначає суб'єктів державної реєстрації актів цивільного стану:

- 1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
- 2) відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у

містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі – відділи державної реєстрації актів цивільного стану);

3) виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад.

Також ч. 2 вищезазначеної статті закріплює, що державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України [4].

У свою чергу в Грузії спеціальним нормативним актом у сфері, яка вивчається, є Закон Грузії «Про акти цивільного стану», який був ухвалений 2011 року [5]. Цей Закон визначає види актів цивільного стану, основні умови їх реєстрації, внесення змін, виправлень, доповнень до запису цивільного акту, повторної реєстрації цивільного акту, визнання недійсними записів цивільних актів про народження і смерті, реєстрації народження і смерті, а також встановлення фактів, які мають юридичне значення, порядок видачі документів, що засвідчують реєстрацію цивільних актів, і уповноважені органи у сфері цивільних актів. [5]

У п. А ч. 1 ст. 3 Закон Грузії «Про акти цивільного стану» встановлено, що цивільні акти – це передбачений цим Законом факт, що має юридичне значення: народження, встановлення батьківства, усиновлення, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені або (і) прізвища, смерть. У свою чергу, реєстрація цивільних актів, відповідно до п. В ч. 1 цієї ж статті, це «виходячи з інтересів держави передбачена цим Законом реєстрація факту, що має юридичне значення, з метою охорони майнових і особистих немайнових прав фізичної особи».

Визначаючи повноважні на реєстрацію актів цивільного стану органи, Закон Грузії надає дещо звужений їх перелік (на відміну від українського законодавства). Так, у ст. 4 Закон Грузії встановлює, що органами реєстрації цивільних актів є:

а) орган, який діє у сфері управління Міністерства юстиції Грузії, – юридична особа публічного права – Агентство з розвитку державних сервісів (далі – Агентство), яке здійснює свої повноваження за допомогою територіальних служб;

б) у межах делегованих повноважень – дипломатичні представництва Грузії за кордоном, створені в дипломатичному представництві третьої країни, секція інтересів Грузії і консульські установи (далі – консульська установа);

в) у межах делегованих повноважень – нотаріус.

Із зазначеного вбачається, по-перше, відмінність у визначенні акту цивільного стану. На нашу думку, дефініція, яка надана в українському законодавстві, є значно ширшою і з погляду науки – більш повною. По-друге, значну відмінність у кількості повноважних на здійснення реєстрації актів цивільного стану органів. На нашу думку, така відмінність зумовлена виключно територіальним чинником. Адже територія України значно більша, та деякі адміністративно територіальні одиниці важко забезпечити спеціальними органами, на які би покладались обов'язки виключно у сфері реєстрації. Ми вважаємо, що, хоча варіант «тризначного» вираження органів реєстрації (як ми бачимо в Грузії) є зручнішим для громадян та населення, для України він, на жаль, не є прийнятним.

Звертає на себе увагу спеціальний закон, що заповнив майже усі «прогалини», які, на перший погляд, є у ЦК Грузії. Однак дублювання норм, як це відбувається в Україні, також не є ідеальним прикладом законодавчої техніки. На нашу думку, основи, а саме дефініція акту цивільного стану та його види, повинні бути зазначені у кодифікованому акті, однак ця інформація не повинна дублюватись у спеціальному законі. Тобто цивільний кодекс повинен містити положення матеріального права, а спеціальний закон – процесуального.

Також окрему увагу привертає Закон Грузії «Про Агентство з розвитку державних послуг» від 04.06.2012. Цей Закон визначає статус Агентства з розвитку державних послуг, функціонування основних принципів і напрямів його дії, особливості взаємин з іншими адміністративними органами, фізичними та юридичними особами [6]. Тоді як в Україні у зв'язку з відсутністю єдиного органу, який здійснює реєстрацію актів цивільного стану, діє Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012, який закріплює особливості надання адміністративних послуг у цілому та в окремих положеннях акцентує увагу на Центрах надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) [7].

Саме про ЦНАП йдеться в Наказі Мініюсту України № 2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» від 11.09.2018, який встановлює, що адміністративні послуги з державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання можуть надаватися через ЦНАП, утворені згідно із Законом України «Про

адміністративні послуги», які забезпечують прийом заяв на отримання відповідних адміністративних послуг та видачу документів за результатами їх розгляду у випадках, передбачених правилами проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими Міністерством юстиції України [8].

Цікавим є те, що практично усі послуги РАЦС можуть надаватися через ЦНАП, зокрема: державна реєстрація народження, шлюбу, розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей), зміна імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, реєстрація смерті [1].

Тобто в Україні законодавець намагається створити єдину мережу органів із надання адміністративних послуг (включаючи послуги з реєстрації актів цивільного стану). На нашу думку, такі зміни створюють систему, яка нагадує ту, що існує в Грузії, однак повністю перейти на надання адміністративних послуг виключно ЦНАП в Україні навряд чи можливо.

На рівні підзаконних актів Грузії у сфері регулювання порядку реєстрації актів цивільного стану є чинним Наказ Міністра юстиції № 18 «Про затвердження порядку реєстрації актів цивільного стану» 2012 року. Цим наказом регулюється порядок видачі свідоцтв/довідок і копій записів актів цивільного стану, внесення інформації про ім'я, прізвище дитини, даних батьків, про реєстрацію народження і внесення виправлень, змін/доповнень в записи актів цивільного стану [9]. Також є велика кількість наказів, які закріплюють державні форми та бланки документів. Подібні нормативні акти також є і в Україні.

Резюмуючи наданий аналіз деяких законодавчих актів, ми хочемо також звернути увагу на опитування щодо задоволеності грузинських споживачів адміністративних послуг, яке було проведено після проведення Грузинської реформи місцевими науково-дослідними організаціями. Результати вказаного опитування вказують, що громадяни задоволені якістю та ефективністю наданих послуг і готові користуватися ними повторно. Споживачі особливо відзначають можливість отримання послуги в безпосередній близькості, таким чином, транспортні витрати і час для отримання послуг скорочується (АСТ, опитування 2013) [10, с. 2]. Натепер більшістю отриманих адміністративних послуг після проведення реформи українці також задоволені. Однак, на нашу думку, можливість реально оцінити зміни в

спрощені процесу реєстрації актів цивільного стану для населення України буде лише тоді, як мине не менше року після відкриття ЦНАП, що, у свою чергу, спонукає нас до подальшої роботи над вивченням зазначеного питання.

Висновок

Таким чином, ми підтримуємо висновок про те, що якість публічних послуг – це сукупність характеристик публічної послуги, що визначають її здатність задовольняти встановлені або очікувані потреби замовника [11, с. 43]. Одним з основних напрямів державної політики у сфері адміністративних послуг є поліпшення їхньої якості. Однак слід зазначити, що питання якості досить абстрактні, оскільки йдеться про суб'єктивну оцінку очікуваного результату [12, с. 39]. Нині Україною запозичений позитивний досвід Грузії щодо реформування системи надання адміністративних послуг, а отже, і в системі реєстрації актів цивільного стану. При цьому слід розуміти відмінності наших держав і неможливість повного дублювання стратегії Грузії (незважаючи на її позитивний результат).

На основі проаналізованих нормативно-правових актів України та Грузії доходимо висновку, що для того, щоб уряд міг реалізувати ПОВ, необхідно провести величезні зміни в організаційних об'єктах державних органів [13]. І, можливо, після поглибленого аналізу повноважень усіх органів, які наділені правом надавати публічні послуги, буде розроблена стратегія спрощення процедур та створений механізм надання державних послуг за ПОВ. Натепер створення додаткового органу, в якому зосереджені фахівці з надання окремих видів адміністративних послуг, не досить для реалізації вищенаведеної мети.

Список використаних джерел:

1. Коментар експертів Програми «U-LEAD з Європою» у зв'язку з виданням Наказу Мініюсту № 2825/5 Щодо надання послуг РАЦС через ЦНАП. URL: <https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/poslugy-RATSS-cherez-TSNAP.pdf> (дата звернення: 10.05.2019).
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 09.05.2019).
3. Гражданский Кодекс Грузии. URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/75/ru/pdf> (дата звернення: 11.05.2019).
4. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Закон України від 01.07.2010 № 2398-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17> (дата звернення: 12.05.2019);

5. Закон Грузии «Об актах гражданского состояния». Письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 05.06.2014. URL : https://to59.minjust.ru/sites/default/files/kopiya_pisma_ministerstva_yusticii_gruzii_o_normah_vnutrennego_zakonodatelstva_gruzii_reguliruyushchego_voprosy_v_sfere_registracii_aktov_grazhdanskogo_sostoyaniya_a_takzhe_obrazcy_svidetelstv_o_zaklyuchenii_braka_i_o_ro.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

6. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ URL: <https://voice.matsne.gov.ge/ka/document/view/1666869?publication=5> (дата звернення: 10.05.2019).

7. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (дата звернення: 10.05.2019).

8. Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния : Приказ Министерства юстиции № 2825/5 от 11.09.2018. Письмо Агентства по развитию государственных сервисов Министерства юстиции Грузии. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0979-18> (дата звернення: 12.05.2019);

9. Про затвердження порядку реєстрації актів цивільного стану : Наказ Міністра юстиції Грузії №182012року. URL: <http://zags.gov39.ru/docs/regional-legislation/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F%>

20%D0%BE%D1%82%2028.02.2017.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

10. Вашакидзе Георгий. Оказание государственных услуг по принципу «одного окна»: опыт Грузии. URL: https://www.academia.edu/33602016/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%83_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 12.05.2019).

11. Лерега С.О. Досвід Литовської Республіки та Республіки Грузії щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство. *Journal «ScienceRise: Juridical Science»*. 2018. № 1(3). С. 39-44.

12. Соловьева О.Н. Качество административных услуг: проблемы теории и практики. *International scientific and practical conference world science*. 2017. № 8 (24). Том 3. С. 29-34.

13. Giorgi Vashakidze One-Stop-Shop Access in the Delivery of Public Services; Its Impact on Service Effectiveness and Efficient Governance. URL: https://www.academia.edu/20184320/One-Stop-Shop_Access_in_the_Delivery_of_Public_Services_Its_Impact_on_Service_Effectiveness_and_Efficient_Governance (дата звернення: 12.05.2019).

В статье рассмотрены особенности регламентации оснований регистрации актов гражданского состояния в Украине и Грузии. Проведен сравнительно-правовой анализ действующего законодательства стран. Определено значение опыта Грузии по реформированию порядка регистрации актов гражданского состояния в Украине.

Ключевые слова: акты гражданского состояния, сравнительная характеристика, Украина и Грузия, предоставление административных услуг.

In the article, we examined the specifics of the regulation of the grounds for registration of civil status acts in Ukraine and Georgia. We conducted a comparative legal analysis of the current legislation of the countries. The significance of the experience of Georgia in reforming the procedure for registration of civil status acts in Ukraine has been determined.

Key words: Acts of civil status, comparative characteristics, Ukraine and Georgia, the provision of administrative services.

УДК 342.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.40>**Тамара Губанова,***докт. юрид. наук, доцент, заслужений юрист України,
директор Фінансово-правового коледжу*

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті проведено характеристику державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки в Україні на підставі положень наукових, навчальних джерел, а також вітчизняного законодавства. Визначено нормативну основу державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки в Україні. Проаналізовано поняття й ознаки державно-приватного партнерства і запропоновано авторське визначення поняття «державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки». Охарактеризовано принципи державно-приватного партнерства. Наведені приклади державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, освіта, наука, органи публічної адміністрації, співробітництво.

Постановка проблеми. Освіта і наука є одним із пріоритетних напрямів державної політики, адже нормативно закріплено, що «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, та держави» [1], а «рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб» [2]. Відповідно, розвиток освіти і науки є першочерговим завданням, яке покладається на державу в особі органів публічного адміністрування. Саме тому пошук різних форм виконання такого завдання може бути початком шляху до якісних і ефективних результатів у цьому напрямі. Однією з таких форм варто визнати кооперацію зусиль різних суб'єктів для досягнення наперед обумовленої мети у сфері освіти і науки. Коли йдеться про «різних суб'єктів», маються на увазі не лише органи публічного адміністрування

всіх рівнів, а й приватні особи, які також можуть бути зацікавленими у реалізації таких завдань. Не викликає сумніву той факт, що забезпечення високих і стійких темпів розвитку вітчизняної освіти і науки неможливе без ефективного партнерства органів публічної влади з представниками приватного сектору. Освітні і наукові стратегії та програми, що орієнтуються тільки на використання бюджетних коштів, не дозволяють органам влади здійснювати масштабні, стратегічні проекти, що формують конкурентоспроможність країни. Визнаючи у світі альтернативою такого способу фінансування є державно-приватне партнерство.

Саме тому дослідження питання державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки, пошук оптимальних механізмів взаємодії держави, навчальних закладів та приватного сектора, які б відповідали сучасним умовам, є актуальним. У цьому й полягає мета статті.

Виклад основного матеріалу. Поняття, окремі особливості, принципи державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки передбачено вітчизняним законодавством. Так, нормативну основу державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки становлять:

- Конституція України,
- Цивільний кодекс України,
- Господарський кодекс України,
- Закон України «Про державно-приватне партнерство» [3]

- Закон України «Про освіту»,
- інші закони та міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки здійснюється на основі договорів між органами державної влади та приватними партнерами, які укладаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

М.Й. Гедз зазначає [4], що термін «державно-приватне партнерство» з'явився в США спочатку у зв'язку з упровадженням спільного фінансування освітніх програм з державного та приватного секторів, а згодом, у 1950-х рр., – для такого ж фінансування комунальних послуг. Проте більш широкого контексту цей термін набуває в 1960-х рр. для позначення співпраці партнерів із державного і приватного секторів у процесі оновлення міст, розвитку інфраструктури територій та надання соціальних послуг [5]. У навчальних джерелах можна прочитати пропозицію тлумачити поняття «державно-приватне партнерство» у двох значеннях – в широкому та вузькому. У широкому розумінні державно-приватне партнерство – це «система відносин держави та бізнесу, яка широко використовується як інструмент національного, міжнародного, регіонального, міського, муніципального, економічного і соціального розвитку» [6, с. 12]. У вузькому розумінні державно-приватне партнерство – це «конкретні проекти, що реалізуються спільно державними органами і приватними компаніями на об'єктах державної та муніципальної власності» [6, с. 12]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство», державно-приватне партнерство – це «співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом» [3].

До ознак державно-приватного партнерства відносять:

- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності; довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
- передачу приватному партнеру частини ризиків;
- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із легальних

джерел. Крім того, до ключових ознак державно-приватного партнерства прийнято відносити конкурентний спосіб відбору та фільтрації партнерів, а успіх реалізації проєкту за технологіями державно-приватного партнерства залежить від прозорості проведеного конкурсу, оскільки тільки такий спосіб забезпечує вибір найбільш економічно вигідного проєкту та надійного партнера [7]. Т.М. Сугак визначає, що «мета партнерства полягає в поєднанні найкращих сторін державного і приватного секторів для взаємної вигоди, а різноманіття видів, форм і сфер застосування державно-приватного партнерства роблять його універсальним механізмом для виконання цілої низки довгострокових завдань – від створення і розвитку інфраструктури до розроблення та адаптації нових перспективних технологій, а основними ознаками державно-приватного партнерства є таке:

1) сторонами державно-приватного партнерства виступають держава і приватний бізнес. Державний партнер – в особі держави Україна, територіальної громади, органів місцевого самоврядування. На стороні приватного партнера в договорі виступають юридичні або фізичні особи – підприємці, іноді це кілька осіб, тоді такі особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором;

2) взаємодію сторін закріплюють на офіційній, юридичній основі, вона має рівноправний характер;

3) державно-приватне партнерство має чітко виражену публічну, суспільну спрямованість;

4) договір державно-приватного партнерства передбачає такі дії: планування, фінансування, будівництво, експлуатацію, модернізацію, управління або утримання інфраструктури чи надання суспільних послуг;

5) у процесі реалізації державно-приватного партнерства сторони консолідуються, об'єднують ресурси і вклади, розділяють фінансові ризики і витрати, досягнуті результати діяльності розподіляються між сторонами у визначених наперед пропорціях;

6) протягом усього терміну дії договору цільове призначення та форма власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і які передані приватному партнеру, залишаються незмінними;

7) дія договору державно-приватного партнерства має тривалий характер – від 5 до 50 років [8, с. 35].

Законодавством до ознак державно-приватного партнерства віднесено такі:

- надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або

придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об'єкта державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією), за умови прийняття та виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);

- передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;

- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством. Враховуючи наукові та нормативне визначення поняття державно-приватного партнерства, а також його основні ознаки, можна визначити, що державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки – це правовий механізм взаємодії і співробітництва державних (органи публічної адміністрації) і приватних (приватні особи) партнерів у напрямі розвитку державної політики у сфері освіти і науки.

Основні принципи, на підставі яких здійснюється державно-приватне партнерство, передбачені законодавством, серед них:

- рівність перед законом державних та приватних партнерів. Тобто не може бути надано переваги жодному із партнерів з огляду на їхній статус (державний чи приватний), адже навіть етимологічно підтверджується рівність сторін у таких відносинах, як партнерство (у Словнику іншомовних слів зазначено, що «партнерство (фр.) – організація співпраці, за якою дві або більше сторін домовляються про спільні дії з метою досягнення спільної мети» [9]; Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає партнерство як «положення партнера, того, хто бере участь з ким-небудь у спільній справі, занятті; узгоджені, злагоджені дії учасників спільної справи; взаємні відносини, контакти держав, громадських угруповань, підприємств і т. ін., основані на взаємовигідності та рівноправності» [10, с. 890];

- заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів (відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [11], дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або

припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними);

- узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди. Тобто у державно-приватному партнерстві сторони мають взаємоузгоджувати свої позиції і однаковою мірою одержувати свої переваги;

- забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера. Тобто під час співробітництва досягнуті результати мають бути очевидно вищими, аніж це могло би бути без участі партнера;

- незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;

- визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

- справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

- визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.

Напрями державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки частково передбачені законодавством і можуть включати:

- спільне фінансування закладів освіти, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність;

- утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;

- утворення та/або спільне фінансування і експлуатацію інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі наявних закладів освіти;

- розроблення і розвиток сучасних технологій освіти, навчання;

- професійно-практичну підготовку;

- запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців тощо;

- здійснення заходів щодо соціального захисту та поліпшення житлових умов працівників системи освіти та здобувачів освіти.

У своєму дослідженні Р.В. Хусаїнов досить детально аналізує переваги державно-приватного партнерства для вищих навчальних закладів і приватного сектору і, зокрема, виокремлює такі:

«1) Переваги для вищих навчальних закладів:

- залучення додаткових фінансових ресурсів (приватні інвестиції) і сучасного матеріально-технічного обладнання;

- підвищення економічної і бюджетної ефективності проектів;

- розподіл ризиків під час реалізації проектів;

- залучення управлінського й інтелектуального капіталу приватного сектору;

- зниження частки бюджетного фінансування, самоокупність певних напрямів діяльності ВНЗ;

- висока репутація в очах абітурієнтів, студентів та науково-освітньої спільноти, міжнародних партнерів;

- підвищення рейтингу ВНЗ відповідно до критеріїв міжнародних і національних рейтингів університетів;

- допомога випускникам у працевлаштуванні; активна участь роботодавців у навчальному процесі;

- можливість залучення передових технологій для реалізації спільних проектів.

2) Переваги для приватного сектору:

- протекціонізм і підтримка держави (в особі уповноваженого органу) в реалізації спільних проектів державно-приватного партнерства;

- можливість залучення кредитів під гарантії держави для реалізації проектів державно-приватного партнерства з установами системи вищої освіти;

- розподіл ризиків у процесі реалізації і експлуатації проекту;

- залучення наукового й інтелектуального капіталу сектору вищої освіти;

- прозорість процедур, чітка регламентація процесу реалізації проекту;

- податкові пільги під час реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;

- підвищення репутації в суспільстві завдяки спільним проектам з установами вищої освіти;

- отримання нових знань і нових «ефектів» від спільної діяльності;

- доступ до передових наукових досліджень, можливість їх апробації в умовах ринку» [12, с. 193]. Перелік таких переваг, справді, лише підкреслює наявність взаємної вигоди для всіх учасників державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки, а також позитивний загальносоціальний ефект.

Окрім того, законодавством передбачені особливості фінансування державно-приватного партнерства у сфері освіти, яке, відповідно до ст. 81 Закону України «Про освіту», може здійснюватися за рахунок:

- фінансових ресурсів приватного партнера;

- фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;

- коштів державного та місцевих бюджетів;

- інших джерел, не заборонених законодавством. Державно-приватне партнерство щодо об'єктів державної та комунальної власності здійснюється без зміни цільового призначення та форми власності цих об'єктів. Передача в управління приватним партнерам, в оренду, в концесію, в оперативне управління тощо рухомого та/або нерухомого державного та/або комунального майна, у тому числі земельних ділянок, забороняється. Рухоме та/або нерухоме державне та/або комунальне майно, у тому числі земельні ділянки, передані приватному партнерові в управління, не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, і щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної чи комунальної власності на відповідні об'єкти.

Прикладом державно-приватного партнерства може бути укладання «4-сторонньої угоди між Міністерством освіти і науки України, Херсонською обласною державною адміністрацією, компанією «Марлоу Навігейшн» та Херсонською державною морською академією, завдяки якій в рамках навчального закладу було створено нову навчально-тренувальну базу [13]; укладання Меморандуму Про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і ТОВ «ЗІП», Меморандуму Про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Будівельною палатою, Меморандуму Про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і ТОВ «КНАУФ ГПС Київ» [14] тощо.

Висновки

Таким чином, варто підсумувати, що державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні є особливим правовим механізмом, передбаченим законодавством, який надає можливість ефективно вирішувати нагальні проблеми у сфері освіти і науки, а також мобілізує розвиток та реформування цієї сфери. Запровадження інструментів державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки може стати одним із пріоритетів урядових стратегічних програм та індикатором успішної взаємодії при-

ватних та публічних суб'єктів. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні має стати інструментом модернізації освітніх і наукових технологій на підставі об'єднання потенціалу держави з ресурсами приватного бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38-39. Ст. 5.

2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19>.

3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.

4. Гедз М. Й. Державно-приватне партнерство як механізм активізації модернізаційних процесів в Україні. *Ефективна економіка*. 2011. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_51.

5. Yescombe E. R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. London: Yescombe Consulting Ltd, 2007. 368 p.

6. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное пособие / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и др. Москва : Издат. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2010. 287 с.

7. Гудзь О. Є., Байрамов С. Інструменти державно-приватного партнерства щодо активізації інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2016. № 4. С. 5-12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emebi_2016_4_3.

8. Сугак Т. М. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері водопостачання в Україні: переваги та недоліки. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка»*. 2016. Т. 24. Вип. 10(1). С. 33-40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduinov_2016_24_10%281%29_6.

9. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ : «Українська радянська енциклопедія», 1974. 776 с. URL: http://ukrajintine.narod.ru/slovyk_meln/in dex.html.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови : з доп. і допов. (уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел). Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

11. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.

12. Хусаїнов Р. В. Державно-приватне партнерство в системі вищої освіти України. *Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»*. 2014. Т. 19. Вип. 2/2. С. 190-196.

13. Розвиток Херсонської державної морської академії – яскравий приклад успішності державно-приватного партнерства у сфері освіти / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-11-11-%E2%80%9Crozvitek-xersonskoyi-derzhavnoyi-morskoyi-akademiyi-%E2%80%93-yaskravij-priklad-uspishnosti>.

14. Державно-приватне партнерство / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesiynno-tehnichna-osvita/derzhavno-privatne-partnerstvo>.

В статті дана характеристика державно-частного партнерства в сфері освіти і науки в Україні на основі положень наукових, учбових джерел, а також національного законодавства. Визначено нормативну основу державно-частного партнерства в сфері освіти і науки в Україні. Проаналізовано поняття і ознаки державно-частного партнерства і запропоновано авторське визначення поняття «державно-частного партнерства в сфері освіти і науки». Охарактеризовано принципи державно-частного партнерства. Приведено приклади державно-частного партнерства в сфері освіти і науки.

Ключевые слова: державно-частное партнерство, освіта, наука, органи публічної адміністрації, співпраця.

The article describes the state-private partnership in the sphere of education and science in Ukraine on the basis of the provisions of scientific, educational sources, as well as domestic legislation. The normative basis of public-private partnership in the sphere of education and science in Ukraine is determined. The concept and features of public-private partnership are analyzed and the author's definition of "state-private partnership in the field of education and science" is proposed. The principles of public-private partnership are described. Examples are public-private partnerships in education and science.

Key words: public-private partnership, education, science, public administration bodies, cooperation.

УДК 340.15

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.41>**Євгенія Логвиненко,**

канд. юрид. наук,

старший викладач кафедри міжнародного і конституційного права

факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

СМЕРТНА КАРА У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

У статті досліджено ідейно-релігійне підґрунтя й особливості застосування у Стародавньому Єгипті такого виду покарання, як смертна кара, визначено її місце в системі покарань давньоєгипетської держави. Зроблено висновок, що правопорядок, зниження рівня злочинності та покращення криміногенної ситуації в державі не залежать лише від застосування вищої міри покарання, про що свідчить історія становлення кримінального права Стародавнього Єгипту, адже саме покарання має виконувати не лише карально-репресивну, а й виховну та превентивну функції.

Ключові слова: покарання, злочин, страта, Стародавній Єгипет, розуміння покарання, тілесні покарання, вища міра покарання.

Постановка проблеми. Питання доцільності застосування смертної кари протягом тривалого часу привертає увагу не тільки правознавців, а й пересічних громадян. Неоднозначне ставлення до неї пояснюється різними факторами – традиціями та звичаями, що склалися історично; криміногенною ситуацією в країні; політичним та економічним станом держави, рівнем правової культури й правосвідомості громадян тощо. Загалом можна відзначити певну закономірність у ставленні суспільства до смертної кари: чим ефективніше функціонує правоохоронна система і громадяни відчувають себе захищеними державою, тим менше акцентується увага на темі суворості покарань. Якщо ж громадяни з різних причин не мають належного державного захисту від криміналу, то настрої щодо посилення покарань, зокрема застосування смертної кари, у суспільстві значно зростають.

Смертна кара має свою досить тривалу історію. Особливо широко вона застосовувалася в країнах Стародавнього світу, зокрема в Єгипті. Вивчення такого виду покарання, як смертна кара, на прикладі Давнього Єгипту не тільки має пізнавальне значення, а й дає можливість визначити чинники, що впливали на особливості формування інституту покарання в ті часи, який вирізнявся розмаїттям жорстоких страт, провести історичні паралелі з сьогоденням і з'ясувати ефективність такого суворого покарання, як смертна кара, у боротьбі зі злочинністю.

Історіографія нараховує чимало робіт, де розглядалися питання, пов'язані з історією виникнення і становлення держави і права в країнах Стародавнього світу. Проте

лише в окремих працях тією чи іншою мірою досліджувалися різні аспекти становлення інституту покарання Давнього Єгипту, визначалися його особливості. Характерним для наукових розробок є те, що покарання, зокрема смертна кара, спеціально не досліджувалися, а розглядалися в межах тем власних наукових розвідок.

У роботах В.І. Авдієва, О.Д. Берлева, Ю.Я. Переполькіна, Н.М. Постовської, Д.Г. Редера, В.В. Струве та інших показано вибірковість застосування суворих покарань у Стародавньому Єгипті залежно від соціального стану злочинця, їх сакральний характер. На особливу увагу заслуговує монографія І.М. Лур'є «Нариси давньоєгипетського права XVI–X ст. до н. е.» [1]. Тут автор не лише зібрав і систематизував широке коло пам'яток права, а й з'ясував специфіку давньоєгипетського кримінального законодавства, одним із перших запропонував кваліфікацію злочинів і покарань у Стародавньому Єгипті. Проте акцентовано такий вид покарання, як страта, не розглядався.

У сучасній вітчизняній науковій літературі характеристика кримінального права Стародавнього Єгипту, як правило, без належного аналізу обмежується лише переліком видів злочинів і покарань. Як виняток маємо відзначити навчальне видання Б.Й. Тищика «Історія держави і права країн Стародавнього світу» [2], у якому надано досить цікавий аналітичний матеріал про становлення кримінального права в країнах Стародавнього світу, визначено основні принципи й особливості покарань у давніх державах, і статтю Л.Ю. Гривняка, де здійснена спроба порівняльного аналізу засто-

сування смертної кари та її функцій у праві східних деспотій і класичного рабовласницького суспільства [3]. Проте смертна кара у Стародавньому Єгипті залишилася поза увагою автора. З огляду на вищевикладене, можна констатувати, що окремі аспекти теми вивчалися як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями, однак комплексно ця проблема не досліджувалася.

Мета статті – показати місце смертної кари в системі покарань Стародавнього Єгипту, визначити особливості її застосування та розуміння в тогочасному суспільстві. Задля досягнення мети визначені такі завдання: проаналізувати джерела й пам'ятки права Стародавнього Єгипту, а також здобутки попередніх дослідників, на основі яких з'ясувати сутність і наслідки такого покарання, як смертна кара; визначити принципи застосування смертної кари та злочини, за які вона призначалася; розкрити ідейно-релігійне підґрунтя смертної кари в давньоєгипетській державі.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в історико-правовій науці спеціально досліджено ідейно-релігійне підґрунтя й особливості застосування в Стародавньому Єгипті такого виду покарання, як смертна кара, визначено її місце в системі покарань давньоєгипетської держави.

Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників стародавнього права відзначає досить широке застосування смертної кари в стародавньому світі. У Стародавньому Єгипті смертна кара призначалася за будь-які посягання проти влади фараона, чинного державного ладу, встановленої системи державних відносин. Клятвопорушників, убивць, донощиків також чекала смертна кара. Тяжкими вважали злочини проти релігії, храмів, жерців. Усіх винних карали смертю.

Як правило, звинуваченого в закаті проти фараона або спалювали, або топили в Нілі. На одній із погребальних стел був такий напис: «Не існує могили тому, хто скоює злочин проти його величності: його тіло кинуто в ріку» [4, с. 477]. Аналізуючи цей напис, В.О. Томсинов звернув увагу на те, що смертна кара розглядалася в Стародавньому Єгипті як страта не лише тіла, а й душі, оскільки, не даючи тілу злочинця можливості упокоїтися в могилі, душа позбавлялася рідного дому й гинула разом із тілом [4, с. 477].

Цікавим є те, що в Стародавньому Єгипті не існувало спеціального терміна, який указував би на злочинне діяння проти правителя. Так, наприклад, у джерелах, що повідомляють про невдалий заколот проти Рамсеса III, цей злочин має різні назви: «гідота кра-

їни», «повна гідота країни» або ж «великий злочин, який заслуговує на смертну кару». Відомо, що наказом фараона було створено спеціальну комісію, яка мала з'ясувати всі обставини цього злочину й винести рішення щодо справедливих покарань. Із тексту «Судового Туринського папірусу» бачимо, що в результаті проведеного розслідування складено чотири списки осіб, яких звинувачували в замаху на життя фараона, і вказувалося покарання кожному з них. Усього до переліку внесено тридцять сановників, шість дружин охоронців гарему й особа, яка була з ними пов'язана [5, с. 298–304]. Шістнадцять сановників і дружини охоронців гарему були відразу страчені, шістьом наказано покінчити життя самогубством. Четверо чинили опір під час затримання, тому їх убили, а ще чотирьом заколотникам відрізали носі та вуха. Лише один unikнув страти й тілесного покарання. Його вилаяли брудними словами та «залишили наодинці» [5, с. 299–304].

У Стародавньому Єгипті смертна кара загрожувала тому високопосадовцю, який надавав неправильні поради фараону щодо зміни традицій, започаткованих попередниками, або ж заміни призначених ним чиновників. Серед написів у храмі Кане, що побудований у дев'ятий рік правління Сети I, є такий: «Що стосується будь-якої високої посадової особи, хто в манері поганого свідка буде нав'язувати своєму господареві цю ідею – приборати тих чи інших осіб, перемістити їх у деякі інші сфери використання талантів, то йому потрібно відрубати кінцівки й віддати його вогню, у полум'ї якого згорить його тіло» [4, с. 481–482].

Страта призначалася за злочини проти релігії: пограбування поховань, крадіжку культових реліквій і жертвоприношень із храмів. Першими з відомих свідчень застосування смертного покарання за пограбування й розорення поховань є написи, знайдені в давньоєгипетському місті Нефаті на місці захоронення царя Анкхтифи, які стосуються Х династії. Одна з них містить таке попередження: «Що стосується будь-якого правителя, який буде правити в Нефаті і який учинить погане, дію, що заподіє шкоду цьому похованню чи будь-якій частині цієї могили, його рука буде відсічена для Хемена (бога Нефата, який мав вигляд соколу, – *Є. Л.*), під час його процесії з округу його рука буде відсічена для Хемена, під час його процесії зі східного боку його рука буде відсічена для Хемена, під час процесії з берега його рука буде відсічена для Хемена ..., під час процесії з Великої Тіні, і Хемен не прийме від нього жертвоприношення м'ясом ..., і Хемен не прийме від нього ніякого жертвоприношення

харчами, і його спадкоємець не успадкує від нього» [4, с. 482]. Цей напис показує, що вже в ранній період існування давньоєгипетської цивілізації злочинців, які розорювали погребіння, карали смертю. Страта відбувалася у формі релігійного ритуалу. До того ж як додаткове покарання передбачалося позбавлення родини злочинця прав наслідування майна страченої особи.

Надзвичайна жорстокість покарання за посягання на поховання має своє логічне пояснення. У давньоєгипетській релігії могила мала особливе значення. Людина, яка за життя дотримувалася священного порядку, – *маат*, не вмирала, а роздвоювалася на дві частини – духовну й тілесну. Могила уявлялась як обитель існування тіла людини й душі. Уважалося, що під час виконання певних обрядів і ритуалів у разі створення відповідних умов душа може повернутися в тілесну оболонку, де колись жила, і станеться воскресіння людини до нового життя. Вторгнення до могили порушувало встановлений порядок і робило неможливим повернення людини в цей світ [6, с. 107].

Збереження могил, охорона їх від будь-яких посягань – одне з найважливіших завдань правителя ному, його високопосадовців, чиновників і взагалі всіх без винятку мешканців. У Ассиуті біля дромосу один із написів фіксує норму, яка встановлювала смертне покарання через спалювання тим, хто не в змозі був виконати це завдання: «Що стосується будь-якого правителя ному, будь-якого сина людини, будь-якої знатної чи простої людини, хто не спромігся захистити цю могилу й усе, що в ній знаходиться, її бог не прийме в неї білий хліб, вона не буде похована на Заході (в Потойбічному світі – *Є. Л.*), її тіло буде спалено разом із тілами злочинців, вони будуть перетворені в те, що не існує» [4, с. 484–485].

Напис часів царювання Неферхотепа I (бл. 1696–1685 рр. до н. е.) містить текст царського указу про винесення смертної кари тим, хто наказав зробити собі могилу на території некрополя «Свята земля на півдні Абідоса». У зв'язку з тим що некрополь переповнено захороненнями, цар заборонив будівництво нових погребальних споруд. «Що стосується того, кого знайдуть у межах цих каменів, за винятком уаб-жреця під час виконання своїх обов'язків, то його буде спалено. Більше того, що стосується будь-якої знатної людини, яка дасть наказ облаштувати їй могилу в межах цього святого місця, про неї потрібно повідомити, і цей закон, який стосується некрополя в сьогоденному його стані, повинен бути застосований до неї» [4, с. 487].

Смертна кара передбачалася за крадіжку культових релігійних предметів. Один із написів, датований перехідним періодом від Старого до Середнього царства, повідомляв: «Що стосується того, хто вчинить неправедні дії проти цієї стели, то його буде притягнуто до суду і йому відсічуть шию, як птаха». Інший напис містив таке попередження: «Що стосується будь-якого правителя, будь-якого уаб-жреця, будь-якого ка-жреця, будь-якого писаря або будь-якої знатної людини, хто забере від статуї, його рука буде відсічена, як у бика, його шия буде перерізана, як у птаха; у нього не буде більше ніякого статусу; у його сина не буде більше ніякого статусу; у нього не буде більше будинку ...; у нього не буде більше могили в некрополі; і його бог не прийме більше від нього білого хліба; він буде відданий вогню, і його діти згорять у полум'ї, його тіло буде добривом землі» [4, с. 486–487].

Якщо провести порівняння смертної кари злочинця з процедурою жертвоприношень тварин і птахів у храмах, то можна побачити, що процес виконання покарання схожий на релігійний ритуал. Це свідчить, на наш погляд, про те, що злочини проти релігії вважалися тяжкими, скоєними проти богів, а отже, і покарання мало бути суворим, схожим на жертвоприношення, щоб заспокоїти й задобрити богів, відвернути їх від праведного гніву.

Отже, за заколот проти царя, пограбування могил, крадіжку з храму культових реліквій або жертвоприношення передбачалася така смертна кара, яка знищувала не лише тіло, а й душу злочинця. Суттєвим є те, що до такого покарання, як страта, додавалося ще одне - позбавлення імені. Так, напис із погребіння в некрополі Ассиут попереджав, що той, хто вчинить злочин (і не має значення, чи то заколотник, чи то душевно хвора людина), буде позбавлений власного імені, «не буде похований у пустелі, а буде спалений разом зі злочинцями, які прокляті богом». Позбавлення імені як доповнення до покарання смертю було доволі розповсюдженим у Стародавньому Єгипті. З метою посилити страждання злочинцю інколи змінювали його ім'я на інше - Апофіс, який, за давньоєгипетською міфологією, уособлював сили зла, темряви та хаосу й був антиподом бога сонця Ра. Оскільки злочин у давньоєгипетському суспільстві сприймався як негативне діяння насамперед душі, а вже потім тіла, то покарання мало бути спрямоване саме на душу злочинця. Уважалося, що душа померлого не могла існувати без могили та імені. Саме тому злочинців його позбавляли [4, с. 490–491].

Для Стародавнього Єгипту було характерним особливе ставлення до дітей. Уважалося, що збільшення населення є корисним для держави. Дітей ніколи не приносили в жертву богам. Якщо вагітна жінка скоїла злочин, за який її мали стратити, то покарання відкладалося до народження дитини [7, с. 54].

Специфічне покарання передбачалося батькам за вбивство власної дитини. Їх не страчували. Вони мали протягом трьох діб перебувати поряд з убитою дитиною, тримати її на руках та обіймати. Усе це відбувалося під наглядом державного стражника. Уважалося, що таке покарання спричиняє багато болю і страждань, які мають відвернути від подібних злочинів інших [3, с. 492; 7, с. 54].

Значно суворішим було покарання тим, хто вбив своїх батьків. Спочатку вони підлягали тілесним покаранням, а потім спалювалися. Убивство батьків розглядалося як один із найтяжчих злочинів, що може бути між людьми [4, с. 492].

Ті, хто порушив клятву, дану на суді, підлягали покаранню. Клятвopорушення в уяві давніх єгиптян об'єднувало два злочинні діяння: проти людей і богів. На думку В.О. Томсинова, суд призначав за це єдине покарання – страту через відрубання кінцівок, віддання крокодилу, насаджування на кіл тощо [4, с. 494]. Це твердження викликає сумніви, оскільки давньоєгипетські клятви мали таку особливість: вони передбачали покарання, яке мало бути застосоване до особи, яка їх дала. У тому випадку, якщо свідчення на суді будуть неправдивими або якщо обіцяна умова не буде виконана, особа підлягала покаранню, яке проголошувалося в самій клятві. А це могли бути штраф, матеріальна компенсація, тілесне покарання або ж страта, різновид якої теж визначався цією клятвою [1, с. 106; 5, с. 110].

Відомим радянським єгиптологом І.М. Лур'є виявлено низку пам'яток, з аналізу яких випливає, що смертна кара могла застосовуватися й до хабарників. Варто зауважити, що таке суворе покарання загрожувало також судді, якщо він водночас брав хабар як із позивача, так і з відповідача. На думку дослідника, у разі взяття хабара з тієї сторони, яка виграла процес, покарання не застосовувалося, оскільки це вважалося нормальним явищем [1, с. 54–55].

Висновки

Як бачимо, смертна кара доволі широко застосовувалася в Стародавньому Єгипті. За державні та релігійні злочини передбачалася найсуворіша кримінальна відповідальність незалежно від статусу. Проте в деяких випадках сановникам дозволялося самовбивство, яке вважалося найлегшим способом позбавлення життя [8, с. 59]. Проводячи історичні паралелі, маємо зауважити, що правопорядок, зниження рівня злочинності й покращення криміногенної ситуації в державі не залежать лише від застосування вищої міри покарання, про що свідчить історія становлення кримінального права Стародавнього Єгипту. Саме покарання має виконувати не лише карально-репресивну, а й виховну та превентивну функції.

Список використаних джерел:

1. Лур'є И.М. Очерки древнеегипетского права XVI–X вв. до н. э. (памятники и исследования). Ленинград: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. 357 с.
2. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: навч. посіб. Львів: Світ, 2001. 384 с.
3. Гривняк Л.Ю. Смертна кара та її функції в праві східних деспотій та класичного рабовласницького суспільства: спроба порівняльного аналізу. *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки»*. 2008. Т. 21 (60). № 1. С. 270–277.
4. Томсинов В.А. Государство и право Древнего Египта: монография Москва: Зерцало-М, 2011. 512 с.
5. Документы, касающиеся гаремного заговора при Рамсесе III. *Лур'є И.М. Очерки Древнеегипетского права XVI–X веков до н. э.* Ленинград: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. С. 298–304.
6. Логвиненко Є.С., Логвиненко І.А. Покарання в праві держав Стародавнього світу. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 252 с.
7. Джарман О.А., Микиртичан Г.Л. Статус и отношение к ребенку в Древнем Египте. *Российский педиатрический журнал*. 2014. № 5. С. 53–58.
8. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. 3-тє вид., стер. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 480 с.

В статье исследованы идейно-религиозная подоплека и особенности применения в Древнем Египте такого вида наказания, как смертная казнь, определено ее место в системе наказаний древнеегипетского государства. Сделан вывод, что правопорядок, снижение уровня преступности и улучшение криминогенной ситуации в государстве не зависят только от применения высшей меры наказания, о чем свидетельствует история становления уголовного права Древнего Египта, ведь наказание должно выполнять не только карательно-репрессивную, но и воспитательную и превентивную функции.

Ключевые слова: наказание, преступление, казнь, Древний Египет, понимание наказания, телесные наказания, высшая мера наказания.

In the article is observed ideological and religious grounds and the specifics of usage in Ancient Egypt such a type of punishment as death penalty, there is determined its' place in the Ancient Egypt states' system of punishment. Conclusion is made that nomocracy, reduction of crime rate and improvement of criminal situation in the state depends not just on the usage of capital punishment as evidenced by the history of the formation of Ancient Egypt criminal law, because the punishment itself should perform not only punitive and repressive, but also educational and preventive functions.

Key words: punishment, crime, execution, death penalty, Ancient Egypt, understanding of punishment, corporal punishment, capital punishment.

УДК 340.13.001

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.42>**Олена Нестеренко,***викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права**Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного*

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ ТА ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНЦІВ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Стаття присвячена аналізу поняття «соціальна мобільність», дослідженню світового досвіду щодо підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як одного з пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності, яка в глобальній соціальній структурі перетворилася в міграцію.

Ключові слова: правове виховання, соціальна мобільність, правосвідомість, правова культура, мультикультурне суспільство.

Постановка проблеми. Однією з ключових і загальноживаних категорій новітніх наукових досліджень є категорія мобільності, яка в сучасних умовах набуває міждисциплінарного характеру, оскільки має багато проявів в економіці, політиці, юриспруденції, психології тощо. Як правильно зазначає Д.Б. Свириденко, соціальна динаміка в більшості сфер діяльності набула прискореного і стрімкого характеру, а отже, мобільність об'єктивно перетворюється на першорядну характеристику сучасного суспільства, яка потребує глибинного розуміння її продуктивних зв'язків з ідеями постмодерну й глобалізації. За його словами, «мобільність стає не просто ключовою тенденцією глобалізованого світу, але й ресурсом розвитку як окремих індивідів, так і цілих суспільств» [1, с. 84–87].

Соціальна мобільність у глобальній соціальній структурі, перетворюючись у міграцію, набуває особливих закономірностей розвитку й форм існування. Тому сучасні демократичні держави безпосередньо зацікавлені у створенні ефективних механізмів адаптації іммігрантів до нових культурних умов, у тому числі до нового правового простору.

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі приділяється значна увага питанням соціальної мобільності. Зокрема, аналізу її природи, сутності й видів присвятили дослідження П. Сорокін, М.М. Слюсаревський, П. Гюштенер, А. Пеку. І.С. Семененко, Т.Ф. Аносова, С.С. Кирилук досліджують міграцію як певну трансформацію соціаль-

ної мобільності, а також проблеми адаптації мігрантів.

Т.Е. Василевська вивчає питання професійної етики державного службовця. Однак питання підвищення рівня правової культури державних управлінців в нинішніх умовах сьогодення розкриті недостатньо, тому є доцільним проаналізувати їх у статті.

Метою статті є дослідження рівня правової та етичної культури державних службовців як одного з пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності й розроблення пропозицій щодо його підвищення.

Виклад основного матеріалу. Початок систематичного вивчення соціальної мобільності покладено видатним соціологом П. Сорокіним. В основній роботі, присвяченій цій темі, він указує: «Під соціальною мобільністю розуміється будь-який перехід індивіда чи соціального об'єкта або цінності – всього, що було створено чи змінено людською діяльністю – з однієї соціальної позиції на іншу» [2, с. 119]. У подальшому, продовжуючи традицію, започатковану П. Сорокіним, у соціологічних дослідженнях акцентується увага на мобільності в умовах соціальної нерівності, тобто на переміщенні індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії. Наприклад, у Великому тлумачному соціологічному словнику сказано, що соціальна мобільність (social mobility) являє собою переміщення індивідуумів (іноді груп) у суспільстві між різними позиціями в ієрархії соціальної стратифікації. Вона передбачає

рух угору в класовій або статусній ієрархії – висхідну мобільність, або вниз – низхідну мобільність, а також від одного покоління до іншого – мобільність між поколіннями [3, с. 231]. Подібним чином і в Соціологічному словнику Н. Амберкромбі, С. Хілла та Б.С. Тернера соціальна мобільність визначається як переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії. У рамках дослідження мобільності розглядаються рівні та зразки мобільності («невеликої дальності» (short-range) – між суміжними ієрархічними рівнями, і «значної дальності» (long-range) – між віддаленими рівнями) [4, с. 250]. Однак варто зазначити, що поряд із процесами вертикальної мобільності в сучасному суспільстві існує значна кількість інших варіантів соціальної мобільності. За словами М.М. Слюсаревського, кожна людина протягом свого життя неодноразово переміщується, демонструючи різні види мобільності: під час переїзду індивіда з одного місця на інше маємо територіальну мобільність, у разі зміни професії та роботи – професійну, у разі зміни родинного стану – сімейну мобільність, зміна ж позиції індивіда в суспільстві свідчить про його переміщення в соціальному просторі [5, с. 114].

Значне розповсюдження подібних та інших переміщень у сучасному світі створює об'єктивні підстави для визнання свободи пересування важливим компонентом особистої свободи. А. Доуті переконаний, що право на свободу пересування має фундаментальне значення для гідності й розвитку людської особистості [6, с. 16], а П. Гюштенер та А. Пеку вказують на те, що мобільність стає одним із провідних ресурсів, до якого повинні мати доступ усі люди; сприйняття мобільності не повинно відрізнятися від ставлення до інших основоположних і невідчужуваних прав людини [7, с. 27–28].

Міграційні процеси сприяють формуванню полікультурного суспільства, якому властиві багатоетнічність, полілінгвістичність, багатоманітність вірувань, традицій, життєвих стилів і способів мислення [5, с. 69]. Виникає особливий соціальний простір, який потребує взаєморозуміння й ефективної міжкультурної взаємодії. Унаслідок цього питання про інтеграцію іммігрантів, які належать до іншої цивілізаційної і культурної традиції в західних країнах, перетворилося в одне з ключових у політичній і суспільній дискусії. І.С. Семененко наполягає на тому, що від успішного вирішення проблем регулювання імміграції і створення ефективних механізмів інтеграції мігрантів і їхніх нащадків багато в чому залежить забезпечення життєздатності західної демократії

та спадкоємності європейської цивілізаційної традиції [8, с. 58].

Отже, соціальна мобільність у глобальній соціальній структурі, перетворюючись у міграцію, набуває особливих закономірностей розвитку й форм існування. З розвитком інформаційних технологій, транспорту і зв'язку стало легше долати бар'єри відстані у світі, простіше отримувати інформацію про потреби робочих рук чи професіоналів конкретної спеціальності. Ці обставини спрощують міграцію, але залишаються бар'єри культурного й релігійного характеру. Опинившись у новій для себе соціокультурній реальності, у незвичному мовному середовищі, людина відчуває помітне екзистенціальне напруження. Процес ідентифікації особистості в новому культурному середовищі займає певний час, включаючи такі етапи: а) отримання інформації про нову навколишню дійсність, осмислення ситуації; б) розширення соціального простору особистості; в) самореалізація особистості в комунікативній, трудовій і пізнавальній діяльності в новому соціокультурному просторі [9, с. 66]. Цілком зрозуміло, що іммігранту на перших порах потрібна будь-яка допомога в культурній адаптації. Частково вирішення цієї проблеми він може знайти в діаспорі, яка забезпечує мігранту «екзистенційну стабільність на час адаптації в новому культурному середовищі, тобто виконує роль «гіпсової пов'язки» для травмованої зміною ідентифікації особистості» [9, с. 67]. Однак держава не може відсторонено спостерігати за розвитком ситуації, покладаючись у справі пристосування мігрантів до нового середовища виключно на діаспори, оскільки останні поряд із виконанням важливих позитивних соціальних функцій, замішані в багатьох інших процесах, які не завжди є легальними. Зокрема, у країнах перебування вони формують мережі міжнародної незаконної торгівлі наркотиками, створюють терористичні організації, залучаються до інших акцій, які порушують законність і правопорядок. Тому сучасні демократичні держави безпосередньо зацікавлені у створенні ефективних механізмів адаптації іммігрантів до нових культурних умов.

Правове виховання мультикультурного суспільства, яке існує в умовах соціальної мобільності, полягає у формуванні чітких концептуальних орієнтирів, які стали б основою життєдіяльності як для «нових» громадян, так і для «корінних» жителів тієї чи іншої країни. Одним із таких пріоритетів у правовому вихованні в нинішніх умовах, на наш погляд, є *підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінь*.

Як слушно зазначає Н.А. Горбова, чим більше освічених у правовому стосунку особистостей є в суспільстві, тим вищою буде правова культура цього суспільства [10, с. 17].

Динамізм суспільних відносин висуває особливі вимоги до рівня професіоналізму представників державного апарату, їхньої політичної, правової та етичної культури. За словами Т.Е. Василевської, етичну проблематику управлінської діяльності загострюють процеси швидких змін та ускладнення сучасного суспільства, інформатизації та глобалізації, які призводять до фрагментації особистості, втрати моральних орієнтирів, утруднюють сприйняття наслідків дій і відчуття відповідальності, провокують ставлення до споживачів управлінських послуг як до абстрактної величини [11, с. 3]. У зарубіжних країнах серед найважливіших особистісних якостей державних службовців найчастіше згадуються людяність, доброзичливість, привітність; емпатія (намагання зрозуміти іншого, вміння відчувати його ситуацію); тактовність (чуйність, бережне ставлення); адаптованість (гнучкість); дисциплінованість; толерантність [12, с. 8]. Сучасне публічне адміністрування потребує адресної наближеності до громадянина, вимагає врахування чиновниками як соціально-групових, так й особистісних рис громадянина-клієнта. Персоніфікація громадянина вимагає від державного службовця чутливості до запитів громадськості, толерантності, розвинутої комунікативної культури, вміння знаходити етично виправданий компроміс [13, с. 27–28].

За таких умов у розвинених світових демократіях зростає значення етичних кодексів, спрямованих на фіксацію цінностей, принципів, норм і стандартів етики державних управлінців. Комітетом міністрів Ради Європи акцентується увага на тому, що різноманітність завдань, які виконуються сучасною державною адміністрацією (членами якої є особи з різним вихованням і походженням), підвищує необхідність кодифікації правил поведінки порівняно з попередніми періодами, коли більш гомогенний персонал виконував схожі функції та поділяв подібні цінності [14, с. 159].

У багатьох країнах світу створено дворівневу систему документів (кодексів, хартій, стандартів, правил), що містять вимоги морально-етичного характеру до поведінки державного службовця. У документах першого рівня описуються основні принципи та правила, що є загальними для всього чиновництва. Документи другого рівня є більш конкретизованими й пристосованими

до особливостей кожного відомства, сфери управління, регіону. Вони можуть прийматися як вищими або центральними органами державного управління, так і професійними асоціаціями, з'їздами або форумами управлінців [15, с. 164–165]. Указані документи є важливим складником системи підготовки й перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців, вони серед іншого налаштовують останніх на сприйняття кожної особи, яка потрапляє до сфери їхньої професійної діяльності й компетентних рішень, як носія власних культурних, релігійних або моральних цінностей, вимагають від них уміння поставити себе на місце представника певної соціальної групи, ставитися до нього без упереджень. Наявність подібних упереджень і стереотипів досить часто призводить до дискримінації й нетерпимості щодо окремих людей чи соціальних груп. Виховний вплив на державних службовців є дуже важливим, щоб вони усвідомлювали межу, що відділяє антитерористичну чи імміграційну політику держави від расизму, ксенофобії, національної або релігійної нетерпимості.

Окремо варто згадати про адаптацію до нових соціальних умов такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи. Ця проблема є конче актуальною не лише для сьогодення України, а й для багатьох інших країн світу. У звіті ООН під назвою «Global Trends» (2016 р.) зазначено, що загальна кількість внутрішньо переміщених осіб («internally displaced persons») у світі становить приблизно 41 млн. осіб (що в чотири рази більше, ніж у 2005 р.). Згідно з підрахунками ПАРЕ, на початку 2014 р. близько 2,5–2,8 млн. європейців були внутрішньо переміщеними особами. Ця проблема стосується 11 із 47 держав-членів Ради Європи, зокрема Вірменії, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Грузії, Кіпру, Туреччини [16, с. 8–9]. Україна посідає восьме місце у світі за загальною кількістю осіб цієї категорії, поступаючись таким країнам, як Сирія, Колумбія, Ірак, Судан, Ємен, Нігерія та Південний Судан [14, с. 72].

У Керівних принципах із питань про переміщених осіб усередині країни Організації Об'єднаних Націй зазначено: «Переміщеними всередині країни особами вважаються особи або групи осіб, яких змусили залишити або покинути свої будинки чи місця звичайного проживання, зокрема, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів» [15]. На від-

міну від біженців, які перебувають під захистом Женевської конвенції про статус біженців (1951 р.), внутрішньо переміщені особи не захищені жодним міжнародним юридично зобов'язальним документом. Як наслідок, їх ефективний захист дуже сильно залежить від держави, у якій такі особи перебувають. Тому Керівні принципи ООН із питання про переміщених осіб усередині країни та Рекомендації РЄ щодо внутрішнього переміщення зазначають, що національні органи держави, у якій відбувається внутрішнє переміщення осіб, несуть основну відповідальність за надання захисту й гуманітарної допомоги цій категорії осіб. При цьому наголошується, що ключовим елементом відповідальності, покладеної на держави в питанні вирішення проблем внутрішнього переміщення, є положення про навчання щодо прав внутрішньо переміщених осіб. Надзвичайно важливо, щоб посадові особи, відповідальні за впровадження відповідних документів і їх реалізацію, розуміли: а) особливі ризики та вразливості внутрішньо переміщених осіб, що здатні обмежити їхні можливості користуватися власними правами; б) послуговувалися належними методами роботи під час виконання власних обов'язків щодо внутрішньо переміщених осіб; с) бачили різницю між звичайними методами діяльності за нормальних умов і новими практиками та процедурами, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. Окрім навчання державних посадових осіб, відповідальних за імплементацію законів і практик щодо внутрішньо переміщених осіб, першочергове завдання для урядів – усвідомити існування проблем із внутрішнім переміщенням і підвищувати національну поінформованість навколо цього питання з метою створення національного консенсусу та сприяння національній солідарності, яка є важливою, зокрема, для розв'язання забобонів, пов'язаних із переміщенням [16, с. 20–21]. Як бачимо, ця проблема також потребує копіткої виховної роботи як із самими внутрішньо переміщеними особами, так і з іншими громадянами, а особливо з державними службовцями, що за родом виконуваних функцій постійно мають справу із цією категорією осіб.

Висновки

Проблематика правового виховання в умовах соціальної мобільності є складною й багаторівневою, вона потребує системних підходів до її належного вирішення. Адаптація осіб, що опинилися в нових і незвичних для себе соціальних умовах, залежить від цілеспрямованого виховного впливу, здійснюваного як на представників

різного роду національних, релігійних та інших меншин, так і на громадян приймаючої держави, особливо тих, хто за характером своєї діяльності змушений спілкуватися з мігрантами, біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

Список використаних джерел:

1. Свириденко Д.Б. Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 279 с.
2. Сорокин П. Социальная мобильность / пер. с англ. М.В. Соколовой. Москва: Academia: LVS, 2005. 588 с.
3. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь / пер. с англ. Н.Н. Марчук. Москва: Вече, АСТ, 2001. Т. 2. 528 с.
4. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / пер. с англ.; под ред. С.А. Ерофеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Экономика, 2004. 620 с.
5. Слюсаревський М.М., Блинова О.Є. Психологія міграції. Кіровоград, 2013. 244 с.
6. Dowty A. Closed Borders: The Contemporary Assault on Freedom of Movement. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1987. 270 p.
7. Migration Without Borders: Essays on the Free Movement of People. New York: Berghahn Books, 2007. 294 p.
8. Семененко І.С. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах. *Мировая экономика и международные отношения*. 2006. № 10. С. 58–68.
9. Аносова Т.Ф., Кирилюк С.С. Диаспора – оптимальная форма адаптации мигрантов. *Вестник Челябинского государственного университета*. 2005. Т. 7. № 1. С. 60–68.
10. Горбова Н.А. Правова культура та культура прав людини: співвідношення понять та шляхи імплементації. *Порівняльно-аналітичне право*: електронне наукове фахове видання. 2017. № 1. С. 16–18.
11. Василевська Т.Е. Особистісні виміри професійної етики державного службовця: автореф. дис. ... докт. наук з держ. управління: спец. 25.00.03. Київ, 2010. 38 с.
12. Чабак Л.А. Етико-психологічні аспекти державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. 29 с.
13. Василевська Т.Е., Саламатов В.О., Марушевський Г.Б. Етика державного управління / за ред. Т.Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2015. 204 с.
14. Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах. За матеріалами Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської та Полтавської областей. Київ, 2016. 93 с. URL: http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf (дата звернення: 20.02.2017).
15. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны (Экономический

и социальный Совет ООН (ЭКОСОС), 22 июля 1998). E/CN.4/1998/53/Add.2. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml (дата звернення: 27.04.2018).

16. Параскева К. Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської Конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи. URL: <https://rm.coe.int/handbook-costas-paraskeva-ukr/1680760881> (дата звернення: 15.05.2018).

Статья посвящена анализу понятия «социальная мобильность», исследованию мирового опыта относительно повышения уровня правовой и этической культуры государственных управленцев как одного из приоритетов правового воспитания в условиях социальной мобильности, которая в глобальной социальной структуре превратилась в миграцию.

Ключевые слова: правовое воспитание, социальная мобильность, правосознание, правовая культура, мультикультурное общество.

The article is devoted to the analysis of the concept of “social mobility”, the study of world experience regarding increasing the level of legal and ethical culture of state managers as one of the priorities of legal education in the conditions of social mobility, which in the global social structure has turned into migration.

Key words: legal education, social mobility, legal consciousness, legal culture, multicultural society.

УДК 340+342.7+330.1

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.43>**Юлія Разметаєва,**

канд. юрид. наук,

асистент кафедри теорії і філософії права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БІЗНЕСУ У СФЕРІ ПРИВАТНОСТІ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ

Стаття присвячена зобов'язанням бізнесу у сфері прав людини, зокрема щодо права на приватність в умовах цифрової епохи. Досліджуються зміни у приватності, які стосуються колективного характеру, цифрового сліду, зсуву фокусу комунікації, а також основні точки її вразливості перед діяльністю компанії. Розглядаються обов'язкові та добровільні стратегії дотримання приватності, що можуть базуватися на економічному інтересі та глобальному стандарті.

Ключові слова: права людини, сучасна концепція прав людини, право на приватність, зобов'язання бізнесу, діяльність бізнесу, інформаційні відносини, інформаційні технології, цифрова епоха, цифровий слід.

Постановка проблеми. Сучасна концепція прав людини змінюється під впливом розвитку світу, як і право в цілому. Особливо це помітно останніми роками, оскільки інформатизація суспільства значно прискорює всі соціальні перетворення. На передній план виходять такі потужні гравці, як національні та транснаціональні корпорації, міжнародні організації та структури громадянського суспільства, які серйозно впливають на реалізацію та захист прав осіб. Тому гучніше звучать голоси тих, хто говорить про горизонтальний вимір прав, розширення кола їх носіїв та адресатів, а також необхідність перегляду зобов'язань у сфері прав людини [1; 2; 3]. Однією із суттєвих проблем є зіткнення права на приватність (або прайвесі) та інтересів бізнесу у цифровому світі.

Коли журналістка Дж. Дюпортейл надіслала запит з вимогою надати доступ до всіх зібраних про неї даних до Tinder, найпопулярнішого у світі додатку для знайомств, то у відповідь вона отримала документ на 800 сторінок [4]. Там було все: всі лайки у Facebook і фотографії в Instagram (навіть ті, що були опубліковані після видалення зв'язків між акаунтами), освіта та вік чоловіків, які її цікавили, скільки разів контактувала з кимось, коли і де вела листування з кожним, музичні та гастрономічні смаки та багато інших відомостей. Вона виявила, що корпорація-власник Tinder знає її краще, ніж друзі та рідні. Такі випадки змушують розмірковувати над тим, чи залишилася взагалі якась приватність у нашому новому світі, де віртуальне життя зливається з реальним?

І відповідь може бути такою: приватність не втрачена, але вона змінює форму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми. Концепція прайвесі і без новітніх викликів досить суперечлива. Визначення самого права містять спектр розумінь – від недоторканості приватного життя особи, яке охоплює фізичну та душевну недоторканість, та захищеної індивідуальності до можливості поділитися інформацією із самостійно обраними особами, права бути залишеним у спокої, контролю над персональною інформацією тощо. Так, відомий дослідник проблематики приватності В.О. Серьогін розглядає такі її розуміння, як право бути залишеним у спокої, обмежений доступ до себе, секретність, контроль над персональною інформацією, захищену індивідуальність, інтимність тощо [5, с. 107–140]. Синтетичні концепції приватності передбачають складну структуру: інформаційну, тілесну, комунікаційну, дислокаційну, приватність вираження [6, с. 43]. Важливим питанням для прав людини та збереження приватності у сучасному інформаційному суспільстві стає природа зобов'язань бізнесу у сфері прав. Висловлюються думки про те, що наявного регулювання не досить, система міжнародного права не є ефективною щодо корпорацій, національні стратегії не охоплюють цієї проблематики достатньою мірою. Так, Дж. Нокс, розглядаючи небезпеку для прав людини і потенційні обов'язки бізнесу, пише, що невідомо, чи слід вирішувати питання «через наявну систему горизонтального права прав людини, відповідно до якої більшість зобов'язань приватних суб'єктів виводяться опосередковано,

або ж систему слід модифікувати, щоб такі зобов'язання були прямими й безпосередніми, принаймні для корпорацій» [2, с. 47]. Набуває популярності концепція реалізації компаніями зобов'язань у сфері прав, заснована на стратегії «належної обачності». Як зазначається, вона може допомогти «вирішувати багатогранні проблеми, що виникають у світі, який швидко глобалізується, за відносної відсутності обов'язкового міжнародного права, що регулює як кібербезпеку, так і сферу перетину бізнесу та прав людини» [3, с. 860]. Вочевидь, що, незважаючи на моделі, пропоновані такими документами, як Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини (реалізація Рамкової програми Організації Об'єднаних Націй «Захист, повага і засоби захисту») та Керівні принципи ОЕСР щодо багатонаціональних підприємств (рекомендації для відповідального ведення бізнесу в глобальному контексті), а також зусилля Форуму ООН «Бізнес і права людини» та відповідних робочих груп, проблема зобов'язань компаній, зокрема щодо приватності, є далекою від вирішення.

Метою цієї статті є висвітлення змін у праві на приватність та пов'язаних правах людини в умовах цифрової епохи, у тому числі тих, що відбуваються під впливом діяльності компаній, а також тенденцій розвитку концепції зобов'язань бізнесу у сфері приватності та інших прав.

Виклад основного матеріалу дослідження. Що саме змінюється у приватності під впливом технологічних досягнень і діяльності бізнесу?

Багато з тих, хто читає цю статтю, користуються соціальними мережами, у тому числі викладає фотографії, позначаючи на них своїх знайомих, близьких і колег, додаючи місцезнаходження та змістовні теги. У разі зі спільними фото контроль над налаштуваннями приватності основні соціальні медіа дають тій особі, яка завантажує знімок. Отже, якщо ви завантажуєте фото, приміром, з конференції раніше за свою колегу, то контролюєте, хто побачить цей знімок. Своєю чергою колега може обрати такі налаштування, які дадуть змогу регулювати аудиторію публікацій або порядок позначення її на знімках, або ж звернутися до служби підтримки з вимогою видалити позначку чи навіть саме фото.

Отже, перша зміна – *приватність стає колективним явищем*. Відтепер приватна інформація – це не тільки те, що ви говорите чи розкриваєте про себе, а також те, що інші кажуть або розкривають про вас.

Активно обговорюючи вік цифрової згоди, тобто вік, коли ви можете бути досить

дорослим, щоб вести активне віртуальне життя, для вироблення спільного європейського законодавства уряди різних держав надавали пропозиції відліковувати його з 18 або 16 років. Корпорації прагнули відліковувати цей вік хоча б з 13 років [7]. Ця ситуація показує не тільки те, наскільки інтереси бізнесу у цифровому світі можуть розходитися з доктриною прав людини, але й те, наскільки сучасна реальність далеко відійшла від класичних теорій дієздатності та вікових обмежень діяльності осіб, яка може мати юридично значущі наслідки.

Дослідження щодо підлітків, соціальних мереж та приватності виявили, що лише 9% підлітків були стурбовані стороннім доступом до своїх даних на Facebook, але 80% їхніх батьків висловили високу стурбованість [8]. У Великобританії широко обговорювалися юридичні наслідки випадку, у якому 14-річний хлопець надіслав оголене селфі дівчині через Snapchat, програму, яка видаляє прямі повідомлення протягом 10 секунд [9]. Проте перш ніж світлина зникла, дівчина зберегла її на власному телефоні, а потім відправила іншим учням. Згідно з місцевими правилами, інцидент був зареєстрований поліцією. І дані цього хлопця будуть зберігатися в поліцейській базі даних щонайменше 10 років. Ця інформація також може бути розкрита майбутнім роботодавцям, якщо він захоче, приміром, працювати з дітьми.

Отже, друга зміна у приватності під впливом технологічних досягнень і діяльності бізнесу – це *довгий цифровий слід*. Ви можете забути, яку приватну інформацію розкривали колись, ви можете більше не відчувати зв'язок з тією людиною, якою колись були, мати іншу ідентичність, але багато відомостей про вас залишаються збереженими у цифровій формі та можуть бути доступними роки потому.

Знакова справа про цифрове забуття, яка була розглянута Судом Європейського Союзу за зверненням іспанського громадянина Mario Costeja Gonzalez, який знайшов через пошук Google за своїм ім'ям відомості 16-річної давнини про банкрутство та аукціон нерухомості, пов'язані з його старими боргами [10], поклала початок новій судовій практиці та регулюванню, а також визнанню права бути забутих. У наведеній справі Суд ЄС дійшов висновку, що корпорації, які збирають особисту інформацію для отримання прибутку, мають прибрати посилення за запитом особи, тому що фундаментальні права переважають над комерційними інтересами, а в окремих випадках також і над публічними інтересами щодо доступу до інформації. Однак право бути забутих,

на яке посилався суд, має досить обмежене застосування, і до того ж бізнес-структури не палають бажанням поступатися прибутком заради належної поваги до прав людини та здійснювати пошук дорогих технічних рішень, особливо там, де правове поле вкрито туманом невизначеності.

Приватність є правом людини і гарантією людської гідності, важливим способом захисту ідентичності, підтримки особистої безпеки та сприяння свободі вираження поглядів. І розглядається вона, як правило, в контексті приватних думок або дій особи або у зв'язку з її взаємодією з іншими. Проте люди вже довіряють багато приватного життя не живим співбесідникам, а своїм пристроям. Ідея смартфона – це ідея цифрового продовження самого себе, а залежність від подібних пристроїв буде лише посилюватися.

Отже, третя зміна, яка відбувається під впливом технологічних досягнень і діяльності бізнесу, – це *зсув фокусу комунікації у приватності*, коли взаємодія здійснюється не лише між людиною, але й між людиною та пристроєм.

Які головні вразливості права на приватність перед діяльністю бізнесу?

По-перше, застосування технологічних досягнень для вторгнення до приватного життя, стеження та збирання персональних даних і поведінкових реакцій. Так, 5 вересня 2017 року Велика палата ЄСПЛ винесла рішення щодо права на приватність особистої кореспонденції на робочому місці [11]. Заявник був звільнений після того, як декілька разів використав обліковий запис Yahoo Messenger (який попросив створити роботодавець), щоб відповідати не лише на запити клієнтів. Внутрішні норми роботодавця прямо забороняли особисте використання всіх засобів, включаючи комп'ютери та доступ до Інтернету. Роботодавець інформував заявника про те, що протягом 8 днів спостереження за повідомленнями було встановлено, що він використовував Інтернет в особистих цілях. Згодом був представлений 45-сторінковий протокол повідомлень, який включав листування заявника з братом та нареченою, у тому числі досить інтимні повідомлення. І хоча він знав, що йому не дозволено використовувати робочі комп'ютери з особистих причин, роботодавець не повідомив йому, що веде стеження за повідомленнями. Велика палата ЄСПЛ вирішила, що держави-члени мають позитивний обов'язок щодо ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а національні органи влади мають забезпечити, щоб роботодавець вжив заходів для моніторингу кореспонденції «адекватними та достатніми» гарантіями проти зловживань.

По-друге, накопичення великого обсягу інформації та обмін нею, особливо в діяльності транснаціональних корпорацій. Ми нерідко бачимо у ЗМІ повідомлення, що внаслідок вдалої хакерської атаки чи упущеної вразливості було вкрадено мільйони даних користувачів, серед яких можуть бути не лише паролі та імена, але й номери кредитних карт. Зустрічаємо таргетовану рекламу. Починаємо набирати запит у пошукачі і бачимо підказку – слово або фразу, які нам потрібні, або ні – хто може бути впевнений? Наприклад, мобільна операційна система Android, YouTube та Google Inc. належать до Alphabet груп, що значно розширює охоплення користувачів і вплив на них, а також накопичення інформації в одних руках. Користувачі при цьому можуть навіть не підозрювати про зв'язки між названими компаніями.

По-третє, використання необізнаності людей і прогалин у правовому регулюванні (а вони дуже великі просто через бурхливий розвиток інформаційних технологій). Ключові висновки рейтингу дотримання цифрових прав уже декілька років поспіль надають підтвердження неадекватності розкриття приватної інформації компаніями. Крім того, обробка інформації користувачів є непрозорою. Незрозуміло, як і чому наша інформація збирається, зберігається та використовується. У 2017 році оцінки найпопулярніших компаній серед Інтернет та мобільних компаній розподілилися так: Google (65%), Microsoft (62%) та Yahoo! (58%), тоді як найнижчою оцінкою є компанії Baidu (13%), Mail.ru (22%) та Tencent (22%). У 2018 році 17 з 22 ключових компаній покращили показники принаймні в одній з галузей, однак їхні режими збереження приватності залишаються далекими від ідеальних [12].

Якими мають бути обов'язки бізнесу в сфері прав людини, зокрема щодо права на приватність?

Поки що ні на глобальному, ні на національному чи локальному рівнях немає консенсусу стосовно того, чи мусить бізнес мати прямі міжнародні зобов'язання щодо прав людини. Наводяться аргументи, що добровільні ініціативи можуть прокласти шлях до змін, проте не дають певних перспектив захисту, і, відповідно, корпорації можуть ігнорувати їх без будь-яких юридичних наслідків. Разом із тим введення обов'язків для бізнесу стикається з низкою проблем. Обговорення таких зобов'язань здійснюється, зокрема, в межах неурядових ініціатив, а також у межах мандату Міжурядової робочої групи ООН з розробки проекту «Міжнародний юридично обов'язковий документ» з питань бізнесу та прав людини.

Інша площина дискусії розглядає питання: чи має обов'язковий документ стосуватися лише транснаціональних корпорацій як специфічних бізнес-структур або поширюватися на всі типи компаній. Зокрема, наводяться аргументи, що документ має охопити і національні підприємства, щоб не допустити зловживань у сфері прав людини. При цьому особлива увага має приділятися транснаціональним корпораціям, наприклад, у таких питаннях, як екстериторіальна юрисдикція та відповідальність материнських компаній.

Так, законодавство Європейського Союзу в сфері захисту приватності вже накладає значно більші обов'язки на компанії. Підприємства мусять мати можливість продемонструвати, що вони впровадили технічні та організаційні заходи, які показують, як вони розглядають та об'єднують дані у процесах обробки, що вони знають, якою інформацією володіють і де зберігають [13]. Недотримання може привести до максимального штрафу у розмірі 20 тис. євро.

Однак фактичне притягнення компаній до відповідальності стикається з низкою проблем, зокрема, коли йдеться про діяльність транснаціональних корпорацій та особливості національних правових систем.

Режими збереження приватності виглядають по-різному в різних державах. І суміш державного сектору, приватного сектору та технологічних інструментів, що використовуються для вирішення проблем приватності, значно відрізнятиметься. Водночас раніше розмежовані регуляторні юрисдикції стають все більш взаємозалежними. Тож у потенційному регулюванні треба враховувати як ці регуляторні розбіжності, так і глобалізований ринок.

Виникає справедливе питання: для чого це потрібно бізнесу – дотримуватися прав людини і, зокрема, стандартів щодо права на приватність?

Відповідь проста – економічний інтерес. У цифрову епоху в умовах поведінкової економіки та персоналізації для компаній стає важливим збереження довіри користувачів, наявність позитивного рейтингу й соціального капіталу. Крім того, ідея про те, що єдиним зобов'язанням компанії є максимізація прибутку вже не переважає над іншими ідеями. Якщо бізнес хоче, щоб клієнти почувалися добре, коли купують і використовують послугу або товар, і знову поверталися до конкретної компанії, він приділяє увагу правам людини. Якщо бізнес хоче залишатися конкурентоздатним та розвиватися, зважаючи на новітні вимоги та тренди, його довгострокові інтереси включають необхідність діяти відповідально.

До того ж бізнес може навіть надавати додатковий захист приватності або забезпечувати вищий рівень захисту порівняно з державними структурами, втілювати кращі практики у сфері прав людини, займаючи вигідну нішу першовідкривача на ринку.

Висновки

Якими мають бути стратегії поведінки та моделі зобов'язань бізнесу щодо права на приватність?

По-перше, *нам потрібне глобальне партнерство для вирішення проблем захисту прав людини у цифрову епоху*. І законодавство, і практика мають бути пристосованими до технологічних змін та враховувати:

1. Інноваційні способи, за допомогою яких можуть бути здійснені серйозні порушення приватності.

2. Необхідність балансування приватності з іншими правами людини та основними суспільними цінностями.

3. Режим застосування будь-яких засобів захисту, насамперед правового, та відшкодування за вторгнення до приватності.

По-друге, *нам потрібно виробляти глобальний стандарт приватності, який буде спиратися на розуміння того, що у цифровому світі є первинна приватна інформація, а також вторинна і поведінкова приватна інформація*.

Ми так влаштовані, що не відчуваємо приватні дані. Нам необхідно побачити роздруківку у 800 сторінок, доторкнутися до неї, щоб осягнути масштаб проблеми. Крім того, розумні очікування у сфері приватності мали б ґрунтуватися на таких налаштуваннях конфіденційності за замовчуванням, які за потреби можна розширити, а не звужити.

Глобальний стандарт має врахувати, що приватність може бути порушена як у спосіб вторгнення до усамітнення, наприклад фізичного втручання до приватного простору, спостереження, прослуховування або запису приватної діяльності особи, так і у спосіб маніпуляцій з приватною інформацією, особливо її викривлення, розголошення, безстрокового зберігання.

По-третє, *ми маємо поєднати добровільні та обов'язкові стратегії*. І закликати до широкої громадської дискусії про те, що таке приватність і якого її захисту очікують носії прав людини. Така дискусія має виходити за рамки обговорення «національної безпеки» і підійматися на глобальний рівень. Чим активніше ми зустрічаємо нові виклики, враховуючи уроки з попереднього досвіду, тим більше шансів, що інформаційні технології стануть джерелами добробуту та можливостей, а не загрозами приватності.

Список використаних джерел:

1. Алексі Р. Теорія дискурсу і права людини. *Філософія права і загальна теорія права* / пер. з англ. С.І. Максимова, О.О. Уварової. 2013. № 1. С. 73–98.
2. Knox J.H. Horizontal Human Rights Law. *The American Journal of International Law*. 2008. Vol. 102. No. 1. P.1–47.
3. Shackelford S.J. Human Rights and Cybersecurity Due Diligence: A Comparative Study. *University of Michigan Journal of Law Reform*. 2017. Vol. 50. No. 4. P. 859–885.
4. Duportail J. I asked Tinder for my data. It sent me 800 pages of my deepest, darkest secrets. *The Guardian*. 26 Sep 2017. URL: https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/26/tinder-personal-data-dating-app-messages-hacked-sold?CMP=Share_iOSApp_Other.
5. Сербюгін В.О. Право на недоторканість приватного життя у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія. Харків : Вид-во «Фінн», 2010. 608 с.
6. Разметаєва Ю.С. Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання. *Науковий вісник УЖНУ. Серія «Право»*. Вип. 37. Т. 1. 2016. С. 43–46.
7. Gibbs S. EU agrees draft text of pan-European data privacy rules and agencies. *The Guardian*. 16 Dec 2015. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2015/dec/16/eu-agrees-draft-text-pan-european-data-privacy-rules>.
8. Teens, Social Media and Privacy. The Pew Research Center's Internet & American Life Project, by Madden M., Lenhart A., Cortesi S., Gasser U., Duggan M., Smith A., Beaton M. 21 May 2013. URL: <https://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/>.
9. Sexting boy's naked selfie recorded as crime by police. *BBC News*. 3 September 2015. URL: <http://www.bbc.com/news/uk-34136388>.
10. Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014), ECLI:EU:C:2014:317.
11. Barbulescu v. Romania, application no. 61496/08, 2017. ECHR.
12. The Ranking Digital Rights 2018. Corporate Accountability Index. 20 May 2019. URL: <https://rankingdigitalrights.org/index2018/>.
13. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Стаття посвячена обов'язкам бізнесу в сфері прав людини, в частині, стосовно права на приватність в умовах цифрової епохи. Вивчаються зміни в приватності, стосовно колективного характеру, цифрового сліду, зміщення фокусу комунікації, а також основні точки її уязвимості перед діяльністю компаній. Розглядаються обов'язкові та добровільні стратегії дотримання приватності, які можуть базуватися на економічному інтересі та глобальному стандарті.

Ключевые слова: права людини, сучасна концепція прав людини, право на приватність, обов'язки бізнесу, діяльність бізнесу, інформаційні відносини, інформаційні технології, цифрова епоха, цифровий слід.

The article is devoted to the obligations of business in the field of human rights, in particular, regarding the right to privacy in the digital era. The changes in privacy related to its collective nature, digital footprints, the shift of the focus of communication, as well as the main points of its vulnerability in accordance with the activities of companies are examined. The mandatory and voluntary privacy policies that can be based on economic interest and a global standard are considered.

Key words: human rights, modern concept of human rights, right to privacy, business obligations, business activities, informational relations, information technology, digital age, digital footprint.

УДК 342.9

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.44>**Михайло Соф'їн,**

канд. юрид. наук, докторант

Науково-дослідного інституту публічного права

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті розглянуто сутнісний зміст, значення та коло принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції, у зв'язку із чим досліджено відповідні доктринальні та нормативно-правові джерела. Констатовано, що принципи є одними з основоположних засобів врегулювання фіскальної політики в Україні і приведення її у відповідність до європейських стандартів. Разом із тим відзначено, що принципи мають доволі загальний характер, а норми права, які мають розвивати ці принципи, досить часто не відповідають їм.

Ключові слова: принцип, принципи державного управління, принципи права, принципи фіскальної політики.

Постановка проблеми. Одним із головних напрямів зовнішньополітичного курсу України є її інтеграція до Європейського Союзу, про що прямо зазначається у Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI, в якому закріплено, що пріоритетним напрямом зовнішньої політики нашої держави є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі [1]. Також багато про політичну й економічну інтеграцію України та ЄС йдеться в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що була підписана у 2014 році [2]. Однак одна справа проголосити зазначений курс, а інша – забезпечити його реальну реалізацію, яка вимагає проведення складної роботи із реформування основних сфер суспільного життя і напрямів державної політики з метою їх приведення у відповідність до європейських вимог і стандартів. Одним із таких напрямів державної політики в Україні, що вимагає вдосконалення в умовах євроінтеграційних процесів, є фіскальна політика, яка має низку проблем і недоліків, які негативним чином позначаються на рівні соціально-економічного розвитку нашої держави та відповідно її конкурентоспроможності й авторитеті на міжнародній арені. Особливе значення фіскальної політики зумовлене тим, що саме вона пов'язана із питаннями оподаткування, а податки, як справедливо наголошує Р.В. Тульчинський,

є дуже важливою, складною категорією, яка впливає на всі економічні явища та процеси. Податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу. З іншого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, а їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілі верстви населення і соціальні групи. Нині податки – це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населення [3; 4].

Стан дослідження. Дослідники досить багато уваги приділили та продовжують приділяти нині проблемним питанням фіскальної політики в Україні, зокрема у контексті участі нашої держави в євроінтеграційних процесах. Так, у своїх працях їх розглядали М. Кучерявенко, Ф. Ярошенко, В. Андрущенко, Т. Меркулова, М. Гридчина, Д. Кобильнік, О. Бородін, Г. Бех, В. Тропина, Н. Вдовиченко, В. Білоцерківець, Я. Жаліло, О. Дмитрик, В. Попова, А. Крисоватий, С. Маслюченко, Я. Литвиненко, А. Калина та ін. Утім, незважаючи на значний науковий інтерес до проблематики фіскальної політики в сучасній Україні, низка її важливих аспектів потребує подальшого науково-теоретичного опрацювання, зокрема це стосується принципів здійснення такої політики.

Саме тому у цій статті ми **маємо на меті** дослідити сутність та значення принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Термін «принцип» має досить широку сферу використання, він застосовується як у побуті, так і у різних галузях теорії і практики, через що має цілу низку визначень. Так, у тлумачному словнику сучасної української мови зі словом «принцип» пов'язується такий лексичний зміст: основне вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії, ідеологічного напрямку, політичної організації тощо; особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті [5, с. 1125]. Залежно від сфери застосування домінуючим є одне із приведених визначень принципу. Так, наприклад, у логіці принцип є одним із центральних понять системи, уособлює узагальнення та поширення деякого положення на всі явища галузі, з якої такий принцип абстрагований [6, с. 554]. З точки зору економіки принципи являють собою теоретичні узагальнення, що містять допущення, усереднення, які відображають певні тенденції розвитку економічної системи [7, с. 30]. Якщо йдеться про етичну сферу, то принципи тлумачаться як внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності [8, с. 427]. Ю.П. Сурмін у своєму енциклопедичному словнику з державного управління визначив суспільно-політичні принципи як: загальні положення, дотримання яких забезпечує суспільно-політичну організацію суспільства та відносини між державою і громадянським суспільством [9, с. 574–575]. А принципи сучасного суспільно-політичного управління науковець охарактеризував як основні положення та правила, що відображають специфіку розвитку сучасного суспільного управління [9, с. 575]. О.В. Жадана розуміє принципи управління як систему базових положень, ідей, правил, згідно з якими здійснюється діяльність працівників у тій чи іншій сфері суспільного життя. Принципи управління, підкреслює дослідник, відображають закономірності функціонування соціальних спільнот [9, с. 576]. А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, розмірковуючи про принципи державного управління, дійшли висновку, що принципи – це закономірності, відносини, взаємозв'язки, керівні засади, на яких ґрунтуються їх організація та здійснення і які

можуть бути сформульовані в певні правила. При цьому, акцентують увагу науковці, принципи не мають сприйматися як постулати. На кожному етапі розвитку суспільства і держави постає потреба виокремлення та визначення принципів державного управління, оскільки очевидно, що не всі його закономірності, відносини і взаємозв'язки пізнано й описано через принципи. Практичне значення і дія принципів державного управління не залежать від них самих, а повністю визначаються ставленням до них людей [10, с. 39]. З точки зору, яку висловлює В.Д. Бакуменко, принципи як елемент державного управління – це прояви закономірностей у державному управлінні, що відображені у вигляді певних положень, які застосовуються в теоретичній і практичній діяльності людей у сфері державного управління. Як правило, це фундаментальні, науково обґрунтовані, а в певних випадках і законодавчо закріплені положення, відповідно до яких будується і функціонує система державного управління [9, с. 564]. З.Р. Кісіль та Р.В. Кісіль пропонують розглядати принципи державного управління як основні, вихідні положення, на яких ґрунтується і функціонує управлінська діяльність і які можуть бути сформульовані у вигляді певних правил, закріплених правом [11]. С.Г. Стеценко з цього приводу пише, що важливим фактором розуміння суті державного управління є усвідомлення його принципів, під якими розуміються основні засади, закономірності, на яких базується державне управління. Значення принципів адміністративного права полягає в тому, що вони завдяки здійснюваному свідомо узагальненню у стислому вигляді відображають найсуттєвіші характеристики вказаної галузі права [12, с. 52]. На думку В.Я. Малиновського, принципи державного управління – це фундаментальні істини, позитивні закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми поведінки, що відображають закони розвитку відносин управління, сформульовані у вигляді певного наукового положення, закріпленого переважно у правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат державного управління. Принципи визначають вимоги до системи, структури, організації і процесу управління, напрями й межі прийняття управлінських рішень [13, с. 192].

У правознавстві принципи розуміються як загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і впливають з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість і найістотніші риси

чинної правової системи [14, с. 193]. Як елемент правового регулювання принципи мають властивість вищої імперативності, універсальності, загальнозначущості, їм притаманні стійкість і стабільність протягом невизначено тривалого часу; спрямовують розвиток функціонування всієї правової системи; зумовлюють напрями правотворчої, правозастосовчої та іншої юридичної діяльності; виступають найважливішим критерієм законності дій громадян, посадових осіб та інших суб'єктів права; сприяють подоланню прогалин у праві; впливають на рівень правосвідомості в суспільстві [14, с. 193]. Принципи права, відмічає О.Ф. Скакун, являють собою об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрям його розвитку [15, с. 221].

Отже, принцип уособлює у собі вихідний, відправний пункт, базис якогось явища, процесу, чиєїсь поведінки. Як такий базис, як правило, розуміється певна фундаментальна закономірність, що внаслідок її наукового пізнання перетворюється на принцип. Тобто принцип має об'єктивно-суб'єктивну природу, оскільки, з одного боку, він ґрунтується на об'єктивно існуючих закономірностях, а з іншого – не є безпосередньо цією закономірністю, а лише виражає людське знання про неї, рівень її пізнання. Звідси принципи фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції слід розуміти як закріплені у положеннях нормативно-правових та програмних документів відправні, основоположні вимоги щодо формування та реалізації фіскальної політики в Україні, засновані на науковому пізнанні об'єктивно існуючих закономірностей її здійснення в нашій державі та країнах ЄС.

Важливість визначення принципів фіскальної політики в умовах участі нашої держави в євроінтеграційних процесах зумовлено тим, що:

– по-перше, мають загальний та універсальний характер, тобто виражені у них вимоги застосовуються до всіх ключових аспектів здійснення фіскальної політики;

– по-друге, мають імперативний характер, тобто їх виконання є обов'язковою і незаперечною умовою належного здійснення зазначеної політики. Досягається така обов'язковість через формалізацію принципів у відповідних нормативно-правових актах;

– по-друге, принципи через свою об'єктивну зумовленість так би мовити прив'язують фіскальну політику до реалій суспільного життя та потреб і перспектив його розвитку;

– по-четверте, визначають основні вимоги і пріоритети, з огляду на які розробляються та реалізуються заходи фіскальної політики;

– по-п'яте, характеризуються високим рівнем стабільності та розраховані на їх тривале застосування.

Натепер одним із головних джерел принципів фіскальної політики в Україні є Податковий кодекс України, у статті 4 якого закріплені такі з них: загальність оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу; невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства; презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу; фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків; економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування; нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також подат-

кові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому рівні всіх обов'язкових елементів податку [16]. Вивчення кола та змісту принципів, закріплених у чинному ПК України, свідчить про те, що натепер на офіційному рівні сформульовано більшість основних принципів, які є необхідними для належної реалізації фіскальної політики. Водночас вважаємо, що у контексті досліджуваної проблематики зазначений перелік принципів було б доцільно доповнити такими засадними вимогами, як простота та ефективність. Зокрема, змістом останнього принципу є вимога про те, що податкова система має розвиватися таким чином, щоб забезпечувати дієвий стимулюючий вплив на соціально-економічний розвиток держави, підтримувати високий рівень зайнятості населення, зокрема його бізнес-активності.

Висновок

Резюмуючи вищевикладене, можемо зробити висновок про те, що принципи є одними із основоположних засобів урегулювання фіскальної політики в Україні і приведення її у відповідність до європейських стандартів. Разом із тим не можна не відзначити, що принципи мають доволі загальний характер, а норми права, які мають розвивати ці принципи, досить часто не відповідають їм. Як результат, зазначені принципи залишаються звичайними деклараціями, що не мають належної практичної реалізації.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
2. Угода про асоціацію в між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. Тульчинський Р.В. Податкова система України, її недоліки та шляхи реформування /

Р.В. Тульчинський, М.О. Змієнко. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»* : збірник наукових праць. 2009. № 6. С. 42–47. URL: <http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/6433/3/42-47.pdf>.

4. Бородіна О.М., Бурлай Т.В., Горшкова Н.І., Гончар Н.Ю., Дубровський В.І. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення : монографія. Інститут економіки та прогнозування НАН України / І.В. Крючкова (ред.). Київ : Основа, 2007. 488 с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005, с. 1728.

6. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск : Изд. В.М. Скакун, 1998. 896 с.

7. Економічна теорія: Політекономія : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання-Прес, 2007. 719 с.

8. Політичний словник / За ред. В.К. Врублевського, А.В. Кудрицького, В.М. Мазура, А.В. Мясловицького. Вид. 2-е. Київ : Головна редакція УРЕ, 1976. 590 с.

9. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

10. Державне управління : навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. Київ : Знання-Прес, 2003. 343 с.

11. Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право : навчальний посібник. 3-те вид. Київ : Алерта; ЦУЛ, 2011. 696 с. URL: https://pidruchniki.com/1246122045136/pravo/osnovni_printsipi_derzhavnogo_upravlinnya.

12. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 624 с.

13. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. 576 с.

14. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків : Право, 2002. 432 с.

15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / Пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с.

16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

В статье рассмотрено сущностное содержание, значение и круг принципов фискальной политики в Украине в условиях евроинтеграции, в связи с чем исследованы соответствующие доктринальные и нормативно-правовые источники. Констатировано, что принципы являются одним из основополагающих средств урегулирования фискальной политики в Украине и приведения её в соответствие с европейскими стандартами. Вместе с тем отмечено, что принципы имеют достаточно общий характер, а нормы права, которые должны развивать данные принципы, зачастую не соответствуют им.

Ключевые слова: принцип, принципы государственного управления, принципы права, принципы фискальной политики.

The article considers the essence, meaning and scope of the principles of fiscal policy in Ukraine in the conditions of Eurointegration, in connection with which the relevant doctrinal and normative sources are investigated. It was stated that the principles are one of the main means of regulating fiscal policy in Ukraine and bringing it in line with European standards. However, it is noted that the principles are rather general in nature, and the rules of law that should develop these principles often do not meet them.

Key words: principle, principles of state administration, principles of law, principles of fiscal policy.

УДК 343.2

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.45>**Юстина Бурачинська,**аспірант кафедри кримінального права і кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Стаття присвячена аналізу наявних у доктрині кримінального права напрацювань щодо проблем кримінальної відповідальності за створення небезпеки. На основі цього узагальнено, які підходи щодо цієї проблематики є ustalеними, які дискусійними, а які залишились поза увагою науковців.

Ключові слова: делікти створення небезпеки, створення небезпеки як ознака складу злочину, об'єктивна сторона складу злочину, суспільно небезпечні наслідки, види деліктів створення небезпеки.

Постановка проблеми. Аналіз положень Кримінального кодексу України дає підстави стверджувати, що особа може підлягати кримінальній відповідальності не лише у разі заподіяння істотної шкоди об'єкту кримінально-правової охорони, але й у разі створення небезпеки заподіяння такої шкоди. Такими прикладами є, зокрема, ст. 239, ст. 253, ст. 267, ст. 272, ст. 277, ст. 282 КК України. У доктрині кримінального права такі злочини називають деліктами небезпеки або ж деліктами створення небезпеки. І хоча такий вид злочинів вже давно має окрему назву, дискусії щодо правової природи таких злочинів, їх видів залишаються відкритими. Оскільки вказаний вид злочинів не є новим, то науковці неодноразово звертались до аналізу тих чи інших аспектів кримінальної відповідальності за створення небезпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першою працею, в якій розглядалась проблематика створення небезпеки в контексті вчення про склад злочину, а саме суспільно небезпечні наслідки злочинної діяльності, є «Російське кримінальне право. Лекції. Загальна частина» М.С. Таганцева 1902 року. У радянський період проблематику створення небезпеки досліджували переважно під час аналізу об'єктивної сторони складу злочину такі вчені: М.Д. Дурманов, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, О.С. Міхлін, А.А. Піонтковський, М.Г. Угрехелідзе, Т.В. Церетелі.

У період незалежності України, продовжуючи традицію, закладену у радянській доктрині кримінального права, вчені також розглядають створення небезпеки в межах вчення про об'єктивну сторону складу злочину.

Зокрема, окремі аспекти проблеми кримінальної відповідальності за створення небезпеки досліджували такі науковці: М.І. Бажанов (можливість настання наслідків виділив як самостійний наслідок злочину), О.О. Дудоров (реальну можливість настання тяжких наслідків у деліктах створення небезпеки вважав своєрідним суспільно небезпечним наслідком), М.І. Панов (поділив на види суспільно небезпечні наслідки залежно від характеру й обсягу шкоди, а також аналізував природу та види деліктів створення небезпеки), О.О. Пашенко (досліджував місце загрози завдання шкоди в системі ознак об'єктивної сторони складу злочину), В.П. Тихий (аналізував природу та види деліктів створення небезпеки). Також у цей період окремі склади злочинів, ознакою яких є створення небезпеки, досліджували, зокрема, такі вчені: Н.О. Антонюк, С.В. Бабанін, К.Ю. Гаврилова, В.О. Єгорова, М.В. Іщенко, Є.В. Корнієнко, Г.С. Крайник, В. Н. Кубальський, В.К. Матвійчук, В.А. Мисливий, С.В. Незнайко, Н.В. Нетеса, О.С. Олійник, О.О. Пашенко, В.М. Присяжний, А.М. Пригула, Н.О. Сербіна, В.П. Тихий, Є.В. Фесенко, І.О. Харь та інші.

Варто зазначити, що в українській доктрині кримінального права відсутнє комплексне монографічне дослідження правової природи та підстав кримінальної відповідальності за створення небезпеки. Однак окремі аспекти даної проблематики висвітлювались у наукових статтях, підручниках, навчальних посібниках, а також частково згадувались у монографіях, які присвячені загалом дослідженню інших кримінально-правових проблем.

У сучасний період поки єдиним комплексним дослідженням цієї проблематики серед зарубіжних дослідників є дисертація російської вченої Г.Ю. Полупан на тему «Кримінальна відповідальність за створення небезпеки» (2013).

Мета цієї статті – проаналізувати наявні у науці кримінального права напрацювання щодо проблем кримінальної відповідальності за створення небезпеки. На основі цього аналізу узагальнити, які підходи у даній проблематиці є усталеними, які дискусійними, а які залишились поза увагою науковців та потребують подальшого наукового осмислення.

Вклад основного матеріалу. Варто зазначити, що у доктрині кримінального права створення небезпеки (загрози) розглядалось у межах дослідження таких інститутів, як: склад злочину; поняття злочину; незакінчений злочин; обставини, що виключають злочинність діяння.

Зокрема, у доктрині кримінального права України усталеною є позиція, відповідно до якої створення небезпеки (загрози) заподіяння істотної шкоди разом із реальною (дійсною) шкодою є видами суспільно небезпечних наслідків у складі злочину. Так, М.І. Бажанов серед видів суспільно небезпечних наслідків виділяє реальну небезпеку (загрозу) настання таких наслідків [2, с. 37]. На думку М.І. Панова, суспільно небезпечні наслідки залежно від характеру й обсягу шкоди, завданої діянням об'єкту злочину, можуть бути поділені на наслідки у вигляді реальної шкоди і наслідки у вигляді створення загрози (небезпеки) заподіяння шкоди [11, с. 123]. Л.П. Брич підтримує класифікацію наслідків залежно від ступеня змін в об'єкті, відповідно до якої наслідки поділяють на дійсну (фактичну) шкоду суспільним відносинам та загрозу заподіяння такої шкоди. На думку автора, щодо другого з названих видів наслідків у кримінально-правовій літературі доречно уточнюють, що йдеться про реальну загрозу заподіяння шкоди [4, с. 455]. О.О. Дудоров вважає, що своєрідним суспільно небезпечним наслідком є підстави вважати саму по собі реальну можливість настання тяжких наслідків [8, с. 173; 28, с. 199].

У доктрині кримінального права одностайно стверджується, що створення небезпеки заподіяння істотної шкоди входить до змісту поняття «суспільна небезпека», яке є ознакою злочину. Серед ознак злочину суспільну небезпеку виділяли ще в радянській доктрині кримінального права. Так, Н.Ф. Кузнецова вказує, що суспільна небез-

пека означає, що діяння шкідливе для суспільства, іншими словами, суспільна небезпека діяння полягає в тому, що воно заподіює чи створює загрозу заподіяння певної шкоди соціалістичним суспільним відносинам [15, с. 60]. У сучасній українській доктрині кримінального права загалом підтримується таке розуміння суспільної небезпечності. Науковці зазначають, що це матеріальна ознака злочину, яка полягає в тому, що діяння або заподіює істотну шкоду відносинам, що охороняються кримінальним законом, або містить у собі реальну можливість (створює загрозу) заподіяння такої шкоди [11, с. 74; 28, с. 105; 12, с. 42]. Вважаючи таку позицію загальноприйнятною, О.О. Дудоров додає, що цей дуалізм суспільної небезпечності зазвичай пов'язується з існуванням кримінальної відповідальності за делікти поставлення у небезпеку [7, с. 86]. На думку М.Р. Рудковської, «суспільна небезпека» як ознака поняття злочину – це категорія кримінального права, яка відображає заподіяння діянням, яке містить усі обов'язкові ознаки складу злочину, істотної шкоди об'єктові, який перебуває під кримінально-правовою охороною, або створення реальної загрози заподіяння такої шкоди. У контексті даної проблематики дослідниця також виділяє види суспільної небезпеки за характером суспільно небезпечних наслідків: а) суспільна небезпека діяння, яким заподіяно пряму дійсну істотну шкоду; б) суспільна небезпека діяння, яким створено загрозу заподіяння істотної шкоди. Проявом норм *sui generis* є норми, що передбачають кримінальну відповідальність за створення небезпеки заподіяння шкоди [23, с. 87–88].

У межах вчення про незакінчений злочин дослідники дійшли згоди, що як замах, так і готування спрямовані на вчинення закінченого злочину, заподіяння шкоди об'єкту і створюють для нього небезпеку. Під час замаху на злочин створюється, як правило, безпосередня небезпека заподіяння істотної шкоди об'єкту, бо вчиняється діяння, яке саме безпосередньо може призвести до закінчення злочину, в тому числі до настання наслідків у матеріальних складах злочинів. Натомість під час готування до злочину в усіх випадках створюється лише опосередкована небезпека, оскільки дії під час готування до злочину ніколи не можуть самі по собі, без учинення інших дій, заподіяти шкоду об'єкту, призвести до закінчення злочину і настання, зокрема, суспільно небезпечних наслідків у злочинах із матеріальним складом [11, с. 198; 8, с. 220; 28, с. 318, 324; 26, с. 70]. М.Д. Дякур вказує, що під час готування до злочину в усіх випадках виникає лише

опосередкована безпека і лише створюються умови для вчинення злочину. У разі замаху на злочин особа ставить об'єкт кримінально-правової охорони у стан безпосередньої небезпеки заподіяння йому істотної шкоди, однак злочинний наслідок не настає взагалі, або настає інша шкода, яка не є конструктивною ознакою злочину, на який було вчинено замах [10, с. 535]. Тобто під час аналізу видів незакінченого злочину безпеку заподіяння істотної шкоди об'єкту кримінально-правової охорони поділяють на опосередковану та безпосередню, однак вчені не проводять детального аналізу змісту такої безпеки.

Під час аналізу обставин, що виключають злочинність діяння, вчені зазначають, що безпека є однією з умов чи підстав правомірності заподіяння шкоди у разі крайньої необхідності. Така безпека, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави, не може бути усунена іншими засобами, крім заподіяння шкоди зазначеним інтересам. Вона може бути викликана різними джерелами, повинна загрозувати саме охоронюваним інтересам; вона повинна бути наявною, тобто безпосередньо загрозувати правоохоронюваним інтересам [11, с. 284 – 286; 8, с. 267]. Д.М. Мошенець зазначає, що у разі крайньої необхідності джерелами безпеки можуть бути: дії сил природних явищ, дії технічних чинників, поведінка тварин, фізіологічні та патологічні процеси, які проходять в організмі людини [18, с. 54–55]. В.О. Навроцький вказує, що безпека як умова правомірності заподіяння шкоди у разі крайньої необхідності є безпосередньою. Безпосередність безпеки означає, що вона є дійсною – реально існуючою, а не уявною – здогадкою чи припущенням можливого заподіяння шкоди; вона є наявною – такою, коли є реальна, близька загроза заподіяння шкоди. Шкода є неминучою, якщо не вплинути на фактори, що її спричиняють. Також вчений зазначає, що безпеку в даній обстановці не можна усунути іншими засобами, без нанесення шкоди. Тобто нанесення шкоди є єдиним – крайнім – засобом усунення загрози [28, с. 362]. Т.І. Якімець, характеризуючи наявність безпеки як умову створення стану крайньої необхідності, вказує, що така безпека є наявною та реальною (дійсною). Дослідник звертає увагу на законодавче визначення безпеки, виражене у ч. 1 ст. 39 КК України у словах «що безпосередньо загрожує» і робить висновок, що йдеться про безпеку, що вже реально існує, але не про ту, яка може виникнути у майбутньому. Автор солідаризується із тими вченими, котрі вважають, що безпека, яка може виникнути у майбутньому, не

може створювати стан крайньої необхідності. Також вчений зазначає, що в обстановці, що склалася, неможливо уникнути безпеки іншим чином, окрім заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам [33, с. 8, 9].

Також безпека є однією з умов правомірності заподіяння істотної шкоди під час необхідної оборони. Д.М. Мошенець зазначає, що у разі необхідної оборони джерелом безпеки є виключно суспільно небезпечні дії людей [18, с. 54]. Н.М. Плисюк наголошує, що оборонятися можливо від реальної, безпосередньої небезпеки, створеної небезпечними діями особи, яка вчиняє напад. Така безпека виникає не тільки в момент посягання, але й у тих випадках, коли створюється реальна і невідворотна безпека негайного вчинення посягання [21, с. 244]. В абз. 2 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 26 квітня 2002 року «Про судову практику у справах про необхідну оборону» вказано, що стан необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди. З'ясовуючи наявність такої загрози, необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема спрямованість умислу, інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави сприймати загрозу як реальну [22]. Крім цього, у разі необхідної оборони шкода, заподіяна тому, хто посягає, повинна відповідати небезпеці посягання й обстановці захисту [18, с. 57]. Небезпечність посягання визначається: а) цінністю блага, яке охороняється законом і на яке спрямоване посягання, б) реальною загрозою заподіяння шкоди цьому благу з боку того, хто посягає [11, с. 274–275].

З'ясування правової природи «створення безпеки» ускладнюється ще й тим, що і в юридичній літературі, і в КК України використовуються різні терміни для позначення «створення безпеки». Зокрема, досить часто слова «безпека» та «загроза» вживаються як синоніми. Так, деякі науковці вживають їх разом як тотожні за змістом поняття, наприклад, «(загроза) безпека» (П.С. Берзін [3, с. 261]), або використовують їх як взаємозамінні (Т.М. Данилюк [6, с. 126], О.О. Дудоров [28, с. 200; 8, с. 173], Є.В. Фесенко [29, с. 121–122]), або ж по чергово застосовують обидва вищезазначені варіанти вживання, тобто і як тотожні за змістом, і як взаємозамінні поняття (М. І. Панов, В. П. Тихий [19, с. 258, 259]). Також про множинність термінів, якими позначають «створення безпеки», свідчить аналіз норм чинного КК України. Зокрема, в частині статей використову-

ються конструкції «що створило небезпеку» (наприклад, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 276 КК України) або «що створило загрозу» (наприклад, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 282 КК України), при цьому відсутня певна логічна закономірність такого використання. На думку М.І. Бажанова, відмінність термінології, вжитої у різних статтях КК, зовсім не означає, що йдеться про неоднозначні поняття. Вчений вважає, що і загроза настання наслідків, і небезпека чи можливість їх настання – це одне і те саме, а саме реальна можливість настання наслідків [1, с. 151].

Вказану термінологічну неузгодженість можна пояснити наступністю кримінально-правових досліджень та кримінального законодавства. Як і українська державність, кримінальне право має багаторічну історію. У той час, коли Україна була у складі СРСР, її доктрина кримінального права розвивалась як складова частина радянської доктрини права. Зокрема, ключові кримінально-правові концепції та інститути, у межах яких досліджували створення небезпеки, ґрунтуються на дослідженнях радянського періоду. У кримінально-правових дослідженнях того періоду використовувались такі поняття, як «небезпека» (рос. «опасность»), «загроза» (рос. «угроза»), «можливість» (рос. «возможность») заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Розмежування між поняттями «небезпека»/«загроза»/«можливість» заподіяння суспільно небезпечних наслідків не проводилось, автори, кажучи про одне з цих понять, мали на увазі створення небезпеки заподіяння шкоди. Така термінологічна синонімія перейшла і в доктрину кримінального права України.

Крім цього, така ж термінологічна наступність спостерігається у кримінальному законодавстві. Зокрема, КК України 1960 року містив порівняно невелику кількість статей (близько дванадцяти), у яких законодавець використовував різні конструкції для позначення деліктів створення небезпеки. У частині статей КК України 1960 року використовувались конструкції «що створювало небезпеку/загрозу» (наприклад, ч. 2 ст. 77, ч. 2 ст. 77-1, ч. 1 ст. 135 КК України 1960 року). Також у частині статей КК України 1960 року використовувались конструкції «могло спричинити / могло призвести / могло викликати» (наприклад, ст. 78, ч. 1 ст. 78-1, ст. 205, ч. 1 ст. 218 КК України 1960 року). У КК України значно збільшено кількість статей (близько двадцяти восьми), у яких передбачена кримінальна відповідальність за делікти створення небезпеки. У більшості з них законодавець використовує конструкцію «що створило небезпеку/загрозу» (наприклад, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 275 КК Украї-

ни), але у деяких ще вживається «могло призвести / могло завдати шкоди / могло спричинити» (наприклад, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 243, ч. 1 ст. 270-1, ч. 1 ст. 277 КК України). Очевидно, що вказану термінологічну множинність слід усувати. Зокрема, її необхідно подолати шляхом пошуку певної мовної нормативності – досягнення точності відображення словом явища, яке воно позначає, адже це сприятиме, зокрема, правильному розумінню змісту кримінального закону.

Незважаючи на те, що створення небезпеки не є новим поняттям для кримінального права, у доктрині кримінального права не напрацьовано чітких ознак, що характеризують його зміст, хоча й були окремі спроби вирішити це питання. Зокрема, М. І. Бажанов наводить аргументи на користь визнання можливості настання наслідків своєрідним наслідком злочину та водночас характеризує зміст поняття створення небезпеки [1, с. 153–154]. О.О. Пашенко в контексті встановлення місця загрози спричинення шкоди в системі ознак об'єктивної сторони злочину виділяє чотири ознаки стану загрози, вважаючи такий стан фактичним збитком, який негативно змінив суспільні відносини, поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність [20]. У межах своїх досліджень побіжно проблематики змісту поняття створення небезпеки торкалися й інші науковці, зокрема О.О. Дудоров (вважає, що створенням небезпеки об'єкту кримінально-правової охорони спричиняється принаймні організаційна шкода) [8, с. 173], В.М. Кудрявцев (розглядає можливість настання шкідливих наслідків з точки зору внутрішньої структури об'єкта злочинного посягання як порушення зовнішнього елемента цієї структури – правових відносин, встановлених для охорони відповідних інтересів) [13, с. 173], Н.Ф. Кузнецова (зазначає, що небезпека – це певний стан об'єкта у результаті суспільно шкідливих змін у ньому, здійснених злочинною дією суб'єкта злочину) [14, с. 25], М.І. Панов та В.П. Тихий (зауважують, що у разі створення небезпеки порушується стан захищеності, безпеки суспільних відносин, поставлених під охорону кримінального закону, а також безпечні умови їх функціонування) [19, с. 260 – 261], М.С. Таганцев (наголошує, що небезпека повинна існувати перш за все об'єктивно, незалежно від усвідомлення наявності такої небезпеки з боку того, хто її спричинив) [24, с. 280].

Більшість науковців «створення небезпеки» розглядали у системі ознак складу злочину. Зокрема, можна виділити чотири основні підходи щодо цього питання.

Представники першого підходу (М.Д. Дурманов [9, с. 40], О.С. Міхлін [17, с. 31, 32]) розглядають створення небезпеки заподіяння істотної шкоди як властивість злочинного діяння. Основним їхніми аргументами є те, що можливість заподіяння шкоди ще не є наслідком злочину, а також що не кожна зміна у зовнішньому світі є зміною в об'єкті.

Інший, протилежний підхід до даної проблематики полягає у тому, що створення небезпеки (реальна можливість заподіяння шкоди) є одним із видів суспільно небезпечних наслідків. Представники цього підходу (М.С. Таганцев [24, с. 279], М.Г. Угрехелідзе [27, с. 71–72], Н.Ф. Кузнецова [14, с. 23–24], Т.В. Церетелі [32, с. 68–69], О.О. Дудоров [8, с. 173; 28, с. 199–200], П.С. Берзін [3, с. 261], Т.М. Данилюк [6, с. 126], В.К. Гришук [5, с. 236]) наголошують, що внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння створюються такі умови, які за свого закономірного розвитку могли б заподіяти істотну шкоду для правоохоронюваного інтересу. Крім цього, необхідно доводити причинний зв'язок між діянням особи та станом небезпеки, що настав.

Представники третього підходу (В.М. Кудрявцев [13, с. 172, 174], Г.В. Тімейко [25, с. 86–87]) вважають, що створення можливості настання істотної шкоди є проміжним етапом між вчиненням злочинного діяння та фактичним злочинним наслідком. Аргументують таку позицію тим, що можливість настання істотної шкоди не можна віднести лише до властивостей діяння, а також не можна розглядати як дійсний злочинний наслідок у повному розумінні цього слова, тобто як фактичну шкоду об'єкту посягання.

На думку представників четвертого підходу (А.А. Піонтковський [16, с. 149–150], М.І. Панов та В.П. Тихий [19, с. 258–259], Є.В. Фесенко [29, с. 121–122]), створення небезпеки настання шкідливих наслідків є певним етапом у процесі становлення злочинного діяння; при цьому вони зазначають, що за певних умов створення небезпеки може бути або властивістю самого злочинного діяння, або певним його наслідком.

Варто зазначити, що такі розбіжності у підходах зумовлені, зокрема, тим, що у вчених наявне різне бачення суспільно небезпечних наслідків та їх видів.

Так, деякі науковці (М.І. Панов [11, с. 123], О.О. Дудоров [8, с. 173; 28, с. 199]) підтримують поділ суспільно небезпечних наслідків на наслідки у вигляді реальної (дійсної) шкоди та у вигляді створення небезпеки (загрози) заподіяння істотної шкоди. М.І. Панов вважає, що за певних умов ство-

рення небезпеки може бути або властивістю самого злочинного діяння, або певним його наслідком. О.О. Дудоров створення небезпеки вважає своєрідним суспільно небезпечним наслідком злочину.

В.К. Гришук зазначає, що суспільно небезпечні (злочинні) наслідки – це шкода, заподіяна конкретним суспільно небезпечним діянням об'єктові злочину, а так само створення загрози заподіяння такої шкоди, які передбачені як обов'язкова ознака об'єктивної сторони матеріального складу злочину нормою чинного кримінального закону [5, с. 236]. На думку вченого, створення небезпеки є одним із видів суспільно небезпечних наслідків злочину.

Т.М. Данилюк вважає, що загрозу заподіяння реальної шкоди доцільно вважати суспільно небезпечним наслідком. Адже для застосування кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину, ознакою складу якого є «створення небезпеки», необхідно встановити, що, по-перше, має місце така «небезпека», по-друге, що ця «небезпека» виникла внаслідок суспільно небезпечної поведінки, тобто зробити не що інше, як встановити причинний зв'язок, а така ознака є обов'язковою виключно для злочинів із матеріальним складом [6, с. 126]. Матеріальними складами слід вважати як ті, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони яких кримінальний закон визнає конкретний суспільно небезпечний наслідок, так і ті, де такою ознакою визнається небезпека настання певних наслідків [6, с. 142]. Автор вважає, що створення небезпеки є одним із видів суспільно небезпечних наслідків злочинного посягання.

Т.В. Церетелі розрізняє наслідки в широкому та у вузькому значенні. Наслідок у широкому сенсі означає, що кожен злочин спричиняє певну зміну об'єктивного зовнішнього світу, при чому ця зміна може бути виражена або у фактичному заподіянні шкідливого наслідку, або у створенні можливості (створенні небезпеки) такого наслідку. Такий наслідок існує незалежно від того, чи вноситься законодавцем в диспозицію кримінального закону вказівка на фактичне настання шкоди чи на створення умов для її виникнення. Наслідки у вузькому сенсі – це суспільно небезпечна зміна в об'єкті злочину, прямо передбачена у диспозиції кримінального закону як ознака складу злочину. Від вузького поняття наслідку залежить поділ всіх складів на формальні та матеріальні [32, с. 68–69]. Створення небезпеки дослідниця вважає суспільно небезпечним наслідком злочину.

Н.Ф. Кузнецова розрізняє злочинні наслідки взагалі та злочинні наслідки як

елемент складу злочину. Злочинні наслідки взагалі – це шкідливі зміни в охоронюваних кримінальним законодавством суспільних відносинах. Дослідниця зазначає, що суспільно небезпечне діяння зазвичай спричиняє багато шкідливих наслідків. Але серед них тільки один, якщо нема повторності чи сукупності злочинів, є елементом складу злочину. Злочинні наслідки як елемент складу злочину – суспільно шкідливі зміни в охоронюваному кримінальним законодавством об'єкті посягання. Зміни в об'єкті посягання бувають двох видів: у вигляді нанесення фактичної шкоди соціалістичним суспільним відносинам і у вигляді створення небезпеки, реальної можливості нанесення фактичної шкоди [14, с. 10, 19–20]. На думку вченої, створення небезпеки є одним із видів суспільно небезпечних наслідків злочинного посягання.

П.С. Берзін пропонує чотири варіанти використання терміна «наслідки»: 1) суспільно небезпечні наслідки – для позначення результату суспільно небезпечної поведінки в її найбільш загальному розумінні, або, інакше кажучи, результату так званої кримінально-правової аномалії; 2) злочинні наслідки – для позначення результату певного типу суспільно небезпечної поведінки (діяння), визначеного законом як злочин певного виду; 3) наслідки як елемент складу злочину – для позначення законодавчої моделі результату злочину певного виду (як елемент об'єктивної сторони складу конкретного злочину); 4) кримінально-правові наслідки – для позначення системи заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються за відповідний тип суспільно небезпечної поведінки [3, с. 155–156, 720–721]. Створення загрози (небезпеки) реального заподіяння шкоди автор вважає одним із видів суспільно небезпечних наслідків злочину.

На думку В.М. Кудрявцева, злочинний наслідок – це передбачена кримінально-правовою нормою матеріальна чи нематеріальна шкода, спричинена злочинним діянням об'єкту посягання – охоронюваним законом соціалістичним суспільним відносинам та їх учасникам. Автор виділяє основні та додаткові наслідки. Основними наслідками слід вважати ті, саме для запобігання яких встановлена дана кримінально-правова норма. Додаткові наслідки є факультативним елементом складу: якщо вони настали, вони будуть елементом складу, якщо їх у даному випадку не було, то кримінальна відповідальність не виключається, оскільки настали основні наслідки. Також дослідник наголошує, що поняття «формальних» і «матеріальних» злочинів стосується питання не про те,

настають чи не настають шкідливі наслідки, і не конструкції складів злочинів, а тільки побудови диспозиції кримінально-правової норми [13, с. 136–138, 140, 156]. На думку дослідника, створення можливості настання істотної шкоди є проміжним етапом між вчиненням злочинного діяння та фактичним злочинним наслідком.

М.Д. Дурманов вказує, що злочини за радянським кримінальним правом не можуть ділитись на дві категорії (формальні та матеріальні): немислима категорія формальних злочинів – злочини завжди мають матеріальний характер. Може йтися про два типи складів злочинів, по-різному сконструйованих законом залежно від включення чи не включення настання шкідливих наслідків у число (кількість) ознак, що характеризують об'єктивну сторону злочину. На його думку, у всіх випадках, коли не можна конкретно встановити шкоду (хоча вона й наявна), склад злочину включає тільки відповідне суспільно-небезпечне діяння [9, с. 38–40]. Вчений вважає створення небезпеки заподіяння істотної шкоди властивістю злочинного діяння.

Невизначеність щодо ознак поняття «створення небезпеки» безпосередньо впливає на визначення обсягу цього поняття. Зокрема, у юридичній літературі також наявне різне бачення науковців щодо видів деліктів створення небезпеки. Це питання розглядається вченими на рівні наукових статей.

Так, Т.В. Церетелі пропонує делікти створення небезпеки поділити на делікти абстрактної та делікти конкретної небезпеки. У першому із видів оголошується караним саме діяння, тобто склад злочину вичерпується діянням та доказувати створення небезпеки непотрібно. Для другого виду, навпаки, потрібно доказати не тільки скоєння діяння, але й настання небезпеки для тих чи інших благ [31, с. 56, 61]. М.І. Панов та В.П. Тихий ставлять під сумнів дану класифікацію, вказуючи, що більш прийнятним є поділ деліктів створення небезпеки на делікти потенційної та актуальної небезпеки. У деліктах потенційної небезпеки склад злочину вичерпується фактом вчинення суспільно небезпечного діяння і доказувати настання специфічних наслідків у виді створення небезпеки заподіяння шкоди певним правоохоронюваним благам не потрібно. Делікти актуальної небезпеки завжди потребують доказування не тільки вчинення суспільно небезпечного, кримінально-протиправного діяння, але й наявності небезпеки від цього діяння тим чи іншим благам [19, с. 261–264].

Аналіз вищезазначених підходів щодо видів деліктів створення небезпеки дає під-

стави вважати, що за допомогою різної термінології автори позначають одне і те ж саме. Так, Т.В. Церетелі в основу поділу деліктів створення небезпеки ставить такі категорії діалектики, як «можливість» та «дійсність». Можливості поділяють на абстрактні (формальні) – такі, що можуть перетворитися у дійсність, але не мають усіх необхідних для цього умов, і конкретні (реальні) – які мають об'єктивні умови для безпосереднього втілення у дійсність [30, с. 393]. У свою чергу М.І. Панов та В.П. Тихий в основу поділу ставлять такі засаднічі поняття філософії Аристотеля, як «акт» і «потенція», оскільки Аристотель пов'язував питання переходу можливості у дійсність із рухом від потенції до акту [30, с. 15–16, 393].

Висновки

Враховуючи вищеведене, можна зробити висновок, що у кримінальному праві України не було здійснено комплексного монографічного дослідження проблематики кримінальної відповідальності за створення небезпеки. Окремі аспекти даної проблематики висвітлювались у наукових статтях, підручниках, навчальних посібниках, а також лише частково згадувались у монографіях, присвячених загалом іншим кримінально-правовим питанням.

На підставі аналізу досліджень науковців щодо проблематики кримінальної відповідальності за створення небезпеки виділено питання, щодо яких у доктрині кримінального права відсутні дискусії, ті проблеми, щодо яких існує значне розходження позицій, та такі, що взагалі малодосліджені.

Дискусійними є питання щодо термінологічного апарату для позначення створення небезпеки, місця «створення небезпеки» у системі ознак складу злочину, щодо видів деліктів створення небезпеки. Також не напрацьовано чітких ознак, що характеризують зміст поняття створення небезпеки.

Малодослідженими залишаються питання правової природи створення небезпеки, змісту створення небезпеки, впливу ознак суб'єктивної сторони на створення небезпеки. Також відсутнє уніфіковане розуміння створення небезпеки як ознаки складу злочину. Не напрацьовано критеріїв виокремлення законодавцем «створення небезпеки» як ознаки складу злочину. Ці питання потребують подальшого вивчення, адже їх з'ясування сприятиме правильному розумінню змісту кримінального закону, а також ефективному застосуванню його положень на практиці, зокрема, в частині кримінальної відповідальності за створення небезпеки.

Список використаних джерел:

1. Бажанов М. И. О различных трактовках некоторых признаков объективной стороны преступления в науке уголовного права. *Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб.* 1999. Вип. 40. С. 145–155.
2. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск : Пороги, 1992. 168 с.
3. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія. Київ : Дакор, 2009. 736 с.
4. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. 712 с.
5. Гришук В. К. Кримінальне право України: загальна частина : навчальний посібник. Хмельницький, 2005. 570 с.
6. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2009. 201 с.
7. Дудоров О. О. Поняття злочину. Класифікація злочинів. *Вісник Асоціації кримінального права України.* 2003. № 1. С. 84–102.
8. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваїте, 2014. 944 с.
9. Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. Москва : Госюриздат, 1955. 212 с.
10. Дякур М. Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину. *Держава і право.* 2008. № 39. С. 532–537.
11. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2010. 456 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. 3-тє вид., перероб. та доп. / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Київ : Юридична думка, 2004. 352 с.
13. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. Москва : Госюриздат, 1960. 244 с.
14. Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. Москва : Госюриздат, 1958. 219 с.
15. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. 231 с.
16. Курс советского уголовного права: Часть Общая / под ред. А. А. Пионтковского. Москва : Наука, 1970. Т. 2. 516 с.
17. Михлин А. С. Последствия преступления. Москва : Юридическая литература, 1969. 104 с.
18. Мошенец Д. М. Співвідношення необхідної оборони та крайньої необхідності. *Митна справа.* 2013. № Спец. вип. С. 53 – 57.
19. Панов Н. И., Тихий В. П. Уголовная ответственность за создание опасности. *Вибрані наукові праці з проблем правознавства.* Київ : Ін Юре, 2010. С. 258–266.

20. Пашенко О. О. До питання про загрозу спричинення шкоди в кримінальному праві. *Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб.* 2007. Вип. 90. С. 141–148. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/582/1/Pr_zak90.html#%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.
21. Плисюк Н. М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони. *Університетські наукові записки.* 2006. № 2. С. 240–246.
22. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02> (дата звернення: 07.05.2019).
23. Рудковська М. Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2017. 187 с.
24. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Москва : Наука, 1994. Т. 1. 380 с.
25. Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1977. 216 с.
26. Тихий В. П. Готування до злочину (коментар статті 14 Кримінального кодексу України). *Вісник Конституційного Суду України.* 2004. № 3. С. 70–72.
27. Угрехелидзе М. Г. Проблема неосторожної вини в уголовном праве. Тбилиси : Мецниереба, 1976. 132 с.
28. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
29. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров'я населення та системи заходів з його охорони. Київ : Атіка, 2004. 280 с.
30. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін. ; НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
31. Церетели Т. В. Деликты создания опасности. *Сов. государство и право.* 1970. № 8. С. 56–64.
32. Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. Москва : Юрид. лит., 1963. 383 с.
33. Якімець Т. І. Крайня необхідність за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2008. 14 с.

Стаття посвячена аналізу досліджень относительно проблем уголовной ответственности за создание опасности, существующих в доктрине уголовного права. На основании этого обобщены устоявшиеся подходы к этой проблематике, дискуссионные, а также те, которые остались без внимания ученых.

Ключевые слова: деликты создания опасности, создание опасности как признак состава преступления, объективная сторона состава преступления, общественно опасные последствия, виды деликтов создания опасности.

The article is devoted to the analysis of the researches on the issues of criminal liability for the creation of a danger in the doctrine of criminal law. On the basis of this is generalized, which approaches to this problem are fixed, controversial, and which remained beyond the attention of scientists.

Key words: delicts of the creation of danger, the creation of danger as an element of a crime, the objective side of the crime, socially dangerous consequences, types of delicts of the creation of danger.

УДК 343.71:340.13

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.46>**Лілія Лісниченко,**

науковий співробітник

Державного науково-дослідного інституту

Міністерства внутрішніх справ України

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖІВ І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

У статті проаналізована кримінально-правова природа грабежів і розбійних нападів як видів корисливо-насильницьких злочинів. Обґрунтовується важливість дослідження кримінально-правових ознак, притаманних зазначеним діянням, з метою вироблення ефективних форм протидії та засобів захисту інтересів людей, суспільства й держави від цих посягань. Визначаються як спільні ознаки цих двох складів злочину, так і відмінні ознаки, за якими вони розмежовуються.

Ключові слова: злочинність, корисливо-насильницькі злочини, грабіж, розбій, заходи запобігання.

Постановка проблеми. Соціально-економічні умови, що склалися в державі, змушують владу здійснювати оновлення заходів, спрямованих на стримування злочинності, з урахуванням наукових ідей, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Злочинність – негативне, історично мінливе, складне соціальне явище, яке включає сукупність неоднорідних, різнопланових суспільно небезпечних діянь. Загальноприйнятим є виділення таких двох груп злочинів, як корисливі, які полягають у протиправному заволодінні чужим майном, і насильницькі, тобто вчинення протиправних посягань на життя і здоров'я особи. Окрему проміжну групу становлять корисливо-насильницькі злочини – вчинення насильницьких дій із корисливих мотивів як способу подолання опору власника та заволодіння його майном. Основними видами злочинів цієї групи є грабежі й розбої.

Високий ступінь суспільної небезпечності та поширеність цих видів злочинів зумовлюють необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на аналіз чинних норм щодо кримінальної відповідальності за їх учинення, визначення й обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення.

Еволюція вчинення корисливо-насильницьких злочинів позначилася на розвитку наукових пошуків ефективних заходів кримінально-правового впливу на злочинців, удосконаленні практики протидії цим видам злочинних проявів. У різні історичні періоди корисливо-насильницька злочинність сприймалася як серйозна загроза найвищим соціальним цінностям, що зумовлювало суспільний запит на вироблення дієвих форм протидії та засобів захисту інтересів людей, суспільства й держави від корисливих насильницьких злочинних посягань,

зниження ризику стати жертвою цих злочинів. Утім динамічний розвиток суспільства, спрямування держави на обмеження корисливо-насильницьких злочинів зумовили зміни в злочинній практиці, що, у свою чергу, потребує кримінально-правових норм щодо відповідальності за їх учинення.

Дослідженням проблем удосконалення кримінально-правових засобів у боротьбі зі злочинністю приділяли увагу такі вчені, як В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнєцова, М.А. Гельфер, В.А. Лихачов, Н.А. Голованова, В.П. Єрьомін, М.А. Ігнатова, А.А. Малиновський, М.І. Хавронюк, І.Ю. Малькова, С.А. Бочкарьов, В.Н. Ємельянов, М.Й. Коржанський, В.О. Навроцький, Р.Л. Максимович, А.Е. Жалинский та ін. Проте ці питання розглядалися ними в контексті протидії злочинності загалом. Питання щодо вдосконалення кримінально-правових засобів і методів протидії безпосередньо грабежам і розбійним нападам досліджували Б.М. Головкін, В.В. Батиргарєєва, С.В. Албул, О.М. Литвак, Д.В. Петров, В.В. Семенко, Н.Т. Алієв та інші.

Метою статті є дослідження кримінально-правової природи та міри суспільної небезпечності грабежів і розбійних нападів, суттєвих ознак цих складів злочину.

Виклад основного матеріалу. Грабіж, передбачений ст. 186 Кримінального кодексу України (далі – КК), і розбій, згідно зі ст. 187 КК, розташовано в розділі VI Особливої частини КК «Злочини проти власності» [1]. У науці кримінального права прийнятим є те, що назва розділу Особливої частини вказує на родовий об'єкт злочинів, які охоплюються відповідними статтями. Отже, всі злочини, визначені статтями розділу VI Особливої частини КК, посягають на власність.

Грабіж – це заволодіння чужим майном відкритим способом, поєднаним із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я особи, або погрозою застосуванням такого насильства. Посягає грабіж на врегульовані законом суспільні відносини власності, право власності на майно, тому безпосереднім об'єктом грабежу варто вважати сукупність суспільних відносин власності з приводу володіння, користування та розпорядження майном, а додатковим безпосереднім об'єктом – свободу й тілесну недоторканність особи.

Розбій належить до найбільш небезпечних корисливо-насильницьких злочинів. Він також посягає на два об'єкти: право власності й особу (її здоров'я і життя). З об'єктивного боку розбій учиняється у формі нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Характерною спільною ознакою цих злочинів є посягання на право власності. Знання про власність в теорії і практиці кримінального права є сталим, вони формулюють її як не природну даність, а соціальний конструкт [2, с. 20]. Не викликає сумніву те, що власність породжена суспільством, а тому визнається той факт, що родовими (дочірніми) для відносин власності є суспільні відносини.

Щодо права власності вченими наголошується, що шкода під час учинення грабежу або розбою завдається не праву власності на це майно, а саме майну, оскільки в результаті викрадення майна власник не втрачає права власності на нього й може в будь-який момент витребувати своє майно з будь-якого незаконного володіння, а винна особа ніколи не зможе здобути права власності на майно, яке перебуває в незаконному користуванні, оскільки, відповідно до цивільного законодавства, право власності виникає лише на законних підставах. Із цього приводу В.П. Ємельянов зазначає: «Нерідко як контраргумент використовується теза про те, що при викраденні майна викраденій речі ніякої шкоди не заподіюється, тому майно не є об'єктом злочину. Проте ця теза теж є не чим іншим, як результатом змішування понять. Дійсно, конкретній викраденій речі ніякого збитку не заподіюється і заподіяно бути не може, оскільки не для того ця річ викрадалася, щоб заподіяти їй шкоду, а для того, щоб отримати з цього якийсь користь. Збиток заподіюється майну власника як сукупності майнових благ, як деякій майновій масі, наявному майновому фонду, що реально зменшується за рахунок викрадення тієї або іншої речі» [3, с. 135].

Викраденням варто вважати корисливе, протиправне й неоплатне заволодіння чужим майном або іншими предметами з метою звернення їх у свою власність [4, с. 230]. Серед ознак викрадення виокремлюють незаконність (поза волею власника) і безоплатність, яка полягає в тому, що винний не повертає викрадене, не оплачує його вартість, не відшкодовує її будь-яким еквівалентом [5, с. 494]. В.О. Навроцький вважає, що протиправне, безоплатне вилучення майна з володіння суб'єктів права власності й звернення його на користь інших суб'єктів, учинене шляхом грабежу, розбою, – це розкрадання майна [6, с. 231].

Під час учинення грабежу та розбою відбувається викрадення рухомого майна. І для грабежу, і для розбою характерне відкрите його викрадення. Грабіж може вчинятися без застосування насильства та із застосуванням його, а розбій завжди вчиняється шляхом насильства. Різниця між складами полягає в ступені небезпечності насильства для життя і здоров'я особи.

У чинному КК зміст поняття «викрадення» не розкривається, хоча в ст. 186 КК визначено, якого саме діяння воно стосується, а саме «грабіж – це відкрите викрадення чужого майна». Крім того, у кримінальному законі щодо діяння «грабіж» поняття викрадення містить указівку водночас на діяння як ознаку об'єктивної сторони складу злочину й на суспільно небезпечний наслідок. У статті 187 КК «Розбій» для вказівки на діяння як ознаку об'єктивної сторони складу злочину законодавцем використано термін «заволодіння», при цьому не роз'яснено, що охоплюється цим поняттям.

У роботах учених висловлено позицію про тотожність поняття «викрадення» та «розкрадання». На думку В.Г. Кундеус, збіг за обсягом категорій «викрадення» й «розкрадання» відбувається в діяннях, кваліфікованих як грабіж і розбій (ст. ст. 186, 187 КК), оскільки викрадення майна водночас виступає і як видова категорія викрадення, і як видова категорія розкрадання. В інших випадках існує викрадення без розкрадання (наприклад, викрадення людини) й розкрадання без викрадення (наприклад, шахрайське заволодіння правом на майно). Ученим обґрунтовано, що викрадення здійснюється шляхом фізичного вилучення рухомого майна чи будь-яких інших речей із будь-яких мотивів, а розкрадання – шляхом оборнення майна чи права на майно з корисливих спонукань на свою або інших осіб користь [7, с. 4–5].

Р.Л. Максимович не погоджується з думкою, що склади злочинів грабіж і розбій можуть бути вчинені з будь-яких моти-

вів, оскільки в теорії кримінального права є позиція, згідно із якою для цих та інших форм розкрадання характерним є корисливий мотив. Відсутність такого мотиву може бути підставою для іншої кримінально-правової оцінки відповідного суспільно небезпечного діяння (наприклад, за ст. 356 КК «Самоправство») [8, с. 250].

Предметом грабежу та розбою є майно, що характеризується трьома основними ознаками: 1) фізичною, тобто сукупністю речей матеріального світу, які можна вилучити, привласнити, спожити, пошкодити, знищити; 2) економічною, або вартісною, грошовою; 3) юридичною: право на майно належить його власникові, фізичній чи юридичній особі, а для злочинця воно завжди є чужим [9, с. 155–156].

З урахованням способу вчинення, а також мотиву й мети злочини грабiж і розбiй належать до однієї з традиційно визначених у кримінальному праві групи злочинів проти власності, розкрадання чужого майна, грошей, цінностей і характеризуються прямим умислом і корисливою метою.

Грабiж уважається закінченим злочином із моменту заволодіння майном. Таким моментом визнається поява в злочинця реальної початкової можливості розпорядитися вилученим майном (винести, передати іншим особам тощо). Якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії варто розглядати як замах на грабiж.

Розбiй визнається закінченим із моменту нападу, поєднаного із застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, незалежно від того, чи заволоділа винна особа чужим майном. У роз'ясненнях Пленуму Верховного Суду України зазначено, якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії варто розглядати залежно від обставин справи як закінчений чи незакінчений замах на вчинення відповідного злочину [10].

Суб'єктом грабежу й розбою може бути лише фізична осудна особа, яка досягла 14 років (громадянин України, іноземець або особа без громадянства).

На окрему увагу заслуговує насильницький спiсiб поведiнки суб'єктiв насильницького грабежу та розбою, що є спiльною рисою зазначених діянь. У роботах багатьох учених висловлюється думка, що саме насильницький спiсiб поведiнки, а не найпоширенiше спонукання людської діяльності до отримання незаконної вигоди варто визнати характерною особливістю грабежiв і розбiв [11–17]. Термін «насильство» не закрі-

плено кримінально-правовими нормами, а в науковій літературі насильство визначають як дію або бездіяльність однієї людини стосовно іншої, що завдає шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, принижує почуття честі й гідності. Типологія насилля виокремлює «фізичне», «психічне», «економічне» насилля. Під фізичним насильством розглядають навмисне заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров'я або навіть смерті постраждалого, а також приниження його честі й гідності. Психологічне насильство характеризують як пов'язане з тиском однієї людини на психіку іншої через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе й можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров'ю. Економічне насильство називають навмисні дії, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров'ю або навіть призвести до смерті постраждалого [18]. У більшості випадків грабежу метою застосування насильства є вилучення майна. При цьому застосування насильства передусім його вилученню. Але насильство може бути застосоване й із метою утримання вже вилученого майна й у цьому разі застосовуватися після його вилучення. Від грабежу, поєднаного з насильством, варто відрізнити так званий грабiж-ривок, за якого винний застосує певні зусилля, щоб вирвати в потерпілого майно. У цьому випадку кваліфікація повинна бути лише за ч. 1 ст. 186 КК.

Висновки

Підсумовуючи й узагальнюючи досліджений матеріал, зазначимо, питання протидії злочинності ніколи не втрачало своєї актуальності, зокрема, в умовах економічного спаду та посилення соціального напруження в суспільстві. Важливість дослідження кримінально-правової природи та виокремлення ознак, притаманних грабежам і розбiйним нападам, впливає на вироблення ефективних форм протидії та дієвих механізмів захисту інтересів людей, суспільства й держави від корисливих насильницьких злочинних посягань.

У кримінально-правовій теорії грабежi й розбiйні напади зараховують до корисливо-насильницьких злочинних діянь, які мають низку схожих ознак.

По-перше, зазначені діяння характеризують як двооб'єктні, при цьому висловлюва-

лися різні судження стосовно пріоритетності охорони сфери суспільних відносин, якій першочергово заподіюється шкода. Під час учинення насильницьких грабежів, а також розбоїв водночас порушуються кримінально-правові заборони в декількох суміжних сферах охорони суспільних відносин: власності, свободи й тілесної недоторканності особи в першому випадку та власності, життя і здоров'я потерпілих у другому випадку.

По-друге, спільною для цих видів злочинів є наявність корисливого мотиву й цілі заволодіти майном, що перебуває у власності, натомість розбій виділяють як особливо небезпечний спосіб заволодіння майном інших осіб. І єдиним чинником, який відрізняє ці два суміжні склади злочинів, є саме ознака небезпечності насильства для життя і здоров'я потерпілого. На однорідність грабежів і розбоїв указує й спільний предмет злочинних посягань, а саме чуже майно.

До ознак, за якими розрізняються ці злочини, належать:

– насильство є типовою характеристикою грабежів і розбоїв, які через це традиційно називають корисливо-насильницькими злочинами. Характер фізичного та психічного насильства (під час грабежу для досягнення своєї мети винний застосовує насильство, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або погрозу такого насильства, під час розбою – насильство, завжди небезпечне для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або погрозу такого насильства);

– момент закінчення (грабїж за своєю конструкцією є злочином із матеріальним складом і вважається закінченим із моменту, коли винна особа вилучила майно й має реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним (із моменту заволодіння майном), розбій – усічений склад злочину, який вважається закінченим із моменту нападу, поєднаного із застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, незалежно від того, чи заволоділа винна особа чужим майном.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що викрадення для діянь грабїж і розбій є окресленим поняттям, яке неоднаково тлумачиться законодавцем, доктриною і правозастосовною практикою. Уважаємо, що під викраденням варто розуміти таємне чи відкрите протиправне, безоплатне вилучення майна з володіння суб'єктів права власності й звернення його на користь інших суб'єктів.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. *База даних «Законодавство України»* / ВР України.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 28.05.2019).

2. Бочкарёв С.А. Собственность в уголовном праве / под ред. А.Э. Жалинского. Москва: Nota Bene, 2011. 216 с.

3. Ємельянов В.П. Визначення об'єкта злочину в кримінально-правовій науці: дискусійні питання. *Вісник Запоріж. юрид. ін-ту ДДУВС*. 2009. № 2. С. 125–135.

4. Коржанський М.І. Кваліфікація злочинів: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002. 640 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін та ін.; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 3-є вид., переробл. та доповн. Харків: Одиссей, 2006. 1184 с.

6. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: Знання, 2000. 771 с.

7. Кундеус В.Г. Кримінально-правова характеристика викрадення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Харків, 2004. 19 с.

8. Максимович Р.Л. Викрадення як наскрізне кримінально-правове поняття. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2015. № 2. С. 247–255.

9. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 624 с.

10. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду від 06.11.2009 № 10. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09> (дата звернення: 28.01.2019).

11. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. 207 с.

12. Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. Москва: Юрид. лит., 1974. 167 с.

13. Курс криминології: Особлива частина: підручник: у 2 кн. / за заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Юрінком Інтер, 2001. Кн. 2. 480 с.

14. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика. *Сов. государство и право*. 1991. № 3. С. 101–112.

15. Закалюк А.П. Курс сучасної української криминології: теорія і практика: у 3 кн. Київ: Ін Юре, 2007. Кн. 2: Криминологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. 712 с.

16. Зелінський А.Ф. Криминологія: навч. посіб. Харків: Рубікон, 2000. 240 с.

17. Головкін Б.М. Корисливо-насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія. Харків: Право, 2011. 432 с.

18. Царевська Ю. Насильство: короткий інструктаж для консультантів та консультанток Київ: МБФ «Альянс громадського здоров'я», 2017. URL: <http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Violence-booklet-press.pdf> (дата звернення: 01.05.2019).

В статье проанализирована уголовно-правовая природа грабежей и разбойных нападений как видов корыстно-насильственных преступлений. Обосновывается важность исследования уголовно-правовых признаков, присущих указанным действиям, с целью выработки эффективных форм противодействия и средств защиты интересов людей, общества и государства от этих посягательств. Определяются как общие признаки этих двух составов преступления, так и отличительные признаки, по которым они разграничиваются.

Ключевые слова: преступность, корыстно-насильственные преступления, грабеж, разбой, меры предупреждения.

The article analyzes the criminal law nature of robberies and assaults with an intent to rob as types of acquisitive and violent crimes. It justifies the importance of studying the criminal law signs inherent in this action, with the aim of developing effective forms of counteraction and means of protecting the interests of people, society and the state from these attacks. The work identifies both the common features of these two elements of a crime and the distinguishing features by which they are differentiated.

Key words: crime, acquisitive and violent crimes, robberies, assaults with an intent to rob, preventive measures.

УДК 343.74

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.47>**Олена Слотило,***аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка*

ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ГРІНМЕЙЛ» ТА «РЕЙДЕРСТВО», ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Стаття присвячена аналізу наукових точок зору щодо таких понять, як рейдерство та грінмейл. Проведено дослідження, на основі якого сформульовано визначення цих понять та проведено їх чітке розмежування. Узагальнено найбільш поширені способи протиправного поглинання підприємств, установ, організацій.

Ключові слова: рейдерство, грінмейл, корпоративний шантаж, жорстке поглинання, поглинання, злиття, мажоритарний та міноритарний акціонери.

Постановка проблеми. Перерозподіл власності в умовах ринкової економіки є характерною рисою економіки багатьох країн, проте цей поділ спровокував виникнення чи не найгострішої проблеми сьогодення – рейдерства. Ще зовсім недавно об'єктами поглинань або протиправних захоплень були лише малі й середні підприємства, але останнім часом простежується тенденція щодо захоплень господарських товариств із великою оборотоздатністю. Цей факт становить загрозу для розвитку корпоративного сектору української економіки, збереження його конкурентоздатності. Більшість дослідників у сфері протидії рейдерству вважають, що рейдерському нападу краще запобігти, ніж боротися з таким, що вже відбувся.

Відома інвестиційна компанія “Dragon Capital” провела дослідження, згідно з яким щорічний обсяг ринку поглинань в Україні, за винятком таких, що відбуваються в межах приватизації, становить приблизно 3 мільярди доларів США; частина із цих поглинань відбувається за допомогою рейдерства [1].

Натепер відомі такі способи протиправного поглинання:

– корпоративний шантаж, який бере початок із подання позову. Так званий грінмейлер вимагає застосувати як захід забезпечення позову не лише арешт акцій мажоритарного(их) власника(ів), а й заборону останніх брати участь у роботі загальних зборів акціонерів;

– незаконне скуповування акцій (шляхом обману, шантажу, введення в оману тощо) з подальшим захопленням контрольних функцій корпорації. Здебільшого скуплених 10–15% акцій цілком досить для того, щоб ініціювати збори власників і прийняти

потрібне рішення (наприклад, щодо обрання нового керівництва);

– ініціювання міноритарними акціонерами компанії додаткової емісії акцій із правом подальшого їх викупу, здебільшого за демпінговими цінами;

– отримання контрольних функцій менеджменту представниками рейдера за допомогою внесення змін до статуту компанії, примусу засновників та акціонерів підприємства до видачі довіреностей на право розпорядження майном, підроблення їхніх підписів у відповідних документах та інших протиправних діянь, на основі яких вносяться зміни до складу наглядової ради або правління;

– захоплення шляхом оскарження приватизації: міноритарний акціонер у судах «доводить», що компанія була приватизована незаконним шляхом і домагається постановлення відповідного завідомо неправосудного судового рішення;

– так зване «боргове захоплення»: через скупку дрібних заборгованостей на підставі рішення суду рейдер забирає юридичну особу з її майновим комплексом за борги. «Боргове захоплення» включає в себе використання таких механізмів, як застава (схему реалізують банки-кредитори, які мають право на майно, передане під заставу), стягнення кредиторської заборгованості (на основі інформації про фінансовий стан компанії, межі її фінансової стійкості); використання факту наявності боргу перед бюджетом (механізм примусу держави в приватних інтересах).

Дослідники зазначають, що до збільшення кількості рейдерських захоплень спонукають два фактори: економічний – неефективне використання активу основними

акціонерами; правовий – відсутність належного регулювання, закріпленого на законодавчому рівні [2]. Для того щоб виробити ефективні правові засоби протидії цим явищам, слід з'ясувати їх зміст і проаналізувати наявні засоби протидії їм.

Досліджуючи кримінальну відповідальність за діяння, що виявляються у протиправних корпоративних захопленнях, важливо визначити межу між звичайними корпоративними поглинаннями, що здійснюються в межах чинного законодавства, та, з іншого боку, тими корпоративними поглинаннями, що є протиправними, а серед останніх слід виділити ті, що є злочинами. А для цього важливо зрозуміти відмінність між такими поняттями, як «рейдерство» і «грінмейл». Здебільшого науковці у разі спроби відділити та окреслити проблематику грінмейлу фактично змішують поняття «грінмейл» та «рейдерство».

Поняття «рейдерство» (від слова “raid”) з англійської перекладається як «напад, захоплення». У сучасному аспекті рейдерство становить протиправне заволодіння (часом насильницьке) майном підприємства, установи, організації.

Крім того, слід виділяти таке поширене в межах ринкових відносин явище, як так званий «грінмейл» – форма легального корпоративного шантажу, який використовується дрібним акціонером з метою продажу своїх акцій «мажоритарію» за спекулятивною ціною. А основна мета під час рейдерства – заволодіння цілою компанією.

Як відомо, у ст. 206-2 КК України передбачено відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками, паями, акціями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації. Хоча вище вже зазначалося, що фактично рейдерство може вчинятися й іншими способами, крім тих, що зазначені у статті 206-2 КК України. У такому разі відповідні діяння слід кваліфікувати за іншими статтями КК України (наприклад, за ст.ст. 206, 375). Отже, розглянемо відмінність діянь, що вчиняються у сфері корпоративних відносин та охоплюються таким поняттям, як «грінмейл», та протиправних діянь, що охоплюються поняттям «рейдерство».

Загалом питання про ознаки об'єктивної сторони протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України), особливості кваліфікації цього злочину були предметом дослідження таких науковців, як:

В.М. Бровко, О.А. Бурбело, Б.М. Грек, О.О. Дудоров, Т.В. Дученко, Є.В. Калмикова, Р.О. Мовчан, Р.А. Панасенко, Ю.С. Погорелов, М.А. Погорецький та ін. З українських науковців у галузі кримінального права свій науковий доробок щодо відмежування злочину, передбаченого ст. 206-2 Кримінального кодексу України, від інших складів злочинів внесли П.О. Отчик, А.В. Смітюх, І.В. Шевчук. Однак питання про відмежування явища рейдерства від так званого грінмейлу у контексті кримінально-правової кваліфікації, як видається, потребує окремого розгляду.

У чинному законодавстві України не дається чіткого визначення поняття «рейдерство», однак відповідне поняття можна сформулювати, виходячи з положень Указу Президента України від 19 березня 2014 року № 313/2014 «Про посилення протидії рейдерству». Зокрема, виходячи з п. 2 цього Указу, під рейдерством слід розуміти порушення законодавства, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів господарювання, позбавленням їх права власності, використанням судів з цією метою [3].

Також різні визначення цього поняття даються в науковій літературі.

Так, зокрема, деякі науковці зазначають, що рейдерство – це незаконне поглинання чи захоплення одного суб'єкта господарювання або його власності іншим суб'єктом із застосуванням корупції та насильства [4, с. 409].

А.Ю. Федоров зазначає, що «рейдерство з'явилося на світ разом з акціями, коли виникла можливість поглинання компаній всупереч волевиявленню її власника» [5, с. 6].

Рейдерство також визначають як протиправний перерозподіл власності, який став підґрунтям подальшого розвитку організованої злочинної діяльності й створює певні умови для легалізації отриманих від неї доходів [6, с. 52]. Водночас таке визначення для потреб кримінального права, зокрема, для з'ясування ознак складів злочинів, визначення доцільності криміналізації певних посягань, є занадто широким.

У нашому дослідженні ми будемо виходити із того змісту поняття «рейдерство», що впливає із зазначених вище положень чинного законодавства, зокрема порушення законодавства, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів господарювання, позбавленням їх права власності, використанням судів з цією метою.

Варто зазначити, що у своїх діях рейдери швидко адаптуються до умов зовнішнього середовища і знаходять нові способи та правові механізми, за допомогою яких вони можуть «обійти» ті чи інші заборонаю-

чі норми. Рейдерство має різні форми, різні методи залежно від сфери бізнесу, величини об'єкта захоплення тощо. Діють навіть компанії, які професійно використовуються як інструменти рейдерами. Є компанії, які виступають такими з власної ініціативи [7, с. 23]. Під час підготовки до так званого рейдерського захоплення важливу роль відіграє інформація про «підприємство-жертву». Рейдерами проводиться робота з вивчення ринкової ситуації та визначаються об'єкти, які є найбільш бажаними для рейдерів, основний чинник – прибутковість та чималі активи. Збір інформації є першим етапом протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. У своїй протиправній діяльності рейдери вдаються до таких методів досягнення мети, як скуповування акцій шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів юридичної особи; оспорування рішень органів управління акціонерного товариства з використанням корупційних зв'язків у судах для визнання таких рішень незаконними. Також дослідники виділяють такі методи рейдерства, як психологічний тиск на реєстратора та акціонерів; використання адміністративного ресурсу; здійснення кримінальних проваджень щодо посадових осіб акціонерного товариства; проведення масштабних піар-компаній для формування негативного уявлення щодо органів управління товариством в очах суспільства через засоби масової інформації; зловживання правом; створення паралельних органів управління; блокування діяльності органів управління товариства через забезпечення позовів заборонаю вчиняти певні дії; фальсифікацію відомостей про виконавчий орган товариства; витребування інформації; створення паралельних реєстрів акціонерів [7, с. 23; 8, с. 50; 9, с. 4]. Загалом із зазначених методів складом злочину, передбаченого ст. 206-2 КК України, охоплюється лише скуповування акцій шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів юридичної особи.

Щодо такого явища, як «грінмейл» (англ. greenmail), слід зазначити, що у економічній науці під цим терміном розуміють практику придбання достатньої кількості акцій у компанії, що загрожує захопленням останньої, що змушує власників викупити їх за більш високою ціною, щоб зберегти контроль над компанією. Також дослідники зазначають, що грінмейл становить фінансовий шантаж, основною метою якого є отримання безпідставного збагачення або відступного

за відмову від претензій, або продаж своїх прав за спекулятивно завищеною ціною, або отримання таких переваг, які не можуть бути законно отримані за наявних умов господарського обороту [10].

На думку Д. Зеркалова, два основні завдання використання «грінмейлу» – це: по-перше, спонукати підприємство викупити власні акції (частки) за значно завищеною ціною; по-друге, захопити підприємство через перехоплення управління [11, с. 74].

Деякі науковці зазначають, що часто «грінмейл» є лише складовою частиною рейдерства, його методом, а рідше окремим явищем. Зокрема, О. Коваль зазначає, що методи так званого «грінмейлу» застосовуються у разі так званих «жорстких поглинань» [8, с. 50]. Водночас, якщо йдеться про так званий «грінмейл» – придбання достатньої кількості акцій в компанії, що загрожує захопленням останньої, що змушує власників викупити їх за більш високою ціною, щоб зберегти контроль над компанією, якщо такі дії не поєднані із погрозою насильством, пошкодженням чи знищенням майна, насильством, пошкодженням чи знищенням майна, використанням підроблених документів, захопленням цілісних майнових комплексів, їх частин, будівель, споруд, земельних ділянок, об'єктів будівництва, інших об'єктів, незаконним припиненням або обмеженням діяльності на цих об'єктах, обмеження доступу до них, – такі дії не є кримінально протиправними, відповідно, не становлять складу злочину. У разі ж якщо так званий грінмейл поєднаний із наведеними способами, такі діяння слід кваліфікувати за статтями відповідно 189, 206 або 206-2 КК України. Крім цього діяння, у яких виявляється рейдерство, може містити ознаки низки складів злочинів проти власності (ст. ст. 187, 189, 190 КК України), злочинів проти правосуддя (ст. ст. 375, 382 КК України).

Висновки

Отже, зважаючи на викладене вище, можна зробити такі висновки.

За змістом поняття «рейдерство» полягає у діях, що виявляються у протиправному поглинанні та захопленні суб'єктів господарювання – юридичних осіб шляхом протиправного заволодіння їхніми корпоративними правами, позбавленні їх права власності. При цьому ті із зазначених діянь, що вчиняються із застосуванням таких способів, як погроза насильством, пошкодженням чи знищенням майна, насильством, пошкодженням чи знищенням майна, використанням підроблених документів, захо-

плення цілісних майнових комплексів, їх частин, будівель, споруд, земельних ділянок, об'єктів будівництва, інших об'єктів, незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об'єктах, обмеження доступу до них, слід кваліфікувати залежно від того, в яких діяннях виявилися відповідні рейдерські дії, за статтями відповідно 189, 206 або 206-2 КК України. Крім цього, діяння, у яких виявляється рейдерство, може містити ознаки низки складів злочинів проти власності (ст. ст. 187, 189, 190 КК України), злочинів проти правосуддя (ст. ст. 375, 382 КК України).

Так званий «грінмейл» становить дії, в результаті яких грінмейлер отримує відступні за відмову від претензій або продаж за умисно штучно завищеною ціною своїх акцій, корпоративних прав. Таке явище, як «рейдерство», за змістом відрізняється від так званого грінмейлу, виходячи з того, що у разі рейдерства встановлюється повний контроль над діяльністю підприємства, установи, організації, а у разі так званого грінмейлу здійснюється лише отримання матеріальних благ за відступ від своїх претензій чи надприбутковий продаж корпоративних прав. Крім цього, рейдерство завжди становить протиправні діяння, що у зазначених вище випадках тягне кримінальну відповідальність; діяння, що становлять так званий грінмейл, не тягнуть кримінальної відповідальності.

Стаття посвячена аналізу наукових точок зрення на такі поняття, як рейдерство и гринмейл. Данным исследованием установлены факты, на основании которых сформулированы определения этих понятий и проведено их четкое разграничение. Обобщены наиболее распространённые способы противоправного поглощения предприятий, учреждений, организаций.

Ключевые слова: рейдерство, гринмейл, корпоративный шантаж, жесткое поглощение, поглощения, слияния, мажоритарный и миноритарный акционеры.

This article is devoted to the analysis of scientific points of view regarding concepts such as raiding and greenmail. This research establishes the facts on the basis of which the definition of these concepts is formulated and their clear delineation is made. The most common methods of illegal acquisition of enterprises, institutions, organizations are summarized.

Key words: raiding, greenmail, corporate intimidation, rigid absorption, acquisitions, mergers, majority and minor shareholders.

Список використаних джерел:

1. Гордійчук І. Корпоративні пірати XXI століття, або Як впізнати рейдера. URL: <http://vybory.org/articles/337.html> (дата звернення: 05.02.2019).
2. Тарашанська О.Б. Рейдерство в Україні: причини виникнення та шляхи подолання. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 (дата звернення: 05.02.2019).
3. Про посилення протидії рейдерству : Указ Президента України від 19.03.2014 р. № 313/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/313/2014> (дата звернення: 05.02.2019).
4. Федоров Ю.А. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). Москва : Волтерс Клувер, 2010. 480 с.
5. Льницький В.Я., Федчак І.А. Рейдерство: поняття та заходи протидії *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2011. № 4. С. 408–416.
6. Артюх М.О. Поняття та сутність рейдерства *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 3. С. 52–54.
7. Власов А. Тянуть резину не рекомендуется! ОАО «Киевгума» подвергается рейдерским атакам со стороны бывшего контрагента. *Юридическая практика*. 2007. № 22(492). С. 23.
8. Коваль А. Способы жестких поглощений *Юридическая практика*. 2004. № 29 (343). С. 1, 7.
9. Шустік О. Що рейдер тримає в своєму арсеналі. *Правовий тиждень*. 2007. № 3. С. 1–5.
10. Лысихин И. Все начатое дурно крепнет злом. *Российская газета. Федеральный выпуск*. 29.04.2004 г. № 3467.
11. Зеркалов Д.В. Рейдеры : пособие. Киев : КНТ, 2007. 188 с.

УДК 343.9 (477)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.48>**Сергій Бичін,***здобувач Донецького юридичного інституту**Міністерства внутрішніх справ України,**начальник Центрального відділу поліції**Головного управління Національної поліції в Донецькій області*

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті запропоновано періодизацію розвитку нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності. Проаналізовано становлення та розвиток запобіжної детективної діяльності на Українських теренах. Констатовано, що запобіжна детективна діяльність актуалізувалась лише після здобуття Україною незалежності. Визначальним для нашої країни став 2014 рік, коли було ухвалено пакет антикорупційних законів. Запропоновано актуальні напрями законодавчого забезпечення запобіжної детективної діяльності.

Ключові слова: історія, період, детектив, запобіжна діяльність, нормативний акт, забезпечення.

Постановка проблеми. Детективна діяльність в Україні зараз є новим видом професійної діяльності у сфері охорони прав і свобод людини та громадянина, захисту державних і суспільних цінностей. Окремі аспекти діяльності як державних, так і недержавних детективів належать до запобіжних стосовно злочинності. У зв'язку з недослідженістю зазначеного напрямку, а також правовою невизначеністю діяльності приватних детективів наукові розвідки у сфері нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності є актуальними. Це стосується й вивчення історії її нормативно-правового забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що окремим аспектам детективної діяльності присвячені праці А.М. Волинської, Д.Г. Мулявки, Д.О. Сіренка, П.І. Хамули, Д.А. Шилле, С.С. Юрка. Однак питання історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності у науковій літературі не ставали предметом окремого наукового пошуку.

Формування цілей статті. Метою цієї статті є короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як нами встановлено, запобіжну детективну діяльність слід розглядати в контексті розвитку трьох складників: діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України, діяльності поліцейських детективів та діяльності приватних детективів [1, с. 96-102;

2, с. 242-243]. У зв'язку з тим, що питання державної детективної діяльності присвячені фундаментальні праці таких вчених, як В.Б. Авер'янов, Л.В. Багрій-Шахматов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.Г. Кальман, М.І. Мельник, А.О. Селіванов, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, О.Н. Ярмиш, то основна увага дослідницького пошуку в аспекті становлення законодавства про запобіжну детективну діяльність буде зосереджена на приватно-правових засадах запобіжної детективної діяльності.

Перед тим, як провести ретроспективний аналіз становлення нормативно-правової бази запобіжної діяльності детективів, слід зазначити, що питання періодизації розвитку законодавства у зазначеній сфері залишаються нерозв'язаними у правовій доктрині України.

Так, С.С. Юрком на підставі дослідження історико-правових даних виокремлено чотири етапи становлення недержавної правоохоронної діяльності: 1) недержавна правоохоронна діяльність до формування поліцейських органів (до XVIII ст.); 2) недержавна правоохоронна діяльність після утворення професійних поліцейських органів та до Жовтневої революції 1917 р.; 3) недержавна правоохоронна діяльність радянського періоду (1917 – 1991 рр.); 4) недержавна правоохоронна діяльність у період роздержавлення правоохоронних функцій (кінець XX ст. – сьогодні) [14, с. 9].

Д.Г. Мулявка та Д.А. Шилле виокремлюють чотири періоди в розвитку ринку недержавних розшукових послуг: 1988-1992 рр. –

формування нерегульованого (анархічного) ринку детективних послуг; 1993-1999 рр. – активне кількісне зростання й економічний розвиток приватних детективних і структур та послуг, витіснення кримінальних елементів; 2000-2003 рр. – поступове набуття формально легального характеру окремими видами детективної (розшукової) діяльності; з 2004 р. – сьогодні – спроба легалізувати детективну (розшукову) діяльність, пов'язана насамперед із розробленням та затвердженням проекту закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» [5, с. 346]. Як бачимо, вчені зосереджують увагу на періоді незалежності України. Запропонована ними періодизація деталізує розвиток суспільних відносин у сфері детективної діяльності в основному після розпаду СРСР.

Оскільки нами досліджується запобіжна детективна діяльність Національного антикорупційного бюро України, то маємо окрему увагу приділити питанням розвитку законодавства у сфері запобіжної антикорупційної діяльності. Д.О. Сіренко, використовуючи виключно законотворчий аспект, виокремлює такі періоди становлення та розвитку інституту запобігання та протидії корупції після здобуття Україною незалежності: 1-й період – із 16 листопада 1995 року до 30 червня 2011 року, тобто від дня набрання чинності Законом України «Про боротьбу з корупцією» (05 жовтня 1995 р.) до моменту втрати ним чинності; 2-й період – з 1 липня 2011 року, тобто з моменту набрання чинності Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» до прийняття Закону України «Про запобігання корупції»; 3-й період – з моменту набрання чинності Законом України «Про запобігання корупції» до сьогодні [9, с. 32]. Узагальнюючи запропоновану періодизацію, слід визначити такі періоди розвитку запобіжної детективної діяльності: 1991–2014 рр. – початок формування власної законодавчої бази запобігання злочинності та формування запобіжної діяльності детективів; 2014 р. – до сьогодні законодавче оформлення запобіжної діяльності державних детективів, розвиток законодавства у зазначеній сфері, завершення законопроектної роботи щодо формування законодавства у сфері приватної детективної діяльності, створення інституту детективів.

Таким чином, можемо запропонувати таку періодизацію розвитку нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності: 1) дореволюційний період (кінець XVIII ст. – 1917 р.); 2) радянський період (1917–1991 рр.); 3) період формування власної законодавчої бази запобіган-

ня злочинності та формування запобіжної діяльності детективів (1991 – 2014 рр.); 4) сучасний період (з 14 жовтня 2014 – до сьогодні).

До XVIII ст. більшість правоохоронних функцій здійснювалася армією та недержавними суб'єктами. У ранньому середньовіччі держава ще не володіла монополією на примус і силові дії, а тому поширеними були кровна помста і самосуд. Основна причина існування недержавної правоохоронної діяльності на цьому етапі полягала в тому, що державою ще не було утворено спеціалізованих правоохоронних органів, а відповідні функції здійснювалися державними органами загальної компетенції [14, с. 9].

Правовими витоками існування запобіжної функції в ці часи були: 1) Указ Петра I от 22.02. 1711 г. «Об учреждении Петром I правительствующего Сената», відповідно до норм якого створено фіскальну службу, до функцій якої належали повноваження щодо контролю та нагляду за органами державної влади; 2) Указ Петра I от 20 мая 1715 г. «Об учреждении полицейской канцелярии», яким правоохоронні функції було покладено на поліцейську службу; 4) «Об учреждении министерств» от 8(20) сентября 1802 г., де одним з 8 створених міністерств було Міністерство внутрішніх справ, що виконувало правоохоронну функцію [10, с. 122].

У період XVIII – поч. XX ст. зміцнення абсолютизму у країнах Європи призвело до значного посилення впливу державної влади на всі сфери життєдіяльності суспільства. Окремим проявом розвитку абсолютизму в Російській Імперії стало утворення спеціалізованих правоохоронних органів. Перманентною проблемою цього етапу була нечисленність поліцейських органів унаслідок об'єктивних причин економічного характеру. У зв'язку з цим до здійснення правоохоронних функцій продовжували залучатися регулярна армія та недержавні інститути, що підтверджується відповідними положеннями військових статутів та іншими правовими актами цього періоду [14, с. 9].

У період з 1917-1921 рр. на теренах сучасної України було утворено такі правоохоронні органи, як жандармерія, варта Гетьманату, народна міліція Директорії, розвідка, контррозвідка, прокуратора, органи безпеки Директорії та інші спеціальні служби. Основними завданнями цих органів була боротьба зі злочинністю, забезпечення правопорядку та правомірної поведінки в державі [10, с. 122].

Тоталітарна держава протидіяла існуванню незалежного від неї громадянського суспільства, внаслідок чого розвиток недерж-

жавних правоохоронних інститутів було уповільнено [14, с. 9].

У період радянської доби основними завданнями правоохоронних органів вважалися дотримання соціалістичної законності, забезпечення централізму влади, охорона громадської безпеки та громадського порядку, дотримання прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на життя і здоров'я, запобігання розвитку безпритульності та ін. Основними правоохоронними органами цього періоду були міліція та прокуратура [10, с. 122-123].

Водночас у сфері охорони громадського порядку практикувалося створення різного роду громадських правоохоронних формувань, але їхня діяльність нерідко мала формальний та заідеологізований характер [14, с. 9].

З 80-х років, коли Радянський Союз розпочав перебудову, невдовзі за першими кооперативами з'явилися і великі комерційні компанії. Із самого початку реформування системи соціалізму кооператори та підприємці не отримували суттєвої правової підтримки та захисту, тому почали створюватися кооперативи, які надавали послуги з охорони та безпеки [11, с. 6]. Наприкінці цього періоду (1988-1991 рр.) відбувалось стихійне виникнення приватних детективних (розшукових) підприємств, зумовлене руйнуванням соціалістичної економіки [5, с. 346].

З моменту проголошення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., Акту незалежності України від 24 серпня 1991 р. та започаткування становлення і розвитку України як незалежної держави кардинального реформування зазнали правоохоронні органи, що функціонували на теренах України. Витоками нормативно-правового закріплення статусу правоохоронних органів у період незалежності України стали: Конституція України, Закони України «Про міністерства і державні комітети Української РСР», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу безпеки України» та інші. Слід відзначити й істотні зміни у завданнях правоохоронних органів, до яких належить забезпечення законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, рівності, гласності та позапартійності [10, с. 123].

У 1993-1999 роки спостерігається активне кількісне зростання й економічний розвиток приватних детективних структур та послуг, витіснення кримінальних елементів. У цей час відбувається розширення спектру послуг, до яких входили й гарантування операцій, врегулювання майнових інтересів, примус до виконання зобов'язань, оцінка

надійності ділових партнерів, створення конкурентних переваг [12, с. 270-271]. Разом із тим власне детективна (розшукова) діяльність продовжує здійснюватися поза межами правового регулювання [5, с. 346].

7 квітня 2011 р. у межах реформи антикорупційного законодавства Верховною Радою України було прийнято Закон «Про засади запобігання та протидії корупції», відповідно до положень якого функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики тимчасово було покладено на Міністерство юстиції України [9, с. 39].

Також протягом цього періоду було ухвалено низку нормативно-правових актів із запобігання корупції [6-8] та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

14 жовтня 2014 року було ухвалено Закони України: «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України». 02 липня 2015 року було прийнято Закон України «Про національну поліцію України». 28 грудня 2015 року було зареєстровано проект закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» за № 3726, що згодом був прийнятий Верховною Радою України, але не підписаний Президентом України (загалом натепер в Україні вже розроблено близько десяти законопроектів «Про приватну детективну діяльність» [3, с. 82]).

Визначною подією стало прийняття 14 жовтня 2014 року Закону України «Про запобігання корупції», метою створення якого послужило комплексне реформування системи запобігання корупції відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав у зв'язку цілеспрямованим курсом країни на європейську інтеграцію. Серед основних складників превентивної антикорупційної системи слід виділити такі: 1) наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції, органу формування і реалізації антикорупційної політики; 2) реалізацію антикорупційних обмежень щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва й суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 3) запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; 4) захист викривачів – осіб, які повідомляють про

факти корупції, від незаконного звільнення, переведення, зміни суттєвих умов трудового договору тощо; 5) відповідальність за корупційні й пов'язані з корупцією правопорушення: кримінальна – за безпосередньою корупцією (зловживання повноваженнями, незаконне збагачення тощо); адміністративна – за пов'язані з корупцією (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, щодо одержання подарунка (пожертви), вимог фінансового контролю тощо); дисциплінарна й цивільно-правова (за обидва види порушень) тощо [9, с. 43-44].

Законом передбачено створення центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику – Національне агентство з питань запобігання корупції. Іншим антикорупційним законом було утворено Національне антикорупційне бюро України, де вперше в Україні введено в офіційний законодавчий обіг поняття «детектив», а також вказано на запобіжні функції детективів та детективних підрозділів.

Незважаючи на законодавчу неврегульованість суспільних відносин у сфері приватної детективної діяльності, сьогодні в Україні діють близько 2 тисяч приватних детективів і об'єднань приватних детективів – у 20 разів більше, ніж п'ять років тому (для порівняння: у Польщі налічується 300 ліцензованих детективів і агентств, а у Франції – 500) [4, с. 47]. Приватні детективи здійснюють свою діяльність у межах надання консалтингових та юридичних послуг або як журналісти на підставі Законів України «Про інформацію», «Про видавничу справу», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади» тощо [5, с. 347], фактично залишаючись поза законом.

Висновки

Таким чином, короткий аналіз розвитку законодавства у сфері запобіжної детективної діяльності дає можливість зробити такі висновки:

1. Розвиток запобіжної детективної діяльності містить такі періоди: 1) дореволюційний (кінець XVIII ст. – 1917 р.); 2) радянський (1917–1991 рр.); 3) період формування власної законодавчої бази запобігання злочинності та формування запобіжної діяльності детективів (1991–2014 рр.); 4) сучасний період (з 14 жовтня 2014 – до сьогодні);

2. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин у сфері запобіжної діяльності

детективів потребують законодавчого визначення такі напрями: надання статусу детективів окремим категоріям поліцейських, що здійснюють розкриття та розслідування особливо тяжких злочинів; легалізація приватної детективної діяльності з відповідним передбаченням їх запобіжного впливу на злочинність.

Список використаних джерел:

1. Бичін С.О. Актуальні методи дослідження детективної діяльності в механізмі запобігання злочинності. *Європейські перспективи*. 2019. № 2. С. 96-102.

2. Бичін С.О. Окремі аспекти детективної діяльності у сфері запобігання корупційній злочинності. *Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні* : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 242-243.

3. Волинська А. М. Правова доктрина щодо надання детективних послуг. *Національний юридический журнал: теорія і практика*. 2016. № 12. С. 81-86.

4. Волинська А.М. Договір про надання детективних послуг : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» ; Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2018. 223 с.

5. Мулявка Д.Г., Шилле Д.А. Поняття та ознаки приватної детективної (розшукової) діяльності. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 2. С. 345-347.

6. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення : постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-%D0%BF/ed20120313>.

7. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям : постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF>.

8. Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції : постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2011-%D0%BF>.

9. Сіренко Д. О. Правові засади запобігання адміністративним право-порушенням, пов'язаним з корупцією, суб'єктами приватної детективної діяльності : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Національний університет біоресурсів і природо-користування. Київ, 2019. 263 с.

10. Хамула П.І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. 235 с.

11. Шелухін О.М. Адміністративно-правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Міжрегіональна Академія управління персоналом. Київ, 2013. 20 с.

12. Шелухін О.М. Правове регулювання надання послуг у сфері забезпечення економічної безпеки (на прикладі недержавних підприємств). *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 263–276.

13. Шелухін О.М. Соціальна необхідність існування недержавних служб безпеки в Україні. *Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України* : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 листопада 2010 року). Донецьк, 2010. Частина перша. С. 139-141.

14. Юрко С.С. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.10 «Судострій; прокуратура та адвокатура»; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 22 с.

В статтє предложена периодизация развития нормативно-правового обеспечения предупредительной детективной деятельности. Проанализировано становление и развитие предупредительной детективной деятельности в Украине. Констатировано, что предупредительная детективная деятельность актуализировалась лишь после обретения Украиной независимости. Определяющим для нашей страны стал 2014 год, когда был принят пакет антикоррупционных законов. Предложены актуальные направления законодательного обеспечения предупредительной детективной деятельности.

Ключевые слова: история, период, детектив, предупредительная деятельность, нормативный акт, обеспечение.

The article suggests the periodization of the development of regulatory support for preventive detective work. Analyzed the formation and development of preventive detective work in Ukraine. It was stated that the preventive detective work was actualized only after Ukraine gained independence. 2014 was the decisive year for our country, when a package of anti-corruption laws was passed. Proposed topical directions of legislative support for preventive detective work.

Key words: history, period, detective, preventive activity, normative act, security.

УДК 343.3

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.49>**Ірина Медведєва,***ад'юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національної академії внутрішніх справ*

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття присвячена дослідженню проблеми історичного розвитку й поняття кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 Кримінального кодексу України) з метою її ефективного застосування на практиці.

Ключові слова: історичний розвиток і кримінально-правова характеристика складу злочину ухилення від призову на строкову військову службу, військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Повний і всебічний аналіз кримінальної відповідальності за ухилення від строкової військової служби неможливий без вивчення історичних аспектів виникнення та розвитку законодавства про відповідальність за ухилення від військової служби. Таке вивчення дає змогу глибше зрозуміти зумовленість існування кримінальної відповідальності за цей злочин, передумови виникнення окремих нормативних актів, які передбачали відповідальність за вчинення злочинів, пов'язаних з ухиленням від строкової військової служби, вплив різних історичних подій на їх виникнення та зміст, а також вплив законодавства інших держав на розвиток кримінального законодавства про ухилення від військової служби в Україні.

Метою статті є дослідження історичного розвитку й кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст. 335 Кримінального кодексу України), а також подальше вдосконалення правових підстав призову на строкову військову службу.

Виклад основного матеріалу. Історичний розвиток української державності розпочинається з виникненням Київської Русі. Питання кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з ухиленням від військової служби, в різні часи вирішувались по-різному. Наприклад, у Київській Русі на ранньому етапі розвитку держави не було

необхідності в існуванні сильної та могутньої армії. Вимогам часу цілком відповідали збройні сили, що склалися з княжих дружин, які збиралися на випадок військового конфлікту. Служба в них була правом феодала, а не його обов'язком. За такої організації не було необхідності в існуванні законодавства про відповідальність за ухилення від військової служби.

Відомий історик Н. Павлов-Сильванський зазначає, що в Київській Русі збройні сили склалися з княжих дружин, служба в яких регулювалася особистою домовленістю князя з дружинниками. Вільний від'їзд дружинників від князя в давні часи нічим не був обмежений, служба в князя не була обов'язком чи повинністю, оскільки загальної для всієї Русі армії не існувало. Крім княжих дружин, у період військових дій збиралося ополчення, що складалося з простих воїнів, на чолі яких стояли бояри. Ополчення збиралося перед безпосередньою загрозою нападу ворога й після закінчення військових дій розформовувалося. Військово-кримінального законодавства в ті часи не було. Боярин міг у будь-який час відмовитися від військової служби й перейти до іншого князя, причому допускався від'їзд лише тих осіб, які не вчинили жодного злочину [1, с. 19]. Пізніше це право обмежувалося шляхом відібрання присяги про вірну службу. Коли ж боярин зрадив князя, він відповідав за цю зраду майном і власною особою.

І. Крип'якевич зазначає, що найлегшою карою було вигнання з держави за кордон [2, с. 15]. Абсолютною владою був наділений князь, який карав і заохочував за власною ініціативою та на власний розсуд.

Розвиток військово-кримінального законодавства в Україні після розпаду Київської Русі тісно пов'язаний із розвитком військового законодавства інших держав, під владою яких протягом багатьох століть перебувало населення українських земель, зокрема Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Московського князівства, а пізніше Російської імперії.

На початку XVI ст., в 1529 році, на Віленському сеймі Великого князівства Литовського вперше з'являється кримінальна відповідальність за злочини, пов'язані з ухиленням від військової служби, визначаються поняття й види окремих військових злочинів [3].

На початок XVI ст. у Великому князівстві Литовському військова служба стала повинністю феодалів. Характерною особливістю військово-кримінального законодавства того часу було те, що воно передбачало відповідальність за ухилення від військової служби лише феодалів і найманців.

Як зазначають А. Лазутка та Р. Лашенко, досить часто траплялися випадки, коли для потреб земської оборони значну частину селянської верхівки переводили в розряд військовослужбовців з повним або частковим звільненням від їхніх повинностей. Такі селяни прибували на війну зі своїм феодалом в одному «почте» й воювали під його командуванням. Унаслідок несприятливого міжнародного становища, яке склалося на цей час, потрібно було докласти чимало зусиль для реорганізації та мобілізації військових сил, у зв'язку з цим видавалося чимало «уставів», «ухвал» і «грамот» [4, с. 91–93; 5, с. 4–10].

Однак лише з прийняттям першого Литовського Статуту [3] на Віленському сеймі Великого князівства Литовського в 1529 році вдалося регламентувати порядок виконання військової повинності і створити «основний закон» держави у сфері земської оборони. У цьому документі в II розділі під назвою «О обороне земской» у всіх трьох редакціях (1529, 1566, 1588 років), була передбачена відповідальність за такі види ухилення від військової служби:

- просте, некваліфіковане ухилення від військової служби, закріплене в 1 артикулі II розділу в усіх трьох редакціях Статуту [3; 6, с. 30–42; 7, с. 83–109]. Кожний землевласник повинен був у встановлений строк з'явитися на військову службу за наказом і спорядити встановлену кількість воїнів, бути присутнім на збірному пункті під час перепису огляду військ, брати участь у бойових діях, доки гетьман чи король не оголосять про закінчення походу. Від'їзд із війська перед закінченням походу розглядався як злочин, що карався конфіскацією майна. Неявка чи

запізнення на збірний пункт або відсутність під час огляду військ не вважалися злочином і каралися (в дисциплінарному порядку) скеруванням на кордон чи в інше місце, де правопорушник проходив службу вдвічі довше того строку, на який він запізнився;

- ухилення від служби найманця – від'їзд після військового огляду чи невихід у похід – за всіма трьома редакціями Статуту каралося позбавленням честі. Покарання у вигляді позбавлення честі полягало в позбавленні засудженого політичних, службових, сімейних, майнових та інших прав. Його виконання проявлялося у виконанні різних обрядів, що ганьбили особу. Засуджений після виконання покарання втрачав довіру держави та суспільства;

- втеча з поля бою, за другою редакцією Статуту, якщо вчинена вперше, каралася конфіскацією майна, а повторно – позбавленням честі;

- неприбуття в установлений строк на місце несення служби, за першою редакцією Статуту, каралося залежно від наслідків. Якщо ворог шкоди не заподіяв, винний підлягав лише конфіскації майна. В іншому випадку покаранням була смертна кара з конфіскацією майна;

- самовільне залишення поста, за першою редакцією Статуту, за наявності шкідливих наслідків каралося смертною карою, причому питання про застосування покарання король вирішував одноосібно.

У другій половині XVI століття на Україні через низку соціальних та економічних причин утворилася Запорізька Січ. І. Крип'якевич зазначає, що першу Січ чи власне городок на Запоріжжі збудував князь Дмитро Вишневецький у 1553 році. Кілька літ він мав під своїм проводом відділ козаків і завів між ними військовий лад. Від того часу козаки почали вважати себе за окреме запорізьке військо [2, с. 173–174]. При гетьмані Петрі Сагайдачному, у 1617–1619 роках, уперше був складений реєстр запорізького війська, підтримувалася сувора дисципліна. «Зборівський мир», укладений унаслідок розгрому польського війська козаками під командуванням Богдана Хмельницького, поклав правові основи козацької держави. Київське, Брацлавське й Чернігівське воєводства стали козацькою територією, а козацьке реєстрове військо, як зазначається в науковій літературі, нараховувало 40000 осіб. У XVII столітті на Січі припинили свою дію правові норми, що встановлювали кару за злочини проти королівської влади й польсько-литовського урядування. Була встановлена сувора кара за зраду українському народові, християнській вірі, за невиконання

нання вимог військової адміністрації. На чолі війська стояв гетьман. Він мав повну адміністративну владу і брав безпосередню участь у законодавстві та судочинстві. Під час війни його влада була необмеженою. Судові функції виконувала також військова рада, генеральні, полкові й сотенні суди, а в умовах війни й козацька старшина. На Запорізькій Січі не було жодних писаних законів, там панувало звичаєве право. У судах і під час призначення покарань козаки керувалися не писаними законами, а, як зазначив Д. Яворницький, «стародавнім звичаєм, словесним правом та здоровим глуздом. Писаних законів від них годі було сподіватися передусім тому, що громада козаків мала позаду надто коротке минуле, щоб виробити ті чи інші закони і викласти їх на папері, а також тому, що все історичне життя запорізьких козаків було сповнене майже безперервними війнами, які не дозволяли їм надто зупинятися на влаштуванні внутрішнього ладу свого життя, нарешті, запорізькі козаки взагалі уникали писаних законів, щоб не обмежити їхніх свобод». Такої ж думки щодо причин відсутності письмових законів на Запорізькій Січі дотримується й Г. Міллер.

Кажучи про кримінальні закони того часу, важко виділити ті з них, які охороняли від посягань саме військової правопорядок. Січ була воєнізованою державою й узяла під охорону основний принцип своєї організації – військово товариство, і будь-яке посягання на нього ставила під загрозу застосування найсуворіших кар. Саме тому дезертирство на Запоріжжі вважалося одним із найтяжчих злочинів. Як зазначає Д. Яворницький, воно полягало в самовільному відлученні козака під різними приводами в степ під час походу проти ворога. С. Наріжний, М. Слабченко й інші вчені описують, що за вчинення цього злочину покаранням була смертна кара шляхом забивання киями біля ганебного стовпа, який стояв на площі біля дзвіниці. Поряд завжди лежала в'язка сухих дубових кийів. Злочинця приковували до стовпа, і кожен перехожий міг його бити досхочу. Так були покарані козаки, які втекли із загону під час експедиції під Очаків у 1770 році.

Суворість законів на Запоріжжі можна пояснити тим, що козаки вели постійні війни і для підтримання суворої дисципліни та правопорядку у війську необхідні були суворі закони.

У 1775 році був виданий царський маніфест про ліквідацію Запорізької Січі, у 1783 році лівобережні козацькі полки були реорганізовані в регулярні, а в 1797 році повністю ліквідовано традиційний військо-

вий устрій у Лівобережній Україні в результаті першого рекрутського набору з лівобережних козаків. Із того часу на території України військовослужбовці підлягали кримінальній відповідальності, як й інші піддані Російської імперії, на основі її законів.

Отже, можна зробити висновки, що історія розвитку військово-кримінального законодавства тісно пов'язана зі становленням армії в державі. Дух українського війська оснований на традиціях, що формувалися протягом усієї історії України. Безмежно любили Вітчизну українські козаки і зраду, ухилення від служби вважали за найтяжчий злочин. Як законодавство загалом з'являється й розвивається разом із виникненням і становленням держави, так і військово законодавство з його обов'язковим складником – кримінально-правовою частиною – тісно пов'язано зі створенням збройних сил – важливого атрибута держави. Військова організація держави вимагає законодавчого встановлення в ній певного порядку проходження військової служби і прийняття кримінально-правових заходів для його захисту від злочинних посягань. Важливе місце серед них належить кримінально-правовим нормам, що передбачають відповідальність за різні види ухилення від військової служби.

Дослідження історичного аспекту ухилення від військової служби дає підстави зробити ще один висновок, який полягає в тому, що історичний розвиток відповідальності за ухилення від військової служби можна розподілити на кілька періодів.

1 період.

Історія кримінально-правової охорони відносин, що стосуються ухилення від військової служби, засвідчує, що військові злочини мають глибокі історичні витоки, які існували на території сучасної України ще до часів Київської Русі (X–XI століття).

2 період.

Ранньофеодальна Київська Русь. Основним джерелом права було звичаєве право та договори Русі з Візантією, Князівське законодавство «Руська правда». Військові злочини не були виокремлені в розділ і розцінювались як державна зрада.

3 період.

1529–1588 роки. Період перебування України в складі Речі Посполитої. Особливістю цього періоду є поява декілька редакцій Литовських Статутів. Перший (старий) заснований у 1529 році. Другий (Волинський) проголошено в 1566 році. Третій (Новий) заснований у 1588 році. Уже в Першому Статуті 1529 року з'являється цілий розділ «Про земську службу», присвячений

організації військової служби. Особливістю цього періоду вважається те, що відповідальність за військові злочини покладено лише на шляхту та її підданих. Відповідальність нижчих верств населення не встановлювалася, уважалось за потрібне приділяти увагу селянам, тим більше закріплювати її на законодавчому рівні. Відповідальність нижчих верств населення залежала безпосередньо від феодалів, разом із якими вони перебували на місці військових подій. Смертною карою каралося самовільне залишення місця військових дій, а також залишення варті.

Висновки

Отже, вперше кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби з'являється в Литовських Статутах. У ці законодавчі акти вводяться цілі розділи, присвячені порядку проходження військової служби, а також застосуванню покарання за військові злочини. У цей період, а також і в попередній, не існувало армії та постійного війська. Військо збиралося тільки на випадок виникнення військового конфлікту та військових дій. Також не існувало обов'язку проходити військову службу, було право феодала збирати дружину. Якщо ж не було обов'язку, то й не було потреби закріплювати відповідальність на законодавчому рівні.

Українська козацька держава в Запорізькій Січі (1553 рік). Уважаємо за потрібне виділити цей період в окремий етап. У 1553 році Дмитро Вишневецький заснував Запорізьку Січ. На Запорізькій Січі існува-

ло звичаєве право, писаних законів не було. Другою особою після отамана був військовий суддя, якого обирали на військовій раді. До тяжких злочинів належали дезертирство, зрада українському народові тощо. За такі злочини до військовослужбовців застосовувалися найсуворіші кари. Необхідно зазначити, що саме військові суди на Запорізькій Січі були початком для створення окремого виду судочинства.

Список використаних джерел:

1. Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. Люди кабальные и докладные. Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. 336 с.
2. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип'якевич, Б. Гнатевич та ін. 4-е вид. Львів: Світ, 1992. 702 с.
3. Статут Великого княжества Литовского 1529 года / под ред. акад. К. Яблонска. Минск: Акад. наук БССР, 1960. 253 с.
4. Лазутка С.А. Первый Литовский Статут – феодальный кодекс Великого княжества Литовского. Вильнюс: Вильнюсский гос. ун-т, 1973. 211 с.
5. Лащенко Р. Литовський Статут, яко пам'ятник українського права. Прага: Український ун-т в Празі, 1939. 146 с.
6. Временник Императорского Московского общества истории и дневностей российских. Москва: Университетская типография, 1855. Кн. XXIII. С. 1–106.
7. Временник Императорского Московского общества истории и дневностей российских. Москва: Университетская типография, 1854. Кн. XIX. С. 4–123.

Статья посвящена исследованию проблемы уголовной ответственности за уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава (ст. 335 Уголовного кодекса Украины) с целью ее эффективного использования на практике.

Ключевые слова: историческое развитие, уголовно-правовая характеристика, состав преступления, уклонение от призыва, срочная военная служба по призыву лиц офицерского состава.

On the to European integration in terms of economic, social and political changes taking place today in our country, and given the aggravation of the socio-political situation in eastern and Ukraine the problem of a strong and efficient army is a major to date and require urgent resolution.

Key word: criminal legal description, crime, evading conscription, military service, military service officers.

УДК 343.2

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.50>**Ярослав Шовкеник,**

студент

Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПОДАТКОВІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті дано визначення поняттю «запобігання злочинності». Охарактеризовані основні ознаки запобіжної діяльності. Виокремлені види заходів із запобігання злочинам залежно від рівня, ступеня радикальності, належності до певної групи осіб, змісту, часу, суб'єктів реалізації.

Ключові слова: злочин, податок, запобігання злочинності, запобіжна діяльність, податкова злочинність.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 65 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Розбудова національної економіки України неможлива без ефективного функціонування податкової системи. Податкові платежі, будучи головним джерелом доходів відповідних бюджетів, є основою фінансування загальнодержавних і місцевих завдань та функцій. Без них фактично неможлива реалізація внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, охорона їх здоров'я та соціальний захист, задоволення соціальних і культурних потреб, охорона довкілля, утримання державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, їх ефективна діяльність. На шляху розбудови ефективної податкової системи України виникає чимало проблем, основною серед яких є податкова злочинність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинністю, у тому числі з податковими злочинами, злочинами щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) окремо, розробляли багато вітчизняних та зарубіжних учених у галузі кримінального права та кримінології, зокрема: Ю.М. Антонян, А.М. Бойко, Д.І. Голосніченко, А.Є. Гутник, Н.О. Гуророва, О.О. Дудоров, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Кальман, О.М. Костенко, О.Г. Кулик, В.В. Лисенко, С.С. Мірошніченко, В.М. Попович, В.І. Шакун, О.Ю. Шостко та ін.

Метою статті є розроблення рекомендацій щодо загальносоціального запобігання податковій злочинності.

Виклад основного матеріалу. Масовість ухилення від сплати податків вимагає невідкладного застосування рішучих заходів з усунення злочинних діянь, адекватних рівню їх суспільної небезпеки та загрози економічній безпеці України. Боротьба з податковими злочинами, як і з будь-якими іншими, проводиться у двох напрямках: карному, що полягає у притягненні винних осіб до відповідальності, та превентивному – запобігання шляхом усунення причин та умов їх вчинення. З часом накопичення людством досвіду у сфері боротьби зі злочинністю став очевидним висновок: куди гуманніше, ефективніше та дешевше застосовувати заходи запобіжної, ніж карної репресії, прогресивним є шлях не накладення санкції за злочини, а ліквідація їх першопричин соціального, економічного та іншого характеру, виховання осіб у дусі дотримання законів, усвідомлення їх доцільності тощо.

За сучасних умов під запобіганням злочинності розуміють сукупність комплексних та науково обґрунтованих різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення скоєння злочинів на різних стадіях злочинної діяльності. Запобіжна діяльність: а) є специфічною сферою соціального управління; б) має багаторівневий характер та здійснюється в процесі вирішення як загальних, так і спеціалізованих завдань соціального управління; в) має «дерево цілей», їх ієрархію, конкретизовану в територіальному розрізі, в часовому проміжку; г) не зводиться лише до заходів поліції та інших органів боротьби зі злочинністю, а охоплює більш широке коло суб'єктів та

заходів, що впливають на причини та умови злочинності.

Діяльність із запобігання податковим злочинам має специфічні особливості, що пов'язуються з її об'єктом і завданням, суб'єктами здійснення, заходами та ін.

Водночас нині спостерігається різне розуміння об'єкта і завдань запобігання податковим злочинам, що зумовлене різногалузевою належністю вчених та відмінністю методологічних позицій. Щодо нашої позиції, то поділяємо точку зору, відповідно до якої об'єкт запобігання податковій та іншій злочинності – це негативні явища і процеси реальної дійсності матеріального і духовного характеру, різні за генезою, сферою, формами та інтенсивністю проявів, які, взаємодіючи з властивостями особистості, призводять до виникнення кримінальної мотивації, наміру, прийняття рішення на скоєння злочину та його реалізацію. Завданнями ж запобігання податковим злочинам є повне усунення або максимальна нейтралізація криміногенних явищ та процесів, які є причинами й умовами податкових злочинів, недопущення їх скоєння на різних стадіях розвитку злочинної поведінки.

У кримінологічній науці виокремлюють різні види заходів із запобігання злочинам. Запобіжні заходи поділяються залежно від рівня (загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні), масштабу (загальнодержавні, регіональні, локальні тощо), ступеня радикальності (упереджуючі можливість виникнення криміногенних явищ, нейтралізуючі, блокуючі, мінімізуючі та ліквідуючі), належності до певної групи осіб (неповнолітні особи, звільнені з місць позбавлення волі, рецидивісти), стадій (ранне, безпосереднє та рецидивне запобігання), змісту (соціально-економічні, виховні, технічні, екологічні, правові та ін.), суб'єктів реалізації (заходи органів влади, недержавних організацій, окремих громадян), часу (постійні, невідкладні, тимчасові) та ін. [1, с. 154–164; 2, с. 282–286; 3, с. 76; 4, с. 106]. Найбільше практичне значення має класифікація заходів запобігання за рівнями їх здійснення на загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні, що може бути використане для розробки та реалізації заходів запобігання податковим злочинам.

Загальносоціальне запобігання – це сукупність соціально-економічних, культурно-виховних та правових заходів, спрямованих на подальший розвиток і вдосконалення суспільних відносин і разом з тим усунення (або нейтралізацію) причин та умов злочинності [5, с.14]. Ці заходи безпосередньо не пов'язуються із протидією злочинності,

а спрямовані на розв'язання соціальних та економічних проблем, які існують у суспільстві, його криміногенних протиріч (матеріальний добробут населення, його культура, свідомість тощо). За своєю сутністю вони є невід'ємною складовою частиною соціально-економічної політики. Іноді в літературі загальносоціальні заходи іменують «загальними», «загальнокримінологічними» або «іншими профілактично значущими заходами» [6, с. 327].

На відміну від загальносоціального, спеціально-кримінологічне запобігання являє собою вже сукупність заходів безпосередньої боротьби зі злочинністю, змістом яких є різноманітна робота державних органів, громадських організацій, соціальних груп та окремих громадян, спрямована на усунення причин та умов, що породжують і сприяють злочинності, а також недопущення скоєння злочинів на різних стадіях злочинної поведінки. За структурою воно поділяється на кримінологічну профілактику, відвернення та припинення злочинів. Окремим видом спеціально-кримінологічного є індивідуальне запобігання, що здійснюється стосовно конкретно визначеної особи – потенційного злочинця.

Безумовне значення для запобігання податкової злочинності має комплекс заходів загальносоціального характеру, доцільність яких важко переоцінити.

Злочинність зароджується, виникає та розвивається в суспільстві, є об'єктивним його складником, породженням наявних соціальних протиріч. Загальносоціальне запобігання спрямоване на усунення або максимальну нейтралізацію наявних соціальних протиріч та негараздів, особливо тих, які спричиняють виникнення у громадян підвищеної нервозності та дратівливості, поширення серед населення відчуття несправедливості та невдоволеності життям, деформацію суспільної свідомості, прав та інтересів держави, а також окремих громадян тощо.

Соціально-економічні заходи. Однією з найбільших соціально- економічних «хвороб» суспільства нині є безробіття. У цьому відношенні вагоме значення має відводитись конкретним заходам щодо зниження та профілактики безробіття, а саме: створення нових та збереження наявних робочих місць як у державному, так і приватному секторах економіки, розширення сфери застосування праці, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, створення сприятливих умов для зростання самозайнятості; забезпечення належної винагороди та необхідних умов праці, детінізації трудових відносин; приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів навчальни-

ми закладами у відповідність до реальних потреб ринку праці, попиту на робочу силу; системна реалізація програм підвищення кваліфікації працівників, їх перекваліфікації; покращення інформаційного забезпечення ринку праці; створення умов для мобільності робочої сили; посилення соціального захисту безробітних; модернізація Державної служби зайнятості України, зміна ідеології її роботи, перетворення на сервісну службу, яка надає якісні соціальні послуги безробітним, розвиток організаційно-правового забезпечення цієї служби тощо.

Необхідним є ґрунтовний перегляд та посилення профілактичної функції Державної служби зайнятості шляхом системного й обґрунтованого планування та застосування інформаційних, роз'яснювальних, правових та інших заходів із запобігання безробіття та його криміногенних наслідків. Окремим напрямом має стати зниження безробіття серед сільського населення: розвиток агропромислового сектору (сільського господарства, тваринництва тощо), стимулювання агропромислового виробництва та кооперації, надання «стартових виплат» працівникам, які погодились працювати в селі, розбудова виробничої та соціальної інфраструктури в сільській місцевості тощо.

Невід'ємним заходом загальносоціального запобігання податковим злочинам має стати діяльність із подолання бідності в Україні, крайнього майнового розшарування населення та наявної прірви між багатими та бідними.

При цьому нагальною є необхідність вдосконалення податкової системи шляхом зміцнення позицій вітчизняного бізнесу в міжнародній конкуренції за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків, спрощення адміністрування податків, встановлення податкової справедливості для відновлення рівних умов конкуренції та ін. Особливо слід зосередитись на тих «проблемних» частинах податкової системи, які породжують відчуття соціальної несправедливості, нерівності та невдоволення. Як свідчить практика, однією з найпроблемніших сфер є оподаткування малого та середнього бізнесу. Слід проводити подальше вдосконалення системи спрощеного оподаткування, ґрунтовно проаналізувати її економічну ефективність з обов'язковим урахуванням фактора соціальних потреб та бажаних очікувань, визначити наявні криміногенні ризики. Зміни мають бути поступовими, супроводжуватись масовою роз'яснювально-агітаційною роботою та адаптаційним періодом.

Розширити комплекс соціально-економічних заходів запобігання податковим злочинам мають рішучі дії з детінізації економіки, розвитку системи охорони здоров'я, її переоснащення та модернізація, доступність та підвищення якості медичних послуг, зменшення рівня медичної та освітньої корупції, реформування.

Культурно-виховні заходи. Традиційно прийнято вважати, що найбільший виховний вплив на особу здійснюють такі соціальні інститути, як сім'я, школа, трудовий колектив тощо. Особливо вагому роль вони мають виконувати в умовах трансформації суспільних цінностей, що нині спостерігається, відмови від радянських стереотипів та формування нових ідеалів. Проте, як свідчить наше дослідження, на жаль, все частіше ці соціальні інститути здійснюють протилежні завдання та відіграють провідну роль у формуванні протиправних установок.

Правові заходи. Право – універсальний регулятор будь-яких суспільних відносин, відіграє вагому роль у їх розвитку, регресивному або прогресивному. З одного боку, право оформлює здійснення соціально-економічних, культурно-виховних та інших загальносоціальних заходів запобігання злочинам, надає їм офіційну юридичну форму, а з іншого – за вдалого поєднання методів та заходів право наділене власним значним потенціалом щодо зменшення конфліктності суспільних відносин, розв'язання протиріч та крайнощів соціально-економічної політики. Так, саме вказані завдання поряд зі спеціально-кримінологічними ставлять перед собою державні програми боротьби зі злочинністю, які оформлюються переважно на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

З часів незалежності України було чимало таких програм, а саме: Комплексна цільова програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки, схвалена Указом Президента України від 25.12.2000 р., Комплексна програма профілактики правопорушень на 2006–2008 роки, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р., Комплексна програма профілактики правопорушень на 2006–2009 роки, схвалена Постановою Уряду від 20.12.2006 р., Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів від 30 вересня 2015 р. № 1018-р [7].

Основними напрямами правових засобів загальносоціального запобігання податковим злочинам є: 1) вдосконалення правового регулювання суспільних відносин; 2) підвищення правової свідомості населен-

ня. Щодо першого, то правові превентивні заходи мають відзначатись специфікою впливу та насамперед спрямовуватись на вдосконалення відносин у соціально-економічній, податковій, валютній, митній, зовнішньоекономічній, правоохоронній та інших сферах.

Значним кроком на шляху розвитку законодавства стала нещодавня його кодифікація – прийняття ПК, БК, нової редакції МК України, Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» тощо. Вказану позитивну тенденцію доцільно закріплювати та розвивати. Зокрема, нагальною є необхідність вжиття комплексу правових заходів щодо врегулювання та «детінізації» відносин з використання Інтернету, адже податкова злочинність «йде в ногу» з інформаційними технологіями, розвивається та вдосконалюється разом з ними. В основному така ситуація склалась завдяки тому, що людство, здійснюючи певні відкриття, дотепер так і не навчилось визначати та обмежувати сферу їх застосування. Більше того, спроби такого обмеження найчастіше неефективні, а то і взагалі неможливі, оскільки більшість технологій розраховані на масове споживання незалежно від цілей використання. Злочинець же, будучи частиною соціуму, збагачує свій арсенал.

За сучасних умов доцільними є розробка та прийняття Закону України «Про електронну комерцію», на що вже давно вказується вченими-правознавцями в профільних наукових джерелах. Його прийняття сприятиме реалізації Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затверджених законом України. У вказаному Законі доцільно нормативно закріпити терміни у цій сфері, державні заходи регулювання принципів електронної комерції, врегулювати питання електронних правочинів: сторони, їх права та обов'язки, умови, вимоги та форму правочинів у сфері електронної комерції, порядок їх укладення, виконання, розірвання тощо.

Окремим напрямом правових заходів запобігання податковим злочинам має стати вдосконалення чинного законодавства, а саме усунення його юридичних колізій та прогалин, подальша систематизація, створення необхідних механізмів їх реалізації та забезпечення, узгодження з ратифікованими Україною міжнародними договорами тощо. Особливу увагу слід приділити законодавчій базі здійснення господарської (підприємницької) діяльності та оподаткування. Насамперед це стосується подальшого вдосконалення положень Господарського,

Податкового, Бюджетного, Митного кодексів, законів «Про захист економічної конкуренції», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» та низки інших актів.

Висновки

Підсумовуючи викладене, узагальнивши, що запобігання податковим злочинам – це комплекс заходів різної природи, що здійснюються на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях, відзначається специфікою завдань, суб'єктів, конкретним набором превентивних заходів тощо. Загальносоціальне запобігання закладає стратегічні основи запобіжної діяльності щодо податкових злочинів, більшість його заходів закріплюються у державних програмах соціальної та економічного розвитку. Вони полягають у вдосконаленні суспільних відносин шляхом застосування соціально-економічних, культурно-виховних та правових заходів, вирішення протиріч, зменшення криміногенного впливу чинників, що викликають серед населення дратівливість, невдоволення життям, своїм соціальним та матеріальним положенням тощо. При цьому ці заходи водночас нейтралізують низку детермінант податкової злочинності. Загальносоціальні заходи є основою для розробки та виконання спеціально-кримінологічного запобігання ухилення від оподаткування.

Список використаних джерел:

1. Ємельянов В.П. Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочин. Харків: «Право», 2018. 142 с.
2. Гревцова Р.Ю. До питання про поняття податкових злочинів. *Правова держава*: Щорічник наук. пр. Вип. 8. Київ: Ін-т держ. і пр. ім. В.М. Корецького НАН України, 1997. С. 282–288.
3. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухилення від сплати податків. Київ: Атіка, 2001. 176 с.
4. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів. *Право України*. 1999. № 11. С. 106–111.
5. Пивоваров В. Поняття та види злочинності у сфері економіки. *Концептуальні проблеми кримінологічної політики України*: м-ли VIII міжвуз. наук. конф. з кримінології та кримінально-виконавчого права (27 листоп. 2009 р., м. Харків);

за заг. ред. В. Голіни. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2010. С. 12–14.

6. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. Москва, 2006. 526 с.

7. Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80>.

В статье дано определение понятию «предупреждение преступности». Охарактеризованы основные признаки предупредительной деятельности. Выделены виды мер по предотвращению преступлений в зависимости от уровня, степени радикальности, принадлежности к определенной группе лиц, содержания, времени, субъектов реализации.

Ключевые слова: преступление, налог, предотвращение преступности, предохранительная деятельность, налоговая преступность.

The article defines the notion of crime prevention. The main features of preventive activities are described. Separate types of measures to prevent crimes, depending on the level, degree of radicality, belonging to a certain group of people, content, time, subjects of implementation.

Key words: crime, tax, prevention of crime, preventive activity, tax criminality.

УДК 343.102

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.51>**Дарія Лазарева,***канд. юрид. наук,**старший викладач кафедри кримінального процесу**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК НЕДОСКОНАЛОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті проведено системний аналіз вимог національного законодавства щодо особливостей проведення процедури публічних закупівель, за результатами якого визначено основні прогалини нормативного-правового регулювання, що ускладнюють процес доказування під час проведення досудового розслідування та призводять до існування корупційного складника під час проведення тендерів. Зроблено висновок, що відсутність затвердженої на законодавчому рівні методики визначення збитків у сфері публічних закупівель унеможливило виконання органом досудового розслідування вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України.

Ключові слова: публічні закупівлі, злочини у сфері публічних закупівель, тендер, бюджетні кошти, конкурсні торги, тендерний комітет.

Постановка проблеми. Забезпечення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування досягається шляхом проведення особливої процедури – публічних закупівель, яка має на меті забезпечити ефективне і прозоре використання коштів державного й місцевих бюджетів усіх рівнів, створити оптимальні умови для розвитку конкурентного середовища та мінімізувати корупційні прояви в зазначеній сфері. Наша держава, прийнявши 25 грудня 2015 року Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, стала на шлях реформування сектору державних закупівель, запровадивши електронну процедуру їх здійснення й забезпечивши публічний доступ до всієї інформації із центральної бази даних про електронні тендерні торги, що оголошені з 31 липня 2016 року [1].

Однак результат аналізу слідчо-судової практики засвідчив той факт, що механізм проведення тендерів, запроваджений новими законодавчими нормами, є недосконалим, через те що корупційні ризики зберігаються на всіх етапах проведення конкурсних торгів: від планування закупівлі до виконання договору про закупівлю та здійснення розрахунків за ним.

На підтвердження зазначеної інформації вважаємо за доцільне навести аналітичні дані, оприлюднені Національною поліцією

України. Згідно зі звітом про стан протидії корупції, за 12 місяців 2017 року правоохоронними органами закінчено досудове слідство з направленням до суду обвинувального акта в 339 кримінальних правопорушеннях, учинених у бюджетній системі [2], тоді як за аналогічний період 2018 року цей показник збільшився до 446 закінчених кримінальних правопорушень [3].

Окрім того, за оцінками спеціалістів, річні втрати від корупційних зловживань у сфері державних закупівель становлять 10–15% видаткової частини державного бюджету, або 35–50 млрд. грн. [4].

Вищенаведені обставини свідчать про актуальність теми дослідження й необхідність виявлення прогалин у законодавчому регулюванні сфері публічних закупівель з метою забезпечення проведення якісного досудового розслідування зазначеної категорії злочинів, а також подолання наявних і потенційних корупційних ризиків під час проведення електронних торгів.

Проблематиці боротьби з неефективним використанням бюджетних коштів і їх розкраданням, зокрема характеристики предмета й умов учинення злочинів у сфері державних закупівель, особливостям проведення обшуку та призначення експертизи під час розслідування зазначеної категорії злочинів, приділялась досить значна увага в працях

В.І. Василичука, П.І. Зінова, В.В. Коряка, А.М. Меденцева, О.С. Мельникова. Водночас низка питань залишається недостатньо висвітленою, зокрема це стосується проблемних питань досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, що виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання.

Мета статті – провести системний аналіз вимог національного законодавства щодо особливостей проведення процедури публічних закупівель, за результатами якого визначити основні прогалини нормативного-правового регулювання, що ускладнюють процес доказування під час проведення досудового розслідування та призводять до існування корупційного складника під час проведення тендерів.

Виклад матеріалу дослідження. З моменту створення і станом на кінець 2018 року всього в електронній системі закупівель зареєстровано майже 35 тис. організаторів закупівель і понад 210 тис. учасників закупівель. Оголошено 2,730 млн. закупівель очікуваною вартістю приблизно 2,072 трлн. грн., із яких – 458 тис. надпорогових закупівель з очікуваною вартістю 1,626 трлн. грн., 784 тис. допорогових закупівель з очікуваною вартістю майже 235 млрд. грн., та опубліковано 1,488 млн. звітів про укладені договори на суму 210 млрд. грн.

При цьому, порівняно з 2017 роком, відсоток відхилених учасників організаторами (дискваліфікацій) у конкурентних закупівлях у 2018 році не змінився і становить 10%. Найбільший відсоток дискваліфікацій протягом 2018 року спостерігався у відкритих торгах – 13% – і в переговорній процедурі (для потреб оборони) – 16%. Окрім того, у 2018 році зріс відсоток дискваліфікацій у переговорній процедурі (для потреб оборони), порівняно з 2017 роком, з 12% до 16%, натомість зменшився у відкритих торгах із публікацією англійською мовою – з 3% до 2% [5].

Водночас упродовж 2018 року Держаудитслужбою України та її міжрегіональними територіальними органами досліджено питання закупівель під час проведення 858 заходів державного фінансового контролю (ревізій та аудитів) і встановлено процедурних порушень у сфері закупівель на загальну суму 22,0 млрд. грн.

За результатами таких заходів державного фінансового контролю складено й направлено до суду 333 протоколи [6] за статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства у сфері закупівель [7].

Також у ході реалізації протягом 2018 року Держаудитслужбою України своїх повноважень щодо контролю закупівель шляхом аналізу документів, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro, та інформації, наданої замовниками на запити Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, запобігли порушенням у сфері закупівель за понад 2,4 тис. процедурами закупівель на загальну суму 21,3 млрд. грн., а саме: скасовано процедури закупівель на суму 20,1 млрд. грн. і розірвано укладені договори на загальну суму 1,2 млрд. грн.

Окрім того, у 2018 році Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи завершили 151 моніторинг закупівель, яким охоплено понад 6,6 млрд. грн. За результатами 57 моніторингів закупівель встановлено порушень на суму 452,7 млн. грн.

Найпоширенішими в цій сфері названі такі порушення: недотримання порядку оприлюднення інформації про закупівлю (38,7%); невідхилення замовником тендерної пропозиції учасника, яка не відповідає умовам тендерної документації (11,3%); недотримання порядку визначення предмета закупівлі (11,3%); укладення договору без застосування процедури закупівлі (11,3%); ненакладення електронного цифрового підпису на форми документів у сфері публічних закупівель (9,7%); порушення під час складання тендерної документації (9,7%); проведення переговорної процедури за відсутності визначених підстав (4,8%); порушення під час складання та виконання договорів (3,2%) [6].

Окрім того, варто зазначити, що варіативність корупційних ризиків безпосередньо залежить від стадії проведення публічної закупівлі. Пропонуємо розглянути корупційний складник кожного етапу проведення тендеру:

1) планування закупівель. На цій стадії процесу недобросовісні замовники нерідко умисно затверджують непотрібні, занижені або, навпаки, завищені, низькоякісні чи занадто розкішні покупки; закупівлі, які насправді не потрібні в найближчому майбутньому, або закупівлі товарів, які можуть бути доставлені тільки тоді, коли вони більше будуть не потрібні. Також на практиці трапляються випадки, коли предмет закупівлі в річному плані поділено на частини з метою уникнення проведення визначених законом процедур, а також невинуватна жодними обставинами періодичність і доцільність закупівлі одних і тих самих предметів закупівлі замість інших, необхідних замовнику.

Наприклад, шляхом аналізу інформації про тендери, замовником яких була Служба

автомобільних доріг у Луганській області, виявлено, що в обсяг робіт з ремонту доріг на території Луганської області включено ремонтні роботи на тимчасово окупованих територіях [8].

Існування вищезазначених ризиків стало можливим більшою мірою через те, що цей етап не є публічним та оцінку потреб замовник здійснює ще до початку самої процедури закупівлі;

2) подання й розкриття пропозицій конкурсних торгів. Саме на цьому етапі після з'ясування найменувань учасників потребують особливої уваги такі потенційні корупційні елементи:

- пов'язаність учасників між собою та наявність неформальних ознак, які у своїй сукупності можуть свідчити про факти змови учасників на торгах. Наприклад, підтвердженням наявності неформальних зв'язків між учасниками може бути зазначення однакових телефонних номерів, сусідніх адрес учасників, спільних службових осіб. З метою протидії цьому корупційному складникові вважаємо за доцільне закріпити в Законі України «Про публічні закупівлі» [9] обов'язок членів тендерного комітету здійснювати перевірку засновників, кінцевих бенефіціарних власників і керівників учасників закупівлі шляхом аналізу інформації, яка міститься в державних національних реєстрах і базах даних;

- конфлікт інтересів. Визначений законодавством обов'язок щодо повідомлення про кінцевого бенефіціара юридичних осіб створює також можливості для аналізу на предмет наявності конфлікту інтересів між учасниками та замовниками. Наприклад, кінцевим бенефіціаром компанії-переможця тендеру може бути службова чи посадова особа замовника, яка має відповідні повноваження щодо надання вказівок членам тендерного комітету [10];

- проведення 3-етапних торгів, черговість ставок у яких визначається на першому етапі та є незмінною протягом усієї процедури торгів. Унаслідок цього той учасник, чия ставка буде останньою, перебуває в більш вигідному становищі, оскільки йому вже відомі ставки інших учасників, знизивши свою ставку хоча б на 1 копійку, він стає переможцем торгів [11];

3) на етапі розгляду й оцінювання пропозицій конкурсних торгів можливе існування таких корупційних ризиків:

- особиста зацікавленість членів і/або голови тендерного комітету під час визначення переможця торгів з метою переслідування власних інтересів або в інтересах того, хто надає цим особам неправомірну вигоду;

- відсутність чітких критеріїв відбору переможця тендеру;

На цій стадії на особливу увагу потребує дослідження законності підстав відхилення пропозицій тих учасників, у яких вона була найбільш економічно вигідною;

4) корупційними складниками на етапі укладення договору про закупівлю та здійснення розрахунків є:

- спроби змінити умови контракту після того, як визначено переможця, але перш, ніж він був підписаний. Наприклад, підрядник може наполягати на значних змінах до контракту, щоб унести більш тривалий період часу для поставки та/або більш високих цін на товари чи послуги. Такий перегляд може зробити весь процес тендеру марним і непрозорим;

- поставка підрядником товарів більш низької якості або інших специфікацій, ніж зазначено в договорі. Товари, послуги або роботи, узгоджені в договорі, можуть бути замінені гіршими аналогами, можливо, в спробі компенсувати витрати хабарництва;

- умисне проведення державними посадовими особами неналежного нагляду за станом виконання робіт, що в результаті призводить до несвоечасного виявлення неякісних товарів, послуг і роботи;

- змова між корумпованою компанією та корумпованою посадовою особою призводить до зростання цін часто через укладення додаткових угод до договору, які суттєво змінюють умови останнього;

- залучення підрядником до виконання робіт або надання послуг субпідрядної організації, до якої фактично не було застосовано прозорої процедури відбору та яка фактично не несе відповідальності за свою роботу [10].

При цьому процес доказування вищезазначених процедурних порушень публічних закупівель, що призвели до спричинення матеріальних збитків державному або місцевим бюджетам, ускладнюється як з боку недосконалого законодавчого регулювання, так і через методологічні особливості розслідування злочинів зазначеної категорії.

Так, на думку А.М. Меденцева, слідчий під час розслідування злочинів повинен дослідити великий масив документів (розпорядчі документи замовника стосовно функціонування комітету з конкурсних торгів і річного плану закупівель; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, у тому числі протоколи розкриття, оцінювання, порівняння отриманих (цінових) пропозицій учасників, прийняття рішення про переможця торгів; документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію або запит цінових пропозицій; копії документів,

наданих учасниками на запит замовників; пропозиції учасників торгів, відомості про які зафіксовані в протоколі розкриття цих пропозицій; укладені договори про закупівлю та звіти про їх виконання), проведення тимчасового доступу до яких значно затягує строки досудового розслідування [12, с. 126].

Водночас, на думку В.І. Василичука та В.Р. Сливенка, найбільшою проблемою під час визначення збитків у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель, наприклад, за кваліфікацією кримінального діяння, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу (далі – КК) України [13], є відсутність єдиної методики обчислення таких збитків (останню спробу винести на розгляд Кабінету Міністрів України проекту методики Держфінінспекцією здійснено в лютому 2013 року). Зазначене унеможливає відшкодування виявлених збитків. Винні особи фактично можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності (в разі повторного порушення у сфері публічних закупівель можливе лише накладення максимального штрафу в розмірі 25 500 грн., навіть у разі завдання державі матеріальних збитків на мільярдні суми) [14].

На нашу думку, існування раніше перелічених ризиків і проблемних питань під час розслідування злочинів зазначеної категорії стало можливим через прогалини в чинному законодавстві України у сфері публічних закупівель, а саме:

- на законодавчому рівні не встановлено порядок формування членами тендерного комітету очікуваної ціни під час складання річного плану державних закупівель і подальшого проведення конкурсних торгів;

- відсутність нормативного регулювання переліку джерел інформації, якими мають керуватися члени тендерних комітетів під час визначення справедливої (середньоринкової) ціни, тоді як різні джерела інформації (Управління статистики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі тощо) надають інформацію щодо середньоринкових цін на ту чи іншу продукцію, яка суттєво різниться;

- на законодавчому рівні не встановлені чіткі вимоги до порядку формування членами тендерного комітету документації конкурсних торгів, що, у свою чергу, дає можливість формувати вказану документацію шляхом установлення дискримінаційних вимог до потенційного кола учасників, аби позбавити можливості участі в конкурсних торгах учасників, які не увійшли в змову (тобто умисне встановлення додаткових вимог до учасників, нечітке або двоєке трактування вимог до предмета закупівель тощо). При цьому до теперішнього часу на законодавчому рів-

ні не закріплене поняття «дискримінаційні вимоги до учасників» (ст. 1 Закону № 1197) і перелік вимог до учасників, що є дискримінаційними й обмежують конкуренцію (ст. 22 Закону № 1197) [9];

- неможливість проведення відповідних судових економічних експертиз у разі допущення членами тендерного комітету вимог законодавства у сфері публічних закупівель і наявності фактів неправомірного вибору переможців або неправомірного відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників через відсутність затвердженої Кабінетом Міністрів України Методики щодо визначення збитків у сфері державних закупівель;

- на законодавчому рівні не визначені поняття «змова учасників процедури закупівлі» й «ознаки змови учасників процедури закупівлі»;

- відсутність у чинному кримінальному процесуальному законі норм щодо порядку розгляду клопотань слідчого/прокурора про проведення позапланової документальної (виїзної/невиїзної) перевірки, а також повноважень слідчого судді щодо розгляду таких клопотань та ухвалення рішення за результатами їх розгляду, що, у свою чергу, унеможливає проведення Держаудитслужбою України в рамках кримінального провадження перевірок у сфері закупівель і визначення розміру матеріальних збитків під час розслідування злочинів зазначеної категорії;

- відсутність передбаченої КК України відповідальності [13] за правопорушення у сфері публічних закупівель.

Висновки

Отже, можна зробити **висновки**, що зазначені вище проблемні питання досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, які виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання, призводять до неможливості проведення судових експертиз щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням, як того вимагають положення ст. 242 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України [15], і, відповідно, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, хоча, як убачається, наприклад, із диспозиції ст. 191 КК України, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем належить до злочинів із матеріальним складом, у зв'язку з чим настання наслідків у вигляді матеріальних збитків є обов'язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають

доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Тобто за неможливості встановити розмір матеріальних збитків за порушення у сфері публічних закупівель повідомлення про підозру особам, причетним до їх учинення, є неможливим.

Список використаних джерел:

1. Офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro. URL: <https://prozorro.gov.ua/about>.

2. Звіт про стан протидії корупції – за 2017 рік / Міністерство внутрішніх справ України. URL: https://mvs.gov.ua/upload/file/koriya_f0661712.xls.

3. Звіт про стан протидії корупції за 2018 рік за формою № 1-КОР / Міністерство внутрішніх справ України. URL: [https://mvs.gov.ua/upload/file/f0661812_2_\(2\).xls](https://mvs.gov.ua/upload/file/f0661812_2_(2).xls).

4. Іванов О.В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентіві України. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1486>.

5. Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель 2018 рік / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: <http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=56aa9516-079c-449d-b67a-ae56589dcd9>.

6. Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби України за 2018 рік / Державна аудиторська служба України. Офіційний веб-сайт. URL: <http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=146550>.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1–212–21). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

8. СОУ 42.1-37641918-105:2013, ДК 021:2015 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області. Публічні закупівлі Prozorro. URL: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-15-001434-c>.

9. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19>.

10. Щербан О. Викриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити: конспект лекції. Література та інфографіка: Найкращі онлайн-курси України та світу PROMETHEUS. URL: https://edx.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/40413829c21ef1cd9ae3c6696b8320e4/c4x/NAUKMA/ANTICOR101/asset/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.docx.

11. Не все так прозоро в системі Prozorro. *Juscutum Legal Engineering*. URL: <https://juscutum.com/ne-vse-tak-prozoro-v-sistemi-prozorro/>.

12. Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. *Право і Безпека*. 2014. № 4. С. 123–127.

13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

14. Василичук В.І., Сливенко В.Р. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/625/2/vasulchuk_ua.pdf.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

В статті проведено системний аналіз вимог національного законодавства касательно особенностей проведения процедуры публичных закупок, по результатам которого определены основные пробелы нормативно-правового регулирования, которые усложняют процесс доказывания во время проведения досудебного расследования и приводят к существованию коррупционной составляющей при проведении тендерных торгов. Сделан вывод, что отсутствие утвержденной на законодательном уровне методики определения ущерба в сфере публичных закупок делает невозможным выполнение органом досудебного расследования требований п. 6 ч. 2 ст. 242 УПК Украины.

Ключевые слова: публичные закупки, преступления в сфере публичных закупок, бюджетные средства, ущерб в сфере публичных закупок.

In the article the system analysis of the requirements of the national legislation regarding the special aspects of conduction of the procedure of the public procurement by the results of which the main blind spots of the statutory regulations are established, which complicate the legal process of proving guilt during carrying out the pretrial investigation and lead to the existence of corruption element when holding tenders. The conclusion is made that the absence of legally established methods of determining the losses in the sphere of public procurement disables carrying out the requirements of Art. 242, para. 6 part 2 of Criminal Procedure Code of Ukraine by the government institutional body of pretrial investigation.

Key words: public procurement, crimes in public procurement sphere, tender, budget resources, competitive bidding, tender committee, losses in public procurement sphere, minimizing corruption.

УДК 343.163

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.52>**Артем Михайлюк,**

аспірант

Національної академії Служби безпеки України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню процесуального статусу прокурора на стадії досудового розслідування. Актуальність дослідження зумовлюється ключовим становищем прокурора в ході пізнання суб'єктами досудового розслідування події вчинення кримінального правопорушення. На основі системного аналізу положень законодавства, що регулює повноваження прокурора під час здійснення досудового розслідування, робиться висновок про наявність у прокурора неприцятаних йому та дублюючих функцій, що негативно позначається на якості проведення досудового розслідування. Автором окремо здійснюється аналіз співвідношень понять «нагляд» і «контроль» у діяльності прокурора. За результатами проведеного дослідження констатується нагальна необхідність виключення з компетенції прокурора конституційно закріпленого положення з організації досудового розслідування в ході здійснення прокурорського нагляду. Робиться висновок, що повноваження прокуратури з організації досудового розслідування мають бути виключною прерогативою діяльності керівника органу досудового розслідування.

Ключові слова: прокурорський нагляд, процесуальне керівництво, повноваження прокурора, законність на стадії досудового розслідування.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що розпорошеність кримінально-процесуальних повноважень учасників кримінального процесу в поєднанні з наявністю дублюючої компетенції негативно позначається на якості й ефективності проведення досудового розслідування. До таких проблем належить невизначена роль прокурора та його функціональне призначення на стадії досудового розслідування, яка до цього часу залишається неузгодженою, загальною й такою, що позбавлена формальної визначеності в законі. Саме нерозуміння ролі прокурора на стадії досудового розслідування зумовлює виникнення суттєвих проблем між слідчим, керівником органу досудового розслідування та процесуальним керівником функціонально-організаційного характеру, що прямо позначається на рівні ефективності досудового розслідування загалом.

Діяльність слідчого опиняється в ролі об'єкта для управління з боку прокуратури та керівника органу досудового розслідування, а за непоодинокими випадками має місце неповне дублювання в діяльності прокурора та керівника органу досудового розслідування в частині наглядово-організаційних повноважень. Особливої важливості набуває проблема в дискурсі розмежування повно-

важень прокурора під час нагляду за досудовим розслідуванням з організаційно-контрольними повноваженнями керівника органу досудового розслідування. Як засвідчила практика, зрощування в особі прокурора неприцятаних і несумісних повноважень шкодить функціональній структурі досудового розслідування. Видається цілком зрозумілим, що за повного формального визначення повноважень прокурора можна вести мову про наявність кримінально-процесуального балансу повноважень учасників кримінального процесу, що буде позитивно впливати на якість проведення досудового розслідування. Видається за необхідне окреслити призначення процесуальної діяльності прокуратури в моделі діяльності детективів з виокремленням його місця та ролі.

Проблематика процесуального статусу прокурора на стадії досудового розслідування перебувала в колі наукових досліджень таких науковців, як Ю.П. Аленін, В.С. Бабкова, І.В. Глов'юк, І.В. Єва, Г.Р. Колесник, О.М. Толочко, М.В. Руденко, М.В. Черноусько, В.М. Сущенко, А.О. Ломакін, С.О. Шейфер, І.І. Шульган, В.М. Юрчишин та інші.

З огляду на те що наукові праці зазначених учених переважно базувалися на положеннях Конституції України, які втратили

чинність у рамках проведеної реформи правосуддя, тому як наслідок процесуальний статус прокурора на стадії досудового розслідування зазнав змін і потребує подальших наукових розвідок.

Мета статті – здійснення аналізу процесуальних повноважень прокурора на стадії досудового розслідування; на підставі теоретичних і наукових розробок визначення процесуальної ролі прокурора на стадії досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. Поза всяким сумнівом, процесуальний нагляд прокуратури за діяльністю органу досудового розслідування є однією із суттєвих гарантій забезпечення законності діяльності слідчих (детективів) на стадії досудового розслідування. Загальновідомо, що в рамках класичної моделі континентального прокурорського дізнання особливе місце відводиться саме прокуратурі, яка відповідає за комплексний нагляд за законністю під час досудового розслідування та за пред'явлення й підтримання кримінального позову (обвинувачення) у суді. Тому вкрай важливо в межах запропонованого концепту досудового розслідування визначити повноваження прокуратури з подальшим проведенням відповідної кореляції повноважень з метою закріплення за кожним учасником кримінального судочинства власної притаманної функції.

З набуттям України незалежності, визначенням європейського курсу адаптації законодавства до міжнародно визнаних стандартів досі триває пошук оптимальної моделі діяльності прокуратури на стадії досудового розслідування. У Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя від 06.10.2000 № 19 п. 22 чітко регламентує, що держава повинна вживати ефективних заходів, щодо забезпечення прокуратури можливістю надавати поліції інструкції для ефективного застосування пріоритетів політики, щодо запобігання злочинності, а також стосовно того, якими категоріями справ необхідно займатися передусім, методів, використовуваних для пошуку доказів, використання особового складу, тривалості розслідувань [1]. З рекомендаційних положень випливає обов'язок забезпечення законності за діяльністю поліції з боку прокуратури щодо виявлення ознак кримінального правопорушення (розшуку) й безпосередньо під час досудового розслідування. Такий вид контролю може здійснюватися у формі процесуального керівництва. Окремо в Рекомендації ПАРЕ «Про роль служби публічних обвинувачів у демократичному

суспільстві, ґрунтованому на верховенстві праві» від 27.05.2003 № 1604 наголошується на ролі прокурора як процесуального керівника під час досудового розслідування [2].

Варто зазначити, що в більшості європейських країн за прокуратурою закріплено обов'язок здійснювати нагляд за поліцейським розслідуванням, окрім країн Ірландії, Словенії та Фінляндії. Україна не стала винятком, прийнявши європейські рекомендації й законодавчу усталену практику європейського співтовариства, наділивши прокуратуру тим самим широким колом повноважень.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», на органи прокуратури покладаються чотири основні функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян.

Окремо необхідно звернути увагу на те, що в рамках ініційованої й проведеної судової реформи прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (у частині щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII, яким виключено розділ VII «Прокуратура» з Конституції та доповнено її ст. 131-1. Згідно з ч. 2 ст. 131-1 Конституції України, прокуратура здійснює організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними й іншими слідчими та розшуковими діями органів правопорядку. У такий спосіб на конституційному рівні на прокуратуру під час досудового розслідування покладено обов'язок: 1) з організації досудового розслідування; 2) процесуального керівництва досудовим розслідуванням; 3) нагляд за негласними й іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку. Далі нормативною основою організації та діяльності прокуратури України під час здійснення досудового розслідування є Закон України «Про прокуратуру», у п. 3 ч. 1 ст. 2 якого на прокуратуру покладається функція нагляду за додержанням законів органами, що провадять ОРД та досудове розслідування.

Окрім того, функціональне призначення прокуратури на стадії досудового розслідування прямо впливає з нормативно визначе-

ної дефініції, закріпленої в ч. 2 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, згідно з якою прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва. Тобто в спеціальну визначеному кодифікованому акті (КПК України) ведеться виключна мова про проведення нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, при тому що Конституцією України на прокуратуру покладається прямий непроцесуальний обов'язок з організації досудового розслідування. Водночас у законодавстві відсутнє визначення форм прокурорського нагляду та дефініція поняття процесуального керівництва. Можемо стверджувати, що законодавець розуміє процесуальне керівництво як форму нагляду, не визначає види нагляду, й на те, чим саме процесуальне керівництво відрізняється від нагляду, на превеликий жаль, законодавець відповіді не надає, звідси – як відсутність усвідомлення основних функцій прокурорами на практиці, так і невизначеність доктринальних позицій із цього приводу.

Окремо варто звернути особливу увагу на згадувані нами положення Конституції України в контексті проведеної так званої «реформи правосуддя» щодо реорганізації повноважень прокуратури. Виходячи з нормативних приписів Конституції України, можемо констатувати, що на конституційному рівні нормою прямої дії на прокуратуру ст. 131-1 Конституції України покладається прямий обов'язок з організації та процесуального керівництва досудового розслідування. Якщо щодо функції процесуального керівництва не виникає жодних сумнівів, оскільки, відповідно до ст. 36 КПК України та ч. 1 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру», на прокуратуру покладено здійснювати нагляд у формі процесуального керівництва, то функція здійснення організації досудового розслідування є вельми суперечливою та дискусійною, адже ні в КПК України, ані в Законі України «Про прокуратуру» ніякими чином функція прокуратури з організації досудового розслідування не згадується.

У цьому зв'язку видається за необхідне здійснити семантико-лінгвістичний аналіз терміна «організація» й визначити, у який спосіб це поняття корелюється з повноваженнями прокурора на стадії досудового розслідування. В українській мові дієслово «організувати» можна розуміти в таких значеннях: 1. Створювати, засновувати що-небудь, залучаючи до цього інших, спираючись на них. 2. Здійснювати певні заходи громадського значення, розробляючи

їх підготовку і проведення. Забезпечувати, влаштовувати що-небудь, вишукуючи для цього необхідні можливості. 3. Згуртовувати, об'єднувати кого-небудь із певною метою. Зосереджувати, мобілізувати, спрямовувати когось на що-небудь. 4. Чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь. А «організатор» є особою, яка організовує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь [3, с. 853]. Зважаючи на буквально-тлумачення поняття іменника «організатор» і виходячи зі змісту дієслова «організувати», можна припустити, що прокурор на стадії досудового розслідування мусить здійснювати заходи, спрямовані на створення, згуртовування, об'єднання, зосередження й мобілізування сил і засобів слідчих підрозділів, що є абсолютно абсурдним у силу того, що ці повноваження процесуально та логічно притаманні керівникові органу досудового розслідування. Свідченням на підтвердження висвітленої думки є положення самого кримінально-процесуального закону, зокрема ч. 1 ст. 39 КПК України, де на керівника органу досудового розслідування покладається обов'язок з організації досудового розслідування. На наше переконання, наділення прокурора повноваженнями з організації досудового розслідування прямо суперечить функціональному призначенню та повноваженням відповідного керівника органу досудового розслідування. У цьому зв'язку можна стверджувати, що прокурорський нагляд за законністю досудового розслідування цілком не погоджується з його діяльністю з організації, адже нагляд та організація є абсолютно різними видами діяльності, які передбачають діаметрально протилежні види за своєю юридичною природою заходи, спрямовані на досягнення різних цілей із застосуванням різних методів і засобів.

Особливу зацікавленість та увагу викликають окремі статистичні дані. У рамках проведеного дослідження-звіту «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» проанкетовано 503 прокурори – процесуальні керівники місцевих і регіональних прокуратур. За результатами опитування, 42% зазначених респондентів погодилися з твердженням, що прокурор організовує весь процес розслідування, а слідчий лише виступає в ролі виконавця, хоча 46% прокурорів не поділяють таку точку зору [4, с. 64–65]. З аналізу наведених даних випливає, що більшість прокурорів усвідомлює, що організація проведення досудового розслідування є як мінімум прерогативою не прокурорської діяльності, зараховуючи такий вид діяльності до компетенції керівника органу досудового розслідування.

Проте справедливо вказати, що теза про наявність організаційних повноважень прокуратури має своїх прихильників у науці. Наприклад, О.О. Тушев указує, що, здійснюючи процесуальне керівництво, прокурор об'єктивно не може не керувати організаційними діями, які не регламентується кримінально-процесуальним законом [5, с. 150]. На противагу вказаній точці зору, якщо припустити, що прокурор, окрім нагляду, здійснює організаційні повноваження, цілком логічним є питання, яка тоді відводиться роль відповідного керівника слідчого підрозділу або старшого слідчого групи, якщо прокурор переймає на себе організаційні повноваження. Разом із тим форми та спосіб організації прокурором досудового розслідування не врегульовані законом, тому, в який спосіб прокурор має організувати слідство, не відомо, оскільки прокуратура відокремлена від слідчих підрозділів і не має прямого владного впливу на останніх. Уважаємо, що не випадково законодавцем на рівні КПК України закріплено обов'язок з організації досудового розслідування за відповідним керівником детективного підрозділу. Наша точка зору в контексті повноважень прокурора на досудовій стадії повною мірою погоджується з думкою С.О. Шейфера, який відстоював позицію обмеження прокурорського нагляду за процесуальним керівництвом та окремо наголошував на неприйнятності втручання у сферу організаційної слідчої роботи з боку прокуратури [6, с. 138].

Наступним доволі дискусійним елементом у структурі повноважень прокурорської діяльності є співвідношення нагляду та процесуального керівництва на стадії досудового розслідування. Складність досліджуваного питання зумовлена відсутністю законодавчого визначення прокурорського нагляду та процесуального керівництва в законі, що призводить до численних доктринальних дискусій із приводу співвідношення цих понять. Різне розуміння судьями, прокурорами, слідчими, науковцями понять прокурорського нагляду та процесуального керівництва є однією з вагомих проблем, яка породжує невизначеність ролі прокурора на стадії досудового розслідування. Справедливо зазначити, що до дискусійних питань входить розмежування чи ототожнення науковцями і практиками розуміння питань прокурорського нагляду та процесуального керівництва. Як правильно і слушно звертає увагу В.М. Суценко, «відсутність однозначного визначення терміну «процесуальне керівництво» в законодавстві призводить до певної невизначеності ролі прокурора як процесуального керівника у кримінальному провадженні» [7].

Загалом можна поділити погляди вчених щодо співвідношення понять прокурорського нагляду та процесуального керівництва на основні усталені категорії: 1) нагляд і процесуальне керівництво є протилежними, несумісними видами діяльності (Ю.А. Гришин [8, с. 104], І.І. Шульган [9, с. 517]); 2) процесуальний нагляд за дотримання законів і процесуальне керівництво є самостійними функціями прокурора (В.П. Гмирко [10, с. 114], А.О. Ломакін [11, с. 269], І.Є. Єна [12, с. 10], З.М. Топорецька [13, с. 381], О.В. Антанюк [14, с. 114]); 3) прокурорський нагляд є основною функцією, а процесуальне керівництво є субсидіарною функцією (В.М. Юрчишин [15, с. 28], М.В. Руденко [16, с. 279]); 4) процесуальне керівництво є формою реалізації нагляду за дотримання законності (І.В. Глювук [17, с. 280], М.В. Чоноусько [18, с. 472], О.М. Толочко [19, с. 80]); 5) інші не вирізняють ніякої різниці між наглядом і процесуальним керівництвом (є тотожними видами діяльності) (В.С. Бабкова [20, с. 70], В.Т. Маляренко [21, с. 25]).

Зважаючи на відсутність однастайності доктринальних поглядів учених у частині співвідношення прокурорського нагляду й контролю, пропонуємо зупинитися на окремих наукових позиціях. Так, О.С. Бідей, виходячи з теорії адміністративного регулювання, пропонує розглядати співвідношення понять «контроль» і «нагляд» через критерії змісту, функцій, повноважень, цілей, методів роботи кожного виду діяльності. На його думку, нагляд відрізняється від контролю тим, що нагляд здійснюється щодо суб'єктів, які їм організаційно не підпорядковані в окремих сферах держаного регулювання і є значно ширшим, ніж контроль, а тому вказані терміни не можна ототожнювати [22, с. 75]. До подібного висновку дійшов А.О. Собакарь, ведучи мову про те, що контроль, на відміну від нагляду, є ширшим і містить спостереження за законністю, з'ясування того, що виконано, а також втручання в діяльність об'єкта, що підлягає перевірці [23, с. 60]. О.В. Антанюк також вважає, що поряд із функцією нагляду прокурор здійснює функцію процесуального керівництва, що є значно ширшим, ніж просто метод (спосіб) здійснення наглядової діяльності, виходить за її межі та є окремою функцією прокурора зі своїми завданнями, цілями й формами реалізації [24, с. 114].

Радикальну позицію неприйнятності поєднання нагляду і процесуального керівництва посідає І.І. Шульган, ведучи мову про те, що прокурорський нагляд не можна зводити до процесуального керівництва, оскільки зміст і завдання процесуального

керівництва та прокурорського нагляду є різним. Далі розвиває думку, що метою нагляду є виявлення й усунення допущених у діяльності правоохоронних органів порушень закону, тоді як метою процесуального керівництва є всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин справи кримінального провадження [25, с. 517]. З подібною точкою зору не можемо погодитися, адже мета прокурорського керівництва дублюється з метою досудового розслідування, а тому висловлена позиція автора є дещо некоректною.

Убачаємо, що під час визначення прокурорського нагляду варто виходити з функціонального призначення прокурорської діяльності. Прокурорський нагляд відіграє значну роль, не тільки забезпечуючи законність під час досудового розслідування, а й даючи прокурору змогу залишатися проінформованим зі всім фактажем справи за рахунок накопичених знань, що сформувалися під час наглядової діяльності. Цей принцип не випадково закріплений у форматі незмінності прокурора під час кримінального провадження від самого початку кримінального провадження до його завершення ч. 2 ст. 37 КПК України. Варто відзначити, що цінність прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням полягає в автоматичному інформуванні та формуванні обізнаності про особливості конкретної справи, що має відігравати значну роль під час складання прокурором повідомлення про підозру/обвинувального акта й підтримання обвинувачення в суді. Завданням прокурорського нагляду мусить бути діяльність із забезпечення точного й однакового застосування норм закону під час проведення досудового розслідування. Не можемо не погодитися з твердженням В.М. Савицького, який указував, що нагляд за розслідуванням полягає в процесуальному керівництві діяльності органів розслідування, що здійснює прокурор. Автор відстоював думку, що поза процесуальним керівництвом надані прокурору наглядові повноваження не можуть бути реалізовані, вони втрачають свій правоохоронний і правовідновлювальний характер [26, с. 194]. Отже, виходячи зі структурної будови законодавчого формулювання повноважень прокурора, можна сформулювати логічний умовивід: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням потрібно розглядати в рамках єдиного цілого, у такий спосіб можна запобігти штучному поділу повноважень прокурора на наглядові та контрольні. Варто вести мову виключно про єдиний вид діяльності в межах однієї діяльничної системи під егідою прокурорського нагляду.

Тому вважаємо, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням варто розглядати в рамках і контексті єдиного цілого, у форматі виду прокурорського нагляду, покладаючи в такий спосіб край усім дискусіям навколо штучно створеної проблеми.

Висновки

Отже, з огляду на системний аналіз положень закону, доктринальних позицій науковців, на наше тверде переконання, конституційне положення нормативної конструкції ст. 133-1 Конституції України в контексті повноваження прокурора з організації досудового розслідування має бути ліквідоване, оскільки вносить у побудову кримінального процесу деструкційний дисбаланс і не відповідає логічним засадам розподілу кримінально-процесуальних функцій між учасниками кримінального процесу, зокрема між керівником органу досудового розслідування

За таких обставин прокурор має виступити як процесуальний директор, який мусить мати виключно наглядові повноваження за законністю проведення досудового розслідування з позбавленням права організаційних повноважень. Звідси випливає, що організаторська діяльність прокурора досудовим розслідуванням має бути виключена з його повноважень і передана виключно керівникові органу досудового розслідування.

Список використаних джерел:

1. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя від 06.10.2000. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf (дата звернення: 06.06.2019).
2. Рекомендації ПАРЕ «Про роль служби публічних обвинувачів у демократичному суспільстві, ґрунтованому на верховенстві прав» від 27.05.2003 № 11. URL: [https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/\[Russian_documents\]/\[2003\]/Rec1604.asp](https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/[2003]/Rec1604.asp) (дата звернення: 06.06.2019).
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
4. Звіт за результатами дослідження: Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу / Ю. Белоусов, В. Вангер, А. Орлеан, В. Сущенко та ін. Київ, 2017. 264 с.
5. Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации / науч. ред. докт. юрид. наук, проф. И.Ф. Демидов. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2005. 325 с.
6. Шейфер С.А. О формах осуществления прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества. Москва, 1994. С. 135–142.

7. Сушенко В. Прокуратура у пошуках себе: нагляд чи процесуальне керівництво? URL: https://lb.ua/blog/volodymyr_suschenko/382849_prokuratura_poshukah_sebe_naglyad_chi.html (дата звернення: 06.06.2019).

8. Гришин Ю.А. О статусе прокурора на стадии досудебного расследования в реформируемом уголовном процессе. *Актуальные проблемы реформирования криминально-процессуального законодательства и усовершенствования деятельности судовых и правоохранительных органов*: материалы Международ. науч.-практ. конф. (м. Луганськ). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. С. 98–107.

9. Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція прокуратури. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2016. № 837. С. 516–520.

10. Гмирко В.П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма, теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: монографія. Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. 245 с.

11. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2010. № 1 (47). С. 263–270.

12. Єна І.В. Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Київ, 2014. 20 с.

13. Топорецька З.М. Прокурорський нагляд та процесуальне керівництво на досудовому розслідуванні: проблеми співвідношення. *Правова політика в Україні: питання теорії та практики*: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 жовтня 2014 року). Київ, 2014. С. 379–382.

14. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора в кримінальному судочинстві. *Вісник Львівського університету*. 2010. Вип. 51. С. 409–416.

15. Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування. *Адвокат*. 2012. № 7. С. 26–30.

16. Руденко М.В. Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 277–283.

17. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»* / голов. ред. М.В. Афанасєва; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса: Юрид. л-ра, 2015. Т. 17. С. 278–295.

18. Черноусько М.В. Правова природа прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. *Актуальні проблеми держави і права*. 2014. № 7. С. 461–474.

19. Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні. *Право України*. 2015. № 6. С. 77–84.

20. Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування. *Вісник Нац. акад. прокуратури України*. 2012. № 3. С. 71–73.

21. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: деякі проблеми та шляхи їх вирішення. Київ: Юрінком інтер, 2001. 240 с.

22. Бідей О. Розмежування понять «контроль», «нагляд», «моніторинг», «аудит». *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 4. С. 74–76.

23. Собакарь А.О. Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2010. № 2. С. 58–63.

24. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора в кримінальному судочинстві. *Вісник Львівського університету*. 2010. Вип. 51. С. 409–416.

25. Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція прокуратури. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2016. № 837. С. 516–520.

Статья посвящена анализу полномочий прокуратора на стадии досудебного расследования за УПК Украины. Автор приводит аргументы и обращает внимание на нецелесообразность законодательного закрепления за прокуратурой организационных полномочий на досудебной стадии, поскольку организация досудебного производства является исключительной прерогативой руководителя органа предварительного расследования. Кроме того, автор проводит анализ соотношения понятий надзора и контроля в полномочиях прокуратуры за ходом уголовного производства.

Ключевые слова: прокурорский надзор, процессуальное руководство, полномочия прокуратуры на стадии досудебного расследования.

The article is devoted to the analysis of the powers of the prosecutor's office at the stage of pre-trial investigation for the Criminal Procedure Code of Ukraine. The author gives arguments and draws attention to the inexpediency of securing organizational authority at the pre-trial stage for the prosecutor's office, since the organization of pre-trial proceedings is the exclusive prerogative of the head of the pre-trial investigation body. In addition, the author analyzes the bonds between the devinition of supervision and control in the powers of the prosecutor's office at the stage of pre-trial proceedings.

Key words: prosecutor's supervision, procedural guidance, powers of the prosecutor's office at the pre-trial investigation stage.

УДК 343.14

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.53>**Богдан Шабаровський,***аспірант кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Національного університету «Острозька академія»*

ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ СВІДКА ПІД ЧАС ДОПИТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

На основі аналізу Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого 13 квітня 2012 року (із подальшими змінами), та релевантної судової практики розглянуто способи перевірки показань свідка під час прямого, перехресного та шахового допитів.

Ключові слова: доказ, перевірка доказів, показання свідка, прямий допит, перехресний допит, шаховий допит.

Постановка проблеми. Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі – КПК України), прийнятий 13 квітня 2012 року, зумовив необхідність переосмислення ключових інститутів доказового права, зокрема перевірки доказів. Попри важливість цього компонента доказування, перевірка доказів як кримінально-процесуальне явище була і залишається малодослідженою. Певні особливості має перевірка окремих видів доказів, зокрема, показань свідків, що теж ще не стало предметом окремих досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми. Правове регулювання використання в кримінальному провадженні показань свідків є предметом досліджень низки вчених, серед яких можна виділити Н.М. Максимішин, І.І. Когутича, О.С. Олександрова, О.Ю. Костюченко, В.М. Бабунича. Про перевірку доказів у межах праць про доказування та коментарів до КПК України писали, зокрема В.Г. Гончаренко, М.Є. Шумило, Ю.М. Грошевий, В.В. Вапнярчук, С.М. Стахівський, Є.Г. Коваленко. Втім, натеper в Україні відсутні дослідження особливостей перевірки показань свідка, в тому числі під час допиту.

Мета і завдання дослідження. Завданням дослідження є виокремлення та аналіз способів перевірки показань свідка під час прямого, перехресного та шахового допитів у кримінальному процесі України.

Виклад основного матеріалу. Під перевіркою доказів мається на увазі діяльність слідчого, прокурора, суду, слідчого судді, підозрюваного, обвинуваченого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх захисників та законних представників, потерпілого, його представника та законно-

го представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, із з'ясування змісту доказів, зіставлення доказів, збирання нових доказів, що здійснюється з метою з'ясування належності, допустимості та достовірності кожного доказу. Як впливає зі змісту ст. 95 КПК України, показання свідка надаються під час допиту. Допит, що проводить сторона, яка викликала свідка, в ч. 6 ст. 352 КПК України названо прямим: «Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, якщо обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений (прямий допит)». Під час прямого допиту відбувається не лише збирання доказів, а і їх перевірка. Так, той, хто допитує, ставить запитання «перевірочного» характеру: щодо фізіологічних, психологічних особливостей свідка, які могли вплинути на здатність свідка спостерігати події, про які він дає показання, обстановку місця події, час доби, погодні умови і т. д. Наведемо приклад. Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська розглядав справу за обвинуваченням у незаконному заволодінні транспортним засобом. Свідок – мати обвинуваченого – під час допиту дала показання про те, що обвинувачений упродовж всього дня, коли відбулася подія, був удома разом із нею, а тому не міг вчинити інкриміноване йому незаконне заволодіння транспортним засобом. Свідку були поставлені запитання, чим конкретно займався обвинувачений весь цей час, на які вона не змогла конкретно та детально відповісти. Суд визнав її показання недостовірними [1].

На забезпечення достовірності показань свідків спрямовані такі процесуальні норми:

– приведення свідка до присяги (ч. 2 ст. 352 КПК України);

– попередження свідка про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань та відмову давати показання (ч. 1 ст. 352 КПК України);

– видалення свідків із зали судового засідання перед початком судового розгляду (ч. 1 ст. 346 КПК України);

– вжиття судовим розпорядником заходів, щоб допитані та недопитані свідки не спілкувалися між собою (ч. 2 ст. 346 КПК України);

– свідки, які ще не дали показань, не мають права перебувати в залі судового засідання під час судового розгляду (ч. 4 ст. 352 КПК України);

– за клопотанням сторони кримінального провадження або самого свідка свідок може допитуватися за відсутності іншого допитаного свідка (ч. 5 ст. 352 КПК України).

Окремим способом перевірки показань свідка є його повторний допит. У ч. 13 ст. 352 КПК України передбачено, що «Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням сторони кримінального провадження або за ініціативою суду, зокрема, якщо під час судового розгляду з'ясувалося, що свідок може надати показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався». Повторний допит може бути ініційований самим свідком, судом чи стороною кримінального провадження. Предметом повторного допиту можуть бути як ті обставини, щодо яких свідок уже допитувався, так і ті, щодо яких він не допитувався. Кіровоградський районний суд м. Кіровограда розглядав кримінальне провадження за обвинуваченням двох осіб в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії із використанням службового становища. За клопотанням сторони захисту суд повторно допитав свідка, який, згідно з обвинуваченням, передав неправомірну вигоду обвинуваченому. Суд з'ясував, що цей свідок «плутався в датах, розмірах, місці передачі грошових коштів ОСОБА_1, переплутав для кого кошти помічались люмінофорами, а для кого не помічались. Зокрема, тривалий час не міг визначитися: за вчинення яких дій він дав неправомірну вигоду ОСОБА_7 та ОСОБА_12. ОСОБА_8 робив великі перебри між поставленими йому запитаннями та відповідями на них. Відповіді на запитання давалися свідку вкрай важко. ОСОБА_8 звертався за підказками до прокурора». Суд визнав недостовірними показання цього

свідка про мету та мотиви передачі грошових коштів [2]. Повторний допит свідка на практиці часто відбувається і на досудовому розслідуванні, хоча у ст. 224 КПК України, яка регулює порядок проведення допиту на досудовому розслідуванні, прямо не передбачено можливість повторного допиту свідка на цій стадії кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 352 КПК України «Після прямого допиту протилежній стороні кримінального провадження надається можливість перехресного допиту свідка». М.С. Туркот вказує на те, що «перехресним можна вважати допит свідка стороною, протилежною тій, яка здійснювала його первісний допит у суді, із застосуванням навідних запитань з метою отримання нових даних, які мають значення у кримінальному провадженні, виправлення допущених свідком помилок, позбавлення доказового значення наданих раніше свідчень, а також часткової чи повної дискредитації особи свідка» [3, с. 191]. Перехресний допит виступає одночасно і як спосіб збирання доказу, оскільки КПК України не обмежує предмет перехресного допиту тільки тими показаннями, які були надані під час прямого допиту, і як спосіб перевірки показань, наданих раніше. Як зазначає Г.І. Сисоєнко: «Проведення перехресного допиту свідка дає змогу перевірити його свідчення і з точки зору обвинувачення, і з точки зору захисту, виявляє окремі неточності і суперечності в показаннях, усуває їх неповноту, допомагає уникнути помилок у разі з'ясування окремих обставин справи» [4, с. 733]. Слушною є думка Н.М. Максимішин про те, що перехресний допит «проводиться з метою перевірки одержаних під час судово-слідчих дій, насамперед прямого допиту, відомостей, розкриття суперечностей у показаннях, виявлення в них помилок та завідомої неправди, уточнення чи деталізації попередньо одержаних у суді показань» [5, с. 59].

Відповідно до ч. 7 ст. 352 КПК України під час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. У ч. 6 ст. 352 КПК України визначено, що навідні запитання – це запитання, «у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї». О.Ю. Костюченко вважає, що навідні запитання слугують для того, щоб «довести, що свідок або дає неправдиві свідчення, або сумлінно помиляється» [6, с. 69]. Є дискусійним питання про те, сприяє чи, навпаки, шкодить перевірці показань свідка можливість використовувати навідні запитання на перехресному допиті. О.В. Фунікова зазначає, що «відмінність забороненого питання від припустимого полягає в тому,

що в навідному запитанні відповідь наперед визначена настільки, що в того, хто відповідає, відсутня реальна свобода вибору» [7, с. 102–103]. На думку В.О. Попелюшка, «перехресний допит, як правило, характеризується досить високим психологічним навантаженням. Він відчутно впливає на психіку свідка, заважає адекватно сприймати запитання та критично ставитися до своїх показань. Неодноразове з'ясування однієї і тієї ж обставини з цих причин може призвести до навіювання сумнівів свідка у правильності його показань, а звідси – до зміни цих показань на догоду тій стороні, що допитує» [8, с. 151]. Досі актуальною залишається позиція В.І. Громова та Н.О. Лаговієра, які вважали, що «перехресним допитом треба користуватися вміло та обережно, оскільки невміле використання його часто сприяє не виявленню істини, а збиванню з пантелику цілком добросовісного свідка» [9, с. 102].

Як випливає зі змісту ч. 7 ст. 352 КПК України, можливість перехресного допиту, а отже, й право на навідні запитання, надається протилежній стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України «сторони кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники». Отже, до сторін кримінального провадження не належать, зокрема: головуючий, судді, потерпілий, його представник чи законний представник (окрім кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення), цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники чи законні представники, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Тому ці суб'єкти позбавлені права ставити навідні запитання.

Перехресний допит є важливим способом перевірки показань свідка, а ненадання стороні захисту права на допит свідків обвинувачення є істотним порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На це вказує Верховний Суд у постанові від 11 грудня 2018 року у справі № 387/47/17, Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ) у рішеннях у справі «Жуковський проти України» від 03 березня 2011 року, в справі «Ван Мехе-

лен та інші проти Нідерландів» від 23 квітня 1997 року, в справі «Люді проти Швейцарії» від 15 червня 1992 року, в справі «Доорсон проти Нідерландів» від 26 березня 1996 року, в справі «Корнев і Карпенко проти України» від 21 жовтня 2010 року [10–15].

У рішенні «Жуковський проти України» ЄСПЛ констатує, що «всі докази мають зазвичай надаватися у відкритому судовому засіданні в присутності підсудного з метою забезпечення змагальних дебатів <...> за загальним правилом пункт 1 і підпункт d пункту 3 статті 6 Конвенції вимагають надання підсудному відповідної та належної можливості заперечувати показання свідка обвинувачення і допитати його під час надання останнім своїх показань або пізніше». У справі «Люді проти Швейцарії» ЄСПЛ стверджує, що «згідно з відповідними прецедентними рішеннями Суду, всі докази мають, як правило, подаватися у присутності обвинуваченого на відкритому слуханні і бути відкритими для спростування з боку іншої сторони. Є винятки з цього правила, але вони не мають порушувати права сторони захисту; за загальним правилом пункти 3 (d) та 1 статті 6 вимагають надання підсудному належної і достатньої можливості спростування і допиту свідка обвинувачення або під час подання ним свідчень, або на пізнішому етапі».

Відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ, зокрема, рішення в справі «Доорсон проти Нідерландів», засудження не може ґрунтуватися виключно чи вирішальною мірою на показаннях, які сторона захисту не може заперечити. У справі «Корнев і Карпенко проти України» ЄСПЛ зазначає, що «якщо засудження виключно або вирішальною мірою ґрунтується на показаннях особи, допитати яку чи домогтися допиту якої підсудний не мав можливості ані під час досудового слідства, ані під час судового розгляду, права захисту виявляються обмеженими тією мірою, що є несумісною з гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції».

Відповідно до п. 11 ст. 352 КПК України «Після допиту свідка йому можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їхніми представниками та законними представниками, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також головуючим та суддями». Тому судді, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їхні представники та законні представники, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, теж мають право ставити запитання свідкові, що є способом перевірки його показань. Відповідно до ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст

має право із дозволу суду ставити запитання учасникам судового провадження.

Перевірка показань уже допитаних свідків відбувається також під час їх одночасного допиту. Такий вид допиту в літературі називають шаховим [16, с. 188; 17, с. 73]. У ч. 9 ст. 224 КПК України передбачено, що метою одночасного допиту є з'ясування причин розбіжностей у показаннях уже допитаних свідків, тобто перевірка достовірності показань кожного з них. Шаховий допит необхідний тоді, коли певні обставини стверджуються одним свідком, але заперечуються іншим (іншими), або коли у них наявні істотні розбіжності у показаннях, що не дає змогу встановити ту чи іншу обставину, що має значення у кримінальному провадженні. Одночасний допит складається із почергового надання показань викликаними особами, після чого слідчий, прокурор, суд можуть поставити запитання. Після цього особи, яких допитували, їхні захисники чи представники мають право ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту.

Висновки

Перевірка показань свідка відбувається вже під час прямого допиту, тобто допиту стороною, яка викликала свідка. Додаткові можливості для перевірки показань свідка з'являються під час перехресного допиту у зв'язку із правом другої сторони ставити навідні запитання. «Перевірочною» процесуальною дією є шаховий допит, тобто одночасний допит кількох уже допитаних свідків з метою з'ясування розбіжностей в їхніх показаннях. Для перевірки свідка проводиться також його повторний допит.

Список використаних джерел:

1. Вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 грудня 2018 року у справі № 199/8608/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78557133>.
2. Вирок Кіровського районного суду міста Кіровограда від 15 червня 2017 року у справі № 404/5659/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67212769>.
3. Доказування у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник / кол. авт. Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. 346 с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За заг. редакцією В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ : Юстініан, 2012. 1224 с.
5. Судовий допит: процесуальне і криміналістичне дослідження : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юр наук. Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. URL: <http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Дисертація-21.pdf>.
6. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих. *Вісник кримінального судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. № 1. 2015. С. 66–73.
7. Фунікова О.В. Проблема навідних запитань у тактиці слідчих дій. *Теорія та практика судової криміналістики*. Випуск 10. 2010. С. 100–105.
8. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи. Київ : Кондор, 2006. 234 с.
9. Громов В., Лаговієр Н. Уголовно-судебне доказательство. Теория доказательств и практика применения норм доказательственного права. Москва : Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. 139 с.
10. Постанова Верховного Суду України від 11 грудня 2018 року у справі № 387/47/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78589549>.
11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Жуковський проти України». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_714/print1478377462683527.
12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів». URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIIdx=384>.
13. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Люді проти Швейцарії». URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIIdx=433>.
14. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Доорсон проти Нідерландів». URL: <https://www.scribd.com/document/269974341/Case-of-Doorson-v-the-Netherlands>.
15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнев і Карпенко проти України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_637/print1443083342676382.
16. Когутич І.І. Особливості та види судового допиту. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. № 1. 2003. С. 185–189.
17. Попелюшко В.О. Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді. *Криміналістика і судовая експертиза*. № 58(2). 2013. С. 68–74.

На основе анализа Уголовного процессуального кодекса Украины, принятого 13 апреля 2012 (с последующими изменениями), и релевантной судебной практики рассмотрены способы проверки показаний свидетеля во время прямого, перекрёстного и шахматного допросов.

Ключевые слова: доказательство, проверка доказательств, показания свидетеля, прямой допрос, перекрёстный допрос, шахматный допрос.

Based on the analysis of the Criminal Procedural Code of Ukraine adopted on April 13, 2012 (with subsequent changes) and relevant court practice ways of checking witness testimony during direct, cross-examination and chess interrogations are considered.

Key words: evidence, checking the evidence, witness testimony, direct interrogation, cross-examination, chess questioning.

УДК 343.13

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.54>**Сергій Шульгін,***аспірант кафедри кримінального права та правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янука*

ВИНЕСЕННЯ СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ ПОСТАНОВИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ КПК УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблемним питанням винесення слідчим, прокурором процесуальних рішень у формі постанови, що не передбачені КПК України, однак коли визнали це за необхідне. У статті проаналізовано практику застосування положень кримінального процесуального закону щодо винесення постанов, не передбачених КПК України, виявлено недоліки правового регулювання та сформульовано пропозиції з їх удосконалення.

Ключові слова: процесуальні рішення, процесуальні рішення на досудовому розслідуванні, процесуальні рішення слідчого, прокурора.

Постановка проблеми. Кримінальна процесуальна діяльність слідчого, прокурора передбачає прийняття значної кількості процесуальних рішень, здебільшого це постанови. У законі визначено перелік постанов, винесення яких є обов'язковим (про відмову у визнанні потерпілим (ч. 5 ст. 55), про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 251), про оголошення підозрюваного у розшук (ч. 2 ст. 281), про закриття кримінального провадження (ч. 4 ст. 284), про продовження або відмову у продовженні строку досудового розслідування (ч. 5 ст. 295) тощо. Разом із тим на практиці трапляються випадки, коли для виконання завдань кримінального провадження необхідно прийняти процесуальне рішення у формі постанови, винесення якої не передбачено законом. Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК України постанову виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також, коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Вказаний нормативний припис свідчить про те, що законодавець не може передбачити всі можливі ситуації під час розслідування кримінального провадження та затвердити вичерпний перелік постанов, виносити які може слідчий, прокурор, а тому в такий спосіб наділяє слідчого, прокурора правом виносити необхідні постанови на їхній розсуд з метою виконання завдань кримінального провадження.

У науковій літературі чималу увагу науковці приділили проблемам дослідження процесуальних рішень слідчого та прокурора, зокрема В.Д. Берназ, О.Д. Гринів, І.Г. Івасюк, М.П. Климчук, Д.С. Кротков,

Г.А. Кузьмін, П.А. Лупінська, Ю.В. Манаєв, О.І. Марочкін, Д.А. Машукова, А.Б. Муравін, Д.А. Скоромний та інші, однак вони здебільшого досліджували процесуальні рішення слідчого, прокурора з точки зору їх правових властивостей та підстав їх прийняття, однак проблеми винесення постанови слідчим, прокурором, яка не передбачена КПК України, є фактично недослідженими, що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Метою цієї статті є науковий аналіз положень ч. 3 ст. 110 КПК України щодо винесення слідчим, прокурором постанов, які не передбачені законом, однак, коли вони визнали це за необхідне, вивчення застосування цього законодавчого положення на практиці, виявлення недоліків правового регулювання та висловлення пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Виконання завдань кримінального провадження вимагає від слідчого прийняття не тільки процесуальних, а й не менш важливих організаційних і тактичних рішень. Як правильно пише В.Д. Берназ, організаційні рішення спрямовані на створення умов і забезпечення здійснення роботи з розслідування, у тому числі реалізації процесуальних і тактичних рішень (визначення необхідності технічного забезпечення проведення слідчої дії, взаємодії з відповідними органами й ін.). Тактичне рішення – це завжди вибір способів і засобів досягнення як загальних, так і конкретних завдань проведеного розслідування. Стрижневим елементом цього вибору є визначення необхідності проведення і яких саме дій, тоб-

то оцінка того, чи буде досягнуто бажаний результат [2, с. 88].

В.І. Чорнобук пропонує також поділ процесуальних рішень на основні та допоміжні. До основних науковець відносить ті, в яких уповноважені на те органи і посадові особи дають оцінку сукупності зібраних доказів і на основі встановлених обставин відповідають на питання: чи мали місце подія чи склад злочину, винна чи ні особа у його скоєнні, а до допоміжних – рішення про провадження слідчих дій, про обрання запобіжних заходів тощо [6, с. 52–53].

Оскільки закон надає слідчому, прокурору право виносити постанови, які не передбачені законом, вагоме значення у цьому належить угляду (розсуду) слідчого, прокурора. М.В. Багрій щодо слідчого угляду зазначає, що слідчий у межах своїх повноважень із декількох альтернатив (кожна з яких є законною) вибирає варіант поведінки, яка або прямо передбачена у правовій нормі, або впливає з її змісту, або виникає через недостатність конкретності чи повноти нормативного закріплення, у формі кримінально-процесуального акта (рішення) в рамках конкретного кримінально-процесуального провадження [1, с. 2–3].

Прийняття рішень у кримінальній справі – це складний комплекс взаємодії об'єктивних і суб'єктивних елементів кримінальної процесуальної діяльності в їх зумовленості не тільки фактичними обставинами кримінальної справи, але й особистісними характеристиками особи, яка його приймає [3, с. 61]. Не менш важливе місце у прийнятті постанов, коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне, належить підставі їх прийняття. На думку О.І. Марочкіна, підстава прийняття рішення – це те головне, на чому воно ґрунтується, чим пояснюється і виправдовується [5, с. 15].

При цьому всі процесуальні рішення, прийняття яких хоч і не передбачено КПК України, мають відповідати вимогам законності, обґрунтованості, вмотивованості та справедливості.

Наприклад, із вивчених нами 10 кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України та Головним слідчим управлінням СБ України, нами проаналізовані такі постанови слідчого, прокурора, винесення яких не передбачено КПК України, зокрема: про визнання потерпілим у кримінальному провадженні; про виправлення опіски (опечатки) у протоколі допиту свідка; про визнання речовим доказом; про невизнання речовим доказом та повернення речей власникові; визнання недійсним (нечинним) документа.

З проведеного нами аналізу можна виділити спільну рису, яка характерна всім указаним постановам, – вони спрямовані на виконання завдань кримінального провадження шляхом усунення прогалин правового регулювання конкретних правовідносин.

З дослідженої нами постанови **про визнання потерпілим** (виділено мною – С.Ш.), зокрема мотивувальної її частини, винесеної слідчим, видається, що ухвалою слідчого судді скасовано постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим та зобов'язано особу визнати потерпілим у кримінальному провадженні. Правовий механізм виконання такої ухвали слідчого судді у законі відсутній, а тому слідчим прийнято рішення залучити особу потерпілою до кримінального провадження шляхом винесення відповідної постанови.

При цьому слід відзначити, що законом не визначено правового механізму залучення особи до кримінального провадження як потерпілої. Частиною 2 ст. 55 визначено, що права та обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Тобто фактично особа, подавши відповідну заяву, автоматично набуває статусу потерпілої. Водночас згідно з ч. 5 указаної статті за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.

Аналіз положень наведеної статті свідчить про те, що особа фактично з моменту подачі заяви про визнання її потерпілою до моменту винесення постанови про відмову у визнанні потерпілою має процесуальний статус потерпілої у кримінальному провадженні та користується всіма його правами.

Вважаємо, що механізм залучення особи до кримінального провадження як потерпілої має бути таким. Слідчий, прокурор, отримавши заяву про визнання особи потерпілою, протягом доби має її розглянути. Про визнання особи потерпілою або про відмову виноситься мотивована постанова.

Привернула нашу увагу постанова **про визнання недійсним (нечинним) документа** (виділено мною – С.Ш.). Зі змісту винесеної прокурором постанови видається, що прокурором підозрюваному вручено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак у час його підготовки та вручення

прокурор не знав, що у цей день у цьому ж кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримано ще одну особу. Відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК України копія клопотання вручається слідчим або прокурором, підозрюваному та його захиснику. Тобто клопотання було вручено не всім підозрюваним та захисникам, у зв'язку з чим прокурор своєю постановою визнав попереднє клопотання про продовження строку досудового розслідування недійсним.

При цьому слід відзначити, що вказане кримінальне провадження є досить багатоепізодним та складається більш як із 150 томів.

Окремо хотіли б звернути увагу на такі постанови: **про визнання речовим доказом та про невизнання речовим доказом та повернення речей власникові (володільцеві)** (виділено мною – С.Ш.). Вказані постанови датовані одним числом та прийняті на підставі одного протоколу огляду речей, які були вилучені під час проведення обшуку. Так, оглянувши всі вилучені речі та документи і склавши відповідний протокол, слідчий на одних виявив сліди злочину та відповідною постановою надав таким речам статус речових доказів у кримінальному провадженні, вказавши у постанові, які саме сліди злочину були виявлені під час огляду. Хоч винесення такої постанови закон і не передбачає, слідчий визнав її винесення необхідним. Крім того, у постанові про невизнання речовим доказом та повернення речей власникові (володільцеві) слідчий вказав, що під час огляду окремих речей і документів, відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження не виявлено, а тому їх слід повернути власникові (володільцеві). На підставі цієї постанови особі були повернуті окремі речі та документи. При цьому остання була винесена за розсудом слідчого, оскільки положеннями ст. 237 КПК України врегульовано порядок проведення огляду, однак відсутній механізм повернення речей і документів, на яких відсутні відомості, які можуть бути використані у доказуванні.

Також кримінальний процесуальний кодекс України не регулює порядку виправлення описок у процесуальних рішеннях чи інших документах слідчого, прокурора.

Статтею 379 КПК України врегульовано порядок виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Разом із тим описки допускаються слідчим і прокурором на стадії досудового розсліду-

вання у кримінальному провадженні. Механізм виправлення таких описок у рішеннях слідчого, прокурора відсутній. На практиці ж, коли копія такого процесуального рішення нікому з учасників кримінального провадження не вручалась, слідчий, прокурор виправляє описку та міняє у матеріалах кримінального провадження сам матеріальний документ. Інша ж ситуація складається, коли копія процесуального рішення була вручена стороні кримінального провадження. З метою виправлення допущеної описки слідчим винесено відповідну постанову, копію якої також вручено стороні кримінального провадження. Вважаємо, що такий підхід є правильним та пропонуємо закріпити його на законодавчому рівні.

У науці кримінального процесу широко обговорюється можливість визнання доказів недопустимими слідчим, прокурором на стадії досудового розслідування, оскільки натепер такий механізм фактично відсутній, а на практиці реалізується простим невикористанням такого доказу у доказуванні. І.Ю. Кайло пропонує оформлювати процесуальне рішення про визнання доказу недопустимим на стадії досудового розслідування постановою [4, с. 156]. Вважаємо, що таку думку варто підтримати за умови, що відповідну постанову виноситиме прокурор, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України саме він уповноважений приймати рішення про закінчення досудового розслідування та на ньому лежить доказування у суді факту використання допустимих доказів у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності та пред'явлення їй обвинувачення.

Висновки

Підсумовуючи викладене, можемо зробити такі висновки. Законодавець не в змозі врахувати всі потреби практики, які виникають під час досудового розслідування, а тому цілком обґрунтовано дозволив винести постанови, які не передбачені законом, однак слідчий чи прокурор визнав це за необхідне. Усі такі процесуальні рішення були законними, обґрунтованими та вмотивованими.

За результатами проведеного нами аналізу постанов слідчого, прокурора, винесення яких не передбачено КПК України, виділено характерну для всіх них рису – вони виносяться з метою усунення недоліків правового регулювання окремих кримінальних правовідносин, а метою їх винесення є виконання завдань кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Багрій М.В. Угляд (розсуд) слідчого у кримінальному судочинстві України: до питання визначення поняття. *Часопис Академії адвокатури України*. № 13 (4), 2011, С. 1–5.

2. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): монографія / В.Д. Берназ, С.М. Смоков. МВС України. Одеський юрид. ін-т НУВС. Одеса, 2005. 150 с.

3. Грошевой Ю.М. Функции профессионального правосознания судьи в механизме принятия решения по уголовному делу. *Проблемы социалистической законности*. Вып. 10. Харьков: Вища шк., 1982. С. 60–69.

4. Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. 218 с.

5. Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків. 2014. 20 с.

6. Чернобук В.І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2007. 211 с.

Статья посвящена проблемным вопросам вынесения следователем, прокурором процессуальных решений в форме постановления, не предусмотренного УПК Украины, однако, когда они сочли это необходимым. В статье проанализирована практика применения положений уголовного процессуального закона о вынесении постановлений, не предусмотренных УПК Украины, выявлены недостатки правового регулирования и сформулированы предложения по его совершенствованию.

Ключевые слова: процессуальные решения, процессуальные решения на досудебном расследовании, процессуальные решения следователя, прокурора.

The article is devoted to the problematic issues of the issuance by the investigator, the prosecutor of procedural decisions in the form of a ruling, which are not provided by the CPC of Ukraine, however, when deemed necessary. The article analyzes the practice of applying the provisions of the criminal procedural law regarding the imposition of resolutions not provided for by the CPC of Ukraine, identifies the shortcomings of the right regulation and formulates proposals for their improvement.

Key words: procedural decisions, procedural decisions on pre-trial investigation, procedural decisions of the investigator, prosecutor.

УДК 343.13

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.55>**Вікторія Яворська,**

канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри права

Львівського інституту

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ПРИЧИНИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена комплексному вивченню причин та характеру внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. Проаналізовано зміни до КПК, які торкаються об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування, строків досудового розслідування, проведення обшуку, обов'язкового залучення захисника до проведення обшуку, введення обов'язкової фіксації за допомогою аудіо- та відеозапису, обшуку житла чи іншого володіння особи, загальних положень подовження строку досудового розслідування та інших питань. Зміни до КПК часто мають неоднозначний характер.

Ключові слова: строк досудового розслідування, внесення змін, захисник, повідомлення про підозру, фіксація за допомогою аудіо- та відеозапису.

Постановка проблеми. Все частіше з'являються нові законопроекти про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України [1]. Зміни до КПК приймаються періодично і набувають дискусійного характеру.

Після набуття чинності КПК до нього було внесено понад 50 змін і доповнень. Тим часом окремі з них не позбавлені ознак упередженості, підлаштування під певні юридичні факти та викликані подіями в міжнародній політико-економічній сфері.

Більшість внесених до КПК змін можна умовно класифікувати як такі, що:

- стосувалися давно очікуваної лібералізації візового режиму для України;
- спрямовані на забезпечення функціонування держави в особливий період соціально-політичного характеру;
- пов'язані із забезпеченням функціонування нових суб'єктів процесуальної діяльності: Національного антикорупційного бюро, Національної поліції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- деталізують окремі питання накладення арешту на майно, виявлення, розшуку активів, одержаних завдяки корупційним та іншим злочинам;
- урегульовують складні питання тимчасового вилучення майна, проведення обшуку, розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду

та правоохоронних органів і/або в приміщеннях судових та правоохоронних органів, функціонування прокуратури [2].

Актуальність обраної теми дослідження підтверджується також наявністю відповідного рівня уваги в наукових та практичних виданнях. Окремі аспекти цієї проблеми досліджували Д. Сидоренко, О. Татаров, Х. Грицак, О. Кривецький, Р. Кравець та інші.

Мета дослідження – встановити причини та характер внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Завданням дослідження вбачаємо аналіз певних змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Виклад основного матеріалу. Велика частина змін, внесених до КПК у 2017 році, набула чинності у 2018 році.

Проведемо характеристику окремих дискусійних аспектів прийнятих до КПК змін.

1. У КПК питання строків досудового розслідування потребують вдосконалення та внесення чіткості.

Зміни передбачають, що строк досудового розслідування починає спливати з моменту внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а не з моменту повідомлення про підозру [3].

Першою стадією кримінального процесу є дослідче провадження, яке починається з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому і строк досудового розслідування має починатися з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових

розслідувань. Проте, чи достатнім є такий строк для здійснення всіх процесуальних дій та проведення слідчих (розшукових) та негласних (розшукових) дій?

Практичні працівники, представники органів слідства, прокуратури, детективи НАБУ зверталися до Президента України з проханням накласти вето на такі нововведення, адже вони суттєво ускладнять роботу слідчим та оперативним працівникам з огляду на велику кількість факторів: складність кримінального провадження, велику кількість фігурантів, технічні можливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій, завантаженість слідчого тощо [4, с. 149]. Але норма КПК набула чинності і має забезпечувати якість досудового розслідування. У разі недостатності строку досудового розслідування за наявності підстав його можна подовжити та провести досудове розслідування правильно та якісно.

Залишилась без змін норма, згідно з якою строк досудового розслідування може бути подовжено, проте загальний строк не може перевищувати певного терміну з дня повідомлення особи про підозру: у вчиненні кримінального проступку – 2 місяців, злочину невеликої або середньої тяжкості – півроку, у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину – року [3].

Подовження строку досудового розслідування потрібно у зв'язку з неможливістю в певних випадках провести досудове розслідування в повному обсязі за короткий строк. Проте у разі повідомлення особи про підозру слідчі дії переважно проведені, адже для повідомлення про підозру потрібен комплекс доказів.

2. Проблеми з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Найбільш проблемною з погляду забезпечення прав людини слідчою (розшуковою) дією є обшук.

Щоб провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Згідно з новою нормою, у такому клопотанні має міститися обґрунтування того, що у людини не можна попросити віддати необхідні речі, документи і відомості добровільно. Якщо йдеться про знаряддя кримінального порушення, вилучені з обігу предмети і документи, таке обґрунтування не потрібне [3].

Відзначаємо правильність уточнення цієї норми, особливо у разі виникнення потреби на оскарження правильності проведення обшуку. Таким чином, забезпечуються права підозрюваного та правильність дій правоох-

ронних органів у разі можливого оскарження захисником правильності проведення слідчої (розшукової) дії.

Слідчого, прокурора чи іншу службову особу зобов'язали незалежно від стадії обшуку допустити захисника чи адвоката. Взагалі обшуки мають проходити в присутності адвоката. Утім, якщо захисника немає протягом 3 годин – це не перешкода для проведення обшуку. Обов'язково треба проводити аудіо- та відеозйомку обшуків [3].

Позитивною є вимога присутності адвоката під час таких слідчих дій. Адвокат професійно засвідчує юридичну правильність та належно підготується до захисту під час судового процесу. Проблеми додержання законності та прав людини під час проведення обшуків можна вирішити тільки з присутністю адвоката й аудіо- та відеозйомки обшуків.

Застосування відеозапису під час проведення обшуку – дуже позитивна зміна КПК для забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі, але якщо на практиці відбудеться якийсь технічний збій у записі – цей доказ стає недопустимим. А якщо допустити зловживання слідчого, то можна передбачити варіанти, як вплинути на доказ, щоб він став недопустимим. Наприклад, виключити відеозапис або іншим чином вплинути на його якість. Тому зміна КПК передбачає правильне та добросовісне проведення обшуку без зловживань з боку правоохоронних органів під час його проведення.

Звертається увага, що у більшості законодавчих змін на першому місці перебуває підозрюваний і захист його прав, а про потерпілого забули, хоча держава зобов'язана його захистити і відшкодувати збитки. Проблемаю відмічаємо прийняття законів з метою обмежити слідчого, прокурора настільки, щоб у нього просто було менше можливостей провести слідчу дію, а, відповідно, начебто мають зменшитися шанси порушити чийсь права. А чи буде при цьому злочин розкритий і права потерпілого відновлені – це стало другорядним [5].

Питанням для правозахисників стали зміни до ст. 303, 307, 309 Кримінально-процесуального кодексу щодо дотримання та захисту прав людини, які дають змогу оскаржити повідомлення про підозру та надають адвокатам додаткові механізми захисту клієнта. Ці новації викликали неоднозначну реакцію правників. На думку деяких представників правничої спільноти, прагнення законодавця удосконалити КПК може не тільки надати певні переваги, а й завадити інтересам підзахисного.

Порушенням є ситуація, коли під час обшуку тимчасово вилучається комп'ютер,

з нього «дістають» інформацію, легалізують і передають як доказ для розгляду в суді. Річ у тім, що суддя дає дозвіл лише на вилучення комп'ютера, а все, що з ним потім робиться задля такого «вितягування», має здійснюватися на підставі окремої ухвали. Із цього питання дискусії з ученими переконали, що це, як максимум, має бути негласною слідчою (розшуковою) дією. А як мінімум – оформлюватись із посиланням на ст. 169 КПК як доступ до речей і документів. Маємо судову практику, коли суддя визнав таку діяльність слідчого незаконною, а докази, здобуті в ході неї, неприпустимими [6].

Відзначаємо, що це питання потребує детальної уваги з боку законодавця під час підготовки наступних змін до КПК, адже в цьому аспекті представники адвокатури займають виправдану позицію.

Проаналізувавши загалом зміни, які внесено до КПК у 2017 та 2018 р., варто відзначити, що вони торкаються об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування, строків досудового розслідування, проведення обшуку, обов'язкового залучення захисника до проведення обшуку, введення обов'язкової фіксації за допомогою аудіо- та відеозапису, обшуку житла чи іншого володіння особи, виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, підстави проведення експертизи та порядку залучення експерта, розгляду слідчим суддею клопотання про проведення експертизи, загальних положень подовження строку досудового розслідування, порядку подовження строку досудового розслідування слідчим суддею, проведення експертизи за ухвалою суду, психіатричної експертизи (слідчий, прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді щодо залучення експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи).

Якщо звернути увагу, то найбільше зазнали вдосконалення правові норми, які регламентують: порядок проведення досудового розслідування, зокрема проведення обшуку та проведення експертизи.

Варто зазначити, що збільшуються права адвоката та слідчого судді.

Зміни торкнулися загальних формулювань назв статей. В окремих статтях доповнено назву. Так, статтю 280 КПК доповнено і тепер вона має назву: підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, а статтю 295 КПК доповнено словом «прокурором»: порядок подовження строку досудового розслідування прокурором.

З метою забезпечення прав та свобод людини у кримінальному процесі статтю 303

КПК доповнено новим рішенням прокурора або слідчого, яке може бути оскаржене під час досудового розслідування, а також доповнено перелік ухвал, які можуть виноситися слідчим суддею за результатами розгляду скарг на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора та перелік винятків щодо оскарження ухвал слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора, доповнено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Певні статті виключено (статтю 296 «Задоволення клопотання про подовження строку досудового розслідування» та статтю 297 «Відмова у задоволенні клопотання про подовження строку досудового розслідування»), а статтю 297-1 глави 24 зазначено вважати статтею 295-1.

Таким чином, варто проаналізувати детальніше зміни до КПК від 2017 та 2018 року:

1. Змінено строки обчислення досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, та у провадженні, в якому об'єднані матеріали кількох досудових розслідувань (ч. 7 ст. 217 КПК).

2. Внесено зміни до правил обчислення строків досудового розслідування (ст. 219 КПК) [7]. Найбільшою дискусією зазнало положення про обчислення строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. Нові строки обчислення досудового розслідування (ч. 3 ст. 219 КПК).

4. Доповнено та внесено зміни до змісту клопотання про обшук (ч. 3 ст. 234 КПК) [7]. Уточнення клопотання виправдане, адже це дасть змогу повною мірою забезпечити права та свободи людини у кримінальному процесі.

5. Нова підстава для відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання про обшук (п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК) [7]. Для унеможливлення зловживань у кримінальному процесі та проведення слідчих дій без достатніх на це підстав нова редакція ст. 234 КПК передбачила обов'язок слідчого та прокурора довести ефективність цієї слідчої дії перед слідчим суддею. Якщо загалом, то кожна слідча дія передбачає наявність фактичних та юридичних підстав для її проведення. Як саме можна точно знати ефективність цієї слідчої дії, адже учасники досудового розслідування динамічні і можна припустити ситуацію, коли розшукувані особи змінять своє місце перебування за час, поки слідчий суддя дасть дозвіл на проведення слідчої дії.

6. Заборона повторного звернення прокурора або слідчого з клопотанням про проведення обшуку того самого приміщення, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини (ч. 6 ст. 234 КПК).

7. Статтю 236 доповнено обов'язком уповноваженої особи на проведення обшуку допустити захисника чи адвоката [7]. Зазначено, що для участі в проведенні обшуку може бути запрошений захисник, проте слідчий зобов'язаний допустити на місце його проведення захисника. Варто підкреслити, що це не право, а обов'язок особи, яка проводить досудове розслідування. Важливо, що допуск має відбуватися незалежно від стадії цієї слідчої дії.

8. Нове правило щодо проведення обшуку особи у присутності адвоката чи захисника (ч. 5 ст. 236 КПК).

9. Введено обов'язкову фіксацію за допомогою аудіо- та відеозапису обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 10 ст. 236 КПК) [7]. Нововведення позитивне, якщо допустити проведення обшуку без зловживань.

10. Зміни до суб'єктного складу, підстав та порядку звернення для проведення експертизи (ст. 242 КПК), залучення експерта лише за дорученням слідчого судді чи суду (ст. 243 КПК).

11. Внесено зміни до змісту клопотання про проведення експертизи, підстав задоволення слідчим суддею клопотання про проведення експертизи та визначення експерта або експертну установу для проведення експертизи (ст. 244 КПК).

12. Зміни до правил подовження строку та суб'єктного складу досудового розслідування та подання відповідного клопотання (ст. 294 КПК) [7].

13. Доповнено перелік ухвал, які можуть виноситися слідчим суддею за результатами розгляду скарг на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора (ч. 2 ст. 307 КПК), перелік винятків щодо оскарження ухвал слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора (ч. 3 ст. 307 КПК), перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування (ст. 309 КПК).

14. Введено нову підставу для доручення судом проведення експертизи незалежно від наявності клопотання сторони кримінального провадження або потерпілого (ч. 2 ст. 332 КПК) [7]. Проте формулювання «існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності» досить загальне.

15. Відтепер слідчий або прокурор не можуть самостійно залучати експерта для проведення психіатричної експертизи (ст. 509 КПК) [7]. З огляду на можливі зловживання залучення слідчого судді в цьому разі повністю виправдане з метою забезпечення прав та свобод підозрюваного, потерпілого та інших учасників кримінального провадження.

З 01.01.2019 р. набрали чинності положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», а саме щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів.

Ч. 5 ст. 27 КПК передбачає: під час судового розгляду та у випадках, передбачених КПК, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Але згідно з ч. 4 ст. 107 КПК, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Зміни щодо фіксування технічними засобами у судовому розгляді набули чинності з 01.01.2019 р., а щодо інших стадій – з моменту офіційного оприлюднення.

Законодавець чітко розмежував поняття «судовий розгляд» та «розгляд питань, що виникають під час досудового розслідування слідчим суддею» [8].

Проаналізувавши актуальні та важливі зміни до КПК, варто відзначити якість прийняття цих змін до КПК, а саме під час підготовки змін варто зосередити увагу на вдосконаленні захисту прав та свобод людини, а не лише обмеження правоохоронних органів у разі проведення досудового розслідування, зокрема якщо на відповідальності за зловживання це ніяк не відіб'ється.

Причинами повторних змін і уточнень КПК є:

1) не досить ефективна та непослідовна робота над проектами актів (іноді з прихованим «конфліктом інтересів» самих законотворців);

2) редакційно невдалі формулювання, що допускають варіативність тлумачення норм;

3) недооцінка важливості (а то й обов'язковості) публічного фахового обговорення проекту;

4) зволікання з експертною оцінкою або невикористання можливості залучення експертів;

5) невміння спрогнозувати ризики, які гаять у собі недосконалі норми, та загрози настання небажаних (негативних) наслідків у разі їх застосування [2].

З моменту прийняття КПК у 2012 р. на практиці виявляються його певні неточності, які частково зменшуються прийняттям змін до КПК, проте зміни часто мають дискусійні причини та характер прийняття.

Висновки

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України вдосконалюють проблемні аспекти правового регулювання в кримінальному процесі, проте у разі аналізу значної частини змін можна відзначити невирішені питання. У зв'язку з цим варто застосовувати всі можливі засоби під час підготовки нових змін до КПК, зокрема врахувати причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Список використаних джерел:

1. Сидоренко Д. КПК: на порозі змін. *Юридична газета online*. Всеукраїнське щотижневє професійне юридичне видання. 11 серпня 2018. URL: <https://yur-gazeta.com> (дата звернення: 03.01.2019).
2. Татаров О. 40 змін, що струснули КПК. *Закон і бізнес*. № 43 (1341). 11.11–17.11.2017.

Стаття посвячена комплексному изучению причин и характера внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в 2012 г. Проанализированы изменения в УПК, которые касаются объединения и выделения материалов досудебного расследования, сроков досудебного расследования, проведения обыска, обязательного привлечения защитника к проведению обыска, введения обязательной фиксации с помощью аудио- и видеозаписи, обыску жилья или другого владения лица, общих положений продления срока досудебного расследования и других вопросов. Изменения к УПК часто носят неоднозначный характер.

Ключевые слова: срок досудебного расследования, внесение изменений, защитник, сообщение о подозрении, фиксация с помощью аудио- и видеозаписи.

The article deals with the complex study of reasons and character of alteration in the Criminal Code of Ukraine made in 2012. Changes to CPC touch association and selection of materials of pre-trial investigation, terms of pre-trial investigation, realization of search, obligatory bringing in of defender to realization of search, introduction of the obligatory fixing with the help of audio and videotape recording, the search of accommodation or other possession of person, general extending of pre-trial investigation and other question are analyzed. Changes to CPC often have ambiguous character.

Key words: term of pre-trial investigation, making alteration, defender, report about suspicion, fixing with the help of audio and videotape recording.

URL: <https://zib.com.ua> (дата звернення: 03.01.2019).

3. В Україні набули чинності нові строки досудового розслідування. URL: <https://ua.112.ua/polityka/v-ukraini-nabuly-chynnosti-novi-stroky-dosudovoho-rozsliduvannia-437342>. (дата звернення: 03.01.2019).

4. Грицак Х. Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С. 148–151.

5. Зміни до КПК гальмують слідство і створюють лазівки для корупції. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/6/7170724/> (дата звернення: 03.01.2019).

6. Кривецький О. Чи захистять нові зміни до КПК адвокатів. URL: http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4134:chi-zakhistyat-novi-zmini-do-kpk-advokativ&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 03.01.2019).

7. Кравец Р. Таблиця змін до Кримінального процесуального кодексу України, які наберуть чинності після 15 березня 2018 р. URL: <https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png> (дата звернення: 03.01.2019).

8. Зміни, яких зазнає кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у 2019 році. URL: legalnub.online (дата звернення: 03.01.2019).

УДК 343.98:343.58

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.56>**Владислава Демідова,***ад'юнкта кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

Стаття присвячена формулюванню типових слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. Наведені алгоритми дій слідчого під час кожної типової слідчої ситуації. Виконаний аналіз наукової літератури з приводу визначення терміна «слідча ситуація». Сформульовані висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення методики розслідування жорстокого поводження з тваринами.

Ключові слова: типові слідчі ситуації, жорстоке поводження з тваринами, алгоритм дій, методика розслідування.

Постановка проблеми. Жорстоке поводження з тваринами, як і інші злочини, розслідується в обстановці, яка склалася в конкретний момент реальності на певному етапі розслідування. Така система взаємозв'язків часу, місця та інших чинників у криміналістиці отримала назву «типова слідча ситуація». Для розробки методики розслідування жорстокого поводження з тваринами та здійснення практичної діяльності вона має фундаментальне значення.

В умовах сьогодення типові слідчі ситуації жорстокого поводження з тваринами не дістали належного дослідження з боку наукового співтовариства, хоча їх вивчення є доцільним і необхідним.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням питанням та природи слідчої ситуації займалася значна кількість науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. До них можна віднести О. В. Батюк, В. П. Бахіна, С. В. Великанова, І. Ф. Герасимова, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкіна, В. М. Плетенця, М. О. Селиванова, В. Ю. Шепітька, Є. С. Хижняка та інших. Незважаючи на це, особливості слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування жорстокого поводження з тваринами, у вітчизняній криміналістичній науці залишаються нерозглянутими.

Метою статті є формулювання типових слідчих ситуацій в методиці розслідування жорстокого поводження з тваринами, а також найбільш оптимальні шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Поняття «слідча ситуація» нерозривно пов'язане з проблемою підвищення ефективності

розслідування злочинів, тому ще задовго до появи науки криміналістики дослідники намагалися визначити умови початку розслідування. Так, Петро Раткевич у своїй праці «Дзеркало правосуддя» 1805 року описував прообраз «слідчої ситуації», яка, на його думку, складається з: 1) дослідництва; 2) визначення; 3) вироку та заключення. У свою чергу дослідництво походить від: 1) особи; 2) справи; 3) причини; 4) місця; 5) способу; 6) засобів; 7) часу; 8) випадку; 9) зручності [1, с. 9].

А в 1934 році Л. М. Яхнич усі злочини поділив на три групи: 1) коли до слідчого надходить для розслідування матеріал, який містить у собі вказівку на конкретний злочин, яка складається з одного або двох факторів, які містять склад злочину; 2) коли надходить великий матеріал, який вказує на вчинення злочинів, які складаються з кількох окремих факторів, або необхідно дослідити систему дій конкретних осіб (наприклад, систему крадіжок); 3) коли надходить коротке повідомлення про скоєний злочин, який вчинений особою, яка не встановлена, та за обставин, які ще не досліджені [2, с. 7-11]. З огляду на вищевказану класифікацію, можна сказати, що автор фактично групує слідчі ситуації початкового етапу розслідування.

Починаючи з 60-х – 70-х років ХХ століття криміналісти почали приділяти особливу увагу «слідчій ситуації». Вчені наголошували на необхідності вивчення слідчої практики за чіткими програмами, які визначали систему ознак, котрі стосуються не тільки способу вчинення злочину, а й слідчих ситуацій [3, с. 268-269]. Крім того, криміналісти почали говорити про необхідність створення

алгоритму поведінки слідчого під час «стандартизованих» слідчих ситуацій [4, с. 156]. Таким чином, «слідча ситуація» є найбільш дослідженою криміналістичною категорією, але до сьогодні в криміналістичній літературі точаться суперечки щодо поняття, природи та структури слідчої ситуації. У зв'язку з цим вивченню даної тематики присвячені роботи багатьох вчених-криміналістів.

Одним із перших, хто надав визначення слідчої ситуації, був А.Н. Колесніченко. Він визначив слідчу ситуацію як певне положення в розслідуванні злочинів, яке характеризується наявністю тих або інших доказів, а також інформаційного матеріалу та такими, що виникають у зв'язку із цим, конкретними задачами його збору та перевірки [5, с. 71]. На думку В.К. Гавло, слідча ситуація – це сукупність фактичних даних, які відображають вагомі риси події, якими вона представляється на тому чи іншому етапі розслідування [6, с. 90].

В.В. Логінова визначає слідчу ситуацію як сукупність обставин, що сформувалась на певному етапі розслідування на підставі фактичних даних про подію злочину, яка зумовлює можливість органів досудового слідства реалізувати свої можливості щодо розкриття, розслідування та попередження злочину [7, с. 282].

У свою чергу М.В. Салтевський зазначає, що слідча ситуація – це сукупність обставин конкретної події злочину, актуалізованих слідчим, прокурором, судом, що здійснюють його розкриття, розслідування й попередження, або це сукупність актуалізованої суб'єктом кримінального процесу потенційної інформації про злочин, що відображена та зберігається у матеріальному середовищі [8, с. 214].

Аналізуючи визначення «слідчої ситуації», які були наведені вище, можна сказати, що вчені під поняттям «ситуація» розуміють комбінацію факторів, доказової та іншої інформації, якою володіють слідчі в певний момент розслідування або перед його початком.

Слід зазначити, що слідча ситуація є невід'ємною частиною процесу розслідування різних злочинів, а типова слідча ситуація – їх окремого виду. С.С. Чернявський визначає типову слідчу ситуацію як інформаційну модель з найбільш значущими властивостями та ознаками процесу розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів певної категорії [9, с. 405]. Ми підтримуємо думку Р.Л. Степанюка, який зазначає, що поняття типової слідчої ситуації не варто обмежувати тільки даними про сукупність наявної в слідчій інформації про обставини злочину, а доцільно включати й

інший інформаційний компонент – про найбільш значущі характеристики процесу розслідування [10, с. 111].

Для створення окремої криміналістичної методики та використання її на практиці велике значення має класифікація криміналістичних категорій, в тому числі й слідчих ситуацій. Натепер сучасна криміналістика має безліч різних класифікацій слідчих ситуацій. Причиною цьому є те, що визначити типову сукупність умов розслідування навіть за конкретною спільністю злочинів неможливо. З цього приводу ми підтримуємо Р.С. Белкіна, який вважає, що типізувати слідчі ситуації неможливо, оскільки складний, багатокомпонентний їхній склад, значна кількість об'єктивних та суб'єктивних факторів, які мають вплив на зміст та характер цих складників, створюють у своїх варіантах незліченну кількість слідчих ситуацій, кожна з яких обов'язково чимось відрізняється від інших. Так, М.В. Салтевський запропонував таку класифікацію слідчих ситуацій: 1) сприятливі та несприятливі слідчі ситуації; 2) безконфліктні та конфліктні слідчі ситуації; 3) специфічні та типові слідчі ситуації; 4) вихідні, проміжні та кінцеві [5, с. 74-77].

На думку М.О. Бурнашева слідчі ситуації необхідно класифікувати за такими критеріями: 1) за обсягом функціонування: глобальні (загальні та типові) та локальні (конкретні, специфічні та атипові); 2) за сферою функціонування: слідчі, судові, експертні, оперативно-розшукові; 3) за процесом ситуаційного розвитку: стратегічні, тактичні, організаційні, інші; 4) за етапами розслідування: дослідчої перевірки, першочергового етапу розслідування, наступного етапу розслідування, інших етапів розслідування; 5) за тактичною характеристикою: конфліктні, безконфліктні; 6) за алгоритмізаційною орієнтацією: що припускає жорстко алгоритмізовані дії; що припускає гнучкі, багатоваріантні дії; 7) за ступенем достовірності положення розслідування: адекватні, неадекватні; 8) за характеристикою інформаційної основи ситуації: проблемні, прості; 9) за часом функціонування: довготривалі, швидкоплинні; 10) за прогностичною властивістю: очікувані, неочікувані; 11) за ступенем безперервності функціонування: перманентні, тимчасові; 12) за динамічною характеристикою: пульсуючі, згладжені; 13) за сферою ситуаційного забезпечення: техно-криміналістичні, тактико-криміналістичні, методико-криміналістичні [11, с. 21].

Для створення рекомендацій щодо розслідування жорсткого поведіння з тваринами необхідно враховувати думки нау-

ковців з приводу типових слідчих ситуацій окремих видів злочинів. Вчені висловлюють різні думки щодо типізації ситуацій початкового етапу розслідування. Так, І.І. Когутич на підставі комплексного підходу розділяє типові слідчі ситуації залежно від кількох критеріїв, перший із них пов'язаний з видом обстановки вчинення вбивства та характеру й обсягу інформації про нього, другий – із засобами і процесуально-тактичними можливостями самого слідчого на початковому етапі розслідування. З огляду на вищевказане, науковець виокремлює:

1) групу ситуацій, головними ознаками яких є очевидний характер убивства, наявність/відсутність підозрюваного та його ставлення до інкримінованого діяння, а також інформація про особу жертви;

2) групу ситуацій, головними ознаками яких передусім є, з одного боку, неочевидний, детермінований обстановкою чи, навпаки, детермінуючий обстановку характер убивства, а з другого боку, інформація про особу жертви [12, с. 238-247].

У свою чергу А.В. Антонюк виділила такі типові слідчі ситуації під час розслідування хуліганства: 1) особа затримана на місці вчинення хуліганських дій, наявні сліди та знаряддя правопорушення, встановлено очевидців та потерпілого; 2) особа, яка вчинила хуліганство, зникла з місця події, є свідки і потерпілий, наявні матеріальні сліди й знаряддя злочину; 3) хуліганство вчинено в минулому, особа злочинця і потерпілий встановлені, але бракує доказів для доведення провини; 4) зафіксовано ознаки вчинення хуліганства, особа хулігана не встановлена, очевидці події відсутні [13, с. 35].

Так, М.М. Єфімов визначив типовими слідчими ситуаціями розслідування хуліганства такі: 1) особа, що вчинила хуліганські дії, затримана на місці події; відомий потерпілий, є свідки, очевидці та наявні матеріальні сліди кримінально караного діяння (38%); 2) особа, що вчинила хуліганські дії, зникла з місця події і відома лише за ознаками зовнішності (37%); 3) знайдено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків немає (9%); 4) хуліганські дії були вчинені в минулому, відомі потерпілий та підозрюваний (16%) [14, с. 170–171].

М.В. Капустіна та В.О. Коновалова найбільш типовими слідчими ситуаціями вбивств визначають такі: 1) встановлено особу жертви, слідчий має дані про особу злочинця, вбивство вчинено в умовах очевидності; 2) встановлено особу жертви, але відомості про особу злочинця відсутні; 3) відомості про особу жертви та особу злочинця відсутні [15, с. 437-438].

З огляду на вищевказані типові слідчі ситуації, ми можемо дійти висновку, що науковці для класифікації вибирають інформаційний критерій, який для створення методики розслідування жорстокого поводження з тваринами потребує конкретизації. Здійснивши аналіз слідчої та судової практики, ми можемо виділити окремі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, враховуючи специфіку даного виду злочину.

Ситуація 1. Характеризується наявністю інформації про злочин, відома особа злочинця, місце, час, спосіб вчинення злочину тощо, підозрюваний затриманий на місці вчинення злочину.

Дана слідча ситуація є найбільш слушною для розслідування жорстокого поводження з тваринами, тому що цей вид ситуації характерний, коли злочин вчиняється в громадських місцях, тобто на дитячих майданчиках, подвір'ї, парках тощо. Так, є можливість того, що злочинця буде затримано очевидцями або поліцейськими, які прибули за викликом.

Для вирішення даної слідчої ситуації слідчому необхідно діяти за таким алгоритмом: 1) огляд місця події та огляд предмета посягання злочину; 2) освідчення підозрюваного; 3) особистий обшук підозрюваного для виявлення та вилучення предметів, які можуть містити на собі сліди злочину; 4) огляд вилучених речей та документів; 5) допит свідків; 6) призначення необхідних судових експертиз (судово-ветеринарна, цитологічна, молекулярно-генетична, ситуативна); 7) допит підозрюваного та вибір йому запобіжного заходу; 8) відібрання зразків для порівняльного дослідження; 9) слідчий експеримент.

Ситуація 2 характеризується наявністю основної інформації про злочин, а саме: місце, час, спосіб тощо, особу злочинця, але її місцезнаходження не відоме.

У наведеній ситуації підозрюваний переховується, але слідчий має інформацію про особу злочинця зі слів волонтерів із зооохоронних організацій, які досить часто знають особу, яка вчинила злочин щодо жорстокого поводження з тваринами, та досить імовірним є факт того, що вони мають відео- та фото- з фактами жорстокого поводження з тваринами. Тому ця ситуація може належати до сприятливих для розслідування.

У разі виникнення такої слідчої ситуації на перше місце виходить з'ясування інформації, яка необхідна для успішного пошуку та затримання злочинця, вчиненого в умовах очевидності. Також необхідно здійснити перевірку інформації, яка надійшла, застосовуючи такий алгоритм дій: 1) організація тактичної операції з переслідування злочинця «за гарячими слідами»; 2) перевірку

ка особи, щодо якої була надана інформація за оперативними обліками тощо; 3) огляд місця події та огляд предмета посягання злочину; 4) допит в якості потерпілого господаря тварини; 5) допит свідків; 6) призначення необхідних судових експертиз (судово-ветеринарна, цитологічна, молекулярно-генетична, ситуативна); 7) збір інформації про особу злочинця; 8) проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення місцезнаходження винної особи; 9) освідчування підозрюваного; 10) допит підозрюваного; 11) пред'явлення особи для впізнання очевидцям тощо; 12) слідчий експеримент; 12) перегляд відео та фото з підозрюваним.

Ситуація 3. Відомі такі обставини злочину: місце, час, спосіб, предмет злочину та невідома особа злочинця. Така слідча ситуація найчастіше виникає, коли інформація про вчинення злочину надходить із засобів масової інформації або від випадкових осіб, які знайшли тіло тварини.

Алгоритм дій слідчого в даному випадку є таким:

1) огляд місця події та предмета злочинного посягання; 2) встановлення очевидців та допит свідків; 3) встановлення особи злочинця, з'ясування ознак зовнішності та вжиття заходів щодо її пошуку; 4) проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення місцезнаходження винної особи; 5) призначення необхідних судових експертиз (судово-ветеринарна, цитологічна тощо); 6) перевірка слідів, які були виявлені на місці вчинення злочину за криміналістичними обліками.

Крім того, класифікувати типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування жорстокого поводження з тваринами можна за такими критеріями: 1) джерела надходження інформації про злочин; 2) ступеня обізнаності особи злочинця про виявлення ознак кримінального правопорушення, яке нею було вчинене.

Щодо першого критерію, то злочини, пов'язані з жорстоким поводженням з тваринами, можуть мати такі типові слідчі ситуації: 1) інформація стала відома від очевидців; 2) інформація стала відома із засобів масової інформації; 3) інформація стала відома від зоозахисних організацій; 4) інформація стала відома внаслідок діяльності підрозділів Національної поліції України. Як бачимо, у перших трьох випадках підставою для відкриття кримінального провадження є матеріали, які надійшли від громадян, підприємств, установ та організацій.

Щодо ступеня обізнаності особи злочинця про виявлення ознак кримінального правопорушення, яке нею було вчинене, то

такий критерій відіграє важливу роль у розслідуванні аналізованого виду злочину та виборі слідчим алгоритму дій через наявність або відсутність непередбачуваності у проведенні тих чи інших слідчих (розшукових) дій для підозрюваного. Щодо останньої категорії типові слідчі ситуації можуть бути такі: 1) особі злочинця невідомо про те, що правоохоронними органами були виявлені ознаки злочину, який вона вчинила; 2) особі злочинця відомо про те, що правоохоронними органами були виявлені ознаки злочину, який вона вчинила, та вона продовжує свою злочинну діяльність; 3) особі злочинця відомо про те, що правоохоронними органами були виявлені ознаки злочину, який вона вчинила, та вона припинила свою злочинну діяльність.

Висновки

Дослідження проблематики типових слідчих ситуацій стосовно розслідування жорстокого поводження з тваринами має велике значення для розроблення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. На нашу думку, типові слідчі ситуації, а також алгоритм дій, який був запропонований, сприятимуть оптимізації слідчої діяльності, зниженню латентності аналізованого злочину, а також активізації наукового пошуку з даного, безумовно, актуального напрямку дослідження.

Список використаних джерел:

1. Раткевич П. Зеркало правосудия. СПб., 1805. 85 с.
2. Яхнич Л. М. Краткое руководство по технике ведения предварительного расследования. Москва, 1934. 132 с.
3. Колесниченко А.Н. Проблема совершенствования методики расследования преступлений. *Вопросы государства и права развитого социалистического общества*: тезисы республиканской научной конференции (24-26 сентября 1975 г.). Харьков, 1975. 95 с.
4. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений. *Методика расследования преступлений. Общие положения*: материалы науч.-практ. конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). Москва, 1976.
5. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. ... докт. юр. наук. Харьков, 1967. 509 с.
6. В. К. Гавло О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц. *Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования*. Москва, 1973. 75 с.
7. Логінова В. В. Поняття та значення слідчих ситуацій у методиці розслідування злочи-

нів. *Форум права*. 2010. № 3. С. 278-283. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10lvvmrz.pdf>.

8. Салтєвський М. В. Криміналістика : підручник : у 2 ч. Ч. 2. Харків : Консум, 2001. 528 с.

9. Чернявський С.С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2010. 610 с.

10. Степанюк Р.Л. Ситуаційний підхід у формуванні методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. *Право і безпека*. 2013. № 3. С. 110–115.

11. Бурнашев Н. А. Следственные ситуации в методике расследования преступлений. *Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений* : межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1987. С. 55-93.

12. Когутич І. І. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств та обумовлені ними алгоритми дій слідчого. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2013. Вип. 1. С. 233–247.

13. Антонюк О.В. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2015. № 2. С. 33–38.

14. Єфімов М.М. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства : дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2015. 242 с.

15. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. 5-те вид. перероб. та допов. Київ : Ін Юре, 2016. 640 с.

Статья посвящена формулировке типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании жестокого обращения с животными. Приведены алгоритмы действий следователя во время каждой типичной следственной ситуации. Выполнен анализ научной литературы по поводу определения термина «следственная ситуация». Сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование методики расследования жестокого обращения с животными.

Ключевые слова: типичные следственные ситуации, жестокое обращение с животными, алгоритм действий, методика расследования.

The article is devoted to the formulation of typical investigative situations that arise during the investigation of ill-treatment of animals. The algorithms of the investigator's actions are given during each typical investigative situation. An analysis of scientific literature on the definition of the term "investigative situation" is carried out. Conclusions and suggestions aimed at improving the methodology of investigation of ill-treatment of animals have been made.

Key words: typical investigation situations, ill-treatment of animals, action algorithm, investigation technique.

УДК 343.983

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.57>**Роман Мудрецький,**

суддя

Апеляційного суду Дніпропетровської області

КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ПРОТИДІЇ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Стаття присвячена аналізу способів здійснення протидії судовому розгляду кримінальних проваджень з урахуванням особливостей діяльності суду і стадії судового розгляду. З'ясовано етимологічну сутність понять: «види», «форми», «прийоми», «способи» – з метою вироблення єдиної класифікації способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень. Сформульовано оптимальну класифікацію, яка відбиває найбільш типові способи протидії судовому розгляду кримінальних проваджень і буде сприяти їх пізнанню й подоланню.

Ключові слова: протидія, судовий розгляд, кримінальне провадження, спосіб, класифікація.

Постановка проблеми. Установлення сутності протидії судовому розгляду кримінальних проваджень є необхідним для вирішення питання щодо її подолання, оскільки взагалі протидія – явище, яке характеризується багатоманітністю суб'єктів, мотивів, цілей, об'єктів, способів і наслідків поведінки різних суб'єктів, являє собою складну підсистему вчинків у вигляді діяльності й бездіяльності [1, с. 61], спрямованих на ускладнення діяльності суду, створення перешкод з'ясуванню всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, та ухваленню законного й обґрунтованого судового рішення в ньому. З метою розроблення ефективних заходів її подолання передусім необхідно встановити й розглянути способи її прояву. Аналіз наукової літератури, а також власний досвід роботи суддею дає змогу констатувати наявність великого спектру способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень, де вибір будь-якого з них (а вони можуть суттєво змінюватися протягом судового розгляду) залежить від виду кримінального правопорушення; суб'єкта протидії; судової ситуації; стадії судового розгляду тощо.

Дослідження способів протидії доцільно розпочати з класифікації, що спростить наукове розроблення методів її подолання й дасть змогу встановити сутність цього явища, розкрити його зміст і закономірності [2, с. 141]. Для побудови наукової класифікації важливу роль відіграє визначення підстав класифікації з урахуванням характерних ознак об'єктів. Одним із вихідних принципів загальної теорії класифікації є положення, згідно з яким підставою класи-

фікації можуть бути різні ознаки об'єкта, який класифікується. З урахуванням викладеного можна констатувати, що для побудови класифікації способів протидії до уваги варто брати її ознаки та закономірності прояву.

Вирішення питання щодо вибору ознак, які варто покласти в основу тієї чи іншої криміналістичної класифікації способів протидії, залежить від: а) практичних цілей, які стоять перед класифікацією, що розробляється; б) типу об'єкта, що класифікується, його криміналістичних особливостей; в) місця в ширшій системі, а також типу системи, за ознаками якої планується будувати класифікацію. Такими можуть бути лише суттєві ознаки, які мають ті чи інші різновиди. Крім того, класифікаційні ознаки повинні бути первинними, а не похідними, вони не повинні залежати від інших ознак, а, навпаки, останні повинні випливати з покладених в основу класифікації ознак.

У криміналістичній науці існують дослідження, у яких наведено й досить повно розглянуто класифікації способів протидії на стадії досудового розслідування, які мають велике теоретичне і практичне значення щодо виявлення та подолання протидії, а також її подальшого розроблення на стадії судового розгляду кримінальних проваджень. Так, класифікації видів протидії розслідуванню наведені в роботах В.Н. Карагодіна (1992), С.Ю. Журавльова (1992), Р.С. Белкіна (1997), Л.В. Лівшиця (1998), А.Ф. Волобуєва (2000), О.Л. Стуліна (2000), Є.О. Москвіна (2002), Р.М. Шехавцова (2003), О.В. Александренко (2004), Е.У. Бабаєвої (2007) та інших.

Однак, незважаючи на беззаперечну теоретичну й практичну значимість зазначених досліджень, питання класифікації способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень, зокрема визначення підстав, обсягу об'єктів класифікації, не досліджувалися, що й зумовлює актуальність статті.

Мета статті – проаналізувати способи здійснення протидії судовому розгляду кримінальних проваджень з урахуванням особливостей діяльності суду і стадій судового розгляду.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка криміналістична класифікація передбачає наявність відповідних об'єктів, які є складником системи «об'єкт класифікації». У цьому випадку під об'єктом класифікації розуміємо сукупність (численність) способів протидії та засобів її подолання. Підстави класифікації протидії можуть бути наведені у вигляді системи, яка складається з характерних ознак протидії, а також ознак інших систем, які мають криміналістичне і практичне значення, знаходяться в законномірному зв'язку з протидією (обстановка її вчинення, а також діяльність щодо її виявлення й подолання). Отже, система протидії як діяльність передбачає наявність суб'єктів, способів протидії, що знаходяться в певній обстановці, пов'язаній із різними стадіями кримінального судочинства [3, с. 161–163].

Р.С. Белкін в основу класифікації протидії розслідуванню покладає внутрішні та зовнішні фактори й, відповідно, виокремлює дві її форми (внутрішню та зовнішню) [4, с. 130]. Зазначена класифікація за своєю сутністю зводиться до класифікації способів протидії лише за суб'єктами, що їх учиняють. А.М. Петрова у висновках виокремила ще одну форму протидії – змішану, суб'єктами якої можуть бути суб'єкти як «внутрішньої», так і «зовнішньої» протидії [5, с. 40].

Більш вдалою, на наш погляд, є класифікація, наведена Л.В. Лівшицем, який поділяє способи протидії за їх змістом на: а) способи приховування злочину; б) створення перешкод розслідуванню. При цьому способи приховування злочину поділяються залежно від: 1) спрямованості; 2) змісту; 3) способу вчинення злочину; 4) часу застосування; 5) характеру приховування слідів-відображень [6, с. 42].

Досить розгорнута характеристика протидії та класифікація її актів надана й В.М. Карагодіним, який поділяє їх залежно від спрямованості на створення перешкод щодо вирішення завдань досудового слідства, змісту, суб'єктів: 1) за спрямованістю акти протидії розподілено на ті, що перешко-

джають: а) виявленню події злочину, встановленню участі суб'єктів злочину; б) швидкому розкриттю злочину; в) установленню характеру та розміру збитків; г) установленню обставин, які характеризують особу винного; д) установленню причин та умов учинення злочину; 2) за змістом акти протидії класифіковано на: а) пов'язані з впливом на сліди злочину з метою зміни інформації про характер, обставини або учасників злочину та спрямовані на його приховування; б) не пов'язані з впливом на сліди злочину; обмеження повноважень слідчого щодо об'єктів, які мають значення для справи; вплив на слідчого, з метою незаконного прийняття ним рішення; 3) за суб'єктами протидії – з боку осіб, винних у вчиненні злочину, та осіб, безпосередньо не причетних до злочину [7, с. 21–31].

За спрямованістю застосування систему форм протидії розслідуванню злочинів у сфері підприємництва класифікує й А.Ф. Волобуєв, виділяючи такі її групи: а) прийоми протидії, спрямовані на знищення, утаювання, маскування або фальсифікацію інформації (її носіїв) як джерел доказів; б) прийоми протидії, спрямовані на утворення несприятливих зовнішніх умов розслідування; в) прийоми протидії, спрямовані на утворення несприятливих внутрішніх умов розслідування; г) прийоми протидії, спрямовані безпосередньо на слідчого (членів слідчо-оперативної групи) [8, с. 201–213]. На наш погляд, такий підхід видається досить практичним і позитивним для пізнання всієї системи протидії, оскільки відображає її способи в дії, розкриває їх спрямованість, мету, цілі, окреслюючи притаманні характеристики й особливості.

Р.М. Шехавцов надав класифікацію способів протидії під час розслідування вимагань, учинених організованими злочинними формуваннями (далі – ОЗФ). Автор пропонує класифікувати способи протидії розслідуванню на три групи, залежно від їх застосування суб'єктами протидії в процесі підготовки, вчинення або в процесі розслідування кримінальних правопорушень: 1) при створенні ОЗФ, що спрямовані на безпосереднє приховування факту його створення й існування та реалізуються переважно організаторами злочинного формування; 2) під час учинення вимагань, що спрямовані на приховування події злочину, які реалізуються членами ОЗФ; 3) у процесі розслідування вимагань, що спрямовані на перешкоджання розслідуванню та реалізуються як учасниками ОЗФ, так й іншими зацікавленими особами [9, с. 73–78].

У свою чергу, Е.О. Москвіним протидію розслідуванню класифіковано за такими

підставами: 1) за суб'єктом протидії розслідуванню: а) безпосередні учасники кримінального процесу (підозрюваний, обвинувачений свідки, потерпілі, поняті, адвокат, експерт, спеціаліст, корумповані співробітники правоохоронних органів); б) особи, безпосередньо не пов'язані з розслідуваною подією (співробітники засобів масової інформації, представники виконавчої або законодавчої влади, політики тощо); в) особи, пов'язані з розслідуваною подією, але не є учасниками кримінального процесу (знайомі, родичі); 2) за тривалістю здійснення протидії на стан і результати розслідування: а) тимчасова протидія – передбачає отримання додаткового часу; б) постійна – розрахована на нерозкриття злочину або окремих його обставин протягом тривалого часу, за перебігом якого винна в учиненні злочину особа не зможе бути притягнута до кримінальної відповідальності; 3) за формою поведінки суб'єкта: а) активна; б) пасивна; в) опосередкована; 4) за кількістю суб'єктів, які є виконавцями протидії: а) протидія вчинюється однією особою; б) протидія, вчинювана групою осіб; 5) за структурою: а) складна – система взаємопов'язаних дій, операцій, прийомів; б) проста – одиничні дії, прийоми; б) за причетністю до розслідування: а) протидія до початку розслідування; б) у період проведення розслідування; в) після завершення розслідування [2, с. 142].

На наш погляд, окремі положення запропонованої Е.О. Москвіним класифікації заслуговують на критику, оскільки вважаємо неприпустимим зараховувати до способів протидії такі об'єктивні обставини, як вплив природних факторів, адже вони не є свідомим впливом на хід розслідування й не відповідають загальноприйнятій концепції протидії.

Деякі автори виділяють способи протидії залежно від стадії кримінального процесу, зазначаючи при цьому й стадію судового розгляду. Так, покладаючи в основу класифікації форм протидії типові прийоми приховування доказової інформації та вплив на її носії і, відповідно, виділяючи при цьому акти протидії безпосереднього й опосередкованого впливу на сліди злочину [10, с. 9–13], С.Ю. Журавльов та А.Ф. Лубін розробили чотири групи ситуацій протидії: а) що виникають у прихованій стадії злочинної діяльності; б) що виникають у ході проведення оперативно-розшукових заходів, до порушення кримінальної справи; в) що виникають у період попереднього слідства; г) які виникають *на наступних стадіях кримінального процесу* (виділено нами – Р. М.) [11, с. 346–347]. Авторами виділено чотири фази розвитку протидії, кожній із яких при-

таманна сукупність дій, характерних для певного етапу процесу розслідування. До першої фази входять інформаційно-пошукові дії; друга фаза включає створення умов для реалізації злочинного наміру; третя – складається з дій із реалізації злочинного наміру; четверта – пов'язана з відтворенням злочинної діяльності. При цьому приховування кримінального правопорушення розглядається як одна з головних цілей злочинної діяльності.

Визначивши класифікацію способів приховування злочинної діяльності, а не окремих злочинів, В.В. Трухачов розподіляє їх на п'ять груп, що спрямовані на: а) мінімізацію відтворення доказової інформації; б) скорочення обсягу відтвореної доказової інформації; в) дезорієнтацію в ході розслідування суб'єктів розслідування; г) позбавлення інформації, отриманої та зафіксованої суб'єктами розслідування й *судового розгляду*, доказового значення; д) позбавлення певних працівників можливості проводити розслідування й *судовий розгляд* (виділено нами – Р. М.), окремо виділяючи способи протидії на стадії судового розгляду [12, с. 68–70]. На думку О.В. Александренко, основними формами протидії розслідуванню є: а) приховування слідів злочину та злочинців; б) приховування та знищення інформації, яка має доказове значення; в) вплив на учасників кримінального судочинства (погрози, підкуп, шантаж тощо); г) втручання в діяльність осіб, які ведуть розслідування, чи правоохоронних органів загалом [13, с. 43–45]. Створивши класифікацію способів протидії розслідуванню за її спрямованістю на об'єкти; за суб'єктами протидії, за змістовою стороною протидії, автор окремо виділила способи протидії, які зустрічаються на стадії судового розгляду кримінальних проваджень. На її думку, протидія на зазначеній стадії кримінального процесу спрямована на ухилення від засудження злочинців, призначення їм реальної міри покарання та конфіскації майна. Загалом же йдеться про *протидію відправленню правосуддя* (виділено нами – Р. М.) [13, с. 62–63].

На відміну від інших науковців, О.Л. Стулін, Е.У. Бабаєва створили багаторівневу класифікацію протидії. Поділ на групи О.Л. Стуліним проведений з урахуванням підстав подолання навмисної протидії: I група – суб'єктна класифікація; II група – за видами діяльності слідчого (протидія під час проведення певних слідчих дій); III група – об'єктна (на що спрямована протидія); IV група – періодична, коли відбувається протидія (на якій стадії кримінального процесу); V група – за ступенем якості протидії (за її властивостями) [14, с. 43–82]. Проте

стосовно стадії судового розгляду в наведеній автором класифікації йшла мова лише про можливу протидію в період від закінчення слідства до закінчення судового розгляду без констатації її проявів і способів. Е.У. Бабаєва надає класифікацію видів протидії з урахуванням і залежно від суттєвих обставин, що впливають на взаємодію суб'єктів протидії. До таких обставин вона зараховує стадії кримінального переслідування, види доказів, спрямованих на викриття винної особи. При цьому під час судового розгляду кримінальної справи акти протидії виявляються у відмові від дачі показань, зміні показань, наданні свідомо неправдивих свідчень під час допитів підсудного, потерпілого, свідків, у процесі проведення інших дій [3, с. 175–187].

Отже, загалом сутність наведених вище класифікацій способів протидії збігається в суб'єктах протидії, які намагаються вплинути на сліди кримінального правопорушення, шляхом їх приховування, утаювання, знищення тощо; створити перешкоди у використанні доказів; вплинути на осіб, які здійснюють досудове розслідування, учасників кримінального судочинства, суд, маючи на меті уникнути кримінальної відповідальності. Однак розглянуті нами вище класифікації не врахують особливостей діяльності суду і стадій судового розгляду кримінального провадження, а отже, й особливостей способів застосування протидії саме судовому розгляду, які можуть суттєво різнитися за суб'єктами, структурою, змістом та інтенсивністю застосування, кількісно та якісно змінюватися.

З моменту закінчення розслідування й до початку судового розгляду є певний час (доповнено нами – Р. М.). Протидія в період від направлення до суду обвинувального акта до завершення судового розгляду характеризується тим, що після ознайомлення з матеріалами провадження в обвинуваченого з'являються деякі переваги: виникає повна обізнаність із обсягом доведеної його вини, зі слабкими та потужними сторонами обвинувачення; з моменту ознайомлення з матеріалами провадження та до початку судового розгляду в обвинуваченого та його захисника досить часу щодо обмірковування своєї позиції, а також для прийняття рішення щодо нейтралізації небезпечних для них джерел доказів; обвинуваченому та його захиснику стають відомим адреси, місце роботи, телефони важливих свідків, данні про їхній сімейний стан [14, с. 75–76].

Крім того, аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновок, що в теоретичному аспекті взагалі відсутня єдина розроблена

класифікація способів протидії, навіть надаючи класифікацію способів протидії розслідуванню, автори використовують різні терміни: «види», «форми», «прийоми», «способи», «акти» протидії, які, по суті, вважаються тотожними, проте не розкриваючи їх змісту. Аналіз застосування наведених термінів у межах наукових досліджень не дає змоги однозначно встановити межі використання цих категорій. А тому розглядувана проблема залишається не вирішеною та потребує вироблення єдиної класифікації способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень.

Задля встановлення криміналістичного розуміння способів протидії варто з'ясувати етимологічну сутність понять: «види», «форми», «прийоми», «способи», оскільки, на нашу думку, існує доцільність їх змістового розмежування.

Так, Академічний тлумачний словник української мови визначає термін «вид» як підрозділ, що об'єднує низку предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу. Лінгвістичне значення цього терміна означає граматичну категорію в мовах, що характеризує дію і стан із погляду їх тривання, становлення, розгортання або цілісності, результативності, завершеності в часі. Окрема галузь роботи, заняття, різновид у низці предметів, явищ тощо [15, с. 381].

«Форма» – тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний із його сутністю, змістом. Спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії [15, с. 617].

«Приєм» – спосіб виконання або здійснення чого-небудь. Певний захід для здійснення чого-небудь, досягнення якоїсь мети [15, с. 630].

«Акт» – окремий прояв якої-небудь діяльності; дія, подія, вчинок [16, с. 75–76].

«Спосіб» – певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. Те, що слугує знаряддям, засобом тощо в якій-небудь справі, дії [15, с. 578].

Зміст категорій «форма», «приєм», «акт» містить у собі спосіб, прояв виконання або здійснення чого-небудь. Водночас ідеться про звичайну сукупність дій, спрямованих для здійснення чого-небудь. Слово «приєм» означає «спосіб виконання, здійснення, досягнення чого-небудь». У словниках «приєм» у цьому значенні хоча й подається, однак лише як другорядний варіант до «способ», «засіб», які сьогодні рішуче витісняють його на периферію мовного вжитку [17]. У словниках вони подаються як паралельні,

однак «приймання» вживається на позначення тривалості, неодноразової дії або процесу, тоді як «прийняття» передбачає результативність чи одноразовість дії.

На нашу думку, поняття «спосіб» у контексті досліджуваної нами проблеми означає водночас сукупність дій, яка дає можливість здійснити протидію судовому розгляду з тією метою, щоб завдання кримінального провадження не були виконані. Тому, на наш погляд, під час дослідження протидії судовому розгляду кримінальних проваджень і складання криміналістичної класифікації її прояву доцільним буде використання саме поняття «способи» протидії судовому розгляду кримінальних проваджень.

Треба враховувати, що надто складна класифікація буде необґрунтовано ускладнювати завдання дослідження, нагромаджувати його й вводити від цілей – розроблення ефективних засобів подолання протидії; надто проста не буде враховувати багатьох типових видів протидії, не буде відбивати деякі її аспекти. Узагалі «класифікація» – латинське слово, в перекладі українською означає (classis – розряд, fasio – роблю) розподіл предметів, явищ і понять за класами, відділами, розрядами залежно від їх загальних ознак [18, с. 200]. Має рацію С.С. Розова, яка під терміном «класифікація» пропонує розуміти й процедуру її побудови, і саму побудовану класифікацію, а також і процедуру її використання [19, с. 17]. Погоджуючись із О.С. Адамовою, ми вважаємо, що класифікація завжди пов'язана з розмежуванням цілого на частини. Такий розподіл, розмежування здійснюється не само по собі, а на основі логічних правил. Цілями такого розподілу є отримання додаткових знань про об'єкти, що класифікуються, предмети, впорядкування, систематизація як самих предметів і явищ, так і знань про них [20, с. 75–76].

Тому одним із головних завдань дослідження є складання оптимальної класифікації, яка відбиває найбільш типові способи протидії судовому розгляду кримінальних проваджень і буде сприяти їх пізнанню та подоланню. На нашу думку, дослідження способів протидії на стадії судового розгляду варто проводити на підставі наявного наукового досвіду та з урахуванням особливостей форм і методів діяльності суду й судового розгляду кримінальних проваджень, які залежать від таких чинників: а) відкритість судового засідання та відсутність прототипу «слідчої таємниці»; б) одночасна участь у проведенні процесуальної дії декілька учасників кримінального провадження; в) змагальність і диспозитивність процесу; г) повторюваність процесуальних

дій; г) відсутність постійно діючого оперативного органу суду; д) особливості механізму прийняття судового рішення; е) незалежність і недоторканність суддів і самостійність судів як гарантія здійснення правосуддя.

На переконання І.Р. Должикової, протидія кримінального середовища на стадії судового розгляду багато в чому збігається та продовжується в тих самих формах, що й під час проведення оперативно-розшукових заходів і досудового слідства. Однак під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів вона проявляється більш витончено. Проголошена лібералізація судової системи та фактичне протягом тривалого часу відставання її реформування сприяють успішній протидії кримінального середовища ефективному відправленню правосуддя. У результаті судова практика має в наявності безліч фактів порушення принципу невідворотності покарання, що, у свою чергу, провокує зростання рецидивної та організованої злочинності [42, с. 120–121].

Висновки

Отже, з урахуванням викладеного, особливостей форм і методів діяльності суду, специфіки кримінального провадження на стадії судового розгляду вважаємо за потрібне запропонувати таку систему способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень, де підставами для класифікації є спрямованість її способів (з урахуванням змістової сторони протидії) на об'єкт протидії, серед яких варто виділити носії (джерела) інформації, що мають досліджуватися в ході судового розгляду кримінального провадження, та безпосередньо діяльність суду зі здійснення правосуддя. Такий підхід, на нашу думку, дасть змогу повно й усебічно охопити зазначене явище, розкрити зміст окремих способів протидії, окреслити суб'єктів, що їх здійснюють, виявити причини та умови виникнення кожного з видів протидії й розробити ефективні засоби подолання.

1. Способи протидії, що спрямовані на носіїв (джерела) криміналістично-значущої інформації в кримінальному провадженні.

1. За змістовою стороною впливу: способи, спрямовані на приховування носіїв (джерел) криміналістично-значущої інформації (утаювання, знищення, маскування, фальсифікація інформації та/чи її носіїв, змішані способи), а також позбавлення інформації та/чи її носіїв доказового значення.

2. За об'єктами впливу: способи, спрямовані на виключення або ускладнення дослідження слідів злочину (матеріальних та ідеальних).

II. Способи протидії, спрямовані на перешкоджання розгляду кримінального провадження як діяльності суду зі здійсненні провадження.

1. Способи протидії, спрямовані на дезорганізацію діяльності судді, суду, судової влади з розгляду кримінального провадження (затягування розгляду справи, втручання в судову діяльність з боку ЗМІ, представників громадськості, органів законодавчої та виконавчої влади, неналежне організаційне забезпечення судової влади й умов безпеки працівників судів і їхніх сімей).

2. Способи протидії, що спрямовані на здійснення впливу на суддю з метою постановлення рішення всупереч установленим обставинам у кримінальному провадженні (погрози, насильство, знищення майна, корумповані зв'язки, підкуп).

Список використаних джерел:

1. Лаврухин С.В. Преодоление противодействия подозреваемого и обвиняемого расследованию: криминалистические аспекты. *Проблемы противодействия преступности в современных условиях*: тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 окт. 2003 г. Ч. 3. Уфа: РИО БашГУ, 2004. С. 61–66.
2. Москвин Е.О. Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация. *Воронежские криминалистические чтения* / под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. Вып. 3. С. 137–145.
3. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. 44 с.
4. Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. *Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования*: научн.-практич. пособ. / под. ред. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина. Москва: Новый Юрист, 1997. 400 с.
5. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва: РГБ, 2003. 250 с.
6. Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: дисс. ... канд. юрид. наук. Уфа, 1998. 251 с.
7. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию: монография. Свердловск, 1992. 174 с.
8. Волобуев А.Ф. Подолання протидії організованих злочинних груп по розслідуванню економічних злочинів. *Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України*. Луганськ, 1999. Вип. 3. С. 201–213.
9. Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідування злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): дис. ... канд. юрид. наук. Луганськ, 2003. 238 с.
10. Гармаев Ю.П. Влияние адвоката-защитника на показания подозреваемого (обвиняемого): каковы его пределы? *Сибирский юридический вестник*. 2003. № 2. С. 98–100.
11. Лубин А.Ф., Журавлев С.Ю. Нейтрализация противодействия расследованию. *Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики*. Нижний Новгород, 1995. 400 с.
12. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000. 224 с.
13. Александренко О.В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 184 с.
14. Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва; Санкт-Петербург, 1999. 171 с.
15. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 1. С. 381.
16. Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sam.in.ua/s/Akt>.
17. Сюта Г. Прийом – приймання – прийняття. URL: <http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine57-58-29.pdf>.
18. Философский словарь / под редакцией И.Т. Фролова. Москва: Политиздат, 1991. 559 с.
19. Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск: Наука, 1986. 232 с.
20. Адамова О.С. Поняття правової класифікації. *Часопис цивілістики*. Вип. 18. С. 19–24.

Статья посвящена анализу способов осуществления противодействия судебному разбирательству уголовных производств с учетом особенностей деятельности суда и стадий судебного разбирательства. Выяснена этимологическая сущность понятий: «виды», «формы», «приемы», «способы» – с целью выработки единой классификации способов противодействия судебному разбирательству уголовных производств. Сформулирована оптимальная классификация, которая отражает наиболее типичные способы противодействия судебному разбирательству уголовных производств и будет способствовать их познанию и преодолению.

Ключевые слова: противодействие, судебное разбирательство, уголовное производство, способ, классификация.

The article is devoted to the analysis of ways of counteraction to judicial review of criminal proceedings, taking into account peculiarities of court activity and stages of judicial review. The etymological essence of concepts is defined: “species”, “forms”, “methods”, “methods” in order to develop a unified classification of ways to counter the judicial review of criminal proceedings. An optimal classification is formulated that reflects the most typical ways of counteracting judicial review of criminal proceedings and will help to identify and overcome them.

Key words: counteraction, judicial review, criminal proceedings, method, classification.

УДК 343.98

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.58>**Яна Найдьон,***юрисконсульт I категорії юридичного відділу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

ПОШУК ТА ВИЛУЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЛІДІВ СТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПОРНОГРАФІЧНОГО ЗМІСТУ

У XXI столітті боротьба з комп'ютерною злочинністю є однією з першочергових проблем у світі. З кожним днем зростає кількість і якість кіберзлочинів, удосконалюються інформаційні й телекомунікаційні технології, відбувається постійна еволюція можливостей для вдосконалення комп'ютерних злочинів, отже, з'являються нові загрози для світових інформаційних мереж і всього суспільства загалом. Для розслідування й розкриття комп'ютерних злочинів неможливо застосувати традиційні технології, методики і способи виявлення слідів злочинів і формування доказів. У статті розглядаються проблемні питання пошуку та вилучення віртуальних слідів кіберзлочинів.

Ключові слова: віртуальні сліди, кіберзлочинність, кіберзлочин, криміналістика, пошук і вилучення віртуальних слідів.

Постановка проблеми. З виникненням і розвитком усесвітньої Мережі з'явився новий вид правопорушень – кіберзлочинність, яка з кожним роком набирає обертів і тягне за собою серйозні, а часом незворотні наслідки. Кількість кіберзлочинів в Україні з кожним роком зростає. Ще 2012 року американський спеціалізований журнал Computerworld присвятив велику статтю Україні, називаючи країну «раєм для хакерів», адже українські кіберзлочинці добре відомі у світі й несуть загрозу для багатьох країн. Сьогодні почалася реформа правоохоронних органів і створена нині кіберполіція буде спецдепартаментом, який прийде на зміну нинішньому управлінню з боротьби з кіберзлочинністю. Для цього потрібно постійно вдосконалювати криміналістичну методику розслідування злочинів і надавати належне окремим елементам криміналістичної характеристики. У зв'язку з цим аналіз елементів слідової картини має важливе криміналістичне значення під час виявлення, вилучення, фіксації та дослідження слідів злочинного діяння в процесі розслідування злочинів, що вчиняються в мережі Інтернет [1, с. 51–52].

Досліджуваний у статті проблематиці, а також її окремим питанням присвячували праці такі науковці, як В.Ю. Агібалов, В.Д. Басай, Г.Л. Грановський, Є.П. Іщенко, А.В. Касаткін, В.А. Мещеряков, П.В. Мочагін, В.В. Поляков, О.А. Самойленко, О.Б. Смушкін, О.О. Сукманов, А.К. Шеметов та інші.

Метою статті є дослідження проблем пошуку та вилучення віртуальних слідів створення й поширення інформації порнографічного змісту як кіберзлочину.

Виклад основного матеріалу. Норма ч. 2 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) визначає лише загальний алгоритм доказування, що полягає у збиранні, перевірці та оцінюванні доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження [2], залишаючи за рамками питання про види і специфіку доказової інформації, а також її подальше дослідження під час кримінального провадження, хоча така специфіка, очевидно, існує. Так, під час збирання доказів за злочинами проти громадського порядку та моральності, вчинених з використанням мережі Інтернет і мобільного зв'язку, виникає проблема, викликана тим, що частиною відомостей є комп'ютерна інформація, яка отримала в літературі назву віртуальної інформації. Характерною її рисою з погляду доказування є те, що вона може виступати як безпосередній слід злочину, так і носій такого сліду, тобто об'єкт-слідоносій. Як слід комп'ютерна інформація, як і будь-який слід, відображає факт взаємодії матеріальних об'єктів. Однак при цьому така інформація має відмінну якість: комп'ютерна інформація легко може бути змінена або знищена, причому вказані дії можуть проводитися дистанційно.

Традиційно в криміналістиці розрізняють матеріальні та ідеальні сліди: ті й інші опосередковують учинення злочинів проти громадського порядку та моральності загалом і створення й поширення інформації порнографічного змісту як кіберзлочину зокрема. Так, ідеальні сліди виникають, наприклад, у тому випадку, якщо потерпілий та обвинувачений спілкувалися через програму «Skype» із застосуванням відеотрансляції, де підозрюваний або обвинувачений демонстрував зображення і сцени порнографічного характеру тощо.

Автори, які вивчають питання розслідування злочинів у комп'ютерній сфері або з використанням комп'ютерної техніки, мережі Інтернет і мобільного зв'язку, пишуть про необхідність вилучення матеріальних слідів, а саме: слідів рук із поверхонь клавіатури, елементів системного блоку, модему [3, с. 53–55]. Однак варто зауважити, що доцільно такі сліди вилучати лише в тих випадках, коли злочинець користувався чужим електронним пристроєм. Однак найбільшу інформативність під час розслідування створення й поширення інформації порнографічного змісту як кіберзлочину мають так звані віртуальні сліди, які породжуються механізмом злочину, завершують дію цього механізму, іншими словами, об'єктивують зазначений механізм.

Неоднозначність природи віртуальних слідів викликає в криміналістиці широку полеміку, причому дискусія чималою мірою спрямована на вирішення питання, до матеріальних або ідеальних слідів належать віртуальні сліди. Разом із тим заслуговує на увагу підхід, відповідно до якого віртуальний слід розглядається як проміжна субстанція між матеріальними й ідеальними слідами. Відповідно, віртуальний слід розуміється як будь-яка зміна стану автоматизованої інформаційної системи, пов'язана з подією злочину й зафіксована у вигляді комп'ютерної інформації на магнітному носії, в т. ч. й на електромагнітному полі [4, с. 21]. Так, прикладом віртуальних слідів злочину може бути використання профілю в соціальних мережах (ВКонтакте, Instagram, Фейсбук, Однокласники, Твіттер тощо), де підозрюваний розповсюджував фото-, відеопродукцію порнографічного змісту як для загального доступу, так і в приватних повідомленнях.

Однак незалежно від поглядів на сутність віртуальної інформації як доказу в кримінальній справі вона повинна бути вилучена, зафіксована й оформлена відповідно до вимог чинного українського кримінального процесуального законодавства, яке стикається з низкою суттєвих труднощів і проблем,

що нагально вимагають свого вирішення. Не претендуючи на повноту їх виявлення, доцільно звернути увагу на найбільш істотні та складні з них.

Збереження комп'ютерної інформації. Стосовно цієї проблеми в чинному українському кримінальному процесуальному й іншому галузевому законодавстві абсолютно не врегульоване питання про збереження комп'ютерних даних із моменту встановлення факту їх наявності до моменту вилучення (копіювання) в розпорядження досудового слідства, що є нагально необхідним для розслідування кіберзлочинів.

Така потреба може виникнути в тих випадках, коли слідством встановлено, що будь-яка конкретна комп'ютерна інформація (відомості про повідомлення, що передаються по мережах електров'язку) надійшла, наприклад, на фізичний сервер конкретного провайдера, де знаходиться в масиві іншої інформації, накопиченої за конкретний період часу. Для її виділення із цього масиву й вилучення в інтересах слідства буде потрібен певний час, протягом якого інформація повинна залишатися незмінною. Забезпечення цього стане можливим, якщо органи, що здійснюють досудове розслідування, будуть наділені повноваженнями давати розпорядження про тимчасове збереження комп'ютерної інформації фізичним і юридичним особам, у розпорядженні яких вона знаходиться.

Багатьма країнами на законодавчому рівні це питання вже вирішено. Наприклад, законодавством США передбачена можливість направлення «запиту про збереження доказів злочину». Згідно з § 2703 (f) (1) Титулу 18 Зводу законів США, відповідно до такого запиту телекомунікаційні служби та Internet-провайдери зобов'язані за запитом урядових установ та органів ужити всіх необхідних заходів для збереження даних або інших відомостей, наявних у їхньому розпорядженні, до видання судом відповідного судового наказу, на основі якого ці дані вилучаються в розпорядження органів правосуддя. § 2703 (f) (2) Титулу 18 Зводу законів США встановлено, що компетентні органи мають право отримати запитувані дані протягом терміну їх зберігання, а саме протягом 180 днів [5, с. 897–898].

Фіксація слідів у вигляді комп'ютерної інформації. Закріплення й вилучення слідів комп'ютерних злочинів як у процесуальних режимах огляду, обшуку відповідно до чинного КПК України, так і в ході оперативно-розшукової діяльності фактично не забезпечує їх збереження в тому вигляді, в якому вони виявлені. Це зумовлено тим,

що «віртуальні сліди» в силу їх особливостей не можуть бути вилучені.

Може бути проведено лише їх копіювання з використанням різних програмно-технічних засобів, в ході якого обов'язково змінюються відображені в файлі дата й час останньої операції та замінюються датою й часом самого копіювання. Це тягне за собою втрату істотно важливої в доказуванні по таких справах інформації про фактичні дату й час створення копіюваного файлу. Ця особливість ні в нормах чинного КПК України, ні в інших законодавчих актах не відображена, що істотно ускладнює визнання доказами скопійованої комп'ютерної інформації.

Копіювання комп'ютерної інформації, як правило, – це операція, що проводиться вручну шляхом послідовного управління цим процесом. Разом із тим обробка інформації в комп'ютерних мережах є швидкоплинним процесом, параметри якого, за винятком остаточних результатів, як правило, вручну фіксувати неможливо. За необхідності контролю й фіксації параметрів процесів переміщення інформації потрібне використання спеціальних програм, призначених для автоматичної реєстрації. Їх використання вимагає спеціальних знань, навичок і програм, робота з якими є компетенцією фахівця, а не слідчого.

Однак чинне кримінальне процесуальне законодавство, регламентуючи порядок залучення спеціалістів до участі в слідчих діях, не враховує зазначених особливостей слідів у сфері комп'ютерної інформації, а тому й не регламентує особливий (із застосуванням програмно-апаратних засобів) порядок їх фіксації (копіювання), не визначає особливих умов цього.

Відмова в цей час від розроблення кримінально-процесуальних приписів у цій сфері є серйозним недоліком, оскільки документування та копіювання відомостей про повідомлення, передані по мережах електров'язку, й інші «віртуальні сліди» нині досить ефективно застосовуються на практиці. Це відбувається в умовах, коли злочин, по-перше, відбувається на території країни, а по-друге, використані для його вчинення комп'ютерні мережі і їх складники (конкретні комп'ютери, сервери, провайдери) також знаходяться в межах території, на яку поширюється юрисдикція українських правоохоронних органів.

Відсутність правового регулювання, внаслідок чого суди не завжди визнають копію навіть відповідним чином документованої комп'ютерної інформації як доказ у кримінальних провадженнях, тягне за собою прийняття органами досудового слідства

так званих заходів запобіжного характеру. Зокрема, в спірних випадках, коли копіювання інформації в силу властивого цій технічній дії режиму примусової зміни дати й часу останньої операції над файлами, сполученого з відсутністю можливості для його скасування, може перешкодити встановленню істини у провадженні, проводиться не копіювання інформації, а вилучення самих апаратних засобів комп'ютерної техніки. У подальшому вони надаються для експертних досліджень, висновки яких лише й визнаються доказами. Тим самим у кримінальному судочинстві штучно відбувається звуження кола доказів у провадженнях про злочини у сфері комп'ютерної інформації.

Прийняття подібних заходів запобіжного характеру також можливо лише у випадках, коли злочин, по-перше, відбувається на території країни, по-друге, використані для його вчинення комп'ютерні мережі і їх складники (конкретні комп'ютери, сервери, провайдери) також знаходяться в межах території, на яку поширюється юрисдикція українських правоохоронних органів.

Однак вилучення неможливо у випадках, коли злочини скоюються в глобальних комп'ютерних мережах, а «віртуальні сліди» знаходяться в сегментах таких мереж за кордоном країни.

Висновки

Отже, кіберзлочини залишають специфічну слідову картину: на місці події можна виявити як «традиційні» сліди, так і комп'ютерні сліди (віртуальні), що залишаються в пам'яті електронних пристроїв. Окреслені проблеми пошуку та вилучення віртуальних слідів кіберзлочинів, зокрема створення й поширення інформації порнографічного змісту, вимагають розроблення та внесення відповідних доповнень у кримінально-процесуальне законодавство України.

Список використаних джерел:

1. Романенко Т.В. Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет. *Молодий вчений*. 2016. № 1 (2).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Семенов А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации. *Сибирский юридический вестник*. 2004. № 1. С. 53–55.
4. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2001.

5. Federal Criminal Code and Rules / Title 18 – to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, Crime and Criminal Procedure (amendment received 1999. P. 897–898.

В XXI веке борьба с компьютерной преступностью является одной из первоочередных проблем в мире. С каждым днем растет количество и качество киберпреступлений, совершенствуются информационные и телекоммуникационные технологии, происходит постоянная эволюция возможностей для совершенствования компьютерных преступлений, следовательно, появляются новые угрозы для мировых информационных сетей и всего общества в целом. Для расследования и раскрытия компьютерных преступлений невозможно применить традиционные технологии, методики и способы обнаружения следов преступлений и формирования доказательств. В статье рассматриваются проблемные вопросы поиска и извлечения виртуальных следов киберпреступлений.

Ключевые слова: виртуальные следы, киберпреступность, киберпреступления, криминалистика, поиск и извлечение виртуальных следов.

In the 20th century, fight against computer crime is one of the essential problems in the world. The number and quality of cybercrimes have been growing every day, information and telecommunication technologies have been improved and opportunities for computer crimes upgrading have been evolving. Therefore, new threats for world information networks and the whole society have appeared. It is impossible to implement traditional technologies, methods and ways of detecting tracks of crimes and forming evidence for investigating computer crimes. The article is aimed at looking into problems of search and eliminating of virtual cybercrime tracks.

Key words: virtual tracks, cybercrime, criminalistics, search and eliminating of virtual cybercrime tracks.

УДК 343.985

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.59>**Владислав Негребецький,***канд. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри криміналістики**Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Стаття присвячена дослідженню можливостей використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту. Розглянуто значення методу реконструкції, тактичні прийоми та їх системи, основані на цьому методі, надаються практичні рекомендації для слідчих органів України.

Ключові слова: слідча дія, слідчий експеримент, перевірка показань на місці, криміналістична реконструкція, моделювання, тактичний прийом.

Постановка проблеми. Слідча (розшукова) дія, передбачена ст. 240 Кримінального процесуального кодексу України під назвою «слідчий експеримент», дає широкі можливості використання методу криміналістичної реконструкції, оскільки за своїм змістом ця слідча дія передбачає відтворення обстановки й обставин певної події. При цьому нерідко виникає необхідність відтворювати елементи обстановки, зовнішнього вигляду учасників події, механізм їх взаємодії тощо.

Метою статті є виявлення ролі та специфіки використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту й розроблення на цій основі практичних рекомендацій для слідчих органів України.

Виклад основного матеріалу. У теорії криміналістики питання використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту залишається недостатньо висвітленим. Окремим аспектам цієї проблематики присвячені роботи відомих учених-криміналістів: Р.С. Белкіна, О.А. Леві, І.М. Лузгіна й інших. При цьому реконструкція розглядається в основному як захід, що передує проведенню цієї слідчої дії [1, с. 134; 2, с. 11; 3, с. 83]. Водночас у криміналістичній літературі реконструкція як елемент тактики цієї слідчої дії практично не висвітлюється.

Відтворення умов, обстановки, схожих на обстановку події, що досліджується, є необхідною умовою правильного проведення слідчого експерименту. При цьому в науковій літературі криміналістичну реконструкцію розглядають переважно як початковий етап перед проведенням експериментальних

дій [2, с. 11]. Без реконструкції обстановки й умов результати експерименту не можна вважати об'єктивними.

Особливим різновидом слідчого експерименту є перевірка показань на місці [17, с. 583]. Зміст перевірки показань на місці полягає в тому, що слідчий пропонує особі, яка допитана (підозрюваному, свідку, потерпілому), вказати місце вчинення злочину, розповісти про цю подію, супроводжуючи в певних випадках свою розповідь демонстрацією своїх дій чи дій інших осіб. При цьому для наочності й ілюстративності використовують манекени, макети предметів та інші матеріальні моделі. Слідчий зіставляє відомості, отримані під час перевірки, з реальною обстановкою на місці й із раніше одержаними показаннями й іншими доказами.

Дискусійним залишається питання про значення методу криміналістичної реконструкції під час перевірки показань на місці. Так, одні науковці розглядають її як захід, що передує проведенню перевірки [1, с. 134, 2, с. 11; 3, с. 83]. Наприклад, Р.С. Белкін наголошує, що реконструкція є початковим етапом або умовою, тактичним прийомом перевірки показань на місці, внаслідок чого результати реконструкції не мають доказової цінності [4, с. 239]. Інші автори зараховують її до змісту перевірки показань на місці. Так, В.В. Куванов вважає, що під час проведення слідчої дії можна застосовувати реконструкцію обстановки, яка здійснюється саме особою, показання якої перевіряються, для перевірки того, чи обізнана вона із цією обстановкою [5, с. 58]. Із наведеною точкою зору, на нашу думку, варто погодитися. Така реконструкція має

сенс, зокрема, у випадках, коли до моменту проведення перевірки показань обстановка на місці зазнала змін. Наступне порівняння результатів реконструкції з даними, отриманими в процесі огляду місця події, з іншими доказами дає змогу перевірити поінформованість підозрюваного про обстановку на місці, де вчинено злочин. Отже, у зазначеному випадку результати мають цілком самостійне значення. При цьому процес реконструкції охоплюється безпосередньо змістом перевірки показань на місці.

Вивчення криміналістичної літератури й матеріалів слідчої практики дало змогу виділити такі види криміналістичної реконструкції, що використовуються під час перевірки показань на місці:

- реконструкція ситуації події (матеріальної обстановки місця події, механізму взаємодії учасників події);
- реконструкція окремих предметів;
- речовинна реконструкція зовнішнього вигляду людини.

При цьому реконструкція ситуації події може охоплювати різновиди: відтворення первісного розташування предметів у просторі; відтворення розташування учасників події; реконструкція окремих дій учасників. Необхідно звернути увагу на можливість здійснення реконструкції ситуації під час перевірки у двох формах: речовинній і графічній. Так, у криміналістичній літературі рекомендується з метою перевірки поінформованості запропонувати особі, показання якої перевіряються, описати обстановку на місці «з випередженням» [7, с. 283]. Сутність цього тактичного прийому полягає в тому, що ознаки окремих об'єктів на місці пояснюються підозрюваним заздалегідь, тобто до того, як учасники слідчої групи зможуть їх спостерігати. М.М. Хлинцов вважає такий спосіб дії ефективним для перевірки поінформованості особи, показання якої перевіряються, в обстановці на місці події [8, с. 82]. На нашу думку, доцільно запропонувати підозрюваному зобразити просторове розташування предметів графічно, наприклад, на схемі. Унаслідок цього в слідчого з'явиться можливість порівняти цю інформацію з наявною обстановкою після прибуття в пункт, указаний підозрюваним.

Окремі автори вважають, що реконструкція відіграє домінуючу роль під час перевірки показань на місці. Так, І.М. Лузгін розглядає перевірку показань на місці як одну з форм ситуаційної реконструкції [6, с. 43]. Дійсно, відтворення ситуації (матеріальної обстановки місця події, механізму взаємодії людей) може в окремих випадках становити зміст цієї слідчої дії. При цьому, на відміну

від слідчого експерименту, реконструкція під час перевірки показань на місці проводиться саме особою, показання якої перевіряються, і в місці, де відбулася подія. Результат реконструкції фіксується в протоколі, може в подальшому використовуватися, наприклад, для порівняння з протоколами перевірок показань на місці інших підозрюваних.

Перевірка показань підозрюваного (потерпілого, свідка) на місці події пов'язана з оціночною діяльністю слідчого. Під час перевірки показань на місці оціночної діяльності слідчого притаманна своя специфіка, що, на нашу думку, пов'язана насамперед із тим, що такого оцінювання зазнає уявна модель події на підставі показань особи, які перевіряються. Така модель є інформаційно-ймовірнісною, тому що за змістом вона представлена даними, які необхідно уточнити та перевірити. За своєю структурою вона складається із взаємозалежних чуттєво-наочних образів уже сприйнятих елементів обстановки й логічних побудов. Якщо слідчий раніше не сприймав обстановки місця події, де проводиться перевірка, то на підґрунті одних лише показань відтворити модель злочинної події досить складно. Під час проведення перевірки показань слідчий сприймає реальне місце, предмети, сліди, а також пояснення та дії особи, показання якої перевіряються. При цьому уявна модель доповнюється сприйнятими образами справжньої обстановки, а також поясненнями й діями цієї особи. Відбувається поступовий перехід від моделі інформаційно-ймовірнісної до моделі інформаційно-достовірної. Водночас слідчий зіставляє отриману інформацію з уявною моделлю події, що перевіряється. У результаті цього остання оцінюється з погляду відповідності дійсній обстановці на місці події. Протиріччя, неточності й незрозумілості в показаннях усуваються. Отже, перевірка уявної моделі полягає в усуненні з неї інформації, яка не відповідає обстановці на місці, й відновленні моделі знову отриманою інформацією.

На нашу думку, реконструкцію ситуації під час перевірки показань на місці не можна розглядати як окремий тактичний прийом. Існує необхідність формування системи тактичних прийомів, спрямованих на відтворення тих чи інших елементів ситуації досліджуваної події (наприклад, її матеріальної обстановки, механізму взаємодії учасників). Система тактичних прийомів являє собою упорядковану сукупність (комплекс) взаємозалежних і взаємозумовлених тактичних прийомів, що мають цільову спрямованість і вибірковість у процесі її реалізації [14, с. 91]. Саме завдяки цілісності й взаємозв'язку окремих тактичних прийомів у системі

остання здатна забезпечити реалізацію кінцевої мети реконструкції – перевірку показань підозрюваного.

Так, у ситуації, коли в показаннях підозрюваного є відомості, що вказують на можливість виявлення в певному місці «знарядь злочину» (якщо раніше вони не виявлені), може бути застосовано систему тактичних прийомів, спрямовану на уточнення цього місця. Реалізація мети цієї системи тактичних прийомів залежить від позиції підозрюваного, його згоди або незгоди уточнити місце, де можуть знаходитися речові докази. Залежно від цього в рамках системи, спрямованої на уточнення місця можливого виявлення «знарядь злочину», можуть бути сконструйовані дві підсистеми тактичних прийомів.

Якщо підозрюваний згоден уточнити місце знаходження «знарядь злочину», рекомендується підсистема, що складається з таких тактичних прийомів: постановка уточнювальних запитань про розміщення місця знаходження «знарядь злочину»; поєднання розповіді з показом підозрюваним цього місця; аналіз виявлених предметів, слідів; поєднання розповіді й демонстрації підозрюваним окремих дій. Проілюструємо дію цієї підсистеми.

У лісопосадці було знайдено труп громадянки Е. Під час огляду на шиї трупа виявлено глибоку різану рану. Підозрюваний О. на допиті зізнався в учиненні вбивства Е. й розповів, що між ним і потерпілою після розпиття спиртного відбулася сварка, під час якої О. перерізав ножем їй горло. Під час перевірки показань на місці О. вказав місце, де він учинив убивство, і місце, куди викинув знаряддя злочину (ніж). У вказаному О. місці знайдено ніж зі слідами крові [15, с. 74–79].

Якщо підозрюваний відмовляється показати місце знаходження «знарядь злочину», пропонується застосувати підсистему, що складається з таких тактичних прийомів: постановка уточнювальних запитань про розміщення місця знаходження «знарядь злочину»; аналіз відповідей підозрюваного з метою визначення розшукуваного місця; спостереження за поведінкою підозрюваного; уявне моделювання перевірочних обставин події з метою визначення розшукуваного місця.

Розглянемо окремі тактичні прийоми, що входять у наведену підсистему. У криміналістичній літературі відзначалася можливість використання під час перевірки показань на місці такого тактичного прийому, як «аналіз відповідей особи, показання якої перевіряються» [16, с. 14]. Останній оснований на методі аналізу, що є необхідним елементом методу порівняння, у перебігу якого

виділяються ознаки, властиві порівнюваним об'єктам, пізнаються їх зміст і значення [4, с. 194]. У поясненнях і діях допитаної особи слідчий виділяє інформацію про обстановку, об'єкти, сліди на місці вчинення злочину, необхідну для їх виявлення.

Якщо підозрюваний відмовляється вказати місце, де знаходяться «знаряддя злочину», доцільно застосувати уявне моделювання перевірочних обставин події. У науково-практичній літературі моделювання розглядається як метод пізнання, використовуваний під час розслідування злочинів [1, с. 51]. Водночас, якщо моделювання застосовується як спосіб дії, спрямований на одержання доказів під час проведення слідчої дії, у цьому разі його необхідно розглядати як тактичний прийом. Цей тактичний прийом огляду місця події дає змогу встановити нові факти, виявити невідповідності між уявною моделлю події й тим, що було справді виявлено на місці злочину [14, с. 148]. На нашу думку, моделювання під час перевірки показань на місці необхідно розглядати не як метод пізнання, а як тактичний прийом, що дає можливість знайти розшукуване місце за допомогою особи, показання якої перевіряються. Моделюючи обставини події, слідчий подумки відтворює загальну картину вчинення злочину з метою перевірки правильності фактичних даних, що містяться в показаннях, які перевіряються. Разом із тим він спостерігає наявну обстановку. Тому уявна модель обставин події створюється з урахуванням обстановки, у якій відбувалося вчинення злочину. На підставі моделі досліджуваної події слідчий може ставити запитання, що дають змогу одержати інформацію про те, де може знаходитися розшукуване місце.

Заслужує на увагу тактичний прийом під назвою «макетування», запропонований деякими науковцями [9, с. 188–189; 10, с. 65]. Макетування полягає в реконструкції речової обстановки, яка проводиться особою, показання якої перевіряються, для перевірки її поінформованості про обстановку місця, де вчинено злочин. Перед початком перевірки слідчий у присутності понятих цілком або значною мірою змінює обстановку, про що особа, показання якої перевіряються, обов'язково попереджається [5, с. 58; 11, с. 25]. Потім ця особа відновлює обстановку в тому вигляді, який та мала в момент учинення злочину. У криміналістичній літературі рекомендується під час показу підозрюваним місця події і стану обстановки використовувати трафарети, тобто умовні зображення відповідних предметів [5, с. 58]. Пізнавальне значення зазначеного тактичного прийому полягає в тому, що отримані так

відомості про стан обстановки в момент учинення злочину, зіставлені з наявними в розпорядженні слідчого даними про первісну обстановку, допомагають виявити так звану причетну поінформованість особи, показання якої перевіряються [12, с. 124].

У психологічній літературі макетування взагалі розглядається як необхідний компонент відновлення обстановки, що сприяє виникненню асоціативних зв'язків в особи, показання якої перевіряються [13, с. 106]. Однак викликає сумнів правомірність унесення змін в обстановку перед початком її реконструкції. Перевірка показань на місці полягає в їх зіставленні з обстановкою, яка сприймається в тому вигляді, який вона має на момент проведення слідчої дії. Уважаємо, що спеціальна зміна обстановки може негативно вплинути на процес упізнання обстановки особою, показання якої перевіряються, призвести до помилок і плутанини в спогаді обставин або мати навідний характер. Відновлення первісного розташування предметів у просторі доцільно проводити, коли обстановка до моменту проведення цієї слідчої дії зазнала суттєвих змін.

Під час оцінювання результатів реконструкції обстановки, проведеної підозрюваним, необхідно враховувати можливість неправдивих результатів реконструкції. Тому, на нашу думку, така реконструкція під час перевірки показань на місці може застосовуватися тільки в тих випадках, коли є дані про первісний стан обстановки, з якими можна порівняти результати реконструкції, або необхідні відомості передбачається одержати під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. На нашу думку, якщо доказова інформація, якою оперує слідчий, суперечить реконструйованим елементам обстановки, то доцільно звернути увагу підозрюваного на цю невідповідність.

У криміналістичній літературі відзначається можливість використання під час проведення перевірки показань на місці реконструкції окремих предметів [5, с. 58]. Така реконструкція необхідна в процесі демонстрації підозрюваному стану обстановки та способу вчинення окремих дій, якщо справжні предмети відсутні або їх застосування видається небезпечним для учасників слідчої дії. Зокрема, ними можуть бути знаряддя вчинення злочину, предмети злочинного посягання, інші об'єкти, що могли безпосередньо вплинути на вчинення учасниками події окремих дій.

Під час демонстрації особою, показання якої перевіряються, окремих дій може використовуватися речовинна реконструкція зовнішнього вигляду людини. Така рекон-

струкція полягає у відтворенні на манекені (муляжі) зовнішніх ознак людини: її статури, росту, ваги тощо [9, с. 125]. Реконструкція зовнішнього вигляду необхідна у випадках, коли участь статиста в демонстрації підозрюваним окремих дій неможлива, оскільки небезпечна для життя (коли він демонструє, як саме вчинено напад на потерпілого, запліднювалися тілесні ушкодження тощо).

Висновки

Криміналістична реконструкція під час слідчого експерименту використовується не тільки як необхідна умова проведення дослідних дій, а і як один із методів, що реалізують мету слідчої дії – перевірку показань підозрюваного (потерпілого, свідка) на місці події. Реалізація методу реконструкції відбувається через застосування тактичних прийомів і їх систем залежно від ситуації й конкретних завдань слідчої (розшукової) дії.

Список використаних джерел:

1. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. учебное пособие. Москва: НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1969. 177 с.
2. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. Москва: ВШ МВД СССР, 1959. 171 с.
3. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. Москва: Юрид. лит., 1964. 223 с.
4. Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. Москва: Наука, 1966. 293 с.
5. Куванов В.В. Реконструкция при расследовании преступлений. Караганда: НИ и РИО Карагандинской ВШ МВД СССР, 1978. 64 с.
6. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1981. 59 с.
7. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Москва: НИ и РИО ВШ МООН СССР, 1967. 289 с.
8. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов: Изд-во Саратовского юрид. ин-та, 1971. 119 с.
9. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. Москва: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.
10. Ципарский Я.Г. Некоторые приемы реконструкции на месте происшествия для воспроизведения обстановки и обстоятельств события. *Криминалистика и судебная экспертиза*. Киев: Вища школа, 1965. Вып. 2. С. 65.
11. Леви А.А., Ципарский Я.Г. Применение метода реконструкции при расследовании преступления. Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1975. 49 с.
12. Шейфер С.А. О познавательной сущности и пределах применения проверки показаний

на месте. *Вопр. борьбы с преступностью*. Москва: Юрид. лит., 1978. Вып. 28. С. 116–133.

13. Коновалова В.Е. Правовая психология. Харьков: Консум, 1997. 160 с.

14. Шепітько В.Ю. Теория криминалистической тактики: монография. Харьков: Гриф, 2002. 349 с.

15. Слідча практика України. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. Вип. 3. С. 74–79.

16. Шепітько В.Ю. Відтворення обстановки і обставин події: сутність, зміст, тактика. *Слідча практика України*. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2009. Вип. 7. С. 7–14.

17. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2018. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. В.Ю. Шепітько та ін. 952 с.

Статья посвящена исследованию возможностей использования метода криминалистической реконструкции при проведении следственного эксперимента. Рассматриваются значение метода криминалистической реконструкции, тактические приемы и их системы, основанные на этом методе, внесены практические рекомендации для следственных органов Украины.

Ключевые слова: следственное действие, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, криминалистическая реконструкция, моделирование, тактический прием.

The article is devoted to the research of possibilities of the use of a method of criminalistical reconstruction at investigatory experiment. The importance of criminalistical reconstruction at carrying out of this investigatory action, tactical receptions and their systems based on this method are examined, practical recommendations for the investigatory bodies of Ukraine are offered.

Key words: investigatory action, investigatory experiment verifying testimony at the crime scene, criminalistical reconstruction, simulation method, tactical reception.

УДК 343.985

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.61>**Анна Нечваль,***ад'юнкта кафедри криміналістики та судової медицини
Національної академії внутрішніх справ*

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Стаття присвячена окремим питанням, що стосуються етапів проведення обшуку. Розкрито ключові наукові положення криміналістики, кримінального процесу, проаналізовано статистичні показники та чинне кримінальне процесуальне законодавство, що дає можливість повною мірою зрозуміти й оцінити досліджувану проблематику. У висновку запропоновано ключові положення вирішення актуальних питань.

Ключові слова: обшук, слідчі (розшукові) дії, етапи обшуку, підготовчий етап, робочий етап, заключний етап, відеофіксація, звуко- та відеозаписувальні технічні засоби, доказування.

Постановка проблеми. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16 листопада 2017 року [2] зобов'язав органи досудового розслідування проводити обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді з обов'язковим аудіо- та відеофіксуванням. Зазначений принцип законодавця суттєво не змінює процесуальний порядок обшуку, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК) України, проте вносить низку особливостей у тактику його проведення.

Відповідно до статистичних показників, органи досудового розслідування досить часто звертаються до суду з клопотаннями про обшук. Так, упродовж 2017 року до судів першої інстанції надійшло 118894 клопотань [12], що майже на 25% більше порівняно з попереднім роком. З огляду на вказане, впровадження обов'язкового аудіо- та відеофіксування обшуку має позитивну тенденцію та не створює додаткових труднощів для органів досудового розслідування.

У криміналістичній літературі зазначено, що ефективність слідчих (розшукових) дій залежить від дотримання тактичних основ їх проведення. Саме від якісного проведення слідчих (розшукових) дій як процесуального способу збирання, перевірки, оцінювання й використання доказів залежить ефективне отримання доказів, а тому й установлення істини в кримінальному провадженні [7, с. 151, 157]. На нашу думку, одним із актуальних тактико-криміналістичних питань є класифікація етапів проведення обшуку.

Метою статті є розгляд окремих питань, що стосуються етапів проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи, а також тактико-криміналістичні прийоми відеофіксації обшуку на робочому етапі його проведення.

Вивченню проблематики етапів слідчих (розшукових) дій присвятили праці такі науковці: Т.А. Абушов, В.П. Бахін, Р.С. Белкін, П.Д. Біленчук, В.І. Бояров, Т.В. Варфоломеева, А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гончаренко, С.Ф. Денисюк, В.А. Журавель, В.О. Коновалова, Є.Д. Лук'янчиков, В.А. Образцов, М.В. Салтєвський, К.О. Чаплинський, Ю.М. Черноус, В.Ю. Шепітько та ін.

Виклад основного матеріалу. У кримінальній процесуальній і криміналістичній літературі існує декілька підходів до визначення етапів обшуку, а саме: 1) попередній етап; 2) оглядовий етап; 3) детальний етап; 4) етап фіксації результатів обшуку [9]. А.Ф. Волобуєв вважає доцільним поділ на три етапи: підготовчий; робочий (власне обшук), заключний [8]. Разом із тим Т.В. Варфоломеева, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров пропонують уважати підготовчий етап оглядовим [6]. Зважаючи на викладене, у науковій криміналістичній літературі висловлюються різні бачення щодо назв етапів обшуку.

Першим етапом проведення обшуку є підготовчий. Цей етап розпочинається зі збирання, перевірки й оцінювання доказів, які вказують на те, що в певному місці чи в особі знаходяться предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однією з необхідних умов є уявна побудова динамічної моделі проведення запланованої слідчої (розшукової) дії. Це допоможе прогнозувати обстановку майбутньої дії, ступінь участі

(рух) об'єктів та учасників, власні дії, а також свою поведінку й інших учасників [5]. Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку та здійснює низку організаційних заходів. Разом із тим на практиці трапляються випадки, коли підготовчий етап проведення обшуку розпочинається за результатами інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних.

Також варто зазначити, що є випадки, коли обшук розпочинається одразу з робочого етапу. Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, спірним у криміналістичній літературі щодо етапів обшуку є право слідчого, прокурора увійти до житла чи іншого володіння особи в невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді з метою проведення обшуку. Отже, першість підготовчого етапу обшуку на практиці є умовною.

Досить неоднозначним є твердження, висловлене в криміналістичній літературі, щодо розгляду фіксації результатів обшуку як окремого етапу провадження обшуку. Якщо інші етапи, по суті, різняться тільки назвами, не зачіпаючи їх основного призначення, то щодо етапу фіксації результатів обшуку є низка актуальних питань.

Досить розповсюдженою в криміналістиці є думка, що обшук завершується фіксацією результатів проведення слідчої (розшукової) дії та вилученням предметів, зокрема, з метою їх наступного експертного дослідження [10, с. 166]. Це судження зумовлено тим, що фактом фіксування результатів обшуку в протоколі завершується ця слідча (розшукова) дія. Тобто, оглянувши житло чи інше володіння особи, вилучивши предмети, визначені ухвалою слідчого судді, слідчий фіксує всі необхідні відомості в протоколі, а завершення складання протоколу, вручення його копій учасникам фактично і є закінченням обшуку. Проте, згідно з ч. 10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Це положення дещо змінює вищенаведені твердження, так як відеозапис повинен відображати процедуру проведення обшуку від початку до кінця. Отже, після внесення змін до ст. ст. 107, 236 КПК України тактика обшуку зазнала змін, що, безперечно, вплинуло й на класифікацію її етапів.

Разом із тим варто зазначити, що норма КПК України щодо звуко- та відеофіксації слідчих (розшукових) дій, зокрема й обшуку, не є новою. Так, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуаль-

ної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію, а за клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Тому випадки звуко- та відеофіксування обшуку нерідко застосовувалися на практиці ще до внесення відповідних змін до КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України, перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала й надана її копія. Аналіз цієї норми дає підстави вважати моментом початку обшуку саме факт проголошення ухвали слідчого судді про обшук. Водночас, ураховуючи вимоги п. 2 ч. 1 ст. 107, ч. 10 ст. 236 КПК України, виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Сама назва етапу «фіксація результатів обшуку» на перший погляд породжує деякі сумніви щодо того, а які ж результати можна фіксувати лише розпочавши обшук? Обшук, як і решта слідчих (розшукових) дій, має особливість, де негативний результат – теж результат. Тому створення перешкод для слідчо-оперативної групи (далі – СОГ) під час проникнення до житла з метою обшуку на підставі ухвали слідчого судді, відмова ознайомлюватися з ухвалою слідчого судді, перешкоджання слідчому, прокурору під час спроби оглянути приміщення чи навіть відсутність предметів, що підлягають вилученню за ухвалою слідчого судді, також є певним результатом обшуку, що в обов'язковому порядку незалежно від етапу фіксується в матеріалах кримінального провадження. Отже, враховуючи вищенаведені положення, визначення етапу фіксації результатів обшуку як заключного етапу не є виправданим.

На нашу думку, у контексті внесення змін до КПК України від 16 листопада 2017 року доцільним буде розглянути особливості тактики проведення обшуку вже за умови обов'язкової звуко- та відеофіксації. Це дасть змогу визначити роль і місце фіксації як складника проведення обшуку.

На підготовчому етапі слідчий уживає заходів для належного технічного забезпечення звуко- та відеофіксації обшуку: визначається із засобом фіксації, перевіряє заряд акумулятора (за необхідності готує портативні зарядні пристрої), готує електронні носії інформації з урахуванням об'єму пам'яті тощо. Разом із тим слушною є думка І.В. Пирога стосовно того, що діяльність

інспектора-криміналіста за змістом складається з двох окремих видів: фіксації ходу слідчої дії та виявлення й вилучення слідів злочину [11, с. 181]. Іноді ці дії неможливо здійснювати одночасно, наприклад, у разі необхідності одночасного вилучення та відеофіксування вибухонебезпечних об'єктів тощо. За подібних умов доцільно залучати двох інспекторів-криміналістів.

Початок відеофіксування обшуку, на нашу думку, є найбільш доцільним та ефективним за місцем розташування органу досудового розслідування, де збирається слідчо-оперативна група. Цей тактичний прийом максимально забезпечить раптовість проникнення й дотримання процесуальної форми порядку відеофіксації обшуку житла чи іншого володіння особи. Отже, зафіксувавши всі необхідні відомості (час, дату, місце зйомки, ПІБ, посади учасників СОГ, понятих, параметри технічного засобу тощо), слідчий повідомляє, що відеозапис переривається для переміщення на об'єкт обшуку. На цьому підготовчий етап обшуку в контексті фіксації завершується.

Прибувши на місце, де планується проведення обшуку, слідчий одразу відновлює відеозапис. Розпочати зйомку потрібно до моменту проникнення в житло чи інше володіння особи, а також до будь-якого контакту з обшукуваною особою, так як усі ці відомості є важливими для кримінального провадження. Власне, з моменту відновлення, на нашу думку, розпочинається робочий етап обшуку.

Ознайомивши обшукувану особу з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, увійшовши до житла СОГ, розпочинає оглядати житло чи інше володіння особи з метою пошуку та вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі. З погляду криміналістичної тактики цей процес виглядає так: слідчий, прокурор або за їхнім дорученням оперативні працівники виявляють об'єкт пошуку, пред'являють його на відеозапис, при цьому називаючи індивідуальні ознаки, після чого цю річ відкладають у визначеному слідчим, прокурором місці, забезпечуючи її схоронність. Ця процедура повторюється за аналогією й для інших об'єктів пошуку. Після завершення пошуку необхідних речей, документів робочий етап обшуку припиняється. Керівник СОГ фіксує на відеозапис, що зйомка припиняється для внесення відомостей про вилучене майно до протоколу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, органам досудового розслідування варто неухильно дотримуватися положень ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, зокрема, щодо речей і документів, які

підлягають вилученню. Так, у справі «Багієва проти України» від 28 квітня 2016 року [4] встановлено, що працівники міліції вилучили низку речей, які не входили до категорії розшукуваних речей, установлених судом. За цих обставин Європейський суд дійшов висновку, що проведений обшук у квартирі заявниці становив втручання, яке не було пропорційним відповідній меті, і констатував порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Питання щодо зупинення звуко-, відеозапису під час заповнення протоколу є досить актуальним. З одного боку, суттєва частина обшуку не буде записана, що суперечить безперервності фіксації обшуку. Проте чинним КПК України не передбачено такої вимоги, що й дає змогу СОГ раціонально й ощадливо використовувати технічні засоби. Також не варто забувати про присутність понятих, які засвідчують відповідність між реально проведеним обшуком і процесуальними документами.

Після внесення до протоколу обшуку всіх необхідних відомостей звуко- та відеофіксація відновлюється, що є початком заключного етапу обшуку. З метою забезпечення відповідності між протоколом обшуку й вилученим майном керівник СОГ зачитує перелік вилученого майна з протоколу обшуку, при цьому демонструючи учасникам обшуку вилучені речі, документи тощо. Далі вилучене майно підлягає опечатуванню, а копії складеного протоколу з додатками вручаються учасникам обшуку. Ці дії завершують заключний етап і сам обшук загалом.

Висновки

Отже, процес фіксації результатів обшуку розпочинається від самого початку слідчої (розшукової) дії – оголошення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, і триває до завершення – моменту закриття протоколу обшуку й залишення СОГ об'єкту обшуку. Отже, варто підкреслити, що процес фіксації обшуку притаманний й іншим етапам, фактично є складником кожної частини проведення обшуку. Також, на нашу думку, недоцільно називати етапи проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій відповідно до їх складників. Поняття «етап» апіорі є комплексним, містить багато завдань. Тому виокремлення якогось окремого елемента в етап можливе, якщо його зв'язки з іншими компонентами системи є слабшими, ніж аналогічні. Проте ми не спостерігаємо цього явища в контексті фіксації результатів обшуку.

Ураховуючи вищезазначене, доходимо висновку, що теоретичні положення щодо етапів проведення слідчих (розшукових) дій

не завжди відповідають дійсності на практиці. Водночас виокремлення етапів є необхідним елементом під час планування обшуку, що систематизує процесуальні та непроцесуальні дії органів досудового розслідування.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5253#n5253> (дата звернення: 13.05.2019).

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон України від 16 листопада 2017 р. № 2213-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2213-19/paran37#n37> (дата звернення: 13.05.2019).

3. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. № 570. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/page> (дата звернення: 13.05.2019).

4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Багієва проти України» від 28 квітня 2016 р. URL: <http://old.minjust.gov.ua/19619> (дата звернення: 13.05.2019).

5. Будзівський М.Ю. Криміналістика (курс лекцій): навчальний посібник / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2013. 397 с. URL:

<https://lawbook.online/osnovyi-kriminalistiki/slidchi-rozshukovi-diji-ponyattya-struktura-69668.html> (дата звернення: 13.05.2019).

6. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеева, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. Київ, 2011. 504 с. URL: http://pidruchniki.com/1419070360846/pravo/taktika_obshuku (дата звернення: 13.05.2019).

7. Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз). *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2012. № 2 (28). С. 151–158.

8. Волобуєв А.Ф. Криміналістика: навчальний посібник. Київ, 2011. 504 с. URL: http://pidruchniki.com/1827072851581/pravo/taktichni_priyomi_pidgotovchogo_robochogo_etapu_obshuku (дата звернення: 13.05.2019).

9. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/1700/1.pdf> (дата звернення: 13.05.2019).

10. Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи: навчальний посібник. Вінниця, 2018. 291 с.

11. Пиріг І.В. Участь працівників експертної служби МВС при проведенні відтворення обстановки і обставин події. *Право і суспільство*. 2011. № 4. С. 179–183.

12. Судова статистика. URL: <https://court.gov.ua> (дата звернення: 13.05.2019).

Стаття посвячена окремим питанням, що стосуються етапів проведення обыска. Розкриті ключові наукові положення криміналістики, кримінального процесу, проаналізовані статистичні показники та діюче кримінальне процесуальне законодавство, що дає можливість в повній мірі зрозуміти та оцінити досліджувану проблематику. В заключенні пропонується ключові положення рішення актуальних питань.

Ключевые слова: обыск, следственные (розыскные) действия, этапы обыска, подготовительный этап, рабочий этап, заключительный этап, видеофиксация, звуко- и видеозаписывающие технические средства, доказывание.

The article is devoted to separate issues related to the stages of the search. In the context of the key scientific provisions of criminology, criminal process, analyzed statistical indicators and criminal procedural legislative rules, which give a possibility to fully influence the assessment of the problem. In conclusion, the author proposes key provisions on relevant issues.

Key words: search, investigative (search) actions, stages of the search, preparatory stage, work stage, final stage, video fixation, sound and video recording technical means, proof.

УДК 342.7

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.61>**Олександр Берназюк,***канд. юрид. наук, доцент,**доцент кафедри історії та теорії держави і права**Європейського університету*

ЄДИНА СУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

У статті висвітлено питання щодо визначення поняття та структури Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Автором визначено значення та роль Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у запровадженні в Україні електронного судочинства. Сформульовано визначення поняття та структури Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ключові слова: електронне судочинство, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, структура.

Постановка проблеми. Створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) передбачено Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1]. Ця система характеризується широкими функціональними можливостями та у перспективі дає змогу перенести більшість етапів процесу здійснення судочинства, а також функцій з обслуговування діяльності щодо здійснення правосуддя, в електронну форму, автоматизувати деякі аналітичні, моніторингові, статистичні та інші операції.

Аналіз останніх досліджень. У науковій літературі окремі питання електронного судочинства досліджували так вчені, як: М.О. Богатирьова, М.О. Гетманцев, І.В. Камінська, В.М. Когут, В.С. Мильцева, А.В. Погорілецька та інші. Разом із тим нині особливої актуальності набуває питання запровадження ЄСІТС як результату формування електронного судочинства в Україні, однак наукових досліджень, присвячених цьому питанню, бракує.

Метою даної статті є визначення поняття та структури Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи як результату запровадження в Україні електронного судочинства.

Виклад основного матеріалу. Запровадження повномасштабного функціонування ЄСІТС покликано забезпечити перехід України до системи електронного судочин-

ства та поступове заміщення традиційної (паперової) системи правосуддя, що відповідатиме європейським нормам та стандартам та введе державу на новий рівень здійснення правосуддя.

Як зазначає з цього приводу М.О. Гетманцев, масштабний характер функціонування теоретично змодельованої ЄСІТС підтверджує той факт, що до її складу має увійти і Єдиний державний реєстр судових рішень, і система автоматизованого арешту коштів у рамках виконавчого провадження, а адміністратор ЄСІТС матиме доступ до інформації Єдиного державного демографічного реєстру: положення відповідного змісту мають доповнити текст Законів України «Про доступ до судових рішень», «Про виконавче провадження» і «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [2, с. 182].

Тобто вказана система об'єднає у тому числі ті сервіси та інструменти, які безпосередньо або опосередковано пов'язані зі здійсненням судочинства, виконанням судових рішень, та забезпечуватиме доступ до деяких державних реєстрів, що надасть змогу користувачам системи отримувати та/або перевіряти офіційну інформацію, що міститься у таких реєстрах, у тому числі з метою подання електронних доказів у справі.

Тому значення для вітчизняної системи правосуддя запровадження ЄСІТС важко переоцінити. Зокрема, В.С. Мильцева з цього приводу зазначає, що ЄСІТС, по-перше, означає актуальне використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, прак-

тичне підвищення доступності до правосуддя, повноцінну та цілісну комунікацію між усіма учасниками судового процесу та різними державними органами, безпеку зберігання матеріалів справи, впровадження високого європейського рівня функціонування судової системи в Україні; по-друге, покликана зробити судові органи сучасним правовим інститутом, який не тільки гармонійно співіснує з інформаційними технологіями, а й ефективно та доступно їх використовує [3, с. 119].

Визначаючи правовий статус ЄСІТС, необхідно визначити склад користувачів системи та порядок отримання до неї доступу. При цьому слід розрізнити внутрішніх та зовнішніх користувачів. До перших належать насамперед судді, працівники апарату судів, працівники органів забезпечення правосуддя. Їхній рівень доступу до ЄСІТС та її окремих підсистем визначається відповідно до посадових прав, визначених системою персоніфікації (ідентифікації) за допомогою ЕЦП та/або інших електронних засобів ідентифікації.

Разом із тим А.В. Погорілецька та М.О. Богатирьова, досліджуючи організаційно-правові аспекти функціонування системи документообігу суду, зазначають, що на базі наявних програмних платформ неможливо забезпечити доступ до документів в електронній формі через відсутність політики персоніфікації і розмежування користувачів через облікові записи відповідно до диференційованих прав доступу користувачів. Є проблеми щодо прозорого застосування автоматизованої системи документообігу системи суду в питаннях призначення суддів для розгляду судових справ, де враховується принцип черговості і завантаженості [4, с. 248].

Зазначене свідчить про те, що програмна платформа ЄСІТС потребує доопрацювання з урахуванням особливостей всіх етапів здійснення судочинства, а також всіх обслуговуючих (допоміжних) процесів, оскільки від цього залежить безпека інформації, що утворюється та/або зберігається у системі.

У даному контексті необхідно згадати Рекомендації Рес (2001) 2 щодо рентабельності розробки й зміни конструкції судових і юридичних інформаційних систем, у яких вказується на важливість того, щоб в основі стратегії розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій у юридичному секторі лежало розуміння особливих обставин, умов і завдань розглядуваного сектору. Таким чином, наприклад, стратегія розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій у судах має ретельно враховувати особливі вимоги й очікування судової сис-

теми; порядок прийняття рішень слід також ґрунтувати на чітких принципах і цілях, які належним чином відбивають ці вимоги й очікування [5].

Стосовно зовнішніх користувачів, до яких, передусім, належать учасники судового процесу, органи державної влади та місцевого самоврядування, інші суб'єкти, то ні можливості користування сервісами та інструментами ЄСІТС залежать від реєстрації у системі. Характерно, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1] користувачі ЄСІТС поділяються на тих, чия реєстрація у системі є обов'язковою, і тих, що за своїм бажанням можуть зареєструватися добровільно.

До першої групи належать: адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки. Інші особи реєструються в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Реєстрація відбувається шляхом реєстрації офіційної електронної адреси в ЄСІТС. У разі відповідності та повноти внесення користувачем інформації до форми реєстрації підсистемою автоматично генерується адреса електронної пошти користувача [6]. При цьому реєстрація офіційної електронної адреси здійснюється за допомогою ЕЦП, який слід отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів. Після такої реєстрації користувач фактично створює власний електронний кабінет в ЄСІТС, з якого здійснює участь у судочинстві за допомогою електронних засобів.

На офіційному веб-сайті судової влади розміщено детальну покрокову інструкцію здійснення реєстрації користувачів в ЄСІТС, рекомендовано всім учасникам судового процесу пройти таку реєстрацію (навіть тим, які відповідно до процесуальних кодексів мають право у добровільному порядку реєструватися у системі) та повідомлено про знижену ставку судового збору для зареєстрованих користувачів, які подають позовні заяви, апеляційні та апеляційні скарги та інші процесуальні документи через ЄСІТС зі встановленням коефіцієнту зниження 0,8 [7].

Зокрема, для реєстрації необхідно увійти у систему за допомогою електронного ключа (отриманого в Акредитованому центрі сертифікації ключів) за електронною адресою: <https://cabinet.court.gov.ua>, ввести у відпо-

відні поля прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, електронну адресу.

Зареєстровані користувачі системи отримують такі можливості:

– судові рішення та виконавчі документи видаються та використовуються в електронній формі;

– розмежування комунікації між учасником справи та судом за таким принципом: учасники, що мають офіційну електронну адресу (зареєстрували власний «електронний кабінет» в Судовій хмарі) направляють та отримують від суду інформацію та документи виключно в електронній формі, а інші особи – в паперовій;

– передбачається участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції; встановлено два види такої участі – поза приміщенням суду та в приміщенні суду;

– сторони у разі проведення судового засідання в режимі відео-конференції можуть надавати докази, письмові пояснення тощо через власні персональні комп'ютери у формі електронного документа¹.

Необхідно погодитися з думкою науковців, які вказують, що переваги електронного способу подання заяви очевидні: 1) відпадає можливість залишення заяви без руху; 2) особа може подати позовну заяву не виходячи з дому або не відволікаючись від роботи; 3) особа без перешкод та не витрачаючи часу може сплатити судовий збір у необхідному обсязі; 4) особа одразу після реєстрації та розподілу справи може дізнатися номер справи та суддю, що розглядатиме цю справу [8, с. 56].

Також у законодавстві визначено, що особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, подають процесуальні та інші документи, письмові та електронні докази, вчиняють інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» (втратив чинність), якщо інше не визначено цим Кодексом.

Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему [1].

¹ Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Технічні вимоги.

Слід зазначити, що зовнішні користувачі ЄСІТС фактично отримують повноцінний доступ до однієї з підсистем, а саме до підсистеми «Електронний суд». Разом із тим такий доступ дає змогу не тільки брати участь у судовому процесі за допомогою електронних засобів, подавати та отримувати процесуальні документи в електронній формі, але також користуватися й іншими інструментами. Приміром, користувачі ЄСІТС отримують доступ до підсистем «Судова практика», «Статистика» тощо.

Деякі науковці зазначають, що запровадження підсистеми «Судова практика» та забезпечення її повною та сучасною інформацією надасть можливість всім особам, які виявляють інтерес до судової практики, отримати узагальнену інформацію про всі судові рішення, а також про нові судові рішення в справах про адміністративні правопорушення. Розвиток цієї підсистеми, на думку науковців, сприятиме єдності судової практики (узагальненню судової практики і підтримки процесу прийняття судових рішень суддею в межах єдиних підходів використання положень права), дасть змогу законодавцям аналізувати практику застосування законів, полегшить наукові дослідження у сфері судової практики, а також дасть можливість отримати інформацію в статистичних цілях [9, с. 75].

Важливим є і те, що ЄСІТС надає можливість постійного доступу до всіх матеріалів справи (а не лише судових рішень), скорочує час на пересилання документів, що сприяє відсутності затримок, пов'язаних із пересиланням справи між судами різних інстанцій, дозволяє брати участь у режимі відео-конференції без відвідування суду, автоматично направляє накази до Єдиного державного реєстру виконавчих документів [10].

Отже, користувачі системи отримують низку переваг та можливостей порівняно з іншими учасниками судового процесу. Однак відсутність належного регулювання організації та функціонування ЄСІТС, а також відстрочення її фактичного запровадження роблять недоступними більшість сервісів цієї системи.

Правові питання функціонування ЄСІТС мають визначитися Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України. Станом на середину 2019 року таке положення не прийняте.

1 грудня 2018 року в газеті «Голос України» та на офіційному веб-порталі «Судова влада України» опубліковано

оголошення про початок функціонування ЄСІТС з 1 березня 2019 року [11], однак у зв'язку з прийняттям Вищою радою правосуддя рішення «Про повернення на доопрацювання проекту Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему» № 624/0/15-19 від 18 лютого 2019 року [12] вказане оголошення було відкликано згідно з повідомленням, розміщеним 1 березня 2019 року в газеті «Голос України» (№ 42 (7048) від 1 березня 2019 року) [13].

У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 28 лютого 2019 р. № 624/0/15-19 та враховуючи результати обговорення із судами, іншими органами та установами системи правосуддя, прийнято рішення про відтермінування початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Висновки

На підставі проведеного у даній статті науково-правового аналізу можна зробити такі висновки.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система – це комплексна уніфікована програма, яка характеризується широкими функціональними можливостями та дає змогу перенести більшість операцій у процесі здійснення судочинства, а також операцій з обслуговування діяльності щодо здійснення правосуддя в електронну форму, автоматизувати деякі аналітичні, моніторингові, статистичні та інші операції, підвищити ефективність процесу розгляду та вирішення справи.

Запровадження ЄСІТС покликано забезпечити перехід України до системи електронного судочинства та поступове заміщення традиційної (паперової) системи правосуддя, що відповідатиме європейським нормам та стандартам та виведе державу на новий рівень здійснення правосуддя.

ЄСІТС має складну структуру та включає елементи (підсистеми), які дають змогу:

а) внутрішнім користувачам (суддям, працівникам апарату судів, працівникам інших органів забезпечення системи правосуддя): приймати, формувати та перевіряти матеріали справи в електронній формі, здійснювати розгляд справи за матеріалами в електронній формі, формувати та підписувати судові рішення в електронній формі (здійснювати управління розглядом справи в автоматизованому режимі); брати участь в автоматизованому електронному документообігу; здійснювати автоматизований розподіл справ; здійснювати автоматизовану аудіо-фіксацію та протоколювання судового засідання; здійснювати інформаційний

обмін; здійснювати (контролювати) управління фінансово-господарськими процесами; висвітлювати інформацію про діяльність суду, судові засідання, час, місце розгляду справи, склад суду, аналітичну, статистичну та іншу інформацію за допомогою розміщення відповідної інформації на офіційних веб-ресурсах судової влади, офіційно оприлюднювати судові рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень; здійснювати автоматизований моніторинг статистичної інформації, судової практики тощо;

б) зовнішнім користувачам: подавати позовні заяви, інші документи та матеріали справи в електронній формі; брати участь у розгляді справи у режимі відео-конференції; отримувати процесуальні документи, повідомлення та судові повістки в електронній формі; мати відкритий та вільний доступ до судових рішень, іншої інформації про суд, статистичної, аналітичної інформації, ознайомлюватися з матеріалами справи в електронній формі; сплачувати судовий збір за допомогою он-лайн платіжних систем тощо.

Перспективами подальших наукових пошуків у даному напрямі може стати визначення проблемних питань запровадження ЄСІТС та можливих способів їх вирішення.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.
2. Гетманцев М.О. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 4. С. 179-183.
3. Мильцева В.С. Передумови виникнення електронного правосуддя. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2018. Вип. 4. Т. 2. С. 118-120.
4. Погорілецька А.В., Богатирьова М.О. Організаційно-правові аспекти функціонування системи документообігу суду. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 6. С. 247-250.
5. Доповідь щодо рентабельності розробки й зміни конструкції судових і юридичних інформаційних систем : Додаток до Рекомендації Rec (2001) 2. / Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 708 с.
6. Про проведення дослідної експлуатації підсистеми «Електронний суд» в пілотних судах : наказ Державної судової адміністрації України від 23 березня 2017 року № 367. URL : https://dsa.court.gov.ua/userfiles/file/DSA/DSA_2017_all_docs/BEREZEN_17/N_367.pdf.
7. Покрокова інструкція з реєстрації в «Електронному суді». *Офіційний веб-сайт Судової*

влади. URL : <https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/el-sud-reg/>.

8. Камінська І.В. «Електронний суд» як гарантія доступності правосуддя. *Вісник Академії адвокатури України*. 2013. № 3 (28). С. 52-60.

9. Когут В.М. Різновиди засобів інформації та їх застосування у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2016. № 837. С. 71-79.

10. Запровадження ЄСІТС у суді – крок у майбутнє : прес-служба Сьомого апеляційного адміністративного суду. *Юридична Газета*. 2019. URL : <http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/zaprovadzhennya-esits-u-sudi-krok-u-maybutne.html>.

11. Щодо створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи: повідомлення Державної судової адміністрації України. *Голос України*. 2018. № 229 (6984). URL : http://www.golos.com.ua/edition_archive/2018-12.

12. Про повернення на доопрацювання проекту Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему : рішення Вищої ради правосуддя № 624/0/15-19 від 18 лютого 2019 року. URL : <http://www.vru.gov.ua/act/17577>.

13. Про відкликання Державною судовою адміністрацією України оголошення щодо створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. *Голос України*. 2019. № (№ 42 (7048)). URL : http://www.golos.com.ua/edition_archive/2019-03.

В статье освещены вопросы определения понятия и структуры Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Автором определено значение и роль Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы во внедрении в Украине электронного судопроизводства. Сформулировано определение понятия и структуры Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Ключевые слова: электронное судопроизводство, Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, структура.

The article deals with the issue of determining the concept and structure of the Single Judicial Information and Telecommunication System. The author defines the significance and role of the Single Judicial Information and Telecommunication System in introducing electronic justice in Ukraine. The definition of the concept and structure of the Single Judicial Information and Telecommunication System is formulated.

Key words: e-justice, Uniform judicial information and telecommunication system, structure.

УДК 347.962

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.62>**Ганна Вітюк,***асистент кафедри організації судових,
правоохоронних органів та адвокатури**Національного університету «Одеська юридична академія»*

ЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

У статті досліджуються та аналізуються тексти основних міжнародно-правових актів, що регламентують діяльність судді. Описуються міжнародні та європейські стандарти професійної етики судді та шляхи їх імплементації в національне законодавство. Доводиться необхідність дотримання суддями етичних засад суддівської діяльності як основи формування довіри громадськості до судової влади.

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, суддя, судова етика, етика судді, Бангалорські принципи, довіра до судової влади.

Постановка проблеми. У зв'язку з післявоєнними (мається на увазі Друга світова війна) демократичними трансформаціями у Європі, великого поширення набули також нові підходи до регламентації судової діяльності та її організаційного аспекту. Так, існує ціла низка міжнародних нормативно-правових актів, які стосуються цього питання: Основні принципи щодо незалежності правосуддя, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року; Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року; Європейська Хартія про статус суддів, прийнята багатосторонньою нарадою 10 липня 1998 року; чотири Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 1981-го, 1986-го, 2004-го та 2010-го років та понад десяток Висновків Консультативної ради європейських суддів. Особливого значення для дослідження саме професійно-етичного складника діяльності суддів мають два головних міжнародних акти – Бангалорські принципи поведінки суддів та Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності.

Із часів незалежності проблеми суддівської етики та відповідальності за її порушення все частіше висвітлюються у фахових юридичних виданнях та навчальній літературі українськими дослідниками, серед яких В. Городовенко, Ю. Меліхова, О. Овчаренко,

О. Піджаренко, С. Прилуцький, Д. Притика, І. Самсін, В. Фролов та ін. [1; 4; 5; 7 та ін.]. Однак самі стандарти суддівської етики, викладені у міжнародних та національних актах, особливості їхньої юридичної сили та ступінь обов'язковості, а також негативні наслідки їх порушення залишаються не досить відомими представникам професійної громадськості. Усе це вказує на необхідність дослідження проблеми на рівні загальнотеоретичного дослідження.

Метою статті є дослідження норм основних міжнародно-правових актів, що регламентують діяльність судді, а особливо в частині дотримання ним етичних засад суддівської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Бангалорські принципи поведінки суддів являють собою документ, схвалений резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, що складається з преамбули, окремих розділів, кожен з яких пов'язаний з тлумаченням певного принципу, положення про введення в дію і визначення вживаних у документі термінів.

Що стосується преамбули, то вона цікава насамперед з огляду на наявні в ній положення, які вказують на взаємозалежність між довірою до суду, правопорядком загалом та дотриманням суддями тих рекомендацій, які викладені в цьому документі. Також заслуговує на окрему увагу вказівка на те, що заохочення та підтримання високих стандартів поведінки суддів є безпосереднім обов'язком судових органів кожної держави [6]. Слід наголосити, що самі Бангалорські принципи

поведінки суддів не дають чіткого визначення, у якій саме формі повинно відбуватися таке заохочення та підтримання, і, як наслідок, такий механізм відсутній і в національному законодавстві.

Перший показник, на який звертається увага в описуваному документі – незалежність. Цей принцип з позиції поведінки суддів трактується так: «незалежність судових органів є передумовою забезпечення правопорядку та основною гарантією справедливого вирішення справи в суді. Отже, суддя має відстоювати та втілювати в життя принцип незалежності судових органів у його індивідуальному та колективному аспектах». Тут, ймовірно, індивідуальний аспект слід розуміти в значенні незалежності конкретно взятого судді, а колективний – стосовно суддівського корпусу загалом.

Застосування цього принципу пропонується таке. «Суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, погроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якого боку та з будь-якою метою». Після цього йде вказівка на те, що суддя повинен дотримуватися незалежної позиції по відношенню до суспільства загалом та окремо до кожного учасника справи. Вартим особливій уваги є п.1.3 першого принципу, оскільки в ньому йдеться про те, що суддя повинен уникати міжвідомчих та інших невідповідних відносин не лише з метою забезпечення виконання принципу незалежності, а і так, щоб це не викликало сумнівів у його незалежності для стороннього спостерігача. Це положення ґрунтується на тому, що судді, як правило, здійснюють свою діяльність протягом тривалого проміжку часу і, як наслідок, з часом «обростають» вимушеними нейтральними чи дружніми стосунками з іншими частими учасниками судових засідань – прокурорами, адвокатами тощо. З огляду на такий стан речей, вираження таких стосунків повинне піддаватися певним обмеженням, оскільки якщо для працівників суду бесіда судді з прокурором поза межами засідання є звичайним явищем, то для стороннього спостерігача вона може слугувати фактором, що може спричинити сумнів у незалежності конкретно взятого судді. Особливо гостро ця проблема відчувається у тих судах, які функціонують у невеликих населених пунктах, оскільки з об'єктивних причин абсолютне виконання там цього припису є неможливим (там просто немає «сторонніх спостерігачів»). Як наслідок, саме такі суди

можна віднести в зону ризику з точки зору дотримання їх суддями правил професійної етики: у колі «своїх» вони можуть природно віддалитися від необхідності дотримання певних рамок.

Другий принцип стосується об'єктивності суддів та визначає її «необхідною умовою для належного виконання ними своїх обов'язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття». Відповідно до цього принципу суддя, виконуючи свої обов'язки, повинен бути вільним від будь-яких схильностей, упередженості чи забобонів (що не перешкоджає їх існуванню поза судовим процесом). Це застереження є дуже важливим з огляду на те, що суддям загалом властиві прояви професійної деформації, як, наприклад, формування про обвинуваченого чи підозрюваного думки, відповідно до якої він стає винним ще задовго до винесення відповідного вироку. Саме на боротьбу з такими проявами професійної деформації спрямований в тому числі і вищевказаний принцип об'єктивності суддівської діяльності.

Крім уже вказаного, принцип об'єктивності суддівської діяльності повинен виражатися не лише у межах судового засідання, а і поза стінами суду – недопустимими визначаються такі вчинки судді, які можуть викликати сумнів у його об'єктивності. Звідси впливає та закріплюється у наступних підпунктах цього документа те, що судді повинні взагалі обмежуватися від публічних оціночних суджень, що можуть викликати сумнів у їх неупередженості, адже суддя, який публічно висловився на користь, наприклад, криміналізації сімейного насильства, не зможе бути об'єктивним у вирішенні справи про таке адміністративне правопорушення (для суспільства після публічного висловлювання щодо свого ставлення до сімейного насильства він вже виступає як особа, яка оцінює його скоріше більш жорстко, ніж законодавець, а отже – не об'єктивно). Тут же можемо зустріти вказівку на те, що судді загалом повинні уникати тих ситуацій, які можуть в майбутньому слугувати підставою для заявлення ними самовідводу.

Значно менш розгорнуто за інші представлені в Бангалорських принципах поведінки суддів третій показник їхньої діяльності: «чесність та непідкупність є необхідними умовами для належного виконання суддею своїх обов'язків». Як пропозицію у застосуванні цього принципу слушно сказано про необхідність для суддів не просто чинити правосуддя, а й намагання робити це відкрито для суспільства. Будь-які прояви обме-

ження розумного доступу до певної інформації учасників провадження (наприклад, потерпілого – до матеріалів провадження) може піддати сумніву чесність судді.

Четвертим показником, який описаний в Бангалорських принципах поведінки суддів, є принцип дотримання ними етичних норм. Цікавим є те, що, по суті, всі перелічені в документі принципи стосуються тією чи іншою мірою дотримання етичних норм, і даний пункт пропонує своєрідну альтернативу розуміння моральної відповідальності судді перед суспільством. Так, пропонується таке визначення цього принципу: «дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід'ємною частиною діяльності суддів». Пропозиції щодо застосування цього правила в документі висвітлені досить широко та включають в себе не лише зобов'язання, а й перелік відповідних прав. Так, вказано, що суддям, як і всім іншим громадянам, забезпечено право на висловлення своїх думок чи поглядів, але суддям необхідно дотримуватися обережності у реалізації такого права із розумінням своєї серйозної ролі в суспільстві. Тут же йдеться про те, що такі етичні обмеження можуть для стороннього спостерігача здатися надмірними, проте суддя добровільно приймає ці обмеження і повинен робити це охоче – інакше, з точки зору автора, кандидату на цю важливу посаду слід звернутися до не пов'язаних із правосуддям способів самореалізації.

Особливу увагу у застосуванні описуваного принципу приділено питанню неетичних зловживань суддями своїм статусом: суддя не має права використовувати чи дозволяти використовувати авторитет власної посади для досягнення особистих інтересів, інтересів членів своєї сім'ї чи інших осіб. Це свідчить про те, що зловживання такого характеру, попри поширену в суспільстві думку, характерні не лише для України, а і для зразкових західних демократій. Важливим визначається також недопущення суддями розголошення інформації, що стала їм доступна внаслідок здійснення безпосередніх повноважень. Тут помітна схожість цього принципу з лікарською таємницею, чим лише підкреслюється його важливість. Слід розуміти, що розголошення отриманої в судовому засіданні інформації може лише до певного моменту вважатися просто небажаною з точки зору етики поведінкою, якщо йдеться, наприклад, про згвалтування, то розголошення третім особам деталей вчинення цього злочину може стати особистою трагедією окремої людини.

П'ятим принципом поведінки суддів у аналізованому документі є рівність. Опи-

суючи його, автор документа вказує на необхідність рівнозначної оцінки суддею під час здійснення правосуддя тих особистісних факторів людей, які «не стосуються справи»: расової приналежності, кольору шкіри, статі, релігії, національного походження, касты, непрацездатності, віку, сімейного стану, сексуальної орієнтації, соціально-економічного стану тощо. Якщо звернутися до соціальних досліджень, то побачимо, що суспільство вказує на порушення суддями принципу рівності: на думку українців, у громадянина з високим рівнем доходів, у роботодавця, у представника органу влади значно більші шанси на вирішення спору на їх користь порівняно з шансами громадянина з низьким рівнем доходів, найманого працівника та звичайного громадянина відповідно [2]. Це одночасно є причиною та ілюстрацією низького рівня довіри до суду в Україні, що, безумовно, шкодить розбудові правової держави.

В останню чергу в Бангалорських принципах поведінки суддів вказано шостий показник – компетентність та старанність. Варто сказати, що саме заключна частина документа є такою і за своїм змістом – тут міститься своєрідне підсумування всього вищевикладеного: обов'язок судді дотримуватися правил етики та етикету, постійно самовдосконалюватися, стежити за змінами в законодавстві, вимагати належної поведінки від учасників судового засідання, секретаря та помічника, суддя повинен розглядати справи справедливо і максимально швидко, не займатися певними видами діяльності, які можуть суперечити основній.

Заключна частина документа, крім визначення вживаних у ньому термінів, називається «Введення в дію» та містить таке: «З огляду на особливості посади судді, національним судовим органам потрібно вжити ефективні заходи для створення механізмів введення в дію згаданих вище принципів, якщо такі механізми відсутні в рамках їх юрисдикції». Забігаючи наперед, слід сказати, що за мовчазної згоди Верховної Ради України рекомендації Бангалорських принципів поведінки суддів були введені в дію шляхом прийняття Радою суддів України нової редакції Кодексу суддівської етики. Загалом для законодавства нашої країни описуваний документ став свого роду інструкцією та типовим шаблоном для кодифікації нормативних етичних вимог до суддів, і натеper його роль виконана далеко не повною мірою, якщо брати до уваги ті ж соціальні опитування.

Незадовго до прийняття Бангалорських принципів поведінки суддів, у 2002 році, Консультативною радою європейських суд-

дів було представлено до уваги Комітету Міністрів Ради Європи висновок № 3 щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. За своїм змістом цей документ є висновками та їх аргументацією щодо належної поведінки суддів. Основним його джерелом є отримані за допомогою анкетування дані про національні підходи до діяльності суддів, і вже завдяки цьому він значною мірою являє собою зріз регіонального трактування належної поведінки суддів у Європі. Так, висновки в документі згруповані за ознакою того, на які поставлені питання дослідження вони відповідають: які стандарти поведінки повинні застосовуватися до суддів та як стандарти поведінки повинні бути сформульовані – блок А; що відбувається у разі притягнення суддів до кримінальної, цивільної та дисциплінарної відповідальності – блок Б. Також у вигляді додатку документ містить відповіді на анкетні запитання, які дають можливість зрозуміти, як у конкретній державі підходять до регуляції поведінки судді.

Зробивши детальний аналіз, у змісті документа можна виявити декілька цікавих положень, що дозволяють по-новому глянути на професійну етику суддів України. Так, у п. 45 документа можна виявити вказівку на відмінність стандартів поведінки суддів від дисциплінарних чи законодавчих правил: «Вони визначають професійну здатність виконувати свої функції, зберігаючи цінності, які відповідають суспільним очікуванням, паралельно з наданими їм повноваженнями. Це є стандарти саморегулювання, які підтверджують те, що застосування закону не є механічною справою, а передбачає справжні дискреційні повноваження та покладає на суддю відповідальність перед собою та перед громадянами». Таке формулювання є підтвердженням того, що професійна етика суддів суттєво залежить від рефлексивних можливостей конкретного судді – здатності тверезо оцінити свою відповідність займаній посаді. Тут же вживається термін «відповідальність» у контексті його відношення до суспільства та громадян – розвиток такого бачення може бути вагомим фактором теоретичних напрацювань дескриптивної професійної етики суддів.

Крім того, у п. 48 Висновків йдеться про те, на яких двох основоположних принципах повинен ґрунтуватися перелік професійних стандартів у поведінці суддів. Перший із них виглядає так: «перелік повинен стосуватися базових засад професійної поведінки. Він повинен визнавати, що загалом неможливо скласти повний

список наперед визначених видів поведінки, які заборонено здійснювати; установлені принципи повинні бути інструментом саморегулювання для суддів, тобто визначати загальні правила, які спрямовують їхню діяльність. Крім того, незважаючи на те, що деякі з них можуть частково збігатися або доповнювати одне одного, принципи поведінки повинні діяти незалежно від дисциплінарних правил, застосовуваних до суддів, у тому сенсі, що недотримання одного з таких принципів не означає само по собі вчинення дисциплінарного порушення або вчинення цивільного чи кримінального правопорушення» [6]. Цей принцип, по суті, заперечує популярну в наукових колах думку про те, що етичні правила поведінки суддів повинні бути чітко визначеними та не допускати загального трактування. Неоднозначність таких етичних категорій, як справедливість, совість, добро, зло тощо, як і саме їх існування, унеможливають конкретизацію моральних приписів поведінки за нормативно-правовим зразком – якщо визначення будь-якого вчинку як законного чи незаконного не викликає труднощів на практиці, то рішення про справедливість чи несправедливість певних дій значною мірою залежить від суб'єкта такого оцінювання. Таким чином, у формуванні переліку правил поведінки суддів з метою забезпечення її відповідності суспільній моралі використовується така її інтерпретація, яка фактично є усередненим відображенням моралі кожного окремого індивіда. Такий підхід до визначення норм професійної етики судді є вимушеним і єдино правильним. Але це не означає, що слід допускати різне за змістом визначення тих чи інших норм професійної етики суддів на користь чиїх-небудь інтересів. На думку автора, це, скоріше, говорить про необхідність створення максимально неупередженого, колегіального і різноманітного за представницьким складом колегіального органу, якому слід надати повноваження у сфері кваліфікації тих чи інших дій суддів у розумінні їх відповідності нормам суспільної моралі та наділити такий орган правом видавати роз'яснення з приводу інтерпретації тих чи інших норм суддівської етики і їх застосування на практиці. Про необхідність створення такого органу говориться в тому числі в п. 29 Висновків: «Судді повинні гідно поводити себе у своєму приватному житті. З огляду на різноманіття культурного життя у державах-членах Ради Європи та постійний розвиток моральних цінностей стандарти поведінки суддів у приватному житті неможливо викласти точно. КРЕС

заохоче утворення в рамках судової системи одного чи більше органів або осіб, що виконували б консультативні й дорадчі функції та були б доступними для суддів, коли у них виникає сумнів щодо сумісності їхньої приватної діяльності зі статусом судді. Наявність таких органів або осіб могла б стимулювати обговорення в межах судової влади змісту та важливості правил етики. Такі органи або особи могли б діяти під егідою Верховного Суду або об'єднань суддів. Вони у будь-якому разі повинні бути відокремленими від органів, що відповідають за застосування дисциплінарних санкцій, та мати інші цілі діяльності» [3].

Другий принцип формування правил суддівської поведінки у розумінні авторів Висновків є таким: «Принципи професійної поведінки повинні складатися самими суддями. Вони повинні бути інструментами саморегулювання, що виникають у самій судовій системі та дають можливість судовій владі отримати легітимацію, діючи в межах загальноприйнятих стандартів етики. Необхідно організувати широкі консультації, можливо, під егідою особи або органу, про який ішлося в пункті 29 та який був би також відповідальний за роз'яснення і тлумачення стандартів професійної поведінки» [3]. Здійснивши аналіз змісту цього принципу, можна зробити висновок про те, перед ким судді несуть відповідальність за недотримання етичних приписів – перед суспільством (вказівка на те, що правила професійної етики суддів повинні створюватися в межах загальноприйнятих стандартів етики), яке легітимізувало суддівську саморегуляцію (формальним автором Кодексу суддівської етики є Рада суддів України) з усіма наслідками, які звідси випливають. Так, фактично стає очевидним ймовірний «ланцюг» етичної відповідальності суддів: індивідуально вони несуть її перед Радою суддів України, яка в свою чергу відповідальна перед суспільством, оскільки воно дало органу суддівського самоврядування можливість саморегулювання через формальне визначення принципів професійної етики.

Висновки

Загалом значення Висновків для національного законодавства визначається як опосередковане, але від того вони не менш важливі, ніж Бангалорські принципи поведінки суддів. Так, можна помітити що деякі з рекомендацій Консультативної ради європейських суддів згодом після їх представлення отримали своє відображення і в національній нормативно-правовій базі, яка стосується професійної етики суддів. Крім того, даний документ цікавий з позиції можливості здійснення порівняльного аналізу, оскільки є укладеним на базі вельми інформативних даних, отриманих від більшості країн Європи.

Список використаних джерел:

1. Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні : монографія. Київ : Фенікс, 2007. 224 с.
2. Звіт за результатами соціологічного дослідження «Ставлення громадян України до судової системи» / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 2017. URL : <http://rsu.gov.ua/uploads/article/final-report-survey-e07f150174.pdf>.
3. Висновок № 3 до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності / Консультативна рада європейських суддів. 2002. URL : https://court.gov.ua/userfiles/visn_3_2002.pdf.
4. Меліхова Ю. А. Професійна культура судді. *Проблеми законності*. 2008. Вип. 94. С. 176–181.
5. Овчаренко О. Порушення етичних норм як підстава відповідальності судді. *Теорія і практика правознавства* : електр. наук. фах. вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». 2013. Вип. 2 (4). URL : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=220&lang=uk.
6. Бангалорські принципи поведінки суддів. / Організація Об'єднаних Націй. 2006. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67.
7. Самсін І. Л. Порушення правил етики судді як дисциплінарний проступок. *Вісник Верховного Суду України*. 2008. № 5 (93). С. 35–38.

В статье исследуются и анализируются тексты основных международно-правовых актов, регламентирующих деятельность судьи. Описываются международные и европейские стандарты профессиональной этики судьи и пути их имплементации в национальное законодательство. Доказывается необходимость соблюдения судьями этических принципов судебной деятельности как основы формирования доверия к судебной власти.

Ключевые слова: международно-правовые стандарты, судья, судебная этика, этика судьи, Бангалорские принципы, доверие к судебной власти.

The article explores and analyzes the text of the main international legal acts regulating the activity of a judge. Describes international and European standards of professional ethics of judges and ways of their implementation in national legislation. The necessity of adherence by judges to the ethical principles of judicial activity as a basis for building trust of the public to the judiciary has been proved.

Key words: international legal standards, judge, court ethics, judge ethics, Bangalore principles, trust in the judiciary.

УДК 343.163

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.63>**Віктор Фещук,***канд. юрид. наук, доцент,**професор кафедри фінансового права та фіскального адміністрування
Національної академії внутрішніх справ***Володимир Петрина,***канд. юрид. наук,**доцент кафедри фінансового права та фіскального адміністрування
Національної академії внутрішніх справ*

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття присвячена проблемам невідповідності норм Закону України «Про прокуратуру» щодо представництва прокурорами в судах інтересів фізичних осіб та норм Господарського процесуального кодексу України щодо участі прокурора в господарському процесі положенням Конституції України та Рекомендаціям Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1604 (2003) «Щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством права».

Ключові слова: прокуратура, функції прокуратури, участь прокурора в господарському процесі.

Роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права, визначена в пункті 1 Рекомендації ПАРЄ № 1604 (2003) «Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права». Ця Рекомендація обмежує роль прокуратури у своїй діяльності виключно сферою кримінального права та передбачає, що «*основна роль прокурора в усіх європейських суспільствах полягає у забезпеченні безпеки та свободи суспільства європейських країн шляхом охорони верховенства права, захисту громадян від кримінальних посягань на їхні права і свободи, забезпечення дотримання прав і свобод осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, і шляхом здійснення нагляду за належним функціонуванням органів, відповідальних за розслідування й обвинувачення*» [1]. У пункті 7.1 зазначених Рекомендацій ПАРЄ чітко рекомендує, щоб повноваження і функції прокурорів обмежувалися сферою обвинувачення у справах про кримінальні правопорушення, і вирішення загальних завдань із захисту інтересів держави через систему кримінальної юстиції, а для виконання будь-яких інших функцій були засновані окремі, належним чином розташовані та ефективні органи [1].

Україна тривалий час перебуває в стані переходу від радянської тоталітарної політичної системи з командно-адміністративною економікою до демократичної політичної системи з вільною ринковою економікою.

Це визначає її позицію у відповідних міжнародних рейтингах.

Так, у 2019 році за Індексом економічної свободи Україна посідає 147-е місце серед 180 країн, які досліджувалися, безпосередньо після таких африканських країн, як Камерун і Гамбія, та віднесена до передостанньої категорії країн – країн з невільною (англ. *mostly unfree*) економікою [2]. У 2013 році в зазначеному рейтингу Україна посідала 161-е місце серед 177 країн, які досліджувалися, і перебувала в найнижчій п'ятій категорії країн – країн з репресованою (англ. *repressed*) економікою [3]. Таким чином, хоча динаміка руху України в зазначеному рейтингу і свідчить про помітний прогрес у розширенні економічної свободи в Україні останніми роками, але, враховуючи те, що в Європі за даними ООН знаходяться 44 країни, а в Азії – 49, то очевидно, що 147-е місце в зазначеному рейтингу не можна вважати почесним, а статус країни з невільною економікою не характеризує позитивно країну і не приваблює до неї інвесторів.

В Індексі глобальної конкурентоспроможності за 2018 рік українські правові та правоохоронні інститути посіли 110-е місце серед 140 досліджуваних країн [4]. Крім того, Україна в згаданому Індексі посідає:

– 67-е місце серед 140 країн за тягарем державного регулювання (англ. *burden of government regulation*) [4] (для порівняння: в 2013 році – 135-е місце серед 144 країн [5]);

– 103-е місце серед 140 країн за якістю законодавства, що регулює порядок вирі-

шення господарських спорів (англ. efficiency of legal framework in settling disputes) [4] (для порівняння: в 2013 році – 141-е місце серед 144 країн [5]);

– 107-е місце серед 140 країн за якістю законодавства про адміністративне судочинство (англ. efficiency of legal framework in challenging regulations) [4] (для порівняння: в 2013 році – 124-е місце серед 144 країн [5]);

– 129-е місце серед 140 країн за захистом майнових прав (англ. property rights) [4] (для порівняння: в 2013 році – 134-е місце серед 144 країн [5]);

– 119-е місце серед 140 країн за захистом прав інтелектуальної власності (англ. intellectual property protection) [4] (для порівняння: в 2013 році – 120-е місце серед 144 країн [5]);

– 135-е місце серед 140 країн за якістю банківської системи (англ. soundness of banks) [4] (для порівняння: в 2013 році – 142-е місце серед 144 країн [5]).

– 97-е місце серед 140 країн за надійністю поліцейської служби (англ. reliability of police services) [4] (для порівняння: в 2013 році – 123-е місце серед 144 країн [5]);

– 117-е місце серед 140 країн за незалежністю судів (англ. judicial independence) [4] (для порівняння: в 2013 році – 124-е місце серед 144 країн [5]).

На нашу думку, така тривалість періоду переходу України від радянської тоталітарної політичної системи з командно-адміністративною економікою до демократичної політичної системи з вільною ринковою економікою впливає з двох основних факторів: насамперед це зумовлено недостатнім розумінням та відчуттям українським суспільством, у тому числі законодавцями та правознавцями, того, що таке демократична політична система і як вона має бути організована, а також що таке вільна ринкова економіка і як вона має бути організована. По-друге (що насправді може бути основною причиною), це викликано небажанням олігархів, які фактично контролюють більшість українських публічних інститутів, змінити пострадянське політичне та економічне середовище в Україні, яке їх цілком влаштовує, бо вони знають, як його використовувати на свою користь.

У такій ситуації, на нашу думку, для України надзвичайно важливо контактувати й отримати певну допомогу від спільноти розвинених країн із стабільною демократією та економікою, такими як Європейський Союз, у вигляді рекомендацій щодо того, як побудувати в Україні демократичну політичну систему на основі верховенства права, а також вільну ринкову економіку. Як говорить прислів'я:

«З ким поведешся – від того і наберешся». Зрозумівши зазначену необхідність, Україна приєдналася до Ради Європи 9 листопада 1995 року і стала 37 членом цієї організації. Приєднавшись до зазначеної міжнародної організації, крім статутних зобов'язань, Україна добровільно взяла на себе зобов'язання виконати низку певних зобов'язань, спрямованих на становлення демократії, покращення прав людини та верховенства права в країні; ці зобов'язання викладені у Висновку № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи (далі – ПАРЄ). Серед таких зобов'язань у пункті 11.6 Заявки України про членство у Раді Європи є зобов'язок, який передбачає, що роль та функції прокуратури зміняться (зокрема, щодо здійснення загального нагляду за законністю) і прокуратура буде перетворена на установу, що відповідає стандартам Ради Європи [6].

Заснована у 1937 році як державний репресивний орган, прокуратура за радянських часів відповідала за нагляд за законністю дій усіх державних органів, у тому числі судів. Більшість цих функцій перейшла до українського права і була закріплена у законодавстві незалежної України, в якому фактично було розширено багато функцій прокуратури. Враховуючи відсутність підзвітності, пов'язаної з її екстенсивними функціями нагляду, розслідування та кримінального переслідування, прокуратура зазнала широкої критики щодо способу застосування цих повноважень.

Шлях реформування прокуратури в Україні не був гладким. Так, у Резолюції ПАРЄ 1466 (2005) Про виконання Україною прийнятих на себе зобов'язань (пункт 13.4) ПАРЄ зазначила: «З жалем відмічаємо, що, прийнявши в грудні 2004 року конституційні зміни, Україна зробила крок назад на шляху реформування ролі і функцій прокуратури і приведення цього інституту у відповідність до вимог Висновку Асамблеї № 190 (частина 11.ві), пункту 9 перехідних положень Конституції України 1996 року та Рекомендацій Асамблеї № 1604 (2003) «Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права» [7].

2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яким було скасовано Розділ VII «Прокуратура» Конституції України. Замість зазначеного розділу в Конституцію було включено статтю 131-1, якою було значно змінено функції прокуратури. Такі зміни відбулися вперше після розпаду Радянського Союзу та здобуття Україною незалежності.

Зазначені зміни скасовують статус прокуратури як державного органу, що здійснює загальний нагляд за діяльністю всіх суб'єктів права України та обмежують її функції таким:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Хоча функція процесуального керівництва досудовим розслідуванням, передбачена в поправках, викликає занепокоєння, загалом запроваджені зміни мають допомогти зменшити корупцію та зловживання повноваженнями у кримінальних справах. Вони також, є сподівання, мають привести українське законодавство та практику щодо захисту прав людини в кримінальному переслідуванні у відповідність до положень Конвенції про права людини та практики Європейського суду з прав людини.

У зв'язку з вищенаведеним ПАРЄ відзначила, що *«прийняття конституційних поправок щодо судової влади, зокрема скасування функції прокуратури із загального нагляду, які вчинила Україна у зв'язку із приєднанням до Ради Європи і які мають усунути багато недоліків у системі правосуддя та незалежності судів, щиро вітається. Тепер важливо, щоб було прийняте все необхідне законодавство, пов'язане з імплементацією зазначених конституційних змін, для того, щоб забезпечити швидку реалізацію конституційних поправок»* [8].

Серед законодавчих актів, які мають бути змінені для того, щоб забезпечити імплементацію конституційних змін, ми вважаємо за необхідне привернути увагу до двох важливих законодавчих актів України.

По-перше, необхідно внести зміни до суперечливих положень Закону України «Про прокуратуру». Зміни до цього Закону необхідні з тієї причини, що положення Закону України «Про прокуратуру» суперечать Конституції України.

Так, у статті 131-1 Конституції України визначено такі функції прокуратури:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Закон України «Про прокуратуру» в частині 3 статті 2 передбачає, що *«на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України»*. Водночас зазначений Закон у пункті 2 частини першої статті 2, всупереч своїм же положенням частини 3 статті 2, покладає на прокуратуру функції, не передбачені Конституцією України.

Так, всупереч пункту 3 частини першої статті 131-1 Конституції України, яка передбачає, що прокуратура може здійснювати представництво в судах інтересів виключно держави, в пункті 2 частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що на прокуратуру покладається функція представлення інтересів у судах, крім держави, ще і фізичних осіб.

Крім вищезазначеного, пункт 2 частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру», який передбачає, що прокуратура здійснює представництво інтересів громадянина в суді, суперечить третій частині статті 131-2 Конституції України, яка встановлює, що *«виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення»*.

Поняття «інша особа», що використовується у згаданій статті Конституції України, охоплює собою обидва види осіб, передбачених правом України: фізичних та юридичних. Таким чином, відповідно до статті 131-2 Конституції України ніхто (включаючи прокурора), крім адвоката, не може представляти фізичну особу (тобто громадянина), так само, як і юридичну особу, в судах.

Деякі винятки з вищезазначеного правила, пов'язані з представництвом в суді фізичних осіб у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, встановлюються у частині четвертій статті 131 Конституції України. Але треба підкреслити, що Конституція не покладає в цих випадках (у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена) на прокуратуру функцію представництва фізичних (чи юридичних) осіб у цих справах. А раз Конституція не покладає

на прокуратуру цю функцію, то прокуратура цю функцію не може виконувати. Адже саме про це говорить ч. 3 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», згідно з якою *«на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України»*. Саме це також впливає із спеціально-дозвільного типу правового регулювання, що застосовується до правового регулювання публічно-правових відносин, який ґрунтується на загальній забороні, у рамках якої закон встановлює конкретні дозволи, і сутність якого виражається принципом: заборонено все, крім прямо дозволеного законом.

Навіть з точки зору звичайної логіки речей ідея представлення прокурором фізичної особи в суді, скажімо, в кримінальному процесі виглядає безглуздою. Як, скажімо, у кримінальному процесі прокурор може здійснювати представництво інтересів громадянина (фізичної особи) в суді? Захищаючи такого громадянина? То тоді виникає питання, а чим прокурор у такому разі буде відрізнятися від адвоката? Крім того, виникає питання, а хто ж тоді буде звинувачувати цього громадянина: заступник прокурора чи прокурор із сусіднього району?

Таким чином, неконституційність та неадекватність, якщо не сказати абсурдність норми, закріпленої в пункті 2 частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру», є очевидною.

Тим часом, підсумовуючи сказане вище стосовно повноважень прокуратури щодо представництва суб'єктів правовідносин у судах, слід підкреслити, що відповідно до Конституції України прокуратура може представляти в судах виключно державу, а не жоден інший суб'єкт права (фізичну чи юридичну особу). Таким чином, пункт 2 частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» має бути змінений та узгоджений з Конституцією України (зокрема, пунктом 3 частини першої статті 131-1) і викладений у такій редакції: *«представництво інтересів держави в суді у кримінальних справах»*. Крім того, з урахуванням зазначених змін до Закону України «Про прокуратуру» слід також виключити із тексту цього Закону такі слова:

1) слова *«громадянина або»* – в пункті 3 частини п'ятої статті 8»; у заголовку, частині 1, частині 2 та частині четвертій статті 23; у заголовку статті 24; у розділі XII; у пункті 1 розділу XIII;

2) слова *«(громадянина України, іноземця або особи без громадянства)»* – у частині 2 статті 23;

3) слова *«громадянина та його законного представника або»* – у частині четвертій статті 23;

4) слова *«а також у разі представництва інтересів громадянина»* – у частині четвертій статті 23.

Проблема участі прокурора в господарському процесі, зокрема, впливає із положення статті 53 Господарського процесуального кодексу України та деяких інших статей зазначеного Кодексу, в якому визначаються повноваження прокурорів у господарському процесі. Отже, частина третя зазначеної статті передбачає, що *«у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами»*.

Перший аспект проблеми участі прокурорів у господарському процесі пов'язаний з представництвом прокурорами фізичних осіб у господарських судах. Суть цього аспекту проблеми розглянута вище і висновок полягає лише в тому, щоб вилучити із законодавства будь-які посилення на представництво прокурорами будь-яких фізичних осіб із зазначених вище причин.

Другий аспект проблеми участі прокурорів у господарському процесі пов'язаний з представництвом прокурорами держави в господарських судах. Головним питанням цієї проблеми є те, що всі положення Господарського процесуального кодексу України, де згадується прокурор, суперечать вимогам Рекомендації № 1604 (2003) ПАРЄ про роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права, щодо того, щоб *«повноваження і функції прокурорів обмежувалися сферою обвинувачення у справах про кримінальні правопорушення і вирішення загальних завдань із захисту інтересів держави через систему кримінальної юстиції, а для виконання будь-яких інших функцій були засновані окремі, належним чином розташовані та ефективні органи»* [1]. Господарський процес, безумовно, не входить до системи кримінального правосуддя, і тому прокурори в принципі не можуть мати жодних функцій та повноважень у господарському процесі і взагалі не мають брати в ньому участь.

Інший нюанс проблеми участі прокурора в господарському процесі полягає в питанні: а чи може держава бути учасником (стороною або третьою особою) господарського процесу для того, щоб прокурор її представляв? Частина 3 статті 23 Закону України «Про прокуратуру» говорить, що *«проку-*

пор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. <...> Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній...».

Враховуючи, по-перше, той факт, що державні органи та органи місцевого самоврядування в Україні мають правовий статус юридичних осіб, по-друге, враховуючи положення пункту 3 частини першої статті 131-1 Конституції України, згідно з яким прокуратура може здійснювати функцію представництва в судах виключно інтересів держави, по-третє, враховуючи положення частини третьої статті 131-2 Конституції України, яка передбачає, що «*виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді*», є очевидним, що прокурори можуть представляти в судах виключно державу Україну та не можуть представляти жодних суб'єктів господарювання (тобто компаній), які частково або повністю належать державі, а також не можуть представляти будь-які державні органи та органи місцевого самоврядування, які за визначенням є юридичними особами.

Для того щоб з'ясувати питання: чи може прокурор представляти в господарському суді державу, необхідно з'ясувати, чи може сама держава Україна як суверен бути учасником (стороною або третьою особою) господарського процесу?

Як відомо зі статті 125 Конституції України, «*з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди*». Із цього конституційного положення випливає, що господарські суди здійснюють правосуддя у сфері приватно-правових відносин, і, таким чином, постає питання: чи може держава Україна безпосередньо (а не в особі будь-якого державного органу, що має статус юридичної особи і згідно зі статтею 131-2 Конституції має бути представлений у суді адвокатом) бути стороною господарського зобов'язання/договору і таким чином бути стороною (або третьою особою) в господарському процесі, якщо виникне спір, пов'язаний із таким зобов'язанням/договором?

Із положень статті 8 Господарського кодексу України про те, що «*держава, органи державної влади та органи місцевого само-*

врядування не є суб'єктами господарювання», про те, що «*господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи*», низки інших положень законодавства випливає, що держава безпосередньо (тобто не через свої відповідні органи) не може бути суб'єктом господарських (приватноправових) правовідносин (наприклад, укладати господарські договори безпосередньо від імені України).

Також ми бачимо із положень Господарського процесуального кодексу України, що держава не може бути стороною господарського процесу. Так, стаття 45 ГПКУ визначає, що «*сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами – можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу*». Стаття 4 ГПКУ зазначає, що право на звернення до господарського суду мають «*юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування*». Таким чином, Господарським процесуальним кодексом України не передбачена безпосередня участь держави Україна у господарському процесі, виходячи з чого ми можемо зробити висновок, що якби всупереч Рекомендації 1604 (2003) ПАРЕ про роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права, навіть наділити українську прокуратуру функціями з представництва держави, що виходять за межі кримінального права і процесу, то прокурор не міг би брати участь у господарському процесі, представляючи державу, бо сама держава безпосередньо не може бути стороною в господарському процесі. Що ж стосується державних органів та державних компаній, то вони мають статус юридичних осіб і, таким чином, згідно зі статтею 131-2 Конституції України мають бути представлені в суді адвокатами.

Висновки

Таким чином, очевидно, що інститут участі прокурора в господарському процесі є рудиментом радянської тоталітарної системи нагляду прокуратури за судами, тобто нагляду з боку прокуратури як органу виконавчої влади за судами як органами судової влади. Також очевидним є те, що норми Господарського процесуального кодексу України і норми Закону України «Про прокуратуру» мають бути приведені у відповідність до положень Конституції України та Рекомендації 1604 (2003) ПАРЕ «Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, яке керується верховенством права».

Список використаних джерел:

1. PACE Recommendation 1604 (2003) On the Role of the Public Prosecutor's Office in a Democratic Society Governed by the Rule of Law. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17109&lang=en>.
2. 2019 Index of Economic Freedom. URL: <https://www.heritage.org/index/ranking>.
3. 2013 Index of Economic Freedom. URL: https://thf_media.s3.amazonaws.com/index/pdf/2013/Index2013_Highlights.pdf
4. Global Competitiveness Report 2018. URL: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>.
5. Global Competitiveness Report 2012–2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.
6. Application by Ukraine for membership of the Council of Europe. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13929&lang=en>.
7. PACE Resolution 1466 (2005) Honouring of obligations and commitments by Ukraine. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17377&lang=en>.
8. The functioning of democratic institutions in Ukraine. URL: <http://website-pace.net/documents/19887/3019695/20161215-MonitoringUkraine-EN.pdf/b8da033b-41ff-4590-890b-4432750f0d22>.

Статья посвящена проблемам несоответствия норм Закона Украины «О прокуратуре» относительно представительства прокурорами в судах интересов физических лиц, а также норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно участия прокурора в хозяйственном процессе положениям Конституции Украины и Рекомендациям Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1604 (2003) «О роли прокуратуры в демократическом обществе, управляемом верховенством права».

Ключевые слова: прокуратура, функции прокуратуры, участие прокурора в хозяйственном процессе.

This article is devoted to the problems of inconsistency of the norms of the Law of Ukraine “On the Public Prosecutor’s Office” concerning representation by the public prosecutors the interests of natural persons in the courts of justice as well as the norms of the Economic Procedural Code of Ukraine concerning participation of the public prosecutors in the economic judicial procedure with the provisions of the Constitution of Ukraine and PACE Recommendation 1604 (2003) On the Role of the Public Prosecutor’s Office in a Democratic Society Governed by the Rule of Law.

Key words: Public Prosecutor’s Office, functions of the Public Prosecutor’s Office, participation of a public prosecutor in the economic judicial procedure.

УДК 343.163

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.64>**Сергій Циганок,**

канд. юрид. наук, докторант

Науково-дослідного інституту публічного права

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

У статті аналізується європейське та польське законодавство, що регулює питання незалежності та автономності прокуратури. На підставі компаративістичного аналізу робиться висновок про невідповідність Закону Польщі «Про прокуратуру» 2016 року у сфері незалежності прокурорів європейським стандартам та рекомендаціям, які були надані Консультативною радою європейських прокурорів.

Ключові слова: прокуратура, європейські стандарти, незалежність, автономність, Консультативна рада європейських прокурорів, Польща.

Вступ. Подальший процес реформування та оптимізації системи органів прокуратури України та її функцій мусить мати системний, комплексний та науково обґрунтований характер. Прокуратура має залишатися тим важелем, що буде персоніфікувати правоохоронну систему держави. А впровадження позитивного зарубіжного досвіду має бути спрямоване на створення більш ефективного механізму функціонування системи органів прокуратури України, реалізації її функцій та завдань, зокрема й у сфері здійснення адміністративних процедур [1, с. 52].

Тому зрозумілим стає наш науковий інтерес до найближчого нашого сусіда – Польщі.

Метою статі є компаративістичний аналіз європейських стандартів та рекомендацій, а також законодавства Польщі у сфері забезпечення незалежності прокуратури.

Результати дослідження. У Польщі правовий статус, організація і принципи діяльності прокуратури визначено у Законі від 28 січня 2016 року «Про прокуратуру» [2]. Історичний розвиток прокуратури показує, що вона ніколи не існувала ні в одній зі своїх політичних форм занадто довго, і кожен шлях її функціонування був в основному пов'язаний з питанням про незалежність.

Європейська доктрина відрізняє кілька моделей функціонування прокуратури у системі влади:

- французьку (класичну),
- парламентську,
- президентську,
- змішану.

Класичний варіант полягає в ієрархічному підпорядкуванні прокурорів Міністру юстиції або виконавчої влади. Така модель

має місце, наприклад, у Франції, Австрії, Бельгії, Чехії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Польщі (до 2010 року).

За парламентської моделі прокуратура підпорядковується законодавчій владі, яка обирає Генерального прокурора. Така модель існує серед інших у Росії, Словенії, Македонії, Білорусії, Угорщині.

Модель підпорядкування прокуратури главі держави на короткий час з'явилася в Польщі після скасування Державної ради в 1989 році, коли Президент Республіки Польща мав право призначати Генерального прокурора. Вона існувала до моменту внесення змін до Закону «Про прокуратуру» [3] 1990 року. Зазначена модель притаманна Бельгії, Болгарії, Греції та Іспанії.

Є варіант змішаної моделі, її ще називають «італійською», зрозуміло, що така модель існує в Італії. Конституція Італії зазначає, що прокуратура (*pubblico ministero*) користується гарантіями, передбаченими для неї правилами щодо судустрою [4]. Прокурори підпорядковуються Вищій раді магістратури і призначаються нею. Державою гарантується незалежність як суддів спеціальних судів, так і прокурорів у разі здійснення ними правосуддя.

Підсумовуючи аналіз наявних європейських моделей існування прокуратури у системі влади, можна дійти таких висновків, що натеper немає єдиної моделі прокуратури як з організаційної, так і з функціональної точок зору. Це пов'язано не тільки з особливостями соціального й політичного устрою різних країн. Різноманіття пояснюється також тим, що подібні функції, що так об'єктивно необхідні в будь-якому сучасному суспільстві, можуть реалізовуватися через різні правові інститути і механізми відповідно до національних правових традицій [5, с. 43].

Відповідно до Закону Польщі «Про прокуратуру» від 28 січня 2016 року питання про незалежність прокуратури повертається до правового статусу, який існував у редакції закону від 31 березня 2010 [6], а якоюсь мірою ще відповідно до положень закону 1996 року.

Прокуратуру очолює Генеральний прокурор, одночасно він є Міністром юстиції. Новим є те, що Міністр юстиції (Генеральний прокурор) мусить мати тільки польське громадянство, бути цивільно-правоздатним та дієздатним, не мати судимості і мати юридичну освіту. Тобто прокуратура знову перестає бути незалежним органом у зовнішньому аспекті, оскільки її очолює політик – Міністр юстиції.

Зазначений закон визначає систему органів прокуратури, яка складається із Генерального прокурора (Міністра юстиції), Національного прокурора, заступників Генерального прокурора, прокурорів загальних підрозділів прокуратури та прокурорів Інституту національної пам'яті. Генеральний прокурор є головним органом прокуратури. Канцелярія Генерального прокурора підпорядкована Міністру юстиції. Прокурорами загальних підрозділів є прокурори Національної прокуратури, регіональні прокурори, районні відділення прокуратури й відділення районної прокуратури. Прокуратура виконує завдання у правоохоронній сфері та у сфері забезпечення верховенства закону [2].

Таким чином, прокурорам надано низку повноважень як у сфері кримінальних та цивільних справ, так і різного адміністративно-управлінського й організаційно-розпорядчого характеру, зокрема повноваження у сфері координації інших органів влади, представницькі повноваження, науководослідні повноваження, інформаційно-аналітичні повноваження тощо.

У пояснювальній записці до вказаного Закону було зазначено, що поправка до Закону про прокуратуру, яка була внесена у 2009 році, дала змогу відокремити позицію Генерального прокурора від позиції Міністра юстиції, що, на думку багатьох науковців, могло бути порушенням ст. 146 пар. 4 п. 9 Конституції Польщі [7], де зазначається, що однією з основних функцій держави і одночасно обов'язку уряду є забезпечення внутрішньої безпеки та громадського порядку. Отже, зазначена поправка дуже серйозно обмежила Раду міністрів у виконанні її конституційних зобов'язань перед державою, пов'язаних із забезпеченням безпеки громадян [8].

Ця аргументація вже давно є стандартним обґрунтуванням, що використовують прихильники поєднання функцій Міністра

юстиції та Генерального прокурора. Але є науковці та практики як польські, так і європейські, що не погоджуються із таким поєднанням функцій. Як справедливо зазначав А. Герцог: «прокуратура не є органом, який виконує державні завдання у сфері внутрішньої безпеки та громадського порядку. Виконання завдань, що стосуються забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки держави, покладається на міністрів, які опікуються: закордонними справами, національною обороною і внутрішніми справами та адміністрацією, які діють відповідно до постанов Ради Міністрів. Закон не встановлює, що завданням прокуратури є питання «безпеки і громадського порядку». Слід додати, що ця категорія справ підпадає під дію Закону від 24 травня 2002 року «Про Агентство внутрішньої безпеки та Агенцію зовнішньої розвідки» [9]. Таким чином, Рада Міністрів має статутні та достатні інструменти для забезпечення «внутрішньої безпеки і порядку», а прокуратура не є органом, призначеним для цієї мети» [10].

Аналогічної думки дотримується і Д. Білевисзес, який зазначає, що «одна з системних гарантій незалежності прокурора пов'язана із заборонаю на приналежність до політичної партії і участь у будь-якій політичній діяльності. Ця заборона поширюється тільки на прокурорів, які залишаються на дійсній службі. Таким чином, заборона не поширюється на пенсіонерів, які можуть бути членами політичних партій і брати участь у них. Водночас ці прокурори-пенсіонери можуть бути призначені членами груп для проведення підготовчих розглядів з конкретної справи або групи справ, що розслідуються Національною прокуратурою або Головною комісією з розслідування злочинів проти польської нації радниками або консультантами. Хоча цей закон не дає їм права впливати на зміст процесуальних актів, але легко уявити, що ці особи не будуть впливати, наприклад, на дату, спосіб і обсяг інформації, що надається засобом масової інформації про майбутній розгляд, або особисто надавати таку інформацію (включаючи оцінки) засобом масової інформації. Ця прагматика дає можливість впливати на найсерйозніші розслідування політично незалежних суддів через прокурорів-пенсіонерів [11].

Ми підтримуємо позицію зазначених авторів у повному обсязі. Твердження, що прокуратура має виконувати завдання у сфері внутрішньої безпеки та громадського порядку, є оманливим і незрозумілим. Більше того, сам Закон Польщі «Про прокуратуру» не має жодного вищезазначеного положення, навпаки, передбачає, що «прокуратура вико-

не тільки завдання у сфері переслідування та забезпечення верховенства права» [2].

Тут варто зазначити, що жоден з органів ЄС не визначає загальні конституційні стандарти прокуратури в державах-членах. Однак є стандарти, розроблені органами Ради Європи, зокрема Комітетом міністрів і Консультативною радою європейських прокурорів, які рекомендують правила прокуратури.

Найбільш важливим довідковим документом, прийнятим Комітетом міністрів Ради Європи, є Рекомендація Res (2000) 19 «Про роль прокуратури в галузі кримінального правосуддя». Певною мірою рекомендації, що містяться в цьому документі, доповнюються думкою № 9 (2014 року), підготовленою Консультативною радою європейських прокурорів за європейськими стандартами і принципами, що визначає статус прокурора (так звана «Римська хартія») [12].

У цьому документі вказується, що у всіх правових системах прокурори сприяють зміцненню гарантій верховенства права, що досягається, зокрема, шляхом справедливого, неупередженого та ефективного здійснення правосуддя в кожному випадку і на всіх етапах розгляду. Прокурори діють від імені громадськості в інтересах суспільства, щоб поважати і захищати права та свободи людини, зазначені, зокрема, в Конвенції про захист прав людини і основних свобод і в прецедентному праві Європейського суду з прав людини. Незалежність і автономність прокуратури є обов'язковою умовою незалежності судової влади, тому зміцнення реальної незалежності та незалежності звинувачення заслуговує на підтримку. Крім прагнення бути незалежними і неупередженими, вони мають утримуватися від будь-якої політичної діяльності, яка може порушувати принцип безсторонності. Набір і професійна кар'єра прокурорів, у тому числі підвищення по службі, переведення, дисциплінарне провадження й апеляції мають визначатися законом і ґрунтуватися на прозорих та об'єктивних критеріях, що виключає будь-яку дискримінацію і підлягає незалежному і неупередженому контролю.

У пояснювальній записці, підготовленій для цього документа, з посиланням на розділ IV, що стосується незалежності прокурорів, було зазначено, що «в демократичному суспільстві як суди, так і трибунали і органи, які проводять підготовчі розгляди, мають бути вільні від будь-якого політичного тиску» [12]. З цього випливає, що прокурори мають приймати рішення самостійно і співпрацювати з іншими установами, виконувати свої завдання, не піддаючись зовнішньому тиску

або втручання з боку виконавчої чи законодавчої влади, відповідно до принципу поділу влади та юрисдикції. Незалежність прокуратури не є правом або привілеєм, що надається в інтересах прокурорів, але вона є гарантією справедливої, неупередженої та ефективної системи правосуддя і захищає суспільні і приватні інтереси відповідних осіб. Крім того, незалежність прокурорів спрямована на їх захист від політичного тиску.

У пояснювальній записці до «Римської хартії» також містяться докладні керівні вказівки про призначення прокурорів і під час їхньої кар'єри. Було відзначено, що розвиток кар'єри, оцінка роботи, просування по службі та призначення прокурорів мають ґрунтуватися на прозорих та об'єктивних критеріях, таких як компетентність і досвід. У документі неодноразово підкреслюється, що переведення прокурора без його згоди на іншу посаду може стати інструментом надмірного тиску на нього. Якщо закріплюється можливість переведення прокурора проти його волі, незалежно від того, чи то переведення внутрішнє або зовнішнє, має бути забезпечено право на відшкодування збитку за наявності такого ризику (наприклад, переведення є прихованою формою дисциплінарного стягнення). Можливість переведення прокурора без його згоди має регулюватися законом і обмежуватися винятковими обставинами, такими як невідкладні ділові потреби або дисциплінарні заходи, в особливо серйозних випадках. До уваги обов'язково мають братися спеціалізація прокурора, а також його сімейна ситуація.

Але під час прийняття Закону «Про прокуратуру» 2016 р. повною мірою не врахували рекомендації, які були підготовлені Консультативною радою європейських прокурорів. Міністр юстиції (Генеральний прокурор) має повноваження переводити прокурора з однієї прокуратури в іншу і навіть в іншу установу чи організацію на строк до шести місяців без його згоди, а в обґрунтованих випадках – через кадрові потреби – на строк до 12 місяців протягом року, що може суттєво впливати на незалежність та автономність прокурорів [2].

Висновки

Таким чином, аналізуючи Закон Польщі «Про прокуратуру» 2016 року та європейські стандарти у питаннях незалежності та автономності прокуратури, можна дійти такого:

- незалежність і автономність прокуратури є обов'язковою умовою незалежності судової влади;
- поєднання посад Міністра юстиції та Генерального прокурора суттєво обмежує

незалежність прокуратури взагалі та прокурорів зокрема;

– натепер немає єдиної моделі прокуратури як з організаційної, так і з функціональної точок зору;

– статус прокурора з точки зору елементів, які визначають його незалежність (*sensu stricto*), має бути чітко зазначений у законодавстві, наприклад, заборона на приналежність до політичних партій та проведення політичної діяльності, формальний і матеріальний імунітет, обмеження права переводити без його згоди в інше місце роботи тощо.

Список використаних джерел:

1. Подоляка С.А. Зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур органами прокуратури та можливості його використання в Україні. *Наше право*. 2013. № 8. С. 47–52.

2. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U., poz. 177).

3. Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U., nr 77, poz. 367).

4. Конституція Італії. URL: http://pravo.org.ua/img/books/files/1532528829const_italy.pdf.

5. Плахіна І.В. Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. Т. 7, № 4. С. 37–43.

6. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 178, poz. 1375).

7. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL (Dz.U., nr 75, poz. 444)

8. Uzasadnienie Druku Sejmowego nr 162 Sejmu VIII kadencji. W uzasadnieniu do wymie

9. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

10. Herzog A., *Niezależność prokuratury – mit czy nadzieja?*, “Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1, s. 118.

11. Nowe Prawo o prokuraturze a rekomendacje Rady Europy. URL: <http://lexso.org.pl/2017/10/23/nowe-prawo-o-prokuraturze-a-rekomendacje-rady-eurody/>

12. Мнение № 9 (2014) Консультативного совета европейских прокуроров Комитета министров Совета Европы на Европейские нормы и принципы, касающиеся прокуроров. URL: <https://rm.coe.int/168074738b>.

В статье анализируется европейское и польское законодательство, регулирующие вопросы независимости и автономности прокуратуры. На основании компаративистичного анализа делается вывод о несоответствии Закона Польши «О прокуратуре» 2016 года в сфере независимости прокуроров европейским стандартам и рекомендациям, которые были предоставлены Консультативным советом европейских прокуроров.

Ключевые слова: прокуратура, европейские стандарты, независимость, автономность, Консультативный совет европейских прокуроров, Польша.

The article analyzes the European and Polish legislation that regulates the independence and autonomy of the prosecutor's office. On the basis of comparative analysis, the conclusion is made that the Law of Poland “On Prosecutor's Office” in 2016, in the area of prosecutor's independence, European standards and recommendations issued by the Advisory Board of European prosecutors.

Key words: prosecutor's office, European standards, independence, autonomy, Advisory Council of European prosecutors, Poland.

УДК 347.921.4

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.65>

Святослав Антонюк,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
Львівського університету бізнесу та права

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють професійну діяльність адвокатів, які необхідно врахувати у діяльності адвоката як процесуального представника у цивільному судочинстві України. Проаналізовано напрацьовані і втілені здобутки наукової думки та практичний досвід з проблем гармонізації законодавства України з міжнародними (європейськими) нормами і стандартами у сфері регулювання адвокатської діяльності, зокрема в цивільному судочинстві України.

Ключові слова: адвокат, міжнародні стандарти адвокатської діяльності, цивільне процесуальне представництво, професійна діяльність адвоката, цивільне судочинство.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна юридична практика в Україні (на основі аналізу Звіту про Виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС) у 2018 р. [1] та відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. [2]) доводить, що серед першочергових реформ (зокрема, на шляху до вступу до ЄС), які необхідно впроваджувати і реалізовувати, особливе місце належить судовій реформі, зокрема у цивільному судочинстві України.

Водночас встановлено, що відповідно до сучасних суспільних очікувань і міжнародних (європейських) стандартів та задоволення суспільного запиту на справедливий суд, що був однією з основних вимог Революції гідності (або Євромайдану), виходячи з демократичних принципів справедливості і верховенства права, існує нагальна необхідність впровадження в законодавчі (нормативно-правові) акти України відповідних (належних) законодавчих ініціатив, які регулюють питання порядку організації і здійснення адвокатської діяльності в Україні та стосуються специфіки професійної діяльності адвокатів у цивільному судочинстві України.

Крім того, варто зазначити, що у зв'язку з проведенням системних реформ в Україні (практично в усіх ключових напрямках життя держави), включаючи реформування української судової системи, інститут правової допомоги сьогодні зазнає певних суттєвих змін, зокрема, на конституційному рівні. З огляду на це, дослідження (правовий аналіз) питання про міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката

у цивільному судочинстві України є актуальним, важливим та доцільним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми свідчить про те, що окремі питання щодо реформування інституту адвокатури, включаючи проблемні аспекти напрямів гармонізації (системного наближення) законодавства України до міжнародних (європейських) норм і стандартів, досліджували такі вчені-юристи та практики, як М. Аракелян [3], Т. Варфоломеева [4], Т. Вільчик [5], В. Святоцька [6], І. Сопілко [7], Л. Тацій [8], Н. Узун [9], М. Шпак [10] та інші. Водночас доцільно також зазначити, що у працях [10–12] представлено різноманітні аспекти і результати досліджень, які безпосередньо стосуються сфери професійної діяльності адвоката в цивільному судочинстві України. Подані дослідження заслуговують на увагу, зокрема праці [10; 12], і водночас є маловивченими і дещо дискусійними, тому потребують додаткового вивчення, певних уточнень і відповідного (належного) обґрунтування за проблемою. Перш за все, це зумовлено тим, згідно з думкою Т. Курило [13], що адвокатура в Україні сприяє своєю діяльністю виконанню такої конституційної функції держави, як реалізація та захист прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що є дуже важливим, виходячи з реалій сьогодення.

Мета цієї статті – на основі аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють професійну діяльність адвокатів, визначити головні європейські стандарти, які необхідно врахувати у діяльності адвоката як процесуального представника у цивільному судочинстві України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом останніх чотирьох років в Україні ведеться активна робота над створенням дієвого (практичного) організаційно-правового механізму захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні [1; 14–16], включаючи вирішення окремих проблем у сфері професійної правничої (правової) допомоги в цивільному судочинстві, яка згідно зі ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України [17] (далі – ЦПК України) надається виключно адвокатами у формі цивільного процесуального представництва, крім випадків, встановлених законом. Зокрема, впродовж останніх років в Україні суб'єктами права законодавчої ініціативи було запропоновано внесення деяких (окремих) змін до нормативно-правових актів (правових норм) України, що стосуються особливостей професійної незалежної діяльності адвокатів [17–22].

Так, відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки (далі – Стратегія) [2] та з метою забезпечення незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію п'ятим Президентом України П. Порошенком було ініційовано внесення конкретних змін до Конституції України [23] щодо закріплення стратегічного курсу України на вступ до ЄС і НАТО (від 03.09.2018 № 9037 [24]), які ухвалено (прийнято) Верховною Радою України в установленому порядку. Це, на нашу думку, є досить позитивним кроком і вагомим аспектом на шляху становлення та розвитку України. Водночас тут варто зазначити той факт, що на основі системного аналізу загального стану правосуддя в Україні, враховуючи міжнародно-правові стандарти і сучасні передові юридичні практики (практики надання правничої (правової) допомоги) у європейських країнах, в Стратегії [2] визначено основні положення (основоположні засади) та представлено ключові напрями судової реформи в Україні, реалізація якої передбачає [2]:

1) практичне ефективне забезпечення і посилення професійних прав адвоката, а також його відповідальності перед клієнтом;

2) підвищення рівня професійної підготовки адвокатів;

3) посилення правових гарантій здійснення адвокатської діяльності;

4) забезпечення реальної доступності безоплатної професійної правничої (правової) допомоги (на професійній незалежній основі), яка надається в порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну правову допомогу» [25] тощо.

З огляду на зазначене, тут доцільно погодитися із точкою зору В. Святоцької [26] про те, що від початку незалежності Української держави адвокатура (як важливий інститут правової держави) перебуває у перманентному стані реформ, у постійному діалозі з безпосередніми її учасниками, спрямованому на належне забезпечення права людини і громадянина на захист, на юридичну (професійно правничу) допомогу, що є ключовим (фундаментальним) принципом права на справедливий суд. Поряд із тим, враховуючи актуальні питання (аспекти) адвокатури України в контексті євроінтеграційних прагнень [26], за результатами виконаних досліджень [6; 27] можна стверджувати, що:

1) питання щодо необхідності реформування адвокатури України з поступовим конструктивним приведенням її у відповідність до європейських стандартів не викликає жодних сумнівів;

2) дотримання загальноєвропейських основоположних стандартів організації і функціонування адвокатури в Україні, які визнані міжнародною спільнотою, є необхідною умовою євроінтеграції адвокатури України. Тут орієнтиром для національного законодавця (у процесі розроблення законодавства про адвокатуру) і адвокатської спільноти (у повсякденній професійній діяльності) є такі стандарти [27]: а) верховенство права; б) недержавний самоврядний характер адвокатури; в) самостійність, незалежність, законність та демократизм; г) добровільність та конфіденційність; д) повна відсутність будь-якої дискримінації права на зайняття адвокатською діяльністю та особиста порядність адвоката і стандарти професійної адвокатської етики.

У цьому контексті заслуговує на увагу п. 5 ч. I Додатку до Резолюції (78) 8 Комітету міністрів Ради Європи (про юридичну допомогу та консультації) від 02.03.1978 (далі – Додаток до Резолюції) [28], в якому визначено і закріплено, що юридична (правнича, правова) допомога завжди повинна здійснюватися особою, яка має право практикувати як адвокат відповідно до правових (юридичних) норм певної (конкретної) держави. Водночас у Додатку до Резолюції зазначено, що вона (тобто юридична допомога) може надаватися як адвокатами, так і іншими особами, що не є адвокатами [28]; участь адвоката може бути як у разі, коли система юридичної (правової) допомоги передбачає це, так і у разі, коли:

1) сторони повинні бути представлені адвокатом у судовому органі конкретної держави відповідно до закону цієї держави;

2) є констатація з боку органу, який правомочний розглядати питання про надання юридичної (правової) допомоги, того, що послуги адвоката є необхідними з огляду на конкретні (специфічні) обставини справи [28].

Враховуючи положення (п. 5 ч. I Додатку до Резолюції [28]) та приклади європейських країн у цьому напрямі [29], доцільно зазначити, що адаптація законодавства України в частині надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту стосовно виключного процесуального представництва осіб адвокатом у суді є правильним, позитивним кроком. Але тут ключовим питанням, на нашу думку, залишається якість правничої (правової) допомоги. Звідси очевидно, що в основу впровадження і реалізації цього положення (в практичній площині) має бути покладено принцип професіоналізму адвокатської діяльності як засади надання професійної (кваліфікованої) правничої (правової) допомоги адвокатом. Зазначений принцип, на нашу думку, є досить важливим питанням, яке потребує додаткового дослідження.

Крім того, підтримуючи думку М. Шпака [10], потрібно також взяти до уваги той факт, що у юридичній літературі положення, які викладені у п. 5 ч. I Додатку до Резолюції, не знайшли повної та беззаперечної підтримки. Так, С. Бичкова та А. Чурпіта [30], досліджуючи законодавчі зміни щодо інституту представництва в цивільному судочинстві, наголошують, що допуск в якості процесуальних представників, крім адвокатів, інших осіб, які не є адвокатами, враховуючи особливості адвокатської діяльності в державі, є не тільки доцільним, а й необхідним.

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує Кодекс поведінки європейських адвокатів [31], в якому закріплено основні, важливі європейські стандарти професійної діяльності (професійних функцій) адвокатів. Тут варто зазначити, що у згаданому Кодексі [31] чітко визначено норми надання різних видів правничої (правової) допомоги адвокатом, включаючи юридичну допомогу у вигляді певних порад і/або консультацій, що ґрунтуються, зокрема, на дотриманні: 1) принципів здійснення адвокатської діяльності – незалежності, довіри, поваги і особистої порядності та конфіденційності і адвокатської таємниці; 2) системи правил поведінки адвокатів у суді і етики взаємовідносин між адвокатом, судом та клієнтом. Поряд із тим у Кодексі [31] також передбачено комплекс питань щодо регулювання розмірів та виплат гонорарів, пенсійного страхування адвокатів тощо.

До важливих міжнародних документів організації та діяльності адвокатури нале-

жать також документ «Загальні принципи для спільноти юристів» [32], який прийнято 20.09.2006 Міжнародною асоціацією юристів (ІВА) у м. Чикаго (США). У преамбулі цього документа відзначено, що юристи в усьому світі, які спеціалізуються по праву, є фахівцями (професіоналами), ставлять інтереси свого клієнта (клієнтів) вище своїх власних інтересів і намагаються законними способами домогтися поваги до верховенства права [32]. Поряд із тим, відповідно до міжнародного документа «Основні положення про роль адвокатів» [33], прийнятого у серпні 1990 р. VIII (Восьмим) Конгресом Організації Об'єднаних Націй (ООН) із запобігання злочинам, адвокати, як важливі учасники в системі здійснення правосуддя, мають постійно дбати про честь, гідність та ділову репутацію своєї юридичної професії [33]. Окремі важливі принципи професійної діяльності адвокатів, які заслуговують на увагу та підтримку, закріплено також і в міжнародних документах – «Основні принципи, що стосуються ролі юристів» від 07.09.1990 [34] та «Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства» від 01.10.1988 [35].

Так, у п. 1.1 Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства [35] зазначено, що адвокату у будь-якому правовому суспільстві відведена особлива роль і його призначення (діяльність) не обмежено сумлінним професійним виконанням свого обов'язку відповідно до закону (або в рамках закону) і за допомогою закону. Адвокат має [35]: 1) діяти (професійно) в інтересах права в цілому так само, як і в інтересах тих (клієнтів), чий права і свободи йому довірено захищати; 2) від імені клієнтів виступати в суді, а також надавати їм (клієнтам) юридичну (правничу, правову) допомогу у вигляді порад і/або консультацій. Водночас Кодексом [35] врегульовано низку питань щодо принципів адвокатської діяльності – професійної діяльності адвоката, що стосуються незалежності, довіри і особистої порядності та конфіденційності, включаючи його взаємини з клієнтом, з урахуванням неприпустимих дій і відповідальності адвоката, його особистої реклами адвоката тощо.

З огляду на проведення системних реформ в Україні, враховуючи специфіку (особливості) надання адвокатами юридичної (правової, правничої) допомоги у захисті цивільних прав та інтересів, охоронюваних законом, а також напрацьовані і втілені здобутки наукової думки та практичного досвіду, зокрема міжнародного (європейського), закріпленого у міжнародних нормативно-правових документах, зокрема [28; 31–35],

видається доцільним використання позитивного зарубіжного досвіду у реформуванні, побудові у найближчому часі сильної та високопрофесійної адвокатури України, особливо у створенні дієвого (практичного) організаційно-правового механізму захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Крім цього, результати дослідження [13] та сучасна юридична практика в Україні (щодо конституційно-правової реформи адвокатури в Україні у контексті євроінтеграції) свідчать, що сьогодні, незважаючи на ухвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 [36], і надалі тривають дискусії серед фахівців щодо реформування адвокатури в цивільному судочинстві. Тут особливо гострі питання стосуються п. 3 ч. 1 ст. 131-2 Конституції України щодо надання професійної правничої (правової) допомоги в Україні – виключного представництва адвоката у суді. Поряд із тим фахівцями позитивно було сприйнято ухвалення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 [37], зокрема, щодо змісту ч. 3 ст. 10: 1) надання професійної правничої (правової) допомоги здійснює адвокатура; 2) захист від кримінального обвинувачення здійснюється виключно адвокатом, за винятком випадків, установлених законом.

Враховуючи той факт, що законодавство України про адвокатуру фактично (щодо концептуального змісту) не оновлювалось близько двадцяти років, то, на наше глибоке переконання, тут логічним кроком із наближення до міжнародних стандартів професійної діяльності адвокатів цивільного процесуального законодавства України, що регулює питання з розгляду і вирішення цивільних справ у цивільному судочинстві, зокрема щодо представництва в цивільному судочинстві як форми надання професійної (кваліфікованої) правничої (правової) допомоги адвоката, є оновлення змісту ЦПК України [17] (з урахування наведених вище конституційних змін [36]).

Отже, за результатами проведеного дослідження пропонуємо доповнити ЦПК України [17] новою статтею 15-1 «Адвокат як професійний процесуальний представник у цивільному судочинстві» в такій редакції:

«Адвокат як професійний процесуальний представник у цивільному судочинстві – це фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру адвокатів України і яка відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набула права на зайняття адво-

катською діяльністю та здійснює діяльність із надання правничої (правової) допомоги клієнту у цивільній справі на професійній незалежній основі; є професіоналом, який ставить інтереси свого клієнта вище своїх власних інтересів і намагається законними способами домогтися поваги до верховенства права, постійно дбає про честь, гідність та ділову репутацію своєї юридичної професії, а також дотримується правил, які встановлені цим Кодексом, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України.

Професійні права, честь та гідність адвоката у цивільному судочинстві в Україні гарантуються та охороняються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кримінальним кодексом України та іншими законами України.

Гарантії адвокатської діяльності враховують вимоги Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, практику Європейського суду з прав людини, інші міжнародні документи і закони України».

Водночас, обґрунтовуючи прийняття пропонованої норми (щодо необхідності доповнення ЦПК України [17] новою статтею 15-1 «Адвокат як професійний процесуальний представник у цивільному судочинстві»), доцільно зазначити: на основі аналізу Звітів про Виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках [1; 14–16] і відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 [2], подані рекомендації сприятимуть удосконаленню цивільного процесуального законодавства України в наявній системі правничої (правової) допомоги, відповідають міжнародним стандартам професійної діяльності адвокатів у цивільному судочинстві і т. д.

Висновки

На основі аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють професійну діяльність адвокатів, до головних європейських стандартів, які необхідно врахувати у діяльності адвоката як процесуального представника у цивільному судочинстві України, рекомендується віднести:

1) надання правничої (правової) професійної допомоги виключно адвокатами з ура-

хуванням поваги до інтересів усіх учасників судового процесу, де адвокати є фахівцями (професіоналами), ставлять інтереси свого клієнта (клієнтів) вище своїх власних інтересів і намагаються законними способами домогтися поваги до верховенства права;

2) постійне підвищення рівня відповідної (наявної достатньої) кваліфікації та досвіду адвокатів як професійних юристів;

3) посилення правового захисту професійних прав адвокатів та обов'язкове дотримання ними адвокатської етики під час надання правничої (правової) допомоги в судах відповідно до норм законодавства (відповідних правил), а також застосування ефективних заходів процесуального примусу до адвокатів у разі вчинення ними неприпустимих дій (правопорушень), враховуючи, зокрема, їхню відповідальність перед клієнтами;

4) ефективне забезпечення відповідного (достатнього) рівня незалежності, конфіденційності й адвокатської таємниці, порядності та чесності професійної адвокатської діяльності;

5) реальна підтримка наявності корпоративного духу та взаємної підтримки між адвокатами.

Список використаних джерел:

1. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році: Підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Association4U, що фінансується Європейським Союзом. Київ, 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEI/AA_report-UA.pdf.
2. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : схвалена Указом Президента України від 20.05.2015 № 276/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015/>.
3. Аракелян М. Р. Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 60. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_4.
4. Варфоломєєва Т. В. Реформа адвокатури – запорука належного захисту прав і свобод людини. *Вісник Академії адвокатури України*. 2010. № 3. С. 12–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_3_2.
5. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2016. 40 с. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10874>.
6. Святоцька В. О. Інститут адвокатури України: становлення та розвиток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2010. 16 с.
7. Сопілко І. М. Місце та роль сучасної адвокатури України в правозахисному механізмі. *Юридичний вісник. Серія «Повітряне і космічне право»*. 2012. № 1. С. 82–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_1_18.
8. Тацій Л. В. Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2008. 20 с.
9. Узун Н. Ф. Сучасна адвокатура України та актуальні питання її реформування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 36. С. 399–404. URL: <http://www.apdp.in.ua/v36/79.pdf>.
10. Шпак М. В. Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному процесі України. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 1 (11). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_1_5.
11. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.
12. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / В. В. Комаров, К. В. Гусаров, Н. Ю. Сакара та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2016. 848 с.
13. Курило Т. В. Адвокат як суб'єкт надання професійної правової (правничої) допомоги. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 2. С. 83-90. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/sps_2018_2/12.pdf.
14. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2015 рік : підготовлено Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Київ, 2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/AA_GOEI-REPORT_Dec_2015_final_February_ukr.pdf.
15. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2016 році: підготовлено Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Association4U, що фінансується Європейським Союзом. Київ, 2017. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2016.pdf>.
16. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році: підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Association4U, що фінансується Європейським Союзом. Київ, 2018. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf>.
17. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

18. Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування органів адвокатського самоврядування) : проект Закону України від 19.01.2015 № 1794. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53631.
19. Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та деяких інших законодавчих актів України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування і роботи органів адвокатського самоврядування) : проект Закону України від 04.02.2015 № 1794-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53817.
20. Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо малозначних спорів у судах : проект Закону України від 04.10.2016 № 5221. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60174.
21. Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо доступу до адвокатської діяльності : проект Закону від 11.04.2019 № 10220. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65806.
22. Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підстав здійснення адвокатської діяльності та документів, які підтверджують повноваження адвоката : проект Закону України від 29.05.2019 № 10342. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66012.
23. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
24. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : проект Закону України від 03.09.2018 № 9037. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64531.
25. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
26. Святоцька В. О. Адвокатура України у світлі євроінтеграційних прагнень. *Право України*. 2015. № 10. С. 105–112.
27. Святоцька В. О. Наближення стандартів організації та діяльності адвокатури України до загальноєвропейських. *Актуальні проблеми судового права* : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. І. Є. Марочкина (м. Харків, 30.10.2015 р.). Харків: Право, 2015. С. 96–97. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10723/1/Svytocka_96-97.pdf.
28. Резолюція (78) 8 Комітету міністрів про юридичну допомогу та консультації : Міжнародний документ від 02.03.1978 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_132.
29. Дроздов О. М. Науковий висновок щодо відповідності ст. 131-2 та підп. 11 п. 16-1 Розділу XV “Перехідні положення” законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. *Матеріали Національної Асоціації Адвокатів України*. URL: <http://unba.org.ua/assets/uploads/news/zakonodavstvo/2016-01-27.naukovyj.vysnovok.pdf.pdf>.
30. Бычкова С. С., Чурпита А. В. Адвокат как участник гражданских процессуальных правоотношений. *Гражданско-процессуальная мысль*: междунар. сб. науч. ст./редкол.: В. В. Комаров и др. Киев: Алерта, 2015. Вып. 4: Адвокатура. С. 22–30.
31. Charter of core principles of the European Legal profession and Code of Conduct for European Lawyers [Кодекс поведінки європейських адвокатів]: was adopted on 28 October 1988 and was amended for the last time in May 2006. URL: http://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf.
32. Общие принципы для сообщества юристов : приняты в Международной ассоциации юристов (IBA) 20.09.2006 г. в г. Чикаго. URL: <http://advokpalata-21.ru/urbanleft/osnovyepuristov.html>.
33. Основні положення про роль адвокатів (Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990р.): Міжнародний документ від 01.08.1990. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_835.
34. Основні принципи, що стосуються ролі юристів : Міжнародний документ від 07.09.1990. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_313.
35. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства : Міжнародний документ від 01.10.1988. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343.
36. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 № 1401-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>.
37. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

Статья посвящена анализу международно-правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность адвокатов, которые необходимо учесть в деятельности адвоката как процессуального представителя в гражданском судопроизводстве Украины. Проанализированы наработанные и воплощенные достижения научной мысли и практический опыт по проблемам гармонизации законодательства Украины с международными (европейскими) нормами и стандартами в области регулирования адвокатской деятельности, в частности в гражданском судопроизводстве Украины.

Ключевые слова: адвокат, международные стандарты адвокатской деятельности, гражданское процессуальное представительство, профессиональная деятельность адвоката, гражданское судопроизводство.

The article is devoted to the analysis of international legal acts regulating the professional activity of lawyers, which must be taken into account in the activity of a lawyer as a procedural representative in civil legal proceedings of Ukraine. The developed and realized achievements of scientific thought and practical experience in harmonization of Ukrainian legislation with international (european) norms and standards in the sphere of regulation of advocacy, in particular, in civil legal proceedings of Ukraine, are analyzed.

Key words: lawyer, international standards of advocacy, civil procedural representation, professional activity of a lawyer, civil legal proceedings.

УДК 341.171: 341.217(4)

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.66>**Ярослав Костюченко,***канд. юрид. наук, адвокат,**докторант кафедри порівняльного і європейського права**Інституту міжнародних відносин**Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ

*У дослідженні виділені такі основні характерні риси Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, як запровадження посиленого співробітництва між сторонами, що передбачає привілейованість відносин з відповідною країною; залучення третьої країни до правової системи ЄС через адаптацію норм *acquis* Союзу та інституційну структуру, побудовану на взаємних засадах. Визначено поняття «європеїзація» для відображення змін, які виникають на національному рівні в результаті європейської інтеграції. Такі зміни зазвичай пов'язані з процесом гармонізації правових систем, запровадженням спільних принципів регулювання та формування системи єдиних європейських інститутів.*

Ключові слова: Європейський Союз, *acquis*, імплементація, судова практика, Україна, правопорядок.

Постановка проблеми. Включення до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – УА) значної кількості сфер співпраці зумовлює потребу реалізації її положень за допомогою низки правових інструментів. Вони включають насамперед міжнародні угоди, законодавчі та інші нормативні акти України, визнання Україною законодавчих актів та рішень Суду ЄС. Окрім цього, Угода містить положення, запозичені з установчих договорів про ЄС, а також значну кількість внесених до додатків актів інститутів Євросоюзу. Застосовуючи їх, Україна має враховувати відповідну практику ЄС у цих сферах.

У наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм» від 16.03.2005 № 62, у п. 2 згаданої Методики, серед іншого, дається й чітке визначення терміна «імплементація», під яким розуміється «здійснення, виконання державою міжнародних правових норм».

Тобто, по суті, імплементація в цьому випадку є фактичною реалізацією міжнародних обов'язків України на внутрішньодержавному рівні, що здійснюється через гармонізацію національного законодавства з правом ЄС й у певних сферах шляхом трансформації норм права ЄС у національні нормативно-правові акти.

Мета статті є теоретичне осмислення визначення місця Угоди про асоціацію у національному правопорядку України через призму застосування її судовими органами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед закордонних та українських юридичних публікацій, присвячених загальним питанням місця угод про асоціацію в національному правопорядку, є роботи К. Гьялдіно, А. Отта, А. Тота, Г. Ван дер Лу, В. Муравйова, І. Березовської, Т. Комарової, Р. Петрова, К. Смирнової [1-5]. Проте ці автори не приділяли особливу увагу тому, як визначається зміст *acquis* у правопорядку третіх країн та процеси імплементації, зокрема, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ці питання необхідно досліджувати, щоб розрізнити особливості правового характеру законодавства ЄС, його джерел та способів його впливу на правові порядки третіх країн, які мають договірні відносини із Союзом, – усе це на порядку денному української науки європейського права.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політика європейської інтеграції є складним і комплексним завданням у сфері забезпечення функціонування державного управління. Успішна організація управління євроінтеграційними процесами залежить від побудови певної системи управління та вироблення ефективних механізмів функціонування цієї системи. Для успішного руху в напрямі членства України в ЄС нині потрібна централізація відповідальності за євроінтеграцію. Надзвичайно широкомасштабний характер Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка охоплює своїм регулюванням широке коло правовідносин у різних галузях та сферах суспільного життя, вимагає запровадження особливого організаційного механізму. Визначено, що в Україні функціонує

досить розгалужена система органів влади, що реалізують дану політику. З метою заохочення України в досягненні цих далекосяжних цілей Угода про асоціацію містить положення про зближення законодавства (англ. «approximation clause») і так звані «умовні застереження» (англ. «conditionality clause») [5]. «Умовні застереження» широко використовуються в угодах між ЄС та іншими країнами. Ці застереження можуть передбачати доступ України до свобод внутрішнього ринку ЄС. Ці положення зовнішніх угод ЄС встановлюють особливі цілі (наприклад, надання безвізового режиму, статусу країни – кандидата на приєднання до ЄС), досягнення яких залежить від певних дій сторони угоди (таких як усунення торговельних бар'єрів та антиконкурентної практики) або ефективного функціонування стандартів демократії та ринкової економіки (таких як вільні та справедливі вибори і подолання корупції).

Реалізація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною залежатиме від національної імплементації Угоди та визначення її статусу в системі джерел національного права.

Як слушно зауважує Д. Терлецький, сприйняття і використання міжнародних договорів, включення їх до складу національного законодавства як безпосередніх джерел правових норм, що регламентують поведінку суб'єктів національного права, та, напевне, високий потенціал судової влади у вирішенні колізій між нормами національного законодавства і нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, дає підстави говорити про особливу роль судових інституцій у регулюванні дії міжнародних договорів в Україні [6, с. 162]. Це твердження повною мірою стосується й Угоди про асоціацію, адже, відповідно до європейської правової традиції, будь-яка судова установа, розглядаючи справу і вирішуючи спір про право, виконує низку завдань, основними серед яких є тлумачення правових норм, заповнення прогалин у праві та захист прав і інтересів осіб, які забезпечуються відповідним правовим захистом [7].

У спеціальному монографічному дослідженні О. Стрельцова зазначає, що проблемним моментом у використанні форм національного імплементаційного правозастосування є невизначеність характеру дії міжнародного договору на конституційному рівні (невизначеність місця міждержавних міжнародних договорів України в ієрархії національного законодавства, невизначеність статусу інших міжнародних угод у системі національного права, відсутність механізму їх імплементації тощо) [8].

Однак, поки триває доктринальна дискусія [9], практика свідчить про практичне втілення принципу примату міжнародного права. Це пояснюється прийняттям ряду рішень судами першої та апеляційної інстанцій, що остаточно підтверджені Верховним Судом України.

Так, частиною 1 ст. 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Міжнародні договори України, які набрали чинності, не лише сприяють розвитку міждержавного співробітництва у різних сферах суспільного життя та належному забезпеченню національних інтересів, здійсненню цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України, а й можуть завдяки своєму пріоритету над нормами відповідних законодавчих актів України змінювати регулювання правових відносин, установлених законодавством України [10].

В Україні є вже певна практика з цього приводу. Щодо застосування судами міжнародних договорів України під час здійснення правосуддя передбачено, що «застосовуючи міжнародні договори України під час здійснення правосуддя, суди повинні враховувати, що при тлумаченні міжнародного договору застосовуються правила статей 31, 32, 33 Віденської конвенції. <...> Поряд із контекстом міжнародного договору враховуються: будь-яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення договору або застосування його положень; наступна практика застосування договору, яка встановлює угоду учасників щодо його тлумачення; будь-які відповідні норми міжнародного права, які застосовуються у відносинах між учасниками. <...> У разі виникнення труднощів із застосуванням міжнародних договорів України суди у здійсненні правосуддя можуть використовувати акти та рішення міжнародних організацій, спеціалізованих органів, які мають повноваження щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або врегулювання спорів щодо тлумачення» [10].

Цитоване положення свідчить про те, що суди України під час тлумачення положень міжнародного договору мають враховувати міжнародну правозастосовну практику. Такий підхід уможливує врахування на національному рівні не лише норм міжнародних договорів, а й результатів міжнародної імплементації.

Практика національних судів України свідчить про започаткування процесу використання Угоди про асоціацію. Зокрема, на практиці адміністративні суди України

також дотримуються позиції щодо застосування положень Угоди про асоціацію як джерела права. Так, Верховний Суд у своєму рішенні у справі № 9901/460/18 від 18 вересня 2018 р. [11] звернув увагу на те, що відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання, зокрема, забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до права ЄС (*acquis* ЄС) відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у рішенні у справі № 910/14972/17 від 17 липня 2018 р. взагалі застосував пріоритет ст. 198 Угоди про асоціацію над національним законодавством України.

Отже, практика беззаперечно свідчить про те, що Угода про асоціацію є частиною національного законодавства України, її положення мають імперативний характер та є обов'язковими до виконання на всій території України.

Політично Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а також Порядок денний асоціації сприяють подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України до ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного співробітництва між сторонами, завдяки якому ці основні завдання можуть бути реалізовані. Здебільшого вони слугують: консолідації демократичних реформ, реформуванню судової системи, повазі до верховенства права та прав людини, прозорості та демократичній відповідальності, боротьбі з корупцією, а також збільшенню участі громадян у публічному прийнятті рішень в Україні.

Угода про асоціацію (далі – Угода) має для України цілу низку наслідків як правового, так і інституціонального характеру. Зазначимо, що успішна реалізація євроінтеграційної політики можлива лише за умов системного використання механізмів реалізації політики органами державної влади, а саме: політичного (формування політики), інституційно-організаційного (забезпечення відповідними інституціями та організаціями їх ефективного функціонування), економічного (фінансове забезпечення), правового (нормативно-правове забезпечення), інформаційного (інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації євроінтеграційної політики).

Питання наявності ефективного органу з питань європейської інтеграції – основне для забезпечення успішності процесу в цілому. Отже, проаналізуємо систему центральних органів державної влади, які наділені повноваженнями у сфері імплементації Угоди.

Повноваження Президента України, передбачені статтею 106 Конституції України щодо забезпечення державної незалежності, національної безпеки, представлення держави в міжнародних відносинах та керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави є важливими в контексті цілей політичного діалогу, передбаченого Угодою (стаття 4 Угоди): поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-безпекової конвергенції та ефективності; сприяння міжнародній стабільності та безпеці на основі ефективної багатосторонності; посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань міжнародної безпеки та антикризового управління, зокрема, з метою реагування на глобальні й регіональні виклики та основні загрози; розвиток діалогу та поглиблення співробітництва між Сторонами у сфері безпеки та оборони.

Важливу роль тут відіграє також законодавчий орган країни. Регламентом Верховної Ради України передбачено, що Комітет з питань європейської інтеграції розглядає законопроекти на предмет їхньої відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції (стаття 93 Регламенту). Ці висновки Комітет повинен надати головному комітетові, відповідальному за розгляд законопроекту, упродовж 21 дня.

Інституційний та функціональний складники системи координації в гільці виконавчої влади складається з таких рівнів: Кабінет Міністрів України, який спрямовує, координує та контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – Урядовий офіс), який виконує низку функцій щодо координації, моніторингу та контролю підготовки й виконання програмних документів, експертизи проєктів нормативно-правових актів, а також здійснює функції секретаріату Ради та Комітету Асоціації Україна-ЄС; Заступники міністрів з питань європейської інтеграції та профільні підрозділи міністерств, відповідальні за формулювання та реалізацію державної політики у сферах своєї компетенції, підготовку проєктів актів законодавства у сфері європейської інтеграції та їх імплементацію, взаємодію з відповідними структурними підрозділами інституцій та агентств ЄС.

Урядовому офісу в інституційному забезпеченні адаптації українського законодав-

ства відводиться центральна роль, оскільки він нині фактично забезпечує координаційну роль адаптації законодавства у рамках завдань з виконання Угоди. Основним його завданням є моніторинг загальної ситуації, що, вважаємо, не достатньо для ролі єдиного і головного координатора євроінтеграції в країні.

Варто зазначити, що проекти актів законодавства розглядаються на Урядовому комітеті з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, який засідає щотижня. Координацію роботи з підготовки проектів, а також їх експертизу здійснює Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Урядовий офіс на постійній основі взаємодіє з міністерствами, в яких утворено інститут заступників міністрів з питань європейської інтеграції.

Урядовий офіс також виступає певним модератором між міністерствами та експертами Європейської Комісії. Разом із тим відповідальність за якість та вчасність виконання заходів, їх відповідність праву ЄС або іншим міжнародним стандартам несуть безпосередньо міністерства.

Організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом. У сфері європейської інтеграції Урядовий офіс володіє повноваженнями щодо розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та Європейським Союзом; співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами – членами Європейського Союзу відповідно до їхніх повноважень за Договором про функціонування Європейського Союзу; адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС); виконання міжнародних договорів України і домовленостей між Україною та Європейським Союзом; діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України; цільового спрямування бюджетного фінансування; залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань; інформування громадськості; залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади відповідних рішень

Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших

документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їхньої відповідності програмним документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди, за результатами готує висновки та рекомендації та експертизу відповідності проектів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, а також щодо врахування права Європейського Союзу (acquis ЄС) (абз. 2, 12 п. 4 Положення про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України)

Для ефективної імплементації положень Угоди необхідним є їх висококваліфікована імплементація перш за все державними органами. В Україні діє централізовано урядова модель євроінтеграційного механізму, яка передбачає, що завдання щодо горизонтальної координації європейської інтеграції можуть виконуватися підрозділом, створеним безпосередньо в апараті Уряду. Таким інституційним механізмом, покликаним забезпечувати реалізацію та імплементацію Угоди про асоціацію України з ЄС, є Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У механізмі координації забезпечення реалізації питань європейської інтеграції в центральних органах виконавчої влади є значний прогрес, що говорить про стрімке євроінтеграційне прагнення України: у кожному міністерстві утворена посада заступника міністра з питань європейської інтеграції, створено спеціальні підрозділи, які відповідають за євроінтеграційний напрям. Але є й приклади покладання питань європейської інтеграції на непрофільні структурні підрозділи або одразу на кілька різних структурних підрозділів, як-то в Міністерстві фінансів України, де євроінтеграційні функції здійснює Департамент боргової та міжнародної фінансової політики та Департамент фінансової політики. Крім того, в окремих органах не визначено структурний підрозділ, відповідальний за питання європейської інтеграції. Щодо центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, то тільки у трьох із п'яти органів створені спеціальні відділи, департаменти, які відповідають за євроінтеграційну політику. Так, необхідно створити орган, який би відповідав за євроінтеграцію у Фонді державного майна та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, і це би сприяло ефективнішій та динамічнішій реалізації положень Угоди про асоціацію. Показовим

у цьому руслі є приклад Національного агентства України з питань державної служби, при якому було утворено Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу і який у своїй роботі забезпечує організацію співпраці державних органів України з державними органами країн-членів ЄС з метою обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства України до законодавства ЄС [12]. Тому створення системи органів, підрозділів, які би відповідали за питання євроінтеграції в центральних органах виконавчої влади, ще потребує уваги та доопрацювань з боку уряду. Слід звернути особливу увагу на те, що наразі найголовнішою проблемою залишається відсутність у більшості державних органів системи моніторингу та оцінки виконання Угоди про асоціацію.

Висновки

Отже, реалізація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною залежатиме від національної імплементації Угоди та визначення її статусу в системі джерел національного права. Незважаючи на те, що триває доктринальна дискусія щодо співвідношення міжнародного та національного права у правопорядку України, практика застосування міжнародних угод свідчить про практичне втілення принципу примату міжнародного права. Це пояснюється прийняттям ряду рішень судами першої та апеляційної інстанцій, що остаточно підтверджені Верховним Судом України, які були проаналізовані.

Крім того, успішна організація управління євроінтеграційними процесами в Україні залежить від побудови певної системи управління та вироблення ефективних механізмів функціонування цієї системи. Одним із поширених у європейській доктрині підходів до зближення правових систем держав-членів ЄС є використання поняття «європеїзація» для відображення змін, які виникають на національному рівні в результаті європейської інтеграції держав-членів. Такі зміни зазвичай пов'язані з процесом гармонізації

правових систем, запровадження спільних принципів регулювання та формування системи єдиних європейських інститутів.

Список використаних джерел:

1. Muraviov V. The Acquis Communautaire as a Basis for the Community Legal Order. *Miskolc Journal of International Law*. 2007. Vol. 4. No. 2.
2. Березовська І.А. Вплив Угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2011. Випуск 100 (Частина I). С. 179-185.
3. Ван дер Лу Г. Нова зона вільної торгівлі між ЄС та Україною: «глибока» і «всесосяжна»? *Право України*. 2013. № 6. С. 59-69.
4. Смирнова К. В. Європейська інтеграція України: актуальні питання. *Право України*. 2011. № 5. С. 148-152.
5. Петров Р. А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран: монография. Киев: Истина, 2011. 384 с.
6. Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2007. 234 с.
7. Зверев Є.О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2015. 227 с.
8. Стрельцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика: монографія. Київ: Алєрта, 2017. 532 с.
9. Шиб Т. Співвідношення міжнародного та національного права України. *Віче*. 2011. № 4. URL: <http://www.viche.info/journal/2430/>.
10. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 19 грудня 2014 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14>
11. Рішення Верховного Суду від 18 вересня 2018 р. у справі № 9901/460/18 URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76614024>.
12. Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528. *Офіційний вісник України*. 2008. № 41. С. 44.

В исследовании выделены такие основные характерные черты Договора об ассоциации между ЕС и Украиной, как введение усиленного сотрудничества между сторонами, предусматривающее привилегированность отношений с соответствующей страной; привлечение третьей страны в правовой системе ЕС через адаптацию норм acquis Союза и институциональную структуру, построенную на взаимных началах. Определено понятие «европеизация» для отображения изменений, возникающих на национальном уровне в результате европейской интеграции. Такие изменения обычно связаны с процессом гармонизации правовых систем, внедрением общих принципов регулирования и формирования системы единых европейских институтов.

Ключевые слова: Европейский Союз, acquis, имплементация, судебная практика, Украина, правопорядок.

*The main features were defined, which are the enhanced cooperation between the parties, which provides for the privilege of relations with the country concerned; the involvement of a third country in the EU legal system through the adaptation of the *acquis* and the institutional framework built on a reciprocal basis. The concept of "europeanization" is defined to reflect changes that arise at the national level as a result of European integration. Such changes are usually related to the process of harmonization of legal systems, the introduction of common principles of regulation and the formation of a system of united European institutions.*

Key words: European Union, *acquis*, implementation, jurisprudence, Ukraine, legal order.

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.67>

Олександр Миколенко,

докт. юрид. наук, професор,

завідувач кафедри адміністративного та господарського права

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Рецензія на монографію Стрельченко Оксани Григорівни «РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»¹

У видавництві «Центр учбової літератури» у 2019 р. вийшла друком монографія О.Г. Стрельченко «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження», яка є комплексним дослідженням публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів.

Визначаючи ступінь важливості цієї монографічної праці для сучасних вищих навчальних закладів України, передусім необхідно акцентувати увагу на тому, що відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Отже, гарантування захисту прав та свобод громадян від застосування неякісних, фальсифікованих та неефективних лікарських засобів є передумовою захищеності життєво важливих прав, інтересів громадян та їх здоров'я, за допомогою якої задовольняються визначальні потреби громадян, що є запорукою національної безпеки в Україні та збереження людського потенціалу і сталого розвитку суспільства.

В монографічному дослідженні автором розкрито теоретичні підходи до поняття публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів: визначено методологію дослідження сфери обігу лікарських засобів; розкрито генезис становлення та розвитку сфери обігу лікарських засобів; поняття та особливості обігу лікарських засобів, а також визначено державну політику щодо обігу лікарських засобів.

Особливу увагу автором приділено механізму публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів; досліджено суб'єктів публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів в цілому та безпосередньо, суб'єктів створення лікарських засобів.

Згруповано відповідно до їх функціонального призначення та класифіковано засоби публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів таким чином: сервісні засоби публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, до яких варто віднести реєстрацію, ліцензування, сертифікацію, стандартизацію; регулюючі засоби публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, які забезпечують законність та дисципліну у цій сфері, а саме: контроль (фармакологічний нагляд); охоронні засоби публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, до яких слід віднести адміністративну відповідальність.

За допомогою двох концепцій запропоновано поняття «реєстрації лікарських засобів», де згідно з першою концепцією «реєстрація лікарських засобів» визначається як засіб публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, за допомогою якого лікарські засоби набувають відповідного офіційного визнання; згідно ж другої концепції «реєстрація лікарських засобів» – це є порядок дій, який здійснюють уповноважені суб'єкти публічної адміністрації у сфері обігу лікарських засобів, за допомогою вчинення реєстраційних діянь шляхом внесення загальних відомостей про лікарський засіб до Єдиного державного реєстру, результатом якого є визнання легітимності лікарського засобу та видача відповідного офіційного сві-

¹ Стрельченко О.Г. Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 400 с.

доцтва про безпосередню державну реєстрацію відповідного лікарського засобу.

Досліджувані автором засоби публічного адміністрування реалізуються за допомогою відповідних проваджень, а саме: реєстраційного провадження у сфері обігу лікарських засобів; ліцензійного провадження у сфері обігу лікарських засобів та сертифікаційного провадження у сфері обігу лікарських засобів.

Також окреме місце в монографії отримало місце дослідження еволюції сфери обігу лікарських засобів в законодавстві зарубіжних країн. Запропоновано імплементацію окремих практик зарубіжних країн щодо обігу лікарських засобів в законодавство України.

Таким чином, монографія О.Г. Стрельченко «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження» є справжнім науково-теоретичним надбанням у сучасній навчальній та науковій літературі, аналогів якому немає. Саме тому розробка та видання монографії академічного рівня Стрельченко Оксани Григорівни є важливою подією в науковому світі України.

Слід зазначити, що до основ названої монографії його автором були покладені ґрунтовні напрацювання попередніх років, зроблені докторами юридичних наук, професорами В.Б. Авер'яновим, Ю.П. Битяком, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаковим, О.В. Кузьменко, О.І. Миколенко, Н.М. Мироненко, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомовим, В.М. Пашко, В.П. Петковим, С.В. Петковим, В.Ф. Погорілко, О.П. Рябченко, А.О. Селівановим, В.М. Селівановим, В.Ф. Сіренком, С.С. Стеценко, М.М. Тищенком, В.І. Шакуном та іншими.

Чітко визначена мета та логічно продумана структура монографічного дослідження дали можливість вирішити поставлені конкретні завдання, а саме: дослідити генезис становлення та розвитку сфери обігу лікарських засобів; визначити поняття та особливості обігу лікарських засобів; сформулювати особливості державної політики щодо обігу лікарських засобів; розкрити сутність поняття та елементів механізму публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів; охарактеризувати нормативно-правове адміністрування сфери обігу лікарських засобів; розкрити повноваження та компетенцію суб'єктів публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів; виокремити та охарактеризувати суб'єктів створення лікарських засобів; розкрити порядок реєстрації як засобу публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів; визначити

зміст дозволів як засобу публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів; з'ясувати сутність та особливості контролю та нагляду як засобів публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів; сформулювати поняття та зміст адміністративної відповідальності за порушення норм (правил) у сфері обігу лікарських засобів; визначити особливості адміністративного провадження у справах за правопорушення у сфері обігу лікарських засобів; охарактеризувати міжнародний досвід щодо публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів; визначити ефективність публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів.

Ознайомлення зі змістом монографічної роботи, дозволяє стверджувати, що добре продумана структура монографії, яка складається з п'яти розділів, що включають в себе тринадцять підрозділів, дозволяє викласти матеріал логічно та послідовно – починаючи від розкриття детермінанти «обіг лікарських засобів» до імплементації міжнародного досвіду щодо обігу лікарських засобів зарубіжних країн в законодавство України.

Дана робота є актуальною та необхідною для розвитку правової науки в цілому та адміністративної науки безпосередньо. Тому вважаю, що опублікування монографії О.Г. Стрельченко «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження» є необхідним кроком до розбудови демократичної держави.

Наведена бібліографія, її обсяги та періодичність свідчить про те, що автор ґрунтував викладений матеріал на працях вчених різних країн та різних часів, що, безумовно, є свідченням про додержання вченим принципу плюралізму в наукових дослідженнях.

Загалом можна стверджувати, що рецензована монографія О.Г. Стрельченко «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження» є вагомим внеском у розвитку адміністративно-правової науки України. Її поява здається більш ніж своєчасною, бо саме такі монографічні праці допомагають студентам, здобувачам, аспірантам, докторантам України здобути якісні знання щодо публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів. Репрезентована наукова монографічна праця є, безумовно, корисною для використання в навчальному та науково-дослідному процесі у вищих навчальних закладах.

Результати дослідження можуть бути використані в подальших наукових розробках з цієї проблематики, в навчальному та науково-дослідному процесі, практичній діяльності, законодавчому процесі.

Увага!

**Триває передплата на журнал
«Підприємництво, господарство і право»,
яку можна оформити в будь-якому відділенні
поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта».**

Наш передплатний індекс – 74576.